

CENTRO INTERNACIONAL DE
ESTUDOS DE DOUTORAMENTO E
AVANZADOS (CIEDUS)

**David
Casado Neira**

Tese de doutoramento

Dar o sangue.
A lóxica do doar-non doar
sangue na Comunidade
Autónoma de Galicia
(1993-1997)

Santiago de Compostela, 2001

Dar o sangue

A lóxica do doar~non doar sangue
na Comunidade Autónoma de Galicia
(1993–1997)

Tese de doutoramento de D. David Casado Neira,
dirixida polo Dr. D. Marcial Gondar Portasany
catedrático de antropoloxía social

Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Filosofía
Departamento de Filosofía e Antropoloxía Social. 2001

Índice

Índice

Agradecementos.....	v
POLOS CAMIÑOS DO SANGUE.....	1
1. Bases para unha pescuda sobre a doazón de sangue.....	2
1.1. O obxecto desta pescuda.....	3
1.2. Galicia como espacio de pescuda.....	6
1.3. A tiranía da motivación.....	7
1.4. A tiranía do sangue.....	10
1.5. Esferas.....	11
a) Prácticas.....	12
b) Interenunciados.....	12
c) Dinámicas.....	16
d) Lóxicas.....	17
1.6. Metodoloxía.....	17
a) Centro de Transfusión de Galicia e a poboación.....	17
b) O Centro de Transfusión de Galicia di.....	18
c) A poboación fala.....	18
1.7. Descrición xeral de contidos.....	20
A INSTITUCIÓN.....	23
2. A voz lexitimadora.....	24
2.1. A biomedicina enuncia a doazón.....	24
2.2. O novo marco da transfusión.....	27
a) Lei e transfusión.....	27
b) O Centro de Transfusión de Galicia.....	31
2.3. Fontes.....	37
2.4. Resumo.....	44
3. O Centro de Transfusión de Galicia na procura de lexitimación.....	45
3.1. A nova imaxe da doazón.....	45
3.2. Os medios de lexitimación.....	48
a) Presentación.....	48
b) Lexitimación interposta.....	53
c) Presencia social.....	58
3.3. Resumo.....	58
4. A doadora desexada.....	60
4.1. Da irrupción do corpo moderno.....	60
4.2. A doadora en corpo.....	65
a) <i>Corpore sano</i>	65
b) O corpo é sangue.....	71
c) Polo bo camiño.....	76
d) Non hai dúas sen tres.....	78
4.3. A doadora en alma.....	83
a) <i>...in mens sana</i>	83
b) A alma é sangue.....	85
4.4. A doadora en corpo e alma.....	87

4.5. Resumo.....	89
5. A receptora.....	91
5.1. ¿U-la receptora?.....	91
5.2. Resumo.....	94
6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora.....	95
6.1. A doadora como cliente.....	96
a) De irmá a cliente.....	96
b) O produto ‘altruísmo’.....	97
c) A cliente sempre leva a razón.....	102
6.2. Extracción <i>versus</i> doazón.....	115
6.3. As razóns para a doazón.....	117
a) Razóns positivas ou do convencemento.....	122
b) Motivos negativos ou do non-prexuízo.....	130
6.4. Entrevista.....	136
6.5. A gratitude.....	142
6.6. Resumo.....	147
7. O corpo útil.....	148
A PERSOA.....	152
8. O perfil da doadora.....	153
8.1. A tipificación das persoas segundo a extractibilidade.....	154
8.2. A extraída local.....	158
8.3. A extraída xenérica.....	171
a) Características socio-demográficas.....	171
b) Diferencias de sexo.....	174
c) Actitudes, motivacións e crenzas.....	177
8.4. Resumo.....	180
9. A doadora non nace, faise e desfaise.....	181
9.1. De perfís de doadoras a estados cara a doazón.....	182
9.2. A voz non lexitimada.....	190
9.3. Resumo.....	192
10. O dispositivo (I) de redución da incerteza.....	193
10.1. A confianza/ desconfianza na doazón.....	194
a) Nas mans das médicas.....	198
b) SIDA e contaxios.....	200
c) A reciprocidade do Centro de Transfusión de Galicia.....	203
d) Comercio co sangue.....	205
e) O persoal sanitario como sistema biomédico.....	208
10.2. Conflictos na entrevista.....	210
a) A reticencia á visibilidade.....	211
b) Responsabilidade.....	216
10.3. Monadismo.....	218
10.4. Resumo.....	222
11. O dispositivo (II) da reciprocidade.....	223

11.1. Perspectivas do altruísmo na doazón de sangue.....	223
11.2. Reciprocidade.....	227
a) A presenza do altruísmo.....	230
b) Os niveis da reciprocidade.....	233
11.3. Reciprocidade focalizada/reciprocidade difusa.....	234
a) Na doazón.....	238
b) A familia: a casa <i>versus</i> o sangue.....	253
c) A alianza do sangue.....	256
11.4. Resumo.....	261
12. O corpo por civilizar (I): o corpo fendido.....	262
12.1. Do doar á dor.....	264
12.2. A dor na era da biomedicina.....	265
a) A dor como sensación.....	267
b) Tipos de dores.....	269
12.3. A pel como interface.....	272
12.4. A dor na extracción.....	277
a) En doadoras efectivas.....	279
b) En non doadoras.....	283
c) As fronteiras do sangue.....	291
12.5. Resumo.....	296
13. O corpo por civilizar (II): o corpo-máquina.....	298
13.1. O sangue en movemento.....	301
13.2. O sangue case biomédico.....	304
a) O combustible e as pezas.....	304
b) Renovación do sangue.....	310
c) Perda de presión.....	312
d) O corpo inservible.....	314
e) O sangue sacro.....	320
13.3. Resumo.....	323
14. A apertura ao corpo-forma.....	325
14.1. Corpo-máquina <i>versus</i> corpo-forma.....	325
14.2. Da doadora potencial.....	328
14.3. Do sangue en circulación.....	331
 DINÁMICAS E LÓXICAS.....	 333
15. As dinámicas no doar~non doar sangue.....	334
15.1. Aplicación da teoría das catástrofes á análise do doar~non doar.....	335
a) O método.....	337
b) A aplicación.....	342
c) Visualización do modelo en cada un dos casos.....	347
15.2. Resumo.....	365
16. A doazón de sangue como forma de intercambio.....	366
16.1. A doazón como intercambio.....	367
16.2. A achega da teoría do don.....	370

a) As obrigas do don.....	371
b) Contraprestación: a asimetría do restituído.....	374
c) Contrato: comercio e empréstito.....	384
16.3. Do don e dalgúns outros tipos de intercambio.....	387
a) Os intercambios sobrehumanos.....	388
b) Os intercambios intrahumanos.....	390
16.4. O sangue como don.....	393
a) A irregularidade primeira: cómo se dá.....	395
b) Irregularidade segunda: a ausencia de consenso e contrato.....	396
c) Irregularidade terceira: o que se dá e o que se recibe.....	399
16.5. Resumo.....	400
17. De decisións a lóxicas.....	401
18. Epílogo. Do sangue ao don, do don á doazón de sangue.....	403
ANEXOS.....	410
Anexo I. Material de promoción.....	411
Anexo II. Imaxes.....	415
Anexo III. Referencias á lexislación.....	424
Anexo IV. Glosario.....	429
Anexo V. Causas de exclusión.....	432
Anexo VI. Código de ética da doazón e da transfusión de sangue.....	436
Anexo VII. Cronoloxía do sangue na transfusión.....	440
Anexo VIII. Taxas de doazón (1995–1997).....	444
Anexo IX. Distribución xeográfica das taxas de doazón.....	455
Bibliografía.....	457

Agradecementos

Cando en 1995 acudín ao Centro de Transfusión de Galicia, para recabar información sobre a doazón de sangue, fun recibido con interese e cordialidade. Ao Centro, en xeral, e moi especialmente a Julio Flores Pérez, responsable da promoción, quero recoñecer aquí súa imprescindible axuda.

Pero ante todo, as persoas que se deixaron inquirir e aportaron toda esa información rica en sentido, tanto as leigas como o persoal especializado. Elas fixeron posible este traballo no seu conxunto, gracias a todas.

Unha gradísima débeda téñoa coas mulleres do 'Comité': Fátima Braña Rey, Marián Mariño Costales, Eva Mouriño López. Gracias a Fátima e a Fernanda Barros polas sucesivas lecturas e correccións do texto, e a elas tres polos cafés compartidos, ideas, comentarios e seguimento do desenvolvemento desta pescuda.

Alberto Saco Álvarez axudoume a superar as miñas dúbidas co tratamento dos datos estatísticos, gracias logo.

Todas as incorreccións e erros son responsabilidade miña.

Polos camiños do sangue

“It’s not the red of the dying sun
The morning sheets’ surprising stain
It’s not the red of which we bleed
The red of cabernet sauvignon
A world of ruby all in vain
It’s not that red”
Einstürzende Neubauten *Sabrina*

1. Bases para unha pescuda sobre a doazón de sangue

O sangue é un fluído poderoso, a capacidade que ten para evocar imaxes diversas, ponnos sobre a evidencia da súa forza. Estas imaxes son contradictorias (o sangue que é símbolo de vida, é asemade símbolo de perigo e morte cando agroma polas feridas dun corpo rachado), perversas (o mito de Drácula: a existencia sen vida deses corpos secos de sangue, o pacto selado involuntariamente a través do fluído e a entrega irrenunciabile), sacras (o sangue de Cristo derramado para a salvación da humanidade na tradición cristiá), terapéuticas (as transfusións) ou lúdicas (as filloas de sangue polo San Martiño).

Máis que calquera outro fluído corporal o sangue está asociado á vida e á morte. Esta contradicción é recorrente tanto na arte como nos imaxinarios patrióticos, na representación da maternidade ou nas ciencias, dende a antropoloxía á biomedicina. De tal xeito que esta dupla constitución é a que leva a Jean–Paul Roux a afirmar:

“Ocurre con la sangre lo mismo que con todo lo que alterna y participa de la gran dicotomía del universo. Pero mientras que el día y la noche, el verano y el invierno, el calor y el frío, el macho y la hembra, lo seco y lo húmedo, la vigilia y el sueño, el esfuerzo y el descanso, están claramente separados, la sangre, en cambio, escapa a la regla, pues en ella se reúne lo que, en otros sitios, se divide en dos. La sangre presenta una intolerable coincidencia de

los contrarios.”¹

Na sociedade actual ás imaxes asimiladas ao contacto co sangue, hai que lle engadir unha presenza mediática (en filmes, documentos fotográficos, telexornais) que fascina e repulsa, a irrupción da SIDA que fai do sangue algo perigoso por si mesmo, e unha familiarización cos novos usos biomédicos (como é o caso das transfusións). Este último é o punto do que imos partir para afondar no universo do sangue e da doazón.

A extracción de sangue é un elemento máis da práctica biomédica, na que potencialmente calquera pode pasar a estar repentinamente involucrada como persoa receptora ou doadora. Son os dous polos dun mesmo proceso. Doar é un acto voluntario e asemade unha resposta a un compromiso. Recibir faise imprescindible, cando imprevisiblemente irrompe na nosa vida despois dun accidente ou nunha enfermidade. Supón unha fractura vital que nos pon, en última instancia, nunha situación de dependencia absoluta e radical coa (persoa) doadora e a biomedicina. Este é un sangue máis prosaico, pero non por iso exento de sentidos, como os que están implícitos na decisión de doar ou non.

§ 1. O obxecto desta pescuda

Despois de eu acudir varias veces a doar comezaron a xurdir diferentes preguntas de distinto cariz ¿por que non se doa? ¿por que se doa? ¿hai un sangue galego ou unha especificidade galega na doazón? Todas elas están detrás doutra ¿por que doo? De sotaque, tan importante era saber o que fai que moita xente doara e outra non, como tamén problematizar a extracción de sangue para a transfusión.

O interese polo sangue é un interese contextualizado na doazón, en concreto a partir do baixo nivel de extracción de sangue na Comunidade Autónoma de Galicia². En calquera contexto, aí onde hai un bo nivel de doazón de sangue, ou aí onde hai unha situación de déficit, a preocupación é

¹Roux (1988: 26). Nesta obra o autor fai un percorrido por gran parte dos temas relativos ao sangue nas sociedades humanas (non unicamente na tradición europea) nunha visión histórica e achegando abundantes datos etnográficos. Se ben Roux ofrece un longo relatorio de exemplos do poder do sangue, a única explicación que achega á súa importancia universal é a que lle vén dada por esa ‘natureza contradictoria’, nunha xustificación innatista que lle outorga ao sangue de por si a capacidade de xerar contradicións independentemente de calquera marco socio-cultural.

²A partir de agora utilízase ‘Galicia’ por Comunidade Autónoma de Galicia, sendo ao espacio político-administrativo ao que se fai referencia en todo momento.

diferente pero a pregunta é válida en ambos os casos ¿por que se doa e non se doa sangue? O punto de arranque inicial era o estudio da doazón de sangue co gallo de, precisamente, atopar respostas á situación de déficit no fornecemento de hemoderivados que se sofre.

Tomando como referente a recomendación da OMS (Organización Mundial da Saúde), que sitúa entre un 5% e un 3,5% de doadoras activas (medido pola taxa de doazóns por cada 100 habitantes ao ano) o mínimo imprescindible para garantir o autofornecemento de hemoderivados, Galicia presenta unha problemática moi concreta: o baixo nivel de doazón. A pesar dos mellores prognósticos e das expectativas máis optimistas as características da demanda de hemoderivados (caducidade, períodos de demanda desigual e situacións de crise) non permiten nunca dicir que un nivel de doazón alto garanta un fornecemento estable e seguro.

Ata o 1993, ano no que se reestructuran os servicios de transfusión coa creación do Centro de Transfusión de Galicia³, a taxa de doazón de sangue⁴, por exemplo, en 1992 é do 2,54%. A partir da posta en marcha do CTG acádase en 1993 unha taxa do 2,74%, en 1994 do 3,01%, en 1995 do 3,22%, en 1996 do 3,43% e do 3,54% en 1997. Este incremento prodúcese dunha maneira moi desigual tanto xeográfica (por concellos) como por sectores de poboación (principalmente por idade).

A curto prazo, coa posta en marcha do CTG, subsánase deficiencias no eido da promoción da doazón e no da infraestrutura (por exemplo, con novas unidades móbiles de extracción), pero a pesar dun considerable incremento nas taxas de doazón, séguese sen acadar o mínimo recomendado de autofornecemento e a taxa de doazón está moi desproporcionada, con grandes diferencias entre municipios⁵. A corrección do déficit que se supliu a través do CTG (tanto en infraestrutura, como planificación e en promoción da doazón) segue a petar contra dificultades á hora de atopar doadoras. As barreiras principais están a ser de infraestrutura (material e humana) nas áreas rurais pola dispersión da poboación. Baixo nivel de doazón que supón á súa vez un incremento do custo económico, consecuencia da baixa rendibilización extractiva nos desprazamentos das unidades móbiles en moitos destinos. A isto hai que sumar o alto nivel de avellentamento da poboación, co que o grupo de doadoras potenciais resulta aínda máis

³ A partir de agora refirirémonos ao Centro de Transfusión de Galicia como CTG.

⁴ Datos facilitados polo CTG, taxa de doazón de sangue: número de doazóns por habitante no ano.

⁵ Por exemplo, o concello de Ourol tivo en 1996 unha taxa de doazón do 11,48% mentres que en Abadín foi do 0,29%. Esta diferenza xa aparece en anos anteriores sendo concellos veciños, cunhas características socio-económicas e demográficas moi semellantes e ambos os dous son obxecto das mesmas campañas de extracción.

mermado.

Pero o impulso inicial de responder á esa baixa participación nas campañas de doazón de sangue veuse afectado por novas cuestións. A primeira pregunta despois do primeiro mergullo no tema era ¿é todo tan evidente na doazón? Non. Este é o verdadeiro obxecto deste traballo, unha reformulación previa a posteriores traballos do que significa e cáles son as implicacións da doazón de sangue. Establecer hipóteses que nos axuden a comprender o universo da doazón foi o que se impuxo. Pero á diferenza da proposta de Roux, non imos partir aquí dunha abstracción culturalista. É dicir, trátase de chantar as bases teóricas e os marcos de interpretación que sosterrán futuras investigacións, xa axeitadamente contextualizadas nos parámetros ideolóxicos, das relacións de poder e da biopolítica. Xa vou avanzar que non hai un sangue galego, que a especificidade galega na doazón non vén determinada por unha esencia étnica ou un continuo cultural que persista ao longo do tempo en forma de patrón de pensamento definidor do galego. O galego vai ir xurdindo nunha maraña conformada pola práctica biomédica, as institucións civilizadoras, o aparello burocrático e administrativo, procesos de descomposición social, imaxes e representacións do corpo e a centralidade dos lazos de tipo persoal, entre outros.

Pero non é este o único aspecto problematizable. É preciso logo abranguer as condicións sociais nas que se produce a transfusión sanguínea, isto atinxe tanto á poboación potencial doadora, coma ao sistema biomédico⁶ que regula a transfusión. O que deriva en preguntarse cómo contribúe a doazón á concepción e á percepción do corpo, da enfermidade e da saúde. Velaí como o sistema biomédico vai constituír tamén un dos eixes deste traballo.

A inclusión da institución biomédica é imprescindible, tanto como a de doadoras e non doadoras, para obter unha visión completa e harmoniosa das partes implicadas. A consideración destas é parella a tres reconsideracións que case nunca se formulan con respecto á doazón de sangue. Se o doar é un acto (e como tal ten carácter procesual) haino que enmarcar nunha dinámica de interaccións superpostas. Non é prudente obviar que o espazo social está tamén conformado por un territorio administrativo (a Comunidade Autónoma de Galicia). Por último, a pesar da relevancia da doazón como acto individual no que entra en xogo o sangue, nin a motivación, nin a forte asociación de ideas que provoca o sangue cómpren para abranguer as lóxicas

⁶ No texto empregárase ‘sistema biomédico’ e ‘biomedicina’ como sinónimos, sendo o primeiro dos conceptos máis preciso no seu significado.

do doar e do non doar; como tampouco son o seu cerne.

§ 2. Galicia coma espacio de pescuda

O espacio físico desta pescuda comprende o que en termos formais se coñece polo nome de Comunidade Autónoma de Galicia. A elección deste espacio queda unicamente xustificada polo seu carácter político-administrativo, por dúas razóns.

Primeira, calquera actuación relacionada coa transfusión de sangue pasa polo CTG que xestiona a partir de 1993 toda a extracción de sangue en Galicia de xeito centralizado. Só cabe doar e ser extraída a través do CTG. A segunda responde a imposibilidade e ficción que implica o uso de delimitacións de tipo étnico-nacionais, ou a indefinición das de tipo cultural, nun fenómeno que está estrictamente constreñido legal e burocraticamente.

Neste sentido Alfonso Pérez-Agote⁷ formula que non se pode estudar a nación como unha realidade obxectiva, xa que conforma un arbitrario, unha construción ideal sobre o que se sustentan doutrinas políticas, que defenden a súa veracidade a través de xustificacións naturalizadoras de tipo histórico (pervivencia histórica ou antigüidade), divino (cumprimento dunha misión ou designio supremo), ou de homoxeneidade racial, étnica, cultural...

Como recolle Aitzpea Leizaola⁸ na práctica antropolóxica recórrese á asunción da división administrativa do territorio coma un marco incuestionable de actuación. Esta autora o que critica é a aplicación precisamente deses marco definidos burocraticamente, que, ademais, funcionan como lexitimadores desa división administrativa xa que asimilan un fenómeno cultural a todo un territorio sen plasmar a continuidade que este pode ter fóra dese espacio formal ou no mellor dos casos cando dentro dun mesmo territorio ese fenómeno non é común. En consecuencia defínese as diferencias como excepcións, anomalías ou exemplos de aculturación. Para non obviar esta problemática, hemos de ter ben presente o peso que xoga neste caso na determinación das condicións de constitución social da doazón de sangue esas delimitacións legais. Porque a lei define o fenómeno da doazón en xeral e concretamente o marco de actuación do CTG. Non nos referimos á Galicia cultural (que inclúe polo menos, ao país galego, á diáspora, ás retornadas, á Galicia exterior, ás inmigrantes en Galicia...), nin a unha nación: ¿Quen é galega? O espacio da pescuda queda, por arbitrio

⁷ Cfr. Pérez-Agote (1994).

⁸ Cfr. Leizaola (1997: 226).

político e imprescindiblemente, comprendido ao campo de actuación do CTG: o territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

§ 3. A tiranía da motivación

Na maior parte da bibliografía existente sobre doazón de sangue hai un enfoque predominante, o destinado a descubrir cáles son as motivacións que levan ás persoas a doar sangue. Dende os primeiros traballos sobre doazón ata as achegas máis recentes a doazón preséntase coma un acto consecuencia dunha decisión persoal, exclusivamente. Incluso os estudos centrados no tratamento das características socio-económicas e psicográficas das doadoras habituais⁹ son a penas fiables. No ámbito norteamericano Jane Piliavin¹⁰ levou a cabo unha supervisión das achegas científicas nesta liña de investigación, da cal fiamos catro interesantes conclusións:

(i) A segmentación por sexo, estatus marital, idade, ocupación, nivel de estudos e de ingresos, raza e orixe xeográfica dá certos sesgos da comunidade de doadoras. Pero estes responden máis ao tipo de público ao que se dirixen as campañas de promoción e captación de doadoras, que a características específicas e netas delas. Segundo as conclusións desta autora, as equipas de recrutación destinan especialmente os seus esforzos cara a certos colectivos (*grosso modo*: homes, brancos, casados, cun nivel de estudos e de ingresos medios). Así á espera de que determinados colectivos respondan mellor ás súas mensaxes convérteos nun público preferente. Hai que engadir que tampouco hai unha segmentación clara, nin homoxénea, con respecto ás características socio-económicas, en cada unha das pescudas que tire datos comparables.

(ii) Os estudos psicográficos non dan ofrecido unha descrición consistente e determinante de persoa motivada á doazón e presentan conclusións contradictorias sobre o perfil da doadora. En ocasións son persoas cunha alta autoestima, noutros precisan reforzar a súa baixa autoestima, creativas e sociables, ou retraídas. Hai tantas xustificacións da motivación e tantos perfís individuais como posiblemente sexa a personalidade de cada unha das doadoras.

(iii) As doadoras ocasionais son marxinais neses estudos (incluído o da propia Piliavin) deixando á marxe un importante segmento de poboación,

⁹ De acordo ás consideracións biomédicas de momento establecemos que as doadoras habituais son aquelas que doan con 'certa regularidade' unhas tres veces ao ano, e as ocasionais as que o fan menos veces ao ano ou en traxectorias máis irregulares.

¹⁰ Cfr. Piliavin (1990: 444-446).

que non resulta interesante. A súa achega ao fornecemento de sangue é moi reducido en comparanza co feito polas doadoras habituais. Que sexan pouco rendibles extractivamente non quere dicir que os seus actos non respondan tamén a determinados principios. Os mesmos ou outros que levan a outras persoas a doar con máis regularidade.

(iv) A explicación da motivación por altruísmo, supón unha tautoloxía, xa que todas as doadoras teñen, polo feito de doar, un comportamento altruísta. O altruísmo non é causa da doazón, senón a súa consecuencia e manifestación. Nun marco de doazón voluntaria, non remunerada e universal toda doazón é irremediamente altruísta, tanto para as doadoras habituais como para as ocasionais. A isto hai que engadir a pregunta ¿por que persoas que amosan un comportamento altruísta non doan, ou son decididamente reticentes á doazón noutras ocasións, ou circunstancias, ou mesmo cara a outras formas de altruísmo?

Ademais desta revisión crítica que leva a cabo Piliavin nos dous primeiros puntos anteriores é precisa unha ruptura, para non quedarmos paralizadas ante a arbitrariedade ou imposibilidade de establecer o psicograma motivacional na doazón. Restringirnos á procura da identificación das características da doadora (ideal) e ver en que maior ou menor medida a xente axústase ou non a estes alónxanos deste proxecto que aquí se inicia. A preocupación sobre as actitudes, crenzas e motivacións das doadoras de sangue leva a un enfoque estritamente conductual da doazón de sangue. Isto, sendo fundamental pero non exclusivo, obvia tres aspectos que han de ser postos sobre a análise da doazón. Son o que clásicamente ten que ver co enfoque característico que achegan as disciplinas sociais interpretativas, como a antropoloxía ou a socioloxía: o tratamento das condicións de constitución sociais dun fenómeno.

O primeiro destes aspectos devén da existencia doutras actantes¹¹. Ademais das actitudes e crenzas das doadoras é imprescindible pescudar nas outras actantes en cuestión e non limitar a análise da doazón a pescudar na negativa das persoas a doar ou de identificar o perfil ideal co que se ha de comparar, medir e avaliar como a maior parte da poboación chegaría a cumprir ese perfil. Este tipo de lectura é o que subxace noutro traballo clásico na identificación da doadora habitual. Oswalt¹² focaliza o seu estudio na

¹¹ Actante: calquera entidade que actúa no sistema social. Estas están subdivididas en: 'actora', entidade autopoiética, tal como unha persoa, un colectivo ou unha institución que teñen mecanismos de retroalimentación informativa; 'axente', entidade non autopoiética (carece de mecanismos de retroalimentación), tal como unha lei, un sucedido, unha icona, que actúan, son modificadas polas actoras pero non interactúa con elas.

¹² Oswalt (1977).

descrición das características das doadoras a través da pescuda do que sustenta a súa motivación, e dos factores que frean as non doadoras. Co que, ademais de se presupor un modelo de doadora ideal, a persoa que non doa faríao porque hai unha serie de barreiras que lle impedirían ser altruísta, e realizar este altruísmo a través da doazón de sangue. Noutras palabras, a non motivación constituiría un estado anormal dun comportamento social inherente ao ser humano.

No segundo aspecto xa aparecen en escena máis actantes implicadas na doazón ademais da persoa obxecto das campañas de doazón, con outras características a ter en conta. Estas son, entre outras, a receptora, e substancialmente a artífice da transfusión: o sistema biomédico, encarnado aquí no servizo de transfusión, o CTG. Limitarse ás motivacións das doadoras e as reticencias das non doadoras, déixanos presas das regras do xogo da transfusión definidas polo sistema biomédico, asumindo unha práctica biomédica coma o marco predado e incuestionable da doazón. Non se pode tomar as concepcións e ideoloxía dunha das actantes coma o marco de análise científico. É máis, isto suporía asumir que o performativo ten por si mesmo capacidade hermenéutica, que o acto é parte da explicación.

O terceiro aspecto, remite non ao plano da acción individual, senón ao do marco de determinación desa acción. En principio, aínda non sabemos por qué algo motiva ou non, chegamos así ao plano estrutural, da 'acción sen consciencias'. ¿Implica a doazón outros procesos, máis alá do simple acto da decisión de doar e da extracción terapéutica? Evidentemente si.

En 1970 Richard Titmuss publica a súa obra que se vai converter nun clásico innovador *The gift relationship: from human blood to social policy*¹³. Con ela abre as portas (pouco transitadas) dunha análise estrutural da doazón, a través do concepto do don, que non tivo moitas aplicacións na análise das sociedades modernas¹⁴. Con esta obra este autor desvelou os primeiros aspectos dunha lóxica propia subxacente á doazón, que sitúa esta noutro plano diferente do de restrinxila a unha simple decisión individual, o don crea un compromiso entre actantes. Titmuss iniciou un camiño na pescuda da doazón de sangue que deu rachado coa dinámica psicoloxista convencional centrada na definición das características das doadoras individuais. Coa introducción do concepto da doazón de sangue como don desvelou os primeiros aspectos dunha lóxica propia subxacente á doazón, que sitúa esta noutro plano diferente do de restrinxila a unha simple decisión

¹³ Titmuss (1970).

¹⁴ Cfr. Pérez-Agote (1998: 216). Gran parte das novas aplicacións restrínxense á obra das canadenses Johanne Charbonneau e Jacques Godbout, cfr. Godbout (1992) e Godbout, Charbonneau & Lemieux (1996).

individual. Titmuss sae da descrición para interpretar a doazón, é o primeiro teórico social da doazón de sangue. Aquí imos retomar a súa proposta abranguendo outras dimensións e redefinindo a idea matriz de doazón de sangue como don, ao abeiro da fascinante achega que fixera Marcel Mauss moito antes co seu *Essai sur le don, forme, et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*¹⁵ que se condensa na idea de que o dado circula so.

§ 4. A tiranía do sangue

A oposición sangue mítico e sangue científico aparece como un dos polos do típico esquema do pensamento moderno marcado polo principio da evolución humana como unha ascensión progresiva que culmina sempre no presente. Se ben é certo que a eliminación do Levítico da tradición occidental cristiá e a incidencia da biomedicalización do sangue, desprazan ao sangue das preocupacións comúns, hai certamente outras preocupacións populares e científicas coa centralidade da sangue: o mito das razas, as películas 'de tripas', a menstruación como base da diferenza universal da división do traballo, as 'mans brancas' a bioxenética.

A preeminencia do sangue na transfusión como materia prima non se corresponde coa súa presenza simbólica. Se a atención dedicada ao sangue na literatura antropolóxica está centrada na menstruación e no sangue de Cristo, o sangue mítico vai ofrecer poucas pistas para a comprensión dos fenómenos asociados á transfusión. A pesar da 'universalidade do sangue', como recollía Roux, o seu simple carácter simbólico non dá para comprender a doazón de sangue. Quizais ese enfoque fora o mellor medio para disolver todos os aspectos políticos, de relación de forzas, sobre os que se sustenta. Especialmente precavidas hai que ser á hora de tratar o papel da muller e da menstruación na doazón para non deixarse levar por unha naturalización derradeira de determinados comportamentos (como se vén facendo coa explicación da división sexual do traballo transculturalmente)¹⁶.

A doazón de sangue presenta a mesma problemática transculturalmente, as grandes pautas comúns non son os tabús do sangue, senón a conformación das redes de reciprocidade e a interacción das persoas co biomédico. O primeiro porque a doazón entra na lóxica do don. O segundo porque só hai doazón-extracción-transfusión alí onde está presente a biomedicina. Esta

¹⁵ Mauss (1923–1924).

¹⁶ Unha crítica ao enfoque esencialista da menstruación na antropoloxía é tratado en Buckley & Gottlieb (1988).

actúa transculturalmente como unha actora forte homoxénea: fóra dela a transfusión non existe. Estes dous factores outorganlle esa continuidade planetaria, o obxecto é comprender como eses eixes son activados no sistema social enmarcado na Comunidade Autónoma de Galicia: cómo son constituídos os vencellos de reciprocidade e cómo opera o individuo neles; cómo é a relación que se produce entre as persoas e o sistema biomédico.

§ 5. Esferas

Ante a complexidade da realidade social foi preciso neste traballo definir diferentes esferas de análise e interpretación. Xa non se trataba de establecer unha identificación das actantes implicadas e unha descrición da interactuación entre elas, a medida que a investigación ía collendo corpo diversos aspectos foron complicando a inicial relación entre actantes ata agromar procesos nos que moitas veces as mesmas actantes pasaban desapercibidas. O plano empírico foise fraccionando e descompoñendo en niveis superpostos e imbricados á vez, producindo fluctuacións e distorsións na aparente evidencia empírica.

Na imposibilidade de restrinxirnos a un só nivel de interpretación, foi preciso determinar cáles eran eses planos emerxentes neste fenómeno, en función disto quedaron definidos catro planos ou esferas. E quizás sexa máis apropiado referirse a esferas (ou de órbitas) e non de planos, xa que estes existen como conceptos de achegamento aos procesos sociais xerados arredor da transfusión sanguínea, como formas de segmentación, captación, comprensión do sentido, é dicir, como constructos cognitivos, e polo tanto, coma formas da realidade pertinentes a un tratamento antropolóxico. Esferas debuxadas pola órbitas nas que circula o ollo inqueridor, catro maneiras de mirar. As catro esferas son: prácticas, interenunciados, dinámicas e lóxicas.

a) Prácticas

Práctica: o performado polas actantes, todo aquilo que como acción é feito. Isto leva a definir en primeiro lugar ás actantes pertinentes no eido desta investigación. Hai logo dúas actoras primordiais: unha institución biomédica, o CTG que é a responsable dos servicios de transfusión, sen a cal a doazón de sangue non existiría; e a poboación xeral á que vai destinada a actividade do CTG, as doadoras efectivas e potenciais.

A estes haille que engadir outras múltiples actantes asociadas á actividade do CTG, que sendo actantes diferentes participan directamente da práctica que el define: persoal do propio CTG, voluntarias, asociacións, parroquias, institucións..., que colaboran na difusión da doazón de sangue. Tamén todas aquelas actantes que se sitúan como atinxidas polas políticas de doazón: non doadoras, ex doadoras, receptoras de sangue transfusional, sectores críticos á política transfusional.

b) Interenunciados

Unha forma específica de práctica corresponde ao enunciado. A atención que se lle presta ao dito nas ciencias sociais atende sobre todo a consideración da lingua como reflexo do real¹⁷. Esta perspectiva leva a considerar o enunciado como unha manifestación lingüística das prácticas. Nesta liña as actantes que fan son as mesmas que enuncian, e o que se enuncia é parello ao que se fai. Esta postura acaba por amosar tres fendas que entran en contradición radical co postulado inicial.

(i) Desestímase que o simbólico teña unha capacidade de xerar sentido maior á práctica. Isto leva a afirmar que a lingua ten a mesma complexidade e capacidade de comunicación que un acto sen carga simbólica por si mesmo e que se pode desimbricar o performativo do simbólico (¿como se pode logo concebir un ritual, por exemplo, escindindo e subordinando o un ao outro?).

(ii) Hai dúas formas de enunciación: lingüísticas e non lingüísticas¹⁸, as primeiras son os comportamentos verbais (orais e escritos, segundo o significante sexa fonético ou gráfico), as segundas son os comportamentos somáticos (acenos, actitudes, cheiros...) que se constitúen no corpo. O corpo lonxe de ser un soporte natural, cada vez máis aparecen interpretacións que o van situando no terreo do continxente (crítica feminista da sexualidade)¹⁹, do ideolóxico e do poder (biopoder foucaultiano)²⁰ ou dos procesos cognitivos e da experiencia corporizadas (enacción)²¹. A ferramenta última da práctica (o corpo) está de súpeto imbricada no simbólico, o somático é unha forma de enunciación, onde o enunciado (neste caso non lingüístico)

¹⁷ Cfr. Jausoro (1996: 14). Para unha completa análise da repercusión e situación do discurso no eido das ciencias sociais e crítica do desligamento entre real e representacional, véxase *ibidem*, pp. 13–119.

¹⁸ Cfr. Greimas & Courtés (1979: 126).

¹⁹ Cfr. Laqueur (1990), Méndez & Mozo (1999).

²⁰ Cfr. Foucault (1975).

²¹ Cfr. Varela, Thompson & Rosch (1991).

tampouco é unha manifestación dunha práctica, éa.

(iii) Tampouco se pode comprender a existencia de actantes que só actúan a través do que enuncian. Un documento histórico, unha lei ou un filme son exemplos de actantes eminentemente simbólicas con capacidade de actuación (como enunciacións) nun sistema social, ofrecendo material co que outras axentes van interactuar ou emerxer.

O enunciado ten unha transcendencia no mundo que non se limita á representación, senón a súa propia conformación, o que fai preciso desenvolver as condicións conceptuais axeitadas para desentrañar o papel que xoga. Habitualmente na tradición científica emprégase os conceptos de discurso ou texto²², ata o momento aquí sempre apareceu o concepto de enunciado pero non dun xeito casual ou equívoco. Michel Foucault, que se opón ao enfoque representacionista do discurso, é moi preciso na súa definición do discurso

“[discurso es] un conjunto de enunciados en tanto que dependan de la misma formación discursiva. [...]

[práctica discursiva] es un conjunto de reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y el espacio que han definido en una época dada, y para un área social, económica, geográfica o lingüística dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa”²³

Nesta definición discurso é algo máis que enunciado, o enunciado é un acto eminentemente pragmático, o discurso está ocupado polas condicións de produción dos enunciados. Foucault o que propón é unha dualidade saussuriana do tipo lingua/fala, o enunciado é a emerxencia do discurso pero non é posible resistirse a formular unha serie de preguntas ¿onde se sostén o discurso? ¿cantos discursos hai nunha época dada? ¿como mudan os discursos? Se nunha época dada só opera un discurso todos os enunciados serían o mesmo, se ao contrario son varios ¿como asignar un enunciado a un ou outro discurso? A dificultade que xurde é a propia dunha concepción estática e determinista que deixa fóra do xogo ás actoras e que só considera aos suxeitos como simples pezas pacientes das estruturas de poder.

Outra definición de discurso vén da man de Algirdas-Julien Greimas e

²² “En este sentido [discurso], es sinónimo de texto: en efecto, algunas lenguas europeas que no poseen un equivalente para la palabra franco-hispano-inglesa de discurso, se han inclinado a sustituirla por la de texto y hablar de lingüística textual.” Greimas & Courtés (1979: 126).

²³ Foucault (1969: 98).

Joseph Courtés que asocian discurso con enunciado “el discurso puede ser identificado con el enunciado [...] (=lo que es enunciado)”²⁴ o perigo desta definición é salientar o carácter inmediato do discurso e chegar a negar unha compoñente estrutural, limitando todo á continxencia dos enunciados como manifestacións non condicionadas polo social. Mijail Bajtin vai ser quen dea a chave dunha concepción que vai abrir unha porta á conxunción da semiótica coa teoría de sistemas implícita nesta pescuda:

“Un enunciado vivo, aparecido conscientemente en un momento histórico determinado, en un medio social determinado, no puede dejar de tocar miles de hilos dialógicos vivos, tejidos alrededor del objeto de ese enunciado por la conciencia ideológico-social; no puede dejar de participar activamente en el diálogo social. Porque tal enunciado surge del diálogo como su réplica y continuación, y no puede abordar el objeto proveniente de ninguna parte”²⁵

O diálogo que fai xurdir ao enunciado remite á circunstancia de que calquera enunciado é un interenunciado (expresado por unha actora que expresa á súa vez unha multiplicidade de enunciados e condicións de constitución social). Polo tanto o interenunciado abrangue a súa totalidade dinámica, onde o discurso só podería ser tido en conta como unha segmentación analítica de todo o interenunciado que fai a investigadora no proceso de comprensión do enunciado e/ou de creación do texto científico. A ‘comunidade discursiva’ (“grupos que existen por y en la enunciación y la gestión de estos textos”²⁶) nesta perspectiva non existe e só cabe considerala como lugar de confluencia de diferentes enunciados. O interenunciado que é xerado cada vez en función das actoras (ti-eu), o espacio (aquí) e o tempo (agora), é dicir, un dicir nun crono-topo.

De feito coma forma de práctica o interenunciado revela unha dimensión propia que o fai considerar coma un tipo específico de esfera, aínda sendo unha forma de práctica. O enunciar é un ‘facer comunicativo’ que xurde no diálogo entre actoras, fai e representa, fai representando e representa facendo:

“Complementario y opuesto al hacer pragmático que concierne a las relaciones del hombre con los objetos del mundo, el hacer comunicativo atañe a las relaciones intersubjetivas y pone en juego ya sea objetos

²⁴ Greimas & Courtés (1979: 126).

²⁵ Bajtin (1975: 50).

²⁶ Jausoro (1996: 114).

pragmáticos, ya objetos cognoscitivos.”²⁷

Dise o que se fai dándolle un sentido, non se di todo o que se fai (en extensión), o enunciado non se ha de corresponder absolutamente co performado (en *intensión*). O enunciado é sometido a unha dupla selección condicionado polas condicións narrativas de enunciación e polo proceso de emerxencia do suxeito:

“En ambos casos, tanto si se trata de la competencia semio–narrativa como de la competencia discursiva propiamente dicha, la producción de un discurso aparece como una selección continua de posibles y se abre camino a través de las redes de coerciones.”²⁸

Ademais das redes de coercións estruturais na produción de textos inherentes á enunciación lingüística hai que atender ás determinadas pola presenza doutras actantes. As relacións de poder que se establecen entre as diferentes actantes envoltas na produción do interdiscurso hai que considerar ás institucións civilizadoras, a outras actantes. Nas ciencias sociais cobran especial atención nas coercións inherentes ao proceso científico a figura da científica co obxecto de extracción da verdade ‘obxectiva’ do suxeito. O que introduce á investigadora como unha enunciadora máis no texto en cuestión.

Nos interenunciados da doazón as tres grandes actantes son o sistema biomédico, as doadoras potenciais e a investigadora. A estela da autoreflectividade así como a imposibilidade de identificar a unha única actante–enunciadora cun único enunciado fai estoupar os binomios suxeito/obxecto e realidade/verdade.²⁹

c) *Dinámicas*

Dinámica: artellamento endógeno dun conxunto de prácticas. As prácticas (incluídos os interenunciados) xeran no seu desenvolvemento recurrencias coherentes que remiten a bases e principios artelladores comúns. Os actos

²⁷ Greimas & Courtés (1979: 431).

²⁸ Greimas & Courtés (1979: 130).

²⁹ No resto do texto para facilitar a lectura empregárase indistintamente interenunciado ou enunciado, pero sempre co sentido aquí exposto de interenunciado (como resultado da enunciación).

desembocan en percorridos (camiños camiñados, transitados sucesivamente a diferente paso por outros pés) e mapas (topografías da acción). Os feitos sen conciencia desvelan outros sentidos, que determina igualmente a acción.

Os percorridos da doazón á non doazón son ou non reversibles, pero as posibilidades de realización son limitadas, os camiños camiñados existen porque son transitados unha e outra vez. Nas dinámicas do doar~non doar sangue conflúen as prácticas de actantes complementarias ou contrapostas, na intersección de dous intereses. Pero a dinámica non é inercia, está sometida aos cambios da acción, á demarcación de novos camiños, á incorporación de novos camiñantes. Porque o doar e o non doar non son as únicas posibilidades de acción, son os dous polos posibles de toda unha gradación de posicións intermedias nas que os límites entre un e outro punto están esvaídos, de aí que se exprese polo suave guión ondulado (~) que expresa fluctuación, e non pola barra inclinada (/) que expresa ruptura e disociación.

d) Lóxicas

Lóxica: estrutura dunha dinámica. A sociedade xérase no intercambio, detrás de grandes institucións sociais hai unha forma básica de intercambio, no comercio o intercambio de bens, de persoas no matrimonio, de mensaxes na linguaxe, de dons na alianza. Cada unha delas determina unha lóxica, é dicir, unhas regras implícitas que xogan con quen as xoga, que son xogadas de diferentes formas pero sempre xogadas.

A doazón de sangue, tamén constitúe unha forma de intercambio, pero que pola característica do dado, de cómo se dá, cómo se recibe e cómo é regulado adquire unha dimensión especial. O sangue doado marca un percorrido máis alá da doadora e da receptora, o sangue dado e o non doado, o recibido e o por dar danse a man nun bucle persistente que responde ao mesmo principio regulador.

§ 6. Metodoloxía

A investigación artéllase paralelamente na interacción entre as principais actantes pertinentes (a poboación e o CTG) sobre a base da análise dos seus interenunciados e prácticas no día a día.

a) O Centro de Transfusión de Galicia e a poboación

A relación entre as actantes enfócase como un fenómeno de comunicación (ao abeiro da idea da disonancia cognitiva). O método de achegamento vai ser a análise das diferentes enunciacións (qué di cada unha das actantes sobre a doazón) e de qué maneira estes enunciados son compatibles ou non e qué consecuencias derivan destes (para as propias actantes que os xeran e para outras).

O CTG é unha institución, e como organización burocratizada a efectos de xestionar todo o proceso relacionado coa doazón vai presentar un discurso único e homoxéneo. A poboación pola contra ten unha heteroxeneidade de enunciacións sobre a doazón que teremos que descubrir (algunhas coincidirán en maior ou menor grao co do CTG pero tamén cabe esperar que haxa outros diferentes ou sinxelamente incompatibles co lexitimado).

b) O Centro de Transfusión de Galicia di

Para tratar este punto imos analizar:

(i) Os documentos e protocolos de fundación do CTG.

(ii) O material das campañas de información e promoción da doazón dirixidas á poboación, desde a súa posta en funcionamento en 1993 ata o ano 1997. Isto inclúe material especificamente de publicidade utilizado en campañas puntuais (anuncios en prensa, radio e televisión, valos publicitarios e do *briefing*³⁰ correspondentes) e de información de libre disposición: folletos informativos, os impresos de recollida de datos sobre a doadora potencial, as memorias da actividade do centro e da publicación periódica da Asociación de Doadores de Sangue da Universidade de Santiago de Compostela.

(iii) Entrevistas coas responsables das campañas do CTG (deseño, organización e coordinación de campañas de extracción de sangue e das de información e promoción) e traballadoras do CTG.

(iv) Entrevistas con responsables das desaparecidas irmandades de sangue e bancos de sangue hospitalarios.

³⁰ *Briefing*: documentación de deseño de campañas de promoción da doazón, nas que se definen obxectivos, estratexias, destinatarias... e nas que se reflicten as liñas da política de doazón.

c) A poboación fala

Xa que o interese é a análise dos enunciados, isto determina o uso de métodos cualitativos (aqueles baseados na reprodución das condicións de produción social). O tipo de material sobre o que se traballa son as entrevistas semiestructuradas³¹ (as citadas textualmente) e informais (como fonte suplementaria), e outras declaracións (por exemplo, en medios de comunicación)³².

O universo a entrevistar ocupa a franxa de idade dos 18 aos 65 anos, dentro deste grupo de idade hai unha fenda no índice de doazón (entre o tramo de idade que vai dos 18 aos 32 anos está concentrado o 62–63% das persoas que doaran algunha vez), por sexos (das doadoras un 43% son mulleres e un 57% homes)³³ e tres medios xeográficos (urbano, semi-urbano e rural). Estas foron as miñas informantes formais (todos os nomes son supostos): *Andrés*, de 28 anos de idade, residente en Muros traballa de dependente de mercería; *Balbina*, 24, Abadín, parada; *Concepción*, 21, Guntín, estudante; *Daniela*, 37, ama de casa, Requiexo; *Eduardo*, 41, Xunqueira de Ambía, funcionario; *Helena*, 20, Brens, estudante; *Josefa*, 32, o Carballiño, técnica de telecomunicacións; *Luís*, 47, viticultor, Barbantes; *María*, 24, Santiago de Compostela, auxiliar de laboratorio; *Otilia*, 36 anos residente en Ourense, traballa como administrativo; *Ramón*, 34, mestre, Vilar de Santos; *Tomás*, 42, Vigo, xornalista; *Xusto*, 18, Santiago de Compostela, camareiro; *Federico*, 23, parado, Mos.

Dado o obxecto deste traballo en ningún momento se pretendeu facer unha mostraxe de opinión entre a poboación, co que o continxente de entrevistas non é unha selección proporcional da poboación de acordo a criterios socio-demográficos. Empregouse unha selección actitudinal e performativa

³¹ As entrevistas parten das seguintes liñas mestras: (i) Información sobre a situación social da entrevistada. A súa historia de vida (procedencia, situación laboral...). (ii) Recibíu sangue algunha vez. ¿Cando? ¿Por que? ¿Influíu na maneira de ver a doazón? (iii) Doou algunha vez. (iv) ¿Como experimenta ou imaxina a doazón? Descrición. Sensacións asociadas á doazón, e ao sangue. (v) ¿Por que doa ou non doa? (razóns médicas, psicolóxicas, compromiso social). (vi) Doazón e retribución. (vii) ¿Hai diferencias entre doar órganos e sangue? (viii) Actitudes e experiencias en relación á saúde e á enfermidade. (viii) ¿Recorda material das campañas de promoción da doazón? (ix) ¿Coñece doadoras? ¿Por que doa non doa a xente? (x) Cáles son as redes de axuda nas que está inmersa. A duración oscila entre os 40 e 300 minutos.

³² Neste caso o período de escolma ampliouse nalgún caso moi puntual ata o ano 2000 para dar cabida a material especialmente relevante, que queda de todos os xeitos encadrado nas condicións que rixen o período de referencia en cuestión ante a constancia do marco xurídico e na actuación e obxectivos do servizo de transfusión.

³³ Datos de idade e sexo correspondentes ao período 1995–1997, extraídos de (1996a: 15), (1998a: 6) e (1998c: 6).

cara á doazón, para procurar unha reprodución analítica da correlación entre suxeitos; dende a mostra á redución causal centrada na explicación xenerativa das manifestacións fenomenais³⁴. No caso do doar~non doar é fundamental contextualizar a persoa nunha rede de relacións sociais³⁵, o que resulta dificultoso co traballo mediante unha mostra estatística, na que a actante é extraída e abstraída da súa rede de relacións sociais que a constitúe.

Hai que considerar así mesmo que como aquí se trata, en parte, de redefinir e cuestionar a tipificación das persoas segundo a súa participación ou non nas campañas de doazón como categorías absolutas e pechadas, é polo tanto contradictorio establecer unha mostraxe de acordo a categorías que se van desmontar; para non poñer o carro antes cós bois.

Ademais a partir de setembro de 1994 participei como doadora-observadora a diferentes niveis: doadora de sangue e de plaquetas, habitual (ata o máximo anual permitido) ou ocasional nos dous casos, nas instalacións centrais do CTG en Santiago de Compostela (plaquetas e sangue) ou en unidades móbiles (sangue).

§ 7. Descrición xeral de contidos

A partir de aquí o conxunto do traballo está artellado en tres grandes partes que non constitúen tanto bloques pechados como límites temáticos entre a liña narrativa que percorre todo o texto. O texto ten unha secuencia lóxica na que cada capítulo enlaza co anterior, aínda que gozan de autonomía entre si. O texto tamén presenta ás veces a estrutura dun bucle, onde primeiro bosquexanse ideas que se van desenvolver posteriormente, pero que xa é necesario introducir, ou cando as liñas argumentais non se despexan sucesivamente unha despois de outra, senón que se van desentrañando á par, á medida que avanza ata o final (o que pode xerar certas zonas de sombra nunha lectura circunstancial). Despois de cada un dos capítulos vén un brevísimo resumo que dá unha idea xeral descritiva do tratado.

Ao final de cada unha das partes (segunda, terceira e cuarta) aparecen unhas reflexións, como un capítulo autónomo, que son unha apertura á seguinte parte. Reflexións a xeito de conclusións (ou cabería dicir exoduccións) nas que se soltan cabos teóricos, como ramificacións que expanden o tema da doazón de sangue a outras consideracións. Xa no remate aparece un epílogo que si cumpre a función de condensar e pechar (¿ou

³⁴ Ibáñez (1991: 54).

³⁵ Ibáñez (1991: 123).

abrir?) todo o traballo.

A primeira parte leva por cabeceira 'Polos camiños do sangue' que corresponde íntegramente ao capítulo '1. Bases para unha pescuda sobre a doazón de sangue' a xeito de introducción ao plan da tese.

Na segunda parte 'A institución' trátase o referente ao CTG como actante, incidindo nos medios para a súa localización cara á poboación. No capítulo '2. A voz lexitimadora', dá idea das bases de creación do CTG e da súa enunciación. No '3. O Centro de Transfusión de Galicia na procura de lexitimación', o CTG constitúese como actora na doazón e cáles son os medios de actuación. O '4. A doadora desexada' atinxe ás características que dende a biomedicina se demanda das doadoras, ou como esta civiliza á persoa para a doazón. O curto capítulo '5. A receptora' sitúa a quen recibiu sangue na relación entre doadoras e sistema biomédico. O '6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora' expresa e analiza os medios específicos da relación face a face entre o CTG e a doadora potencial. O remate desta parte: '7. O corpo útil' incide sobre os aspectos ideolóxicos da captación de doadoras como un proceso de civilización mediatizado no corporal.

A terceira parte 'A persoa' condensa á poboación obxecto potencial das campañas de doazón, no que se intenta desvelar o sentido das súas accións e posicións. Así no primeiro capítulo desta serie: '8. O perfil da doadora' faise unha revisión crítica da consideración de características socio-demográficas comúns ás doadoras. No '9. A doadora non nace, faise e desfaise' a persoa lega (en saberes biomédicos) emerxe como actora cara á doazón en todo o espectro do doar~non doar sangue. No '10. O dispositivo (I) de redución da incerteza' a persoa sitúase fronte ao institucional que o pode ou non asumir como un marco de regulamento social. O outro dispositivo en cuestión é o obxecto do '11. O dispositivo (II) da reciprocidade', aquí xa se comeza albiscar a importancia que a doazón de sangue ten coma don. Os dous seguintes: '12. O corpo por civilizar (I): o corpo fendido' e '13. O corpo por civilizar (II): o corpo-máquina' recollen o papel do corporal como un elemento fundamental na doazón, xa como medio de acción e cognición, xa como reflexo do fragmentado proceso de civilización corporal. No punto final do bloque: '14. A apertura ao corpo-forma', apúntase unha vía de análise alternativa tanto ao binomio do corpo/alma como á extrema centralidade do corpo na actualidade acudindo ao enfoque enactivo.

A terceira parte 'Dinámicas e lóxicas' corresponde a dúas das esferas. O capítulo de arranque: '15. As dinámicas no doar~non doar sangue', supón o punto máis novidoso xa que nel acúdesse á teoría das catástrofes como unha ferramenta alternativa moi axeitada para o tratamento de fenómenos procesuais como o do doar~non doar sangue. Xa para rematar e coa derradeira das esferas no '16. A doazón de sangue como forma de intercambio', acúdesse a aplicación da teoría do don de Mauss para comprender as dinámicas parellas ao doar~non doar. En '17. De decisións a lóxicas' pechamos este traballo atendendo ás novas liñas vislumbradas para a pescuda arredor da doazón de sangue e acabar considerando a potencialidade das perspectivas de tipo estrutural.

Por último no capítulo '18. Epílogo. Do sangue ao don, do don á doazón de sangue' faise un percorrido polas aportacións e puntos destacados nesta pescuda.

No final inclúese varios anexos con información diversa sobre o mundo da doazón (por exemplo, taxas de doazón, metodoloxía, reproducións de material de promoción), e ao peche todas as referencias da bibliografía empregada.

A institución

“– Cando eu uso unha palabra —dixo Roncho Rechoncho nun ton finchado de abondo— quere dicir xustamente o que eu escollo que signifique... nin máis nin menos.
– A cuestión é —dixo Alicia— se vostede é capaz de facer que as palabras teñan tantos significados diferentes.
– A cuestión é —dixo Roncho Rechoncho— quen vai se-lo amo... iso é todo.”
Lewis Carrol *Do outro lado do espello e o que Alicia atopou aló*

2. A voz lexitimadora

¿Quen fala da doazón? Todas aquelas actantes ás que dunha ou doutra maneira lles afecta, dende a doadora, á ATS, parentes da receptora, quen ve un cartel de difusión, as responsables do deseño das campañas de promoción, a persoa reticente a doazón... Todas teñen algo que dicir e todas integran a doazón na súa construción e percepción da realidade. Esta diversidade de actantes queda reducida, cando atendemos á posición que ocupan nas redes de interacción, a poboación que pode chegar doar ou non, as receptoras e a institución biomédica.

O CTG transmite o novo marco da transfusión que está rexido por un corpus legal moi preciso. A propia fundación do CTG débese en parte á aplicación da nova lexislación sobre transfusión que se fai evidente nas mensaxes que o CTG vai xerar para a captación de doadoras. Todas esas mensaxes conforman un corpus enunciativo que vai ser a base da análise da súa presenza e actuación.

§ 1. A biomedicina enuncia a doazón

Na transfusión tres son as posicións posibles, que están caracterizadas por unha asimetría que define unhas relacións de poder a tres bandas, nunhas relacións sucesivas de dependencia mutua. Por unha parte, a receptora depende do CTG e das doadoras, que son as provedoras do sangue; a súa vez a doadora do CTG que controla os medios e as técnicas de transfusión (sen el non é factible doar); e o propio CTG con respecto das doadoras que son

as que lle facilitan a materia prima. Pero, ademais, a doadora, en calquera momento, pode mudar a receptora, a ser dependente de asistencia sanitaria coma paciente. Neste xogo de relacións a biomedicina eríxese como o elemento fundamental ao ser a xestora efectiva da transfusión sanguínea, coma o é en xeral da saúde e da enfermidade nas nosas sociedades.

Entre a monopolización da xestión e do coñecemento da saúde e a enfermidade, a biomedicina regula asemade a relación da persoa co seu corpo, base da construción da identidade subxectiva, tal como nos recorda Bryan Turner:

“The history of West was not so much the transformation of culture under the impact of rationality as the transformation of the human body via a myriad of practices. Medicalization, secularization and rationalization appeared to be the great forces which had operated on the body, or more precisely on the body-in-the-everyday-word.”³⁶

O estatus de ‘institución civilizadora’ acadado pola biomedicina, faise evidente na capacidade de lexitimación ideolóxica que a caracteriza coma sustentadora das bases da concepción moderna da persoa a través da determinación das pautas de relación co, para, no corporal.

Pero este proceso non é levado a cabo exclusivamente polo biomédico, nin sequera todos os aspectos están baixo o seu control, ou son xerados directamente dende o miolo da súa práctica. Tamén, a práctica biomédica, ademais de estar ordenada polo propio código deontolóxico, está sometida por un marco legal e normativo, que sendo autónomo condiciona a súa actuación. Este non se pode obviar á hora de analizar os procesos de lexitimación social. A lei vén constituír un tipo específico de actante, que hai que considerar. A pegada legislativa, indisoluble da práctica biomédica (legal) lévanos a definir como ‘sistema biomédico’ ese conxunto de forzas biomédicas e xurídicas que afectan á constitución do suxeito. A lexislación estatal e supraestatal e as recomendacións internacionais van determinar dende o rango de autonomía e soberanía da persoa cara ao fisiolóxico ata os requisitos a cumprir na extracción de sangue.

Consecuentemente, na práctica da extracción de sangue o CTG é a actante central do sistema biomédico nas prácticas de transfusión sanguínea,

³⁶ [A historia de Occidente non foi tanto a transformación da cultura baixo o impacto da racionalidade coma a transformación do corpo humano, a través dun milleiro de prácticas. Medicalización, secularización e racionalización semellan que foron as grandes forzas que actuaron sobre o corpo ou, máis exactamente, sobre ‘o corpo no cotío’. —Traducción propia], Turner (1992: 4–5).

pero a lei constitúe unha mediadora moi relevante aquí, porque como enunciadora normativa restrinxe as prácticas e incide sobre elas. A viceversa, a lei é o texto que é tamén marco doutros textos. A enunciación biomédica é modelada por un milleiro de normativas oficiais, marcadas en parte, polo cumprimento de códigos éticos, cara ao control da práctica biomedicina.

Como suxeito enunciador, o CTG ten o privilexio de construír un enunciado explícito e coherente sobre a doazón. En comparación os enunciados da poboación carecen, en primeiro lugar, duns enunciados explícitos sobre a doazón na maioría dos casos; en segundo lugar, non teñen unha fundamentación científica tan consistente como o ofrecido desde a biomedicina e, en terceiro lugar, é a biomedicina quen di a ‘verdade’ sobre a doazón. A análise dos enunciados lexitimadores é un punto imprescindible para comprender toda a construción dos imaxinarios da doazón, xa que é o reflexo da ideoloxía hexemónica na nosa sociedade e o referente sobre o que as persoas tamén perciben a transfusión e xeran os seus propios enunciados.

Emerxen, segundo da actante enunciadora, dous tipos de enunciados. Un refrendado pola autoridade social (a lei, a biomedicina): o enunciado lexitimador, espello do oficial, que se sitúa coma marco xeral de acción. Este enunciado é homoxéneo e xerarquizado burocraticamente. Non é directamente enunciado por persoas, senón polas institucións, que é transmitido por actantes asociadas ás institucións en forma de discursos lexitimados (autorizados), pero que non teñen a función normativa que caracteriza ao lexitimador.

Outro tipo de enunciado ás veces parello, e ás veces ceibo destes son os enunciados non lexitimados. Estes son os producidos polas actantes que non controlan os dispositivos³⁷ de produción de verdade: a poboación xeral. A lexa é a que sabe o que non hai que saber. Non ten pretensións normativas, nin capacidade normalizadora.

O enunciado do CTG é un, aínda que haxa diferentes actantes e a distintos niveis é un enunciado homoxéneo (característica de toda organización de tipo burocrático). Os enunciados das persoas non é nin un, nin homoxéneo; están en contradición ou coherencia parcial ou total cos biomédicos e entre si.

Sendo a doazón un acto voluntario vai ser fundamental os procesos de

³⁷ Un dispositivo defínímolo coma un proceso no que fin e medio son resultado da situación da actante no mundo, o que marca a súa interacción no medio (cara ao medio, cara a ela mesma e cara a outras actantes). O dispositivo carece de intencionalidade, xa que non é nin posterior nin anterior á constitución da actante, o seu funcionamento determina á actante. Non é simplemente instrumental cara á obtención dun resultado, tanto o resultado da acción como o que a leva a cabo son consecuencia do dispositivo, de aí que se fale de activación ou emerxencia.

comunicación entre as dúas actoras. En calquera pescuda no que a interacción entre dúas actoras é central a representación e percepción da outra sobre o punto que as pon en relación sempre é significativa. Nos casos en que esta relación é forzada, a incompatibilización de enunciados activa estratexias de resistencia e de autoexclusión, o carácter voluntario desta acción vai facer que o papel da comunicación entre institución e persoa doadora sexa fundamental. Non se trata dun sometemento, senón dun xogo de convencemento (información) e/ou manipulación afectiva (propaganda).

§ 2. O novo marco da transfusión

A transfusión sufriu nos últimos anos unha serie de cambios dos que os menos significativos para nós veñen a ser os de orde técnica. Polo contrario os de tipo xurídico, coa implantación dunha lexislación estatal máis completa e sistemática e a creación do novo servizo de transfusión en Santiago de Compostela, van implicar transformacións na xestión e na relación entre a poboación e os servizos sanitarios. A transfusión sitúase nun contexto radicalmente diferente ao que viña operando ata o momento.

a) Lei e transfusión

Como toda actividade biomédica tamén a doazón vai pasar a estar regulada moi fortemente por unha serie de lexislacións nacionais e de acordos internacionais orientados a:

- (i) Garantir os dereitos universais das persoas, coa inclusión de cláusulas éticas de defensa da integridade persoal.
- (ii) Harmonizar o intercambio farmacolóxico.
- (iii) Dispor dos mecanismos xurídicos para evitar o comercio internacional ilegal de 'productos de orixe humana' para evitar o conflito xerado pola coexistencia de sistemas fundamentados na non lucratividade con outro comercial, e os públicos cos privados.
- (iv) E sobre todo, establecer un maior control da calidade dos produtos elaborados a partir do sangue para a prevención da transmisión de enfermidades vía sanguínea³⁸.

³⁸ A OMS calcula que entre o 5 e o 10% dos casos de infección do VIH en todo o mundo son provocados por transfusión de sangue e de produtos sanguíneos contaminados, *cfr.* (1995c: iii).

Segundo se contempla nas directrices mundiais a obtención de ‘sangue seguro’ ten os alicerces nunha efectiva motivación, recrutamento, selección e retención de doadoras voluntarias, non remuneradas e da comunidade, onde opera o correspondente servicio de transfusión. En especial, isto atinxe á doazón aos membros da propia familia e baixo presión, e a extracción remunerada e comercial, por ser incompatible con estes principios.

No caso da doazón familiar, é responsabilidade das receptoras e/ou familiares a obtención do sangue preciso. Levando esta práctica á coerción das doadoras do propio contorno ou á contratación doutras persoas para someterse á extracción, animando así á doazón comercial. Neste contexto obstaculízase a consolidación dunha cultura da doazón universal, achegada por doadoras habituais, non sometidas a unha continxencia familiar, senón activas voluntariamente.

Nun sistema de doazón comercial ou remunerado, á parte dos problemas éticos aos que aboca (en calquera caso, considerados secundarios con respecto á seguridade transfusional), constitúese a remuneración como un medio de obtención de ingresos para persoas economicamente necesitadas, que poden sortear os mecanismos de control para a obtención do pagamento (aínda que sexan biomedicalmente inadecuadas coma doadoras). Poñendo desta maneira en perigo a súa saúde ante reiteradas extraccións e a saúde da receptora, ante a posibilidade de contaxio ou a baixa calidade do sangue.³⁹

A andaina da doazón moderna ten a súa xénese coa recomendación do altruísmo coma base da doazón. É en 1948 na XVII Conferencia Internacional da Liga de Sociedades da Cruz Vermella cando se aproba a resolución segundo a cal se recomenda a gratuidade como xeito preferente de obtención de hemoderivados. Posteriormente este principio foise implantando de acordo coa Declaración de Helsinki adoptada na 18ª Asemblea Médica Mundial en 1964. Nesta mesma liña vanse ir aprobando posteriormente

³⁹ Cfr. (1991b: 2–3).

diferentes recomendacións e resolucións⁴⁰ encamiñadas á consecución da instauración mundial dos principios da doazón voluntaria, non remunerada e universal (o que implica o anonimato entre doadora e receptora).

A doazón remunerada vaise manter en Estados Unidos de América, onde tamén se produce un cambio no sistema de xestión dos servicios de transfusión. Ata 1975 o xeito predominante de obtención de sangue e hemoderivados é a través da doazón remunerada. Posteriormente o *National Blood Policy* e moitas das axencias de doazón deciden instaurar un sistema de voluntariado e non remuneración, segundo sinala Piliavin⁴¹, debido en gran medida ás repercusións da obra de Titmuss⁴² na que criticaba fortemente o sistema de doazón norteamericano baseado no pagamento ás doadoras. A partir desta data compaxínase o sistema de doazón remunerada das entidades privadas (por exemplo, empresas farmacéuticas) con outro sen pagamento, das entidades públicas ou semi-públicas orientadas especificamente á transfusión.

En Europa a evolución cara á doazón moderna vai estar marcada polo carácter dos servicios de transfusión e doazón centralizados en organizacións sen ánimo de lucro paraestatais (como é a maioría dos casos a Cruz Vermella), de tal xeito que case esteamos en condicións de falar dunha ‘nacionalización’ da doazón en Europa. Isto vai permitir unha homoxeneización das políticas de doazón dentro e fóra das fronteiras dun mesmo país, que como consecuencia de decisións gubernamentais leva a unha implantación máis rápida dos acordos e recomendacións internacionais. Nestes momentos é no ámbito da Europa comunitaria onde hai unha maior consolidación e implantación destes principios rectores, que conforman a ‘nova cultura da doazón’.

No caso español a doazón non retribuída impónse en 1966, manténdose en gran medida a doazón familiar, polo tanto non universal. Como consecuencia das novas directrices, apróbase sucesivamente a nova lexislación⁴³ pola que se establece que a doazón de sangue ha de ser un acto

⁴⁰ En 1973 na XXII Conferencia Internacional da Cruz Vermella, Teherán, coa Resolución 28: Transfusión de Sangue; en 1975 na XXVIII Asemblea Mundial da Saúde, Xenebra, Resolución WHA 28.72: Sangue e produtos sanguíneos; en 1980 coa Resolución da Asemblea Xeral da Sociedade Internacional de Transfusión Sanguínea, Montreal; en 1980 co Código de Ética na Doazón e Transfusión de Sangue, elaborado pola Sociedade Internacional de Transfusión Sanguínea (ISBT) e adoptado pola Asemblea Xeral da Federación Internacional de Sociedades da Cruz Vermella e da Media Lúa Vermella (IFRCRC); en 1991 coa Declaración de consenso sobre cómo acadar un fornecemento de sangue, seguro e axeitado, coa recrutación e retención de doadoras de sangue voluntarias e non remuneradas, adoptado pola Iniciativa do Sangue Seguro (GBSI), Xenebra.

⁴¹ Cfr. Piliavin (1990: 444).

⁴² Cfr. Titmuss (1970).

⁴³ Véxase ‘Anexo III. Referencias á lexislación’.

voluntario, non remunerado e universal, é dicir, non se pode obrigar a ningunha persoa a doar, prohíbese a súa remuneración ou cobro⁴⁴ e é anónima:

“La donación de sangre o algunos de sus componentes constituirá siempre un acto de carácter voluntario y gratuito y, consecuentemente, en ningún caso existirá retribución económica para el donante, ni se exigirá al receptor precio alguno por la sangre que recibe. [...]”⁴⁵ Real Decreto 1945/1985, do 9 de outubro de 1985, artigo 3, apartado 1.

É preciso sinalar que asemade na primeira das disposicións derradeiras do devandito Real Decreto contémplase que,

“No obstante lo dispuesto en el artículo 3.º y concordantes de este Real Decreto, con carácter excepcional y con el único propósito de garantizar la disponibilidad de plasma humano para la obtención de sus fracciones con fines terapéuticos o profilácticos, el Ministerio de Sanidad y Consumo podrá autorizar en la medida en que sea necesario, a determinados Bancos de Sangre, para efectuar la práctica de la plasmoféresis a personas que reciban por ello una gratificación económica, de acuerdo con las normas que se señalen al efecto.”⁴⁶

ata a súa derogación polo Real Decreto 1854/1993⁴⁷ na disposición derogatoria única.

Os obxectivos que se pretenden son:

(i) Establecer un maior control da calidade transfusional ao contar cun

⁴⁴ Aínda que no Reino de España non se aplique, as resolucións internacionais deixan a posibilidade de reembolsar os gastos de desprazamento ata o centro de extracción. Noutros sistemas europeos, como o alemán, isto permite a aparición de entidades privadas que ofrecen coma gancho ese reembolso, que supón en definitiva unha forma encuberta de compra de sangue para a elaboración de hemoderivados. Este é o caso da empresa SeroPlas que ofrece unha ‘compensación’ de 40 marcos alemáns, coa posibilidade de doar plasma ata 42 veces no ano (o que supón un total aproximado de 142.800 pesetas) segundo un anuncio de 1998 (visto no metro de Berlín no mes de agosto).

⁴⁵ (1985a). A doazón de plasma vai quedar regulada internacionalmente coa Recomendación No. R (93) 4 do Comité de Ministros dos Estados Membros do Consello de Europa, *cfr.* (1993c), no Estado isto supón a entrada en vigor do novo Real Decreto 1854/1993, do 22 de outubro de 1993 polo que non se altera o principio de altruísmo coa inclusión da doazón de plasma: “Artículo 2. *Principio de altruismo.* Se mantiene el carácter de la donación de sangre y se establece el carácter de la donación de plasma, como actos voluntarios, altruistas, gratuitos y desinteresados”, (1993b).

⁴⁶ (1985a).

⁴⁷ *Cfr.* (1993b).

continxente de doadoras voluntarias e ao homoxeneizar criterios de selección e tratamento do sangue.

(ii) Evitar o comercio de hemoderivados coa implantación do sistema non remunerado, e ao centralizar toda a trafega de sangue en Galicia axilizar e garantir a obtención de hemoderivados en calquera momento.

(iii) Acabar coa doazón familiar (que dificulta o establecemento da nova cultura da doazón).

(iv) Afondar nun modelo de xestión biomédica de acorde á organización político-territorial do Reino de España⁴⁸. É dicir, permitir que cada Comunidade Autónoma organice e xestione autonomamente os seus servicios de transfusión de acordo ás súas necesidades e intereses.

b) O Centro de Transfusión de Galicia

O sistema de transfusión no Estado reestructúrase co gallo de axeitar os servicios de transfusión á realidade política contemplada no artigo 9 do Real Decreto 1945/1985 do 9 de outubro polo que se regula a hemodoazón e os bancos de sangue⁴⁹. Así queda aberta a posibilidade de que cada Comunidade Autónoma organice o seu servicio de transfusión. En consecuencia en 1991 apróbase⁵⁰ a creación dun banco de sangue para toda Galicia que se faga cargo de toda a actividade antes responsabilidade dos diferentes hospitais e irmandades de doadoras⁵¹ que funcionaban como agrupacións de voluntarias coordinadas polo persoal do hospital ao que estaban adscritas, para organizar tanto a xestión como a captación de doadoras.

A ruptura co sistema anterior era fundamental para chegar a unha forma de xestión centralizada, isto afectou tanto á definición de obxectivos, como á organización e aos medios de traballo. Os obxectivos están marcados

⁴⁸ Salvo cita orixinal a partir de agora 'Reino de España' substitúese por Estado.

⁴⁹ (1985a).

⁵⁰ *Cfr.* Orde do 17 de xaneiro de 1991 pola que se desenvolve o Decreto 462/1990 do 20 de setembro, e pola que se crea o Centro de Transfusión de Sangue de Galicia en Santiago de Compostela, (1991a), Decreto 462/1990, do 20 de setembro, polo que se regulan a hemodoazón-hemoterapia e os bancos de sangue en Galicia (1990a) e Decreto 147/1984, do 13 de setembro, sobre autorización de centros, servicios e establecementos sanitarios, (1984a).

⁵¹ En 1990 hai operando vintedous bancos de sangue, deles dez pertencen ao Servicio Galego de Saúde, tres ás deputacións provinciais (da Coruña, Ourense e Pontevedra), dous ao Ministerio de Defensa e sete son de carácter privado, *cfr.* (1991c: 14-17). Sete eran as irmandades asociadas a hospitais operativas no momento da transformación dos servicios de transfusión: A Coruña, Ferrol, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ourense e Monforte, *cfr.* (1997a: 5).

pola nova lexislación sobre a transfusión; dunha organización provincial e por ámbitos hospitalarios como viña sendo, pasouse a unha común para todo o territorio galego. Actualmente o grao de dedicación exclusiva á promoción e unha maior dispoñibilidade de medios ten unha repercusión maior na capacidade de persuasión e difusión.

Non é ata 1993 cando se inaugura o CTG, unha ‘fundación pública de interese galego’ e xestión privada⁵², dependente do Sergas (Servicio Galego de Saúde) e baixo o protectorado da Consellería de Sanidade e Servicos Sociais⁵³. Materialízase nun lugar estratéxico, en medio e medio dunha bolsa de potenciais doadoras, como se vai demostrar despois: no Campus Sur da Universidade de Santiago de Compostela, no complexo que corresponde ao Monte da Condesa. A partir deste momento o CTG vai centralizar tanto a organización, como xestión, extracción, manipulación e control das doazóns, substituindo ás unidades de extracción dos hospitais e mais ás irmandades.

Organizativamente o CTG está rexido por unha directora (médica especialista en hematoloxía e hemoterapia) e un consello de dirección composto por presidenta (a conselleira de sanidade ou persoa en quen delegue), vicepresidente (directora xeral do Sergas), vocais (a propia directora e representantes da administración sanitaria que designe a directora xeral do Sergas).

As súas funcións quedan recollidas da seguinte maneira de acordo ao Decreto 462/1990 do 20 de setembro de 1990, sempre dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia:⁵⁴

(i) Promoción da hemodoazón e plasma-aférese voluntarias.

(ii) Programación e execución de todas as extraccións extrahospitalarias por medio de equipos móbiles.

(iii) Procesamento de todas as unidades de sangue recollidas de

⁵² Esta posibilidade de xestión xa quedaba recollida no artigo 8, apartado 2 do Real Decreto 1945/1985, do 9 de outubro de 1985: “Por su propia naturaleza y por el interés público sanitario y social que comportan, las actividades de los Bancos de Sangre solamente podrán ser llevadas a cabo, previa autorización de la Administración Sanitaria competente, por Entidades con fines sanitarios, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, conforme a los ámbitos de actuación y funciones previstas en el artículo 9.º y concordantes” (1985a); e nas disposicións xerais do Decreto 147/1984, do 13 de setembro de 1984: “Trátase, dada a extraordinaria importancia que a saúde ten para a mellora da calidade de vida do pobo galego, de somete-los centros, establecementos e servicos sanitarios tanto públicos como privados, a uns condicionamentos administrativos que, respetando o principio de libre empresa, consagrado pola Constitución, permitan exercer sobre os mesmos a coordinación e o control necesarios para logra-la mellora progresiva da saúde dos galegos” (1984a). Como vemos xa daquela se abría a porta á privatización da asistencia sanitaria a través de certos servicos, como é o caso do CTG.

⁵³ No sucesivo, salvo indicación contraria, empregárase ‘Consellería’ por Consellería de Sanidade e Servicos Sociais.

⁵⁴ Cfr. (1990a), moitos destes aspectos xa quedaban recollidos no Real Decreto 1945/1985, do 9 de outubro de 1985, cfr. (1985a).

maneira extra- e intrahospitalaria.

(iv) Fornecemento de sangue e derivados a todos os hospitais e centros sanitarios públicos e privados conforme ás súas necesidades.

(v) Fraccionamento do sangue para a produción de hemoderivados básicos.

(vi) Responsabilizarse do intercambio de plasma que se realice coa industria fraccionadora.

(vii) Control da calidade dos reactivos e da tecnoloxía referente á transfusión.

(viii) Centro de referencia dos problemas derivados da inmunoematoloxía e da hemoterapia.

(ix) Centro de referencia do tipo HLA.

(x) Dispor dun inventario actualizado referente a doadoras, recursos humanos e materiais, actividade e das necesidades de sangue, plasma e hemoderivados.

(xi) Promover o desenvolvemento da investigación para a obtención de novos derivados do sangue para usos terapéuticos.

(xii) Establecer programas e implantar cursos tendentes a garantir a formación das profesionais en materia de hemoterapia.

(xiii) Manter unha estreita vinculación cos centros de transfusión da rede estatal.

(xiv) Desenvolver a infraestrutura necesaria para a criopreservación do sangue e dos seus derivados, así como da medula ósea.

(xv) Actividades de planificación, coordinación e mellora da actividade relacionada coa captación de doadoras, extracción, tratamento e distribución do sangue e dos seus derivados.

(xvi) Realización das determinacións analíticas que estean dentro das competencias do centro e que sexan solicitadas polos hospitais incluídos no seu ámbito xeográfico de actuación.

Isto implica que o seu labor é xestionar toda a transfusión en Galicia, o que se concreta dun xeito xeral en realizar as extraccións, elaborar as unidades de hemoderivados (análise, fraccionamento e conservación), redistribución aos diferentes centros sanitarios en función das súas demandas. Ao que hai que engadir as funcións de captación e conservación de doadoras e promoción da doazón.

Os obxectivos definidos no CTG responden a catro principios rectores:

(i) Centralizar nun só punto os servizos de transfusión, para a

establecer un maior control por parte da Xunta de Galicia⁵⁵ deste sector da sanidade fronte aos hospitais e para abaratar custos⁵⁶. Consecuencia dunha decisión política na que acharíamos no fondo un desexo de consolidar o papel da Xunta a través dun centralismo case estatalista (de acordo co modelo español preautonómico ou do francés), ter baixo control todo o sistema sanitario e debilitar núcleos de poder no sector sanitario que nun momento dado poidan entrar en conflito cos intereses gobernamentais.

(ii) Garantir a todos os centros sanitarios o fornecemento de unidades de hemoderivados, independentemente do retén de doadoras desa zona. O tipo de organización (hospital e irmandade) levaba a que houbo un desequilibrio entre aquelas áreas sanitarias e centros cunha boa taxa de extraccións e aquelas cunha baixa taxa que podía lastrar o funcionamento desexado dunha asistencia sanitaria óptima.

(iii) Instaurar a nova cultura da transfusión (o que carrega un tipo de doazón voluntaria, non remunerado e universal), que ademais supón a aplicación da nova lexislación vixente sobre doazón. Isto ten as súas causas na procura dunha maior calidade transfusional e consecuencias na concepción da doadora: a doazón familiar é abolida. Na doazón familiar hai tres aspectos de atinxen directamente ao control do sangue transfundido. O primeiro, a idade media das doadoras situábase arredor dos 30 anos, co que había un retén de posibles doadores (dos 18 aos 30 anos) desaproveitado, que cumprirían optimamente os requisitos fisiolóxicos para a doazón e aos que se lle gaña un período (de ata 12 anos) de extractividade. O segundo, o control biomédico que se leva a cabo sobre doadoras habituais é moito máis estreito e ofrece máis garantías que aquel efectuado sobre doadoras circunstanciais ou ocasionais, que só doan para un parente, amigo... O terceiro, que a doadora habitual ou fidelizada garante ao longo do ano un fornecemento máis estable de sangue, o que permite unha maior racionalización (previsión das necesidades e planificación da xestión).

(iv) E como gran meta, acadar aos cinco anos do seu funcionamento o autofornecemento de hemoderivados para Galicia, é dicir, situarse nas 40 extraccións por cada 1.000 habitantes ano.

⁵⁵ A partir de agora emprégase 'Xunta' por Xunta de Galicia.

⁵⁶ Sobre este punto inda está viva a controversia entre o CTG e sectores sanitarios sobre o custo económico que implicou o novo modelo de xestión. As responsables do CTG calculan entre unha redución anual de 700 ou 800 millóns de pesetas; mentres que as críticas van dirixidas: cara a un encarecemento final da unidade de hemoderivados; cara á precarización laboral que implicou a substitución do persoal, maiormente funcionario, por contratado; e cara o modelo de xestión, fundación pública de xestión privada, que abre as portas á perda de control público sobre as actividades do CTG e á privatización da sanidade.

A posta en marcha do CTG foi total no momento de asumir as competencias da transfusión, e progresiva no asentamento territorial. Inicialmente comeza en 1993 coa inauguración da propia sede do CTG e facéndose cargo da área de Santiago de Compostela. En 1994 a actividade do CTG exténdese á totalidade das provincias da Coruña (xaneiro) e Lugo (xuño). A principios de 1995 a Pontevedra e Ourense, en xaneiro e febreiro respectivamente. Ademais da central en Santiago de Compostela, ábreanse locais de extracción nas sete cidades (substituíndo fulminantemente personal e infraestrutura anterior dos bancos de sangue hospitalarios) e faise a grande aposta cara á promoción e captación de doadoras coa adquisición de seis unidades móbiles⁵⁷ destinadas aos barrios urbanos e ao rural, practicamente virxes á doazón. Esta periodización da implantación territorial superponse ao desenvolvemento das campañas de promoción orientadas á captación e educación na transfusión en tres fases.

(i) A primeira, co desenvolvemento do material das campañas de promoción non tanto orientadas aos medios de comunicación, senón á comunicación activa face a face coa poboación (pasquíns de información e charlas).

(ii) A segunda, abrangue ademais dos núcleos grandes de poboación, tamén os pequenos e a diversos colectivos (asociacións de veciños, de amas de casa, parroquias...) e vai implicar aos medios de comunicación na promoción. Neste sentido as televisións locais teñen xogado un papel divulgador ao realizaren programas propios de emisión veciñal⁵⁸ sobre a transfusión, elaborados en coordinación e baixo a supervisión do CTG.

(iii) A terceira, inda por desenvolver, será efectiva cando xa se dispoña dunha base de doadoras estables que garantan o fornecemento regular, daquela tense pensado pór en funcionamento un plan educacional orientado aos centros de ensino da ESO a través da educación para a saúde⁵⁹.

Tamén os comezos da andaina do CTG vai xerar reticencias entre o persoal dos anteriores bancos de sangue e das irmandades. Os bancos de sangue van ser absolutamente desmontados, tanto no tocante ao persoal, responsables coma infraestrutura. Desartéllanse todas as estruturas anteriores para

⁵⁷ Anteriormente teño noticia de dúas unidades móbiles, unha operando na Coruña e outra en Vigo con certa regularidade, cunha actividade circunstancial noutras partes, fronte á regularidade diaria das saídas actuais. Tamén hai que salientar as diferencias materias de comodidade tanto para as doadoras como para o persoal biomédico nas novas unidades.

⁵⁸ Por exemplo, as televisións de Cerceda e das Pontes de García Rodríguez foron pioneiras nesta participación.

⁵⁹ Xa hai un comité formado no seo da Sociedad Española de Transfusión Sanguínea a traballar na elaboración das liñas maestras deste material.

deixar paso ao novo servizo. Moitas das persoas envoltas anteriormente cos bancos de sangue, van mostrar o seu malestar e sorpresa, xa que nun primeiro momento todo indicaba que o camiño a seguir ía ser a creación de dous bancos de sangue⁶⁰: un na Coruña (para atender as demandas da Galicia Norte —provincias da Coruña e Lugo) aproveitando o labor e infraestrutura do Hospital Juan Canalejo, e outro en Vigo (para Pontevedra e Ourense) a partir do Hospital Xeral.

As irmandades van tamén perder todo o seu peso e significación social, pero o CTG ten interese en manter o vencello con elas como base de voluntarias que colaboren nas tarefas de promoción (pegada de carteis, información dos lugares e horas máis propicias para a instalación das unidades móbiles, recrutamento de novas doadoras, organización de actos de información...). Se ben as irmandades de doadoras xa deixaron de operar como focos fundamentais de promoción da doazón e de captación de doadoras, parella á aparición do CTG creouse unha asociación de doadoras na Universidade: ADUSC (Asociación de Doadores da Universidade de Santiago de Compostela). Esta organización nace no mes de xaneiro de 1995 co obxectivo declarado de “colaborar na promoción altruista e desinteresada da doazón de sangue”⁶¹, ela vén cumprir tarefas de colaboración co CTG naquelas accións orientadas á comunidade universitaria santiaguesa. A simbiose entre as dúas instancias queda corroboraada no momento en que a sede desta asociación está sita (física e funcionalmente) na Unidade de promoción do CTG.

O labor de control das irmandades por parte do CTG culmina coa nova creación da FGIDS (Federación Galega de Irmandades de Doadores de Sangue), que abrangue todas as irmandades galegas despois de diversas reestructuracións internas marcadas principalmente pola dimisión das xuntas rectoras afíns aos anteriores bancos de sangue. Xa houbera un intento de crear unha asociación pangalaica de doadoras: a AD SG (Asociación de Doadores de Sangue de Galicia), que abortou e derivou na actual federación.

§ 3. Fontes

O material de promoción da doazón de sangue en Galicia constitúe a fonte básica de análise da ideoloxía implícita nas prácticas extractivas. Nel a información ás doadoras artéllase sobre a idea da seguridade (para a

⁶⁰ Cfr. Gómez (1989) e (1991c: 65–74).

⁶¹ Cfr. Díptico de presentación da ADUSC.

receptora e a doadora) que se fai explícita nas súas facianas de participación, fidelización e responsabilización, abranguendo dende unha función educadora sobre a doazón de sangue ata a construción dunha identidade de doadora.

Aquí tomamos como referencia o material de promoción producido no período comprendido entre a posta en marcha do CTG, en 1993 ata 1997. O material está caracterizado por unha homoxeneidade e coherencia absoluta. Isto é consecuencia do traballo desde o inicio da unidade de promoción da doazón do CTG, a cál partiu do obxectivo de definir unha liña de actuación (de acordo ás tres premisas básicas do altruísmo, voluntariedade e universalidade da doazón) e afondar progresivamente nela (con posteriores reelaboracións, correccións e ampliación de mensaxes e medios). A continuidade, tanto desta liña de traballo, coma da persoa responsable desta unidade, fai que as variacións entre o material sexan poucas (en moitas ocasións estrictamente de estilo ou matiz).

Tamén tomamos en consideración o traballo de promoción da ADUSC, que se plasmou na publicación dunha revista *O doador universal* da que de momento só saíu á luz o número cero. A relevancia desta publicación é logo relativa, pero hai dous aspectos que a fan especialmente interesante e que levaron a incluíla no material a analizar.

Esta está xestada no seo do CTG, e en consecuencia é outro documento fundamental para achegar información sobre a actuación do CTG. Aínda que xa na editorial advírtese que ‘o equipo de redacción non se identifica necesariamente coas opinións verquidas polos colaboradores’, a súa actividade de difusión está subordinada directamente do propio CTG.

Sen esquecer que está destinada a un colectivo (o universitario) ao que se está a dedicar moita atención por parte do CTG polo número de doadoras que ofrece, e cara ao que hai unha especial preocupación por involucrar na cultura da doazón.

Inaugúrase un proceso de consolidación dunha propaganda da transfusión, con respecto á levada a cabo anteriormente polas irmandades de doadoras de sangue orientada a novos obxectivos. A pesar de que a dispoñibilidade de orzamento para a difusión non sexa elevada, e como recoñecen as propias responsables do CTG, a promoción orientada á persuasión é pouco efectiva na captación de doadoras, o material producido nestes catro anos constitúe unha fonte ideal de achegamento á doazón coma práctica biomédica e sobre todo da concepción que o CTG ten das doadoras. Como se reflicte con recorrencia no material de promoción, o imaxinario da doadora detenta unha

identidade atribuída que está perfectamente axustada aos principios reguladores da doazón (voluntariedade, carácter non remunerado e universalidade) e que comparte a ideoloxía biomédica.

A promoción vai ir destinada especialmente a vencer as reticencias que o CTG considera máis asentadas entre a poboación, por iso insiste en: a seguridade na extracción da SIDA, a universalidade do sangue, e o carácter non lucrativo do CTG. Os medios utilizados⁶² van desde charlas xerais ata folletos, cartas de convocatoria de extracción ou carteis, en total hai cinco tipos diferentes de material segundo estea destinado a:

(i) Petición de doazóns: anuncios en prensa, radio e televisión, e carteis.

(ii) Convocatorias de extracción: anúnciase a visita regular das unidades móbiles cun cartel co texto engadido coas datas e lugar da visita da unidade móbil; carta remitida ás doadoras anunciándolles a visita dunha unidade móbil próxima; carta ou chamada telefónica a doadoras, ou convocatoria pública por medios de comunicación dependendo da urxencia da necesidade puntual de sangue.

(iii) Información xeral sobre a transfusión: folletos (follas simples, dípticos, trípticos) a disposición no CTG ou nas Unidades móbiles; ocasionalmente informes elaborados pola Unidade de promoción (como memorias anuais, presentación de campañas... para consulta na antesala da sede do CTG); charlas a cargo dunha representante do CTG cando a unidade móbil acode a un lugar de extracción; visitas guiadas ás instalacións centrais en Santiago de Compostela; entrevistas en medios de comunicación locais ou pangalaicos; reportaxes en programas de televisión de divulgación biomédica; e a publicación da ADUSC *O doador universal*.

(iv) Mostra de agradecemento posdoazón: cartas remitidas sempre á doadora despois dunha extracción cun texto de agradecemento e os resultados da análise de sangue feita; carta remitida á responsable dun colectivo (directora dun centro docente, alcalde...) despois da visita da unidade móbil; actos de entrega de diplomas a particulares e entidades cun alto grao de colaboración).

(v) Identificación das doadoras: pins, carta de doadora...

Se ben establecemos esta clasificación de acordo ao obxectivo inmediato que ten, en cada texto aparecen subsidiariamente diferentes temas á vez, co que en moitas ocasións os materiais son complementarios uns doutros e cumpren diferentes funcións simultaneamente. De seguido temos unha descrición dos

⁶²No 'Anexo I. Material de promoción' hai un relatorio de todo o material producido polo CTG e pola ADUSC.

temas tratados en todo o material:

- **Obxecto**

– Título	<i>Soporte</i>	Referencia
	Temas	

- **Agradecemento por colaboración**

– Estimado/a doador/a *carta* 3*

Agradecemento por colaboración; posibilidade de consulta de dúbidas; destino da extracción; características morais da doadora; razóns para doar; requisitos para doar; resultados da analítica

– Estimado doador *carta* 2

Agradecemento por colaboración; convite a doar; características morais da doadora; requisitos para doar; resultados da analítica

- **Petición de doazón**

– Non busques máis escusas: doa sangue *pasquín (tríptico)* 32*

Consellos á doadora; cómo contactar co CTG; convite a doar; destino da extracción; onde doar; razóns para doar; requisitos para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón

– Non poden vivir sen ti *pasquín (tríptico)* 33*

Consellos á doadora; cómo contactar co CTG; convite a doar; destino da extracción; frecuencia de extracción; sobre o sangue; razóns para doar; requisitos para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón

– Un paso cara ó futuro... *pasquín (díptico)* 28*

Cómo contactar co CTG; destino da extracción; explicación da extracción en aférese; frecuencia de extracción; características morais da doadora; sobre o sangue; razóns para doar; requisitos para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón

– Non poden vivir sen ti *cartel* 7*

Convite a doar; razóns para doar

– ADUSC *pasquín díptico* 27

Cómo contactar coa ADUSC; presentación e obxectivos da ADUSC

- Non poden vivir sen ti *anuncio en televisión* 41
Convite doar; razóns para doar
- “Carta a persoas do grupo sanguíneo CERO NEGATIVO” en *O doador universal parte de publicación 13*
Convite a doar; destino da extracción; razóns para doar
- “O recuncho do doador” en *O doador universal parte de publicación 11*
Agradecemento por colaboración; destino da extracción; características morais da doadora; razóns para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón

• **Convocatoria de extracción**

- Unidade móbil *carta* 4*
Agradecemento por colaboración; aviso sobre a non obrigatoriedade de doar; consellos á doadora; posibilidade de consulta de dúbidas; convite a doar; destino da extracción; características morais da doadora; onde doar; razóns para doar
- Campaña de doazón de sangue *pasquín (folla)* 6*
Convite a doar; onde doar; razóns para doar

• **Identificación da doadora**

- Pin do CTG *pin* 38
(Sen tema)
- Bolígrafo corporativo *bolígrafo* 39
(Sen tema)
- Carta de doadora *carta* 5
(Sen tema)

• **Información xeral**

- Doa sangue *vídeo* 37
Aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón; agradecemento por colaboración; consellos á doadora; convite a doar; destino da extracción; explicación da extracción convencional; frecuencia de extracción; onde doar; posibilidade de consulta de dúbidas; presentación e obxectivos do CTG; razóns para doar; requisitos para doar; resultados da analítica

- Datos do doador *pasquín (folla)* 30
Formulario extracción; consellos á doadora; posibilidade de consulta de dúbidas; frecuencia de extracción; requisitos para doar
- Centro de Transfusión de Galicia *vídeo* 36
Razóns para doar; destino da extracción; convite a doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón; onde doar; explicación da extracción convencional; marco legal da doazón; sobre o sangue; presentación e obxectivos do CTG; explicación da aférese
- Información ó doador de sangue *pasquín (folla)* 31
Consellos á doadora; posibilidade de consulta de dúbidas; frecuencia de extracción; requisitos para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón
- Consellos ó doador de sangue *pasquín (folla)* 29
Agradecemento por colaboración; consellos á doadora; posibilidade de consulta de dúbidas
- *O doador universal* n° 0 (curso 1996/97) *publicación* 34
(Véxase as partes incluídas na publicación)
- “Se hacer sabeer... Sobre el Centro de Transfusión de Galicia” en *O doador universal* *parte de publicación* 17
Presentación e obxectivos da publicación; razóns para doar
- “Editorial” en *O doador universal* *parte de publicación* 20
Agradecemento por colaboración; convite a doar; presentación e obxectivos da publicación
- “De oidas” en *O doador universal* *parte de publicación* 19
Características morais da doadora
- “Se hacer sabeer... Sobre la Donación de Sangre” en *O doador universal* *parte de publicación* 18
Consellos á doadora; explicación da extracción convencional; marco legal da doazón; razóns para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón
- “Se hace sabeer... Sobre la Sangre” en *O doador universal* *parte de publicación* 16
Destino da extracción; explicación da extracción convencional; sobre o sangue; razóns para doar

– “Índices de donación de sangue en Galicia” en *O doador universal* parte de publicación 14

Taxas de doazón; presentación e obxectivos do CTG

– “Marcus Maqueigan ‘Ollo privado’ en: Gallaecia Fulcet!” en *O doador universal* parte de publicación 21

Cómo contactar co CTG; convite a doar; destino da extracción; razóns para doar

– “Resultados da campaña de doazón de sangue na Universidade Galega” en *O doador universal* parte de publicación 15

Taxas de doazón

– “Resultados da campaña de doazón de sangue o Campus de Santiago de Compostela” en *O doador universal* parte de publicación 12

Agradecemento por colaboración; convite a doar; taxas de doazón; avaliación da campaña; características morais da doadora; razóns para doar

– “El Real decreto 1945/1985 do 9 de outubro (Art. 3º, Ap. 1)” en *O doador universal* parte de publicación 8

Marco legal da doazón

– “La donación de sangue” en *O doador universal* parte de publicación 9

Aviso sobre a non obrigatoriedade de doar; consellos á doadora; destino da extracción; explicación da extracción convencional; frecuencia de extracción; marco legal da doazón; características morais da doadora; razóns para doar; requisitos para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón

– “La Vecina del Quinto” en *O doador universal* parte de publicación 10

Posibilidade de consulta de dúbidas; destino da extracción; marco legal da doazón; presentación e obxectivos do CTG; onde doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón

– “Unha tarde sanguenta” en *O doador universal* (parte de publicación) 22

Consellos á doadora; explicación da extracción convencional; frecuencia de extracción; onde doar; razóns para doar; requisitos para doar; aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón

CTG. A recorrencia que se observa é a seguinte: razóns para doar (20 ocasións); destino da extracción (14); convite a doar (14); aclaración e desmentido de reticencia contra a doazón (12); requisitos para doar (11); consellos á doadora (10); características morais da doadora (8); agradecemento por colaboración (8); frecuencia de extracción (8); posibilidade de consulta de dúbidas (8); onde doar (8); explicación da extracción convencional (6); marco legal da doazón (6); sobre o sangue (5); cómo contactar co CTG (4); presentación e obxectivos do CTG (4); taxas de doazón (3); resultados da analítica (3); explicación da aférese (3); aviso sobre a non obrigatoriedade de doar (2); presentación e obxectivos da publicación *O doador universal* (2); avaliación da campaña (1); cómo contactar coa ADUSC (1); presentación e obxectivos da ADUSC (1); formulario extracción (1).

Dos devanditos temas os que aparecen en menor frecuencia é debido a dúas razóns: ou ben á pouca atención dedicada a ese punto, ou ao reducido número de material de promoción (como acontece co destinado á aférese). A pesar diso, contrasta a diferenza de significación de cada un dos temas. Os interrogantes básicos son os constantes en case todo o material, que responderán aos puntos: ¿por que doar?, información sobre o proceso da transfusión (destino, requisitos), convite a doar e mostra de gratitude, e representación da doadora. Estes contrastan con outros aspectos menos presentes e tamén fundamentais como ¿que é unha doazón? ou ¿que é o CTG?, comparativamente irrelevantes.

A significación desta xerarquización e cualitativamente o peso ideolóxico das mensaxes (independentemente da frecuencia) fai explícita a concepción que o CTG ten dos procesos de transfusión en todos os aspectos involucrados: nas actoras el que identifica como implicadas (o propio CTG, a doadora e a receptora) alleas de todo contexto social, na concepción de cada unha delas (cómo se presenta e cómo concibe ás outras) e das relacións que se establecen entre elas.

Nos seguintes capítulos, ímonos ir achegando a cada un destes aspectos a través dos seguintes puntos: o CTG, a doadora, a receptora, a relación doadora/CTG.

§ 4. Resumo

O CTG é o encargado de xestionar todos os aspectos da transfusión (extracción, redistribución, captación de doadoras...). O papel do CTG cara

ás doadoras é fundamental, na percepción e construción de actitudes cara á doazón.

Para iniciar a pescuda dos fenómenos do doar~non doar iniciamos un achegamento ás fontes do CTG. E preciso coñecer as circunstancias actuais da transfusión, que veñen definidas por un novo marco legal (que establece a doazón coma un acto voluntario, de carácter non remunerado e universal), a posta en marcha do CTG e as mensaxes que este transmite á poboación nas campañas de promoción da doazón de sangue.

Para comprender a relación entre o público, ao que se dirixe, e o CTG hai que analizar o material de promoción empregado. Para iso remitímonos as material comprendido entre os anos 1993 e 1997. O CTG é a voz do sistema biomédico que reflicte unha imaxe da doazón ideal.

3. O Centro de Transfusión de Galicia na procura de lexitimación

O nacemento do CTG ten que afrontar a procura dunha presentación ante a sociedade civil. Ha de substituír aos anteriores bancos de sangue e irmandades de doadoras, conservar o continxente de doadoras, captar novas e instaurar a nova cultura da doazón. Os medios aos que vai acudir para lexitimarse como unha actante válida son a súa presentación física, a procura de lexitimación a través doutras actantes e de presenza social. Destes tres procesos a procura de lexitimación interposta vai ser a central polo peso que acada. O CTG vai ir da man do peso da lei, e sobre todo doutras institucións cunha presenza social máis asentada, que se fai moi visible no uso de anagramas no material de promoción.

§ 1. A nova imaxe da doazón

Cando nace o CTG ten que instaurar unha nova cultura da transfusión, rexida polos tres principios básicos da doazón, que quedan moi ben recollidos nun texto dirixido aos estudantes universitarios:

“[la donación] Se rixe por los principios de voluntariedad, universalidad y gratuidad.

Nadie puede obligar a una persona a donar sangre.

El donante no conoce al receptor de su sangre.

No se paga la donación, ni se le cobra al paciente por la sangre

recibida” (r. 18)⁶³

O CTG ten, ademais, que facerse co espacio público que antes viñan ocupando as irmandades de doadoras. O paso dun sistema de xestión ao outro non se limita a unha simple substitución organizativa, reestructúrase toda a concepción da xestión da transfusión anterior, feita polos bancos de sangue en conxunto coas irmandades. Aínda que o CTG non entra en competencia directa coas irmandades, si busca proxectarse cara ao público, sobre todo cara a ese sector de potenciais doadoras, para se consolidar como un referente imprescindible cando se fala de doazón; para isto necesita rachar coa asociación coas irmandades, transmitir e presentarse de acordo aos novos parámetros de doazón. Á vez de crear unha imaxe identificable e conseguir lexitimarse coma o novo servizo, loitará por non perder a bolsa existente de doadoras. Pero isto non vai ser doado, por un lado polos problemas coas irmandades, que pasaron de ser os principais coordinadores da transfusión a exercer tarefas de apoio de promoción subordinadas ao CTG, como un grupo de colaboradoras voluntarias; e polo outro lado vai ser dificultoso tamén polo arraigo e a presenza social das irmandades que contrasta coa mocidade do CTG e a súa profesionalización.

As irmandades de doadoras estaban marcadas por un carácter asociativo, tanto na súa organización⁶⁴ como nas actividades. Parellas ás tarefas de promoción da transfusión, realizábase asembleas xerais con lectura de informes económicos e de actividades, entrega de diplomas, ceas de irmandade,... A doadora era socia cun vencello de sangue cos outros membros (é dicir, unha irmá á que non une o sangue común senón o dar o sangue). Esta concepción é o miolo da irmandade, sendo potenciada como un elemento fundamental de seu, tal e como queda patente nas palabras do Presidente da *Hermanidad de donantes de sangre de la Coruña*:

“Queridos amigos:

Como todos los años al presentaros una nueva Memoria es para mi un
placer saludaros y comentaros alguna de las actividades más sobresalientes

⁶³ O número entre parénteses antecedido dun ‘r.’ corresponde á referencia do material relatado no ‘Anexo I. Material de promoción’ co que é identificado. Nas citas mantese os erros tipográficos e ortográficos dos orixinais; aquel texto que no orixinal aparecera dalgunha forma resaltado visualmente (por cor de contraste, maior tamaño de letra...) aparece aquí en maiúsculas. Aquelas referencias acompañadas dun asterisco (por exemplo, r. 3*) reproducíase no ‘Anexo II. Imaxes’.

⁶⁴ As irmandades estaban rexidas por uns estatutos e contaban cunha xunta rectora composta por técnicos do banco de sangue e doadores voluntarios. A composición da Xunta era comunmente a seguinte: presidente, vicepresidente primeira, vicepresidente segunda, secretaria xeral, tesoureira, asesora técnica, vocais natas e vocais electas.

de esta Hermandad durante el año 1992.

En primer lugar quiero expresar desde aquí en nombre propio y de toda la Junta Rectora nuestro más sentido pesar por la muerte, de una forma repentina, del magnífico Donante, miembro de esta Junta y coordinador de la zona de Fisterra D. Manuel Pichel Barreiro al cual siempre recordaremos por la magnífica labor realizada y por la grandeza de su persona. Descanse en paz.

Después de esta triste nota paso a resumiros otras noticias referentes a nuestra querida Hermandad [...]

Como todos los años hemos celebrado la CENA DE HERMANDAD en el MESÓN DE PASTORIZA y la ROMERÍA GALLEGA en el PAZO DE MARIÑÁN que como ya viene siendo habitual han resultado muy concurridos, lo cual nos llena de satisfacción. De nuevo expresamos también nuestro reconocimiento a las Entidades y Casas Comerciales que colaboraron en los mismos.

Y, ya para terminar, agradeceremos a todos vuestra inestimable colaboración en esta humanitaria Obra.⁶⁵

Outros exemplos deste compromiso personalizado e suxeito á supervisión de todos os membros, e tamén, á presión social do colectivo, áchanse nunha sección dunha memoria da *Hermandad de donantes de Sangre de Orense*, na que co gallo de “Que todos los donantes conozcan el total de la sangre que entregaron durante el año. Un total en que cada uno ha puesto su parte”⁶⁶, inclúese unha lista de doadoras con nome e apelidos, indicando o número de extraccións feitas (de 3 ata ¡30! nun ano) por cada unha das socias. Ou na pretensión de crear unha “Sección Juvenil, vivero de futuros donantes”⁶⁷ entre as fillas das socias como se propuña na *Hermandad de donantes de la Seguridad Social* de Pontevedra.

Fronte á doazón familiar e á imaxe das doadoras como un grupo restrinxido, característico das irmandades, o CTG busca a universalidade, un compromiso rendible extractivamente fóra do control directo das doadoras. A doadora xa non se somete á presión social do pequeno grupo, senón ao principio do control estrictamente biomédico–burocrático. Pretende, así mesmo, situarse na cotidianeidade das persoas, deixando ben patentes o novo marco da doazón (voluntaria, non remunerada e universal) e representando a unha doadora mundana, que non precisa estar vencellada a ningunha asociación. Calquera é doadora.

A posta en escena da imaxe do CTG vai implicar un proceso de

⁶⁵ (1992: s.p.).

⁶⁶ (1982a: s.p.).

⁶⁷ (1980: 2).

lexitimación marcado sobre todo pola busca de recoñecemento e presenza social. Polo que respecta á práctica, como institución biomédica non vai ter que lexitimar a súa capacidade técnica de levar a cabo extraccións; é máis, este aspecto vaise empregar para consolidar a súa proxección social.

§ 2. Os medios de lexitimación

Tres van ser as vías de consolidación da imaxe da doazón no CTG, cada unha delas orientada nunha dirección diferente: presentación, lexitimación interposta e presenza social.

a) Presentación

En contra do que cabería pensar, a divulgación das actividades do CTG non vai ser en absoluto o elemento principal da procura de lexitimación. Aínda que hai dúas fontes de información, non é unha constante no material, senón que se vai optar por outro tipo de representación social de carácter menos funcional e mais institucional. As devanditas dúas fontes son o vídeo de promoción sobre o CTG (*cfr.* r. 36) e a publicación *O doador universal* da ADUSC. Esta está dirixida ao público universitario da propia Universidade de Santiago de Compostela e de divulgación restrinxida⁶⁸, nela indícase que o CTG

“– Es una Fundación pública de Interés Gallego dependiente de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, que fué inaugurado el día 30 de junio de 1993.

– Ubicada en el Campus Universitario de Santiago, al lado de la R.U. [Residencia Universitaria] Monte de la Condesa, tiene como objetivo suministrar hemoderivados las 24 horas del día a los distintos centros sanitarios de Galicia” (r. 22)

A definición e presentación de obxectivos ocupa o mesmo rango de importancia que a localización da central do CTG e o seu carácter de fundación pública. A preocupación por deixar claro o seu carácter público é

⁶⁸ Desta revista publicouse ata o momento o número 0 correspondente ao ano académico 1996–1997, en edición fotocopiada. Os exemplares circularon por diversas facultades da Universidade de Santiago de Compostela e houbo algúns á disposición do público na sala de espera da central do CTG.

consecuencia desa busca de lexitimación en substitución do labor social das irmandades, do desmentido dos comentarios e crezas sobre a comercialización do sangue, o seu uso lucrativo, ou a preocupación de cál é a orixe do CTG. Así se espella na seguinte historia aparecida na devandita publicación:

“Camino tranquilamente por los pasillos de mi facultad, cuando de repente me para mi compañero de piso.

– Oye ¿Tu no andabas metido en la ADUSC?

– Pues si, respondo.

– ¿Pero tu sabes donde te metes, tío?

– ¿Porqué lo dices?

– Porque me han dicho que los del Centro de Transfusión de Galicia están vendiendo la sangre.

– ¿Quién te ha dicho semejante burrada?

– Me lo ha dicho un colega que tiene un amigo, que conoce a una chica que le dijo su madre, que se lo había comentado la vecina del quinto.

– Pero, ¿Que pruebas tiene?

– Hombre... pruebas ninguna, pero si el río suena agua lleva y yo paso de donar sangre.

Me quedo muy preocupado y le doy vueltas todo el día a lo que me acaba de decir mi compañero de piso. Por fin me decido a hacer lo más lógico y me voy al Centro de Transfusión, a preguntar si es cierto lo que me han dicho.

– Eso es una tontería, afirman, la ley prohíbe desde 1985 que se pague al donante y que se cobre la sangre al enfermo [...] y que por ley desde 1993 la donación de sangre está en manos de un organismo público (el Centro de Transfusión de Galicia).” (r. 10)

Nesta historia ademais de se tratar os medos sobre o CTG (a comercialización do sangue e o carácter privado da xestión), aparece unha oposición entre a fonte de información validada (a instancia biomédica) e as fontes espúreas. A unha é veraz e ofrece unha información científica e de primeira man. As outras son ‘rumores’, que partindo dese personaxe da mitoloxía cotiá (a veciña do quinto) que encarna o trasego de información non autorizada, distorsiónase na transmisión a través de varias comunicadoras. Transmisoras que ademais carecen da autoridade e capacidade de desmentiren ou non a nova. O CTG preséntase coma a única instancia que ten a capacidade de emitir sobre a doazón e coma o punto de referencia imprescindible fronte á *vox populi* e outras fontes non autorizadas (como os sectores críticos coa transfusión ou o CTG). A *vox Dei* eríxese como a verdade sobre a transfusión.

O fluxo de información é desigual. A pesar das anunciadas pretensións do CTG a información facilitada está orientada exclusivamente á captación de doadoras e non a establecer unha comunicación efectiva que poña as persoas en disposición de ter unha información completa e equitativa da doazón. Tal é o caso das actividades e fins da parte do sangue doado que non se axusta a doar a unha receptora que demanda unha transfusión. Por exemplo, o plasma extraído é destinado á industria farmacéutica para a elaboración de produtos derivados⁶⁹. O CTG estará autorizado a ofrecer diferentes servizos (por exemplo, diversas probas analíticas) e produtos retribuídos (como concentrados de hemácias, elaboradas co sangue extraído) á industria farmacéutica e centros sanitarios.⁷⁰

Nestes casos é o propio servizo de transfusión ou banco de sangue, e non a doadora, o que ten a potestade de autorizar esta transferencia. Unha defensa da veracidade que queda desvirtuada por unha verdade a medias, mantida co gallo de transmitir unha imaxe de absoluto respecto á doadora e de arredamento de calquera trazo de intercambio comercial.

O CTG tamén leva a cabo esa presentación 'en sociedade' acudindo a unha lexitimación funcional; a seguinte información facilitada sobre o CTG, tamén no *O doador universal*, vai dirixida a unha lexitimación baseada no seu labor:

"En el año 1993, con la puesta en marcha del Centro de Transfusión de Galicia, se consiguió un fuerte incremento del 7,8% en el número de donaciones de sangre. Con el paulatino desarrollo de las campañas de

⁶⁹ Como queda recollido inicialmente para o Estado no artigo 10, apartado 2.i. do Real Decreto 1945/1985, do 9 de outubro de 1985: "Los Bancos Comunitarios de Transfusión realizarán las siguientes funciones: [...] Responsabilizarse del intercambio de plasma que se realice entre los Bancos de Sangre de él dependientes y la industria fraccionadora. El envío de plasma a la industria productora de plasma-derivados se realizará preferentemente desde los Bancos Comunitarios de Transfusión. En aquellos casos en los que razones de eficacia así lo requieran, otros Bancos de la Región o Comunidad Autónoma, podrán enviar directamente el plasma obtenido a la industria fraccionadora, pero siempre bajo autorización y supervisión del Banco Comunitario de Transfusión", (1985a). E posteriormente para Galicia co Decreto 305/1997, do 23 de outubro de 1997 (que actualiza a normativa do CTG) no artigo 2, apartado 3: "El envío de plasma a la industria productora de plasmaderivados se realizará preferentemente desde el Centro de Transfusión de Galicia. En aquellos casos en los que razones de eficacia así lo requieran, otros bancos de la Comunidad Autónoma podrán enviar directamente plasma obtenido a la industria fraccionadora, pero siempre bajo autorización y supervisión del Centro de Transfusión de Galicia." (1997d: 10632).

Por exemplo, en 1997 dos 22.040 litros de plasma extraídos 15.830 foron destinados á industria fraccionadora, o que supón un 71,82% do total; en 1993 fórono nun 84,03%. Cfr. para 1997: (1998d: 220); para 1993: (1996i: 183).

⁷⁰ Véxase Resolución do 5 de abril de 1994, (1994e); Orden do 11 de marzo de 1997, (1997b); e Resolución do 13 de outubro de 1997, (1997c). Os prezos oscilan dende as 750 pts. dunha tipaxe ABO e Rh ata as 675.600 pts. da selección negativa de precursores hematopoxéticos (1997b: 3232-3233).

información, las facilidades que se han dado al aumentar la frecuencia de las salidas de las unidades móviles y con la progresiva concienciación de la población, los resultados del año 1994 se pueden calificar de extraordinariamente positivos.” (r. 14)

O mesmo tipo de lexitimación funcional é o que está presente no vídeo de promoción, ao que faciamos inicialmente referencia:

“O Centro de Transfusión de Galicia está situado no Campus de Santiago, anexo ás instalacións da residencia universitaria Monte da Condesa.

Planificado para extrae-lo sangue, procesalo e distribuílo a tódolos hospitais de Galicia segundo as súas necesidades, está totalmente automatizado e informatizado. Garantímo-la total fiabilidade dos resultados obtidos durante todo o proceso.

Este país é deficitario de sangue. Por iso o Centro dispón de unidades móviles que se achegan a tódalas poboacións de Galicia para facilita-las doazóns. Ademais o Centro unifica tamén os traballos de promoción das extraccións en Galicia.

O noso persoal, altamente cualificado, xunto ca máis moderna tecnoloxía de que se pode dispor na actualidade, permítenos ofrecer hemoderivados con tódalas garantías sanitarias ós hospitais galegos. [...]

O Centro de Transfusión de Galicia dispón dunha unidade de criobioloxía coa función de conservar a baixas temperaturas células, tecidos, osos e peles para realizar inxertos.

[...] Ao mesmo tempo queda cuberto a administración de sangue a tódolos hospitais de Galicia as vinte e catro horas do día durante todo o ano.” (r. 36)

Parella á presentación do servizo de transfusión, tanto no eido da extracción como no de manipulación e posterior redistribución das unidades de sangue, está unha recorrencia á seguridade na transfusión amparada nunha alta tecnoloxía, situándose os referentes de lexitimación en Galicia e na biotecnoloxía médica.

A limitada atención en cantidade de material prestado á divulgación do labor do CTG contrasta coa irregular presenza sobre a súa localización; isto é lóxico, tendo en conta que a maior parte das extraccións convencionais fanse nas unidades móviles. Irregular porque, por un lado, a explicación de onde está localizada a central é pobre e está limitada ao primeiro tríptico de información xeral sobre a doazón (que xa non está en circulación —r. 32*), no

que se incluía un mapa do Campus Sur da Universidade de Santiago de Compostela, e ao vídeo (r. 36). No tríptico sinalábase a situación do CTG, pero máis adiante, atendendo ás indicacións sobre onde doar, aparecen máis detalladamente especificadas:

- “– ¿Onde podo doalo [o sangue]?
- No Centro de Transfusión de Galicia
- Nas Unidades Móviles
- Nos Bancos de Sangue dos Hospitais” (r. 32*)

No vídeo a referencia é sucinta: “O Centro de Transfusión de Galicia ten un horario de nove da mañá ata as oito da noite para realiza-las extraccións, tanto no propio centro coma en unidades móbiles.” (r. 36).

Posteriormente, a referencia ao CTG queda limitada á indicación do enderezo en diverso material (carteis, trípticos...). A partir deste momento o CTG só existe como unha imaxe corporativa; fisicamente queda reducido á presenza das unidades móbiles, agás para a extracción en aférese, para o que o segue remitindo á central no Campus universitario (*cf.* r. 1).

A imaxe corporativa do CTG está plasmada no anagrama composto por unha pinga de sangue co texto parello ‘Centro de Transfusión de Galicia’. Nel represéntase a pinga de sangue a caer, en cor vermella, clásica dos servizos de transfusión. Esta representa unha pinga dinámica con áreas en branco⁷¹. Non se sabe se tan enchida que espella a luz ou se polo contrario é unha pinga incompleta á espera dese sangue que se demanda. Ou tal vez se trate dunha mestura entre pinga e lapa da vida. Houbo unha primeira versión deste anagrama que xa incidía na idea da axuda, na que se representaba unha man sostendo a pinga⁷², que parece que foi retomada para a elaboración da versión actual. Parece máis factible que se trate dunha pinga que demanda ser enchida ou demanda vida a través do sangue doado.

É, logo, nesa imaxe corporativa onde é máis presente. O persistente uso contínuo do anagrama e domicilio postal e teléfono en cabeceiras e pés de carta (en ocasións máis de dúas veces no mesmo documento) remite á insistencia coa que quere afianzar a súa proxección e credibilidade. A situación aparece como unha proba empírica da veracidade da súa actividade máis que, como vimos de ver, facilitar o achegamento ás súas

⁷¹ Véxase reprodución 1 en ‘Anexo II. Imaxes’.

⁷² Véxase reprodución 5 en ‘Anexo II. Imaxes’; neste caso xa aparece acompañada da nova versión.

instalacións.

b) Lexitimación interposta

A procura de recoñecemento que persegue o CTG non queda restrinxida á escasa e discrecional información que facilita sobre a súa actividade e situación. Paralelamente hai outro tipo de lexitimación feita mediante referentes externos. Neste proceso, tamén, a lóxica lexitimadora é semellante: poucas referencias e orientadas, sobre todo, a unha xustificación ou apoio noutras instancias xa consolidadas (ou ás que se lle atribúe por parte dos responsables da promoción unha entidade consistente). Nesta hai máis de xogar o rol de aval contrastado da seriedade do labor do CTG, ca dunha lexitimación funcional.

Esta delegación lévase a cabo mediante referencias e citas da lexislación (lexitimación xurídica), ou doutros organismos de maior prestixio (lexitimación institucional, fundamentalmente a Xunta de Galicia e a OMS). Estes últimos son, así mesmo, pouco frecuentes, agás nun aspecto para tratar máis de vagar: a presenza de anagramas.

- *Lexitimación xurídica.* Desta só atopamos exemplos na devandita publicación *O doador universal*, no caso visto no apartado anterior sobre o seu estatuto de 'fundación pública' (r. 17), sobre os principios de gratuidade e voluntariedade da doazón:

“El Real Decreto 1945/1985 de 9 de Octubre del Ministerio de Sanidad y Consumo, define la donación de sangre como un acto voluntario, altruista, y no remunerado, asimismo se prohíbe taxativamente el cobro de la sangre al receptor:

Artículo 3º. Ap.1: La donación de sangre o de alguno de sus componentes constituirá siempre un acto de carácter voluntario y gratuito y, consecuentemente, EN NINGÚN CASO existirá retribución económica para el donante, NI SE EXIGIRÁ al receptor precio alguno por la sangre donada” (r. 8)

Noutra ocasión aparece nun anuncio de prensa dirixida ao estudiantado universitario⁷³ (*cf.* r. 1) outra referencia legal sobre o regulamento de frecuencia da doazón na aférese (*cf.* r. 1). Dos devanditos casos só o primeiro

⁷³ Trátase da revista de edición gratuíta: *Gaceta Universitaria*, editada na versión galega na Coruña por Reoletos Cía.

está directamente vencellado ao propio CTG, mentres que os dous restantes teñen máis que ver coas propias condicións que rexen a doazón, o que indirectamente reverte na imaxe do CTG como organismo legalizado e respectuoso co marco legal, en consecuencia, digno de confianza.

- *Lexitimación institucional.* A mesma liña de presenza da lexitimación xurídica obsérvase na lexitimación institucional, coas referencias a outros organismos: Xunta de Galicia e OMS. No tocante á Xunta no exemplo mencionado (*cfr.* r. 17), a través da Consellería. A recorrencia á Xunta está orientada principalmente a recalcar o carácter oficial do CTG, e arredarse de calquera sombra que relacione co feito de ser unha fundación pública de xestión privada cunha empresa privada.

O recurso á OMS faise moi sucintamente cando se indica a meta óptima de extraccións cara á que ten que se dirixir Galicia nunha xustificación simplemente técnica, avalada por un organismo internacional en absoluto sospeitoso de ser parcial a prol do CTG (cosa que tampouco é tan obvia pola aplicación que fai o CTG das súas recomendacións)⁷⁴.

Pero o punto forte está na argumentación lexitimadora, que queda desprazada da información a unha lexitimación cun carácter marcadamente simbólico e iconográfico a través de anagramas, onde a personalidade do CTG queda diluída fronte a outros referentes. A delegación en diferentes imaxes corporativas é patente no profuso uso de anagramas. Hai un contraste visible entre a información e a aparición de anagramas institucionais que comparten protagonismo a un mesmo nivel de relevancia xerárquica co propio anagrama de CTG. Dos xogos de anagramas están os casos nos que o CTG aparece só (na minoría das ocasións) ou acompañado.

(i) O anagrama único do CTG⁷⁵ aparece na carta de agradecemento e de comunicación dos resultados das análises que se envían á doadora despois da extracción (*cfr.* r. 2 e 3), na cabeceira, como grande marca de augas (aínda que xa no sobre están os anagramas do CTG e da Xunta) e no material de promoción da identidade colectiva de doadora, como no pin e bolígrafos de agasallo (*cfr.* r. 38, 39). Nos vídeos de presentación do CTG e da doazón (r. 36 e 37) a fórmula da cabeceira é axustada ao formato audio-visual: un pequeno anagrama vai acompañar toda a emisión na esquina superior dereita da pantalla.

(ii) Dous anagramas: Consellería e CTG⁷⁶. Esta paridade é constante en

⁷⁴ *Cfr.* capítulo '6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora. § 3. As razóns a prol da doazón. a) Razóns positivas ou do convencimento'.

⁷⁵ Véxase reprodución 1 en 'Anexo II. Imaxes'.

⁷⁶ Véxase reprodución 2 en 'Anexo II. Imaxes'.

todo o material no que está preimpresa a cabeceira do CTG (*cf.* r. 1, 2, 4*, 30, 31 e 40), dende os consellos á doadora ás convocatorias de extracción persoais. Tamén nos vídeos hai esta paridade de anagramas que complementa á vista anteriormente. No final da fita, mentres a voz en *off* di “É un mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia, Consellería de Sanidade, Xunta de Galicia” vaise esvaendo a imaxe e van aparecendo os anagramas correspondentes ata ocuparen toda a pantalla.

(iii) Tres anagramas:

Xa ben Consellería, Sergas e CTG⁷⁷. Esta presenza en material personalizado (cartas enviadas ao domicilio da doadora) ou de acceso restrinxido (a disposición nas salas de espera antes da extracción) está aínda superado polo material de divulgación xeral dirixido a toda a poboación (*cf.* r. 6*, 7*, 28* e 33*) no que temos un terceiro anagrama: o do Sergas. Este material abrangue xa os carteis de promoción e os folletos de información sobre a aférese.

Ou ben Consellería, Universidade de Santiago de Compostela e CTG⁷⁸. Por último, no primeiro folleto xeral (r. 32*) orientado principalmente á comunidade universitaria de Santiago de Compostela aparecen os anteriores co escudo da Universidade de Santiago de Compostela (e todos dúas veces na primeira e na derradeira páxina).

Cada un destes cumpre a mesma función cunha orientación diferente que os fai complementarios. Visualmente o anagrama do CTG aparece sempre ou ben subordinado, ou ben no mesmo nivel de relevancia xerárquica cós demais, agás nos limitados casos nos que aparece so. Perde, desta maneira, forza fronte aos outros ou equipárase, compartindo no mellor dos casos representatividade nesa delegación con outras institucións máis arraigadas e familiares para a poboación, ás que se lles atribúe a capacidade de apadriñar a aparición do CTG.

Do mesmo xeito, por exemplo, o anagrama da Consellería consiste no nome da consellería baixo o anagrama da Xunta, que resulta máis relevante visualmente. A Xunta, nunha política de implantación social, pasou a se converter na primeira instancia de lexitimación institucional en Galicia, unha instancia político-administrativa que se erixe como o cohesionador do imaxinario do galego. A propia Consellería é apoiada iconograficamente pola

⁷⁷ Véxase reprodución 3 en ‘Anexo II. Imaxes’.

⁷⁸ Véxase reprodución 5 e 6 en ‘Anexo II. Imaxes’.

presencia da Xunta, que actúa agora coma elemento de referencia⁷⁹. A través da Consellería e, fundamentalmente, da propia Xunta a imaxe do CTG queda consolidada mediante esta referencia político-administrativa ou, noutras palabras, a moderna identidade pangalaica na que Galicia é a Xunta.

Nos diferentes niveis de representación hai unha concordancia entre unha maior proximidade ao CTG (como doadora concreta: personificada e identificada) e un menor grao de lexitimación interposta. Inversamente, canto menor é o nivel de relación co CTG (o que se produce co público xeral anónimo, por identificar) maior é a presenza institucional allea.

No uso dos tres anagramas (Consellería-Xunta, CTG e Sergas) cada un deles implica unha eido de lexitimación distinto. A presenza da Consellería-Xunta focaliza o apoio da lexitimación institucional da extracción. En menor medida a biomédica, que está centrada no papel do Sergas (dependente administrativamente da Consellería-Xunta) que aparece como a instancia do sistema biomédico. O CTG é o terceiro elemento en xogo que aparece eclipsado pola relevancia das outras dúas instancias, subordinando o seu carácter lexitimador a unha asumida asociación funcional á transfusión. Parece que no canto de erixirse como unha instancia lexitimadora máis, o que pretende é presentarse e asumir unha lexitimación delegada, creando ademais dispersión na identificación do organismo directamente responsable da extracción e debilitando a imaxe social do propio CTG, que non aparece claramente autorrepresentado, nin coma institución social, nin coma instancia autónoma na súa capacidade biomédica. A xestión da saúde raramente desvelará noutras ocasións toda a carga político-administrativa que sustenta o sistema biomédico.

A outra alternancia tripartita de anagramas é na que aparecen os do CTG, a Consellería-Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela. Neste caso a presenza do CTG non entra en competencia pola lexitimación biomédica, xa que vén como asociado directo á transfusión, e si aparecen dous lexitimadores sociais como son a Xunta e a Universidade. Neste caso acódesse á chamada a un referente corporativo dunha identidade colectiva si definida exclusivamente pola adscripción dunha persoa ou colectivo á unha institución previa ao feito de ser doadora do CTG.

A delegación da capacidade biomédica e a centralización da transfusión sobre o CTG segue, na mesma liña ca no caso anterior, nos casos da aparición dos anagramas da Consellería-Xunta e do CTG. Esta está en todos os casos

⁷⁹ O proceso de proxección da Xunta desde a súa constitución está caracterizada por unha insistente e profusa representación dos seus logos institucionais que inza os espazos públicos (rúas, estradas, prazas, monumentos...).

de comunicación coa doadora, xa antes ou após da extracción. No correo coa doadora hai un duplo artellamento. No sobre, os anagramas do CTG e da Consellería–Xunta son parellos. Só no interior da carta o CTG asume el só a representación. Se ben non se prescinde do lexitimador social Consellería–Xunta, o CTG aínda comparte protagonismo xerárquico, pero en exclusiva para as xa iniciadas, acada o estatus pleno de xestor da transfusión, no material post–extracción.

Todo este material consiste ben no simple anagrama sen texto (no pin) ou no anagrama con texto (nos casos restantes). A súa función entronca co principio de proximidade/afastamento da destinataria. Como identificador corporativo aparece so porque se busca lexitimación social, mostrándose a través das doadoras. As persoas ás que se destina xa son doadoras e non cumpre a función vista anteriormente de busca de propia lexitimación. No acto considerado máis privado na relación CTG/doadora: na carta de agradecemento da extracción. Na face posterior do sobre, ademais do anagrama, vén un mataselos do CTG e na face anterior un fondo composto pola repetición do texto ‘Centro de Transfusión de Galicia’. No interior, outro grande anagrama dirixe a cabeceira e o debuxo do anagrama aparece difuminado como fondo de carta. Aquí a centralidade do CTG é absoluta, xa cando a doadora é parte do CTG; non hai rastro de ningunha outra instancia tratando de reforzar a relación CTG/doadora, sen entidades interpostas, nunha comunicación tan persoal que o CTG representase coma un interlocutor personalizado nunha relación simuladamente simétrica⁸⁰. Agora o material mediatiza as persoas coma vehículos de lexitimación, á vez que elas consolidan a súa identidade persoal coma doadoras. Despois da extracción xa pode prescindir doutros referentes alleos. Xa é quen de xuntar os dous aspectos lexitimadores (biomédico e social) e proxectarse cara ao exterior autonomamente, se ben é certo que dunha maneira moi restrinxida, porque só inclúe o universo das doadoras no conxunto da poboación.

c) Presencia social

Agás na promoción directa da doazón no devandito material a presenza social do CTG é minimizada. Fóra da representación simbólica, as actividades orientadas a un proceso de normalización e asentamento social están limitadas a: pequenas festas durante a permanencia da unidade móbil no centro comercial de Santiago de Compostela, Área Central, con festa

⁸⁰ Cfr. capítulo ‘6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora’.

infantil e xogos; festas da ADUSC de convocatoria aberta; ou entrega pública de diplomas ás responsables de diversos centros (educativos, de traballo) ou concello, pero non ás doadoras individuais, contribuíndo deste xeito á creación de referentes identitarios de tipo comunitario e non egocéntricos (como ocurría coas irmandades).

Doar lexitima á institución mediatizadora. Pero a xustificación de ‘salvar vidas’ que se utiliza como argumento de captación de doadoras⁸¹ (que lle dá sentido por riba de todo ao CTG) está totalmente obviada nestes procesos de lexitimación.

§ 3. Resumo

O CTG, en substitución dos bancos de sangue e as irmandades de doadoras, xurde como actora encargada de levar a cabo os procesos de extracción e redistribución de hemoderivados e as tarefas de captación de doadoras. A aplicación dun novo marco legal ten como consecuencia que ademais de instaurarse no seu papel de xestor da transfusión, ha de consolidar os novos principios rectores da doazón (voluntariedade, carácter non remunerado e universalidade).

Polo tanto o CTG vai recorrer a diferentes intensidades de representación institucional co fin de asegurar dous tipos de lexitimación: a fiabilidade biomédica e a legal. A primeira representación (a menos frecuente e máis restrinxida) é a presentación baseada na información sobre as tarefas e funcións que cumpre (incidindo no seu carácter de función pública dependente da Xunta). A segunda (a máis frecuente) recorre a unha xustificación simbólica parapetada na construción dunha imaxe corporativa ao abeiro, tamén, da Xunta.

A credibilidade do CTG e dos principios rectores da doazón é de tipo administrativo, máis que biomédico ou moral. Hai unha certa gradación entre maior achegamento ao CTG e menor presenza institucional (na comunicación coa doadora) e unha maior distancia e presenza institucional (en mensaxes dirixidas á poboación en xeral). A doazón queda, en última instancia, sustentada no labor do CTG que delega en gran medida a outros a lexitimación da extracción, obviando que só el é o que a medio prazo debe focalizar todos os procesos de lexitimación para se asegurar unha presenza social consolidada, aínda en proceso de construción.

⁸¹ Cfr. capítulo ‘6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora’.
§ 3. As razóns a prol da doazón. a) Razóns positivas ou do convencemento’.

4. A doadora desexada

A aparición da doadora no material da doazón é continua, ela é o obxecto ao que van destinadas as mensaxes. Ademais, por riba de todo, o CTG soña con ela, é o obxecto de desexo na transfusión. A biomedicina desexa pacientes que acaten a disciplina terapéutica sen interferir no labor biomédico (a paciente cando non é pasivo e deixa facer, estorba). A doadora é imaxinada idealmente, deste xeito vai ser representada e constituída. Para que este soño sexa posible a persoa tivo que se converter nun corpo (dócil) nun proceso de civilización iniciado séculos atrás no que o saber biomédico vai xogar un rol determinante.

§ 1. Da irrupción do corpo moderno

Ante a pregunta ¿cando xurde o corpo?, a resposta non parece vacilar: o corpo é. Non está sometido a ningunha continxencia e como realidade fisiolóxica é incuestionable. Xa a antropoloxía nos ten achegado ben de exemplos das diferencias culturais nos diferentes simbolismos e representacións do corpo humano⁸². Esta universalidade do corpo sen embargo non nos pode ocultar que precisamente este está sometido a tantas continxencias que dificilmente é posible falar do corpo coma unha realidade autónoma. Só na atomización, no alleamento simbólico e fisiolización producida en Occidente aparece tal fenómeno.

No mundo occidental moderno na orixe da concepción biomédica da

⁸² Neste sentido tal vez sexa a obra de Maurice Leenhardt sobre os canacs a máis 'exótica' coa concepción do corpo coma unha árbore, *cfr.* Leenhardt (1947: 54–70).

persoa está a teoloxía cristiá artellada polo binomio corpo/alma segundo a herdanza aristotélica. Tanto Turner coma David Le Breton⁸³ resaltan a transformación da persoa, dunha percepción hoolista, ao individuo escindido en corpo e alma. Neste proceso de consolidación da nova construción antropolóxica o corpo queda constituído coma o miolo da socialización.

Efectivamente, este proceso da xénese da ‘nova persoa’ xéstase a partir do *Trecento* e *Quattrocento* italiano, en diversos eidos. Na arte salienta coa anatomización da representación da figura humana con Michelangelo na Capela Sixtina (1508–1512), na literatura con Dante Alighieri coa *Divina Commedia*, que inicia en 1311 (nela plásmase o ‘home universal’, que só recoñece na tradición local un valor formal, Virgilio libre dos vencellos dunha vila ou rexión lánzase ao mundo) ou xa dentro do saber científico conta co antecedente da obra de Leonardo da Vinci (1452–1519) nos *Quaderni*.

O fito desta transformación é a obra de Andreas Vesalius editada por primeira vez en 1543 *De humani corporis fabrica*. A relevancia acadada pola obra de Vesalius eríxea nun punto significativo da transformación do pensamento moderno polas súas repercusións no eido do coñecemento. Con Vesalius prodúcese unha dupla ruptura: o corpo coma obxecto dun saber específico, un saber científico. As diseccións humanas, infrecuentes e irrelevantes ata a época, practícanse en Italia nas Universiades de Padua, Venecia e Florencia coma unha nova forma de coñecemento antropolóxico: o corpo persiste autonomamente da persoa coma residuo, o corpo transcende a existencia, o cadáver cobra vida propia. O misterio do corpo limítase a desentrañar cómo funciona o mecanismo humano, a curiosidade anatómica é unha curiosidade ontolóxica, tal e como se espella na ‘Lección de anatomía do Doutor Tulp’ (1632) de Rembrandt. Nela ilústrase cómo discernir o funcionamento fisiolóxico é comprender a esencia humana.

Pero xa na actualidade ese proceso de constitución do corpo non semella ser tan unívoco. En primeiro lugar constitúese o saber biomédico coma enunciado lexitimado, pero non único, circunstancia que ben pola persistencia da cultura popular tradicional ou pola aparición de novos enunciados lexitimados (principalmente a competencia que están a xogar hoxe en día os medios de comunicación como competencia aos saberes lexitimados cultos) que vén redefinindo os enunciados sociais con respecto aos saberes lexitimados. Sen embargo, a pesar do que recoñece Le Breton

⁸³ Cfr. Turner (1992), Le Breton (1990).

“L’acteur des métropoles occidentales forge le savoir qu’il a de son corps, celui avec lequel il vit quotidiennement, à partir d’un bric-à-brac de modèles hétéroclites, plus ou moins bien assimilés, sans se soucier de la compatibilité des emprunts. La profusion des images actuelles de corps n’est pas sans évoquer le corps morcelé du schizophrène. L’acteur a rarement une image cohérente de son corps, il transforme celui-ci en un tissu bariolé de références diverses. Aucune théorie du corps ne fait l’objet d’une unanimité sans faille. L’individu ayant le choix entre une poussière de savoirs possibles oscille de l’un à l’autre sans jamais trouver celui qui lui convient tout à fait.”⁸⁴

o peso do saber biomédico persiste, porque non se trata dun ‘coñecemento posible’, senón das bases naturalizadas da constitución da realidade que residen no corpo, coma dispositivos de dominación no sentido foucaultiano naquelas relacións coas institucións lexitimadoras. As diversas referencias sobre as que se constitúe a experiencia corporal remiten a esa esquizofrenia, porque o corpo non é unha construción monolítica e normalizada, senón un medio de experiencia conformado por esta na que se cruzan saberes lexitimados cos non lexitimados, cultura culta e popular, saber biomédico e pre- ou parabiomédico, biomedicina convencional e tecnobiomedicina, tradición xudeo-cristiá como novas e vellas relixiosidades. O corpo perdido do que fala Le Breton aínda está ancorado na concepción convencional cartesiana.

En segundo lugar o individuo coma corpo/alma non se limita a esa fisiolización senón á inscrición da orde moral na constitución anatómica; aquí é onde Turner transcende a Le Breton. Volvendo a Rembrandt os corpos diseccionados, nas primeiras leccións de anatomía, son corpos de criminais, o que indica que o corpo ‘normal’ segue a ser sacro e inviolable, para as diseccións acódese a corpos ‘moralmente degradados’, nos que a compoñente espiritual é nula ou está degradada, situando a delincuenta na esfera da animalidade. A sacralidade moderna do corpo non é hoolista, nin forma parte dunha comunión relixiosa, senón que esta reside na lei e na moral social. A persoa que non é diseccionada era o individuo probado. Pero o recoñecemento da dimensión universal corporal é implícita, o corpo é o

⁸⁴ [A actora das metrôpoles ocidentais forxa o saber que ten do seu corpo, co que fuxe do cotío, a partir dun atrapallo de modelos heteróclitos, máis ou menos ben asimilados, sen se preocupar pola compatibilidade dos empréstitos. A profusión das imaxes actuais dos corpos aparecen sen evocar o corpo escachado da esquizofrenia. A actora é raramente unha imaxe coherente do seu corpo, transformao nun tecido inzado de referencias diversas. Ningunha teoría do corpo remite a unha unanimidade sen fendas. O individuo tendo a elección entre unha pooveira de saberes posibles oscila dun ao outro sen xamais topar a que lle convén totalmente. —Traducción propia], Le Breton (1990: 91).

mesmo en cada unha das persoas, delinquentes ou non; o coñecemento dun corpo calquera amósalles ás espectadoras, envorcadas sobre a mesa de disección na que o Doutor Tulp opera, o espello da súa anatomía. Aí é onde reside a importancia da anatomía no proceso de individualización: todos os corpos son o mesmo, pero non as almas. Non é logo só a aparición de formas de coñecemento científico–racionalis as que marcan a posterior concepción cartesiana da persoa, senón o ascenso da ética do capitalismo, no que a vontade individual é a guía moral de comportamento. A particularidade das persoas fronte ás bestas é que os seres humanos teñen corpo e alma. O corpo é o mesmo para todos (ou como moito queda modificado pola alma), pero a diferenza entre persoas está marcada polo compromiso persoal co ben. A oposición corpo/alma aparece coma unha contradicción que se reflicte na idea da ‘carne’, a compoñente corrupta e animal que o espírito ha de controlar

Tal concepción cartesiana queda incorporada ao sistema biomédico, após dun proceso de secularización e de adecuación á lóxica da racionalización capitalista. A relevancia xogada polo corpo, pola construción e apropiación discursiva do corpo, é irreductible na práctica biomédica. Esta constitución do corporal é levada a cabo polas institucións civilizadoras, xa que se require unha

“[...] intellectualization of life thought the development of natural sciences, the regulation of bodies in the interest of industrial efficiency and finally the rise of a money system whereby the value of all actions could be rationally calculated. That is, the development of an ethic of world mastery is simultaneously a historical process of rationalization and regulation in which the ethic of control involved the control of the flesh (the human passions), the regulation of the mind (by the development of formal systems of education), and finally the taming and training of the outer world of nature through an act of cultural colonization.”⁸⁵

Nese proceso de racionalización e monetarización capitalista (a fin derradeiro é a procura da rendibilización), a disciplinarización da paixón (espellada na idea de que a carne é pecado), do saber e da alteridade marcan

⁸⁵ [intelectualización da vida a través do desenvolvemento das ciencias naturais, do regulamento dos corpos a prol da eficiencia industrial, e finalmente o ascenso dun sistema monetario polo cál o valor de todas as accións podería ser racionalmente calculado. É dicir, o desenvolvemento dunha ética do dominio do mundo é asemade un proceso histórico de racionalización e mais de regulamento, no que a ética do control abrangue o control da carne (as paixóns humanas), o regulamento da mente (co desenvolvemento de sistemas formais de educación), e finalmente, a doma e adestramento dese mundo alleo da natureza a través dun acto de colonización cultural. —Traducción propia], Turner (1992: 198–199).

a irrupción de tres disciplinas modernas: a biomedicina, a pedagogía e a antropoloxía. Da primeira, o corpo é o destino final da nova orde mundana. O interese político do corpo radica nunha loita entre a vivencia persoal e os dispositivos de normalización da devandita experiencia, na que a biomedicina está situada coma definidora dos parámetros de experimentación da vivencia. A través do alleamento cognitivo, simbólico e físico o corpo acada o estatus de obxecto dunha práctica de poder, de biopoder tal como o definiría Foucault⁸⁶.

A este proceso hai que lle engadir o papel xogado polas diferentes concepcións xurídicas que corroboran e consolidan esta dualidade alleante entre corpo e alma. Un dos efectos máis relevantes é a escisión da persoa, que xa dende o Dereito romano ata a actualidade reproducen a unha persoa como cousa e individuo de dereito, corpo e alma. A pesar da continuidade no dereito nos diferentes momentos históricos, a dualidade corpo/alma vai estar sempre presente. Pero se na Idade Media a persoa non tiña ningún tipo de dereito de alleamento sobre o corpo (segundo Tomé de Aquino a persoa é só usufructuaria dun corpo que lle pertence a Deus), co Renacemento a emerxencia do individuo como canon universal marca o dereito subxectivo de propiedade sobre un mesmo. Deste xeito a dualidade queda establecida entre un 'suxeito con facultades' e un 'patrimonio'. Aquilo que non se establece como facultade é susceptible de pasar a ser apropiable. Na modernidade inaugúrase un período no que todos os individuos son libres e en consecuencia teñen polo menos a propiedade sobre si mesmos como unha propiedade privada. Esta concepción vai ser unha constante no Dereito occidental, no que se consagra a ruptura da persoa fronte ao corpo patrimonializable, corpo sometible ou non a comercio como mercadoría, pero sempre corpo alleado.⁸⁷

Esta dualidade, máis o papel regulador e racionalizador xogado polo sistema biomédico faise patentes no dircurso do CTG. O interenunciado biomédico sobre a transfusión vai estar conformado dunha maneira forte polos dictados xurídicos (as recomendacións internacionais e as leis estatais que xeran esta concepción da persoa que se desvela tamén na transfusión). As liñas de enunciación sobre a doadora están nidiamente definidas de acordo a esta concepción cartesiana. A doadora é obxecto desa política porque ten o sangue patrimonializable.

A representación da doadora faise ben como corpo (en base fisiolóxica)

⁸⁶ Cfr. Foucault (1984: 239–256).

⁸⁷ Cfr. Borrillo (1994).

ou coma alma (en base moral), pero fundamentalmente a doadora ha de cumprir os dous requisitos de ser corpo e ser alma: corpo útil e asemade alma de doadora. Estas características só son efectivas para a extracción cando están as dúas presentes. De pouco serve unha alma de doadora sen un corpo útil ou un corpo cunha alma resistente á extracción. A doadora ha de ser extractivamente rendible.

§ 2. A doadora en corpo

Como corpo a preocupación sobre a doadora faise patente nos seguintes temas presentes no material da promoción: características fisiolóxicas da doadora, a recorrencia do sangue, consellos á doadora, frecuencia da doazón.

a) Corpore sano...

Na definición dos requisitos para ser doadora hai dous deles que non están marcados por razóns directamente biomédicas, senón en parte xurídicas: a idade mínima e máxima de doazón establecida a partir da maioría legal de idade⁸⁸, e o principio de voluntariedade. O resto dos requisitos van responder a causas inicialmente biomédicas (aínda que tamén lateralmente xurídicas). A restricción exposta vai ir progresivamente dende unhas indicacións xerais (das que se chega a ter coñecemento a través dos folletos xerais ou nas charlas de divulgación), pasando pola entrevista coa responsable médica antes da extracción, ata a selección definitiva de acordo á calidade do sangue

⁸⁸ "Artículo 6. *Donantes*. Podrán ser donantes de sangue las personas que reúnan los requisitos siguientes: 1. Edad comprendida entre los dieciocho y sesenta y cinco años. En casos excepcionales, y a juicio del médico, podrán donar sangre personas con edad superior al límite establecido." do Real Decreto 1854/1993, do 22 de outubro de 1993, (1993b: 32631).

comprobada nas probas analíticas⁸⁹. Nesta selección progresiva un dos obxectivos buscados é promover a autoexclusión, antes de chegar ao momento crítico da extracción e á realización das análises (co consecuente aforro de material e tempo), o que implica aforro económico.

- *Na primeira selección* o CTG emprega razóns de rendibilización da extracción en función dun principio (o estado de saúde), que só pode ser diagnosticado por ela. Por exemplo, nun folleto de información xeral sobre a doazón lemos os requisitos básicos da primeira selección: “Poden doalo [o sangue] persoas sas con máis de 50 kg. de peso, cunha idade entre os 18 e os 65 anos e que non padeceran enfermidades transmisibles a través do sangue” (r. 33*)⁹⁰.

Na versión posterior deste tríptico, o texto é moi similar:

“¿Quen pode doalo [o sangue]?

- Persoas sans con máis de 50 kg. de peso.
- Con idade entre os 18 e os 65 anos.
- Non padecer nin ter padecido enfermidades transmisibles a través do

sangue” (r. 32*).

Aquí corrixiuse a presunción de que a potencial doadora sabe se padece ou non algunha enfermidade de transmisión por vía sanguínea, só detectables por diagnóstico e probas biomédicas. Na nova versión xa non se contempla

⁸⁹ O proceso de selección queda tamén recollido na lexislación vixente nas súas diferentes fases, que comprenden información, recoñecemento (por medio de entrevista e exame físico) e responsabilización da doadora: “Artículo 7. *Selección de donantes*. 1. Los candidatos a donantes de sangre recibirán información previa, por escrito y en lenguaje comprensible, acerca de las condiciones y actividades que excluyen de la donación y sobre la importancia de no dar sangre si le son aplicables alguna de ellas. 2. Asimismo, inmediatamente antes de cada extracción serán sometidos a un reconocimiento, realizado por personal adecuadamente entrenado para ello, que consistirá en: a) Un interrogatorio orientado especialmente a descartar la existencia de afecciones, que contraindiquen la extracción de sangre, y de enfermedades transmisibles por la sangre. b) Un examen físico que comprenderá principalmente la apreciación del estado general y la medida de la presión arterial y del pulso. 3. Una vez finalizado el reconocimiento, el donante deberá firmar un documento en el que deje constancia clara de que ha comprendido los motivos que excluyen de donar y de que estos no le afectan, así como su conformidad para efectuar la donación. 4. A los efectos de los apartados 1 y 2, cada banco de sangre deberá contar con un protocolo detallado de los criterios y condiciones de exclusión siguiendo las recomendaciones establecidas al efecto por las autoridades sanitarias” do Real Decreto 1854/1993, do 22 de outubro de 1993, (1993b: 32631–32632).

⁹⁰ Os límites de idade varían dependendo do tipo de extracción. Na extracción total ou convencional dos 18 anos á véspera do aniversario dos 66, para extracción de plasma ou de plaquetas en aférese sitúase entre os 18 e á véspera dos 61, e para glóbulos brancos entre os 18 e a véspera dos 51 anos.

que a persoa saiba cáles son as devanditas enfermidades, se padece ou non algunha delas e se é susceptible de contaxialas.

Pero, aínda así, na demanda de persoas sas séguese a asumir que a 'saúde diagnosticada' biomedicamente coincide co concepto de saúde lego, 'saúde disfrutada ou vivencial', que é autónoma do diagnóstico. A doadora ha de estar sa, tal como reza o lema "Gracias por comparti-la súa saúde cos que a perderon" (r. 3* e 4*); ao igual que acontecía coa fórmula anterior ('non padecer, nin ter padecido') a presunción da saúde coma un estado absoluto está aí latente.

- *A segunda selección* é feita xa en forma de entrevista face a face; nela inquírese sobre outras razóns de exclusión máis complexas. As contraindicacións á extracción de sangue son moitas e variadas; neste contacto preténdese detectar causas de exclusión, xa sexan temporais (que despois de pasado un período de tempo non impiden a extracción) ou definitivas (que impiden doar de por vida)⁹¹ que a potencial doadora dificilmente pode coñecer. Ademais das contraindicacións biomédicas hai outra serie de circunstancias que fan aconsellable unha postergación da extracción, como son:

(i) A práctica de deportes (por exemplo, ciclismo, natación, deportes de risco, violentos ou de motor, ou participación en competicións deportivas) para a que se aconsella non doar nas 24 horas anteriores.

(ii) Traballos en postos de seguridade e actividades laborais de alto risco (conductoras, mergulladoras, soldados de infantaría, funambulistas...), para os que tamén se prescribe un período de recuperación de 24 horas, duplándose a 48 horas no caso de pilotos de avión e helicóptero.

(iii) A inxesta de medicamentos (que poida invalidar o uso dos hemoderivados extraídos ou pór en perigo a saúde da doadora). No caso de extracción de plaquetas hase de prestar especial atención aos medicamentos con efectos anticoagulantes.

Un relatorio dos motivos de exclusión dáselle a ler á doadora, despois de ser informada verbalmente. Nel móstranselle as seguintes causas de exclusión:

"Exclusión total (definitiva)

1.- Ter padecido ou padecer enfermidades transmisibles a través do sangue (Ex. hepatitis despois de cumprir os doce anos de idade, sida, sífilis,...).

⁹¹ A exclusión temporal varía de 3 días (por exemplo desensibilización alérgoloxica) a 5 anos (por exemplo tuberculose pulmonar). Para unha lista das causas de exclusión temporais e definitivas, véxase 'Anexo V. Causas de exclusión'.

- 2.- Ser drogadicto ou ter antecedentes de drogadicción intravenosa.
- 3.- Padecer enfermidades graves de corazón, riles, cáncro, diabeticos insulinodependentes, asma grave, epilepsia,...).
- 4.- Facer prácticas de risco de sida (heterosexual, homosexual ou bisexual activo con múltiples parellas, sen toma-las medidas de protección necesarias co fin de que non poida haber contacto entre o sangue e/ou fluidos sexuais cos da parella; manter relacións sexuais con persoas consumidoras de drogas por via intravenosa).

Exclusión temporal

- 1.- Ter recibido transfusións de sangue ou derivados do mesmo nos últimos 12 meses.
 - 2.- Intervención cirúrxica maior nos últimos 6 meses.
 - 3.- Intervención cirúrxica menor nos últimos 7 días (Ex. extracción dental).
 - 4.- Se estivo embarazada ou tivo un aborto, consulte co noso médico.
 - 5.- Ter padecido brucelose ou febre reumática tratada e curada nos últimos anos. Ter padecido tuberculose activa tratada e curada nos últimos 2 anos.
 - 6.- Febre superior os 38º C e enfermidades do tipo da gripe, hai que esperar 2 semanas dende a desaparición dos síntomas.
 - 7.- Con resfriado común esperar unha semana dende que rematan os síntomas.
 - 8.- As persoas con alerxias non poden doar mentres dure o período alérxico.
 - 9.- Ter residido ou viaxado ó extranxeiro nos últimos 6 meses en zonas endémicas de paludismo (Africa, Asia...).
 - 10.- Ter convivido nos últimos 6 meses con persoas que padezan hepatite.
 - 11.- Con tatuaxe ou acupuntura sen control médico hai que esperar 12 meses.
 - 12.- Hipertensión descompensada e/ou anemia ferropénica esperar ata a súa recuperación.
- No caso de estar vacunado, si toma medicación ou tivo calquer outro tipo de enfermidade consultar ó equipo médico. As vitaminas e os anticonceptivos non impiden a doazón de sangue.” (r. 30 e 31)

Na extracción en aférese (tanto para plaqueto- como en plasma-afése) os requisitos fisiolóxicos son máis restrictivos, xa que aos da doadora convencional hai que engadir tamén unha determinada composición do sangue, ademais dunha maior dispoñibilidade de tempo (o proceso extractivo é máis longo), maior frecuencia de doazón e cunha técnica máis complexa.

Normalmente as doadoras de aférese eran xa doadoras convencionais (cunha pauta de doazón regular) que xa coñecen e están familiarizadas cos procesos de extracción e participan da cultura da transfusión, se ben hai

tamén material de promoción específico orientado ao público en xeral, como folletos e anuncios en prensa. Habitualmente a selección das doadoras de aférese faise a iniciativa do persoal do CTG entre aquelas doadoras que ademais de satisfaceren os requisitos biomédicos de extracción, foron pola súa regularidade e frecuencia no seu historial de extracción son obxecto de seguimento. No folleto xeral indícanse que

“Os requisitos para ser doador de aférese son:

- Idade entre 18 e 60 anos.
- Pesas máis de 50 quilos.
- Non padecer ni ter padecido enfermidades transmisibles a través do sangue (hepatite B, C, Sida,...)
- Non ter tomado aspirina nen produtos que conteñan ácido acetil salicílico durante os tres últimos días.” (r. 28*)

Estes requisitos, que engloban ademais dos xerais (idade, peso) outros específicos, persisten na convicción da capacidade da doadora de se autodiagnosticar enfermidades de transmisión sanguínea e de ter certos coñecementos de farmacoloxía.

No anuncio inserido na prensa universitaria, dirixido a ese público educado en cultura culta (ao que se lle atribúe un grao de biomedicalización maior) e como colectivo cun alto índice de doadoras, xa non se fai mención as restriccións básicas das doadoras, a única información dada é que “[...] para poder doar plaquetas mediante aférese é necesario ter máis de 150.000 plaquetas por mm^3 .” (r. 1).

En calquera dos dous casos, a parte da dispoñibilidade da doadora, canto máis rendible é un corpo extractivamente, maior é o grao de control, ou nunha lectura inversa, a rendibilización extractiva é maior cando é factible o sometemento a unha máis fonda supervisión e civilización biomédica, a unha ollada máis inquisidora. A supervisión feita coas probas é parte da propia técnica extractiva. Os resultados da concentración de hemacías, peso, altura e presión sanguínea son necesarios para a programación da máquina coa que se realiza a extracción. É unha máquina personalizable que actúa en compenetración coas condicións fisiolóxicas da doadora. A máquina, á vez que extrae, centrifuga o sangue para separar os compoñentes oportunos, devolve por vía intravenosa á doadora os sobrantes do proceso de fraccionamento do sangue.

- *A terceira selección* chega cando son enviados os resultados da analítica ao

domicilio da doadora. A carta, na que se agradece a doazón, inclúe os resultados das probas realizadas, cómpre coma certificado de aptitude para o CTG. Tal e como se indicaba explicitamente na primeira versión: “O seu recoñecemento indica que vostede disfruta de boa saúde [...]” (r. 2), ou como se recoñece implicitamente na versión posterior: “Estas análises indican que vostede cumpre os requisitos para doar sangue” (r. 3*). A nova fórmula adoptouse polas queixas daquelas persoas que non disfrutando de boa saúde (por exemplo, con problemas auditivos) si eran aptas coma doadoras, e coma tal querían ser recoñecidas. Este novo matiz, promovido dende fóra da institución, quedou formalizado e recollido coma unha mellora obxectiva da versión anterior. Aínda que se partira dunha iniciativa allea, esta corrección entroncou unha circunstancia latente da ideoloxía biomédica que o CTG inda non manifestara: o corpo útil non é o san, senón o que fornece de sangue transfusionable. Aparece a diferenciación entre extraíble ou non, autonomamente da saúde. O mesmo caso é o que se dá entre unha persoa con boa saúde pero con prácticas de risco de contaxio da SIDA, a saúde aquí non evita non ser declarada apta. A limpeza de sangue, pertencer a ese colectivo de aptos para a extracción é o recoñecemento biomédico de gozar dunha chea saúde física e social ao non ter prácticas de risco.

De acordo con estas fórmulas o relevante na extracción non é gozar de boa saúde coma un estado total que capacita para a extracción, senón que o propio CTG, a través das análises, recoñece e valida a unha coma apta ou non. Neste cambio o carácter normalizador de acordo aos estados saúde/enfermidade, artella outro principio regulador superposto ao anterior, o da rendibilidade. Na relación convencional biomédica, a persoa só ten cabida coma paciente, para ser sometida a unha terapia curativa que a troque de enferma en sa. Agora esta nova relación é complementaria, a persoa pasa a ser parte da terapia. Desprázase o interese polos corpos sans ao interese polos corpos útiles extractivamente, da biomedicalización á ‘medicamentación’, de pasar do corpo san/enfermo ao corpo como fornecedor de produtos terapéuticos. A saúde é a utilidade que unha ten.

As consecuencias desta concepción consúmanse no que Le Breton augura na ética da morte cerebral, que pode levar a que no futuro a tecnociencia faga explícito o que hoxe non é máis ca un fenómeno latente:

“La voluntad de hacer ‘útil’ a toda costa al paciente al término de su vida, de no perder nada de los componentes físicos tan preciados, lleva a la formulación clara y deliberada de un proceso aún implícito y disperso: explotar de manera sistemática estos viveros de órganos o de sangre de esos

cuerpos sin hombre, con el cerebro en desuso.”⁹²

Do mesmo xeito, o suposto do bo estado de saúde que se reclama no folleto xeral, na práctica é anulado polo principio de extracción. Esta contradicción entre mensaxes (os dous folletos están simultaneamente en circulación) xunta a dupla dimensión reguladora da biomedicina, por un lado a normalizadora, que potencia a autoexclusión, e por outro a rendibilizadora dos corpos escasos.

O carácter normalizador non se obvia, senón que o parámetro de sa/enferma trócase no de útil/non útil (extractivamente rendible ou non). A idea de ‘estar sa’ para a grande parte da poboación doadora queda garantida á inversa polas analíticas na dupla dimensión normalizadora/reguladora. A médica xa non diagnostica saúde, senón que son as analíticas as que indican o estado de utilidade, na suplantación da médica por unha tecnoloxía.

b) O corpo é sangue

Tanto legal coma biomedicalmente o sangue é conceptualizado sobre unha base patrimonializadora. Nunha definición estritamente biomédica “O sangue é um tecido líquido circulante”⁹³, ou tal e como queda recollido no artigo 1º do Tratado Europeo número 26: “For the purposes of this Agreement, the expression ‘therapeutic substances of human origin’ refers to human blood and its derivatives”⁹⁴, o sangue é atravesado polo enunciado do sistema biomédico que o convirte nunha compoñente do organismo, ou nun produto terapéutico, da mesma maneira que o corpo pasa a ser a fábrica que o elabora. O sangue ten capacidade curativa, pero isto só é factible cando o acto terapéutico é efectuado pola biomedicina, ha de sufrir unha transubstancialización. Este proceso ao que é sometido o sangue é unha manipulación química (xa non é un fluído vital, é un produto terapéutico) e simbólica (deixa de circular polo corpo para circular como ben ou mercadoría).

Ata que non saibamos se o sangue é ou non unha propiedade, dun ou

⁹² Le Breton (1994: 207).

⁹³ Bernard (1995: 13).

⁹⁴ [Para os propósitos deste Acordo, a expresión ‘sustancias terapéuticas de orixe humana’ fai referencia ao sangue humano e aos seus derivados —Traducción propia], (1958).

do Estado⁹⁵, a doazón é extracción, un proceso de alleamento simbólico na que a única palabra é a xiria biomédica feita lei. O ‘Eu doo sangue’ —segundo a doadora— é ‘a extracción dunha substancia terapéutica de orixe humana’ —para o sistema biomédico. Esta fractura á que se somete o sangue anula calquera pegada que houbera de vencello entre a persoa e o corpo. Négase a propiedade do sangue, á vez que se troca un acto persoal nun proceso despersonalizado, no que a doadora só ten valor dentro da taxonomía biolóxica da especie humana, para a que fornece dun sangue en circulación universal.

Este proceso, a transubstancialización farmacolóxica do sangue, é recorrente no CTG. O corpo da doadora é sangue. Ter o sangue apto, para ser transfusionado, precisa cumprir unha serie de requisitos despersonalizados que son: que non supoña risco para a persoa doadora; que se poida dar sangue nunha cantidade suficiente para amortizar o gasto de extracción; que o sangue cumpra certos requisitos de calidade transfusional.

O sangue convírtese no centro dos textos de promoción, baixo el adúcese razóns para doar, requisitos de doadora, destino... Como xa vimos no apartado anterior o corpo útil é o que fornece de sangue. Para iso é presentado, en efecto o sangue é:

- *Un fluído corporal* cunha simple función biolóxica, “[o sangue] Aporta os elementos fundamentais para a nutrición e defensa do organismo” (r. 16, 33*). Formado por diversos compoñentes, entre os que destaca o plasma, como se resalta para a aférese

“O plasma é un líquido que constitúe o 55% do sangue dunha persoa. É o vehículo que transporta as células sanguíneas. O noso corpo posúe entre 2 e 3 litros de plasma sanguíneo, que está formado por auga (90%), outra parte por encimas —sales minerais— grasas (3%) e polas proteínas plasmáticas (7%)” (r. 1)

- *Un medicamento de ‘orixe humana’* que xustifica a extracción en si mesmo e persuade á doadora. Ben coma “La sangre es un líquido que no se puede fabricar ni improvisar, solo se puede obtener de la donación” (r. 1), que só ten valor coma tal produto terapéutico: “No caso de que sexas apto lembra

⁹⁵ Sobre a cousificación do corpo, común ao dereito anglosaxón (no caso dos Estados Unidos de América) e ao romano (no sistema francés), *cfr.* Borrillo (1994); sobre a cuestión da patrimonialización, segundo a cál o sangue está declarado como propiedade do Estado porque o corpo está regulado coma un ben común, *cfr.* Lemennicier (1991).

que Galicia ocupa o último lugar no Estado en doazóns de sangue. O teu sangue é valiosísimo.” (r. 37), ou ben cunha utilidade específica de cada un dos compoñentes:

“As plaquetas son unhas células sanguíneas que, pola súa función de coagulación, son necesarias para evitalas hemorraxias. O corpo humano posúe entre 150.000 e 400.000 plaquetas por mm^3 de sangue” (r. 1)

“O sangue é un ouro vermello que non se pode fabricar, e que durante tódolos días do ano necesitan persoas vítimas de accidentes, con anemias, en operacións, e transplantes. Si examinamos polo miúdo esta bolsa de sangue, poderemos distinguir tres compoñentes fundamentais: glóbulos vermellos, plaquetas e plasma sanguíneo. A meirande parte dos pacientes necesita só un destes compoñentes. Para separalo plasma, os hematíes e as plaquetas, o sangue ha de someterse a un proceso de centrifugación e posteriormente a outro de fraccionamento. Os hematíes ou glóbulos vermellos son moi utilizados no tratamento de anemias, nas intervencións cirúrxicas e nos transplantes. Os enfermos de cancro precisan as plaquetas obtidas ata en oito doazóns, ás veces durante días. O plasma necesítase nas grandes hemorraxias e no tratamento da hemofilia.” (r. 36)

- *Un composto* susceptible de ser manipulado após do proceso de extracción. Proceso no que é *medicamentalizado*, ben pola técnica de fragmentación:

“Cada bolsa de sangue es sometida a un proceso de separación de sus componentes, en el que se van a obtener tres derivados de la sangre:

- glóbulos rojos (parte celular)
- plaquetas (parte celular)
- plasma sanguíneo (parte líquida)” (r. 18)

“Neste proceso [da aférese] extráese un pequeno volume de sangue, sepárase o elemento necesario (plaquetas e/ou plasma) e restitúese o resto dos compoñentes ó doador” (r. 28*)

“O sangue é recollido nestas bolsas que, perfectamente identificadas, recíbense no Centro de Tansfusión onde se realizan os procesos de fraccionamento dos seus compoñentes. [...]

Actualmente en Galicia fracciónanse uns dez mil litros de plasma que son enviados polo Centro de Transfusión para a súa conversión nos distintos subproductos denominados: factor 8, albúmina e inmunoglobulina. [...] Paralelamente ao proceso de fraccionamento

realízanse as probas de tipaxe e seroloxía.” (r. 36)

ben pola técnica de conservación:

“Despois han de conservarse en condicións óptimas para que chegue ó enfermo con tódalas garantías de calidade. As bolsas de hematíes gárdanse a catro graos de temperatura e teñen unha duración de cuarenta e dous días. O plasma conxélase a menos de cuarenta graos e ten un ano de duración. As plaquetas consérvanse a temperatura ambiente en axitación constante e ademais só duran cinco días.” (r. 36)

“La sangre no se utiliza tal y como se le extrae al donante, se separa en sus tres componentes fundamentales [...]

Cada derivado sanguíneo se conserva, hasta su utilización, clasificado según el grupo sanguíneo y tienen una duración variable. [...]

- Los glóbulos rojos se conservan a 4° C y durante 42 días
- El plasma se congela a -40° C y se conserva hasta 1 año
- Las plaquetas a temperatura ambiente y en agitación constante. Tan solo duran 5 días” (r. 16)

Hai que salientar que na manipulación o sangue é canalizado fóra dos seus conductos naturais na propia extracción e posterior transfusión, o sangue é sometido a un proceso que transforma a súa esencia e borra calquera pegada da súa orixe. Ese produto terapéutico de orixe humana queda constituído como tal: a doadora dá o sangue, pero a receptora recibe bolsas de hemoderivados. Esta transformación é anunciada cando se explica, no material orientado á comunidade universitaria, o destino da extracción ou na explicación da aférese no que a rendibilización do sangue é maior “Un paso cara ao futuro... Aférese. Fonte de vida [...] Unha soa doazón de plaquetas mediante aférese equivale á mesma cantidade que se obtén en oito doazóns convencionais” (r. 28*); ese paso consiste precisamente en ser unha fonte que mana de continuo e como se manifesta enche moitas sellas ou bolsas.

Todo este sangue manipulado só é presentado ao público afeito ás prácticas extractivas (principalmente doadoras de aférese ou potenciais e á comunidade universitaria) que teñen unha maior asimilación dos enunciados e das prácticas biomédicas.

Como vemos, todas as referencias son feitas na lóxica da visión do corpo instrumental no que as funcións do sangue, aínda que sexan coñecidas, poden estar nun segundo plano con respecto a aspectos marcados pola

vivencia do corpo no que o sangue é percibido coma unha unidade, e non coma un composto de fragmentacións complementarias (os hemoderivados) ou coma produto terapéutico.

Esta biotecnoloxía que permite introducir o compoñente en defecto ou defectuoso, non está capacitada para acadar a dimensión vivencial, sacra e simbólica do corpo, conflictiva coa medicalización e rendibilización dos individuos. A primeira delas, porque é incompatible cos procesos de alienación implícitos á manipulación (cosificación e apropiación) que implica a extracción e a segunda porque toda concepción do corpo que non enlace directamente coa biomedicina dificulta a súa acción. O suxeito, que para a biomedicina só é o nexo funcional común dos diferentes órganos e fluídos, dificilmente pode ser reducido a este único aspecto na complexidade da consciencia individual. De tal xeito que

“Así, la biotecnología o la medicina moderna privilegian el mecanismo corporal, la disposición en engranajes de un organismo percibido como una colección de órganos y de funciones potencialmente sustituibles. El sujeto, en tanto que tal, aparece como residual, sólo se lo trata indirectamente por medio de una acción que tiende a la organicidad.”⁹⁶

A primacía do interese polo efecto anónimo do órgano ou do fluído só é posible se ten asemade como consecuencia a descontextualización social da persoa. Esta unicamente é tida en conta cando é medio das estratexias de captación de clientes (correo personalizado, idioma vehicular...), xa que non se lle pode falar directamente ao sangue. O sangue que a biomedicina reclama como fluído é unha persoa, que ocupa unha posición máis aló de servir de simple continente de sangue e de garantir en certa medida a súa calidade transfusional.

c) Polo bo camiño

Xa coma follas de información independentes ou coma parte doutro material (de información xeral) aparecen recurentemente unha serie de consellos á doadora. Esta información ponse sempre a disposición antes da extracción, ben na sala de espera ou ben é difundida como información complementaria á presentación do proceso da extracción. Nestas inclúese recomendacións preextracción para garantir o éxito da extracción e unha máis rápida

⁹⁶ Le Breton (1994: 198).

avaliación das doadoras, e recomendacións post-extracción, coas que se pretende unha óptima recuperación. No primeiro folleto de información sobre a doazón que elaborou o CTG xa aparecía a seguinte

“Información xeral ó doador:

- Non se debe acudir sen inxerir ningún alimento, pero tampouco despois dunha comida pesada
- Non se debe doar sangue se non se pode permanecer polo menos 1 hora sen realizar ningún tipo de actividade fatigante ou perigosa para vostede ou para os demais (larga conducción de vehículos, traballos pesados,...)
- O volume de sangue extraído recupérase nas dúas horas seguintes á extracción sempre que se tome unha boa cantidade de líquidos (auga, refrescos) Neste período evite fumar e inxerir bebidas alcohólicas
- Se toma medicación ou ten algunha dúbida consulte co noso equipo médico na Unidade Móbil ou chame ó Centro de Transfusión de Galicia” (r. 32*)

Estas recomendacións vanse repetir en termos moi semellantes nos seguintes materiais de promoción nos que aparecen algúns novos puntos como, por exemplo, na carta de convocatoria de extracción enviada ás doadoras:

“Consellos para mellora-la nosa atención ós doadores. Non se debe acudir sen ter inxerido ningún alimento. Despois da comida deberá deixar pasar cando menos dúas horas. Se dispón da tarxeta de doador, rogámoslle que a exhiba no momento da doazón. Se está a tomar algunha medicina ou a tomou recentemente anote o nome nun papel ou traia o prospecto. Se fixo unha análise recentemente non esqueza traela.” (r. 4*)

Ou xa na folla específica a disposición das doadoras nos puntos de extracción co título ‘Consellos ao doador de sangue’ na que só se afonda lixeiramente nos devanditos aspectos, incluíndo consellos de recuperación:

1. Rematada a doazón de sangue deixe o brazo estendido 10 minutos e exerza unha lixeira presión no lugar da punción. Pode retira-lo apósito ás 2 horas.
2. Quéde connosco durante 5 ou 10 minutos para reconfortarse cunha bebida. Recuperará axiña parte do volume de sangue que acaba de deixar na doazón.
3. Beba máis líquidos que de costume durante as próximas 4 a 12 horas

- (auga, refrescos,...).
4. Evite tódalas bebidas alcohólicas e non fume durante as dúas horas seguintes á doazón.
 5. Se se sente mareado ou débil, tranquilícese, deítese poñendo as pernas en alto ou sénte coa cabeza entre os xeonllos. Isto non ten relación directa coa doazón de sangue responde a factores emocionais.
 6. Espere 30 minutos despois da doazón, denantes de conducir calquera vehículo.
 7. Durante as horas seguintes á doazón de sangue, evite facer traballos fatigantes ou perigosos (subir a andamios, manexar máquinas ou útiles perigosos, longa conducción de vehículos, natación,...)
 8. Se se atopa bñ escomece o seu traballo logo de media hora.
 9. Se ten algún problema ou dúbida chame ó: Centro de Transfusión de Galicia" (r. 29)

Estes consellos, que son presentados como "Nuestro primer objetivo es preservar la salud de la persona que acude a donar" (r. 48), repercuten directamente no fornecemento de sangue. Unha axeitada recuperación é parte necesaria para non dificultar outra futura extracción. A parte de corresponderlle á médica velar solicitamente e ante todo pola saúde da paciente, arredando delas todo dano e todo inconvinte (segundo se recolle no xuramento hipocrático) e, polo tanto, contribuíndo a que a extracción non sexa causa dun mal posterior; o interese do consello revirte en maior medida no volume de hemoderivados dispoñible.

A extracción é un proceso que require dun alto grao de vixiancia sobre a vida cotiá por parte da doadora. A regulación expresada nos consellos implica un desprazamento do control directo do CTG (que só actúa como conciencia impresa ou no momento da entrevista como supervisora do seu cumprimento) a propia disciplinarización e autocontrol da doadora. A doadora non se restrinxe a dar o sangue. A rendibilización do corpo é parella a esta alienación, tal como volve aparecer na consideración das doadoras como ocasionais ou habituais, como imos ver de seguido. A fidelización e regularidade das doadoras é a culminación da política de captación de corpos útiles.

Falar de frecuencia de doazón supón partir da concepción de que o doar non é un acto illado, senón parte unha actitude, unha responsabilización e

fidelización da doadora. As vantaxes da regularización son importantes para os centros de transfusión e bancos de sangue, que xunto co carácter altruísta son recoñecidos⁹⁷ como un dos grandes principios a acadar na doazón moderna. Así, consíguese:

- *Un maior control* da calidade do sangue en cada unha das extraccións e un seguimento máis preciso para o control do ‘período ventá’. Por exemplo, coma é o caso do virus do VIH e das hepatites⁹⁸ teñen un tempo latente de desenvolvemento, a diferenza entre unha primeira e segunda extracción úsase como período ventá, velaí que coa segunda extracción e correspondente analítica contrólase se a doadora desenvolveu algún proceso de infección. En caso negativo pasa a ser unha doadora de risco mínimo. Como é imposible determinar analiticamente se se é portador do virus ou non, debido ao período de latencia, a importancia da doazón regular co correspondente seguimento clínico nas análises de sangue e a autoexclusión da doadora segue a ser fundamental.
- *O evidente incremento* no número de extraccións ao ano por persoa. Se o público se axusta ao ritmo ideal de visitas ás unidades móbiles e centros de transfusión, rendibilizasen durante todo o ano e en calquera circunstancia á persoa coma doadora. Así amósano dúas responsables de sendas campañas de captación de doadoras, unha de sangue total:

“Las conclusiones de estos estudios servirán para poner en marcha una serie de medidas encaminadas a elevar el índice de repetición y mejorar su opinión [de la donadora] sobre el Centro de Transfusión o Banco de Sangre (CT/BS), es decir su lealtad al programa de donación de sangre”⁹⁹

e outra destinada á plasma–aférese:

“También tuvimos en cuenta a algunos donantes voluntarios que deben ser rechazados por niveles de Hb. [hemoglobina] bajos a los que la donación del plasma no les perjudica y al igual que en el caso anterior les hace sentirse útiles.

[...] Otro punto que se tiene en cuenta es la pluralidad de la donación y

⁹⁷ Cfr. Oswald & Hoff (1974).

⁹⁸ O período de incubación da hepatite B (virus VHB) vai das 6 semanas aos 6 meses, para a hepatite C de 1 a 3 meses, hepatite A 90 días (a hepatite D invalida definitivamente para a doazón), para o VIH 1 e 2, de 2 a 12 semanas. Cfr. (1994c: 185, 186, 189 e 192).

⁹⁹ Flores (1999: 2).

tratamos de fidelizar a estos donantes tanto para donar plasma como plaquetas, tratando de dejar muy claro que en cualquier momento se puede volver a la donación convencional.”¹⁰⁰

Ou incluso coma voluntaria (“¡Lembra! Calquera axuda é boa” —r. 27), sempre e cando non se poida doar por razóns biomédicas (en caso contrario ha de ser doadora). Pero todas estas persoas sinalan como parte das actividades da promoción dos centros de transfusión: “Seguir animándoos para que colaboren en los programas de donación de sangre, cuando por su estado de salud, edad, o a causa de resultados analíticos no pueden seguir como donantes activos.”¹⁰¹.

- *O devandito implica a rutinarización* da doazón. Que pasa a ser un acto que non está constringido nin a un momento específico nin, incluso, ao propio acto da doazón (como se espellaba na cita anterior con respecto ás involuntarias). O compromiso da doazón impónse a calquera outra prioridade, pasando a ocupar un papel determinado no ritmo cronolóxico social. En vez de irrompír no calendario a doazón ocupa un fito, como se desprende da práctica de dar cita para a seguinte extracción na central do CTG ou a cadencia recursiva de visitas das unidades móbiles cada catro meses.

- *Previsión e estabilización* das extraccións ao longo do ano, restándolle incidencia aos períodos típicos de crise de fornecemento por falta de extraccións, como ocorre na época vacacional, en Semana Santa, Nadal e maiormente no vrao (a campaña de vrao abrangue do 1 de xuño ao 30 de setembro). No vrao o descenso sitúase entre un 15 e un 20%, a explicación na diminución do número de extraccións hai que busca na maior duración das vacacións e os desprazamentos fóra das áreas habituais de residencia das doadoras, o peche das Universidades, centros docentes e empresas. As propias vacacións son tamén un descanso da responsabilidade doadora.

Á vez prodúcese un incremento de demanda transfusional, fundamentalmente debido a unha medra dos accidentes de tráfico que implica o tratamento das accidentadas con politraumatismos (con alta demanda de hemoderivados), e unha maior dispoñibilidade dos órganos das falecidas para transplantes, intervencións que xeran demanda engadida de transfusións.

¹⁰⁰ Martín Vega (1996: 495).

¹⁰¹ Rodríguez Villanueva (1994: 24).

O CTG ten desenvolvido dúas liñas de actuación específicas para tratar este déficit de fornecemento, unha comprende o desprazamento ás zonas de praia da costa de maior concentración de visitantes de unidades móbiles nos meses de xullo e agosto. A outra está orientada ao recrutamento dos grupos sanguíneos cero e A negativos a través de comunicación telefónica puntual¹⁰².

A efectos biomédicos hai dúas grandes categorías de doadoras: habituais e ocasionais. A doadora habitual doa sangue con regularidade, a ocasional ben poido doar unha única vez (pero en principio pode volver doar en calquera ocasión) ou máis veces pero con pouca frecuencia (menos de dous veces ao ano) ou irregularmente (deixando longos períodos entre unha doazón e outra).

Logo o interese de ter doadoras habituais non se limita a asegurar nun futuro un fornecemento estable de sangue, senón tamén de garantir, a través dun seguimento continuo coas análises, esa aptitude do sangue (pasar o período ventá) e unha maior responsabilización, compromiso e empatización da doadora coas prácticas extractivas. Esta fidelización (que incluíamos no comezo como unha dos tres grandes obxectos da promoción) permite unha maior dispoñibilidade extractiva pola confianza que ofrece a fornecedora de sangue cara ao propio produto, á asunción dun compromiso moral e á fluidez de comunicación no entendimento da linguaxe e intencións da institución.

A persuasión sobre a frecuencia é explícita pero non directa, está latente a procura de obtención de doadoras habituais como ideal, e cara a este obxectivo está orientada a promoción. A prioridade sobre as doadoras non está na simple obtención de sangue, senón nesa fidelización que leva a responsabilidade e regularidade. Esta pretensión reguladora é a que lle permite ao CTG adquirir capacidade de previsión sobre as reservas de sangue e a necesidade de dispoñer de corpos útiles. A dispoñibilidade é sempre precisa (o que varía é a intensidade) xa que o que importante non é doar ou non, senón asegurar o fornecemento continuo e regular de hemoderivados e ter o maior control posible sobre a calidade do sangue.

Cara á doadora a frecuencia aparece como un límite orientado a garantir a súa saúde, seguridade e benestar: “Os homes poden doar un máximo de 4 veces ó ano (cada 3 meses) e as mulleres 3 veces ó ano (cada 4 meses)” (r. 31 e 33*), que marca a regularidade dos ciclos da extracción no número de veces

¹⁰² Esta experiencia púxose en marcha en 1995 con resultados máis positivos que os chamamentos a través dos medios de comunicación ou convocatoria especial por correo, *cfr.* (1996g).

que se doe. Para aférese as precaucións son as mesmas “[...] as mulleres poden doar cada 4 meses, os homes cada 3 meses e os doantes de plaquetas poden facelo todos os meses” (r. 22), xa que “Doando un só compoñente e manténdose estable a cifra de glóbulos vermellos, a frecuencia de doazón mediante aférese pode ser maior” (r. 28*).

A regularidade sitúa, ocasionalmente, á doadora como elemento cuio obxecto está en doar periodicamente “Gracias outra vez pola túa doazón, esperamos que acudas novamente dentro de catro meses” (r. 37), pero a lei restrinxe o número de extraccións, que biomedicamente podía ser maior: “El intervalo *mínimo* entre cada donación de sangue es de 2 meses [sic]” (r. 9). Non se racha con estes límites pola propia restricción legal, senón porque, en calquera caso, pode ser contraproducente agotar moralmente á doadora, se o fin é asegurar un continxente de doadoras voluntarias perennes. O CTG é abandeirado público e primeiro interesado no cumprimento das restriccións legais, co resultado que leva á doadora a aparecer triplemente custodiada: pola práctica biomédica, que prescribe un máximo (e non un mínimo) de extraccións sen que o organismo resulte perxudicado; pola lexislación vixente¹⁰³ que vela porque non se produza un abuso da doadora (por parte da biomedicina); polo CTG, que aparece como actora de concordia entre a doadora e a práctica biomédica, que acata un compromiso cara ao público ao informar sobre as restriccións legais e amplía o período mínimo legal entre extracción e extracción para non atosigar á potencial doadora.

O CTG é o que trae a lei: “Ó doar só un elemento do sangue, a plasma–aférese pódese realizar cada 15 días, cun máximo permitido pola lei de 24 doazóns ó ano” (r. 1) sen perder de vista a rendibilización da doadora coa alternancia entre doar plaquetas e plasma: “Ó doar un só compoñente do sangue e manterse estable a cifra de glóbulos vermellos, a frecuencia de doazón mediante aférese pode ser maior e incluso pódese intercalar con doazóns de sangue convencional, cumprindo os prazos establecidos pola

¹⁰³ Tanto a frecuencia como a cantidade nas extraccións queda regulado a través do Real Decreto 1854/1993, do 22 de outubro de 1993, concretamente nos seus artigos 10 e 11: “Artículo 10. *Frecuencia de las donaciones*. El intervalo mínimo entre dos extracciones consecutivas de sangue total, salvo circunstancias excepcionales, no podrá ser inferior a dos meses. El número máximo de extracciones anuales no podrá superar el número de cuatro para los hombres y de tres para las mujeres. La cantidad de sangue extraída en cada ocasión deberá tener en cuenta el peso del donante, no deberá superar el 13 por 100 del volumen sanguíneo teórico del donante. Artículo 11. *Donaciones especiales*. [...] 3. En los casos de plasmaaféresis, el volumen extraíble no deberá sobrepasar los 600 ml por sesión, los 1000 ml a la semana y los 15 litros anuales. En caso de que a un donante de plasmaaféresis sea imposible técnicamente retornarle sus hematíes, será excluido del programa de plasmaaféresis durante dos meses. [...] 5. El intervalo entre citaaféresis deberá ser, al menos, de cuarenta y ocho horas. Cuando en un programa de citaaféresis sucesivas, las pérdidas acumuladas de hematíes superen los 200 ml, salvo circunstancias excepcionales, deberá dejarse transcurrir un plazo de, al menos, dos meses antes de realizar otra citaaféresis” (1993b: 32632).

lei" (r. 1).

Como colofón recoller que a regularidade amosa ademais ese outro aspecto no que xoga a fidelización un papel substancial. O interese demostado na conservación de doadoras é do mesmo rango que a captación de novas. Como se define entre as especialistas de promoción da doazón no deseño das campañas de *marketing*, "Su primera misión [de los centros de transfusión y bancos de sangue], pues, será la captación y mantenimiento de personas que donen sangre de forma regular, voluntaria y altruista."¹⁰⁴. O que ven definir a relación do CTG coa doadora, nunha tensión entre rendibilización máxima e conservación da fornecedora.¹⁰⁵

§ 3. A doadora en alma

Dous son os eidos onde se vai espellar a constitución da nova caste de doadoras. O corpo sométese a diferentes procesos de control, que fan necesaria unha representación e un imaxinario da doadora fóra do estrictamente fisiolóxico (no seu comportamento moral e na constitución dunha identidade específica de doadora). Os procesos de disciplinarización e control quedan complementados pola asunción por parte da propia persoa, asunción que ha de responder a uns principios ben específicos.

a) ...*in mens sana*

A doadora é presentada coma un ser virtuoso, e só a través da virtude unha pode ser doadora: "Un doador de Aférese é unha persoa extraordinaria" (r. 28*). Os eixes que caracterizan a moral da doadora son o altruísmo e a solidariedade: "ó sangue que vostede donou altruistamente. [...] constante manifestación de solidariedade" (r. 4*), "gracias a la sangre donada altruistamente" (r. 9), "con este xesto solidario" (r. 3*), "el número de personas solidarias y altruistas" (r. 12). Non cabe dúbida á doadora parecer ser unha persoa solidaria e altruísta, ou polo menos así é como o asume e proclama o CTG, que amosa as cualidades persoais da doadora ao público.

Na enunciación do CTG opera unha clara concepción individualizada e

¹⁰⁴ Flores (1996: 499).

¹⁰⁵ Sobre esta relación clientelar e o papel que xoga o *marketing* na promoción da doazón, véxase o capítulo '6. A relación do Centro de Transfusión de Galica coa doadora. § 1. A doadora como cliente'.

anónima da sociedade, na que só se concibe a doazón como “un acto altruista froito do seu sentido da responsabilidade e civismo” (r. 2). O que aquí se reflicte é o carácter da doazón que só se pode xustificar ou entender se opera unha moral universalizadora, oposta ao egoísmo, ao beneficio persoal, ou compromisos familiares. Só se opera esta moral é posible a doazón nas condicións actuais; en consecuencia así é como se constrúe o imaxinario da doadora, que encaixa perfectamente co marco que rexe a transfusión.

A doadora é unha persoa virtuosa, o seu corpo está a continua dispoñibilidade para a extracción, xa que non doa por razóns esporádicas ou puntuais, senón que doaría de acordo a esta concepción moralizante como unha manifestación da súa esencia ontolóxica e inalterable.

A doadora eríxese en modelo dese comportamento social ideal marcado pola solidariedade, coma guía ético, como queda en relevo en dúas intervencións en *O doador universal*:

“Ahora vivo en mi retiro esperando el fin, pero con un único sueño. Aquel día, abatido, arrastrando mi alma, pude oír en los ángulos oscuros de la Universidad a un grupo de chicas y chicos que hablaban entre susurros de libertad, amistad, política, docencia, homosexualidad, igualdad, religión, literatura,... y también de solidaridad. Tal vez consigan despertar a los demás del efecto de esa maligna anestesia.” (r. 19)

ou na historia dunha vivencia

“O rapaz entérase. ¿Qué casualidade! Ofrécese correndo, xa que a nena necesita unha transfusión. O xesto dese rapaz fixo que puidese vivir, devolveulle o sorriso a miña familia, e conseguiu demostrar que no mundo hai xente capaz de facer cousas polos demais, aínda que o ‘benefactor’ non saiba a quén beneficia” (r. 46)

O CTG utiliza a solidariedade como referente moral xa lexitimado, na actualidade goza de gran presenza social. Entra a formar parte da nova identidade de determinados grupos sociais (como o colectivo universitario), en consonancia coa ideoloxía biomédica: a solidariedade. Doar sangue é un acto de solidariedade, *ergo* as solidarias doan.

A doadora virtuosa na imaxinería do CTG é o ideal de doadora porque asegura a regularidade da extracción, non entra en contradición co marco da transfusión e responde a ese principio universal nas sociedades modernas de civismo, todos somos o mesmo e o beneficio dos demais é o noso propio

beneficio. O elemento fundamental da solidariedade é que é universal e indiscrecional, non restrinxido. Isto é fundamental para rachar coa doazón vecellada e garantir a pronta dispoñibilidade de corpos.

Como xa vimos, os resultados das análises post-extracción constitúen unha especie de certificado de 'boa saúde', e polo tanto, de posibilidade de doar, respondendo á lóxica de que todo corpo é susceptible de ser extraíble. Na captación de xente nova tamén está a consideración do seu papel coma transmisoras da doazón no seu contorno ou nun futuro cara á súa prole. Esta doadora transmisora da doazón fai a súa entrega ao CTG e complementa a través do boca a boca o labor de promoción oficial. Un corpo disciplinado que transmite a nova nova da entrega. Conxuntamente á presunción moral da doadora, esta ten outra compoñente estritamente corporal. Doadora é a que ten o corpo utilizable e se non doa é porque carece das virtudes naturais atribuídas a un corpo sano. A este correspóndelle outra alma sa, e nesa unidade xurde a doadora; xa que de pouco vale un corpo extraíble cunha alma reticente, ou unha alma solidaria cun corpo non apto, non rendible.

b) A alma é sangue

A transcendencia das 'institucións civilizadoras' está na capacidade para marcar a personalidade e a identidade humana. Da mesma maneira a actuación do CTG é visible nas doadoras, focalizando e definindo o que é unha doadora, como un estado ontolóxico 'ser doadora de sangue' que determinaría unha identidade. Non coma parte da acción das persoas, no que a doazón é unha das moitas prácticas con transcendencia identitaria que pode levar a cabo unha persoa.

Ao contrario que as irmandades, o CTG non pretende que a doadora colabore na organización das campañas e xestión do propio centro, unicamente no seu desenvolvemento. A doadora involucrada hao de ser por riba de todo coma fornecedora de hemoderivados. A concepción identitaria orientada a unha representación pública da doadora (coma acontecía no caso das irmandades) é invisible. A presente situación é resultado desa política de minimizar gastos que non revirtan directamente no incremento de doadoras ou na fidelización, e mais dun proceso de control institucional anonimonizante típico dos sistemas legal-racionais, fronte a aquel control que podía exercer o pequeno grupo.

Esa negación de calquera forma de ostentación doadora, queda

simbolicamente plasmada nos dous únicos símbolos de identificación: nun pin (*cf.* r. 38) e na carta de doadora (*cf.* r. 5).

O pin do CTG co que se agasalla ás doadoras é unha reprodución do debuxo do anagrama do CTG sen texto, só unha discreta pinga de sangue, só identificable para aquelas persoas que xa teñen coñecemento da imaxinería do CTG. Está pensada máis coma un signo de distinción para comprender privadamente ou coma un pequeno chisco só descifrábel polos membros dunha fraternidade: as outras doadoras.

A carta de doadora é un documento tamén privado que habita nas carteiras, e que só se utiliza cando é requerido por parte do persoal do CTG. A tarxeta identifica biomedicamente á doadora, nela aparecen os seguintes datos (r. 5): Apelidos e nome, número de DNI, número de doadora, grupo sanguíneo, e na cara posterior o texto

“Este carnet es personal e intransferible, en caso de pérdida ha de comunicarlo al teléfono: (981) 59 44 22.

Con la presentación de este carnet, el titular podrá acceder en horas de visita a los centros hospitalarios dependientes del Sergas.”

Que lle outorga o pequeno privilexio reservado ao gremio das doadoras, discreto e discriminador de acceso aos hospitais en horas de visita sen que lles afecte a restricción de visitas ás pacientes que funciona habitualmente. Un pequeno agasallo gratuíto que coloca as doadoras un degrao por riba das non doadoras cara o biomédico. Como corpos útiles que son poden deambular ceibos.

O carácter privado destes dous símbolos non é casual: reproducen ese pacto entre doadora (ou voluntaria) e o CTG; fóra dese contorno todo é anonimato e universalidade. Dunha ou doutra maneira, representan a esencia desa concepción moral da doadora, non se doa por ostentación, dóase por un compromiso privado. De acordo tamén á pouca presenza social perseguida polo CTG, a concepción amosada enlaza co principio de inscribir a orde moral dentro da percepción do corpo: o moral ha de ser parte dun compromiso, que ante todo, ha de ser asumido coma asunto privado e individual. A súa vía de manifestación cara ao mundo non é fortemente iconográfica, ritual ou cerimonial, senón que o medio de execución é o propio comportamento feito no uso do corpo. Este encádrase nun proceso de civilización consecuencia da penetración do discurso dominante da biomedicina, como destaca Deborah Lupton cando escribe:

“The ‘civilized’ body is understood to be that which is self-controlled, which is autonomous and self-regulated. Its boundaries are kept contained from the outside world and from others. In contrast to this ideal notion is the ‘grotesque’ or ‘uncivilized’ body, the body that lacks self-control and self-discipline and is constantly breaching its boundaries.”¹⁰⁶

Autocontrol asumindo os consellos á doadora e requisitos para doar; autónomo porque é individual e privado; anónimo xa que se sitúa fóra de calquera lazo social preexistente agás o que se establece co CTG; e autorregulado porque é un acto voluntario. O suposto corpo fisiolóxico demanda ser á vez corpo e alma (útil e dócil) que leva a unha adecuación ás demandas biomédicas e repercute definitivamente na concepción da corporeidade do conxunto da sociedade. A persoa ‘civilizada’ que comparte os valores de altruísmo e solidariedade sobre os que se fundamenta a nova cultura da transfusión, fronte ás asociais e egoístas.

§ 4. A doadora en corpo e alma

Facer algo en corpo e alma, a entrega total a unha causa, así ha de ser a doadora ideal, cunha dedicación total á doazón: ser un corpo dispoñible e someterse as restricións e controis que implica doar, *corpore sano in mens sana*. A disciplina da doadora non é laxa porque ha de levar control sobre as circunstancias que impiden doar. A doazón de sangue, aínda sendo unha doazón menos aparatosa que a de órganos postmorte, implica unha maior regulación externa e dispoñibilidade constante. Na doazón postmorte non hai que someterse a ningún tipo de proceso de control conscientemente. Ademais de carecer de responsabilidade, non hai que responder ante a institución biomédica da calidade do produto ou do seu deterioro. É unha selección feita xa cando non se condiciona a vida da doadora. A dimensión biopolítica da doazón de sangue é máis forte cá na doazón postmorte, e o efecto regulador é unha característica ineludible da práctica da doazón.

Esta hiperfisiolización da doadora leva a asumir que toda aquela que dispón dun corpo apto (cumprindo as condicións de idade, peso e calidade do sangue) ten que doar. Esta é a estrañeza que se reflicte na pregunta ¿por

¹⁰⁶ [O corpo ‘civilizado’ concébase como o que é autocontrolado, autónomo e autorregulado. Os seus límites mantese con respecto ao mundo exterior e a outras. En contraste con esta noción ideal está o corpo ‘grotesco’ ou ‘incivilizado’, o corpo que carece por si mesmo de control e disciplina, e que está de seguido a infrinxir os seus límites. —Traducción propia], Lupton (2000: 57).

que non se doa?, cando se presupón que sendo apta fisioloxicamente non doar é unha anomalía moral. A hiperfisiolización acada dous puntos álxidos no caso das doadoras con grupo sanguíneo cero negativo e nas doadoras rexeitadas que pasan a voluntarias.

A única circunstancia onde parecería estar presente unha concepción hoolista da doadora (aunando os aspectos fisiolóxicos cos morais), é no caso das persoas do grupo sanguíneo cero negativo (as chamadas doadoras universais, xa que o seu sangue é tolerado por calquera outro grupo), pero o que se produce é unha maximización da lóxica extractiva, na que a especificidade do grupo sanguíneo leva a que se calquera persoa debería doar, as do grupo cero negativo téñeno que facer. Preséntase coma unha obriga moral, e ante todo a unha incuestionabilidade da doadora. Nos corpos máis rendibles a compoñente moral pasa a concebirse unicamente como unha obriga, e a negativa a doar como un acto de absoluto egoísmo.

As doadoras potenciais rexeitadas son tamén un branco preciso das preocupacións dos servicios de transfusión, quen dedica parte da súa enerxía nestes casos a recuperar a estas para unha segunda cita (no caso de ser rexeitadas temporalmente) ou como voluntaria da promoción da doazón. Pouco frecuente é que unha potencial doadora rexeitada volva participar nas actividades do CTG. Non é este o caso de doadoras moi activas que por motivos de saúde ou idade han de abandonar a doazón, nestes casos o nivel de compromiso adoita ser maior (aínda que porcentualmente baixo). A importancia que ten para o CTG a información directa e personalizada que se produce na entrevista nestes casos é a de captar ou manter as 'almas' productivas, aínda que sin corpo para a captación doutros corpos: "Even the rejected donor, if properly treated, can be a person who understands the problems and thus, be invaluable as an educator and motivator of other potential donors [...]"¹⁰⁷ Hiperfisiolización radical na que unha alma correspóndese a varios corpos alleos.

En consecuencia, doar sangue, a partir deste intre máis que nunca, non se concibe coma un acto isolado, hai que construír unha identidade doadora parella á nova cultura da transfusión da man do sistema biomédico, pasando de 'irmá-doadora' ao 'corpo extraíble', da comuñón da irmandade ao bis a bis co CTG: "Deches un gran paso: queres ser doador. Desde o momento que tomas esta decisión non estarás só." (r. 37). A doadora sendo corpo é alma. A doadora que entrega o corpo á extracción, que se deixa guiar e que

¹⁰⁷ [Mesmo a doadora rexeitada, se é tratada axeitadamente, pode ser unha persoa que comprenda os problemas, e daquela ser invaluable coma educadora e motivadora de outras doadoras potenciais] (1978: 69).

finalmente convence aos demais para ir doar, a doadora activa que transmite a cultura da doazón no seu medio, a ex-doadora que maximiza a alma doadora ao obter novos corpos. O obxecto está nos corpos sans e as consciencias educables na identidade do doar, deixando os sectores sociais menos rendibles e máis resistentes a ser educados (por exemplo, os grupos de maior idade) fóra do obxectivo principal das campañas de promoción. O colectivo de estudantes universitarios (por idade e por ideoloxía) é o máis apetitoso como futuras doadoras, e nel céntrase gran parte da actividade da promoción. Tanto é así que Galicia altera a tendencia habitual de segmentación de doadoras por idade na que os extremos da segmentación de idades ocupan a categoría máis baixa (novas e vellas), por exemplo na Unión Europea esta proporción é dun 18% en 1994 (entre 15 e 24 anos), e para o Estado en 1990 é do 25,5% (entre 18 e 30 anos); sendo esta participación en Galicia en 1995 do 35% (entre 18 e 22 anos) e do 28% (entre 23 e 32 anos)¹⁰⁸. Corpo sempre que se lle poida extraer sangue, e alma encauzable, de aí a maior preocupación do CTG.

§ 5. Resumo

A representación que o CTG fai da doadora queda claramente escindida en dúas partes (corpo e alma) que enlazan coa concepción clásica que a biomedicina manexa da persoa.

O corpo ha de ser supervisado para comprobar que satisface os requisitos de extractibilidade rendible, non supor riscos para a propia saúde, nin para a da receptora (ante a posibilidade de contaxio de enfermidades de transmisión polo sangue). O corpo da doadora é substancialmente sangue e a persoa serve de vehículo para acceder a ese sangue. O obxecto do desexo non é estrictamente o sangue, senón un escano superior que permite acceder a unha maximización da obtención de hemoderivados: a fidelidade da doadora, chegar a que a doadora quede constituída coma unha doadora habitual. Para isto é preciso atender a segunda compoñente cartesiana da persoa, a alma.

A persoa concíbese coma extraíble en corpo e alma, pero esa alma non se considera coma parte do sangue. A desacralización da persoa que está implícita na biomedicina asegura a dualidade irreconciliabile entre corpo e alma, e nela a dimensión moral só é tolerada cando permite una rendibilización fisiolóxica (a través da xustificación na solidariedade e o

¹⁰⁸ Datos obtidos de (1990b: 29–32) para o Estado e de (1996a: 15) para Galicia.

altruísmo). A moral da doadora ideal é a que permite rendibilizar o corpo extractivamente porque o cuida e entrega. Polo tanto, a minimización da dimensión vivencial da persoa non se produce por unha absoluta anulación dos aspectos morais que levan á desacralización, senón por unha comunión coa concepción do corpo e da persoa na ideoloxía biomédica. Non se trata logo da irrupción da persoa amoral ou sen consciencia, senón da persoa na que a moral vivencial esté artellada polos parámetros da dispoñibilidade extractiva.

5. A receptora

Tras o CTG está a receptora, a terceira actora imprescindible na transfusión. Pero esta queda virtualmente reducida á orixe dunha demanda anónima. O CTG fai de ponte e barreira entre doadora e receptora, entre un corpo extractible e outro enfermo.

§ 1. ¿U-la receptora?

No circuíto da transfusión a beneficiaria final ocupa un papel secundario na enunciación do CTG; non se vai tratar aquí logo das mensaxes dirixidas ás receptoras das bolsas de hemoderivados, ausentes evidentemente na captación de doadoras (a receptora éo á forza), senón da posición de cada unha das actoras en cuestión na relación transfusional.

Antes de avanzar, só indicar que a receptora é presentada coma xustificante ou razón pola cál hai que doar. Pero o sangue non se lle dá directamente á necesitada, dásele ás responsables sanitarias (CTG,...) para que elas o destinen, tal e como queda presente na idea de que a destinataria son “moitos enfermos” (r. 3*) que son tratados pola biomedicina, “moitos doentes” (r. 4* e 13), “el paciente que está ingresado en el hospital, esperando a que haya sangre para poder operarse” (r. 10). Todos eles están definidos por e para a biomedicina. Ou máis especificamente, pero da mesma maneira, no caso das receptoras de bolsas de plasma ou de plaquetas:

pacientes con cancro, leucemias, anemia aplástica, transplante de órganos e a miúdo a pacientes que reciben tratamento con quimioterapia ou radioterapia” (r. 28*)

“[...] muchas personas que van a ser sometidas a intervenciones quirúrgicas, que han sufrido accidentes de tráfico, accidentes laborales, que padecen anemias, hemorragias, cáncer, leucemias, que van a ser sometidas a transplantes de órganos...” (r. 16)

“Nas leucemias, cancro, doentes que reciben quimioterapia e/ou radioterapia, transplantes de fígado, transplantes de médula ósea [...] Estas proteínas destínanse ó tratamento de doentes inmunodeprimidos (anemia aplástica), trastornos hemorráxicos (hemofilia), alteracións na coagulación do sangue, queimados e na prevención de enfermidades infecciosas” (r. 1)

“Moitas persoas con diferentes doenzas:

- Hemorraxias e anemias
- Intervencións cirúrxicas
- Transplantes de órganos
- Trastornos da coagulación...” (r. 32*)

O vencello que xustifica a doazón pasa sempre a través das mans da biomedicina, nunca se supón como unha axuda ou relación directa. Óbviase calquera conexión directa entre quen dá e quen recibe. O CTG adopta o papel protagonista de intermediaria, no que ao final descubrimos que a xestión é o elemento principal ao longo de todo o proceso da doazón. A doazón é transfusión. A doadora relativiza o seu protagonismo ante a inevitabilidade da presenza mediatizadora que determina catro nexos efectivos e un simulado, tal e como está configurada a transfusión:

(i) A relación entre a doadora e a receptora que se presenta como unha conexión terapéutica, anónima, sen alma; é dicir hiperfisioloxizada.

(ii) A relación CTG/doadora, que é o cerne da achega da materia prima.

(iii) O fluxo entre o CTG e o centro sanitario ao que se lle fornece de hemoderivados. A relación CTG/receptora, que é case nula, xa que esta recibe directamente o sangue do centro sanitario onde estea ingresada.

(iv) A relación do centro sanitario que atende á paciente (receptora).

(v) A relación suposta doadora/receptora funciona unicamente coma un ideal, debido ao anonimato recíproco en ambos os dous sentidos (non se sabe a quen se dá, nin a quen se ha de agradecer).

As relacións efectivas están segmentadas en tres percorridos na que só hai

relación a pares (doadora/CTG, CTG/hospital, hospital/receptora final). A doadora fai un simulacro de doazón a outra persoa, pero efectiva ao CTG, o CTG entrega o sangue ao hospital, e este ao paciente; á inversa, o paciente só pode agradecer anonimamente á doadora e directamente ao hospital¹⁰⁹, o hospital recibe do CTG, e o CTG agradece en nome da receptora

Figura 5.1 Relacións entre actoras na transfusión

Esta forma de relación produce dous efectos perversos:

(i) O primeiro é a interposición do CTG na relación doadora/receptora, que anula esta, xa que capitaliza e eríxese coma única actora lexítima reguladora do intercambio, e coma único enunciador lexítimo sobre a doazón.

(ii) O segundo porque se trata dunha comunicación unívoca, na que non hai fluxo de retorno da receptora á doadora fóra do definido polo CTG.

Toda comunicación posible da doadora é cara ao CTG, ben como ruptura da relación (deixando de doar) ou ben pola transmisión de queixas, comentarios feitos durante a extracción ou as chamadas ao teléfono de atención, están canalizadas co obxecto de retroalimentar a unidade de promoción do CTG para o mantemento das actuais doadoras ou de captación de novas, que antes eran inaccesibles. Á receptora só lle cabe agradecer anonimamente á doadora, é dicir ao conxunto das doadoras, por un sangue que é un medicamento, un produto terapéutico.

¹⁰⁹ Esta entrega está mediatizada por cartos. O centro sanitario adquirelle ao CTG a un prezo fixo os diferentes produtos, o prezo que se paga está destinado a cubrir os gastos de procesamento, man de obra...

Fóra deste ciclo está a posibilidade da autotransfusión ou transfusión autóloga que xa se está a perfilar en moitos casos como unha alternativa posible, pero circunstancial. A autotransfusión queda limitada a determinadas intervencións cirúrxicas nas que se pode preparar as bolsas de hemoderivados da paciente doadora–receptora con anticipación. Este tipo de transfusión é levada a cabo no propio centro de intervención e baixo a responsabilidade da equipa cirúrxica, quedando polo tanto fóra do ámbito de actuación e competencia dos centros de transfusión e bancos de sangue convencionais.

A autotransfusión sitúa á receptora á vez na posición de receptora polo que queda fóra da problemática que neste estudio tratamos da doazón interpersoas. Noutras palabras, non se produce unha doazón porque non hai entrega a terceiras partes, o don se non circula fóra da orixe non é tal don, nin sequera un ben.

§ 2. Resumo

A receptora ocupa unha parte moi visible pero vasala no discurso do CTG. A receptora é o xustificante pola cál hai que doar, pero esta presenza está limitada a ser un ideal do acto altruísta. O anonimato recíproco entre doadora e receptora leva á despersonalización da doazón que permite instaurar o sistema universal, non remunerado e voluntario na forma actual. A relación efectiva prodúcese entre diferentes actoras entre as que só hai relación a pares irreversible, no que entran en xogo diversas partes: doadora → CTG, CTG → hospital, hospital → receptora. A relación aducida entre doadora e receptora é un simulacro no que tanto o sangue como o agradecemento son suplantados o primeiro por un produto terapéutico de orixe sanguínea e o segundo é mediatizado polo CTG.

6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora

A comunicación directa entre o CTG cara á potencial doadora está vehiculizada a través dos materiais de promoción. Nos capítulos anteriores esta comunicación atinxía á aparición do CTG no mundo, coma a nova actante da transfusión, para o que se presentaba e reclamaba a súa lexitimidade. Ademais delimitabamos a súa situación con respecto á receptora (o derradeiro elo da cadea da transfusión) e definiamos para a doadora o marco ideolóxico segundo o cál é concebida coma fonte de materia prima, nesa dupla vertente corpo/alma que leva a hiperfisiolización da persoa.

Nesta ocasión topamos coa liña devida do carácter voluntario da doazón. Ese intersticio que separa o doar do non doar ocupa as vindeiras páxinas. A posibilidade de que alguén doe ou non está presente no material de promoción. Tratarase como a persoa se presenta como unha vontade que hai que convencer, o que se manifesta no xeito no que o CTG toma a potencial doadora como unha cliente (no estricto sentido comercial). A extracción agóchase tras a doazón nunha dobrez argumentativa, na que o CTG defenderá a doazón acudindo ao peso dos datos empíricos e ao chamamento a unha comunidade ideal de persoas definidas por e para a biomedicina. A candidata a doar someterase ao dispositivo de produción da verdade (que é a entrevista predoazón). E por último o CTG vaise erixir como vehiculador do agradecemento da receptora anónima.

Da mesma maneira que a biomedicina veu substituír grande parte dos principios reguladores da vida que marcaba a Igrexa católica, parece que cada vez máis a economía está a substituír pezas dentro da concepción biomédica deixando paso a novas formas de relación entre esta e as persoas nas que o eixe médica–paciente, modelo de toda relación, é substituído polo de compradora–vendedora onde o obxecto de transacción é a saúde. Isto dá paso tamén á concepción da persoa como unha cliente, que ao igual que fai no mercado, procura na asistencia sanitaria a satisfacción de necesidades. Os servicios de transfusión tamén loitan por acadar cota de mercado.

a) De irmán a cliente

O fenómeno da incorporación de formas de xestión comercial ao eido da saúde (como consecuencia dos procesos de privatización dos servicios sociais e da aplicación de fórmulas de rendibilización económica) preséntase tamén, lóxicamente, na constitución do CTG. Recordemos que se trata dunha fundación pública de xestión privada que tamén recorre a técnicas de *marketing* para o deseño das campañas de promoción. Co obxecto de maximizar a eficacia (rendibilizar os custos, obter o maior número de extraccións, e fidelizar ás doadoras) a incorporación do *marketing* non só atinxe á propia organización, planificación e desenvolvemento dos labores do CTG. O substancial reside en que afecta a cómo se define a necesidade, o produto, cómo se constrúen esas imaxes que se transmiten no material de promoción, e a viraxe da doadora–voluntaria (característico da concepción dos anteriores bancos de sangue e irmandades de doadoras) á doadora–cliente (actual do CTG). Esta transformación, operada de acordo aos principios de '*marketing* social'¹¹⁰, leva a unha nova consideración da doadora en tanto que pasou a estar suxeita a unha lóxica mercantil, a ser un produto dun intercambio comercial non monetario.

A doadora–voluntaria sería o membro dunha asociación altruísta (unha irmá doadora) que adquiría un compromiso persoal a través dunha actuación desinteresada. A doadora–cliente é alguén que fai uso dun servicio, dun medio para satisfacer unha necesidade propia, que lle é 'vendida' polo CTG a través da doazón cun prezo non monetario.

b) O produto 'altruísmo'

¹¹⁰ Cfr. Kotler & Roberto (1996), Guy & Patton (1989), Withers & Viperman (1992).

Tal como o recolle Julio Flores (responsable da unidade de promoción da doazón do CTG) como a definición máis cercana á súa actividade, Bennet define o *marketing* como: “Conxunto de actividades encaminadas a planificar, fijar prezos, promocionar y distribuír produtos, que satisfagan las necesidades de un mercado objetivo, para lograr las metas de una organización”¹¹¹. Como resultado desta idea matriz, a relación queda establecida entre o CTG e a posible doadora, a necesidade parece clara: satisfacer a demanda de hemoderivados que realizan os hospitais para as súas pacientes; o produto promocionado sería a doazón de sangue; a meta o autofornecemento de sangue para Galicia, ¿e o prezo? O sangue non ten prezo, porque o prohíbe a lei.

A cadea de relación en todo o proceso transfusional repite o esquema presentado no capítulo anterior (*cf.* figura 5.1) no que hai unha relación interposta, que tamén afecta ao establecemento das relacións clientelares. É preciso distinguir entre a forma de intercambio que se producía antes da posta en marcha do CTG, cando os servizos de transfusión dependían directamente dos hospitais e das irmandades de doadoras, e posteriormente a 1993 cando se produce a centralización e reorganización deste servizo, como consecuencia da entrada en funcionamento do ‘Plan de ordenación da hemoterapia na Comunidade autónoma de Galicia’:

Figura 6.1 A cadea da transfusión antes de 1993

Nesta cadea hai tres acturas envoltas e tres tipos de relacións.

¹¹¹ *Apud* Flores (1996: 500).

- Na *fase I* a receptora recibe o produto tanto do banco de sangue/irmandade como directamente a través dunha familiar ou amiga. Directamente se foi feita unha petición de sangue a alguén coma un favor, coñécese á doadora (neste sentido é unha doazón dobremente non anónima), hai un vencello previo que se volve actualizar agora entre as persoas implicadas; pero sempre mediatizada a través do sistema biomédico que dispón e coñece as técnicas oportunas para a manipulación do sangue e levar a cabo a transfusión. Aquí só se concibe un prezo monetario, que se paga polos servizos sanitarios (no caso da sanidade pública asumido pola Seguridade Social), queda relativizado pola participación da propia receptora na obtención do sangue, como parte implicada directamente.
- Na *fase II* a doadora, xa ben directamente á receptora ou ao banco de sangue, fai o seu 'don', precisamente no sentido en que non recibe ningún pagamento. Se consideramos as molestias inherentes á extracción (picadela, angustia...) coma un prezo, a doadora está ademais pagando un custo engadido. A metáfora economicista queda baleirada de sentido para aplicala nesta análise. En consecuencia, o hospital depende da doadora e ademais a receptora pode colaborar na procura de fornecedores, co que a dependencia biomédica é tanto material coma simbólica.

A situación despois de 1993 sofre un cambio radical, tanto o número de actoras en cuestión, o tipo de relación establecida e o fluxo do intercambio son sometidos a unha torsión, porque son obxecto dun proceso de construción vertebrado e planificado:

Figura 6.2 A cadea da transfusión despois de 1993

- *Na fase A*, o ciclo do intercambio está caracterizado por sustentarse nunha relación asimétrica, é dicir, a receptora depende absolutamente do hospital, sobre todo actualmente cando a doazón familiar é rexeitada, a paciente queda afastada de calquera forma de intervención no intercambio coma elemento rector. A receptora paga un prezo (que na sanidade pública asume o Sergas), pola bolsa de hemoderivados (o produto) que se obtén unicamente a través do hospital, sendo totalmente anónima a súa procedencia.
- *Na fase B*, ao desaparecer os bancos de sangue xestionados polos propios hospitais e mais as irmandades de sangue, o centro sanitario pasa a ser dependente do CTG en toda medida para a obtención de hemoderivados. Isto implica tamén que o propio hospital non pode acudir á familia da receptora, como acontecía anteriormente. No presente o hospital paga ao CTG pola unidade de hemoderivados unha contía, que cubre os gastos de xestión, extracción, manipulación, conservación e transporte, pero non polo sangue en sí (recordemos que a doazón é non lucrativa para ningunha das partes).
- *Na fase C*, debido precisamente a ese carácter non remunerado, nin a doadora nin o CTG pagarían, pero hai un produto ineludible na relación: a doazón está sometida aos novos principios do *marketing*, que impón establecer un pagamento e un prezo.

Sen prezo a argumentación que permite o funcionamento do *marketing* queda desmontada e non é aplicable como modelo de xestión. Por outra banda, sitúa aos bancos de sangue nunha posición absolutamente dependente da vontade das doadoras efectivas ou dos posibles interesados. Para rachar con esta dinámica o CTG precisa pasar a definirse coma unha actora forte na relación co público; necesita instaurar outra lóxica de intercambio, que non é posible levala a cabo atentando contra o principio da voluntariedade.

Co gallo de trocar esta subordinación (e incluso invertirla) é fundamental establecerse coma a actora que determina a relación, tanto no eido cognitivo (xerar unha nova cultura da transfusión), coma no intercambio (que permita previr os futuribles da demanda de hemoderivados e planificar: cómo, cándo, e o que se extrae). Ante a inevitable dependencia da doadora o CTG vai redefinir a idea de doazón. A doazón definida como: “(1) Acto ou feito de doar. (2) Transmisión gratuita

que unha persoa fai dos seus bens a outra.”¹¹², que rompe logo a lóxica comercial, vai ser mudada nun produto que alguén compra e polo que se establece un prezo.

Para acadar este fin o primeiro paso está en constituír á doadora nunha interlocutora, establecendo xa unha paridade comunicacional. Tal é o fondo do *marketing*:

“Sea cual sea su definición, podemos afirmar que el marketing es un arte científico, ya que posee: un componente artístico (intuición creatividad,...) y otro científico (planificación, análisis y control). Ambos están encaminados a generar y facilitar un intercambio, con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. Este intercambio ha de hacerse bajo determinadas condiciones: participación voluntaria, ambas partes han de satisfacer sus necesidades, ambas aportan algo de valor y se benefician del intercambio, ambas han de poder comunicarse para poder realizarlo.”¹¹³

O que nun comezo foi o principio de dar o sangue coma don puro nun marco legal que regulaba a doazón que impuña a voluntariedade, é nesta ocasión transformado nunha relación comercial fundada na satisfacción dunha necesidade que manifesta a doadora–cliente e que o CTG vai satisfacer ofrecendo un servizo. Establécese unha relación dupla que implica dous produtos e dous prezos, o da relación agochada no que o CTG é o cliente (compra sangue), e o da relación promulgada na que a doadora–cliente compra doazón.

¿Cál é o prezo de cada unha? O CTG ignora realmente que prezo ten a doazón, pero da paos de cego para axustar o prezo para non perder ao cliente. A doadora, aínda non sabemos o que di, pero segundo nos recorda o que rixe o *marketing* social as doadoras

“Son personas sanas que donan su sangre a cambio de una especial sensación de satisfacción. Una sensación de haber hecho algo importante para si mismo y/o para los demás. El banco de sangre le oferta esa sensación de utilidad y necesidad a través de una donación de sangre segura, agradable y responsable, en la medida en que se le informa de cualquier anomalía analítica y se le orienta ante cualquier hallazgo: anemia, hepatitis, HIV.... El banco de sangre le garantiza una cobertura de las necesidades de productos sanguíneos de la población a la que pertenece.

Los donantes de sangre obtienen la satisfacción de solidaridad a cambio

¹¹² Alonso (1995: 541).

¹¹³ Flores (1996: 500).

de tempo, malestar, medo y sangre que donan. [...]

El marketing requiere que a través de la donación se satisfaca la autoestima del donante.”¹¹⁴

O prezo que paga logo a doadora pola autoestima como persoa altruísta e solidaria (“¿Por qué no se puede vender la solidaridad como se vende cualquier otro producto?”¹¹⁵) non é monetario, pero ten un custo en desprazamento, espera, molestias, compromiso... Estes custos son os que intenta minimizar o CTG, neste momento xurde a relación clientelar cara á doadora. O prezo que paga o CTG é a atención esmerada que intenta compensar, neutralizar, todo aquilo dado que non sexa o propio sangue. A preocupación polo cliente está en atender eses aspectos facilitadores da doazón, é dicir, evitar molestias ou ‘custos engadidos’ (na linguaxe comercial) que fixeran perder a unha doadora xa captada. En realidade, non se trata dun prezo, nin un pagamento, senón dunha contrapartida. A doazón é un ‘don puro’ no que conta o feito de dar, e non unha transacción do produto ‘sangue’.

Se ben coma principio cognitivo para organizar a xestión do CTG na promoción da doazón o *marketing* social é un modelo factible, os produtos cos que traballa o *marketing* non se poden someter a unha explicación economicista, porque a relación comercial é ficticia. O CTG desenvolve “su actividad en régimen de monopolio”¹¹⁶ pero que non pode obrigar ás clientes a consumir os seus produtos (altruísmo e solidariedade), ademais, tratándose dunha necesidade (a satisfacción do altruísmo) que pode ser satisfeita doutros moitos xeitos.

Dúas conclusións son ineludibles na concepción ideolóxica do CTG. Primeira, a centralidade do altruísmo na promoción e no imaxinario da doazón. Segunda, para as persoas todo o valor da doazón reside no sangue (que é retribuíble), a semellanza da biomedicina para a que o sangue é un produto.

¿Por que a xente vai querer satisfacer a súa autoestima, manifestar o seu altruísmo e solidariedade? No caso de atoparmos unha resposta convincente ¿por que precisamente doando sangue? Vou aventurar unha hipótese, que será parte dun desenvolvemento posterior: tanto o sangue coma os ‘custos engadidos’ non se poden dissociar na análise da doazón, e non se poden

¹¹⁴ Rodríguez Villanueva (1994: 23–24).

¹¹⁵ Flores (1996: 499).

¹¹⁶ Flores (1996: 499).

comprender uns sen comprender os outros. Ambos responden, nunha esfera diferente, a unha entrega total da persoa, a un comportamento moral total que afecta ao corpo como unha unidade vivencial, e non a unha cesión sobre o organismo. Polo tanto, habería que contemplar a doazón coma unha entrega absoluta da persoa, entrega perigosa, co que implica de perda de control e a susceptibilidade de sufrir unha agresión á propia identidade. Non como a entrega dun fluído corporal, efectuado gracias a que hai establecido un mecanismo de compensación comercial das molestias.

c) A cliente sempre leva a razón

O *marketing*, ademais de vender un produto procura a transmisión dunha imaxe concreta sobre o mundo da transfusión. O cambio cara aos novos valores está fundamentalmente sustentado sobre a simulación dunha relación doadora/CTG, como relación equilibrada e simétrica. Tras esta subxace a dependencia do CTG con respecto das doadoras como fornecedoras de materia prima e das doadoras do CTG, como actante parte do sistema biomédico que exerce de institución civilizadora (actante forte na constitución da identidade individual occidental arraigada nunha corporización). En conxunto, trátase de asumir un compromiso cara á doazón en xeral e cara ao CTG en particular. No que tan importante é unha, a construción da doadora, como sobre todo a outra, buscar a fidelización. Non se trata de obter doazóns senón de manter ás doadoras e de fomentar unha actitude positiva cara a doazón.

Nesa relación simulada a doadora pasa a ser cliente do CTG. Para coñecer mellor os aspectos aos que as doadoras serían especialmente sensibles á hora de adquirir o produto altruísmo nas filiais do CTG, este ten levado a cabo dous seguimentos da satisfacción das doadoras. Os dous estudos en cuestión son os únicos dos que temos constancia que se realizaran ata finais de 1997. En ambos os dous casos trátase de enquisas.

Unha foi feita en todo o territorio galego en xaneiro de 1994, un ano despois da posta en funcionamento do CTG.¹¹⁷ Foi un documento de referencia importante para o deseño das primeiras campañas de promoción.

A outra¹¹⁸ foi resultado dun convenio entre a Universidade de Santiago de Compostela e o CTG. O Departamento de Estatística da Facultade de Matemáticas e o CTG realizaron o estudo durante os meses de febreiro a

¹¹⁷ Cfr. Flores (1999: 3-4). Unha análise dos datos desta enquisa abórdase no capítulo '8. O perfil da doadora. § 2. A extraída local'.

¹¹⁸ Cfr. (1995a).

marzo de 1995, cunha mostra de 743 estudantes para avaliar o efecto da campaña de doazón de sangue na Universidade de Santiago de Compostela e diferentes aspectos sobre a transfusión entre o estudiantado.

Para o CTG hai dous datos salientables: o 17,6% das persoas pescudadas doara algunha vez, destas o 15,7% manifesta a súa intención de repetir (fidelizarse) e só o 1,9% non pensa recuncar¹¹⁹. O que indica que hai unha porcentaxe do 89,2% conservable sobre o total das que doaran. A súa reincidencia depende en gran medida de cómo actúe o CTG cara a elas.

No segundo estudio, xa se avalía a actuación do CTG en cuestións concretas e identificadas. Cinco son os apartados a considerar:

(i) Calidade dos soportes publicitarios e material de promoción: folletos, charlas e carteis foron puntuados cunha media de 3,66 puntos (sobre 5).

(ii) Penetración da mensaxe: o 96% do estudiantado tiña referencia do desenvolvemento da campaña de doazón.

(iii) Coñecementos: o 90% sabía onde está localizado o CTG no campus universitario, e tamén en qué consistía unha extracción, qué utilidade ten doar, quen pode doar.

(iv) Actitudes das universitarias cara á doazón: do total das entrevistadas un 19% doara sangue, e deste un 88% pronunciouse a favor de repetir (moi en concordancia cos resultados do estudio anterior).

(v) Atención ás doadoras: sobre os aspectos valorados positivamente nunha escala de maior a menor no trato ás doadoras por parte do CTG, sitúase a atención do persoal sanitario nun 79% e a recepción dos resultados da proba analítica na casa nun 77%, e de forma negativa na mesma escala o medo ao mareo durante a extracción (35%) e o longo tempo de espera (25%).

Polo menos, no que se manifesta nestas enquisas, o CTG de acordo aos seus intereses ten a responsabilidade de estar en situación de fidelizar a unha alto porcentaxe de doadoras. Para isto vai desprezar mecanismos de corrección en torno a diferentes aspectos aos que as doadoras serían máis sensibles. En consecuencia, o CTG articulou o seu material de promoción mediante diferentes aspectos asociados a cada un dos tres momentos do proceso de extracción, tal como recolle Flores¹²⁰.

(i) Na preextracción: imaxe do centro de transfusión ou banco de sangue, información do proceso da doazón, utilidade da doazón, coñecemento das necesidades, adecuada frecuencia de campañas, facilidades

¹¹⁹ Flores (1999: 3).

¹²⁰ Flores (1999: 9).

para doar, publicidade nos medios de comunicación, convocatoria por correo de doazón, contacto telefónico.

(ii) Na extracción: presteza na atención, correcta atención técnica, intimidade, atención personalizada, refrixerio, ausencia de estrés (confort), locais/unidades móbiles axeitadas, correcta información biomédica, ambiente agradable, cordialidade no trato.

(iii) Na post-extracción: agradecemento persoal, recepción dos resultados da analítica, recoñecemento social, comunicación bidireccional (teléfono de consulta, caixa de suxestións...), información periódica do destino final das doazóns, normas, periodicidade...

No proceso de simular unha relación simétrica, o CTG ha de entrar en escena abandonando a prepotencia biomédica. A disposición de 'estratexias de condescendencia'¹²¹ ha de servir para traspasar a autoridade que ten que asumir o CTG como actante biomédica lexitimada, artelladora da cultura da doazón e sustentadora do principio da doadora coma cliente. Este recurso de dominación simbólica opera coa negación simbólica da asimetría que caracteriza a relación destas actoras, marcada pola xerarquía na relación de poder que enmarcan as condicións de constitución social entre o público e o sistema biomédico, e pola dependencia cara ao sangue dado. A condescendencia é precisamente posible na situación en que a relación de poder é inevitable, na que en ningún momento pon en cuestionamento esa asimetría, obtendo os beneficios do simulacro igualitario e o recoñecemento desa preeminencia. Isto implica perversamente un reforzamento da asimetría.

A pretensión de simetría fundaméntase en compartir a información co público avogando por unha ilusión de transparencia, rompendo coa dinámica secretista característica das institucións administrativas e biomédicas. O intercambio de información como principio dunha comunicación simétrica, ten como característica inherente implicar a posibilidade de que as actoras en acción redefinan as súas posicións, adquirindo outra entidade, mesmo mudando noutras actoras novas:

¹²¹ Bourdieu (1982: 41).

Figura 6.3 Esquema de comunicación simétrica

As frechas sinalan o sentido de circulación da información.
As áreas punteada indicna a reversibilidade da posición das axentes, como consecuencia do proceso comunicativo

Esta comunicación simétrica non se corresponde co tipo de fluxo establecido entre o CTG cara ao público, no que o intercambio de información non é da mesma magnitude, nin é do mesmo tipo entre ambas as dúas actoras. A procura de transparencia peta coa opacidade do funcionamento do CTG e tamén, non o esquezamos, coa incerteza da actuación da potencial doadora.

O ciclo anterior queda desdoblado atendendo ao tipo de información e á posibilidade de redefinición das entidades das actoras, no que a simplicidade do caso anterior deixa paso a novos fluxos:

Figura 6.4 Esquema de comunicación asimétrica: CTG/público

A área punteada indica a transformación da entidade das axentes. As frechas curvas sinalan o sentido de circulación da información; as rectas as posibilidades de transformación dunha actora (cambios de entidade). Os óvalos corresponden a áreas de entidade que se pretende consolidar, o grosor da liña está en concordancia co maior interese de consolidación da posición das axentes.

Neste caso hai unha serie de características que fan relativizar os beneficios do intercambio informativo, ou dito doutra maneira, contextualizar na ideoloxía biomédica e do *marketing* social o proceso comunicativo. As actoras implicadas son o CTG e o público destinatario das campañas de promoción. O público queda escindido en tres categorías diferentes en función do seu comportamento: non doadora, doadora ocasional e doadora habitual. Este intercambio está suxeito a unha intencionalidade, non se trata logo dun intercambio orixinado nas dúas partes: o CTG inicia a comunicación coa intención declarada de captar doadoras, é dicir, lograr unha transformación do público non doador en doador, polo tanto hai unha actora cunha misión e cunha posición (marcada polo obxecto de acadar esa misión) irreductible. Inversamente, a non doadora si mudaría a súa entidade como consecuencia do proceso de comunicación, coa intención engadida de que este troco á inversa (deixa de doar) sexa deixado fóra de consideración como unha

alternativa realizable. Este primeiro elo, que responde ao enunciado unívoco 'Doa sangue' (e non ao flexible 'Doa sangue ou non does'), vai precedido doutro elo máis: 'Doa sangue regularmente'. Nesta ocasión atopámonos con esa doadora desexada, harmonizada cos intereses do CTG como estadio final a acadar e conservar.

O fluxo de información ten dúas voltas e seis sentidos:

- *No sentido 1*, o CTG nunha primeira aproximación determina as condicións do intercambio e os requisitos implícitos (condicións da transfusión moderna) para doar. Presupón aquela información que vai ser pertinente para o público (tanto doadora coma non doadora): ¿que motiva á xente a doar?, ¿cales son as reticencias á extracción?, baixo este principio deseña a campaña de promoción. Paralelamente o CTG quere tamén obter información non presuposta sobre as actitudes da xente. Deseña dous pequenos estudos de mercado, e desta maneira activa un fluxo de comunicación restrinxido (el define cando, como e o que se quere saber).
- *No sentido A*, o público (doadora e non doadora) a través das enquisas á poboación xeral e ao estudiantado da Universidade de Santiago de Compostela manifesta as súas preferencias ante as opcións presentadas nos formularios das pescudas, quedando restrinxida a información a aqueles aspectos relevantes dentro da ideoloxía biomédica e da lóxica do *marketing* social. Así o CTG recada información que lle axuda a retroalimentar informativamente o fluxo.
- *No sentido 2*, coa información obtida o CTG muda aspectos do seu trato coas doadoras (atención durante a extracción, comunicación post-extracción, convocatoria de extracción,...), redeseña o material de promoción cara ás non doadoras e crea unha canle específica de comunicación para o público a través dunha liña 900 de información gratuíta. A posta en marcha da liña 900 está prioritariamente pensada para atender ás doadoras, aínda que non restrinxida a elas.
- *No sentido B*, hai unha priorización para atender as queixas, demandas e suxestións das doadoras, ben a través desa liña 900 ou ben no trato directo durante o proceso de extracción.
- *No sentido 3*, inténtase dar resposta ás devanditas demandas co obxecto de

fidelizar á doadora. Ademais neste momento introdúcese novo material de captación de doadoras de aférese entre as xa doadoras efectivas, ou ben a través dunha petición directa e persoal feita á doadora convencional por parte do persoal do CTG.

- *No sentido D*, agárdase que as doadoras actúen como transmisoras e altosfalantes da información do CTG, que este non acada transmitir axeitadamente. O eido que é de máis fácil acceso á doadora é o familiar e de amizade. O medio de transmisión, que é recoñecido ademais como o máis efectivo na captación de doadoras é a transmisión boca a boca da experiencia persoal. A doadora é a mensaxeira aí onde non chega a biomedicina.

Co propósito de acadar que as mensaxeiras leven a boa palabra o material de promoción de disposición xeral (carteis, charlas, dípticos, anuncios en prensa, radio e televisión...) está complementado por outras iniciativas só accesibles para as xa iniciadas na transfusión: na sala de agardar do edificio central da CTG hai ocasionalmente diferentes informes sobre o desenvolvemento das campañas, as memorias anuais, tamén un completo *dossier* sobre a extracción para aférese, un folleto da ADUSC ou o número da revista *O doador universal*.

Aínda que o lema recorrente principal no material de promoción seguira a ser o agresivo 'Doa Sangue', esa preocupación polo equilibrio queda ben patente na preocupación amosada no material referente a como é a relación que se establece entre as dúas partes en cuestión.

O CTG dispón de medios para facilitar a comunicación e o equilibrio, ben recursos estilísticos, ben medidas de actuación ou ben na facilitación de información. Esta estratexia de condescendencia plásmase, nas mensaxes de promoción, en oito aspectos: estilo e nivel de comunicación, uso de idioma, aviso sobre a liberdade de doar ou non, as fórmulas de convidar a doar, cómo pode alguén contactar unilateralmente co CTG, medio de consulta de dúbidas, explicación do proceso de doazón e inclusión de datos sobre taxas de extraccións.

- *Estilo e nivel de comunicación*. Nun principio, todo o material de promoción está pensado na representación ideal do público e do CTG ao mesmo nivel xerárquico. Equilibrio que fai posible que a doadora entre no xogo do intercambio clientelar. Esta circunstancia aparece tamén presente no trato persoal durante a extracción.

O estilo das mensaxes é cordial e vai dende o tuteo interpelativo no lema dos diferentes carteis de promoción, no actual “Non poden vivir sen ti. Doa sangue. Hai moitas vidas nas túas mans” (r. 7* e 33*), no primeiro “Non busques máis escusas. Axúdanos” (r. 3*) ou no vídeo de promoción “Axúdanos a conseguilo. Axúdate a ti mesmo. Non busques máis escusas. Doa sangue.” (r. 36); ao tratamento de ‘Vostede’ cando se trata dunha comunicación por escrito, por exemplo, na carta de comunicación dos resultados das análises “A continuación adxuntámoslle” (r. 2) ou de material anónimo de información en dípticos... “Se se atopa ben” (r. 29), que alterna coa linguaxe impersoal cando se trata de explicar e achegar datos máis técnicos sobre aspectos da extracción. Coma unha equiparación simulada entre interlocutores nos que o trato distante do voseo que marca unha diferenza entre eles na comunicación escrita de información é substituído por un artificio de equiparación entre o CTG e a doadora na comunicación verbal e na escrita interpelativa (de tuteo). Se ben mantense a distancia (cando se trata de comunicarse normalmente coa doadora nunha fórmula de educación convencional) no momento de pedir o sangue tenta un achegamento de complicidade cara ao público, que é unha forma de personalizar a petición (desprazando a necesidade da institución —CTG— a persoas, afondando na compoñente ‘humana’).

- *Uso de idioma.* Outro punto significativo corresponde ao uso do idioma no que tamén hai unha sensibilidade cara á satisfacción da doadora, sobre todo nos medios universitarios. Xa durante o primeiro contacto entre o persoal e a doadora (durante a entrevista previa á extracción) é recollido na base de datos de CTG, xunto co resto de datos da doadora, en que idioma se comunica. Desta maneira, o CTG pode personalizar a correspondencia, ademais de co nome, lingüísticamente.

Descoñezo qué porcentaxe de persoas están situadas como galego– ou castelán–falantes, pero si hai unha dedicación exclusiva cara a esta cuestión. Mentres o material de promoción é bilingüe (agás os carteis en galego, como corresponde ás mensaxes públicas institucionais da Xunta) e as comunicacións personalizadas son nun ou noutro idioma, o material interno do CTG, así coma as memorias... son redactadas en castelán. Non é obxecto deste traballo un estudio sociolingüístico das institucións galegas¹²², pero si

¹²² Cabe bosquexar que neste sentido o CTG leva a mesma dinámica que se presenta noutras institucións administrativas, a cabalo dunha esquizofrenia entre a práctica efectiva e o cumprimento legal, dunha contradición entre funcionamento interno e imaxe pública, e dunha diglosia dependente da posición e relación de poder que se estableza entre interlocutoras.

despexar eses aspectos que poñen en relevo a lóxica de aplicación do *marketing* e o tratamento como cliente do público, tal como son as concesións lingüísticas ás potenciais doadoras.

- *Aviso sobre o a liberdade de doar ou non.* Da mesma maneira que non se pode obrigar a comprar a unha cliente nun sistema de monopolio ficticio (sempre queda a alternativa de non comprar), como é este caso, hai un par de ocasións nas que se advirte explicitamente sobre a non obriga de doar, unha vez adquirido o estatus de doadora. O compromiso da doadora fidelizada ha de ser voluntario, porque para a rendibilización da fidelización é mellor perder unha extracción ca unha doadora:

“La posesión del carnet de donante no obliga a acudir un número de veces al año a donar sangre, ya que por ley se define como un acto voluntario y por tanto NO SE PUEDE OBLIGAR a ninguna persona a donar contra su voluntad” (r. 9)

Para as xa iniciadas vólvese insistir cando se trata de convencelas para a aférese que “Non obstante, a doazón a través de aférese réxese polo mesmo principio de voluntariedade cá doazón de sangue convencional” (r. 1). Incluso nas cartas personalizadas nas que se anuncia a presenza da unidade móbil nos vindeiros días remárcase que “esta carta é informativa e non supón ningunha obriga para doar sangue” (r. 4*), opción tomada ante as queixas de doadoras que se vían convocadas ineludiblemente a doar.

- *As fórmulas de convidar a doar.* Como viamos o convite a doar mantén un tono interpelativo e de urxencia personalizada que contrasta co resto do material. O primeiro constitúe o medio de convocatoria pública habitual, un cartel no que ao pé hai sobrepegado un carteliño co texto:

“Campaña de Doazón de Sangue
Barbadás
luns, 9 febreiro
Unidade Móbil en A Valenzá
diante da Farmacia
17.00 ás 20.00

Pero tamén hai outros chamamentos menos inquisitivos, e son aqueles que aparecen como parte de textos de explicación ou argumentación, como manifestan dous colaboradores de *O doador universal*, “Esperamos poder seguir contando con todos vosotros” (r. 12) nun chamamento a continuidade ou “e recordade non queremos o voso ouro, queremos un pouco da vosa sangue” (r. 20) nunha aclaración de que a extracción non é un roubo ou unha apropiación indebida. E xa coa fórmula “Esperamos contar de novo con vostede” (r. 2) coa que remataba a primeira carta de agradecemento de doazón.

- *Cómo pode alguén contactar unilateralmente co CTG.* Para contactar están pensados dous medios: contacto postal ou telefónico. A través dun cupón adxunto nalgúns pasquís a persoa interesada pode tomar a iniciativa de contactar co CTG “Desexo facerme doador de sangue. [espacio para datos persoais] Recorte e envíe esta tarxeta a: Centro de Transfusión de Galicia. Avda. Monte da Condese s/n 15706 Santiago de Compostela. Ou chame ó teléfono gratuito 900 100 828” (r. 33*), “Se queres ser doador de AFÉRESE, déixanos os teus datos para poñernos en contacto contigo e explicarcho persoalmente: nome, apelidos, enderezo, poboación, provincia, cod. postal, data nac. tfno 1º, tfno 2º” (r. 28*); ou coa AD SG: “Desexo ser doador de sangue. Desexo pertencer a Asociación de Doadores de Sangue de Galicia. Esta tarxeta debidamente cuberta pódese deixar nas unidades móbiles ou enviar ó Centro de Transfusión de Galicia enderezo’.” (r. 32*). Nesta situación a persoa achegábase ao CTG rompendo o proceso habitual de captación. Quen toma a iniciativa é a persoa, a que se ofrece a ser doadora. O que agarda o CTG é que ademais de doar, isto se faga non coma un acto calquera, senón como resposta á adquisición dun compromiso moral de entrega en corpo e alma. Reclámase ser doadora, levalo inscrito existencialmente como unha característica persoal.

- *Medio de consulta de dúbidas.* A partir de 1995 ponse a disposición xeral un teléfono de atención gratuíto (líña 900) para consulta de dúbidas, queixas, petición de cita para doar, contacto..., orientada inicialmente tanto ás doadoras coma a aquelas que queiran contactar por primeira vez. O teléfono pasa a ocupar un lugar significativo visualmente no material de promoción, adquire unha entidade propia fóra do enderezo ao que sempre acompañaba; á vez que o enderezo pasa a ocupar un lugar secundario e case simbólico no contacto, quedando como unha formalidade que confirma a existencia física do CTG. A inmediatez e comodidade da consulta oral imponse.

Antes dese ano xa existía a posibilidade de contactar telefonicamente co CTG, pero a través dunha liña convencional e non publicitada. Se ben se indicaba o número de teléfono no material de promoción, é a partir de 1995 coa liña 900 cando se resalta visualmente no material e se anuncia como 'liña de atención gratuíta á doadora'. Os resultados son valorados moi positivamente:

"En 1995 se atendieron 2.316 consultas con la siguiente distribución: 1.- Aspectos relacionados con la ficha de donante (12.7%)". 2.- Cambiar el lugar de convocatoria (12.4%). 3.- Deseo de hacerse donante (38%). 4.- Información sobre horarios y puntos de extracción (6.5%). 5.- Preguntas médicas (7,2%). 6.- Quejas o reclamaciones: *Sobre la analítica (6.2%). *Sobre el carnet de donante (6,8%). *Sobre el correo de convocatoria (6.1%). *Sobre el idioma (0,5%). 7.- Otras (3.6%)."¹²³

A satisfacción das reponsables desta liña é grande e destacan: a rendibilidade económica con respecto ás convocatorias efectuadas a través de anuncios en prensa¹²⁴; a dispoñibilidade de información inmediata sobre demandas concretas e queixas que se poden reparar rapidamente; detección de puntos nos que a información fornecida é insuficiente ou confusa; e incorporación inmediata das persoas interesadas á base de datos do CTG.

Sobre todo o CTG precisa xogar a súa baza máis importante que é centralizar a información, erixirse como a fonte unívoca de información (constituír unha doazón unidimensional), pensando sobre todo en manter ás xa doadoras: "Sempre se recomienda que no caso de ter calquera dúbida consulte co noso equipo sanitario nas unidades móbiles ou chame ó Centro de Transfusión de Galicia: (981) 59.44.22 ext. 108" (r. 31), "Nº gratuito de información ó doante 900 100 828" (r. 21), tamén para aférese "Existe a disposición do público un teléfono gratuito de información 900 100 828. Neste teléfono poden consultar calquera dúbida sobre a doazón mediante Aférese ou calquera cuestión relacionada coa doazón de sangue en xeral" (r. 1) ou, como recolle este colaborador cando nos recomenda, "Por fin me decido a hacer lo más lógico y me voy al Centro de Transfusión, a preguntar si es cierto lo que me han dicho" (r. 10). Hai que solucionar as dúbidas e haino que facer no CTG, persístese "Se ten algunha dúbida pode

¹²³ (1996e).

¹²⁴ O custo da liña 900 durante o 1995 foi de 254.304 pesetas (110 pesetas por chamada). A inserción dun anuncio en prensa todos os domingos do ano, nos seis principais diarios de Galicia tivo un custo total de 11.519.359 pesetas; *cfr.* (1996e).

chamar ao teléfono gratuito 900 100 828” (r. 3) ou “Se ten algunha dúbida ou cambio de enderezo, chame ó teléfono gratuito 900 100 818.” (r. 4*). Case se repite o esquema do primeiro servizo de información “Se ten algún problema ou dúbida, chame ó: Centro de Transfusión de Galicia 59.44.22 (ext 108)” (r. 29) do que ‘algún problema’ elimínase, deixando paso as devanditas fórmulas nas que ademais de anunciarse a gratuidade obviase calquer invocación de perigo. Agora só se trata de aclarar á doadora algo que non sabía.

- *Explicación do proceso de doazón.* Varias son as referencias que se dedican a explicar o proceso de extracción, pero en case todo o material (*cf.* r. 1, 9, 16, 18, 22, 28*, 36 e 37) o máis salientable é a explicación destinada a ilustrar o proceso de manipulación do sangue. Só hai un único material destinado á explicación do proceso dunha extracción convencional: “Donación de sangue. Tiene una duración aproximada de 5 a 7 minutos. El personal sanitario extrae un volumen de 450 ml de sangre a cada donante, utilizando material estéril y de un solo uso.” (r. 9), mentres que o resto está destinado á extracción de aférese. Daquela a información achegada é incompleta e tampouco permite facerse cunha idea exacta do que consiste este proceso, no que a diferenza para a doadora está en que ten que estar conectada a unha máquina que lle devolve as compoñentes sanguíneas despois do fraccionamento, e ademais pode doar mensualmente:

“A aferese é unha forma diferente de doazón de sangue. Neste proceso recóllese un pequeno volume de sangue, sepárase o elemento necesario (plaquetas e/ou plasma) e restitúese o resto dos compoñentes ó doador” (r. 1),

“A aférese é unha forma especial de doazón. Neste proceso extraese un pequeno volume de sangue sepárase o elemento necesario (plaquetas e/ou plasma) e restitúese o resto dos compoñentes ao doador.
[...] Na aférese recóllese unha pequena cantidade de plaquetas e/ou plasma, mediante material estéril dun só uso” (r. 28*)

“Hai máis de unha maneira de doar sangue. ¿Lembra como estes se descomponían en varios elementos? Mediante o proceso denominado hemaférese pódense doar plasma ou plaquetas. Neste departamento extráese o sangue retendo o compoñente que se necesita, ben sexa plasma, plaquetas ou células nais do sangue, devolvendo os outros compoñentes ó doante. En cada sesión de hemaférese obtéñense un número de plaquetas

equivalente ás conseguidas ata en seis doazóns normais.” (r. 36)

E todos os devanditos (agás o r. 28* e o 36) están unicamente presentes no material de promoción orientado ao público universitario, nesa posición privilexiada que ocupa de atención por parte do CTG e que o fai suficientemente biomedicalizado como para xa poder asumir o que implica a tecnoloxía extractiva.

- *Inclusión de datos sobre taxas de extraccións.* A outra información facilitada abrangue os informes circunstanciais, que quedan sempre limitados a sinalar determinadas taxas de doazón (de Galicia, dunha campaña, dun concello...), co obxecto final de argumentar a necesidade da doazón ou eloxiar o comportamento doador de determinado colectivo.

§ 2. Extracción *versus* doazón

Ata o momento vimos manexando xa unha diferenza entre doazón e extracción. Habitualmente nos enunciados tanto do CTG como das persoas só se fai referencia á doazón. Baixo o teito común da doazón inclúese a concepción moral e fisiolóxica da doadora, a da receptora do sangue, a presentación e representación do CTG. A través desta posta en escena disimúlase referencias aos procesos de extracción e manipulación do sangue. A práctica biomédica ademais de extraer o sangue, tamén leva a cabo un alleamento da doadora ao facer da doazón, e non da extracción, o miolo da enunciación.

A acción da doadora é a doazón, pero o CTG fai unha extracción; curiosa forma de don é esta que só pode levala a cabo quen a recibe. O acto terapéutico queda relegado a unha posición virtualmente inexistente, a doazón pasa a asumir ambas accións, do que se dá e do que manipula (coma entrega ou don e a extracción) pero subordinando unha á outra. Esta sobresignificación oculta baixo o principio do altruísmo toda compoñente asociada á práctica biomédica, só a vontade e a bondade son visibles, á vez que todo indicio de alleamento, toda presenza do CTG no don, é obviada. O CTG só aparece como o medio competente a través do cal facer o don. Esta duplicidade xa a recollía Titmuss cando formulaba a necesidade dunha redefinición de doadora e fornecedora para diferenciar a doadora voluntaria

non remunerada daquela que si o era¹²⁵. Pero máis alá da diferenza na motivación para doar (altruísmo *versus* lucro) entre unhas persoas e outras está a diferenza entre sistemas de doazón (no que insiste Titmuss) pero tamén algo non considerado ata o momento: a diferenza entre actoras (CTG e doadoras) nun mesmo momento, que como un Jano bifronte é dar para unhas e sacar para a outra. Nunha dislocación na que son indisolubles, pero tamén irreconciliables, onde unha face está dada pola outra con implicacións absolutamente diferentes. A duplicidade do momento determinado por cada unha das actoras implicadas leva a esa confusión. Ao par que propuña Titmuss doadora/fornecedora opomos aquí a duplicidade doadora–persoa extraíble.

Comparativamente as referencias ás condicións técnicas da extracción son moi secundarias con respecto a aspectos da doazón, como son as razóns para doar ou a caracterización moral da doadora. En efecto, como a doazón inclúe tamén eses aspectos técnicos e minimiza a práctica biomédica que aparece como arte constitutiva do acto do doar. Os aspectos técnicos (alleos á doadora) quedan incorporados na propia acción da doadora como parte intrínseca. Isto é porque a doazón de sangue só existe coma extracción, coma ben alleado, sen a mediatización biomédica non hai posibilidade de realizar o don. O que non é óbice para ter que insistir nese carácter complementario (e contradictorio) do dado/sacado. Na propia descrición da técnica de extracción preséntase a decisión da vontade da doadora e a práctica biomédica como o mesmo acto, por exemplo:

“Unha soa doazón de plaquetas mediante aférese equivale á mesma cantidade que se obtén en oito doazóns convencionais” (r. 28*)

“[...] pois os glóbulos vermellos son devoltos, claro que a doazón dura moito máis.” (r. 22)

“La sangre no se utiliza tal y como se le extrae al donante, se separa en sus tres componentes fundamentales [...]” (r. 16)

A polisemia é equívoca, doazón case sempre substitúe á palabra extracción, agás no material de aférese (*cf.* r. 16), que ofrece unha dupla articulación.

¹²⁵ “To ‘donate’ is to give implying an altruistic motive. Strictly and perhaps more neutrally speaking, ‘suppliers’ should replace ‘donors’ in the vocabulary of this study, as we shall see presently, even though it is somewhat misleading” [Doar é dar implicando un motivo altruísta. Estrictamente, e quizais falando máis neutralmente, ‘fornecedoras’ debería substituír a ‘doadoras’ no vocabulario deste estudio, como imos ver de contado, aínda sendo algo enganosa. —Traducción propia], Titmuss (1971: 20).

Pero neste único caso semella ser máis debido a un recurso estilístico de non reiteración ('como a doa a doadora') que á intención de precisión conceptual. Nin sequera cabe atopar unha explicación na circunstancia de que ese sangue xa está 'fóra' da persoa para ser algo estrictamente biomédico, xa que noutras ocasións vólvese atopar referencias ao sangue doado cando xa pasou polas mans do CTG (*cf.* r. 4*, 9, 32* ou 37).

O alleamento da doazón prodúcese pola asunción dos principios da extracción como parte da vontade de doar, asumindo que a práctica biomédica é inherente a ela. A sobredimensionalización da doazón (e da doadora) ten coma obxecto a ocultación da dimensión alienante que está implícita no feito da extracción (como a agresión externa na que o corpo é sometido a un proceso incontrolable pola persoa), que enlaza directamente coa inculcación do principio de voluntariedade. Na presentación da petición de sangue, o uso da palabra doazón é central, un alto ou baixo nivel de bolsas de hemoderivados queda xustificado pola participación e actuación das doadoras. Un baixo nivel de doazón (ou dun déficit de sangue, o que se produce sempre) é lido coma consecuencia da actuación da poboación xeral: cada unha de nós somos responsables únicas e directas. ¿Por que non falar dun baixo nivel de extracción?

A extracción coma o acto técnico neutro esvae a compoñente humana da doazón, ¿u-la compoñente institucional? O sistema biomédico desaparece do campo de visión da responsabilización na doazón-extracción, el só asume a responsabilidade técnica, parte da terapéutica (tampouco garante nin a curación, nin a calidade do sangue), pero non o fornecemento. Só actúa como mediadora sometida á continxencia da doadora. Se non hai sangue disque unicamente que é por mor do egoísmo da poboación, como o CTG asume estas responsabilidades se as campañas de extracción son axeitadas, que alternativas hai ao consumo elevado de bolsas de sangue nas prácticas terapéuticas e que iniciativas se toman, ou sequera, se é compatible a práctica biomédica cunha participación responsable das cidadáns, ou se ao contrario só pode actuar na súa conformación actual de costas a unha comunidade, concibida no seu conxunto coma unha paciente que espera paciente e pasivamente o milagre da curación.

§ 3. As razóns para a doazón

A través de diferentes razóns expostas a prol da doazón intentamos reconstruír unha serie de pasos que constitúen a base da argumentación

biomédica: cáil é a demanda que está na orixe desa necesidade, as causas de porqué se produce, e en qué momento deixa de habela.

Desta maneira é como se xustifica a meta no momento no que deixa de haber a situación de déficit, xa que se parte do principio de que a necesidade é continua. A meta vén definida polas recomendacións que a OMS parece establecer para chegar a unha situación de non dependencia no fornecemento de derivados sanguíneos:

“La Organización Mundial de la Salud recomienda un mínimo de 40 donaciones por cada 1.000 habitantes y año, para lograr el autoabastecimiento de hemoderivados. En Galicia se necesitarían al año entre 100.000 y 110.000 donaciones de sangre para atender todas las necesidades... En el año 1995 se produjeron 88.000 donaciones” (r. 17)

“A OMS aconsella 60 doazóns por cada 1.000 habitantes para autoabastecerse” (r. 32*)

“En Galicia [...] precisamos 100.000 doazóns ó ano para logra-lo autoabastecemento” (r. 33*)

En consulta con G. Vercauteren¹²⁶ este comentaba que non hai realmente ningunha taxa de doazón recomendada aos países, o que si existe son fórmulas para o cálculo do número de doazóns necesarias, número de doadoras necesarias, necesidades de sangue (xeral e por rexións). Son diversos os factores en xogo para avaliar o cálculo, dos que moitos non son cuantificables e están suxeitos á consideración de cada servicio de transfusión. As necesidades establécense segundo o desenvolvemento da estrutura sanitaria, uso de tratamentos de substitución (a demanda de plaquetas depende do desenvolvemento do sistema biomédico, habendo grandes diferencias dun país a outro) e o tipo de intervencións cirúrxicas que se fai¹²⁷. As pautas que se ofrecen son de carácter xeral e corresponde a cada

¹²⁶ Director xeral da Unidade de Seguridade na Transfusión Sanguínea da OMS en Xenebra.

¹²⁷ Cfr. Leikola (1991: 8–9).

servicio de transfusión o estudo do seu contexto de acción¹²⁸. Isto realmente remite ao propio CTG a responsabilidade de determinación da taxa de doazón ideal, en función da demanda e do desenvolvemento dos servizos de saúde en Galicia, o que formula a demanda non como un valor absoluto e predeterminado, senón que un incremento na taxa de doazón tamén permite que se incrementen ou introduzan novas terapias, intervencións cirúrxicas (como transplantes...) ou procesamento de Factor VIII e albúmina obtidas do plasma.

A primeira causa desta demanda é a imposibilidade da biomedicina de fornecer polos seus propios medios dun preparado substitutivo do sangue. A pesar dos esforzos dedicados a isto aínda está lonxe a meta de acadar un substituto total ou parcial ao sangue, que só parece entreverse agora coa aplicación combinada das técnicas de fraccionamento, a enxenería xenética e as terapias xénicas. Ante a imposibilidade de elaborar un 'sangue artificial' con todos os compoñentes, na actualidade os esforzos están orientados á obtención dun transportador de osíxeno que substitúa aos glóbulos vermellos; pero para isto séguese a precisar de células nai humanas, polo que hai que seguir a depender das fornecedoras humanas. Ademais da demanda cada vez maior de sangue hai outras razóns que pesan sobre a obtención dun substitutivo, a eliminación de riscos de contaxio, as dificultades de fornecemento (falta de extraccións), incremento dos custos de produción xerados pola procura do máximo de seguridade.¹²⁹ En calquera caso os camiños ata o momento abertos non son rendibles a escala industrial.

A determinación da demanda de sangue, como non se poden predicir as situacións de crise ou demandas puntuais de sangue, a necesidade de extraccións é continua e canto maior sexa a participación máis estable e asegurado será o fornecemento. Agora ben, a dispoñibilidade de unidades de sangue permite que se inicien terapias que consumen grande cantidade de hemoderivados ou intervencións cirúrxicas máis complexas. A cuestión aquí é delicada, xa que se por un lado a preocupación pola curación é inherente á

¹²⁸ Os datos comúns para o cálculo son a nivel estatal: tamaño e tipo de administración do país, características demográficas, tamaño da poboación, taxa anual de medre demográfico, densidade de poboación por rexións, taxa de desenvolvemento do servizo de saúde, número e emprazamento dos hospitais e total de camas (contando ás pacientes acomodadas no chan por falta de camas), número de camas dos servizos especializados, demanda media de sangue por cama de hospital (a partir de datos oficiais), desenvolvemento previsto dos servizos de saúde (incremento previsto do número de camas e intervencións cirúrxicas con alta demanda de sangue), factores que poidan dificultar os progresos (falla de auga, climatoloxía...); para ás áreas subestatais hai que engadir: demanda da atención médica, potencial de captación de doadoras e a frecuencia prevista das súas doazóns, persoal existente ou previsto no centro rexional de transfusión, idoneidade das equipas existentes ou previstas. *Cfr.* Szilassy (1991).

¹²⁹ *Cfr.* Fratantoni (1996), Pagnier & Poyart (1993) e Cambou & Mayaux (1993).

práctica biomédica, tamén hai que considerar outro tipo de aspectos como é o que unha área xeográfica rica en hemoderivados permita aos hospitais desenvolver proxectos de alto prestixio como son os transplantes de órganos, nos que o código deontolóxico unha vez máis crúzase con intereses económicos, profesionais e de prestixio. Canto máis tecnificado e máis complexas intervencións cirúrxicas leva a cabo un sistema sanitario, maior é a demanda de sangue. Hai aquí que tamén considerar o xeito en que o sangue é aproveitado, ou en qué medida a demanda de sangue non vén tamén dada non por unha imprescindibilidade terapéutica, senón polo uso e desenvolvemento de técnicas e prácticas de intervención que non consideran o custo social (nin económico) da obtención do sangue; poñamos tres exemplos:

¿Cando se debe transfundir? Esta pregunta tan obvia non está exenta de dúbidas. A biomedicina, que cada vez con máis recorrencia aparece presentada como unha ciencia exacta (gracias sobre todo á progresiva tecnificación), ten na práctica moito máis de intuitivo e substéntase sobre o principio de 'proba e erro'. Jeffrey Carson, responsable de transfusións en quirófano, fai patente o conflito que se formula coas médicas sobre a conveniencia ou non de transfundir (glóbulos vermellos), e en qué situacións. Destaca que a decisión de doar comporta unha serie de riscos que hai que ter en conta para avaliar a conveniencia de efectuala ou non, polas complicacións que se poden derivar (reacción alérxicas, transmisión de virus de SIDA e hepatite, ou infeccións bacteriais).

Tamén a decisión está sometida a diferentes recomendacións sobre o nivel mínimo de hemoglobina e hematocritos en sangue que xustifican unha doazón. Carson apunta cun ton extremadamente cauto e apelando á intuición:

"I would summarize my formal remarks by saying we currently have very few data to guide transfusion decisions. [...] Without such data, it is very hard for me to answer the question of whether red cells are being appropriately used. My answer is that I don't know. I think there is evidence to suggest that maybe they are not, but I think until you can provide doctors with clear evidence about what they should and shouldn't do, it is hard to

convince them that they are doing things inappropriately.”¹³⁰

A fronteira entre o que é imprescindible, aconsellable ou ideal é difusa entre unha situación e outra, nas que tamén para un mesmo fin haberá diferentes usos que queiran máis ou menos demanda.

Pero non todo son glóbulos vermellos e transfusión, tamén con respecto aos produtos terapéuticos de tratamento de enfermidades tense dado casos de abuso no uso. Este foi o caso do uso de derivados elaborados a partir de plasma para o tratamento de hemofílicas no caso alemán do Instituto para a Hematoloxía Experimental e Transfusión de Sangue da Universidade de Bonn, no que tras un sistema de atención a hemofílicas que implicaba un uso moi elevado de Factor VIII había unha operación de enriquecemento fraudulento por acordos entre o centro e laboratorios norteamericanos e suízos¹³¹.

É ben coñecida a negativa das testemuñas de Xehová a recibir ou doar sangue a segundas persoas, esta actitude resulta en calquera caso provocativa para a comunidade católica en dous sentidos, por un lado polas implicacións teolóxicas que implica a crenza da residencia da alma, e en segundo lugar pola negativa de dar o sangue á propia familia¹³². Relativamente frecuentes son as novas nos medios de comunicación de casos de urxencia que xurden cando as testemuñas néganse a recibir sangue alleo en transfusión. Nos últimos anos van aparecendo pequenas notas de prensa nas que se dá conta de testemuñas de Xehová que son sometidas a intervencións cirúrxicas con alta demanda de sangue. Isto non quere dicir que as testemuñas mudaran as súas crenzas de fe. As testemuñas están a desenvolver unha campaña de investigacións biomédicas e informativa sobre as alternativas ao emprego de sangue nas transfusións¹³³. A estratexia é convencer á opinión pública de que hai posibilidades reais á transfusión convencional e así apuntalar a vixencia das súas teses. Pero o que interesa aquí non é unha cuestión teolóxica sobre cál é a verdadeira fe, os datos

¹³⁰ [Vou resumir as miñas consideracións formais dicindo que actualmente temos moi poucos datos que nos orienten na toma de decisións na transfusión. (...) Sen tales datos, fáiseme moi difícil contestar á pregunta de se as células vermelhas son empregadas axeitadamente. A miña resposta é que non o sei. Penso que hai evidencias para suxerir que quizais non o son, pero penso que ata que non se lle poida probar ás médicas con evidencias claras o que deberían facer e o que non, é arduo convencelas de que están a facer as cousas dun xeito inapropiado. —Traducción propia], Carson (1996: 23).

¹³¹ Cfr. Koch (1990) e Starr (1998: 316–319).

¹³² O caso das testemuñas de Xehová tratarase doutra volta no capítulo ‘13. O corpo por civilizar (II): o corpo–máquina. § 2. O sangue case biomédico. e) O sangue sacro’.

¹³³ En 1999 iniciouse unha campaña europea contra as transfusións convencionais de sangue baixo o lema ‘Alianza para la vida’, co gallo de promover o estudio e investigación de alternativas á transfusión. Cfr. S.A. (1999).

apuntan noutro sentido: hai alternativas á doazón de sangue, que se ben non son aplicables en todos os casos si pon de manifesto outra fenda na imprescindibilidade do sangue. Neste caso as alternativas van orientadas a afondar nas vías que abre a transfusión autóloga (ou autotransfusión), sistemas de reciclaxe de sangue perdido durante a intervención cirúrxica ou técnicas de redución da agresión como recollen recentes experiencias biomédicas.¹³⁴

A xustificación do pedimento de sangue pasa polo convencemento da futura doadora, a invitación conxuga eses tres compoñentes que constitúen a base das campañas de promoción (participación, fidelización e responsabilización). Tras das mensaxes hai dous grandes bloques, un que aglutina as ‘razóns positivas’, orientadas ao convencemento, e outro como os ‘motivos negativos’, é dicir, aqueles orientados a combatir as reticencias que dificultarían a decisión final de facer a doazón. As razóns para convencer da doazón que se aducen son de tipo moral e biomédico, nas que se apela á consciencia da persoa. Mentres que os motivos negativos ou ‘do non prexuízo’ son exclusivamente de carácter biomédico.

A posibilidade de tratar a promoción aducindo motivos morais e biomédicos (principalmente recorrendo ao altruísmo e a inocuidade da extracción) é recollida como un dos fundamentos das operacións de *marketing*:

“[...] basándonos en los sentimientos de altruismo de las personas, creando una sensación de necesidad que por otra parte es absolutamente cierta, una adecuada información junto con mejoras en la accesibilidad influirían muy favorablemente en el reclutamiento de nuevos donantes y se implusaría la conversión de éstos en donantes regulares.

Independientemente de los motivos para dar sangre, la propaganda bien realizada debe mover las voluntades hacia la donación mediante una buena información y persuasión basándose en hacer llegar al público la sensación de necesidad o escasez de sangre, lo fácil que resulta la donación y la inocuidad de la misma.”¹³⁵

Ante esta perspectiva temos unha instrumentalización do altruísmo como moeda de cambio que é empregada como vehículo para os obxectivos reais da promoción: captación de doadoras e fidelización. Tal e como está concibida a dimensión moral é indisoluble da biomédica. Na

¹³⁴ (1999a), (1999b) e S.A. (1999).

¹³⁵ Gimeno e Buñuel (1996: 414).

intencionalidade biomédica o altruísmo non se xustifica no feito de salvar vidas ou de axudar, senón como medio para a canalización do seu potencial cara a un punto concreto (a extracción). O altruísmo instrumentalízase formulándoo como unha necesidade, convertendo a extracción en doazón. Da igual o que leve a unha persoa a doar se as vontades se poden levar á nova cultura da doazón, condensada na premisa do altruísmo, onde consciencia moral, persoal e interese biomédico fusiónanse.

a) Razóns positivas ou do convencemento

O primeiro tipo de argumentación recorre a razóns que resaltan os aspectos positivos da doazón e a través deles intenta convencer. Estas remiten a unha xustificación no altruísmo e á responsabilidade social: “[doar] é Seguro... é Sinxelo... é Doado... é Indispensable... e ademais SALVA VIDAS. Non busques máis escusas. Doa sangue” (r. 32* e 37). Nunca imos volver atopar outra formulación tan significativa feita dun xeito tan obvio e directo como esta no que o moral e biomédico están presentes. A mesma mensaxe vai aparecer posteriormente baixo formas menos agresivas pero nas que a liña argumentativa é implícita: sempre e cando se sexa apta fisioloxicamente hai que doar sangue, outras razóns aducidas para xustificar unha negativa á extracción son contempladas como un comportamento incompreensible. Precisamente para a biomedicina unha negativa noutros casos supón un acto inxustificable para o que non hai escusas válidas. O dictado da extracción (todo corpo útil debe ser rendibilizado) que responde a práctica biomédica tómase coma o único marco ético e cognitivo da doazón (toda persoa extractible ten que ser altruísta). É inconcibible para o CTG non ser doadora na ideoloxía extractiva cando o único prezo que hai que pagar é tempo (indoloro) e en tan pequena cantidade que o prexuízo para a vida cotiá é nulo: “Cinco minutos do teu tempo poden salvar unha vida.” (r. 37).

A entrega á outra é relegada a un conxunto anónimo, á categoría xenérica de quen o precisa, apelando á consciencia ante a indispensabilidade do sangue en dous graos diferentes: para manter un bo estado de saúde ou para non morrer. Se inicialmente se mantíña unha presión maior apelando que o sangue doado salva vidas (*cf.* r. 32* e 37), posteriormente relativízase a urxencia dependendo de qué situación médica se trata, co que se diluíu tamén a imprescindibilidade do sangue e a forza argumentativa da devandita fórmula “[...] con este xesto solidario moitos enfermos poden

superar o seu problema de saúde e incluso salvar a súa vida.” (r. 3*), “Coa súa colaboración moitos doentes puideron superalo seu problema de saúde e mesmo algúns SALVARON A SÚA VIDA, gracias ó sangue que vostede donou altruistamente” (r. 4*) ou “[doar é] necesario para que outras personas puedan curarse de su enfermedad e incluso, muchas veces, salvar sus vidas gracias a la sangre donada altruistamente” (r. 9).

A máxima sublimación da xustificación da doazón aparece no cartel da campaña de 1997 (r. 7*)¹³⁶ onde as referencias a ‘salvar vidas’ queda atrapada nun xogo de palabras no que se representa unha vida na que saúde, ledicia e benestar son todo un. Nel un rapaz e unha rapaza sorridentes aparecen entre as lendas “Non poden vivir sen ti. Doa sangue. Hai moitas vidas nas túas mans” (r. 7*, 33*), eles manteñen o seu benestar, ledicia e aspecto saudable gracias á doadora anónima. O primeiro ‘salvar vidas’ trocou no matiz da doazón coma acto terapéutico (o que ten capacidade de curar e de salvar) do segundo tipo de lema ata quedar metaforizado na dependencia infantil, no que non as vidas senón a existencia idealizada é o que se ha de manter.

Non é só unha dependencia de sangue, tamén moito máis xenérica, que implica un vencello persoal no que unha convértese na responsable de saúde e vida; de sotaque a biomedicina descarga a responsabilidade da curación nas legas (responsabilización argumentativa que non está disposta a asumir na práctica). Faise un chamamento á responsabilidade que cada unha de nós suponse que ha de ter como membro dun grupo familiar porque as nenas son fillas (nun chamamento ao amor materno– e paternofilial); responsabilidade que se estende a unha rapaza calquera que necesita sangue (no que a infancia representa a inocencia e indefensión). Acudindo a unha imaxe da infancia moi en voga hoxe en día que paraliza calquera argumentación, deixando paso a unha factibilidade afectiva incuestionable¹³⁷.

Pero esa persoa necesitada pode ser unha adulta, tras o amor fraterno, o principio ordenador que a sustenta son a solidariedade (a acción orientada ao ben común) e o altruísmo (a acción desinteresada cara a un fin con beneficio para segundas persoas). Recórrese a unha moral social natural, que

¹³⁶ Véxase reprodución 8 en ‘Anexo II. Imaxes’.

¹³⁷ “Los niños valen ahora lo mismo para un roto que para un descosido. Se les coloca por delante en la toma de conciencia sobre el nuevo urbanismo, se les hace las víctimas capitales de los actos terroristas, se les airea, con la pederastia, como el signo de lo más ignominioso de la contemporaneidad, se les destaca dentro de la posible violencia familiar como las figuras emblemáticas del maltrato y, por si faltaba poco, en los datos sobre sus nuevas depresiones se convierten en la máxima señal del declive. Una vez que no queda nada en que creer, los norteamericanos escogieron hace años a los niños como una segunda divinidad, incontaminada, natural, altamente ecológica. Carne inocente y sublimada: representación de la pureza y de lo sagrado. El punto más azul y delicado del planeta.” Verdú (1997: 64).

aparece xa entre as colaboradoras da ADUSC dun xeito moi directo

“Queremos que te decates de que o teu sangue é moi escasa e que hai moitas urxencias que atender tódolos días nos nosos hospitais, é especialmente importante a túa participación nas campañas de doazón de sangue. Non o esquezas” (r. 13)

Ou desde o propio CTG “Vostede xa sabe a IMPORTANCIA que ten a súa participación nas campañas de doazón de sangue” (r. 4*), que se nese caso a importancia é dada por suposta, si se facía evidente na fórmula “Hai moitas vidas nas túas mans” (r. 7* e 33*) na que a doadora é a demiurga da acción biomédica.

As referencias á solidariedade son relegadas para ser parella do altruísmo, “y que en la campaña de este curso podamos seguir hablando de que en nuestro campus sigue aumentando el número de personas SOLIDARIAS Y ALTRUISTAS” (r. 12). Pero o altruísmo vaise converter na gran presente como punto recorrente na maior parte das argumentacións morais no material de promoción. O insistente recurso ao altruísmo parece que ten moito que ver coa definición do obxectivo do *‘marketing social’* e co interese por persistir na construción do novo estatus da doazón; ou ben asemade como un recurso de persuasión a través da adulación da doadora nese aspecto que o CTG considera positivo (aínda que tamén hai quen o formula máis efectivamente “Ti podes ser un auténtico héroe, ti podes salvar vidas: DOANDO O TEU SANGUE” —r. 21).

A personalización nese estilo apelativo que caracteriza ás razóns morais contrasta co cientificismo neutro que se manifesta no recurso a razóns de tipo biomédico que se reducen a que hai unha necesidade a satisfacer. Como de momento o sangue vai seguir a ser obtido de fontes naturais, fálase logo de *‘producto terapéutico de orixe humana’*¹³⁸ como se argüe para manifestar a imprescindibilidade da doazón: “[o sangue] non se pode xerar artificialmente” (r. 33*), “soamente o ser humano é capaz de fabricalo” (r. 32*) ou “La sangre es un líquido que no se puede fabricar ni improvisar, solo se puede obtener de la donación de una persona a otra” (r. 1). Aínda que, en realidade, o sangue é a base dunha serie de medicamentos, xa que se ben é sangue o que se extrae, son produtos

¹³⁸ O sangue e os seus derivados hai que denominalos como *‘productos terapéuticos’* porque “Como la sangre para transfusiones es de origen humano, no se la puede clasificar como medicamento” André (1991: 182), pero agás da orixe cumpre as características destes.

farmacolóxicos o que se transfusiona (os hemoderivados ou o sangue tratado). Como xa vimos, o chamamento ao altruísmo faise no momento en que a biomedicina non pode solventar por si soa a situación, pero para o que a persoa ha de asumir a disciplina médica. Ante esta incapacidade a doadora pasa a ser o elemento subsidiario da acción terapéutica e sobre ela recae parte da responsabilidade do funcionamento do sistema sanitario:

“Co teu sangue reduciranse os periodos de espera das intervencións cirúrxicas e realizaránse máis transplantes. Porque de nada serve a alta tecnoloxía médica se carecemos dos medios necesarios para mellora-la saúde dos galegos. [...] Xogas un papel importante para axudar a conseguir que os pacientes dos hospitais galegos reciban o sangue que necesitan.” (r. 37).

A maquinaria tecnolóxica da saúde está disposta e en perfecto estado, só agarda por esa peza circunstancial que a biomedicina non pode controlar (o sangue) para porse en marcha perfectamente. Aquí xa non se aduce ao altruísmo na conservación da saúde doutra persoa, senón que a xustificación está exclusivamente no prurito galego e sobre todo como ámbito de funcionamento do CTG. A máquina precisa de combustible recorrendo a unha metáfora mecanicista ben presente:

“Dispoñemos de tecnoloxía punta para converternos nun dos centros máis modernos de España, dun grupo de profesionais altamente cualificados dispostos a garanti-la seguridade e a calidade dos procesos. Pero fáltano-lo teu sangue.” (r. 36)

Esta necesidade é establecida en termos estrictamente biomédicos, en especial para as doadoras do grupo 0 negativo, capaces de suplir calquera déficit nos que a compoñente altruísta queda convertida nunha case obriga biomédica:

“En Galicia os dous grupos sanguíneos que máis prevalecen son o 0+ e o A+. O sangue máis buscado é o do grupo 0-, tamén chamado doante universal, xa que o pode recibir calquera persoa.” (r. 36)

“Carta as persoas do grupo sanguíneo cero negativo
¿Sabes porque o teu sangue pertence a un grupo “moi especial”?

– Porque ti és dos chamados ‘doador universal’. O teu sangue serve

para tódalas persoas. E iso di moito no teu favor.

– Porque só 7 de cada 100 persoas teñen o seu mesmo grupo sanguíneo.

Como podes ver son moi poucas.

¿Sabes por qué é tan importante o teu grupo sanguíneo?

– Porque en situacións de extrema urxencia, hai ocasións nas que ó descoñecer o grupo sanguíneo do doente, só podemos administrarlle o sangue ‘cero negativo’.

– Ademáis, é o único sangue que poden recibir os doentes ‘cero Negativo’

Queremos que te decates de que o teu sangue e moi escasa e que hai moitas urxencias que atender tódolos días nos nosos hospitais, é especialmente importante a túa participación nas campañas de doazón de sangue. Non o esquezas.” (r. 13)

Tamén a perdurabilidade dos hemoderivados incide na dispoñibilidade de reservas sanguíneas, a caducidade de determinados compoñentes afondan nas consecuencias do baixo nivel de doazón: “Esto dá a idea de que o sangue ten unha vida limitada e que ha de obterse tódolos días.” (r. 36). Especialmente isto incide na argumentación das extraccións de aférese:

[...] Todos los días del año la necesitan muchas personas [...] Los pacientes con cancer o leucemias suelen necesitar transfusiones de plaquetas obtenidas en 6–8 donaciones de sangre y a veces durante varios días.

[...] Cada derivado se conserva, hasta su utilización, clasificado según el grupo sanguíneo y tiene una duración variable. Esta es otra de las razones por las que hay que disponer todos los días de donaciones de sangre [...]” (r. 16).

Ás doadoras en aférese ademais preséntaselles o argumento de que contan coa vantaxe de maximizar a súa doazón polo proceso de fragmentación no que se separan os diferentes compoñentes sanguíneos que poden ser redistribuídos por separado “Es decir, una donación de sangre puede beneficiar como mínimo a 3 enfermos diferentes” (r. 16) e que biomedicamente o compoñente sanguíneo é superior en calidade transfusional

“Ademais estas plaquetas son máis beneficiosas para os pacientes que as reciben porque teñen mellor grao de compatibilidade.” (r. 36).

“Os elementos obtidos nunha aférese proveñen dun só doador, polo tanto

garántese unha maior calidade transfusional [...] Polo tanto, [determinadas pacientes] necesitan a transfusión de unidades de plaquetas varias veces ó día, durante moitos días, para volver a recuperar unha cifra óptima [...] Actualmente o plasma é o hemoderivado de maior déficit en Galicia" (r. 1)

"Cando recibe unha chamada para doar, sabe que un doente necesita urxentemente un compoñente do sangue, e que só el [un doador] está especialmente cualificado para darllo" (r. 28*)

Tampouco hai que esquecer que o plasma ademais das súas vantaxes terapéuticas e de manipulación, ten un valor económico engadido polo seu alto custo¹³⁹.

Aínda que a preeminencia de razóns biomédicas está moi presente tamén en extraccións convencionais observamos como a carencia, situación de continua necesidade e o destino terapéutico do sangue seguen a rexer as mensaxes:

"Non hai sangue de abondo [...] En Galicia só hai 20 doazóns por 1000 habitantes" (r. 32*)

"A porcentaxe de doazóns de sangue en Galicia está moi por debaixo das recomendacións da Organización Mundial da Saúde, só vinte de cada mil galegos doan sangue, ti es un dos vinte" (r. 37)

"O teu sangue é moi escasa e que hai moitas urxencias que atender tódolos días nos nosos hospitais" (r. 13)

"Necesitase para intervencións quirúrxicas, anemias, enfermidades crónicas, transplantes, accidentes..." (r. 33*)

"En una intervención quirúrgica de rutina puede necesitarse dos bolsas de sangre, pero en otras como en el transplante de hígado se llega a necesitar ¡¡¡lo que donan 40 o 50 personas!!!" (r. 18)

"En Galicia só vinte de cada mil galegos doan sangue. É necesario multiplicar por tres esta cifra para poñernos ó nivel que nos aconsella a Organización Mundial da Saúde." (r. 36)

¹³⁹ Fernando Chacón indica que en 1988 foi preciso importar o 80% do plasma empregado no Estado, cun valor total de 1.300 millóns de pesetas. *Cfr.* Chacón (1988: 365).

O déficit sitúase no marco concreto do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, que é o ámbito de actuación do CTG. Nese sentido adúcese razóns de tipo localista ou ‘patriótica’, chamamentos a unha consciencia pangalaica presente nas fórmulas:

“En Galicia non hai cantidade de abondo [de bolsas de hemoderivados] para cubrir tódalas necesidades” (r. 32*)

“Galicia precisa 100.000 doazóns ao ano para logra-lo autoabastecemento” (r. 22)

“Co procesamento destes dez mil litros de plasma, cóbrense o trinta por cento das necesidades de factor 8, necesario para o tratamento dos hemofílicos galegos, é dicir, conséguense recursos galegos para cubri-las necesidades de Galicia.” (r. 36)

Estas son as únicas referencias nas que se presenta a Galicia personalizada, como suxeito dunha necesidade, á que hai que acudir en axuda. Aquí déixase entrever a importancia da asimilación do sangue a un eido supraindividual, neste caso a unha comunidade ¿patriótica? (ben de tipo nacional ou ben localista), á vez que se nega a familia como comunidade de referencia e imponse o anonimato e universalidade na transfusión. A cuestión presente non é decidirse pola pertinencia da xustificación da doazón nunha ou noutra comunidade (familia, nación ou *Heimat*, toda a humanidade), senón pola orientación institucional da xustificación desa comunidade, na que hai unha coincidencia entre a visión biomédica e político-administrativa na que Galicia é un espacio definido como o territorio de actuación do CTG.

Non parece que unha xustificación local estea nas bases ideolóxicas do CTG, xa que o propio funcionamento dos bancos de sangue no Estado contempla coma práctica habitual o intercambio de unidades de sangue entre diferentes comunidades autónomas en caso de necesidade. Pero onde o sangue parece que non é importante con respecto ao territorio da comunidade autónoma; si o é para o localismo estatal xa que o sangue extraído só circula no Estado, o que si remite a unha comunidade de sangue do Estado-nación xustificado bioloxicamente. Na nova cultura da doazón o sangue xestiónase segundo o principio da “autosuficiencia nacional en forma de sangue de transfusión”¹⁴⁰, segundo a cal o sangue só circula dentro do Estado. Neste sentido os servizos de transfusión converxen na reprodución

¹⁴⁰ Morin (1984: 383).

das fronteiras territoriais administrativas (estatais e subestatais) e de comunidades de sangue estatal–nacional. A comunión sanguínea xa non se aplica como unha xenealoxía común de tipo racial na que se sustenta a identidade colectiva, pero si como un lazo sanguíneo xustifico segundo o principio territorial–administrativo, artellado na lóxica da xestión e do control da calidade do sangue transfusional. O que non deixa de ser interesante ver como a biomedicina reproduce identidades colectivas estatais que reproducen as de tipo biolóxico (fundadas no lazo do sangue nacional).

Este fenómeno está presente na maior parte dos servicios de doazón no mundo, tal como se reflicte no feito de que é a maior parte das veces a Cruz e a Media Lúa Vermella de cada país a responsable do servicio. Pero a ‘nacionalización’ do sangue, observa polo menos dúas excepcións.

No caso da liberalización do sangue elaborado coma produto terapéutico, que de acordo as regras do mercado circula xa convertido en medicamentos libremente sen considerar se este foi obtido en extraccións non remuneradas ou remuneradas, legal ou ilegalmente.

Na situación que se producía na República de Sudáfrica como consecuencia do *apartheid* que levaba a unha ‘segregación do sangue transfusional’ de acordo a pertenza á comunidade branca ou negra. Actualmente tamén os servicios de doazón non están organizados desde o goberno, senón mediante iniciativas privadas non–profesionais que non responden a fronteiras internas étnicas nin administrativas¹⁴¹.

Burdamente, pero non por iso menos oportuno, cabe dicir que o sangue como produto circula mundialmente de acordo aos principios do libre mercado, pero o sangue transfusional queda restrinxido ás regras de naturalización de cada Estado.

Da salvación de vidas, a imaxe concreta dunha vida, ao autofornecemento, que é atender todas as necesidades que se poden dar e garantir un funcionamento normalizado do CTG. A xustificación da doazón desprázase a unha meta acadable, pero sempre susceptible de ser perdida, no que a doadora é a Sísifo do sangue do que sempre hai demanda. O don do sangue é un compromiso que só se satisfai coa doazón regular nos termos xa formulados, o obxecto final da doazón é procurar acadar e manter o nivel de doazón para o autofornecemento nun territorio, un compromiso cara ao conxunto das pacientes dos servicios sanitarios de Galicia.

¹⁴¹ Cfr. Palmer (1984).

b) Motivos negativos ou do non-prexuízo

Se anteriormente tratamos o tipo de argumentación destinada a convencer da necesidade das doazóns (por qué hai que deixarse extraer), agora ímonos ocupar da argumentación orientada a evitar que alguén potencialmente disposta non doe porque ten algunha reticencia. Contra os factores inhibidores aparece unha insistencia na seguridade, seguridade de non implicar ningún tipo de consecuencia para a potencial doadora (fundamentalmente contaxios e efectos secundarios pola perda de sangue ou colaterais, na moderna linguaxe bélica)¹⁴². Apuntamentos aclaratorios sobre o non prexuízo aparecen mesturados nos textos da argumentación para o convencemento, todo aquilo que supoña unha molestia é cuidadosamente evitado e os temidos contaxios non especificados, tratando de arredar da doazón calquera pantasma e imaxe de doenza. A doazón é aséptica en todo o proceso de transfusión e na representación da súa imaxe. Dun xeito xenérico quedan esconxurados, arredor da imaxe da doazón, calquera posible consecuencia negativa; doar: “é Seguro... é Sinxelo... é Doado...” (r. 32* e 37).

No vídeo de promoción da doazón é o único material onde está relatado dunha maneira máis xeral e completo o proceso da extracción. Narrativamente está sostido en base á transmisión dunha imaxe tranquilizadora e de seguridade, na que o CTG debulla todos os pasos da doazón, á vez aparece nun papel fraternal de continuo apoio:

“Deches un gran paso; queres ser doador. Desde o momento que tomas esta decisión non estarás só; terás á túa disposición o persoal do Centro de Transfusións de Galicia, para que todo che resulte máis fácil.

¹⁴² A reposición de sangue é relativamente rápida, pero desigual en función do tipo de doazón e dos compoñentes sanguíneos. Nunha extracción total (de 450 ml. de sangue) a compensación eritrocitaria sitúase nas tres semanas; a perda plasmática (entre 250 a 280 ml.) súplese nalgunhas horas a partir do sector extravascular; non se produce modificación no contido plaquetario; a perda de proteínas é de 15 a 20 gr.; a perda de ferro é de cerca de 200 mgr.; o nivel de hemoglobina redúcese de 1 a 2 g./100ml., recuperándose en cerca de tres semanas. Nunha extracción de plasma-aférese (de 600 ml. de plasma) a perda volémica corresponde aos 600 ml. de plasma extraídos que é logo recuperada pola transferencia hídrica e proteica do sector extravascular (40 a 80 ml./h.) e polas bebidas ofrecidas durante a extracción; a perda eritrocitaria é de 25 a 40 ml.; a perda proteica é duns 46 g. por cada 100 ml. de plasma (desta un 30% é compensada polas reservas extravasculares durante a extracción, a albúmina —52%— calculada entre 25 a 30 g. recupérase a un ritmo de 0,3 g./kg./día, as globulinas de tipo IgG e IgM —18%). Nunha extracción de citoaférese de 200 a 500 ml., prodúcese a perda volúmetrica dependendo do separador empregado; perda eritrocitaria (de 40 a 50 ml.); a perda plaquetaria do 25 ao 40% após da dádiva normalizándose en 24 horas; o número de leucocitos recupérase antes das 24 horas; a perda proteica é irrelevante; a perda de calcio é dun 10 a 12% volvendo aos valores iniciais nalgunhas horas. *Cfr.* (1994c: 50–60).

Xa diche-lo primeiro paso. Seguro que es unha persoa cunha idade comprendida entre os dezaioito e os sesentaecinco anos. O persoal do Centro axudarache a cubrir un cuestionario que nos vai indica-lo bó estado da túa saúde. Tra-lo cuestionario tomaremos unha pequena mostra de sangue para realizar unha análise, un proceso rápido e sen riscos. Xa sabemos si es apto ou non, para doar sangue. [...]

Es apto para a doazón, podes estar tranquilo [¿porque non foi rexeitada como doadora?]. Ponte cómodo, o persoal do Centro informarate de tódalas dúbidas que teñas. Durante este proceso vaise utilizar material esterilizado dun só uso. Non hai posibilidade ningunha de contaxio durante a doazón. A túa saúde non corre ningún risco. [...]

Foi doado, ¿verdade?. Agora só has de descansar, mentres, servirémosche unhas bebidas e algún alimento. En breve vas recibir no teu domicilio os resultados das análises e a tarxeta de doador.” (r. 37)

Noutro vídeo de promoción, neste caso da actividade do CTG, a liña argumentativa ven marcada pola constante da seguridade, garantida por unha tecnoloxía punta, un persoal altamente cualificado e un respecto rigoroso (e incluso máis escrupuloso que o mercado) á lexislación vixente: lei, práctica biomédica e tecnoloxía velan pola calidade do sangue transfusionado. A recorrencia á seguridade e neste caso espúrea, xa que no propio proceso de extracción non hai perigo de contaxio para a doadora, sempre e cando se empregue material estéril dun só uso. Só recollido no seguinte caso sobre a plasma-aférese: “En la donación de sangre NO existe riesgo de contagio de enfermedades, al utilizarse material estéril y de un solo uso. Tampoco es cierto que la donación cause debilidad” (r. 18).

Este aspecto non é o que queda máis salientado no vídeo en cuestión, no que nun percorrido polas diferentes instalacións do CTG unha voz en *off* explica os controis que afectan ao sangue transfusionable, non á doadora, nunha confusión na que se sobreentende seguridade total para todas:

“Existen diferentes grupos sanguíneos que se identifican mediante un sistema automático de gran precisión. [...]

O departamento de seroloxía é fundamental para garanti-la calidade do sangue coa que se van realizar as futuras transfusións. A lei exige a lo menos catro probas para comproba-lo bó estado da saúde do doante: a proba da sífile, a das hepatitis B e C, e a VIH, é decir, o test da SIDA. Pero no Centro de Transfusión de Galicia realízanse aínda máis probas que as exixidas pola lei para asegura-lo óptimo estado do sangue. Tódalas probas que dean positivo repetidamente nestas análises, van ser examinadas de novo no departamento de control de calidade. Tamén aquí o Centro de Transfusión

de Galicia está á cabeza de España canto ás máis modernas técnicas de avaliación da calidade. A alta tecnoloxía utilizada serve ademais para asegurar que non hai erros no funcionamento da aparataxe e das técnicas empregadas. Periódicamente verifícanse os resultados das análises en mostras tomadas ó azar.” (r. 36)

Ao contrario, o que se usa como motivo para doar non é a ausencia de risco para a doadora, senón para a receptora. En contradición co espírito de transparencia e información responsable ao público que se atribúe o CTG, xógase co equívoco da seguranza na extracción coa da transfusión, persistindo pasivamente na crenza do risco de transmisión de enfermidades infectocontaxiosas na extracción e levando a un primeiro plano a lexitimación da capacidade biomédica ao campo da infalibilidade tecnolóxica. Nesta situación sitúase a preservación da saúde xa non como unha responsabilidade do persoal sanitario, senón que cada vez máis tanto a saúde, as pacientes, como o propio persoal sanitario quedan sometidos a unha instancia sobre a que carecen de control a prol das empresas que a producen: a tecnoloxía biomédica.

De forma menos didáctica e máis inquisitiva no material de promoción escrito recálcase un único aspecto: “A doazón de sangue NON representa ningún perigo para a doadora cumpríndose estas tres condicións” (r. 32* e 33*). Neste terreo ambiguo sobreenténdese por parte do propio CTG a súa competencia e non se dá pé a asociar negativamente a doazón. Só a incompetencia da doadora pode causar efectos secundarios, tal e como se recordaba nos consellos á doadora (r. 29) ou aquí “O volume de sangue recupérase nas 2 horas seguintes á doazón sempre que se tome unha boa cantidade de líquidos (auga, refrescos)” (r. 31).

Se a información sobre a extracción convencional só é máis explícita no vídeo de promoción da doazón (r. 37), aquela destinada á aférese é sempre máis clara e detallada que a correspondente sobre a extracción convencional. Se ben é un proceso máis complexo e longo, esta vai dirixida principalmente a persoas xa doadoras habituais e cun longo historial de extraccións, e, polo tanto, familiarizadas e experimentadas coas técnicas extractivas:

“Nunha doazón de plasma e/ou plaquetas mediante aférese, o volume extraído é inferior ó 15% do volume total do sangue do doador. Ademais, o plasma recupérase totalmente no intre da doazón, inxerindo unha axeitada cantidade de líquidos (auga, refrescos,...), e as plaquetas recupéranse ás 48

horas.

[...] Todo o proceso realízase baixo a estricta supervisión médica e lévase a cabo por persoal sanitario especializado.

[...] Na aférese recóllese unha pequena cantidade de plaquetas e/ou plasma, mediante material estéril de un só uso. Non existe risco para a saúde do doador nin debilita o organismo.

[...] Trala plaquetoaférese o doador sempre queda con cifras seguras de plaquetas, xa que soamente doa o 20% das que posúe, e ás 48 horas recupera as cifras iniciais. [...]

Este volume recupérase durante a doazón, inxerindo unha boa cantidade de líquidos (auga, refrescos,...)” (r. 1)

Este material destinado á aférese vai acompañado de senllas fotografías nas que unha persoa (nunha un home e na outra unha muller) lé tranquilamente unha revista, confortablemente sentada nunha padiola/tumbona mentres está conectada á máquina da extracción da que se ofrece unha visión completa.

“Non hai que ter medo: antes de doar o equipo médico asegúrase de que es apto e estás en condicións. Non correrás ningún risco ¿verdade ‘Doc’? [...] As máquinas de doazón son cómodas e seguras e os accesorios polos que pasa o sangue son de un só uso. Tranquilo pois, non se corren riscos” (r. 22)

A máquina garante a seguridade, como nos volven recordar: “Non existe risco para a saúde do doador nin debilita o organismo” (r. 28*). Pero a aférese é tan especial que xa non é que cause algún prexuízo, senón que incluso é beneficiosa para a doadora, convertendo a argumentación negativa nunha razón positiva xa que a plasma-aférese “É unha técnica sinxela, segura e indolora, pero ademais pódese considerar beneficiosa, xa que o doante acostuma o seu organismo a unha recuperación máis rápida dos compoñentes do sangue.” (r. 36), no que se aducen motivos de beneficio propio como unha das vantaxes da doazón de aférese, se ben esta circunstancia (baixo discusión científica) é común tamén a doazón convencional.

O que non vai aparecer en ningún dos casos é unha das invariantes no medo á extracción: a punción, rastro visible e psicosomático da extracción. Ese aspecto que parece que non ten ningunha importancia é esquecido polo CTG, ou quizais obviado pola forza esconxuradora de medos que provoca a

punción. Tal vez non sexa unha razón para non doar como recolle o seguinte caso, pero a picadela agocha outros aspectos do non doar que xogan unha baza moi importante.¹⁴³ O que máis nos interesa neste momento é o que recolle esta doadora como xustificación da decisión de doar, ¿que é unha picadela fronte a unha vida (que pode ser a túa propia)? cando conta a súa experiencia:

“Un rapaz ten un parente nun hospital. Está a piques de entrar no edificio cando chega unha ambulancia. É unha emerxencia. Produciuse un accidente de tráfico e hai unha nena pequena ferida. Afortunadamente, non lle pasou nada ó resto dos ocupantes do coche. O grupo sanguíneo da nena é o cero negativo. Só pode recibir sangue do seu mesmo grupo. O rapaz entérase. ¿Qué casualidade! Ofrécese correndo, xa que a nena necesita unha transfusión. Gracias ó rapaz, a nena salva a vida.

A nena son eu. Pasaron xa moitos anos (máis do que eu quixera). [...]

Hai xa algún tempo que son doadora de sangue. Non me fixen no momento de cumpli-los 18 anos, polo medo que todos lle temos ás agullas, pero agora estou orgullosa de selo. O que me pasou a min pódelle pasar a calquera, e... un pinchazo, non é nada” (r. 11)

Hai razóns que fan obviar esas reticencias, que quedan subordinadas a un segundo plano, como se desprende dos devanditos estudos. Así tamén se deduce da enquisa do Instituto de Estudos Sociolóxicos Galegos¹⁴⁴ segundo a cál as maiores reticencias amosadas corresponden a xustificación da non doazón por: motivos de saúde (26,6% das enquisadas), que lle produce medo o contorno da extracción (5,6%), indecisión (2,9%). Mentres que as escusas máis recorrentes son: medo ao contaxio dalgunha enfermidade infecciosa, medo ao comercio co sangue extraído e que a extracción debilite o organismo. Entre as persoas reacias á doazón as constestacións maioritarias á pregunta ¿en que caso doaría? son “Si un familiar, amigo ó compañeiro de traballo lo necesitase” e “En caso de catástrofe o de accidente”¹⁴⁵, é dicir en situacións nas que se percibe a imprescindibilidade.

Un ano máis tarde na enquisa de avaliación da campaña de doazón de sangue na Universidade de Santiago de Compostela¹⁴⁶ entre o estudiantado indícase nas conclusións que o principal motivo entre as non doadoras son: motivos de saúde, temor ao dano físico e ao mareo, pero recóllese que o

¹⁴³ Véxase capítulo ‘12. O corpo por civilizar (I): o corpo fendido. § 4. A dor na extracción’.

¹⁴⁴ *Apud* Flores (1999: 3–4).

¹⁴⁵ Flores (1999: 4).

¹⁴⁶ *Cfr.* (1996d) ou (1995a).

67% das non doadoras estaría disposta a doar para un familiar ou amigo ou en caso de urxencia.

En vez de incidir máis sobre este punto, o que nos atopabamos é unha preocupación máis centrada na xustificación altruísta da doazón (no sentido de construír esa imaxe da doazón moderna) e nos motivos dirixidos a asegurar a fidelización, antes que a captación de novas doadoras.

Nesta persistencia na presentación da extracción absolutamente segura hai diversos aspectos que non son tidos en conta e que agochan irresponsabilidade por parte do CTG cara á doadora. A preocupación por unha imaxe de minimización dos riscos é tal que non se informa axeitadamente dos efectos perniciosos que puidera ter a extracción a prol dunha baza segura na captación e mantemento das doadoras. No 'Código de ética da doazón e a transfusión de sangue'¹⁴⁷ faise especial fincapé, nos seus puntos 2, 10, 11 e 12, á especial atención que hai que prestar a que xa non só a doadora sexa atendida nunhas condicións de saúde e seguridade por riba de todo durante e despois da extracción, senón que a doadora ha de ser informada en todo momento dos riscos ou circunstancias derivadas da punción (como hemorraxias internas) ou da inxección de fármacos na plasma-aférese (como reaccións alérxicas).

§ 4. Entrevista

Hai unha contradicción entre educar doadoras responsables e obviar calquera insinuación sobre cuestións de perigo asociadas á transfusión indirectamente para a receptora e directamente para a doadora. Fundamentalmente xa fóra do fisiolóxico ¿que responsabilidade xudicial se ten se se contaxia algunha infección a outra persoa? O medio por excelencia do CTG para a atribución de responsabilidades é a entrevista. Este vello dispositivo de produción de verdade ocupa aquí unha nova función, disipar a responsabilidade da biomedicina e concentrar na doadora os perigos da transfusión para a receptora e de extracción para si mesma. A potencial doadora é confesada, sometida a unha supervisión externa ou que sendo parcial e limitada aparece coma totalizadora e omnicomprensiva, á espera do xuízo final, do descubrimento deses pecados ocultos esquecidos, descoñecidos, incontrolables, que se revelan na analítica ¿ou non?

Unha vez fronte a fronte na mesa xusto antes de pasar á sala de extraccións, a potencial doadora é sometida a unha entervista pola

¹⁴⁷ Reproducido no 'Anexo VI'.

correspondente médica responsable. A 'etapa humana'¹⁴⁸ é considerada a de maior importancia no establecemento da garantía da calidade transfusional do sangue. Remite a catro planos de actuación: selección biomédica, selección autoexcluínte, sensibilización da doadora (cara á inculcación da indispensabilidade da doazón e a súa responsabilización nese acto), e información dos requisitos para doar.

A entrevista ademais de informar (a médica debe asegurarse de que a entrevistada comprenda as causas de exclusión e recomendacións referentes á extracción), sensibilizar e seleccionar, tamén permite indagar neses aspectos que se escapan ás analíticas (como é o caso que se establece no período ventá, que funciona como un elemento engadido de control da calidade do sangue). A entrevista recoméndase que sexa levada a cabo por unha médica con formación específica no desenvolvemento deste tipo de entrevistas, para poder realmente facer dela un instrumento efectivo de control e selección¹⁴⁹.

A supervisión abrangue diferentes aspectos, así queda espellado nun estudio feito en 1991 co gallo de definir o perfil da doadora de sangue en Galicia¹⁵⁰; o cuestionario da enquisa comeza:

“Voulle facer unhas preguntas moi sinxelas. Por favor, non se sinta examinado. Se hai algo que non sabe, conteste o que lle pareza máis lóxico.

(...) Hai personas que por algunha razón non deben ser doadores. ¿Coñece vostede as causas que impiden dar sangue?”

e as respostas que se ofrecen son:

“Ter sido operado nos u. [últimos] 6 meses.

Ter recibido sangue nos u. [últimos] 6 meses.

Ter sufrido unha extracción dental nos u. 3 d. [últimos 3 días]

Ser homosexual.

Ser ou ter sido drogadicto.

Vivir en contacto con homosex. [homosexuais] ou drogadictos.

Ter padecido hepatite.

Ter padecido tuberculose, paludismo.

Ter sufrido enfermidades venéreas.

¹⁴⁸ (1994c: 10).

¹⁴⁹ (1994c: 13–14 e 141–144).

¹⁵⁰ As conclusións deste estudio aparecen en (1991c: 85–87). O cuestionario reproducése en *ibidem*, pp. 105–110.

Estar ou ter estado embarazada nos u. [últimos] 6 meses.
 Ter realizado viaxes ó estranxeiro nos u. 6 m. [últimos 6 meses]
 Tomar medicación.
 Pesar menos de 50 Kg.
 Ter menos de 18 anos.
 Ter máis de 60 anos.”

A pesar da petición amable ‘Por favor non se sinta examinado’ que xa advirte da intención da enquisa (examinar o que é lóxico ¿na lóxica da entrevistada ou na que lle atribúe á biomedicina?), intenta esvaer a intromisión da inspección, e levar a cabo ese exame da maneira óptima. Noutra ocasión a entrevista preséntase coma un proceso neutral no que o sistema biomédico non aparece coma primeiro e directo interesado, senón como subsidiario dun pequeno trámite destinado a confirmar o bo estado de saúde: “O persoal do Centro axudarache a cubrir un cuestionario que nos vai indica-lo bó estado da túa saúde.” (r. 37).

Cando antes da extracción a doadora é inquerida face a face coa médica, tamén é informada á vez sobre aspectos xerais (¿é a primeira vez de doa?, nome, data de nacemento...). Progresivamente as preguntas sobre as causas de exclusión fanse máis precisas e matizadas (ter familiares directos que padecesen ou padezan as enfermidades indicadas, o tipo de medicación inxerido con especial relevancia aos medicamentos que permitan identificar unha doenza non declarada e aos anticoagulantes)¹⁵¹.

Na entrevista inclúese tamén un pequeno exame físico coa medición do peso e estatura (para estimar o volume de sangue extraíble), pulso e tensión (para previr lipotimias, arritmias e garantir unha mínima presión no fluxo de sangue), e un primeiro relato de hemoglobina (xeralmente para detectar anemias incompatibles coa extracción segura) que se fai ao momento cunha pequena lanceta. Finalmente a potencial doadora ha de asinar un documento no que consente cos termos da extracción, afirmando ter comprendido as causas de exclusión, non estar afectada por ningunha delas e aceptando a extracción. Neste intre e non antes é doadora.

O sometemento a esta *confesión* e o asinar o devandito documento ten como obxecto eximir ao CTG de responsabilidade, na medida do posible, de accidentes sufridos pola doadora, de evitar responsabilidades sobre contaxios non detectados na analítica e de afondar na divulgación das causas da exclusión. En definitiva, que a doadora se sinta responsabilizada das

¹⁵¹ Hai razóns de exclusión que foron cambiadas despois de 1994 como, por exemplo, o límite máximo de idade elevado aos 65 anos ou o ‘ser homosexual’ polo ter ‘prácticas de risco de contaxio do VIH ou hepatites’.

consecuencias da súa acción (e formas de vida¹⁵²) e que sirva de filtro a través da autoexclusión. Á vez que os servicios de transfusión han de ter contratado un seguro de cobertura á doadora en caso de danos ou perdas durante a extracción causados por equivocación, a doadora a través primeiro da sinatura e despois con posteriores doazóns acepta a súa responsabilización 'implicitamente', como estipulan as recomendacións da OMS¹⁵³.

Dentro da transfusión o papel que xoga a entrevista é crucial, pero sempre baixo o risco de espertar o rexeitamento da potencial doadora por se sentir agredida ante a indagación¹⁵⁴. O conflito xurde cando a médica encargada da entrevista é considerada un obstáculo á extracción, unha molestia pola que hai que pasar para doar. Ante a agresión que supón para moitas persoas a entrevista e a propia incomodidade da médica¹⁵⁵, o propio persoal opta en ocasións por obviar, ou facela sen incidir neses aspectos máis comprometidos (como o correspondente as preguntas sobre as prácticas sexuais ou aos métodos anticonceptivos empregados, polo risco de contaxio de enfermidade de transmisión sanguínea). Traspásase neste caso ao silencio na entrevista a asunción da supervisión, xa que a folla inclúe esa información que queda validada como lida e comprendida coa sinatura. A xeito de contrato este documento substitúe á entrevista inquisidora. A entrevistada fai a confesión sen ser confesada. O biomédico supervisa sen provocar os riscos dunha comunicación interpersoal, o que esvae e disimula a autoría do control.

Cando a doadora pasa efectivamente á sala de extracción, o sangue é xa analizado completamente para determinar a súa composición e detectar posibles axentes de contaxio (hepatite, VIH, tuberculose...)¹⁵⁶. Pero hanse de someter á sobrevixilancia das análises, e agardar unha validación definitiva

¹⁵² Unha crítica máis ao papel da biomedicina como xeradora de verdade (argüíndo neutralidade moral e obxectividade científica alí onde xulga en nome da saúde) atopámola en: Zola (1972).

¹⁵³ *Cfr.* André (1991: 185).

¹⁵⁴ Véxase o capítulo '10. O dispositivo (I) de redución da incerteza. § 2. Conflictos na entrevista'.

¹⁵⁵ Outras veces non se fai por présa en atender a máis persoas, nestes casos só se realizan as preguntas referidas a aspectos que inciden inmediatamente sobre a extracción (consumo de anticoagulantes —aspirina—, padecemento de gripe...).

¹⁵⁶ As posibilidades de contaxio de enfermidades de transmisión vírica ao recibir unha doazón están minimizadas, xa que todo o sangue é analizado antes da transfusión; véxase 'Anexo III. Referencias á lexislación. 1. SIDA e enfermidades de transmisión por vía sanguínea'.

Se ben para o VIH e os virus da hepatite (A, B e C) hoxe en día dispónse de formas de detección, para as encefalopatías subagudas esponxiformes (doenza de Creutzfeldt–Jakob —mal das vacas tolas—, o Kuru, a síndrome de Gertsman–Straussler–Scheinker, a onia fatal familiar e a doenza de Alpers) causadas por un prión (*proteinaceous infectious particle*) non son detectables en pacientes asintomáticos, indo o período de incubación ata aos 35 anos. *Cfr.* (1994c: 205).

como doadoras válidas na que o CTG se erixe como a derradeira xuíz que avalía a capacidade de doar ou non, nada máis lonxe da verdade. Esta sentenza é en certo grao aleatoria ante a imposibilidade de controlar absolutamente os períodos ventá. A entrevista como medio de control e a asunción dos requisitos da doazón por parte da entrevistada a través do documento asinado son a trabe da selección.

A significación do período ventá e a necesidade de establecer unha pauta de control (a entrevista) que non se acada a través das técnicas de análise, sitúa á doadora nunha posición paradóxica. A técnica obxectiva de control por excelencia evidénciase, en última instancia, insuficiente e eivada; ela trata todos os aspectos pero a latencia dos diferentes virus e prións fai imposible un diagnóstico de saúde ou enfermidade (e nin sequera de utilidade ou non). En definitiva, o resultado da proba non é concluínte. A determinación da posibilidade (insisto, que non certeza) de contaxio queda supeditada á confesión, ao debullo das prácticas cotiás, hábitos, xeitos de vida da aspirante a doadora. A validez da analítica queda lastrada á entrevista, cambian as tornas, a capacidade científica da tecnoloxía biomédica, volve á forma primitiva de diagnóstico: a procura de signos e síntomas reveladores do que queda ou é agochado. O círculo que sustenta o sistema biomédico revélase sostido nunha tautoloxía: se a efectividade biotecnolóxica depende da confesión, a lexitimación da biomedicina residiría, ben na propia entrevistada (o que fai cuestionar de fronte esa lexitimidade), ou ben no vello sistema de dominación simbólico, nese dispositivo de obtención da verdade (o que deixa nunha situación bastante comprometida o carácter obxectivo e neutral da institución curativa por excelencia). A lexitimación xa non se pode xustificar na efectividade tecnolóxica infalible, senón a través dunha dominación mantida na ritualización. He aquí por que o eufemismo 'a etapa humana' baixo o que está a confesión é tan importantísima; como nos legaron os irmáns Grimm: o rei vai nú. A entrevista vai máis aló de constituírse nun dispositivo de control dos corpos, agora a entrevista pasa a xustificar á propia biomedicina ao agochar as limitacións das técnicas 'tecnolóxicas' de diagnóstico, pedra angular da biomedicina actual (tal vez, cabería xa falar de tecnobiomedicina no canto de biomedicina).

No sentido foucaultiano¹⁵⁷ a confesión xurde coma un procedemento privilexiado para producir verdade (inicialmente sobre o sexo, e posteriormente en todos os eidos do social sometidas á lei). Este procedemento, a *scientia sexualis* (en contraposición á *ars erotica* que procura a

¹⁵⁷ Cfr. Foucault (1976: 72–88).

verdade no propio coñecemento co gallo da obtención dun maior pracer) irrompe coa confesión para axustar ao individuo á lei absoluta para posteriormente xulgar e castigar, perdoar, consolar, reconciliar... O enunciado da verdade actúa sobre quen fala (a potencial doadora), aquela á que lle é arrincada a verdade, quen a recibe constrúea. Como dispositivo de dominación o seu poder non reside na posesión da verdade (saber cál é a calidade do sangue), senón en situar a verdade na lei fóra da persoa, e en erixirse coma o seu único enunciador (que declara a calidade 'extractible' do sangue):

“El que escucha no será sólo el dueño del perdón, el juez que condena o absuelve; será el dueño de la verdad. Su función es hermenéutica. Respecto a la confesión, su poder no consiste sólo en exigirla, antes de que haya sido hecha, o en decidir, después de que haya sido porferida; consiste en constituir, a través de la confesión y descifrándola, un discurso verdadero.”¹⁵⁸

A confesión sexual xera formas científicas de establecemento da verdade, nas que comparten coa confesión diferentes características que aparecen hoxe en día actualizadas na entrevista biomédica preextracción:

(i) Facer descifrables os signos e síntomas amosados. Establecer un nomenclator destes e atribuírlles un sentido que faga saír á luz a verdade agochada, hábitos, consumos de medicamentos... incompatibles cos requisitos para doar.

(ii) Situar o sexo no eixe da verdade, facendo del o xustificante último de calquera enfermidade ou trastorno ao ser calquera práctica sexual susceptible de ser transmisora do virus do VIH.

(iii) No principio da latencia a confesión pretende descubrir non só o que se desexa agochar, senón aquilo que se descoñecía ou se esquecera. O que é incompatible coa extracción (qué hábitos e prácticas, qué enfermidades e medicamentos...) alí onde non chegan os coñecementos da leiga ou onde a memoria esquece.

(iv) A confesora é a hermeneuta dos signos e síntomas, dándolles o significado axeitado á práctica biomédica, dentro da que unicamente teñen senso e só para a cál son relevantes.

(v) Xurde unha verdade biomédica asociada á confesión. A biomedicina coma dispositivo de vericidade vai establecer os parámetros de saúde/enfermidade, e propiamente os de utilidade/non utilidade dun corpo.

¹⁵⁸ Foucault (1976: 84).

Polo tanto, a verdade na transfusión leva ademais da normalización moral a rendibilización extractiva do sometemento a unha lóxica economicista.

O saber é un instrumento do poder (“saber para prever” + “prever para poder”¹⁵⁹) na factibilidade da acción. O saber que nas sociedades capitalistas persegue máis alá do control e da limitación á rendibilización (a maximización económica, política e simbólica), quedando os sistemas de dominación reducidos ao control do saber, ampliando a todas as esferas do social. A disciplina do corpo abandona as formas clásicas de castigo: tortura, mutilación; para instaurarse na confesión. O corpo coma obxecto do saber, o corpo convertido en continuación da vontade e da consciencia. Non cómpren corpos, senón almas disciplinadas.

§ 5. A gratitude

Na lóxica do dado, a gratitude é a expresión mínima e imprescindible do recoñecemento do intercambio, esta é parte do seu carácter moral. Parte da significación da gratitude reside na diferenza do valor fronte ao recibido. O agradecemento reverte sobre a doadora, pero non constitúe ningunha forma de devolución (ou pagamento). Como resultado da micropolítica do intercambio exerce unha relocalización e compensación de forzas entre as actoras que partían dunha situación asimétrica ou de dependencia (unha depende de que a outra estea disposta a dar). A gratitude é un acto simbólico que deixa aberta a porta a outro don.

Quen non agradece converte o don nunha obriga explícita, en algo que lle correspondía indubidablemente, anulando a lóxica do don. Actuando deste xeito fóra das posibilidades de volver recibir. O que agradece equilibra a dependencia inicial quedando en situación de volver pedir. O carácter máxico da palabra está suxeito a unha norma implícita, pero este equilibrio é fráxil. Por exemplo, dúas formas de expresión da gratitude a través da palabra, como son o eloxio e a adulación son irreconciliables¹⁶⁰. O eloxio faise desinteresada e sinceramente, mentres que a adulación é interesada, co obxecto de recibir, no que o primordial é a obtención do beneficio sen a implicación moral do compromiso recíproco, constituíndo unha forma de compra ou pagamento cunha moeda (un mediador simbólico). A palabra que só ten valor cando implica a compoñente moral (sinceridade), carece de valor

¹⁵⁹ Ibáñez (1979: 43).

¹⁶⁰ *Cfr.* Abril (1986), o autor incide no sentido dadivoso da palabra e da diferenza entre as dúas formas que se presentan aquí: eloxio e adulación.

como forma de pagamento.

A expresión de gratitude como parte do intercambio está tamén presente na doazón de sangue. O carácter anónimo da doazón e a mediatización do CTG, converte a este no canalizador e medio de expresión posible de gratitude. A receptora moi raramente agradece á doadora anónima (cunha carta nun xornal, por exemplo) e nunca ao CTG¹⁶¹. Hai incluso certa inquietude no CTG para canalizar o agradecemento público das receptoras coma unha forma máis de consolidar o compromiso humano na doazón, pero isto presenta as súas eivas, porque para a doadora non é factible agradecer.

Contradictoriamente é a conversión do sangue doado en unidades de hemoderivados (a medicamentalización) o que xustifica a case imposibilidade dunha receptora de agradecer (agás á biomedicina). A consecución do obxectivo por parte do CTG da instauración da nova cultura da transfusión anula que o sangue recibido sexa considerado obxecto de agradecemento: ¿que don agradecer pola administración dun fármaco ou dunha substancia terapéutica como os hemoderivados? A medicamentalización do sangue réstalle transcendencia, non deixa de ser un produto máis da tecnoloxía e farmaterapia biomédica. Á que hai que engadir as circunstancias da paciente, nas que nunha intervención cirúrxica maior réstalle importancia ás transfusións sanguíneas, fronte á da propia intervención (agás en enfermidades nas que a transfusión ou a aplicación de derivados sanguíneos sexa o propio tratamento).

Ante esta situación o CTG constitúese en transmisor do agradecemento, como indican as responsables cando din que é o mínimo, xa que non se pode pagar nin ofrecer outro tipo de vantaxe en contrapartida. O CTG efectúa ese acto de contraprestación que a receptora non pode levar a cabo, porque non sabe a quen agradecer, e porque o CTG ten que manter intacta a cadea do intercambio para volver recibir máis dons. Nas mensaxes do CTG hai catro vías de agradecemento (as dúas primeiras personalizadas) que están presentes en:

(i) Cartas enviadas ás doadoras despois dunha extracción, informádelles dos resultados das analíticas e agradadecéndolles a doazón. Unha pequena información que dá fé do seu bo estado de saúde.

(ii) Cartas de convocatoria de extracción nas que se lles informa da

¹⁶¹ Con respecto a repercusión dos transplantes de órganos, as encargadas da transfusión teñen manifestado certa incomodidade pola pouca relevancia mediática da transfusión e pola falta de recoñecemento social e mais de agradecemento persoal da receptora.

necesidade puntual de sangue ou da visita rutinaria dunha unidade móbil.

(iii) Pasquíns de información sobre diferentes aspectos da doazón que están a disposición nos lugares de extracción.

(iv) Pequenos agasallos como un pin do CTG ou un bolígrafo co anagrama do CTG.

O CTG actúa ás veces como intercesor do agradecemento en vez da receptora, pero a maior parte das veces expresa que el é o destinatario do don, tal como se expresa nestes casos a doadora doa para o CTG. Nos dous casos hai dúas liñas discursivas, segundo se aluda á simple colaboración no fornecemento ante o déficit ou se faga atendendo ás características morais da doadora. Nun sentido cando O CTG agradece a doazón, ben en función de si mesmo:

“Así mesmo, queremos con esta carta facerlle chegar o noso mais sincero afecto, tanto para sí, por permitir que leve a cabo a súa función. Moitas gracias pola súa colaboración” (r. 2)

“O Centro de Transfusión de Galicia desexa agradecerlle a súa inestimable axuda ó realizar esta doazón de sangue” (r. 3*)

“Gracias por participares no programa de doazón de sangue de Galicia” (r. 37)

ou ben tamén directamente para as receptoras:

“Gracias por compartir a súa saude cós que a perderon [...] Coa súa colaboración moitos doentes poideron superalo seu problema de saúde e mesmo algúns salvaron a súa vida, gracias ó sangue que vostede donou altruistamente” (r. 4*)

O primeiro tipo de agradecemento directo complementábase por este outro que suxire máis ben que se trata dunha xustificación lícita para que a xente doe, como se tratou anteriormente.

Noutro sentido cando, o agradecemento se fai aludindo ás

características morais da doadora, enalzando as súas virtudes como forma de eloxio e insistindo no marco actual da doazón (voluntariedade, carácter non remunerado, universalidade): “Queremos agradecerlle a súa fidelidade e constante manifestación de solidariedade” (r. 4*) recordando a importancia vital da doazón.

Tamén outras organizacións como a ADUSC actúan como actora interposta de recoñecemento á doadora, incidindo unha vez máis no anonimato da relación doadora/receptora e no papel do institucional como artellador da doazón:

“Como presidenta de ADUSC quiero dar las gracias a todas las personas que han colaborado con nosotros en las campañas de donación de sangre y sobre todo a las personas que han participado activamente donando sangre. Esperemos poder seguir contando con todos vosotros y que en la campaña de este curso 96–97, podamos seguir hablando de que en nuestro campus sigue aumentando el número de personas solidarias y altruistas.” (r. 12)

Este tipo de mostras de gratitude están en todos os tipos de materiais, dos que o que máis salientable é a carta post-extracción, estrictamente concibido como medio de agradecemento. Nela agrádese, envíase os resultados das análises sanguíneas realizadas á doadora. Nelas o CTG contrapresta a doazón, devolve algo do que dispón, que por un lado serve para diagnosticar o estado da saúde da doadora¹⁶² e, por outro, é un medio de suavizar a asimetría que se dá entre o sistema biomédico e a persoa, facendo algo menos opaca a información da que este dispón sobre a doadora na que se intenta minimizar o efecto da incerteza baixo a ollada biomédica, ou apropiación da saúde.¹⁶³ Así, a analítica é contraprestación e medio de civilización biomédica que indaga noutras enfermidades non percibidas pola persoa, pero latentes para o saber biomédico. O diagnóstico negativo lexitímanos como doadoras.

A carta enviada (r. 3*)¹⁶⁴ presenta os resultados das probas dunha maneira clara e esquemática na que se fixo un intento por clarificar a terminoloxía científica, substituíndo as abreviaturas nunha primeira versión (r. 2) por nomes completos ou explicación entre parénteses. Dentro destes resultados a pesar da clarificación terminolóxica da proba nalgúns casos

¹⁶² Sería máis exacto falar de calidade do sangue, que á súa vez se asocia ao estado de saúde.

¹⁶³ Un motivo de consulta ao CTG por parte dos doadores é o retraso no envío dos resultados polo medo a que se lles estea ocultando algunha irregularidade ou síntoma de enfermidade.

¹⁶⁴ Véxase reprodución 1 en ‘Anexo II. Imaxes’.

(tensión, hemoglobina, plaquetas...), noutros a comprensión é moito máis restrinxida (nas probas: HBsAg, E.I.A.-TP... ou nos resultados: g/dl, fL...) ¹⁶⁵ sen uns coñecementos específicos. Pero aínda que non se entenda polo miúdo, os resultados son sempre esclarecidos. Á beira do resultado de cada unha das probas indícase as marxes normais mínimas e máximas, ou ben se o resultado da proba é negativo ou positivo (por exemplo, nos resultados referentes ás hepatites e o VIH). Chega con saber se unha está na norma, se pasa o exame. Todo está suscintamente condensado no pé da carta, que indica se a doadora cumpre ou non os requisitos de saúde demandados. A analítica actúa coma certificado que determina un estado de saúde normalizado, doar sangue aparece coma un acto de reafirmación do estado de saúde. O CTG devolve seguridade, sensación de saúde, en contrapartida pola extracción, aí onde antes introducira inqueda. O agradecemento que fai o CTG vese correspondido co acougo de ser xulgada coma apta, no que a saúde limítase a ser extraíble.

¹⁶⁵ Por exemplo, HBsAg corresponde a: antíxeno de superficie da hepatite B.

§ 6. Resumo

Dentro do proceso de transfusión a relación que se establece entre o CTG e a doadora é o eixe central. Nesta relación a doadora é ante todo considerada unha cliente, alguén que vende un produto (o sangue), compra outro (satisfacción do altruísmo) e paga un prezo (molestias da extracción). Polo menos así é como se concibe na lóxica do *'marketing social'* sobre a que se concibe toda a doazón. Pero fóra deste principio organizador, a relación é diferente, en primeiro lugar a xustificación clientelar non explica por qué se doa, en segundo lugar a preocupación pola doadora implica que o que o CTG ofrece é unha contrapartida e non un pagamento. En consecuencia, trátase dun intercambio de dons e non de produtos mercantís.

O CTG desprega unha serie de instrumentos para constituír esa relación voluntaria da doazón nunha obriga moral e adquirir un compromiso de fidelización co CTG. Este, para situarse na posición de poder establecer e rexer un intercambio, vai acudir a diversas estratexias de condescendencia para acadar que o destinatario da promoción entre na lóxica biomédica (se faga doadora) e acepte o compromiso (se fidelice). Nesta concepción ter o sangue útil vai unido indisociablemente ao altruísmo, onde moral persoal e interese biomédico están confundidos (fundida unha co outro e confusos). Está sa a persoa que é extraíble.

7. O corpo útil

Xa chegamos ao final da primeira etapa do camiño, que é unha porta aberta a outros corredores. De momento topamos cunha relevancia do corporal nas bases ideolóxicas da biomedicina, pero tamén na constitución das persoas, nun proceso común ás sociedades occidentais que Turner¹⁶⁶ sitúa nunha tradición antropolóxica na que a persoa é concibida coma unha alma que pode acadar o estado de purificación (a salvación) tras abandonar o corpo, é dicir, despois da dominación da compoñente corrupta e animal da persoa e da liberación do lastre da 'carne'. Así, no proceso de secularización que acompañou o declive da Igrexa católica como grande institución lexitimadora, moitas das funcións desa regulación moral da relixión cristiá foron transferidas á biomedicina, que vixía (determina e controla) a desviación social a través da creación dun rol de enfermo na relación médica/paciente.

Desta maneira, tamén o enunciado sobre a doazón orientouse á emerxencia da doadora coma corpo, o corpo desexado, extraíble. A rendibilización da doadora é efectiva, en tanto que o corpo é alleable, no momento en que a vontade asume a entronización do fisiolóxico. A vontade (a través da moral do altruísmo na doazón de sangue) é tida en consideración cando leva á entrega do corpo. Porque o sangue é de quen o precisa, e quen establece esa necesidade é a biomedicina, porque sen ela non hai doazón, extracción, nin transfusión. O sangue é un fluído sometido a un uso, alleable, transferible, universal no eido da acción da biomedicina.

O control do corpo xa non se efectúa a través da coerción física, senón que queda embutido na propia vivencia. A obediencia é efectiva nunha

¹⁶⁶ Cfr. Turner (1992).

acción da violencia simbólica, na que a vivencia corporal (o corpo coma espacio habitado) é substituído nun proceso de biomedicalización civilizadora que converte este espacio nun instrumento. Na época da liberdade, coma principio regulador da vida social, o poder non se preocupa dos corpos forzados á produción, senón dos corpos consumibles, entregados voluntariamente ao uso. Este consumo (de sangue por parte do CTG, non de altruísmo pola doadora) non se fai posible pola moderna seducción; este lévase a cabo polos instrumentos de control (que substitúe ao vello da disciplinarización) e da responsabilización a través da asunción do compromiso cara ás enfermas e por riba de todo cara ao CTG, que o mediatiza e focaliza absolutamente.

Velaí que na biomedicalización do corpo, a fisiolización da vivencia, xustifica no eido biolóxico toda interacción con el. Hai quen chega a reducir a persoa ao sangue, é dicir, reducir a identidade a un factor que só para a biotecnoloxía é pertinente, e que só ela pode desentramar a través dunha proba. Así, é como o recoñece Jean Bernard, quen xa sitúa no comezo da Historia o papel outorgado ao fisiolóxico previo ao biomédico no miolo da pregunta antropolóxica ¿que é a persoa?, velaí afirma que:

“No inicio deste século, o homem foi sucesivamente definido pelo fígado de Prometeu, pelo sangue das Bíblia, e, nas tragédias gregas, pelo coração de Aristóteles, pelas heroínas de Racine e pelas glândulas endócrinas, Actualmente é definido pelos grupos sanguíneos.

[...] O meu eminente amigo René Brouillet pediu-me, quando era embaixador no Vaticano, para ir proferir uma conferência a Roma, de forma a expor estes progresos da biologia perante uma assembleia de cardeais, de chefes de ordens religiosas. Um cardeal toma a palavra durante a discussão: ‘Dizei-nos, caro doutor, que a biologia demonstrou que cada homem é único, diferente de todos os outros homens. Mas nós, teólogos, há já muito que o sabemos.’ Respondi respeitosamente ao cardeal que não ficaria insensível perante o facto de trazer a prova biológica. Contudo, interroguei-me de seguida se o eminente cardeal e eu falávamos do mesmo homem.”¹⁶⁷

Efectivamente, ¿de que home estamos a falar? Xa que a persoa é só sangue e cerebro, logo, a biotecnoloxía médica é o hermeneuta que vai achegar a resposta á pregunta irresoluble. Para Bernard está claro que a identidade de cada persoa, o miolo da súa especificidade, radica nos órganos e tecidos. Tal vez estamos asistindo a unha nova disciplina: a hemo-ontoloxía.

¹⁶⁷ Bernard (1995: 87-90).

Consideración que me fai xurdir serias dúbidas.

Baixo as imaxes do sangue ou están agochados múltiples aspectos do entramado social que coinciden na súa exteriorización visible a través do sangue ou hai un único elemento, un nó fundamental das relacións sociais que é un artellador básico doutros moitos aspectos. Logo a amplitude ou implicacións dos temas do sangue transcenden máis aló da súa imaxe (sumamente suxestiva) para levarnos a un eido menos excitante pero crucial nos procesos de reprodución social. Na actualidade, xa moitas veces esvaídos os tabús populares polo cientificismo e debido á medicalización da saúde e á concepción do corpo, é na doazón onde o sangue volve xogar un papel fundamental e no que temos a oportunidade de ver como as actoras xestionan a nova situación, e como os enunciados sobre o sangue se reestructuran. Isto presenta unha oportunidade de analizar ese oculto que queda tras as novas elaboracións dos vellos tabús. Non se pode procurar unha explicación só culturalista, senón que hai que atender por un lado aos factores que fan que unha persoa doe cando comparte un perfil moi parello con outra reticente á doazón (¿onde está esa diferenza?), e por outro ao institucional. De aí que teñamos dado tanto peso ao aspecto administrativo–territorial da transfusión na Comunidade Autónoma de Galicia. Non podo deixar de estar de acordo con Jen–Chieh Ting e Piliavin cando afirman que

“It is clear, then, that national differences in frequency of blood donation reflect not only ‘culture’ but perhaps more importantly differences in the organizational structure of collection. Thus cross–national differences in blood donation might not be expected to be similar to differences in voluntary association membership, volunteering, or donating. This is, perhaps, an example of a ‘strong situation’ overwhelming cultural propensities.”¹⁶⁸

Pero non hai que esquecer que a interacción co institucional (‘strong situation’) é tamén determinante, volvemos ao cultural pero enmarcado nunha análise interactiva non esencialista de cultura nacional ou étnica. O peso das institucións civilizadoras que se analizou anteriormente vai quedar

¹⁶⁸ [Daquela, é evidente que as diferenzas nacionais na frecuencia da doazón espellan non só ‘cultura’ senón quizais algo máis importante, diferenzas na estrutura da organización dos servizos de escolma de sangue. Velaí que as diferenzas transnacionais na doazón non terían por que ser semellantes ás diferenzas na pertenza a asociacións voluntarias, voluntariado ou doazón. Isto quizais sexa un exemplo dunha ‘situación forte’ que se impón sobre as tendencias culturais. —Traducción propia], Ting & Piliavin (1999: 28).

sen dúbida máis patente cando pasemos a tratar a doazón como un estado dentro dos múltiples que pode realizar unha persoa.

A persoa

“– En mi vida he dado crédito a paparruchadas semejantes; por eso digo que debo de estar enferma, cuando me persiguen visiones y vestiglos... La tema constante del señor Juncal: ‘fortalecerse, criar sangre’... Lástima que la sangre no se compre en la tienda... ¿No le parece a usted? – O que... los sanos no se la podamos regalar a... los que... la necesitan... Dijo esto el presbítero titubeando, poniéndose encendido hasta la nuca, porque su impulso primero había sido exclamar: ‘Señorita Marcelina, aquí está mi sangre a la disposición de usted.’”

Emilia Pardo Bazán *Los Pazos de Ulloa*

8. O perfil da doadora

Aínda pendente da elaboración dun estudio estatístico rigoroso e completo sobre as doadoras, os datos dos que se dispón son exiguos. Ese inquerito non é o obxecto do presente traballo. ¿Que interés tería o devandito estudio? Definir os perfís e intentar atopar concordancias entre as características socio–culturais e o comportamento doador. Pero hai catro obxeccións inmediatas que se formulan.

Estas hainas xa que facer ao propio método estatístico. Os resultados carecen de por si de carácter explicativo, habéndoos de incluír nun complexo interpretativo superior á contabilización da persistencia dunha ou doutra característica. A aposta definitiva polas técnicas cualitativas responde á limitación das cuantitativas de tipo estatístico que só permiten acceder ao fenomenolóxico (a descrición do obxecto), sen atender as condicións de posibilidade no plano xenerativo, das cáles só algunhas se realizan efectivamente¹⁶⁹, se ben son as segundas válidas para un tipo de análise distributivo. Así mesmo queda sen explicar por qué persoas axustadas a un dos perfís definidos non se comportan de acordo a el e outras que non o están actúan como tales. Do mesmo xeito que alguén doa, pode doar con máis ou menos frecuencia, ou deixar de doar; logo seguiría habendo factores alleos ao propio perfil que son os que determinan esta decisión. A derradeira crítica vén dada pola diferenza entre posibles perfís de doadoras. Ou ben o mesmo que diferenza a un grupo de doadoras fai que respondan a motivacións diferentes; isto levaría a ter que atribuír a cada perfil unha casuística diferente (o que non invalida os dous supostos anteriores). Ou ben

¹⁶⁹ Cfr. Ibáñez (1993: 363–364).

responden todas aos mesmos principios estruturais, o que despraza a un segundo plano a utilidade do agrupamento de acordo a concordancias das características determinadoras de cada perfil, para ter que pescudar noutro tipo de explicación.

En consecuencia é preciso advertir do recurso a explicacións individualistas, conductuais ou descritivas con respecto ás persoas extraíbles. O perigo de caer na idea da existencia dalgunha sorte de inmanencia da esencia doadora é frecuente, como se recolle na seguinte declaración de intencións dun dos estudos que retomaremos de seguido: “Tener un mayor nivel de información sobre las donaciones y su problemática actual emerge como elemento positivo ‘facilitador’ de la *predisposición subjetiva favorable hacia la conducta social hemodonante.*”¹⁷⁰. O doar~non doar é unha acción (continua e discontinua), resultado das prácticas dos suxeitos. Non se trata dunha ontoloxía que só se dá resolto na moderna transfusión, como se albisca nas devanditas palabras. Para ilustrar a crítica anterior cómpre achegarse aos estudos vixentes sobre as características socio–culturais, económicas e demográficas sobre as persoas con respecto á doazón.

§ 1. A tipificación das persoas segundo a extractibilidade

Con respecto ao caso presente só se dispón ata o momento dos datos de sendos inquéritos sobre as características socio–demográficas das doadoras, un de ámbito galego e outro estatal¹⁷¹. Neles os obxectivos principais son compartidos e quedan ben patentes na seguinte declaración sobre o fin destas iniciativas:

- “1. Determinación del Público objetivo de la futura Comunicación: Cuantificar y descubrir a la población diana: Donantes ocasionales y no Donantes con disposición favorable hacia la Donación Altruista de Sangre.
2. Aislar y describir los factores positivos que facilitan o ‘potencian’ la conducta hemodonante (Ideas Fuerza), así como aquellos ‘factores inhibidores’ (Ideas Bloqueo) entre los siguientes colectivos:

¹⁷⁰ (1990b: 24), a cursiva é miña.

¹⁷¹ *Estudio de Actitud de los Gallegos ante la Donación de Sangre*, elaborado polo Instituto de Estudios Sociolóxicos Galegos (Sondaxe) en decembro de 1993, a forma de recabado de información foi cunha entrevista persoal de tipo omnibús en casa da entrevistada; *cfr.* (1994d) e (1996a: 22–24). *Estudio de actitudes de la población ante la donación altruista de sangre*, elaborado a partir dunha enquisa realizada entre os meses de marzo e maio de 1989 baixo encargo do Ministerio de Sanidade e Consumo, *cfr.* (1990b).

- Donantes habituales.
- Donantes ocasionales.
- No donantes actuales con disposición favorable.
- No donantes actuales con disposición desfavorable.
- No donantes actuales 'sin opinión'.

Y determinar, para cada uno de ellos los componentes actitudinales que 'facilitan' o 'inhiben' esta conducta social.

3. Identificar los elementos relevantes y pertinentes en el proceso de Comunicación, que gozan de mayor credibilidad, utilidad y adecuación:

- La fuente: ¿Quién debe transmitir el mensaje?
- El canal: ¿A través de qué medios?
- El contenido del mensaje: ¿Qué se dice?
- Los destinatarios: ¿A quién se dirige el mensaje?

4. Establecer grupos de individuos lo más homogéneos posibles, atendiendo a sus características sociológicas, su conocimiento y actitudes hacia las donaciones de sangre, con el fin de adecuar el diseño y eficacia de futuras acciones de promoción y comunicación sobre este hecho social."¹⁷²

Como queda ben patente o fin destes inquéritos é realizar unha clasificación por posibilidades extractivas do conxunto da poboación, así como axeitar as campañas de promoción da doazón de sangue. Como imos ver, de todos estes obxectivos unicamente os puntos segundo e terceiro son parcialmente viables nas investigacións ás que remitimos. Velaí que no primeiro e cuarto puntos, a relativa homoxeneidade das persoas dentro das diferentes tipoloxías e a irrelevancia dos colectivos identificados convirten á totalidade da poboación (todas as persoas maiores de 18 ata os 65 anos) en obxecto das campañas de promoción. As características diferenciadoras atopadas non permiten deseñar unha campaña focalizada a un colectivo de individuos que compartan unha identidade común a maiores da súa inclusión en segmentos de idade, sexo, estatus económico... tipoloxías que non constitúen de por si referentes fortes de ningún proceso identitario. En todo caso a definición de tales perfís só sería posible cunha análise estatística factorial e non unha simple agregación dos elementos maioritarios, como se fai nas conclusións dos estudos aquí referidos.

Sen embargo, e paradoxalmente, no punto segundo lévase a cabo unha atribución de 'ideas forza e bloqueo' ás diferentes categorías de doadoras determinadas *a priori* non polas súas actitudes cara á doazón senón pola súa participación e rendibilización extractiva. Deste xeito, pásase dun intento global de comprensión da doazón~non doazón a unha atribución dentro da

¹⁷² (1990b: 21-22).

lóxica biomédica, substituíndo o sentido da acción xerado nas persoas a unha asignación segundo a capacidade productiva de bolsas de sangue. Pero nin sequera xa na actualidade o obxectivo da rentabilidade queda asignada ao volume de sangue doado por unha persoa, senón que se considera de acordo á súa fiabilidade (regularidade e fornecemento constante); onde xa tan importante é a obtención de sangue como que esta sexa fornecida uniformemente durante todo o ano, e que as doadoras estean sometidas a un seguimento continuo que permita minimizar o risco de transmisión de enfermidades infecto-contaxiosas a través do sangue doado.

Os devanditos perfís quedan establecidos segundo o seu grao de extractibilidade en Galicia da seguinte maneira (entre parénteses indícase as categorías manexadas polo estudio)¹⁷³:

(i) Doadoras: persoas que doaron sangue nalgún momento e seguirán a doala (categoría 'repite').

(ii) Persoas que teñen unha posición favorable en xeral ('disposta') ou só cara a familia ('para a familia') ou ben que non se pronuncian determinantemente ('indecisas') que serían doadoras en potencia.

(iii) Persoas desfavorables: que rexeitan a extracción por temor ou por razóns de saúde ('dalle medo', 'non pola saúde').

(iv) Exdoadoras: persoas que non se volverán someter a unha extracción ('non repite').

A distribución porcentual segundo as tipoloxías é como segue (datos en %):

doadora	favorable			desfavorable		exdoadora
	repite	disposta	para a familia	indecisa	por saúde	
16,0	26,7	20,6	2,9	26,3	5,5	1,9
16,0	50,2			31,8		1,9

Con respecto ao Estado os datos dispoñibles son inicialmente algo máis completos e sistemáticos.¹⁷⁴ Esta clasificación permite establecer os seguintes segmentos:

(i) Doadoras actuais: 'habituais' (persoas que doaron sangue máis de

¹⁷³ Datos extraídos de (1994d) e (1996a: 22–24), elaboración propia.

¹⁷⁴ Datos extraídos de (1990b: 27–35), elaboración propia, mantéñese as categorías definidas no propio estudio.

dúas ou tres veces nos últimos tres anos), ‘ocasionais’ (“en una ocasión en los últimos 3 años, o hace más tiempo [sic], pero no recuerdan fecha exacta”¹⁷⁵, é dicir, calquera que doara algunha vez na súa vida.

(ii) Doadoras potenciais: ‘favorables’ (manifestan predisposición subxectiva positiva cara á doazón), ‘desfavorables’ (predisposición negativa, co que perden a súa potencialidade), ‘sen opinión’ (non saben se están dispostas ou non). Velaí que todos aqueles segmentos da poboación que han de ser orientados cara á doazón, con especial incidencia na categoría ‘favorables’.

Desta tipoloxía bótase en falta outra categoría ‘extractiva’ fundamental para ocupar todas as posibilidades: as exdoadoras, que sendo doadoras habituais ou ocasionais deixaron de participar por causas diversas (médicas, persoais ou ‘desengano’ nas campañas de extracción). Xa que os datos chegan ata o cen por cen as exdoadoras suporei que están incluídas entre as ‘ocasionais’, ante o amplo marxe de tempo sen someterse a ningunha extracción que deixa esta categoría (tres ou máis anos).

A distribución porcentual segundo as tipoloxías é como segue (datos en %):

doadora actual		doadora potencial		
habitual	ocasional	favorable	desfavorable	sen opinión
12,9	12,3	52,7	11,7	10,4
25,2		74,8		

Aínda que a disparidade no deseño dos estudos non permite unha comparación rigorosa, cómpre xa destacar que:

(i) A diferenza na porcentaxe de doadoras (25,2% no Estado fronte ao 16,0% en Galicia).

(ii) No caso das posicións favorables a diferenza non está tan marcada (52,7% fronte ao 50,2%) pero nas que o peso da doazón familiar adquire unha relevancia a destacar: mentres que para o Estado as doadoras favorables familiares implicarían ao 3,3% da poboación, no caso galego é aducido por

¹⁷⁵ (1990b: 27).

un 20,6% das enquisadas¹⁷⁶.

(iii) As posicións desfavorables contrastan de un 11,7% estatal a un 31,8% galego¹⁷⁷.

En breve, en Galicia dóase menos, prímase os motivos familiares como razón para doar e hai un maior rexeitamento manifestado á extracción en comparación co seu contorno inmediato, co que comparte aspectos tanto socio-culturais, demográficos, económicos como institucionais (políticos e biomédicos).

§ 2. A extraída local

De acordo ás devanditas categorías, que se establecían a priori e que se xustificaban tautoloxicamente cos datos estatísticos, perséguese definir as características socio-demográficas específicas a cada unha delas. Nin sequera os datos que revelan os estudos en cuestión semellan ser tan clarificadores se os contrastamos cos correspondentes ao conxunto da poboación.

Hai que ter moi presente ademais que tanto no caso galego como no estatal, hase de ter en conta certas consideracións de tipo metodolóxico que limitan en gran parte a utilidade dos resultados obtidos. Por exemplo, para Galicia recórrese a unha mostra de 816 persoas, cun nivel de confianza do 95,5% e coa máxima probabilidade (50/50) o marxe de erro é de $\pm 3,5\%$; para o Estado a mostra seleccionada foi de 1.671 persoas, considerando os mesmos niveis de confianza e probabilidade (non especificados na ficha técnica) o marxe de erro e do $\pm 2,5\%$. En ambos os dous casos isto fai que parte dos resultados sexa vacua (afectando en maior medida aos datos para Galicia).

Ademais dos problemas que se derivan nalgúns casos do alto marxe de

¹⁷⁶ Hai que volver insistir sobre o carácter relativo desta comparación polo diferente tipo de datos de cada un dos estudos. No estudio estatal o dato corresponde ao grao de saturación máis alta das variables orixinais que levan a tipificar as actitudes dos diferentes grupos. O grupo en cuestión está aglutinado arredor do factor 'vencello afectivo/relación social' que inclúe os seguintes *items*: "En el caso de que un familiar o amigo íntimo necesitase una transfusión de sangre. En el caso de catástrofes o accidentes. Si un compañero de trabajo la necesitase.", (1990b: 47-48).

¹⁷⁷ Recordemos que no estudio para Galicia as razóns para o rexeitamento da extracción eran xenericamente por motivos 'de saúde e por medo'. No correspondente ao Estado os *items*-frase negativos en cuestión son: "Las condiciones higiénicas en que se hacen las donaciones no son totalmente satisfactorias. Me produce temor. El donar sangre supone un riesgo para el donante. Al donar sangre se pueden contraer enfermedades infecciosas. La sangre donada altruístamente puede ser objeto de transacciones económicamente improcedentes. Donar sangre debilita el organismo. Toda donación de sangre implica una agresión física. El donar sangre supone molestias importantes para el donante (trasladarse, esperar, perder tiempo,...)", (1990b: 44).

erro, se non se ten en consideración o peso relativo de cada segmento, nos que se categoriza a mostra (sexo, idade, estado civil, actividade, tamaño do municipio), no conxunto da poboación non é pertinente establecer ningunha comparación entre uns segmentos e outros (por exemplo, entre o grupo de idade). A única validez cabería sacar dunha lectura en vertical dos datos (nos casos nos que se calcula por cada categoría: doadora...) mais hai que ter en conta que o marxe de erro volve facer espúrea unha interpretación dos datos, nin sequera tendo en conta o peso proporcional de cada segmento no conxunto.

Esta lectura, aplicable aos datos para Galicia e para o Estado con respecto ás doadoras, vai tamén amosar como moitas das supostas especificidades dunha ou doutra categoría non son máis que consecuencia da segmentación do conxunto da poboación, o que non achega luces sobre os posicionamentos cara á doazón. Con todas estas limitacións nunha lectura horizontal ilústrase o *item* máis significativo para cada segmento, pero non no conxunto da poboación, o que levaría a conclusións espúreas. De cada táboa de datos ofrecemos unha pequena lectura.

En Galicia os resultados para as doadoras (táboas 1 e 2) son unha excepción ás consideracións anteriores xa que representan a totalidade do universo de doadoras, polo tanto fornecen de información máis fiable (datos en %) ¹⁷⁸:

¹⁷⁸ Datos para 1995 extraídos de (1996a: 15); para 1996 de (1998a: 6); para 1997 de (1998c: 6). A columna 'total' é a media aritmética dos valores de cada ano, a 'xeral' corresponde á media dos valores demográficos para Galicia do ano 1996 (para o que había datos máis actualizados). A columna 'xeral' está calculada de acordo aos segmentos de idade dados que non coinciden cos manexados no estudio; as franxas de idade para esta columna son as seguintes: 20–34, 35–44 e 45–64. Os valores son logo simplemente orientativos. Os datos demográficos para o cálculo da columna 'xeral' corresponden aos do Instituto Galego de Estatística do padrón municipal de 1996, obtido en: http://www.ige.xunta.es/-Datos/series_dem/1998/pir_galicia.htm, elaboración propia.

- *Segundo sexo* (táboa 1)

	1995	1996	1997	total	xeral
mulleres	43	43	43	43	51,86
homes	57	57	57	57	48,14

A constancia da diferenza entre mulleres e homes é significativa no peso inverso de cada un dos sexos na composición xeral da poboación. Pero como imos ver no apartado seguinte ('§ 3. A extraída xenérica') esta é unha constante en todos os servizos de transfusión. Xa adiantamos que non se trata dunha diferenza estritamente actitudinal, senón que está ben marcada, ademais de por unha maior autoexclusión das mulleres ao estaren en período menstrual, pola menor frecuencia de doazón ao ano imposta ás mulleres (tres ao ano, unha menos que os homes). O que leva a un equilibrio ou incluso a unha correspondencia co peso demográfico específico de cada un dos sexos.

- *Segundo franxas de idade* (táboa 2)

	1995	1996	1997	total	xeral
18–22	35	32	32	33	37,76
23–32	28	30	30	29,33	
33–42	19	19	19	19	22,43
43–65	18	18	18	18	39,81

Tomando como referencia a columna do ano 1996 (aínda que calquera ano sería igualmente válido pola constancia dos valores) hai un peso moi significativo da franxa de idade de 18 a 32 anos que ocupa en conxunto ao 62% das doadoras. Isto contrasta co peso demográfico da franxa de 20 a 34 anos (37,76%) atribuíble á relevancia do colectivo universitario non tanto numericamente, senón por frecuencia de doazón, xa que constitúe o obxectivo primordial das campañas de extracción do CTG. Para as seguintes franxas o desaxuste con respecto á columna 'xeral' non supón ningunha ruptura, nin sequera a partir dos 43 anos, onde case se reduce á metade. Xustificable pola escasa atención a este grupo de idade como público diana

das campañas do CTG e á alta exclusión por razóns de saúde.

Pero para a poboación xeral a información é máis feble, como se desprende dos perfís que delinea (datos en %)¹⁷⁹:

- *Segundo sexo* (táboa 3)

	doadora	favorable			desfavorable		exdoadora
	repite	disp.	para a fam.	indec.	por saúde	dalle medo	non repite
muller	9,3	27,8	20,7	1,9	31,1	8,1	1,2
home	22,8	25,7	20,6	3,9	21,5	2,9	2,6

As mulleres son as que menos repiten extracción e máis desfavorables por motivos de saúde. Os homes son ante todo os que máis doan. Ambas sitúan a disponibilidad (a calquera ou para a familia) e o rexeitamento por motivos de saúde en puntos semellantes, que contrasta co resto dos valores.

- *Segundo idade* (táboa 4)

	doadora	favorable			desfavorable		exdoadora
	repite	disp.	para a fam.	indec.	por saúde	dalle medo	non repite
18–24	13,3	36,7	25	5,8	11,7	7,5	—
25–34	24,8	32,2	20,8	2,7	10,7	6	2,7
35–44	25,8	28,1	19,5	2,3	16,4	6,3	1,6
45–54	16,4	25,4	23,6	3,6	21,8	2,7	5,5
55–64	10,8	24,6	22,3	3,1	33,8	4,6	0,9
> 64	4,8	15,8	14,5	0,6	57	6,1	1,2

Todos os grupos de idade son ante todo favorables á doazón (agás o de máis de 64 anos), as máis aquelas entre os 18 e 44 anos. É na franxa das máis novas onde a doazón familiar ocupa o segundo lugar das preferencias, valoración compartida pola franxa de 45–64, onde a familia ten menos peso que entre as novas xeracións, pero vai incrementando a reticencia por motivos de saúde.

¹⁷⁹ Datos extraídos de (1994d).

As maiores de 64 anos poucas posibilidades teñen xa de doar, cando o límite está nos 65 anos, que moi certeramente apuntan como primeira preferencia non doar por motivos de saúde. Dos 25 aos 44 anos despois da disposición favorable, a doazón é levada á práctica.

- *Segundo estado civil* (táboa 5)

	doadora	favorable			desfavorable		exdoadora
	repite	disp.	para a fam.	indec.	por saúde	dalle medo	non repite
solteira	18	37,9	19,4	4,9	13,1	5,8	1
casada	15,5	24	22,8	2,4	27,9	5,1	2,2
viúva	10	16,7	11,1	1,1	52,2	6,7	2,2
separada	30,8	23,1	23,1	—	7,7	15,4	—

As solteiras están ante todo dispostas a doar (a calquera ou á familia), pero han de esperar a estar separadas para optar pola doazón efectiva, unha vez superados os problemas de saúde que atan ás casadas. Todas sitúan á familia en posicións semellantes, que prefiren doar primeiro a calquera. Só as viúvas superan en porcentaxe, non en xerarquización, ás casadas (só as casadas quedan viúvas) en problemas de saúde dos que carecen as separadas.

- *Segundo actividade (táboa 6)*

	doadora	favorable			desfavorable		exdoadora
	repite	disp.	para a fam.	indec.	por saúde	dalle medo	non repite
autónoma	16,2	29,1	25	3,4	18,9	4,1	3,4
asalariada	25,7	24,8	22,9	3,3	14,5	6,5	2,3
parada/ 1º emprego	22,7	37,3	20	4	12	2,7	1,3
os seus labores	6	28,6	22,6	1,5	33,8	5,3	2,3
estudiante	15	40	15	8,3	13,3	8,3	—
xubilada	7,2	16,8	13,8	0,6	55,1	6	0,6

As traballadoras autónomas son favorables á doazón o que contrasta coas asalariadas que antepoñen á acción algo por diante da predisposición. As paradas ou á procura do primeiro emprego son favorables á doazón e fano en menor medida. Pola contra as xubiladas, tras as que sitúan as amas de casa aducen máis problemas de saúde para non doar, aínda que están dispostas a facelo por calquera (antes que pola familia). As estudantes moi dispostas, pasan á acción na mesma medida en que apoian a doazón familiar.

- *Segundo tamaño de municipio, por franxas de miles de habitantes (táboa 7)*

	doadora	favorable			desfavorable		exdoadora
	repite	disp.	para a fam.	indec.	por saúde	dalle medo	non repite
0-2	7,1	46,4	7,1	3,6	21,4	14,3	—
2-5	15,5	33,3	18,6	1,6	23,3	6,2	1,6
5-10	13,5	27	22	2,1	31,2	3,5	0,7
10-20	14,5	24,3	27	—	27	6,6	0,7
20-50	18,1	26,6	20,2	5,3	20,2	8,5	1,1
50-100	17,4	23,9	15,2	2,2	32,6	8,7	—
> 100	17,9	22,6	19,3	5,2	27,4	2,8	4,7

As habitantes de concellos de ata dous mil habitantes están dispostas a doar a calquera, máis do dobre que son desfavorables por motivos de saúde. Nos concellos de dous a cinco mil habitantes esta tendencia mantéñese pero suavizada onde a familia empeza a cobrar peso, e xa hai un retén importante disposto a repetir na doazón. Case o mesmo que as dos concellos de cinco a dez e de máis de 50 mil, pero entre as que os motivos de saúde pesan algo máis que a disposición. Nos concellos de dez a 20 mil tan importante é a doazón familiar como a reticencia por saúde, onde a dispoñibilidade a calquera volve ocupar o primeiro lugar. Para as habitantes de concellos inmediatamente maiores as preferencias son inversas.

Estes serían os perfís que se conclúe no estudio para Galicia:

- *Doadora* ('repíte'). Homes (22,8%), de 25 a 34 e de 35 a 44 anos (24,8 + 25,8 = 50,6%); separadas do cónxuxe (30,8%); laboralmente en situación de asariadas (25,7%) ou paradas/1º emprego (22,7%); residentes nun núcleo de poboación de máis de dous mil habitantes (96,9%) repartidas moi homoxeneamente entre todas as franxas de tamaños de poboación.

Estes datos de idade e sexo contrastan cos específicos do CTG atribuídos ás doadoras, onde os homes representan un 57% e as mulleres un 43%, quedando a diferenza substancialmente reducida entre unhas e outras; se extrapolamos as porcentaxes os homes chegarían neste caso a un 71% quedando as mulleres nun 29%, segundo idades a maior porcentaxe de doadoras está nas franxas de 18 a 22 e de 23 a 32 anos (35 + 28 = 63%)¹⁸⁰.

- *Favorables 'disposta'*. Mulleres (27,8%) e homes (25,7%); de 24 a 64 anos en proporción descendente (desde 36,7% para a franxa 18–24 ata un 24,6% para 55–64 anos); solteiras (37,9%); estudantes (40%) e paradas ou co primeiro emprego (37,3%), residentes nun núcleo de poboación de menos de dous mil habitantes (46,4%).

- *Favorables 'para a familia'*. Mulleres (20,7%) e homes (20,6%); de 18 a 24 e de 45 a 64 anos en proporción variable (entre 25% para a franxa 18–24 ata un 23,6% para 45–54 ou 22,3% para 55–64 anos); separadas (23,1%), casadas (22,8%) e solteiras (19,4%); autónomas, asariadas e as dedicadas aos seus labores (entre un 25% para as autónomas e un 22,6% para as dedicadas aos seus labores); residentes nun núcleo de poboación de 50 a 100 mil habitantes

¹⁸⁰ Tómake os datos correspondentes ao ano 1995 por seren os máis próximos en data aos manexados no estudio.

(27%).

- *Favorables 'indecisas'*. Homes (3,9%); de 18 a 24 anos (5,8%); solteiras (4,9%); estudantes (8,3%); residentes nun núcleo de poboación de 20 a 50 e de máis de 100 mil habitantes (5,3 + 5,2 = 10,5%).
- *Desfavorable 'por saúde'*. Mulleres (31,1%) e homes (21,5%); de máis de 64 anos (57%); viúvas (52,2%); xubiladas (55,1%); residentes nun núcleo de poboación de entre 5 e 10 mil habitantes (31,2%) ou de máis de 50 mil (32,6 + 27,4 = 60%).
- *Desfavorable 'dalle medo'*. Mulleres (8,1%); de 18 a 44 (entre 6% para a franxa 25–34 ata un 7,5% para a franxa 18–24); separadas (15,4%); asalariadas, estudantes e xubiladas (entre un 6% para as xubiladas e un 8,3% para as estudantes); residentes nun núcleo de poboación de menos de dous mil habitantes (14,3%).
- *Exdoadora ('non repite')*. Homes (2,6%); 45 a 54 anos (5,5%), casadas e viúvas (cada unha delas cun 2,2%); autónomas (3,4%); residentes nun núcleo de poboación de máis de 100 mil habitantes (4,7%).

Ante estes datos, avanzamos xa que non é posible tirar ningunha conclusión útil por mor das incoherencias e inconsistencias nos resultados no conxunto de datos socio–demográficos e as categorías extractivas (o que non invalida a pertinencia e oportunidade de estudos cuantitativos para este tipo de fenómenos). Incuestionable semella ser só a constante da saúde como causa ou excusa para non doar. Xa cómpre salientar a chamativa dispoñibilidade para doar universalmente antes que para a familia, o que contrasta co manifestado polas nosas informantes e as experiencias dos diferentes servicios de transfusión. Por outra banda, apréciase que non hai unha clara correspondencia entre actitudes fronte á doazón e características socio–demográficas, agás das que imponen as propias restriccións biomédicas (por exemplo, nos límites de idade e frecuencia de extracción por sexos). Pero ¿hai algún tipo de diferenza tomando como base os datos que manexa o outro estudio?

No Estado para o conxunto da poboación os datos (en %) son¹⁸¹:

- *Segundo sexo*¹⁸² (táboa 8)

	doadora actual		doadora potencial			total	xeral
	hab.	ocas.	fav.	desfav.	sen opin.		
mulleres	36	47	55	55	52	49	50,22
homes	64	53	45	45	48	51	49,78

Nesta ocasión a diferenza de sexos segue unha pauta moi semellante á xa exposta para cando se comentaron os datos de Galicia, remitimos así mesmo ao apartado seguinte. Aquí o que máis chama a atención é a alta diferenza dentro das doadoras actuais habituais.

- *Segundo idade*¹⁸³ (táboa 9)

	doadora actual		doadora potencial			total	xeral
	habitual	ocasional	favorable	desfavorable	sen opinión		
18–30	29	22	41	30	35	31,4	33,97
31–45	38	36	27	13	27	28,2	31,49
46–65	33	42	33	37	37	36,4	34,54

O que se observa é unha aleatoriedade na correspondencia entre as diferentes categorías e a columna 'xeral', o que por desgracia tampouco leva a unha coherencia significativa entre os outros datos, como acontece, por exemplo, coa franxa 18–30 que é a vez a máis predispоста á doar (pero a que menos o fai) e cunha alta reticencia; ou a de 46 a 65 anos a máis desfavorable e sen opinión, pero tamén cuns altos índices de doazón (tanto habitual como ocasional). Neste sentido a franxa 31–45 é a que ofrece máis consistencia, coa

¹⁸¹ Datos extraídos de (1990b: 29–32), mantese as categorías definidas no propio estudo. As desviacións con respecto ao total suporei que se deben ao proceso de axuste decimal. Por falta de datos actualizados correspondentes ao ano do estudio (1989–1990) os datos da columna 'xeral' corresponden ao Censo de poboación do ano 1991 con respecto a franxa de idade entre os 18 e 65 anos, salvo indicación contraria. Elaboración propia.

¹⁸² Datos da columna 'xeral' extraídos de (1994b: 27–28).

¹⁸³ Datos da columna 'xeral' extraídos de (1994b: 27–28).

salvedade das baixas posicións desfavorables deste grupo todas as categorías presentan uns valores relativamente axustados aos xerais demográficos.

- *Segundo nivel de estudio*¹⁸⁴ (táboa 10)

	doadora actual		doadora potencial			total	xeral
	hab.	ocas.	fav.	desfav.	sen op.		
sen estudios	8	15	14	19	17	14,6	20,02
elemental/primarios	38	39	43	46	45	42,2	33,27
medios	37	30	31	27	26	30,2	36,92
universitarios	17	16	12	8	12	13	9,79

Na maior franxa porcentual (nivel de estudios elemental/primarios e medios) é onde se concentra a maior parte de doadoras actuais e potenciais, o que se axusta a unha maior representatividade demográfica. O máis relevante quizais sexa a maior participación e calado da doazón entre as persoas con estudios universitarios polo peso relativo, sobre todo en comparación coas sen estudios. Disto tamén nos ocuparemos no vindeiro apartado.

¹⁸⁴ Datos da columna 'xeral' na franxa de idade do 20 a 64 anos, extraídos de (1994b: 46). As categorías orixinais son: analfabetas e sen estudios (correspondentes aquí a 'sen estudios'), primeiro grao ('elemental/primarios'), segundo grao ('medios'), terceiro grao ('universitarios'). Elaboración propia.

- *Segundo crenzas relixiosas*¹⁸⁵ (táboa 11)

	doadora actual		doadora potencial			total	xeral
	hab.	ocas.	fav.	desfav.	sen op.		
católica practicante	45	39	40	38	41	40,6	48
católica non practicante	43	43	47	43	47	44,6	26,5
agnóstica/outras	10	14	10	15	9	11,6	25,5
NS/NC	2	4	3	4	3	3,2	—

A liña de separación está entre as católicas e agnósticas e outras opcións relixiosas. Tendo en conta a tradición relixiosa no Estado non é de estrañar, mais a paridade entre católicas practicantes e non practicantes queda alterada se atendemos aos datos da columna 'xeral'; de acordo a estes as non practicantes, cun peso global menor, superan porcentualmente ás practicantes. O que contradí calquera explicación atendendo a diferencias de crenza, xa que en todas as categorías hai unha continuidade homoxénea entre uns valores e outros.

- *Segundo estatus social*¹⁸⁶ (táboa 12)

	doadora actual		doadora potencial			total
	hab.	ocas.	fav.	desfav.	sen op.	
alto/medio alto	12	12	8	5	9	9,2
medio/medio	49	43	46	43	40	44,2
medio baixo/baixo	39	45	46	52	51	46,6

Neste caso só cómpre considerar que hai tamén unha continuidade dentro de cada categoría para cada segmento bastante pouco indicativa de características diferenciadoras, sobre todo tendo en conta que descoñecemos como se fixo a atribución do estatus (posición subxectiva, ingresos...).

¹⁸⁵ Datos da columna 'xeral' corresponden ao ano 1991 para a franxa de idade 18 a 64 anos; extraídos de Miguel (1992: 426), elaboración propia.

¹⁸⁶ Non se inclúen os datos da columna 'xeral' porque a falta de concreción sobre os parámetros empregados para definir as categorías de estatus social fai imposible a comparación con datos doutros estudos.

- *Segundo nivel de hábitat*, tamaño da poboación de residencia en miles de habitantes¹⁸⁷ (táboa 13)

	doadora actual		doadora potencial			total	xeral
	hab.	ocas.	fav.	desfav.	sen op.		
< 50	36	29	31	32	34	32,4	48,40
> 50	64	71	69	68	66	67,6	51,60

Ademais das consideracións sobre as limitacións da distribución da mostra, aplicables a todos os casos, a diferenza entre núcleos de poboación (que non concellos como no caso do estudio para Galicia) parece indicar que tampouco hai relevancia deste dato, sobre todo tendo en conta as diferenzas de núcleos segundo que zonas do territorio estatal.

De acordo a un tratamento simple dos datos a tipoloxías segundo a disposición cara ao doar establécense os seguintes perfís para o Estado neste estudio:

- *Doadora actual 'habitual'*. Homes (64%), de 18 a 65 anos en proporción variable (29% + 38% + 33%), nivel de estudos elemental/básicos e medios (38 + 37 = 75%), católica practicante e non practicante (45 + 43 = 88%), estatus social medio/medio e medio/baixo (49 + 39 = 88%), residente nunha poboación de máis de 50 mil habitantes (64%).
- *Doadora actual 'ocasional'*. Mulleres e homes (47% + 53%), de 31 a 45 e de 46 a 65 anos (36 + 42 = 78%), nivel de estudos básico e medio (39 + 30 = 69%), católica practicante e non practicante (39 + 43 = 82%), estatus social medio/medio e medio/baixo (43 + 45 = 88%), residente nunha poboación de máis de 50 mil habitantes (71%).
- *Doadora potencial 'favorable'*. Mulleres (55%), de 18 a 30 (41%), nivel de estudos elemental/básicos (43%), católica practicante e non practicante (40 + 47 = 87%), estatus social medio/medio e medio/baixo (46 + 46 = 92%),

¹⁸⁷ Datos da columna 'xeral' extraídos de (1994b: 151–152 e 27–28), Elaboración propia, supoñendo que se mantén constante o peso dos grupo de idade do conxunto da poboación para a franxa de 18 a 65 anos en ambos niveis de hábitat.

residente nunha poboación de máis de 50 mil habitantes (69%).

- *Doadora potencial 'desfavorable'*. Mulleres (55%), de 18 a 30 e de 46 a 65 anos (30 + 37 = 67%), nivel de estudos elemental/básicos (46%), católica practicante e non practicante (38 + 43 = 81%), estatus social medio/medio e medio/baixo (43 + 52 = 95%), residente nunha poboación de máis de 50 mil habitantes (68%).

- *Doadora potencial 'sen opinión'*. Mulleres e homes (52% + 48%), de 18 a 30 e de 46 a 65 anos (35 + 37 = 72%), nivel de estudos elemental/primarios (45%), católica practicante e non practicante (41 + 47 = 88%), estatus social medio/medio e medio/baixo (40 + 51 = 91%), residente nunha poboación de máis de 50 mil habitantes (66%).

En xeral, o que se está mostrando (tanto no referente a Galicia como ao conxunto do Estado) é a inconsistencia da pertinencia dun conxunto de poboación con determinantes de cada un dos perfís. Aínda así hai certas tendencias que parecerían normais máis alá de calquera análise estatístico, como é por exemplo un maior peso dos motivos de saúde como razón para non doar na poboación maior de 55 anos, ou entre as viúvas (maiormente xa anciás). No punto seguinte trataremos a explicación de determinadas diferencias, xa que o perfil de doadora reproduce máis ou menos axustado o conxunto das características socio-demográficas da poboación xeral, e como o perfil de doadora amosa aos sectores diana das campañas de promoción.

A falta doutras evidencias haberá que considerar que non hai características claramente distintivas do colectivo de doadoras, ou dito doutro xeito, todos os sectores sitúanse cara á doazón na mesma medida, coas limitacións de idade e requisitos biomédicos, e das condicións que trataremos de seguido.

§ 3. A extraída xenérica

Ao longo doutros moitos dos traballos de pescuda sobre os perfís das doadoras e non doadoras lévase tentado definir esas características propias que levan á doazón, xa incidan estes nos aspectos socio–demográficos ou motivacionais (en contextos de doazón non remunerada)¹⁸⁸. Hai tres puntos constantes nestes traballos que salientan pola relevancia que acadan. O primeiro é o relativo aos datos socio–demográficos, o segundo (sendo parte do primeiro pero que ten unha especial significación) atinxe ás diferencias de porcentaxe de doadoras entre homes e mulleres, e o terceiro ás actitudes, motivacións e crenzas das doadoras e non doadoras.

a) Características socio–demográficas

Xa quedou patente no correspondente aos datos socio–demográficos da sociedade galega e estatal a tautoloxía que implicaba considerar un perfil que se corresponde co corte do conxunto da poboación. A bolsa de doadoras reproduce en maior ou menor medida unha mostra da poboación xeral. Isto non invalida a posición inicial na que se insistía na necesidade de pescudar en enfoques analíticos máis alá do marcado pola decisión individual, nesa aplicación do ‘libre albedrío’ tan estraña á antropoloxía, máis consciente das condicións de ‘producción’ social (de tipo estrutural).

Esta circunstancia vaise manifestar nos outros estudos indicados, o que fai máis necesaria a procura doutro tipo de análise alternativo ao establecemento dun ‘perfil de doadora’ significativo. Na achega de Piliavin, a autora fai un completo repaso a unha chea de estudos (principalmente no eido anglo–americano) que se centran tanto nos aspectos psicolóxicos como nos socio–demográficos e culturais. Ela compara as diferencias de sexo, estatus marital, idade, ocupación, educación e ingresos, raza e área xeográfica para chegar á seguinte conclusión:

“The above demographic findings are most likely to be due to differential targeting of recruitment efforts and scheduling of mobile visits, rather than to real differences in the motivation of different groups. Donor recruitment staff expect the members of certain groups to be better responders than others. Thus, demographic differences between donors and non donors may

¹⁸⁸ Os traballos en cuestión neste campo son os de Watts & Shearing (1966), Lasse (1974), Oswald & Hoff (1974), Oswald (1977), Lightman (1982), Palmer (1984), Glizt (1986), Tucker (1987), Chacón (1988), Piliavin (1990), Giles & Cairns (1995), Drake (1996).

be perpetuated through a self-fulfilling prophecy.”¹⁸⁹

As equipas de extracción orientan a súa actividade preferentemente a aqueles colectivos considerados como os máis axeitados, o que determina segmentos de público diana que virían aparecer como colectivos de doadoras nos correspondentes perfís. O que produce un caso máis que engrosa a lista de exemplos de fenómenos tipo ‘profecía autocumprida’ nos que causa e efecto non se someten a unha causalidade lineal, o efecto crea as bases para que a causa argüida se cumpra¹⁹⁰.

Noutro estudio levado a cabo en Granada as autoras recollen datos (de sexo, idade, área de residencia —rural, semi-urbana, urbana—, nivel de estudos, situación laboral) entre doadoras e non doadoras. Con estes datos as conclusións volven amosar a falta de resultados claros e ilustrativos:

“En cualquier caso, y como ya hemos comentado, muchos de los rasgos sociodemográficos que se atribuyen a los donantes son fruto de la orientación que los propios servicios de donación introducen al dirigir la promoción que realizan. En consecuencia, estos rasgos son cambiantes de unos lugares a otros, sin que ello pueda ser atribuido a ninguna característica intrínseca de los donantes mismos.”¹⁹¹

Pero, ademais, tamén determinados sesgos están xerados non en expectativas, a receptividade ante a doazón ten a base na transmisión de información, orientada e reproducida en determinados sectores da poboación. Por exemplo, noutro estudio dedicado a doce países da Unión

¹⁸⁹ [Os anteriores achádegos demográficos teñen seica máis que ver coa diferente orientación dos esforzos de captación e coa planificación dos horarios das unidades móbiles, que con diferencias reais na motivación nos diferentes grupos. A equipa de captación de doadoras agarda que os membros de determinados grupos respondan mellor que outros. Velaí que as diferencias demográficas entre doadoras e non doadoras poden ser perpetuadas a través dunha profecía autocumprida. —Traducción propia], Piliavin (1990: 446).

¹⁹⁰ Watzlawick (1981: 86).

¹⁹¹ (1996h: 435).

Europea¹⁹² hai unha maior porcentaxe de homes que de mulleres, unha menor representación por idades dos segmentos máis novo e vello, e unha tamén maior presenza de doadoras entre os sectores sociais máis escolarizados e entre os sectores sociais máis influíntes. A relación entre coñecementos sobre a doazón de sangue e o nivel educativo é directamente proporcional: só un 68% daquelas persoas que abandonaron os estudos antes dos dezaseis anos ouviron ou leron algo sobre doazón, fronte ao 78% daquelas que remataron a escolarización obrigatoria. Tamén a taxa de doazón é superior entre aquelas persoas que se escolarizaron completamente ata os vinte anos ou máis (42%) fronte a aquelas que abandonaron os estudos antes dos dezaseis anos (25%).¹⁹³

A mesma situación repítese no completo traballo de Robin Palmer¹⁹⁴ sobre os territorios Ciskei e Traskei (coñecidos como *the Border Region*) da República de Sudáfrica. Atendendo a variables diversas de doadoras e exdoadoras (sexo e idade, lugar de nacemento e de residencia habitual, grao de urbanización, nivel de estudos —proprios e dos pais—, ocupación, ingresos, estatus marital e número de fillos, filiación e participación relixiosa) as conclusións finais apuntan a relacionar un maior grao de doazón entre as persoas máis occidentalizadas (atendendo ao grao de escolarización). Parello á escolarización hai outros datos que amosan certa relevancia no comportamento doador como son:

(i) A filiación relixiosa, tendo en conta o carácter cristián (anglicano, metodista e católico) da educación escolar nesos territorios.

(ii) Ocupación, tendo en conta a situación de acceso ao traballo e a estudos avanzados nunha das zonas máis deprimidas de Sudáfrica, maiormente cunha poboación con traballos sen ou con pouca cualificación nos sectores secundario e terciario, para os que capacita credencialmente o título escolar (manufacturas, industria e traballo no fogar) e desempregados, con nula representación do sector primario e persoas sen escolarizar.

¹⁹² (1995b: xi). Este estudio corresponde a unha enquisa da Dirección Xeral para o Emprego, Relacións Industriais e Asuntos Sociais da Comisión Europea para a implantación dun plan eurocomunitario de intercambio de hemoderivados. A enquisa levouse a cabo en Bélxica, Reinos de Dinamarca, España e Holanda, Reino Unido de Gran Bretaña e Norte de Irlanda, República de Irlanda, Repúblicas Helénica, Francesa, Federal Alemana, Portuguesa e Italiana, e no Gran Ducado de Luxemburgo en 1994. A mostra total foi de 13.000 persoas (1.000 en España) maiores de 15 anos. Hai que volver incidir sobre a puntualización realizada aos datos dos estudos citados anteriormente sobre o perfil das doadoras en Galicia e no Estado con respecto ao marxe de erro. Tomando un nivel de confianza do 95,5% coa máxima probabilidade (50/50) o marxe de erro para a mostra española está nun $\pm 3,1\%$, e para a totalidade dos Estados está nun $\pm 0,8/0,9\%$; o que fai os datos neste último caso máis fiables.

¹⁹³ Cfr. (1995b: 3 e 24).

¹⁹⁴ Cfr. Palmer (1984: 40–59).

O grao de penetración das ‘institucións civilizadoras’ (por exemplo, a escola) e a participación na ideoloxía dominante adquire tanto neste caso como o recollido para a Unión Europea unha evidente significación. Neste sentido apúntase xa a un eixe fundamental para comprender as dinámicas da doazón, onde a existencia do corpo biomedicalizado, civilizado, cartesiano é primordial.

b) Diferencias de sexo

Un tratamento aparte merecen as diferencias de sexo, pola súa significación e repercusión. A tendencia xeral é un desequilibrio entre a porcentaxe de poboación feminina e masculina doadora (a favor da segunda¹⁹⁵). Inmediatamente xurden dúas preguntas que arrancan desta constatación: ¿por que é significativa esta diferenza? e ¿por que habían de doar máis as mulleres?

Responder a calquera destas preguntas leva ao mesmo punto. Un dos homes entrevistados plásmao inequivocamente:¹⁹⁶

“E miña nai..., as mulleres precúpanse un pouco máis desas cousas. [...] Asumen máis a responsabilidade, si. E entonces pois supoño que tamén participan máis da dolor ajena, de... Por exemplo, pois son capaces de situarse en que esa sangue vai ser para outra persona. Mentres ó mellor outra..., os homes, pois están máis habituados á vida de fóra, a andar no traballo e tal, pois non se poñen a pensar nesas cousas, eles dan... Se dan o sangue, dano.” (Luís)

En primeiro lugar cabe supoñer que o factor sexo non vai establecer ningunha diferenza, e no caso que que así fora atribúese *a priori* unha maior participación de mulleres. Á muller atribúeselle a responsabilidade da saúde, ben atendendo ao seu rol ‘protector e criador’¹⁹⁷ ou ben por participar nun concepto da reciprocidade volcado cara ao conxunto da comunidade e en

¹⁹⁵ Agás no estudio de Palmer, quen xustifica esta diferenza pola masiva emigración laboral dos homes a outros puntos do país; *cfr.* Palmer (1984: 39).

¹⁹⁶ Na reprodución das declaracións nas entrevistas mantécese fielmente o dito, aínda que isto reste lexibilidade inmediata á declaración. Mantendo a coherencia ortográfica respectamos a forma de expresión orixinais, por exemplo, tanto nas contraccións, localismos ou no castrapo (neste caso en ortografía castelá). O indicado en cursiva son partes destacadas por min. Os nomes de referencia non se corresponden cos orixinais.

¹⁹⁷ *Cfr.* Adams (1971: 556).

accións de carácter non comercial¹⁹⁸.

Segundo ese rol, recollido tamén na literatura científica, inténtase xustificar esa diferenza que non se axusta aos presupostos implícitos. Velaí que os propios traballos científicos intentan xustificar un prexuízo sexista ao buscar as razóns que fan que este non se cumpra antes de saber se se dá. Atribuírlle ás mulleres unha maior taxa de doazón reproduce e naturaliza o imaxinario da muller–nai (protectora e criadora) máis que axuda a comprender esa diferenza. As explicacións psicoloxistas están sustentadas na idea do home como ‘macho egoísta–exhibicionista’ e a muller como ‘nai sacrificada–cohibida’. Así a maior participación do home nun acto altruísta e vencellado á saúde interprétase como unha mostra de heroísmo¹⁹⁹ (cómpre entender que na dupla compoñente de acto excepcional e memorable), isto explicaría a maior participación masculina pero deixa sen explicar a menor participación feminina. Cabe apuntar a outra alternativa á maior participación masculina que habería que ter en conta para esgotar todas as posibilidades das explicacións psicoloxistas (que tampouco comparto). Esta vén da man de Bruno Bettelheim, quen ve na envexa á muller a orixe de certos ritos iniciáticos masculinos nos que se simula a menstruación (por exemplo, coas hemorraxias da circuncisión), a femineidade (co travestismo) ou a concepción (coa simulación do home parturiente na covada).²⁰⁰ De igual xeito a doazón funcionaría como unha mutilación simbólica de achegamento á muller en substitución dos ciclos menstruais, aínda que xa apuntamos neste momento que a relación entre doazón e menstruación non é espúrea.

Á vista do incumprimento deste prexuízos tres traballos intentan pescudar nesa diferenza acudindo a outro tipo de causas que non só sitúan a balanza da participación por sexos ao mesmo nivel, senón que ofrecen un tipo de explicación máis inmediata. Richard Titmuss formula que a exclusión

¹⁹⁸ Cfr. Piliavin (1990: 445).

¹⁹⁹ Cfr. Lightman (1982: 615–616).

²⁰⁰ “No hace falta demostrar que los hombres se sienten sobrecogidos con temor ante los poderes procreadores de la mujer, que desean participar de ellos, y que ambas emociones son fáciles de encontrar en la sociedad occidental.” Bettelheim (1954: 11). Aínda que é precisa unha crítica máis detallada tres apuntamentos sobre esta hipótese: o autor non ten en consideración que estes ritos en vez de achegamento tamén se pode interpretar como de suplantación ou neutralización da especificidade da muller, nunha forma de sexismo de inclusión (‘os homes tamén son mulleres’) e non de exclusión (‘os homes non son mulleres’), en segundo lugar leva a unha instancia natural última a diferenza de sexos (‘as mulleres son menstruación’) obviando toda a política de xéneros e, por último, é preciso partir de certa reticencia ás casuísticas simples e unívocas, tal como nos ten vacinado a propia antropoloxía ao longo do seu desenvolvemento teórico. A excesiva transcendencia dada ao sangue non atinxe unicamente ás diferenzas de sexo senón tamén por exemplo ao sistemas de crenzas relixiosas, de curación ou de parentesco. A preocupación polo sangue semella en moitos puntos ser máis unha proxección de *idola* occidentais inducidos polo patriarcado e as teorías racistas de orixe científico.

(por razóns médicas) de mulleres preñadas e lactantes xa supón unha diferenza significativa²⁰¹. Piliavin polo contrario si considera que hai un maior número potencial de mulleres doadoras, pero que se descolgan das prácticas de doazón polo rexeitamento que sofren frecuentemente no recoñecemento preextracción polo baixo nivel de reservas de ferro. Para isto Piliavin propón un plan especial de extraccións de plasma orientado ás mulleres (nas que non se perde glóbulos vermellos) ou a administración de suplementos férricos para contrarrestar a perda menstrual e deste xeito recuperar o potencial das mulleres doadoras a pesar da perda de glóbulos vermellos²⁰². En último lugar, xa sen intentar xustificar esa menor participación, Ernie Lightman nun estudio comparativo entre participación masculina e feminina afirma que as actitudes cara á doazón son comúns aos dous sexos en cuestión:

“Overall, then, one may conclude that men and women do donate blood roughly equally in a voluntary system, and women certainly are involved to a greater extent than in systems dominated by market criteria. And, more generally, when the social structures are conducive, it appears that the behaviour and motivations of men and women will tend to be similar, despite the countervailing impact of biology and socialization.”²⁰³

Ademáis das devanditas consideracións un elemento está operando implicitamente na presente cuestión. A diferenza de porcentaxes é universal (agás ante situacións de indispoñibilidade física de homes, como son actualmente o éxodo da emigración e as guerras); se ben non se pode desbotar a posibilidade de que xurda nalgún lugar unha maioría de mulleres doadoras, a súa participación estaría moi limitada polas restriccións biomédicas. Aínda que culturalmente as mulleres estivesen máis comprometidas coa doazón as causas de exclusión son factualmente universais e aplicables a todos os servizos de doazón do mundo. A cultura da doazón restrinxe dun xeito moi marcado a participación de certos colectivos, polo tanto, a xustificación dese absentismo sanguíneo, está na propia práctica do sistema biomédico e non tanto na inhibición das persoas

²⁰¹ Cfr. Titmuss (1970).

²⁰² Cfr. Piliavin (1990: 445).

²⁰³ [Logo, en conxunto, hai que chegar á conclusión que homes e mulleres si doan sangue aproximadamente igual nun sistema voluntario, no que dende logo as mulleres van cara a unha maior implicación ca en sistemas dominados por criterios mercantís. E nun plano máis xeral, cando as estruturas sociais son propicias, semella que o comportamento de homes e mulleres tenderá a ser similar, a pesar do impacto contrarrestador dos aspectos biolóxicos e socializadores. —Traducción propia], Lightman (1982: 622).

ou características socio–demográficas ou psicolóxicas. Cómo sería a participación noutro sistema de doazón é algo que entra na libre especulación.

c) Actitudes, motivacións e crenzas

Medir o inconsciente, tal é o obxectivo. As actitudes, motivacións e crenzas (ou opinións) son os indicadores do comportamento individual. Nas actitudes clasifícase estatisticamente ás persoas segundo encaixen nas categorías das posibilidades de ser extraíbles, nas motivacións e crenzas preténdese atopar a xustificación ás actitudes, pescudar na orixe dos diferentes comportamentos.

Dependendo das características de cada un dos estudos a lista de motivacións e crenzas é dispar, pero todas elas apuntan a un mesmo tipo de causa, a xustificación última que aparece é a do altruísmo ('por axudar a outras persoas') e a doazón como único medio de obtención de sangue ('a doazón é imprescindible'), pero isto non explica a participación no acto voluntario, é un elemento que induce ao acto pero non se esclarece a decisión voluntaria da participación. Neste sentido Fernando Chacón conclúe na súa pequena pescuda sobre a doazón de sangue en Granada²⁰⁴ que as doadoras percibían unha maior obriga para doar que as non doadoras, o que non deixa de ser unha xustificación teleolóxica. Pero moi sagazmente sinala tamén que non hai unha correlación entre o feito de ser doadoras e ter coñecidas doadoras. Para concluír con que tanto doadoras como non doadoras consideran a doazón como algo moi positivo sen diferencias significativas entre elas.

Resultados ilustrativos son os que achega con respecto á mostra tomada o devandito *Estudio de actitudes de la población ante la donación altruista de sangre*²⁰⁵ nos que na análise das imaxes positivas cara á doazón entre todas as categorías de doadoras e non doadoras o perfil, definido polos valores ante unha serie de *items* nunha escala de acordo/desacordo, é moi semellante para todas elas pero cunha diferenza de grao. Tan importante é esa diferenza de grao como esa xerarquización común a todas elas, todas valoran no mesmo grao os aspectos positivos da doazón.

Por orde de maior a menor desacordo os *items* son os que seguen. Doar

²⁰⁴ Cfr. Chacón (1988: 367).

²⁰⁵ (1990b: 38–49).

sangue: 1. É imprescindible, xa que é o único medio de dispor de sangue. 2. (ou 3 para as persoas que non doan) É unha cuestión de solidariedade humana. 3. (ou 2 para as non doadoras) É de grande utilidade médico-sanitaria. 4. É un acto intrinsecamente valioso. 5. Ten un valor social incuestionable. 6. Constitúe un deber social. 7. Repercute positivamente nun nivel de saúde dalgunhas persoas. 8. É unha obriga ético-moral. 9. É un deber relixioso.

Con respecto ás imaxes negativas esta trasposición non é tan clara, onde xa hai unha maior diverxencia entre uns perfís e outros. Aínda que segue a haber unhas pautas frecuentes, no que os primeiros postos en acordo son referidos a cuestións que teñen que ver coa propia xestión e proceso de extracción concreto e os derradeiros a cuestións de trastorno xenérico. Incluso as posicións máis reticentes veñen da man daquelas persoas de acordo coa participación activa na doazón. Por orde de maior a menor desacordo os *items* son os que seguen (a diverxencia prodúcese nos cinco primeiros *items*).

Items de maior importancia polas xa doadoras ou proclives (á inversa para reticentes e descoñecedoras da doazón): as condicións hixiénicas non son totalmente satisfactorias; o sangue doado pode ser comercializado ; co doar pódese contraer enfermidades infecciosas; doar supón molestias (traslado, tempo...), produce temor. *Items* de menor importancia (comúns a todas): o doar supón un risco para a doadora; a doazón implica unha agresión física; doar debilita o organismo.

Maiormente a diferenza vén marcada pola experiencia na doazón (con resultados sorprendentes tal e como quedou espellado anteriormente) pero aqueles aspectos máis negativos non son sen embargo óbice para seguir doando. Tamén Piliavin sinala como as razóns aducidas para non doar son de diversa caste, pero todas elas son susceptibles de revisión²⁰⁶.

Así os problemas médicos poden responder tanto (ou polo menos) a impedimentos reais ou a escusas ou formas de racionalizar o rexeitamento á extracción. Do mesmo xeito o medo á picadela, dor, noxo á vista do sangue e mareos están presentes tanto entre as doadoras como entre as non doadoras en proporcións variables, segundo os estudos. Ao que cómpre engadir os resultados dun estudio sobre doazón en plasma-aférese o cál sinala que o medo desaparece en contextos de doazón remunerada²⁰⁷. Isto abre unha vía de análise sobre o rexeitamento á extracción a partir da construción da

²⁰⁶ Cfr. Piliavin (1990: 449-450).

²⁰⁷ Cfr. Hagen (1982).

individualidade (que será tratado posteriormente). Tamén a perda de tempo, incompatibilidade de horarios... son obxecto das críticas na mesma medida que os dos dous puntos anteriores.

¿Que é o que leva á implicación na doazón? Se ben é certo que o carácter non lucrativo da doazón por definición implica altruísmo, resta outro aspecto do comportamento por esclarecer. O altruísmo de por si non ten esa capacidade explicativa: daquela as persoas que non doan non serían altruístas ou carecerían da capacidade de axudar aos demais. O altruísmo non é unha característica nin exclusiva nin definitiva da doadora por oposición á non doadora. Tampouco sería posible comprender o cambio de prácticas de doar a non doar (e viceversa). Outro punto recorrente é a oposición individualismo/altruísmo como unha categoría excluínte; cando se toma o altruísmo como un valor absoluto este binomio tería validez, pero na práctica cotiá hai unha alternancia entre comportamentos individualistas e altruístas dependendo dos contextos que invalida esta concepción excluínte (baste recordar esa porcentaxe de doadoras que só doarían para un familiar). Se o altruísmo é contingente e está sometido a outras condicións sociais de produción haberá que desentrañar estas.

Na relación do sistema biomédico coas persoas, na interacción nos eidos das prácticas e enunciados, haberá que afondar para non caer no devandito esencialismo doador, nin na naturalización do marco da transfusión e das propias prácticas extractivas.

Ante esta situación é preciso enfocar a doazón de sangue baixo un prisma procesual e dinámico, no que se contextualicen as diferentes accións das diferentes actantes nunha perspectiva contingente e histórica. Da mesma maneira que para comprender a lóxica dun xogo non chega con saber quen resultou vencedora, xa que hai que atender ás regras do xogo (impostas ou concertadas), ás xogadoras (a súa potencialidade dentro das relacións de poder que se establecen) e á partida (a realización). Ao hoxe–aquí–agora do xogo na doazón hai que aplicalo tanto a todas as actantes como ao marco (do sistema biomédico) a unha revisión. Velaí non dar por naturais (logo incuestionables) as ‘regras’ do xogo transfusional, nin tomar unicamente a dúas das actantes implicadas (a doadora, a non doadora). Tanto as regras do xogo como o cambio de prácticas de doar a non doar (e viceversa) son aspectos fundamentais a tratar na presente pescuda.

Tanto os esforzos por definir un perfil psicolóxico como socio–demográfico característico das doadoras (e non doadoras) presenta as suficientes eivas e datos non determinantes como para formular se se pode atopar nas actitudes, motivacións, opinións, diferencias de idade, clase... explicación ás diferentes actitudes cara á doazón–extracción. Isto non contradí que haxa determinados segmentos sociais máis proclives á doazón que outros, pero esta tendencia positiva non explica en calquera caso por qué se doa~non se doa e por qué hai doadoras de todas as categorías. Esta incerteza parece afectar a todos aqueles países nos que se practica a doazón universal, non remunerada e voluntaria (en contextos de doazón forzosa, remunerada ou familiar os condicionantes están ben claros). Ante esta situación hai que pescudar en factores de tipo estrutural as bases do doar~non doar; despois de traer a primeiro termo o contexto biomédico–xurídico no que se desenvolve a doazón entenderemos esta como un fenómeno procesual no que unha mesma persoa pode ser á vez doadora e non doadora dependendo do contexto e non como unha compoñente atributiva ou esencialista da propia persoa.

9. A doadora non nace, faise e desfaise

Clasicamente o modo de operar das ciencias sociais consiste nunha redución de complexidade ao esencial, nun intento de desentrañar os elementos primordiais que explicarían os fenómenos sociais. Ante esta opción 'clasificadora' que reduce os suxeitos a obxectos de coñecemento, tamén hai outra tradición máis presente na antropoloxía que insiste nunha concepción 'narrativa' sobre a base da sobreindividualidade dos fenómenos sociais. De acordo a esta concepción, non é o fenómeno social consecuencia dunha concordancia da acción de suxeitos con características asimilables, senón de procesos irreducibles. Ante isto as formas de análise baseadas na simplificación (reducción) do sentido que desembarcan no deseño de 'teorías explicativas' sirven maiormente para reproducir o discurso do poder xa na propia definición do 'obxecto'; para evitar isto hai que crear modelos comprensivos, non obxectos reais, senón obxectos de coñecemento²⁰⁸. Os modelos comprensivos parten da irreducibilidade da realidade, por mor da súa complexidade e da imposibilidade de establecemento dun mundo obxectivo alleo ou independente á coñecedora.

Da mesma maneira que a doadora~non doadora²⁰⁹ actúa como unha actora propia e non exclusivamnete como un obxecto de apropiación biomédica, haina que situar, ademais de como actora paciente, sobre todo como actora activa. Aparte da necesidade xa formulada dunha crítica dos perfís das doadoras~non doadoras, agora tamén hai que desenvolver unha

²⁰⁸ Cfr. Lerena (1985: 225).

²⁰⁹ Da mesma maneira que se utilizou para a expresión doar~non doar a fórmula 'doadora~non doadora' cómpre para abranguer todas as posibilidades de acción cara a extracción de sangue. Son os dous polos de todo o espectro que imos tratar de seguido; daquela, non se refire a un binómio de dúas únicas posibilidades de acción.

pauta de análise que contemple á persoa na acción. A doadora~non doadora é logo unha actora enunciadora sobre a extracción de sangue (tan pertinente como o CTG) que actúa en multiplicidade de dimensións da realidade. O que aquí se propón é un troco da concepción ‘clasificadora’ de definición de perfís a unha concepción ‘narrativa’ onde a dimensión temporal, anulada na anterior, cobra significación (‘eu–aquí–agora’). Para comprender o doar~non doar como un *proceso* crearemos un mapa de estados (condicións de posibilidade de realización) e percorridos (pasos dun estado a outro), en outras palabras, un modelo das posibilidades de realización no doar~non doar, onde todos os puntos son potencialmente posibles para cada unha das persoas, labor que se continuará nos capítulos finais.

§ 1. De perfís de doadoras a estados cara a doazón

Antes foi preciso facer un percorrido polos perfís convencionais dos suxeitos enunciadores extraíbles con respecto á doazón para corroborar ou non a súa pertinencia. Inquirer nas características que definen ás doadoras (e por defecto ás non doadoras) e analizar a súa validez. En definitiva, hai que responder a pregunta ¿coinciden as categorizacións das persoas extraíbles por parte da biomedicina coas prácticas e enunciados das persoas? Mais ante unha resposta positiva a conclusión consecuente sería que as accións dos suxeitos responden fielmente á concepción biomédica. Ante unha resposta negativa descúbrese que hai moitos aspectos vencellados á doazón de sangue que permanecen ocultos ou son inconmensurables para as categorizacións do sistema biomédico.

No capítulo anterior aparecían definidos diversos perfís de persoas fronte á doazón e incidimos na necesidade de redefinir esta conceptualización das accións das persoas. O enfoque biomédico responde á lóxica extractiva, pero é prioritario desentrañar o sentido da acción dos suxeitos, que lle permite pasar dun estado ou posición a outro, isto é, de perfís de doadoras a actuacións na doazón. Para levar a cabo este novo enfoque xa bosquexamos unha crítica ao tratamento estatístico e ás definicións conceptuais manexadas nos estudos en cuestión; argumentamos a necesidade de establecer marcos de comprensión da acción, pasando do enfoque existencialista (do ser) a outro performativo (do facer).

O cadrado semiótico²¹⁰ parte da idea de Roman Jakobson, como unha alternativa á insuficiencia do binarismo simple, da existencia de dous tipos de relacións binarias simultáneas. Este artellamento lóxico componse polas relacións do tipo A/\bar{A} (A /negativo de A) pola presenza ou ausencia dunha característica definida, e as do tipo $A/\text{non-}A$, nas que unha mesma característica común preséntase baixo dúas formas diferentes. Consecuentemente cada un destes eixes, desdóbrase á súa vez noutra relación binaria, quedando estruturada como segue:

Os elementos do cadrado semiótico observan: unha isotopía²¹¹, velaí unha igualdade de magnitudes comparables situadas no mesmo plano, que permite artellalas na mesma correlación lóxica; e tamén presenta características distintivas que establecen a diferenza.

Nesta representación visual establécense tres tipos de relacións:

- A/\bar{A} , relación de contradicción. É imposible que os dous termos estean presentes á vez, a presenza dun deles presupón a ausencia doutro e viceversa. Tamén é característica do par $\text{non-}A/\overline{\text{non-}A}$.
- $A/\text{non-}A$ relación de contrariedade. A presenza dun termo implica a presenza doutro e a ausencia dun leva a ausencia doutro. Tamén en $\overline{\text{non-}A}/\bar{A}$.

²¹⁰ Cfr. Greimas & Courtés (1979: 96–99). Tamén hai aplicacións doutra forma do cadrado semiótico, denominada ‘grupo de Klein’, que foi manexada por Jean Piaget (cfr. Piaget —1977), ou baixo outra forma por Lévi-Strauss no fundamento das súas análises estruturalistas, cfr. Lévi-Strauss (1968: 306–397).

²¹¹ Cfr. Greimas & Courtés (1979: 229–230).

- $A/\overline{\text{non} - A}$ relación de aserción. Un termo implica ao outro nunha concordancia do tipo si $\overline{A} \Rightarrow \text{non} - A \rightarrow \overline{\text{non} - A} \Rightarrow A$. Se a implicación non se cumpre trátase dunha relación de complementaridade na que os termos corresponden a dúas categorías semánticas diferentes, si $\overline{A} \not\Rightarrow \text{non} - A \rightarrow \overline{\text{non} - A} \not\Rightarrow A$. Tamén en $\text{non} - A/\overline{A}$.

Esta tensión relacional permite correlacionar nunha mesma categoría lóxica posicións ou estados fronte á doazón. Ademais dunha categorización sustantiva ou clasificación, o cadrado semiótico permite unha aplicación no terreo performativo, polo que resulta de especial utilidade na análise de fenómenos onde as actantes actúan como demiurgos. Lonxe dunha simple formalización con esta ferramenta agroman tanto as relacións de poder que se establecen entre as actantes como o marco de realización ou posibilidade de acción a través dos denominados enunciados modais: poder (capacitación), ter que (obriga moral), saber (cualificación), o querer (vontade) que sitúan ás actoras na acción. As categorías modais falan da estruturación lóxica da acción incidindo tanto na posición da actora como no sentido do acto. O aparente formalismo do cadrado semiótico dá paso á revelación da ‘esencia’ da actora, como parte da súa continxencia, das súas posibilidades de realización no que o elemento central non é o ‘ser’, senón o ‘facer’, escorándonos cara ao plano xenerativo. O suxeito definido ontoloxicamente como actora lonxe de toda ontoloxía esencialista, como se ocupa de salientar Giorgio Agamben con ocasión dunha belísima relectura crítica de Foucault:

“Las categorías modales —posibilidad, imposibilidad, contingencia, necesidad— no son inocuas categorías lógicas o gnoseológicas, que remitirían a la estructura de la proposición o a la relación de algo con nuestra facultad de conocer. Son operadores ontológicos, es decir, las armas devastantes con las que se combate la gigantomaquia biopolítica por el ser y se decide cada vez acerca de lo humano y lo inhumano, el ‘hacer vivir’ o el ‘dejar morir’. El campo de esta lucha es la subjetividad.”²¹²

Esta ferramenta semiótica permite unha ruptura epistemolóxica²¹³ ao subtraerse dunha abstracción no que as posicións dos suxeitos semellaban non estar marcadas por relacións de poder. Ao contrario, acádase visualizar

²¹² Agamben (1998: 151–152).

²¹³ Cfr. Bourdieu, Chamboredon, & Passeron (1973: 27–50).

parte do entramado do poder ao inxerir as condicións de constitución social e o sentido da acción nestes operadores semióticos. Se ben aquí só se explicitan as categorías do facer, non se pode esquecer aquelas outras que conforman o conxunto dos valores modais: poder, saber, deber, e querer, que a súa vez modalizan as categorías realizantes do 'facer' e o 'ser'. Cada unha das catro descubre diferentes aspectos da posición do suxeito, e todas elas son aplicables no noso caso.

O poder–doar está determinado pola autorización biomédica para doar (cumprir os requisitos). Saber–doar, este enunciado é crucial pola imposibilidade da realización do doar á marxe da biomedicina e só adquire relevancia precisamente pola imposibilidade de realización autónoma. O deber–doar adquire unha dupla vertente²¹⁴: se se atende ás afinidades co querer–facer sería un deber autodesinado ou transferido pola destinadora coa que ambas categorías ocuparían unha mesma posición virtualizante (que xa considero no querer–facer), se se opta por manter a diferenza entón é unha actora allea á potencial doadora²¹⁵ a que determina as posibilidades do deber, neste caso o CTG ou a comunidade de inserción se a doazón familiar aínda estivese vixente, como prescripción (deber–facer), prohibición (deber non facer), permisión (non deber non facer) ou autorización (non deber–facer).

A imprescindible insistencia no plano performativo do suxeito actante lévame a traer a primeiro lugar o enunciado modal volutivo 'querer–facer' onde se manifesta a vontade²¹⁶ azarosa da potencial doadora fronte ao interese da institución, o que constitúe o punto quente da doazón–extracción, dúas vontades con intereses e atribucións de sentido diferentes converxen nun mesmo acto. Esta centralidade da vontade do suxeito non nos retrotrae á crítica inicial que se facía á psicoloxización da doazón e á redución de todo o

²¹⁴ Cfr. Greimans & Courtés (1979: 102), a primeira alternativa correspóndese coa interpretación lóxica e a segunda coa psicoloxizante.

²¹⁵ A partir de agora empregamos 'doadora potencial' para indicar a persoa que pode chegar doar (non ser doadora na concepción que xa se criticou), independentemente de que xa o fixera antes ou non; 'doadora efectiva' queda reservado para aquelas que xa se someteron a unha extracción, polo tanto unha doadora efectiva é tamén potencial, pero non viceversa.

²¹⁶ Vontade entendida como a manifestación dunha decisión, sen considerar que esta decisión está unicamente sometida ao goberno da propia persoa, na vontade maniféstanse as limitacións da estrutura social.

fenómeno a unha cuestión de motivación persoal²¹⁷. O querer descubre esas dúas vontades en xogo (potencial doadora e institución), a voluntariedade do doar (ese imperativo xurídico) fai que o 'querer' (querer-facer, querer-que-fagan) sexa o operador que mellor condensa a política do doar.

Con respecto á persoa é a primeira acepción a que imos tomar aquí. O enunciado do querer desvela as únicas opcións posibles (que son realizables) da acción, satisfacción do facer. Velaí os catro estados nos que se sitúa inestablemente o suxeito (querer-doar, querer non doar, non querer non doar, non querer-doar), fronte á institución que só se posiciona nunha (querer-que-fagan). Velaí temos as seguintes posicións para a persoa:

Así as catro posibilidades da realización do doar~non doar quedan adxectivadas da seguinte forma segundo a fórmula anterior:

²¹⁷ Melanie Giles e Ed Cairns recollen a complexidade do comportamento cara a doazón, no que conclúen que a decisión de doar responde a unha avaliación multidimensional de factores e que esta non está totalmente suxeita a control da vontade individual, *cfr.* Giles & Cairns (1995). As limitacións ás 'teorías do comportamento razoado' salientanse coa aplicación da 'teoría da identidade', que considera que a acción é un proceso de interacción entre actores no que operan as definicións do eu, e a outra baixo o peso dunha estrutura social determinada, *cfr.* Charng, Piliavin & Callero (1988).

- *Doadora (querer–doar)*. Calquera persoa que doara algunha vez sangue independentemente das razóns que a impulsaran e sen ser relevante o número de extraccións nin a periodicidade, sempre e cando non foran rexeitadas nalgún momento a partir do que non volveron doar ou decidiran deixar voluntariamente de doar.

- *Non doadora (querer non doar)*. A resistencia a doar ocupa o espectro das non doadoras, que podendo ser biomedicamente aceptadas para doar ou non, rexeitan a extracción. A non realización do doar é un estado (como o de doar) precario e suceptible de alteracións, a vontade é a característica asertiva que diferencia un estado do outro, pero que forman parte do mesmo binomio, virtualmente o mesmo suxeito é quen de ter sido doadora e non doadora. Esta é a categoría das autoexcluídas opostas á doazón. Nas non doadoras non se inclúen as persoas que non poden doar por razóns biomédicas, xa que incluimos estas na categoría seguinte.

- *Non adoadora (non querer non doar)*. Comprende ás excluídas temporalmente por razóns biomédicas (definitivas ou non temporais). O feito do non doar non é unha cuestión volutiva, non se quere estar sen doar, pero non se autoriza a facelo. A non adoadora é o único estado claramente delimitado dun xeito negativo, a exclusión definitiva é un estado irreversible; as autoexcluídas, que xa se someteron a se mesmas á lóxica da biomedicina que as estigmatiza como individuos non sás. A excluída definitiva é susceptible de ser marcada moralmente, dependendo da causa do rexeitamento. Aquela que non estea marcada moralmente pode exhibir a xustificación da exclusión (como é o ter padecido unha enfermidade contaxiosa como a hepatitis, pouco peso, superar ou non chegar ao límite de idade...), as marcas morais non se exhiben e son en moitos casos as que provocan a autoexclusión (ser seropositiva, anoréxica, ter anemia, a menstruación...).

As excluídas temporalmente non podendo circunstancialmente doar van recuperar a súa posición unha vez restablecidos dentro dos parámetros médicos esixidos (sendo susceptibles de pasar antes da próxima doazón a ser doadoras ou non doadoras).

- *Adoadora (non querer–doar)*. A primeira categoría negadora na vontade elimina toda conexión co feito da doazón. Porque esta non actúa nin positiva nin negativamente ao non se formular ou terse que enfrontar a unha demanda de sangue. Isto implica que é negada na exclusión, xa que descoñece as posibilidades da extracción e a súa dispoñibilidade; por iso non

é excluído, xa que está fóra de toda lóxica de doar (corresponderíase dalgún xeito co 'sen opinión' das enquisas). É un estado altamente inestable, punto de partida das outras tres posibilidades a partir da cál comeza o percorrido polos camiños da extracción.

Na ideoloxía biomédica as accións das persoas quedaban marcadas exclusivamente pola súa potencialidade extractiva nunha gradación teleolóxica cun fin claro e preciso (doar regularmente). Os diferentes perfís están vencellados con ese fin (actitude e acción) que se toma de referente e cara ao que se deberían orientar. Fin que os servicios de transfusión levan a cabo coa promoción. A relación implícita que se establece entre os perfís manexados é como segue:

Figura 9.1 Tipos de persoa segundo os perfís de doazón

De acordo aos principios extractivos todas as actitudes predoazón caracterízanse pola súa orientación cara á participación activa na doazón, as neutras e favorables son as máis proclives a involucrase, pero non se deixa de lado a incorporación das desfavorables incitadas pola información recibida a través das campañas de promoción. Unha vez convertidas en doadoras, o seguinte elo é acadar a fidelización máxima (de doadoras ocasionais a habituais) por unha información e trato axeitados que fagan da doazón unha experiencia satisfactoria e cara á que se adquira un compromiso. As exdoadoras considérase só lateralmente, quen algunha vez doou e participou desesa satisfacción non debería deixar de doar (a frecha difuminada —en gris— indica a posibilidade factual, pero tamén o rexeitamento de que se

produza). Sempre será recuperable extractivamente (ben como habitual ou ocasional), a través de mecanismos de corrección do trato do CTG coas (ex)doadoras. Dentro desta concepción as exdoadoras non son máis que doadoras ocasionais cun lapso de tempo máis ou menos dilatado, non se contempla que doadoras habituais deixen de de participar.

Xa na lóxica ‘narrativa’ as posibilidades de acción con respecto á doazón son diferentes, quedando artelladas nunha dinámica de camiños, no que só un é irreversible, o resto leva a quedar posicionado inestablemente:

Figura 9.2 Posibilidade de percorridos das persoas cara á doazón

A adoadora pasa, nunha ruptura sen marcha atrás, a dous estados diferentes: a doadora ou a non doadora, adquirindo unha posición xa radicalmente diferente á orixinaria, no momento de contacto ten que se activar e pasar a situarse non residualmente fronte á doazón.

A doadora, susceptible de pasar a non adoadora (exclusión definitivamente —irreversible— ou temporal —reversible) ou a non doadora (negativa a doar —reversible). Só se pode pasar a non adoadora a través da realización (actual ou virtual) como doadora, é dicir, despois de ter doado algunha vez ou dun primeiro intento fallido por non cumprir os requisitos biomédicos.

As posibilidades das non doadoras son inversas ás das doadoras, teñen un camiño para converterse en doadoras e tamén en non adoadoras unha vez decidan doar. Deste xeito a alternancia de doadora~non doadora queda establecida como un fluxo continuo, no que a reversibilidade das posicións emerxe como un dos puntos de maior interese e incerteza nas dinámicas da doazón.

A non adoadora, como categoría de exclusión aparece en calquera momento, é unha situación que se sofre fóra da vontade do suxeito coa consecuencia dun cambio reversible (para as excluídas temporais) ou irreversible (para as excluídas definitivas —de aí que se indique cunha flecha difuminada).

Cómpre considerar en consecuencia que a diferenza entre doadoras e non doadoras non hai que entendela como unha relación de opostos, ao contrario imos ir descubrindo como as diferenzas entre doadoras e non doadoras non radican en derradeira instancia nunhas características persoais que as fagan irreconciliables; tampouco as posibilidades de acción cara á doazón son asimilables a estes dous polos. Persoas que doan nunhas circunstancias, pero non noutras, que deixan de doar repentinamente sen causa aparente, ou outras persoas extremadamente reticentes á doazón, que se inician como doadoras noutras circunstancias; outras excluídas temporalmente ou definitivamente pero que actúan virtualmente como doadoras efectivas dá idea da multiplicidade de formas de realización. Incluso un mesmo suxeito ao longo da súa historia persoal daría pasado por todos os momentos. Para espellar esta potencialidade adxectivamos (como atributo debido performativamente, non denominamos en función dunha característica propia) ao conxunto das persoas ante a extracción (doadoras, non adoadoras, adoadoras, non doadoras) como ‘doadoras~non doadoras’, xunguidas cun signo de continuidade, non cunha barra inclinada de escisión. Hai que considerar tamén a disonancia que se produce entre o comportamento percibido como correcto e o comportamento de feito, onde o enunciado se separa da acción.

§ 2. A voz non lexitimada

O interenunciado biomédico e xurídico conforman complementariamente un todo homoxéneo e consolidado que acada a súa expresión a través do sistema biomédico, tal e como foi definido nas páxinas anteriores. Recordemos que o poder desta enunciación radica ademais no seu carácter institucional (de axente forte) na concepción do corpo como algo precultural ou non-cultural. Concepción que se sustenta nunha linguaxe caracterizada por un vocabulario neutralizante, unha sintaxe explicatoria e unhas prácticas disuasorias.²¹⁸

²¹⁸ Cfr. Rapp (1990: 29).

As contradicións que se producen entre a práctica biomédica, o control ético e o político por parte das instancias estatais e supraestatais non desdín a devandita uniformidade. As disidencias e conflitos continuos entre lei e práctica, especulación económica e ética, intereses privados ou públicos (todos eles tan presentes hoxe en día por mor da irrupción da enxeñería xenética) espella ese difícil punto de compromiso e equilibrio; pero neste caso, independentemente de cál das partes acade o peso na solución final, queda todo artellado en referencia a un eixe común e constante a partir do cál vanse constituír as actuacións biomédicas. Incluso as disidencias van atopar un referente (máis ou menos estable) único.

Pola contra a situación das actoras ás que vai dirixido o sistema biomédico como obxecto de saúde (pacientes e, neste caso, doadoras) manifestan unhas dimensións do enunciado diferentes. Como suxeitos non manifestan ningunha das características das organizacións institucionais (atendendo aos principios da lexitimación racional²¹⁹ definidora destas). Como actoras, aínda no caso de se constituíren como colectivo organizado (expresión da sociedade civil), carecen de capacidade de universalizar en todo o seu contorno un único enunciado unívoco. O enunciado, indisociable da práctica, está cruzado por multiplicidade de esferas de experiencia persoal que cercena a homoxeneización. Asemade o fin do suxeito non é levar a cabo unha tarefa específica cun fin discrecional; unha multiplicidade de esferas da acción é a que vai enmarcar a súa existencia. Tanto experiencia como acción son ámbitos polisémicos, esvaidamente ‘multisenso’, velaí cunha carga de sentido complexa.

Calquera tipo de enunciación é posible, daquela os enunciados dos suxeitos poden integrar ou non parte do interenunciado institucionalizado, pero en calquera caso non son xerados de seu, senón que son adoptados da ideoloxía biomédica. Onde adquiren de certo significación é no xeito en cómo artellan na acción a doazón~non doazón. Ideoloxías que poden ser contradictorias ou coherentes coas lexitimadas institucionalmente, pero que son consecuencia dunha realización, dunha práctica na que se xeran *a posteriori*.

²¹⁹ Atendendo á definición xa clásica de Max Weber segundo a cál a lexitimidade de carácter racional descansa “en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatutarias y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad”, Weber (1922: 172). Sobre a lexitimidade racional sostense a dominación legal con administración burocrática específica das presentes organizacións institucionais, *cfr.* Weber (1922: 173–180 e 706–752).

§ 3. Resumo

Neste capítulo operamos sobre as anteriores categorizacións para tratar como nesas discontinuidades, nas que un mesmo suxeito é susceptible de se realizar de maneiras contradictorias, a súa acción é coherente atendendo ás posibilidades de cambio de estado.

Na determinación das accións dos suxeitos na doazón de sangue de acordo a lóxica extractiva defínense as seguintes categorías: doadoras (actuais) habituais ou ocasionais, e non doadoras (doadoras potenciais) favorables, desfavorables ou sen opinión. Esta clasificación rexeita no seu formulamento a posición das persoas como actoras nun proceso e ademais remite o doar~non doar a unha xustificación de tipo esencialista segundo a cál hai unha serie de características psicolóxicas e socio-demográficas inherentes á doadora.

A aplicación do cadrado semiótico é unha ferramenta útil para levar a cabo esta ruptura epistemolóxica necesaria para rachar coa lóxica conceptual biomédica. Así o performativo, a acción, pasa a ser o elemento definidor dos estados fronte á doazón, como posicións realizables e insistindo nese carácter dinámico que permite a unha mesma persoa habitar estados diferentes ou mesmo contradictorios (simultanea ou progresivamente).

Tomando o enunciado modal volutivo 'querer-facer' os estados definidos fronte á extracción son os seguintes: doadora (querer-doar), non doadora (querer non doar), non adoadora (non querer non doar), adoadora (non querer-doar), entre os que se establecen diferentes posibilidades de transformación entre uns estados e outros, uns irreversibles e outros reversibles.

10. O dispositivo (I) de redución da incerteza

Ante outras formas de nominación, outros niveis dos fenómenos saen á luz. Onde antes había doadoras e non doadoras agora hai actoras que actúan de forma discontinua ou consecuenta, pero sempre cunha estrutura lóxica latente. Das categorías extractivas desprazámonos a marcos de acción, constantes na conformación do sistema social, pero que poden manifestarse de formas diverxentes, ou aparentemente contradictorias. Xa que o obxectivo que se pretende é a comprensión e non a normalización social, o concepto de dispositivo²²⁰ axúdanos a abranguer estes tres cuestións: os fenómenos son sucesos procesuais; as doadoras~non doadoras son actoras e non mostras tipolóxicas) a discontinuidade nas accións, esas supostas contradicións das actoras, son coherentes ao abeiro das estratexias das actoras e dos principios reguladores da conducta.

Así con respecto á doadora, ata o momento só tratamos a insuficiencia da categorización biomédica na que primaba unha concepción instrumentalista, e ofreciamos unha alternativa que leva a situar o foco de análise no propio suxeito a prol dun enfoque dinámico. Fronte aos dispositivos de dominación, efectivos a través do control, disciplinarización, normalización e responsabilización, activados polo sistema biomédico, hai asemade outros dispositivos activos que acadan unha maior presenza na

²²⁰ Recordemos a definición de dispositivo dada no capítulo '2. A voz lexitimadora.

§ 1. A biomedicina enuncia a doazón': "proceso no que fin e medio son resultado da situación da axente no mundo, o que marca a súa interacción no medio (cara ao contorno, cara a ela mesma e cara a outras actantes). O dispositivo carece de intencionalidade, xa que non é nin posterior nin anterior á constitución da actante, o seu funcionamento determina á actante. Non é simplemente instrumental cara á obtención dun resultado, tanto o resultado da acción como o que a leva a cabo son consecuencia do dispositivo, de aí que se fale de activación ou emerxencia."

actuación das propias doadoras~non doadoras. Estes outros dispositivos responden a unha dinámica de acción discontinua con respecto aos devanditos, ás veces contradictora e ás veces contraria. O sentido da acción das persoas nin se acopla, nin responde ás mesmas circunstancias que á institución. Se dunha beira predominan os dispositivos de dominación, da outra entran en xogo con máis transcendencia os de redución da incerteza, como a confianza/desconfianza (que tratamos no presente capítulo) e reciprocidade (no seguinte capítulo). De seguido imos ver como estes son activados autonomamente e con ligazóns flexibles aos dispositivos institucionais e de que xeito responden a diferentes posicións no escenario da transfusión.

§ 1. A confianza/desconfianza na doazón

Esperamos que as cousas funcionen, aceptamos a incerteza do mundo pero non nos rendimos a ela. Deixámonos guiar por disposicións subxectivas que permiten obviar a continxencia dos acontecementos dependendo da experiencia acumulada: que o autobús pase nalgún momento ou a determinada hora, que o correo chegue ao seu destino ou non, ou que as escolas nos preparen para o futuro ou só cómpren para reter ás persoas. A confianza está en case todos os eidos da vida. Como mecanismo consciente podemos activala ou non, sometela a trasacordo ou renunciar a ela nalgún momento ou outorgarlle a algunha outra instancia.

O estudio da relevancia da confianza é recente no eido das ciencias sociais en comparanza coa importancia prestada dende a psicoloxía. A maior parte dese esforzo vén da man de Niklas Luhmann, quen xa advirte que a confianza non é unicamente unha disposición subxectiva, mais tamén “una relación social con su propio sistema especial de reglas”²²¹. Unha definición operativa de confianza é un dispositivo co que as actoras marcan a súa interacción no medio recorrendo a unha redución da complexidade do contorno. A confianza é un mecanismo de redución da complexidade do mundo ou de incremento de resistencia ante a incerteza. Isto permite efectuar unha selección de posibilidades actualizantes no contorno, as actoras sociais actúan, sen estar á deriva, sometidas á continua continxencia porque “el futuro tiene más posibilidades de las que podrían actualizarse en el

²²¹ Luhmann (1973: 9). Para diferenciar estas dúas dimensións aquí ‘confianza’ vaise restrinxir á actitude consciente do dispositivo, a relación social (que tamén habita fóra das consciencias) désígnase como ‘dispositivo de redución da incerteza’.

presente”²²².

Asemade queda habilitada a desconfianza como a outra face do dispositivo. Non constitúe a súa negación; tanto para sistemas complicados como sinxelos a desconfianza actúa, por parte daquela actante na que se delega, como unha forma de supervisión do cumprimento da confianza, para evitar que a confianza pase a ter un efecto perverso, introdúcese doutra volta incerteza no sistema. Deste xeito complementariamente confianza e desconfianza conforman dúas formas de percepción do mesmo dispositivo estrutural. A negación da confianza (e da desconfianza) é a ausencia de confianza, é dicir, cando o dispositivo non se chega activar e a incerteza non se reduce por este medio. Polo tanto a ausencia de confianza difire da desconfianza, que é o mecanismo de supervisión.

Á diferencia doutros mecanismos de redución da complexidade²²³ o da confianza caracterízase polo alleamento da actora, a determinación das posibilidades de acción é levada a cabo por outra. Isto supón unha cesión voluntaria de control do contorno a prol doutra actora, como ilustra perfectamente a expresión común ‘depositar a confianza’. Daquela, efectivamente, a confianza leva a unha renuncia de determinadas posibilidades de acción, pero abríndose outras novas formas de organización e relación social. Sobrevén unha relativización da autonomía do suxeito, pero cara a un incremento das súas capacidades sociais. Establécese unha forma de interacción que funciona á vez como un mecanismo psicolóxico (‘eu confío en’) e como un dispositivo de conformación social. Nesa dupla dimensión é onde hai que situar a importancia que ten como reductora da incerteza e, en consecuencia, como incrementadora de oportunidades de acción, porque ámbalas dúas vanse reciprocamente conformar e modelar en diversas formas de interdependencia.

Luhmann formula efectivamente a presenza da redución da incerteza en todo sistema social, pero contrapondo sistemas sociais sinxelos aos complicados²²⁴. Nos primeiros a confianza e a lei son parellas, como hai unha relación directa entre todos os membros as regras da vida colectiva son a lei. Nos segundos, xa se indicaba que lei e confianza están escindidos, a orde

²²² Luhmann (1973: 20).

²²³ Luhmann identifica os seguintes: o diñeiro, o poder lexitimado, a verdade, pero a confianza revélase como a forma máis efectiva de redución da incerteza. *Cfr.* Luhmann (1973: 27 e 14).

²²⁴ Lonxe da concepción luhmanniana aquí non se contrapón simple a complexo segundo o grao de intensidade organizativa, senón para indicar o grao de sentido xerado. A intensidade organizativa exprésase co par sinxelo/complicado. Polo tanto non se consideran imprescindiblemente os sistemas burocrático-institucionais como complexos (pero si como complicados), nin os persoal-familiares como necesariamente sinxelos.

social non está personalizada, polo contrario é anónima e individualizada e non hai vencellos que obriguen a ela, velaí actúa a lei como marco normativo común; a confianza atópase despersonalizada en mecanismos específicos. Se ben isto como unha exemplificación ideal resulta ilustrativo, como marco de análise da complexidade é insuficiente. Precisamente a redución da incerteza é un dispositivo que paradigmaticamente permite manexar contornos tanto sinxelos como complicados, así como situacións complexas como as que se derivan dos sistemas sociais nos que se superpoñen formas de tipo burocrático–institucionais e persoal–familiares.

Na concepción luhmanniana atribúese á confianza unha capacidade superior de organización do social, chegando a deixarse entrever unha superioridade organizativa naquelas sociedades que permiten un desenvolvemento de instancias burocráticas ou institucionais depositarias da confianza xeral pactada (como é o caso do Estado moderno). Daquela as sociedades onde lei e confianza están separadas, os niveis de confianza serían maiores, o que permitiría asumir un maior grao de incerteza e xestionar contornos progresivamente máis complexos. Non se trata de elevar unha louvanza a un igualitarismo romántico encarnado no familiar, senón de comprender que hai un conflito entre dúas esferas da confianza constituídas a través da experiencia, expresadas como vontade entre a delegación na institución ou nunha relación persoal.

Deste xeito a potencialidade da confianza como dispositivo vén da capacidade que ten en sistemas de organización social estatistas de tolerar un maior grao de incerteza. O que se presenta aparentemente como un esbozo da evolución social artellado en dous polos opostos, de sistemas persoal–familiares a sistemas burocrático–institucionais (de menor a maior nivel de complicación) e como un mecanismo de estruturación social case mecánico está, en efecto, sometido á continxencia das accións das actoras. Como dispositivo estrutural e psicolóxico consciente entra como un elemento máis no desenvolvemento das estratexias de interacción das actoras, logo é político. O que é presentado inicialmente como compartimentos estancos ou ‘tipos ideais’ da evolución da organización dos sistemas sociais pertence á orde do dinámico, do conflictivo e pluridimensional. Tampouco se pode interpretar como un conflito de transición dun sistema a outro, senón como unha simultaneidade conflictiva que non ten por que se resolver coa supremacía definitiva do sistema de tipo burocrático–institucional.

Ao que asistimos no contexto galego é á vixencia forte de dous eidos superpostos de redución da complexidade (o familiar–persoal e o

burocrático–institucional) dentro dun mesmo sistema social. Esta dualidade permite tamén unha coexistencia de activación do dispositivo; noutras palabras, hai que preguntarse se se percibe a institución como medio fiable de redución da incerteza do contorno ou, polo contrario, é parte constituínte dese contorno incerto e a confianza recae noutros eidos. A entrega de confianza á institución non se basea na asunción que lle outorga ao institucional o papel de esfera superior de organización da vida social. ¿En que confianza se confía?

As doadoras~non doadoras racionalizan, con moita recorrencia, a interacción co sistema biomédico en termos de dominación e confianza, o que non é gratuíto. Na relación co institucional hai unha contraposición entre unha e outra, que fai patente a relación de forzas que se agocha tras delas, o que evidentemente é alleo á relación da persoa co institucional en xeral ou co biomédico:

“¡Home!, non moita [confianza]. Pero como tampouco teño moita confianza na Universidade, ou na Igrexa. Ou en calquer... en calquer ente así... institucional. [...]

Pero me produce a veces desconfianza. Ou, ou que... a veces pensas que... que pode haber algo máis da solución que che están dando iles [os médicos]. Máis ben é iso de... unha... unha alternativa, ó mellor, á solución que che dan iles.” (Eduardo)

Esta reticencia á confianza delegada no institucional volve aparecer unha e outra vez ao longo das opinións das persoas entrevistadas, pero non como un risco de carácter (a tónica desconfianza galega) senón como manifestación da interacción co institucional. Semella que a confianza como dispositivo de redución da incerteza xoga á baixa, pero só se se toma en conta a vertente institucional.

O papel xogado polas institucións percíbese como a entrada en escena doutra actante máis que hai que considerar dentro da lóxica das relacións persoais. Este fenómeno de percepción do social dá pe a unha concepción monadista²²⁵ no sentido estricto, onde non se concibe ningunha superestructura, todas son actantes autónomas e dissociadas. Toda relación de poder queda percibida en termos de coacción directa, moi lonxe da concepción de violencia simbólica, alleamento ou biopoder, que remiten a unha superestructura. As relacións sociais pasan así a estar vivenciadas como unha

²²⁵ Cfr. Sequeiros (1993: 76).

estratexia continua, xogo de forzas entre actantes. As bases desta concepción hai que atopalas na presenza dun artellamento social e intersubxectivo sustentado nunha personalización (contextualización biográfica) do trato, o que queda moi ben espellado no xa paradigmático exemplo da vixencia da importancia da historia familiar á hora de identificar a unha persoa: 'E ti ¿de quen ves sendo?'.
 A esta luz a institución non se percibe como reguladora estrutural da vida social, impón formas de acción porque dispón dos medios de coerción. A interacción cara a ela regúlase por unha estratexia simultánea de negociación e imposición, rexeitamento e asunción fatalista ante o inevitable:

“Eu hipocondríaco non son nin lle teño medo á operación. Pero non me gusta nada que me fuchiquen, que me manipulen ¿non? Non me gusta nada. Pero se o médico che dice que non hai máis solución que cortar, pois non hai máis solución que cortar.” (Luís)

A institución acaba así considerada como unha actora forte (antes que como marco regulador) que determina aspectos da vida por imposición, non por encarnación dun consenso social común.

a) Nas mans das médicas

O contexto presente de activación da confianza alterna entre unha base de confianza persoal a outra anónima. As consecuencias desta situación teñen un efecto inmediato no tocante á doazón de sangue, que se traduce nesa falta de confianza e nesa desconfianza cara á institución. Ou non se delega ou cando se fai o é sobre unha base na que esta confianza/desconfianza aflora en diversos aspectos da interacción co CTG. Tanto a ausencia de confianza como a presenza de desconfianza responden a unha vivencialización estrutural, non coxuntural, do papel das institucións.

Os aspectos nos que se fixa a desconfianza son manifestacións desa actitude e non reticencias puntuais a eses puntos, que si se consideran causa de rexeitamento á doazón na concepción biomédica (condicións hixiénicas, risco para a doadora, perigo de contaxio, comercialización do sangue doado, debilidade, agresión física, molestias —perda de tempo, traslado...)²²⁶, pero que non encadran tanto na concepción das persoas.

Este tipo de consideracións están presentes tanto no que respecta ao

²²⁶ Cfr. (1990b: 44).

sistema biomédico, nas que se cuestiona o desenvolvemento das propias funcións con respecto á desacralización do corpo: “Falábache o outro día, non é repugnancia en si o que me causa, sino... indignación, o... o feito de... de deshumanizar o corpo humano, ¿no?” (Xusto), ou respecto ao mantemento da saúde e a curación:

“[...] o sistema sanitario está pensado moitas veces para, para curar, pero o que é a curación, pois a veces uh..., pode ser máis..., non sei si é suave, ou máis..., ou outro tipo de sanación da que che ofrecen iles. Que pode haber outra sanación máis ca que che ofrecen iles.” (Eduardo)

Como no tocante ao propio funcionamento como institución, na que as médicas, como cuerpo profesional, xurden como un obstáculo tamén á activación da confianza:

“[as médicas] yo... siento que más bien deberían informar y deberían tranquilizar a la gente a base de información y lo que suelen hacer es reforzar su importancia a base de no comunicar las cosas, de mantener secretos, de darse, darse más importancia a sí, su corporativismo, o sea su desprecio muchas veces por otra gente. Es un rollo mogollón de ideológico, es más, mucho más que a lo mejor el rollo de decir que la bronca que me echen. Eso a lo mejor incluso me ha hecho que sea, que me afecten mucho menos los médicos, les tengo menos respeto.” (Tomás)

A desconfianza cara á sanación física queda tamén recollida na tradición oral que revela como o diagnóstico (ferramenta biomédica por excelencia) queda situado nun plano de validez equiparable a outros métodos. A persoa seica toma as rendas da súa saúde, no escatolóxico absoluto “Cagar ben e mexar claro e cagallón para o ‘cirurxiano’.”, ou no escatolóxico relativo “En comendo moito e en mexando claro, dálle unha figa ó médico e outra ó ‘cirurxiano’.”²²⁷. A médica non se desdeña pero xa non é quen determina quen está sa ou enferma, senón neste último caso de que mal se trata.

Noutros casos non se lles outorga o monopolio e control sobre a saúde (nin forma de curar, nin na concepción da sanación). A capacitación para a xestión da saúde e da enfermidade tampouco sempre é aceptada como incuestionable, en relación á complexidade da enfermidade, a curadora é un demiurgo dun ou doutro tipo, dependendo de que é o que sane, porque abrangue moitos eidos:

²²⁷ Ambos os dous en: Ferro (1987: 529).

“Que [a sanación] non entra sólo polo físico, polo corpo. I eles [os médicos], ves que moitas veces non..., non é non admitan ou..., ou o non é o seu ese tipo de sanacións ou ese tipo de alternativas. Que non ven máis componentes dentro da sa, da curación que... que o que... esto, ¿entendes? [...] No, como un componente máis de..., bueno, uns cúranche o corpo e outros cúranche a alma.” (Eduardo)

Non se sana pola capacidade de abranguer a complexidade da enfermidade, onde a diferenza entre as diversas formas da enfermidade non son sempre visibles para a médica “Máis fácil é receitar que curar.”, senón pola súa condición de actora forte “O que o médico erra, encóbreo a terra.”²²⁸. Tal disposición cara ás médicas leva a comprender as actitudes presentes.

Pero non todas as posicións son de rexeitamento cara ao biomédico, a asunción do seu papel como fornecedores de sanación é inevitable, pero sempre é expresada cun grao de incerteza que denota esa falta de confianza, confianza absoluta que o sistema biomédico reclama para si.

b) SIDA e contaxios

Xunto coa comercialización a SIDA vén de ocupar parte das preocupacións da imaxe a transmitir polos servicios de transfusión. No tocante ao segundo punto os antecedentes xurden cos primeiros casos de hemofílicos tratados co Factor VIII²²⁹, comeza un dos maiores escándalos da biomedicina actual. O sangue contaminado vai cobrarse vítimas en todo o mundo²³⁰, pero mentres na prensa as novas sobre a SIDA seguen a ser frecuentes, o caso do sangue contaminado vai esmorecer rapidamente²³¹. Todo vai quedar en traxedias persoais e en rápidas e discretas compensacións económicas por parte dos laboratorios farmacéuticos e as axudas estatais a afectadas e familias²³².

Durante o período de máxima efervescencia nos comezos da SIDA as doadoras seguiron en grande medida fieis aos servicios de transfusión, e

²²⁸ Ambos os dous en: Ferro (1987: 384).

²²⁹ Estes foron documentados en EEUU en 1982 o 16 de xullo, *cfr.* (1982b).

²³⁰ Segundo cifras da Federación Mundial de Hemofílicos a taxa de hemofílicos contaminados superaba en 1985 en España o 50% do total; en EEUU esta chegou ata o 90% en 1989. *Cfr.* Manuel & Auquier (1996: 710).

²³¹ Os casos de contaxio por plasma aínda seguen sen resolverse. A información máis completa sobre isto para o Estado aparece en: Bravo (1996); ademais para todos os países cómpre consultar: Manuel & Auquier (1996), Grémy & Bouckaert (1994) e Starr (1998: 199–450), esta información é fundamental tamén para o caso estatal xa que non só se trata dun problema que xurdirá en diversos lugares, senón que tratándose dun asunto que implica a multinacionais farmacéuticas ten repercusión simultaneamente en diversos países.

²³² Aprobadas en 1993 polo Real Decreto–Lei 9/1993, do 28 de maio, *cfr.* (1993a).

entre as non doadoras este semella ser un tema lonxano que non se evidenciaba como causa real do non doar. Non dispomos de datos específicos para Galicia, pero non deixa de ser ilustrativo como se reflicte isto na totalidade do Estado, expresado en porcentaxe de poboación, un 67% que nese intre manifesta non ter máis medo á doazón por mor da SIDA, pero na mesma porcentaxe que ten medo pola seguridade do sangue. Contradictorios son os datos referidos ao medo á SIDA: ao recibir unha transfusión, é igual en 1989 que en 1994 (81%) e no caso de tratarse dunha intervención cirúrxica (57%); descendeu dun ano a outro (dun 62% a un 52%) se se trata dunha inxección; pero incrementou dun 35% a un 41% para doar sangue.²³³ Que as porcentaxes incrementen en sentido inverso ao control da epidemia do VIH ou que a penas varíen non deixa de mostrar un certo descoñecemento dos riscos efectivos de contaxio, pero o que espellan si é unha maior presenza da SIDA nos medios de comunicación, o que xustifica esa maior recorrencia á xustificación da SIDA como causa para non doar.

Este desastre biomédico, que afectou á futura xestión e funcionamento dos centros de transfusión como responsable da recollida de sangue, non tivo a mesma repercusión pública. A partir deste sucedido, tanto na consideración da capacitación do persoal sanitario, como ante o posicionamento ante os escándalos (reais ou asumidos) que afectan a transfusión, hai unha aceptación que denota inevitabilidade, e xa non tanto confianza directa porque esa descansa na certeza de que as propias médicas non van facer nada que a longo prazo lle resulte prexudicial para os seus propios intereses:

“Supoño que andarán con cuidado porque sinón non doaría ninguén. Tu imaxínate que alguén collese SIDA doando, non doaría ninguén máis. Bueno eu non volvería. [...] Si, eles saberán o que fan, ¿non?; e andarán con cuidado. Tamén por eles, porque ó andar con sangue todo o día, se non andan con cuidado...” (Concepción)

Asemade a SIDA parece máis presente como un fenómeno mediático, máis ca unha ameaza real, e o pouco impacto que ten resulta dun fatalismo ante a inevitabilidade de prescindir do actual sistema de curación no que a confianza xoga á baixa “cando a necesitara [o sangue] seguro que me fiaba. Tampouco me fío eu moito da sangue dos demais.”, aínda que despois retruca “ al fín agora xa ves que cos adiantos que hai, que non tes case ningún risco de ningún tipo.” (Luís); ou desinhibición, máis ca dun

²³³ Todos os datos de (1995b: 51–52).

coñecemento efectivo da imposibilidade de contaxio para as doadoras:

“[...] eu supoño, que cando me poño en maos de un médico é un profesional que si, haberá casos si e de feito pasa, máis que nada hai bastante tempo, que de todo esto estás informada polos medios de comunicación. Vai ti saber agora mesmo si tamén está pasando, prefiro pensar que non, pero repito, póño-me en mans de profesionais que non me van a enchufar algo así sabéndoo ou sen comprobalo antes.” (Otilia)

Declaracións que se repiten noutro caso referido á mesma argumentación (confianza e desinhibición), neste caso reforzado pola seguridade asumida e corroborada, pola analítica, de non ser unha portadora de virus VIH:

“Non, ó contrario eu sei que polo feito de ser doante de sangue, que non teño ningún problema. E vamos é imposible que eu, que eu sexa contaminado con ningún tipo de enfermidade a través da doazón de sangue ¿non? Ao contrario, se a doazón de sangue non é rigurosa, si non ten, si non se toman as medidas oportunas o que si podo é transmitirle eu algunha enfermidade que teña a outra persoa. De aí vén o que che dicía antes de que non puiden doar porque tiña, estaba tomando antibióticos. Porque che preguntan cuando fas a doación si te estás tomando algo, si padeces algunha enfermidade, si todo esto. Despois de feito eu teño o coñecemento de que hasta que fixen a última doación non estaba infectado de algunhas enfermidades, caso do SIDA por exemplo, porque vai na proba esta que che mandan a casa. Senón seguramente hoxe seguiría sin sabelo porque tampouco é que me importe demasiado pero, pero sei que hasta a última vez que..., non estaba infectado porque, porque mo mandaron a casa. Penso que non, que polo feito de doar sangue non corres ningún risco. ... dicir supoño que adoptarán as medidas de hixiene oportunas porque é que sinón en calquera cuando vas ó teu centro de saúde a facer unha análise de sangue, unha análise de cualquier cousa pois correrás o mesmo risco, que corres tamén nunha cafetería se non toman as medidas oportunas de hixiene e todo eso, pois podes, pódete pasar de todo.” (Ramón)

Deste xeito é comprensible como a aparición da SIDA e o escándalo das mortes por plasma infectado ocorridas na totalidade do Estado (a partir de 1981 coa morte de dous nenos en Sevilla) non supuxeran unha crise na xa minguada taxa de doazóns.

Non se expresa en ningún dous casos nin certeza, nin desconfianza, unha vez máis o institucional eríxese como unha actora cuns obxectivos e

intereses diferentes ao común da poboación, polo tanto só depositario dunha confianza cunha capacidade de redución da incerteza moi baixa, cando en calquera caso atribúeselle interese por defender os seus propios intereses.

c) A reciprocidade do Centro de Transfusión de Galicia

O CTG entra a formar parte, e implicitamente recoñece, unha compoñente de reciprocidade da doazón. O CTG, como voz desa doadora anónima que é descoñecida e varias persoas á vez, agradece en formas diversas o sangue entregado: persoalmente o persoal sanitario que fixo a extracción, na comunicación dos resultados da analítica —“Queremos agradecerlle a súa fidelidade e constante manifestación de solidariedade” (r. 4)— e no propio feito de remitir os resultados da analítica (como recoñecían en entrevista os responsables de promoción do CTG).²³⁴ O agradecemento é a forma mínima de reciprocidade, xa que aínda conserva o cerne da lóxica de reciprocidade. A presenza destas formas de reciprocidade son como tal acollidas polas doadoras efectivas, pero tanto estas como o resto das persoas tamén interpretan esta noutras claves, ademais da evidente do agradecemento.

En primeiro lugar, a remisión dos resultados da analítica constitúe unha ferramenta de supervisión da saúde (ou de ausencia de enfermidade, en calquera caso), pero tamén de supervisión e control por parte da persoa da atención sanitaria recibida, como unha forma de facer visible aquilo que a biomedicina atesoura cando fai visibles ás persoas:

“En calquera caso paréceme unha obriga si che encontran algo raro, algo perigoso, algo medicamente que se poida atallar. I si non, si estás ben poderías prescindir si. Pero bueno, prefiro que mo manden [o resultado da analítica] inda que sexa prescindible a que non o fagan [...] Pois, imaxínate que máis adiante pois teño algo, i os médicos poden pensar que si vén de atrás ou non a lo menos teño un, unha proba de que a tal data non tiña nada, ou que eses resultados eran correctos ou algo así.” (Otilia)

Aínda tamén a validez da analítica como forma de prediagnóstico é cuestionada noutras persoas, para as que carece de valor supervisor sobre a saúde pero que seguen reclamando devolución para a propia visibilidade:

²³⁴ Véxase capítulo ‘6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora. § 5. A gratitude’.

“Sí, te tienen informado a ti también de los, de tus pulsaciones, de tu flujo sanguíneo, de la cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas [...] eso quiere decir que la sangre puede estar bien, pero [puedes] tener un cáncer. En ese caso, no se, no se ve en la sangre ya.” (Andrés)

Cando o CTG remite os resultados das análises á casa das doadoras evidénciase o carácter biomédico desta forma de agradecemento: é a institución a que se volve percibir como actora de agradecemento pero dentro da concepción do dispositivo de confianza/desconfianza (entrega e supervisión). O agradecemento como forma de restitución, en certa medida, do dado pasa a ser unha acción interesada do CTG a diferentes niveis ademais das compensacións. Así hai quen volve incidir no valor da supervisión, como é o caso de Helena:

“Home está ben, porque despois te mandan a casa, e sabes o que tes, non sei que, non sei canto, se tes algunha... enfermidade, ou... pa saber o tipo de sangue que tes, que tamén é importante, ¿non?”

Pero quen conclúe:

“Pois creo que é unha forma de que a xente se apunte, o sea, de que vaia. Porque está ben, o sea, está ben, non vas polo médico e te miran todo, son moi amables, te dan un bocadillo e auga, está ben, ten as súas partes boas ¿non?”

A analítica como forma de agradecemento desvela a dimensión inoperante do CTG como parte da lóxica da reciprocidade ‘altruísta’, tal e como manifesta unha doadora asidua: “Supoño que o fan [remitir a analítica] para que... sigas doando e tal. E mira, dicímoslle que está moi ben de saúde...” (Concepción). Velaí como se volve situar ao CTG na percepción das persoas como unha actora con intereses propios, máis ca coma unha reguladora suprasocial, depositaria da confianza institucionalizada.

 d) Comercio co sangue

Actitudes moi semellantes están presentes noutro punto quente das preocupacións das responsables dos servizos de promoción da doazón: a

comercialización do sangue.

Entre algunhas persoas hai unha clara disposición de confianza cara ao biomédico, no que non hai ningún agrome de dúbida fronte á rigorosidade dos servicios de transfusión:

“Non teño temor. Home está claro que seguro que a nivel mundial pois que nalgún sitio, nalgún momento se comercia con sangue, se comercia con órganos, se comercia con todo eso. Pero na sociedade que me tocou vivir e no entorno en que vivo e tal, penso que non hai ningún tipo de problema con eso.” (Ramón)

Pero esa fiabilidade non se explicita na xestión do servicio senón no contexto histórico e político actual, no que a situación está controlada por un contorno de seguridade e benestar que non fai necesario que se dean situacións de fraude, pero non polo servicio en si. Hai outras persoas que sen ter doado contemplan a posibilidade de comercio, pero como algo pouco significativo, ‘un mal menor’ que non interfere na decisión de doar porque esta está condicionada por outros motivos:

“Home, ás veces ves noticias nos periódicos, destes de venda... de sangue i bueno si, por un momento, pásache pola cabeza, ao millor a túa non é precisamente empregada, pois, nunha unha operación nun caso destes, que sexa realmente necesario, pero non é o que penso así habitualmente. Si pode haber algún caso, pero en xeral creo que os hospitais que empregan o que fai falta. [...] eu creo que esos é casos aillado, que en xeral si se emprega, nos hospitais, nas operacións en casos necesarios. *Que haxa algún, non digo que non, pero non por iso deixaría de doar.*” (Otilia)

Opinión que é compartida por outra doadora que antepón a importancia de doar á incerteza do destino e manexo do sangue. Consideración que persiste a pesar da información que se dá a prol dunha imaxe de xestión transparente, unha vez máis como irregularidades inherentes a calquera institución:

“[...] i entón os cartos se destinan a infraestrutura, que é o novo corpo de ATS que crearon, e de médicos, e de unidades móbiles, e todo eso, pero hai un balance, ao que ten acceso todo o mundo, e ti podes ver, e eu estiven vendo alí, en varias revistas nas que estaba o presuposto, o que había, o sea todo, ¿entendes?, o que se había recaudado. ¡Home! como en todo

¿entendes? haberá chanchullos ¿non? Pero se veía perfectamente todos os cartos que tiñan.

[...] I despois o rolo de vender sangue, o sea, non sei tamén hasta que ponto ¿entendes?, porque, por exemplo, esta [unha responsable de promoción local] me decía que por exemplo ás clínicas, e tal, se lle vende ¿non? Cos hospitales chegan a acordos ¿non? I que non quedan nunca moi claro esas cousas ¿non?" (Josefa)

Outra posición diferente é a que ocupan as que si se remiten á comercialización, ás veces como unha xustificación do non doar. Aínda en ausencia de indicios ou evidencias que xustificarian estas actitudes, hai un posicionamento asumido no que a aparición de irregularidades só serven para corroborar o prexuízo. Isto está moi presente na cuestión da comercialización do sangue, que sempre flota nas declaracións sobre a doazón. O CTG non chega transmitir unha imaxe de coherencia entre os principios que demanda na doazón e o seu funcionamento, no que se evidencia que o 'altruísmo' só afecta á forma de dar, non a toda a transfusión:

"Non, eso, o que me parece incompatible coa idea de... solidaridade era, que ti... doaras sangue e que eles despois a venderan; e queres, e que eles falaran... bueno, o rolo de doar sangue que é así un acto máis ou menos solidario, *que despois eles a vendan*. Eso tampouco me fai moita gracia, *non sei, si a venden ou non*, pero bueno, tampouco é por eso ¿eh? Que se xuntan as cousas así, i que pasas tamén, moita xente pasa de doar sangue." (María)

Entre as declaracións anteriores e estas hai unha continuidade no formulamento de fondo: en ambos os dous casos considérase a factibilidade do comercio como casos illados no comportamento dos servicios de transfusión. Como volve insistir a nosa informante só se asume o comercio entre organismos, nunca a persoas individuais, onde se establece unha liña delimitadora entre o asumible ou non. Segundo esta os comportamentos irregulares considéranse propios do institucional: "dentro da legalidá, tamén hai ilegalidá" (Balbina); o que a súa vez paraliza calquera iniciativa de control, provocando un círculo vicioso entre falta de confianza e o control.

"Que me da a impresión de que... sacan beneficio da sangue. [...] Si, porque así non é mui altruísta. Que eles estén ahí, sacando un beneficio da sangue que ti lle das, e que despois a vaian a vender, a sangue, ás persoas que o necesitan, bueno, non a venden ás persoas véndena a hospitais supoño, ou

a... ambulatorios non o sei, é que eu non sei como funciona eso." (María)

O que neste caso resulta ilustrativo é a declaración desa autonomía do institucional con respecto á sociedade civil. Isto maniféstase cun certo grao de indiferencia ou case resignación existencial:

"Hombre, no. *Lo van a hacer igual*. Porque ¿tú que sabes que hacen con la sangre después de meterla en la bolsa?! [...] Hombre, algunas veces mentirán, porque no sé, habría que ver el porcentaje de accidentes y el porcentaje de necesidad de sangre. Sabemos que siempre necesitan, pero igual también hacen comercio con la sangre. No lo sé, yo eso no lo sé, habría que estar dentro de ese mundo. [...] De la sangre y del sudor se beneficia mucha gente." (Andrés)

Que xa se contempla como razón suficiente para deixar de doar: "Eu si, e supoño que non venderán nada de sangue, imaxino. Si, si me enterase de que o venden, tamén deixaría de doar." (Concepción). A preferencia pola doazón non remunerada está sustentada na idea da axuda, onde as institucións teñen que garantir aquilo do que carecen algunhas persoas, coa garantía de que non haxa unha usurpación que vaia beneficiar á institución. No conflito xerado nas relacións de poder entre o institucional e a sociedade civil queda claro o límite do tolerable:

"Bueno entraríamos no de siempre, entraríamos no do diñeiro e sería como..., como privarlle a unha serie de xente, ou bueno... Eu creo que a sanidade debe ser pública, e que ese tipo de cousas deben ser altruístas, deben ser altruístas ¿non? Porque, non sei... entraríamos nun mercado negro, habría mercado negro, habría muitas cousas que xa hoxe en día hai por alá baixo. Pero bueno que hai en pequena escala ou que se dice que hai. Pero xa sería a gran escala e sólo salerían beneficiados os ricos e tres ou catro espabilados. Nunca beneficiaría á maioría." (Luís)

Enfoque no que subxace un mecanismo de xustiza social compatible coa percepción do biomédico como un axente social máis en xogo con estratexias e intereses propios que hai que contrarrestar. Logo a asociación dos servizos de transfusión ao vampirismo, baixo a popular imaxe de Drácula, non vén unicamente determinada porque o elemento presente da apropiación sexa o sangue; a idea dunha apropiación indebida, interesada e sibilina responde a esa carga simbólica do chuchador de sangue e a incerteza dos fins que rexen

a actuación biomédica. Tampouco e casual algo que se obvia na figura de Drácula, ademais de sacar o sangue é conde, é dicir, representa orde política e goberno sobre súbditas.

e) O persoal sanitario como sistema biomédico

Lonxe do que nos propuña Luhmann (con respecto ao dispositivo da confianza nas sociedades complicadas esa delegación institucional que se realiza coa instauración da lei anónima), a confianza no presente contexto é ante todo persoal. Estáse a operar de seguido nun sistema social fortemente institucionalizado, como o que impón o Estado moderno. Pero aínda en sociedades institucionalizadas a confianza pódese seguir a ser depositada no persoal (como depositario final, non intermediario delegado), cunhas pautas de actuación que en parte semellan invalidar o seu principio de existencia do institucional. A complexidade derivada da multiplicidade de actantes, esferas e xeitos de interacción e percepción conduce ao real (como campo de activación de diversas realidades). Isto dá pé a un desfasamento entre as estratexias para a captación da confianza das institucións (artelladas arredor do 'todo é seguro') que se autoerixen como reguladoras da vida, e entre as estratexias das persoas (sustentadas no 'E ti ¿de quen ves sendo?') orientadas ante todo á posición das actoras no mapa das relacións sociais.

Como resultado dunha estratexia ante a extracción as personas avalían dentro do contexto conxuntural a pertinencia do acto ou non, e nesa valoración son tidos en conta múltiples factores que alongan á doadora~non doadora desa concepción esencialista que se criticaba anteriormente. Un factor a ter en conta é a compoñente persoal no trato co biomédico, no que o persoal sanitario non ocupa un papel de delegación da institución, senón que é contemplada en cada un dos casos como se fose a propia institución. Da disposición organizativa delegada pásase a outra de tipo heteróclita, onde cada unha é o fin de cada unidade, logo, a totalidade da institución²³⁵. O papel do persoal sanitario desvela a derradeira clave da interacción co institucional, no que todo pasa a estar personalizado, dende a capacitación á responsabilidade. Así o biomédico é ante todo a médica como persoa:

²³⁵ O mesmo tipo de fenómeno é o que se dá na interacción coas instancias da Administración, onde en moitas ocasións as funcionarias son elexidas en función da súa dispoñibilidade para xestionar as cousas dun ou doutro xeito, ou cando algo non é solucionado como se agardaba vólvese probar noutra ocasión con outra funcionaria.

“Non tiven moito trato con eles, con mé[dicos]. Confiansa, confiansa, non moita. [...] Non teño moita, pero bueno, como en todo habrá, tampouco teño moita confianza cos... cos da admistración da fa, da, do Burgo e todo iso, e teño que ir igual, e eu supoño que iso, habrá xente boa e hai xente mala, e médicos bos e médicos malos.” (Helena)

Esta opinión complementábase coa doutra persoa que se centra no persoal sanitario, no que atopa unha afinidade entre o espírito informal do persoal das unidades móbiles que dilúe a impersonalidade médica. Neste caso o que se valora é ás traballadoras que serven de ponte entre o corpo biomédico e a poboación, que exercen de ‘tradutoras’ entre a biomedicina e o mundo de cotío. A empatía cara ao elo máis persoal do sistema biomédico racha coa xerarquización simbólica e coa asimetría de poder entre médica e paciente:

“Recordo unha vez que iba pa o meu pobo no coche, era ó acabar de comer así ó mediodía e pola estrada iba detrás de min, detrás do meu coche, iba a unidade móbil de de de de doantes, que supoño que se dirixía a un pueblito que lle tocaba ir recoller sangue e tal. E levaban un cachondeo montado na unidade móbil, como é así un furgón amplo e grande e tal. Pois iba o conductor conducindo e todos os [ATS] levaban unha juerga, coa música a todo volumen. E como se colle de pé na, no furgón, e iban bailando e todo eso e dixeran: ‘Mira que juerga levan estes tíos e tal.’ O sea que o ían pasando ben, e iban currando, iban a traballar a algún sitio e tal, e e iban con un cachondeo total.” (Ramón)

Dando un paso a un achegamento cara ao biomédico, pero que unha vez máis volve fundamentarse na empatización, reflexo do peso da identificación a nivel persoal, nunha situación incluso de independencia co institucional. Pero incluso no trato persoal as cousas non son doadas, nin se substraen das relacións de poder, como se aprecia no momento cume onde o biomédico ten que imperiosamente facerse accesible: na entrevista preextracción.

§ 2. Conflictos na entrevista

A persoa é sometida a unha ollada que lle pretende arrancar a verdade, toda esa información que o confesor non ten pero que precisa para poder facer efectivo o seu poder. Das diversas formas de produción da verdade (confesión, exame, enquisa) a primeira é constante en diferentes prácticas de

producción da verdade do poder²³⁶. A enquisa, paradigmática nas ciencias naturais e naturalizantes (psicoloxía, socioloxía...) capta a verdade e discrimínaa, o exame (base dos sistemas escolares) vixía e sanciona, a confesión (que adapta a súa forma laica moderna á entrevista) ofrece perdón ou asentimento no sometemento á lei absoluta. Na entrevista a confesada é inquerida para ver en que grao está axustada a lei, a entrevistada fala para xustificar os seus actos e pensamentos (voluntarios e involuntarios).

A confesión no facer católico, descubre o pecado, o desaxuste con respecto aos mandatos da Igrexa. A relación entre o pecador e o representante eclesiástico foi absorbida polas novas institucións seculares emerxentes²³⁷ e pasaron a constituír o cerne da súa acción. O interrogatorio é a base do método de diagnóstico moderno, non só na biomedicina, senón en todas aquelas prácticas orientadas a corrixir as desviacións sociais (dende os interrogatorios policiais, xudiciais, psiquiátricos, sociolóxicos...). O obxectivo da confesión é saber se se sabe a lei, e dictala²³⁸, velaí formar doadoras.

A entrevista ocupa un lugar central na doazón, en primeiro lugar porque constitúe un punto crítico na relación entre médica e doadora potencial e porque supón un momento no que se produce o trasvasamento da responsabilización: a doadora confía na capacidade técnica do persoal sanitario, á vez que o CTG responsabiliza á doadora das lagoas que quedan abertas. As potenciais doadoras teñen moi claros onde están os límites da visibilidade, pero obvian que o seu compromiso chega ata cubrir a calidade do seu sangue.

a) A reticencia á visibilidade

Na relación entre médica e paciente esíxeselle a esta última que se someta e acate a autoridade biomédica para chegar á sanación. A paciente entrega a confianza e o corpo para recuperar a saúde. As regras do xogo están definidas por unha asimetría que leva a unha dependencia absoluta. A relación médica/doadora potencial adquire unha conformación que non se dá usualmente no eido da biomedicina. A entrevista deixa de ser o cordón umbilical que une á médica coa paciente, para revelarse como unha barreira máis alá das diferencias na transmisión e recepción de información.

Neste caso o sistema biomédico ha de asumir unha relación de signo

²³⁶ Cfr. Ibáñez (1979: 113–123).

²³⁷ Cfr. Foucault (1976: 72–88).

²³⁸ Véxase capítulo '6. A relación do Centro de Transfusión de Galicia coa doadora.

contrario, os límites da relación están na propia decisión da persoa. A entrevista é ese punto crítico no que se fan esvaradías as regras do xogo, é patente a febleza da actora forte. O institucional ten que recorrer á súa faciana máis humana (personalizada) como única vía posible de comunicación simétrica, daquela factible. A realización da doazón só é posible coa teatralización dun intercambio de persoa a persoa (non é en balde que a entrevista sexa considerada ‘a etapa humana’²³⁹). No que a institución deixa de se amosar como reguladora da vida para ir cara a unha representación como actora negociadora. Esta circunstancia está, xa que logo, moi presente no tocante á doazón de sangue, como saben as especialistas en captación:

“The success or failure of any blood procurement program is largely dependent on the efforts of the blood donor recruitment staff. Successful recruiters are well aware that despite all the sophisticated public relations gimmicks available to them, the primary factor in attempting to build a solid, broad donor base is personal contact.”²⁴⁰

Pretensión esta que tamén se espella radicalmente na percepción das doadoras, para quen hai unha ruptura entre persoa e institución, atención biomédica útil e formalismo superfluo, tal como recorda a entrevista na unidade móbil Eduardo: “Era un burócrata alí sentado no asento do... do conductor, che preguntaba sin mirarte, iba lendo, ti íbaslle dicindo que non e tal. Despois xa viña unha enfermeira tamén, pero tamén así... mera... burocracia.”

Unha vez tomada a decisión de doar, asúmese a supervisión e a manipulación fisiolóxica, pero a confesión é un campo de resistencia a unha incursión máis aló do corporal. Acéptase os procesos de disciplinarización, non así tan doadamente os de control. A persoa que dá faino por propia vontade, e non concorda con este principio que teña que ser autorizada moralmente.

A preocupación polos efectos que a entrevista ten sobre as candidatas a doar provén dese fino fío que separa o sometemento á ollada ou non, a

²³⁹ (1994c: 10).

²⁴⁰ [O éxito ou fracaso de calquera programa de obtención de sangue depende en gran medida dos esforzos da equipa de captación de doadoras. As captadoras cualificadas son moi conscientes que a pesar de todas as sofisticadas argucias de relacións públicas das que dispoñen, o primeiro factor a ter en conta para construír unha base sólida e ampla de doadoras é o contacto persoal. —Traducción propia], (1978: 69).

obtención da bolsa de sangue ou non²⁴¹. Como base dese contacto, en substitución da pasividade da persoa como paciente, a doadora ha de ser convencida, atraída cara ao biomédico, nunha situación da que este non dispón da autoridade impositiva que lle dá o seu papel de sanadora hexemónica.

A dificultade de artellar o obxectivo de supervisión da entrevista e o inevitable carácter simétrico do intercambio, marcado pola voluntariedade no doar dá pé a múltiples conflitos ou situacións nos que a teatralización fracasa. Son moitos os casos de persoas que se sinten agredidas pola entrevista, percibida xa como intromisión á intimidade ou como ofensa, pola desconfianza que se evidencia tanto cara ás primeirizas como ás doadoras experimentadas. Así é como se espella no seguinte caso cando Josefa decide doar nun centro dunha cidade no canto da unidade móbil na súa vila, como viña facendo sistematicamente, o que a leva a unha sorpresa:

“E despois xa a experiencia, experiencia mala mala para min foi burocrática, [...] E chego, me, como non doara nunca aquí, me mandan pasar a unha habitación, entón me empezan a preguntar, primeiro normal, ¿non?, o sea, a que me dedico, nome, DNI, me pesaron, me tomaron a tensión, no sé qué.”

De momento a doadora potencial asume esa parte do inquerimento que se corresponde cos métodos de diagnóstico, xa nos advertía que a experiencia negativa vén polo carácter ‘burocrático’ que percibe como alleo á sanación, e en concreto á extracción de sangue, que fuxe do estrictamente fisiolóxico para ocuparse do diagnóstico moral:

“Pero despois. No, si eso si, o sea, si que mo facían [nas extraccións anteriores]; o sea, normalmente cando, sempre que eu doei sempre me preguntaron canto pesaba, se lle parecía raro me pesaban, e... me preguntaban o nome i o DNI ou a idade a veces, ¿non?, pero só porque necesitas ter unha idade, ¿non?, nada máis. E, por exemplo, aquí me preguntaron pois si... mantiña re, si era, bueno si pertencía a algún dos grupos de risco, ¿non?, que eran homosexuais, eh, drogadicto, e non sei se había algún grupo máis. Bueno, unha cousa así. E despois me preguntaban se mantiña relacións sexuais, e me preguntaban con qué frecuencia, qué tipo

²⁴¹ Esta preocupación está especialmente presente nos sistemas de extracción voluntarios ou mixtos, estes últimos teñen que preocuparse de captar e manter ás doadoras que poderían optar por un sistema de remuneración. Sobre este tema ver: (1988), Cagnard (1977) e Gimble & Friedman (1992).

de... de... anticonceptivo utilizaba, se o utilizaba, e unha serie de movidas, ¿non? Entón unha vez que lle contestabas que si mantiñas relacións sexuais te preguntaban: ‘Entón tes parella estable, ¿non?’.”

Chegando a manifestar rexeitamento a esa supervisión que se sae do fisiolóxico para percibirse como curiosidade moral, destapando progresivas capas sucesivas do comportamento, obviando a que parece que é a simple función de diagnóstico e control sanitario:

“Entón si ti contestabas que non, entón che facían un montón de preguntas, ¿entendes?, cousa que a min me pareceu, o sea, me pareceu, estiven a punto de irme sin doar, ¿non? O que pasa que despois dixen: ‘¡Bah! Me da igual’ Porque, o sea, prefiro doar e xa está, o sea, total as preguntas xa mas fixeron, pero me pareceu un mal rolo cojonudo, ¿non? [...] E a min aquilo pareceume penoso ¿non? Aparte de repente, o sea, un tío que, que, o sea, non é que non o conozcas de nada, pero é que vén, o sea, de repente te mete a unha habitación un tío alí a falar contigo e preguntándoches: ‘Y entonces, entonces usas preservativos, y non pensas que son un pouco inseguros’, y ‘No’ y tal. ¿Tu sabes? en ese plan ¿non?, i ademais preguntándoches pois iso: ‘¿I cantas veces mantés entonces relacións se non tes unha parella formal? ¿Dúas veces á semana, tres veces á semana, unha vez ó mes?’ ¿Sabes? o sea, é era unha cousa, o sea, de xuzgado de guardia, a min pareceume penosísimo.”

Neste punto Josefa evidencia como a decisión de doar mantense a pesar do CTG. A incomodidade contra esa intromisión resulta ser consecuencia dun proceso de supervisión por parte da institución, pero agora ademais a sopesa maniféstase cando se lle pide que se faga responsable da calidade do seu sangue, cando a responsabilización substitúe á entrega desinteresada:

“E despois xa o mal rolo de todo esto é que había unha folla que me fixeron firmar, na que che poñía... O sea, ti firmabas, ¿non?, i poñía pois [Josefa], ta, ta, ta, de tantos anos de eda, ta ta ta, declara que non está, baixo a súa responsabilidade. Bueno, e ademais que tampouco vale para nada porque era según o que eu pensaba, ¿non?, porque eu tampouco podía estar segura, en ningún de estes grupos de risco, i tal, ¿non? Entón me parecía absurdo, o sea, que si ti xa firmas ese papel che veñan preguntando acerca das túas relacións ou do tipo de anticonceptivo que usas ou tal, ¿entendes?”

reproduza o seu discurso, as súas categorizacións, pero tamén que asuma as eivas das técnicas de análise e as consecuencias derivadas do período ventá de incubación:

“O sea, me parecía totalmente, bueno, fóra de tono, ¿non? I ademais me parece xa moi grave, o sea, me parece ben que che dean un papel para que firmes e sepas por si non o sabes, ¿non?, que si estás en un grupo destes non interesa, ¿non?, que does porque non vai a servir para nada. Pero por outro lado, o sea, que, que ti garantices que a túa sangue non está mal, o sea, que máis ou menos non pasaches a hepatitis B, e tal e tumba; me parece unha tontería porque total esa sangue vana ter que analizar. Analizala igual, ¿non? O sea, enténdoo como un trámite para aforrarse tempo i xa, ¿non? Pois si ti non vales non vales ¿non? Pero a min aquilo de furgar así nas preguntas pareceume de un mal gusto cojonudo. O sea, mui mal, aparte iba con unha rapaza que era a primeira vez que doaba i ela pois pasouse, o sea, pareceulle mui... un apuro pasar aquilo, e tal, porque incluso ela é nai solteira, e tal, e preguntáronlle máis movidas ¿non? I... i ela pois saliu de alí así como mui... así mal, ¿non? I por encima despois tiña a tensión baixa e non pudo doar. Pero lle pareceu mui mal, i a min tamén me pareceu fatal.” (Josefa)

O rexeitamento amosado vai tanto cara á intromisión como a aparente incompetencia amosada polo CTG, quen está facendo un inquérito que se dá por incluído dentro das técnicas analíticas de exploración, sen unha utilidade efectiva. O que se considera reiteradamente como burocracia (nese duplo sentido que a burocracia ten)²⁴² é algo superfluo que se antepón ao importante: “[a entrevista] Era... mera burocracia, burocracia de papel.” (Eduardo). Nesa atribución na que o institucional basea parte da súa acción en obstaculizar a acción das persoas nunha posta en escena destinada a lexitimarse e consolidarse nas relacións de poder.

O sistema biomédico, que reclama habitualmente só a compoñente fisiolóxica da enfermidade (a paciente como corpo), apréciase como unha actora allea á supervisión moral. Supervisión que por outra parte fai porque é o único medio do que dispón ata o momento para suplir as deficiencias das probas de detección de enfermidades de transmisión viral e o control do período ventá. Esta delegación absoluta que se fai no biomédico é un indicativo máis que significativo dese grao de biomedicalización da sociedade que se resiste a asumir.

Deste xeito o medio de responsabilización da doadora non é en

²⁴² Cfr. Olías de Lima (1989: 61)

absoluto asumido en toda a súa fondura, xa que esta acaba delegando no CTG esa responsabilidade. O biomédico acude á responsabilización da persoa cando por si mesmo non é capaz de establecer os mecanismos de control absolutos, só e unicamente nese caso. O sistema biomédico pide responsabilidade contractual cando está nunha situación de dependencia. Aínda cabe formularse ¿cál sería a incidencia na participación na doazón se as persoas fosen conscientes do compromiso real que adquiren a través do acto da doazón con respecto á calidade do sangue doado?

b) Responsabilidade

Se a estratexia da persoa era a redución da complexidade a través do dispositivo de confianza/desconfianza, neste caso a institución acude a outros dispositivos que son o control e a responsabilización. Despois da lectura hai que asinar a folia do consentimento. A doadora queda responsabilizada cara ao CTG e cara a receptora, de tal xeito que se se produce algún contaxio queda aberta a porta a que sexan os tribunais e as compañías de seguros as que diriman o caso, a culpable queda localizada (situada e identificada).

Aparece unha lóxica, unha vez máis fóra da atribución do altruísmo, na que a lei determina a validez do dado. Tras o acto de altruísmo hai un mecanismo de supervisión no que se funde don e contrato. Á doadora pídeselle un don pero efectúase un contrato. Todos eses aspectos que contribúan a evidenciar o transfondo contractual da doazón, teñen o efecto de traer á luz o carácter non dadivoso na transfusión. Incluso canto máis recorrente sexa a participación na extracción, máis controlado estará o sangue para o CTG, e máis agochado estará o carácter contractual para a doadora, como se recolle na seguinte recomendación da OMS:

“A los donadores potenciales se les explicará la naturaleza del proceso de donación de cualquier tipo, junto con los riesgos que entraña. Eso es especialmente importante en el caso de nuevos donantes, ya que la asistencia de éstos a sesiones ulteriores se podrá aceptar como consentimiento con conocimiento de causa.

El donante habrá de firmar una hoja de registro, indicativa en general de que ha leído y comprendido la lista de condiciones que podrían excluirlo. Esa firma puede servir también como comprobante del consentimiento.”²⁴³

²⁴³ André (1991: 185).

Os conflitos que se dan na entrevista provocan que en moitas ocasións o persoal responsable formule dunha maneira xenérica as cuestións máis indiscretas (sobre as prácticas sexuais) e deixa que a ollada supervisora pase a estar na propia aceptación das condicións da doazón e do compromiso que a información facilitada é verídica (isto é especialmente importante na primeira doazón). A entrevista adquire a través da doadora a calidade de compromiso, de confesada a contratada. A institución recorre á responsabilización contractual como dispositivo de redución da incerteza, que non dá cabida ao dispositivo da confianza.

A doadora pasa a ser responsable da calidade do seu sangue en última instancia asumindo as deficiencias que nestes momentos teñen os test²⁴⁴. Isto é realmente importante para tipos de contaxio con períodos ventá moi amplos (ata 35 anos nas encefalopatías subagudas esponxiformes) e para tipos de contaxio nos que os actos conscientes xogan un papel importante, como é no caso de prácticas de risco de contaxio de VIH ou hepatites. Na responsabilización a entrevista é fundamental, tal como queda recollido:

“De ordinario, al donante no se le considerará responsable de las consecuencias adversas que tenga la transfusión para el receptor. Ahora bien, el caso será diferente si se demuestra que las reacciones adversas para el receptor se debieron a que el donante dio información incompleta o falsa.”²⁴⁵

Esta importante cuestión, polas consecuencias xurídicas que ten, queda absolutamente relegada nas estratexias de captación de doadoras do CTG, onde este trámite e alixeirado para vencer que a reticencia á visibilidade poña en perigo a participación no programa de doazón. Formalmente o CTG actúa dentro da legalidade, pero hai que preguntarse se moralmente non está sacrificando a responsabilidade asumida da doadora a costa de non xerar conflitos ou reticencias previas á extracción²⁴⁶; cando nin sequera se informa da existencia dun seguro de cobertura da doadora en caso de accidente na extracción, o que volvería incidir sobre a posibilidade de perigo que se intenta arredar a toda costa.

Ante este paradoxo o silencio e a mentira son, en toda confesión, as

²⁴⁴ Para a detección do virus do VIH e os da hepatite xa se dispoñen de técnicas de detección, para encefalopatías subagudas esponxiformes (por exemplo, o mal das vacas tolas) non son detectables se non hai presenza de síntomas. *Cfr.* (1994c: 205).

²⁴⁵ André (1991: 185).

²⁴⁶ A ningunha das doadoras entrevistadas para esta pescuda, segundo declararon, foille dada información específica sobre a responsabilidade contractual que contraía coa aceptación da extracción.

únicas estratexias realizables ás que acude a doadora, que tamén son punibles. O dereito a manter a autonomía persoal e o dereito a intimidade levan a Henri Atlan, membro do *Comité Consultive National d'Éthique de France*, a recoñecer o 'dereito á mentira', para o que argumenta que

“La propia racionalidad de la protección social nos haría admitir el carácter ético de la mentira [...].

Debe existir, por lo tanto, un derecho a mentir. Al mito de la transparencia hay que oponer el de la ‘opacidad’, como decía el abogado Bernard Edelman”²⁴⁷

De tal xeito, a mentira pasa a ser a única porta habilitada á invisibilidade. O que deixa en absoluto baleiro a pretensión de control estricto sobre a calidade do sangue do CTG e demais servicios de transfusión sanguínea.

Responsabilidade e confianza van da man, ¿como confiar nalgúen que non é responsable? Pero se no dispositivo de redución de incerteza xurdían as dificultades para acatar o papel do institucional como artellador das relacións sociais, na responsabilización efectuada a través da entrevista, o CTG non facilita, desde logo, esa activación ao escindir confianza e responsabilidade a prol da rendibilización extractiva. De tal xeito que a institución como depositaria da confianza queda cuestionada. A confianza é persoal, o papel que pasan a xogar as institucións é un tira e puxa onde os intereses e intencións son avaliados. O biomédico é unha actora forte con poder sobre a saúde, con medios lexitimados para sanar e para impor a súa verdade, a pesar do cál para moitas segue vixente o refrán que di: “Os enfermos curan nos libros e morren nas camas.”²⁴⁸. Ante esta consideración dáse unha relación de utilitarismo en continua supervisión a través da desconfianza que condiciona a interacción cidadá–institución dun xeito moi importante. O monadismo é o fenómeno que se deriva desa diferenza de percepción na interacción, que senón é particular del, si ten peso substancial no sistema social galego.

§ 3. Monadismo

¿Onde están as claves da confianza? As actitudes reticentes cara ao

²⁴⁷ Atlan & Bousquet (1994: 71–72).

²⁴⁸ Ferro (1987: 384).

institucional xa foron consideradas como unha das características do comportamento público galego. Para tratalo ímonos arredar uns parágrafos da doazón.

É na esfera pública por excelencia, a política, na que se ten analizado con máis dedicación esta forma de retraimento na participación da vida social, tomando como fenómeno de análise o abstencionismo electoral. Se dende interpretacións máis tecnocráticas chama a atención o alto nivel de abstención (que indicaría precisamente o afastamento da sociedade galega do modelo ideal do estado democrático posfranquista), dende posturas máis comprometidas inténtase comprender o asentamento e pervivencia da dereita e das estruturas clientelares caciquís. Estas son consideradas como causantes do atraso económico do país, que se ven en contradición coa evidencia de que o conflito de clases e a dependencia económica non xeran unha resposta emancipatoria²⁴⁹. Neste debate José Luis Sequeiros desenvolve unha liña de interpretación que, partindo do estudio do abstencionismo, dá relacionado o caciquismo de dereita e a alta abstención. O autor engarza ambos comportamentos nunha explicación estrutural de fondo calado (que permite tamén entrever fenómenos electorais posteriores como a inestabilidade do voto municipal nos grandes concellos).

O abstencionismo sería un síntoma dese retraemento público que non se pode, xa non limitar, senón nin sequera explicar, pola climatoloxía, polo mal estado das estradas, erros técnicos no censo, emigración, diseminación xeográfica, atraso económico ou factores culturalistas²⁵⁰. As causas hainas que buscar na configuración das condicións socio-económicas, na relevancia que adopta a parroquia e a casa como núcleo das relacións afectivas e productivas. O monadismo responde a esa estruturación social caracterizada por un milleiro de unidades colectivas autónomas entre si e consideradas desconexas de calquera institución que as aglutine baixo un principio regulador común. Baixo esta situación a institución concíbese como directamente relacionada con cada unidade, actuando particularmente para cada unha delas (por un sometemento azaroso e discriminado), e non como un supraórgano ao que se someten baixo o mesmo e único principio todas as pezas, tal e como se pretende no Estado moderno baixo os principios de lexitimación legal-racional e burocratización.

Nunhas conclusións mitificadoras 'do galego' o autor contrapón o institucional co familiar no que tanto o público como o privado restrínxese á parroquia/casa. Ambas as dúas esferas superpóñense e son irreconciliables

²⁴⁹ Cfr. Beiras (1972).

²⁵⁰ Cfr. Sequeiros (1993: 59-72).

cunha división radical ou contraposta entre público e privado, tan característico das sociedades modernas²⁵¹. Os eixes da vida social quedan logo marcados pola autonomía das unidades (parroquia/casa) entre si e con respecto ao Estado e ás relacións económicas e sociais que residen nos vencellos interpersoais veciñais e familiares. Nesta sublimación da realidade a través da vida labrega, Sequeiros exprésao da seguinte maneira:

“O horizonte interpretativo do retraemento participativo dos galegos, como da inmensa maioría dos seus comportamentos orientados cara á esfera política, ha de buscarse, *básica aunque non exclusivamente*, na autosuficiencia económica da que goza a explotación agrícola familiar, e no seu corolario, na autonomía social, cultural e política que lle conceden os seus complexos e múltiples vencellos coa comunidade aldeá/parroquial. Cada familia e, máis propiamente, cada parroquia constitúe un microcosmos en si mesma, cunha dinámica económica, social e política que parcialmente, se esgota no seu propio interior.

A autosuficiencia económica e a autonomía social son as dúas columnas que lle permiten a cada explotación familiar e a cada un dos seus membros marxinarsen, ou vivir marxinados, do discorrer do conxunto social. [...]

O mundo social e político do labrego autosuficiente ten os límites da súa comunidade aldeá/parroquial. Os vencellos familiares e as fidelidades de tipo persoal nos que se tece a súa vida son os que, ó mesmo tempo, dotan de senso ó seu mundo político, conforman as súas crenzas, valores e actitudes, e estruturan os códigos de interpretación do sistema social.”²⁵²

Hai unha crítica evidente a esta concepción: a persistencia deste fenómeno nunha Galicia urbana consolidándose e nunha rural en plena descomposición e redefinición. O mundo labrego non abrangue a totalidade do territorio e a transformación económica dos últimos anos parece deixar fóra de xogo ao ‘paisano’, este personaxe paradigmático ‘do galego’. O propio autor é consciente desta circunstancia e argüe que os “individuos de recente extracción rural, calcan ó pe da letra a organización da explotación agrícola familiar”²⁵³. A forma de organización e percepción da vida social aldeá/parroquial na aparición do pequeno e mediano comercio e industria dá lugar á vez á súa reprodución. A isto hai que engadir que ese paso do rural ao urbano non é no noso contexto nin total, nin excluín-te. Bascúlase

²⁵¹ Xa hai que empezar a considerar o impacto que a sociedade da información comeza a ter na concepción e percepción do público e do privado, no que volve haber unha conxunción entre unha esfera e outra pola visibilidade e exhibición do privado.

²⁵² Sequeiros (1993: 76–77), a cursiva é miña.

²⁵³ Sequeiros (1993: 80).

entre dous polos xeográficos, pero non ocorre así coas súas estratexias, o rural e o urbano, terciario e primario forman un continuo vivencial no que é factible a pervivencia ou redefinición de estratexias orixinariamente agrícolas.

Pero fronte ao fortalecemento do urbano concentrado e caída do sector productivo primario, o outro mundo contraposto que encarna o anterior sofre un proceso de progresiva e irreparable descomposición do marco mitificado (morta a casa morre a parroquia). Tampouco cómpre esperar que esta modernización (por expresalo en termos electoralistas) anunciada ou transformación vaia estar orientada á consolidación dun modelo legal-racional e burocrático de manual ou tópico. Mais ben cabe apuntar a unha potenciación do monadismo onde persistan as posicións ainstitucionais, ben de tipo familiar-nuclear (no que a casa e a parroquia, como entidade marco, enfeblecen) ou ben absolutamente individualistas (na que a familia nuclear e a casa²⁵⁴ perden capacidade de referencia para o artellamento do vencello social).

O despoboamento e avellentamento da poboación no campo e a desaparición das formas de produción tradicionais está a levar asemade a unha perpetuación dun monadismo extremo; ante o debilitamento da parroquia como artellador da vida social e económica, a casa, orientada á produtividade, leva a unha autonomización estritamente familiar-nuclear e en moitos casos nin sequera así. A posibilidade de que se producise unha consolidación do público e o institucional parece en franca desvantaxe, se o comparamos con esta nova forma de retraemento restrinxido a unha casa centrada na familia nuclear, máis autónoma do contorno da parroquia, ou ao individual radical. Do monadismo ainstitucional anterior estase a pasar a unha reconfiguración da sociedade civil pero cun custo de desartellamento en moitos sectores²⁵⁵ no que xa nin a parroquia nin a casa son eidos de referencia válidos nunha economía fundamentalmente de servizos.

Neste sentido prodúcese un duplo proceso de debilitamento do público como espazo social común ou, expresado noutros termos, da sociedade civil, onde hoxe en día na sociedade galega nin o institucional político nin o

²⁵⁴ Cando non se especifique empregárase familia nun sentido amplo que inclúe tanto á familia nuclear como á casa. No capítulo '11. O dispositivo (II) da reciprocidade. § 3. Reciprocidade focalizada/reciprocidade difusa. b) A familia: a casa *versus* o sangue' afondamos nesta concepción.

²⁵⁵ No mundo agrícola polo envellecemento da poboación e a falta de perspectivas económicas para as persoas máis novas e a falta de referentes socio-culturais constructivos; na emigración de retorno polo empobrecemento e o choque vital; nas cidades e vilas polo desmantelamento dos sectores pesqueiro e industrial. Non hai que obviar que evidentemente a sociedade galega está sometida a toda a transformación social actual dacabalo entre a sociedade da información e a globalización financeira.

familiar son xa referentes en moitos casos das relacións sociais (o que afecta directamente á lexitimación da doazón de sangue altruísta). Os efectos do monadismo nas relacións familiares e veciñais van ser afondados no apartado dedicado á alianza e aos vencellos interpersoais²⁵⁶.

§ 4. Resumo

A doadora entrégase en corpo pero non en alma, xurden unha serie de reticencias de tipo estrutural que se interpoñen no desprege do control que só queda no plano da disciplinarización. Neste contexto a doazón atopa múltiples obstáculos. Os elementos a ter en conta son a activación do dispositivo de confianza/desconfianza, o monadismo latente na construción das redes de relacións, visibles nos conflitos xerados na entrevista como mecanismo de visibilidade e na responsabilización da doadora na transfusión.

Partindo dunha relectura política do concepto de confianza/desconfianza atopamos as limitacións para unha activación total deste dispositivo de redución da incerteza. As reaccións cara ao institucional xurden nunha relación no que este non é aceptado como marco regulador común da vida social, senón como unha actora máis coa que interactuar. Isto leva a situalo dentro dun contexto de valoración de intereses e obxectivos, dentro das relacións de poder. Esta concepción individualista do social (definida como monadismo) leva a un desartellamento institucional que como reguladora da vida pública, tropeza cunha atribución do público e do privado no que antes o peso recaía na parroquia e na casa, que funcionaban como eixes centrais, e que agora está retraído á familia nuclear e a un individualismo radical como estratexias de xestión da descomposición.

A resistencia á visibilidade plásmase na entrevista previa á doazón. Nela aparece con especial significación o carácter supervisor e normalizador que ten, que ademais despraza a responsabilidade da calidade do sangue cara á propia doadora (ante a deficiencia das técnicas de análise e por mor do período ventá de garantir a calidade do sangue transfusionado).

²⁵⁶ Véxase capítulo '11. O dispositivo (II) da reciprocidade'.

11. O dispositivo (II) da reciprocidade

Tras o dispositivo de redución da incerteza, o da reciprocidade opera dun xeito moi significativo con respecto ao doar~non doar. Dependendo de que dimensións abrangan (o tipo de comunidade ideal que xere), este pode actuar en concordancia cos principios actuais da transfusión (principalmente co da universalidade), ou pola contra chegará a constituírse nun obstáculo case insalvable, porque tampouco un e outro son absolutamente irreconciliables.

§ 1. Perspectivas do altruísmo na doazón de sangue

Xa que logo parece inevitable, o altruísmo e a solidariedade son unha referencia persistente, punto común dos estudos sobre doazón (de sangue e órganos). Non obstante a porcentaxe de traballos que procuran unha perspectiva supraindividual é moi inferior a aqueles que optan por atopar as claves do comportamento altruísta dos individuos, afondando en características psicolóxicas que promoven actitudes altruístas. Aínda nestes casos os aspectos 'sociais' que teñen en conta quedan restrinxidos á presión e control social do grupo sobre o individuo. O enfoque común de todos eles está no interese polo feito de que unha persoa faga unha entrega desinteresada.

Un paso máis alá da psicoloxía a psicoloxía social acuña o termo de comportamento prosocial, como a forma na que as persoas contribúen ao benestar das demais²⁵⁷. A lectura que se fai dos comportamentos prosociais está marcada pola centralidade da decisión estratéxica da persoa á hora de

²⁵⁷ Cfr. Montada & Bierhoff (1991).

dar resposta ás situacións de demanda de axuda. Por riba do estrictamente individual as dimensións das que parte esta análise son as persoas, as situacións e o sistema social. Nesta liña a presión social e os mecanismos de control informal xogan un papel fundamental como contextualizadores da decisión: a orixe da entrega aos demais confírmase como parte dun complexo socio-cultural cunhas regras efectivas e non tanto como un acto estrictamente individual. Efectivamente as formas de comportamento prosocial quedan encadradas dentro dun sistema de relacións sociais, que descubre os límites destes comportamentos. O punto común de ambas as dúas é a limitación que se fai do contexto social, que se asimila case exclusivamente ás formas de sanción social. Caricaturescamente pódese dicir que da concepción do altruísmo, como comportamento estrictamente moral e individual, pásase a outra estrictamente utilitarista e condicionada pola comunidade.

Da mesma maneira que se considera que o enfoque psicolóxico individual deixa fóra moitos elementos que son claves para comprender o doar~non doar, o comportamento prosocial tamén está sometido a catro obxeccións.

(i) Non é exclusivamente un comportamento, senón que este é unha manifestación dun principio regulador do social cunha lóxica supraindividual. Así como tamén é un comportamento dunha comunidade de persoas cunha responsabilidade moral común.

(ii) A presión social é unha ferramenta da cohesión social, pero en ningún caso un regulador autónomo das relacións, xa que vén marcado por estruturas latentes que hai que desentrañar. Da mesma maneira hai que tratar por que a ‘presión social’ é efectiva e en que eidos, o que remite a outra esfera superior de artellamento das relacións sociais.

(iii) As complicacións e consecuencias que ten iniciar o comportamento prosocial non están determinadas pola ‘presión social’ abstracta, senón porque responde a uns tipos determinados de compromisos. Con independencia de que estes sexan asumidos ou impostos, focalizados ou difusos.

“Non tiña por que ser un familiar ou un conocido o que levara o accidente ou eu... Pois que houbera un accidente de autobús onde iba moita xente e se necesite moita sangue, ou dun tren ou algo así, porque é cando máis se necesita ¿non? Estou poñendo estes exemplos porque é cando máis xente vai. Pois si me acercaría. O que pasa é que... Non iría moi..., non iría correndo e a gusto, iría isto, por compromiso ou por... ¿non? Conmigo mesmo ¿non?,

por compromiso. [...] O que me supón un esforzo é donala [o sangue] non é a quen vaia ¿non? Pois me daría igual. Evidentemente sentiríame máis comprometido, máis presionado se é alguen conocido que alguen non conocido, pero sería igual un compromiso.” (Luís)

(iv) Seguindo coas declaracións anteriores hai comportamento prosocial que non vén determinado por ningunha demanda concreta, pero que de todas maneiras é activado xerando implicación doutras persoas inicialmente alleas, é dicir, que crea el a ‘demanda’.

No apartado das obras que pretenden un enfoque máis aprofundativo cómpre destacar os traballos de Peter Callero con Jane Piliavin e de Richard Titmuss que abren cada un deles unha liña de análise que introduce elementos de gran valor²⁵⁸. O peso do primeiro radica en que o concepto de altruísmo non é tratado como unha clave motivacional, senón que afonda na constitución das redes de reciprocidade dentro dunha comunidade, e as relacións da persoa cara ao resto da colectividade. O altruísmo pasa así a estar marcado por aspectos situacionais e culturais, é dicir, o altruísmo queda contextualizado nun marco de análise que pasa a considerar estes tres puntos: a avaliación estratéxica que a persoa fai en cada situación que involucra unha resposta altruísta, os valores culturais de cada sociedade cara ao altruísmo e a relación entre comunidade e individuo en base á responsabilidade recíproca. Desde xeito, Callero e Piliavin sitúan o altruísmo como unha resposta condicionada por valores sociais estruturais.

Xa con anterioridade Titmuss iniciara unha análise na que comparaba sistemas estatais de obtención de sangue voluntarios e anónimos non remunerados con outros si remunerados. A liña argumental está centrada na repercusión que para a constitución da sociedade civil ten un sistema altruísta que fortalece os vencellos sociais, fronte á comercialización:

“Nevertheless, the choice of blood as an illustration and case study was no idle academics thought; it was deliberate. Short of examining humankind itself and the institution of slavery —of men and women as market commodities— blood as a living tissue may now constitute in Western societies one of the ultimate test of where the ‘social’ begins and the ‘economics’ ends. If blood is considered in theory, in law and is treated in practice as a trading commodity, then ultimately human hearts, kidneys, eyes and other organs of the body may also come to be treated as

²⁵⁸ Cfr. Callero & Piliavin (1991) e Titmuss (1970 e 1971). Tamén hai que considerar o artigo de Luiz Antônio de Castro Santos que apunta tamén nesta liña, cfr. Santos (1995).

commodities to be bought and sold in the marketplace.”²⁵⁹

O debate ábrese cunha cuestión ética: se a persoa (como corpo) pode entrar como mercadoría nun sistema de tipo comercial ou debería quedar á marxe deste regulando sistemas de doazón non remunerados. Titmuss, ante un abano de casos de mala xestión, baixos niveis de seguridade e explotación comercial, defendía o sistema non remunerado como o sistema máis seguro e ético de xestión da transfusión, nun contexto (o estadounidense) no que había (e segue a haber) unha compatibilidade entre un sistema remunerado e outro de tipo non lucrativo²⁶⁰.

Recorrendo por primeira vez a unha aplicación actual da ‘teoría do don’ de Marcel Mauss, o autor fai unha defensa do altruísmo como base da constitución do social que tería un reducto inviolable no corpo. Por outra parte, desvela cáles son as claves que permiten que se produza esa inxerencia comercial nun intercambio dadivoso, como é o do sangue²⁶¹.

Para estas tres autoras o altruísmo é un comportamento artellado na comunidade e non no individuo: o dar implica elementos que fan que este se saia do económico para adentrarse nas bases de constitución do social.

Non remata aquí a atención a estes estudos, pero imos xa introducir un

²⁵⁹ [Sen embargo, a elección do sangue como mostra e caso de estudio non foi simplemente académica, foi deliberada. O sangue como tecido vivo, ademais de para examinar a humanidade mesma e a institución da escravitude —de homes e mulleres como mercadorías—, vai constituír agora nas sociedades occidentais unha das derradeiras probas de onde comeza o ‘social’ e remata a ‘economía’. Se o sangue é considerado xuridicamente en teoría e tratado como unha mercadoría na práctica, daquela o corazón humano, riles, ollos e outros órganos do corpo van chegar a ser tratados como obxectos de compra e venda no mercado. —Traducción propia], Titmuss (1971: 61).

²⁶⁰ Segue a haber unha gran controversia sobre cál dos dous sistemas (o remunerado ou o non remunerado) fornece máis garantías, habendo moitos e diferentes análises. En calquera caso hai catro circunstancias implícitas: (i) Esta disxuntiva parece tratarse en moitos casos dun enfrontamento ideolóxico na concepción do social que responde a traxectorias históricas en competencia (Europa *versus* EEUU), máis que de diferencias efectivas na calidade do sangue. (ii) Tampouco hai que esquecer o peso que entidades farmacéuticas e biomédicas teñen a nivel estatal en dous dos países con maior peso no eido da transfusión (o *Institut Pasteur* na República Francesa e a Cruz Vermella con sede na Confederación Helvética). (iii) Despois dos escándalos de contaxio de hemofílicos elaborados de plasma contaminado, a propia industria farmacéutica ten moito interese en asegurar a calidade da materia prima dos seus produtos terapéuticos. (iv) Este debate non se pecha tampouco coa opción dun sistema non remunerado, xa que tamén neste caso o sangue non queda libre de entrar no fluxo comercial, onde a bolsa de sangue ten un prezo (de cubrición de gastos de manipulación e xestión na transfusión) e serve de base para a elaboración de medicamentos comercializados xa co gallo da obtención de beneficio económico. Ademais aínda están por resolver as novas situacións que coa biotecnoloxía veñen a darse, o que engade complexidade ao debate.

²⁶¹ Este aspecto é tratado en fondura no capítulo ‘16. A doazón de sangue como forma de intercambio. § 4. O sangue como don.

elemento novo que está presente en todos os estudos sobre altruísmo de doazón de sangue manexados. Efectivamente hai unha articulación entre altruísmo e doazón de sangue. Pero, en primeiro lugar, haberá que desentrañar en qué consiste este uso do altruísmo. Para iso hai que ter en conta como se constitúe en cada sistema social o dispositivo da reciprocidade e a que lóxica social responde). En segundo lugar o altruísmo está presente na doazón, pero por si mesmo non dá explicado por que se manifesta a través da doazón de sangue (para iso hai que tomar en consideración outros aspectos intervintes, como eran os aspectos institucionais da doazón–extracción–transfusión, ou os que se activan arredor do sangue e do corpo.

Neste capítulo o ‘altruísmo’ vai ser supervisado e sometido a unha relectura na que aparece recorrentemente como peza dos interdiscursos académicos e biomédico, pero que carece desa presenza entre as persoas que prestan moita máis atención á relación entre individuo e comunidade. Da mesma maneira que acontecía coa confianza, o altruísmo emerxe como unha das manifestacións dun dispositivo de reciprocidade latente, as cáles permiten formas de organización máis complexas no que determina a individualidade, a colectividade e as relacións entre unhas formas e outras do social.

§ 2. Reciprocidade

Hai un tipo de relación social fundamental e persistente que queda artellada por un intercambio que reclama unha devolución; devolución que non ten por obxecto a obtención dunha plusvalía en valor material. Hai intercambios non lucrativos que son feitos por pracer, pola constitución ou consolidación dun vencello, pero tamén por obxectivos máis inmediatos e apalpables. Son todos estes os que veñen ocupando o interese de antropólogas, economistas e filósofas que intentan pescudar na xustificación desta dinámica difícil de encadrar na concepción utilitarista de corte capitalista. Nesta todos os intercambios só se conciben paradigmaticamente cun obxectivo lucrativo, ben declarado ou ben implícito. Neste sentido o que de momento imos tratar como reciprocidade responde a eses eidos nos que o intercambio podería estar regulado polo principio capitalista, pero, que de feito, non é así.

Tanto o altruísmo como a solidariedade, axuda mutua ou caridade son emerxencias do dispositivo determinadas por formas concretas de relación social. A característica común é que todas están rexidas por outra lóxica na

que moitas veces se pretende ver unha forma de capitalismo oculto, é dicir, que tamén é rexido polo principio da obtención de beneficio pero non explícito. Pero o capitalismo non consistiu en facer explícita unha lóxica social preexistente, senón que efectivamente introduciu outra forma de ordenación nas relacións sociais substancialmente nova. A reciprocidade é moito máis ca unha relación comercial na que unha das partes substitúe o diñeiro por outro ben de semellante valor. Aínda no caso de que se renunciase á plusvalía do valor material nun contexto de intercambio capitalista, o que se está producindo é a introducción da lóxica do don que ten unhas consecuencias transcendentais.

A transcendencia, que este tipo de intercambio reviste, reside no compromiso que queda establecido entre as partes. Compromiso que non se limita a unha restitución do recibido, porque queda fixado un vencello que será renovado ou obviado coas consecuencias que implica cada unha destas decisións. A importancia do vencello que se establece ou renova, tampouco queda á marxe das regras de funcionamento das redes sociais que tamén conforman o feito do don, redes nas que chega a ser fundamental a localización daquela persoa á quen vai destinada a entrega, á vantaxe da axuda anónima que non implica compromisos gaña o peso da alianza preexistente. Incluso o vello vencello veciñal non perdeu aínda vixencia, aínda que aquí esté presente baixo a forma dunha relación individual:

“No sé. A veces a lo mejor, evitas a lo mejor ayudar a alguien por... Cuando a lo mejor ayudo a alguien, aunque no lo conozcas, eh, tiene, esa, es una cosa aséptica en el sentido de que no te metes en líos ni nada, pues, a lo mejor no lo hago, y cuando tampoco es un lío de la hostia y me trastorna a mí la hostia pues a lo mejor lo hago. Cuando ya es algo que te, que te trastorna mucho la vida y que... que te trastoca mucho, pues tiene que ser a, por alguien conocido. No sé por qué, porque, porque sí, porque te da la sensación de que... pues lo vas a hacer por alguien que... ya conoces, que te parece una buena persona, o lo que sea. O que te, directamente porque vas a estar hace..., haciéndolo con alguien que te ayuda, o vas a hacer algo por alguien que, que te conoce y que estás a gusto con él y que te vas a estar más a gusto todavía si haces eso, ¿sabes? Y porque directamente tengo la sensación de que no debo negarme, ¡joder! De que, porque me, me apetece que a mí me hagan lo mismo, si yo necesito algo, ¿sabes?” (Tomás)

Aquí sosteño que no intercambio non lucrativo, aquel que non persegue a obtención de plusvalía de valor material, todos estes aspectos (pracer, alianza, confianza e prestixio) están superpostos e conflúen todos eles no

propio intercambio, sen poder primar un sobre outro, e logo sen poder ofrecer unha explicación derradeira segundo un destes principio sobre calquera dos outros.

Na doazón de sangue fanse patente estes principios que son incompatibles co lucrativo porque constitúe un 'agasallo' e pola constitución do dado que non é susceptible de ser substituído por un conversor universal de valor (o diñeiro). O que se dá deixa unha pegada, un lastre claro pola entrega persoal que supón:

“[...] doar sangue vincula porque estás dando algo de ti, ¿non? O sea algo que non se compra con cartos, ¿non? Aínda que ao final si, pero bueno. O sea, que en principio non é algo, é algo no que todos somos iguais tamén, ¿non? O sea, porque ti se, se tes cen millóns, se ganas cen millóns de pesetas ó mes, e das un millón de pesetas, e para ti iso non é nada i como, i quedas como dios. I eu si gano dez mil, pois si dou mil, quedo escarallada, ¿non? Sin embargo, o sangue é algo que todo o mundo pode doar por igual, ¿non? I non sei, como... como calquera outro órgano, ¿non? E non sei, me parece que si podes doar algo de ti que non sexa ademais mate, o sea, que é material pero que non é algo material, ¿non? sinón que é algo como máis teu, ¿non?” (Josefa)

Velaquí como o doar agocha unha chea de aspectos que o complican como xustificación para a doazón, porque participa destes elementos que o levan á reciprocidade: é como mínimo unha cousa de dous, quen dá e quen recibe e pola constitución do que se dá, que se resiste a ser comercializable. Unha análise restrinxida a buscar unha simple xustificación persoal da doazón, recorrendo ao altruísmo, aínda sendo factible, desbota unha chea de aspectos cruciais que o revelan como parte dun dos máis complexos dispositivos sociais.

a) A presenza do altruísmo

O altruísmo e a solidariedade forman a base dos interenunciados (sobre todo dos biomédicos) sobre a doazón, a partir desa ausencia de compoñente lucrativa e como parte dun acto moral neutro, carente de consecuencias. Pero o que se agocha tras estes é unha negación da compoñente de reciprocidade e a evidencia de que este se produce en contextos determinados e precisos, cheos de moralidade pero non indiscriminada. Cando se reclama unha

doazón ‘voluntaria, altruísta e anónima’ estase insistindo en que non está condicionada (como a familiar), non é remunerada (como sinónimo de altruísmo) e universal (sen posibilidade de vencello). Neste mesmo sentido, a solidariedade tamén implica estes compoñentes de estar libre de dun vencello preexistente, non estar sometida a remuneración e obviar un lazo personalizado. Por iso é importante insistir en que o altruísmo demanda un grao de impersonalidade que non é ubicuo nas consideracións das persoas. Pola súa parte a solidariedade remite á participación nunha comunidade de intereses comúns segundo rixe o dito ‘hoxe por ti, mañá por min’, onde o feito de atoparse nunha determinada circunstancia de necesidade activa a axuda; non por tratarse dunha persoa determinada, porque todas somos *calquera*.

Que o altruísmo representa a forma máis elevada de reciprocidade, boa conta dan disto os seus sinónimos: abnegación, desinterese, desprendemento, filantropía, xenerosidade, hospitalidade, esquecemento dunha mesma, renunciación, *quijotada*.²⁶² Esta mesma concepción da entrega tamén é a que se recolle na literatura da doazón cando esta é definida como “a helpful act that is carried out in the absence of obvious and tangible rewards”²⁶³; hai renuncia, renuncia a unha recompensa, ao pagamento polo feito, pero que deixa unha sospeita que permite unha explicación ideoloxicamente (‘capitalistamente’) razoable: si hai algunha forma de pagamento que non se mostra no momento pero está aí. Así é posible xustificar o altruísmo dentro dunha concepción utilitarista segundo a que antes o despois o acto de axuda acaba revertendo naquela que o fixo. O altruísmo acada só nesta percepción un sentido e unha razón de ser. Como quedaba recollido anteriormente, a persoa doa porque así satisfai a súa ‘natureza’ altruísta²⁶⁴ ou, como queda recollido noutros traballos que explican a decisión de doar, porque así a persoa vehiculiza unha falla persoal (búsqueda de recoñecemento social, ser valorada...)²⁶⁵.

Nesta consideración altruísmo convírtese nunha ferramenta, nun modo de satisfacción egoísta, que se resume no ‘dou porque vou recibir’, esta forma de racionalización ou de xustificación dos actos altruístas non empaña o

²⁶² Tomados de Moliner (1966–1967: 151).

²⁶³ [un acto de axuda que se leva a cabo coa ausencia dunha recompensa obvia e tanxible —Traducción propia], Ting & Piliavin (1999: 2).

²⁶⁴ Véxase capítulo ‘4. A doadora desexada. § 3. A doadora en alma’.

²⁶⁵ É preciso indicar que estas concepcións enmarcámolas na tradición moral xudeu– cristiá. Así no budismo o *bodhicitta* é “la actitud altruista de querer alcanzar la iluminación de todos los seres sensibles” —Tenzin Gyatso (1995: 66)—, o que lonxe de remitir ao desprendemento ou desinterese aboga por un compromiso cara aos seres sensibles (non só persoas) cunha intencionalidade liberadora e transcendental para os demais e para unha mesma.

principio que o define. Na seguinte declaración de Josefa hai elementos evidentes que avalarían dalgunha maneira esta interpretación:

“No, o sea, me parece altruista [doar sangue], non sei, me parece altruista, non me parece a hostia de altruista tampouco, ¿entendes? O que pasa que me parece que son as típicas cousas que tampouco son nada, i que ¡joder! si podes axudar a alguén con eso pois xa está, ¿entendes?... I, i non lle dou así máis voltas, ¿entendes? A min me gusta, a sensación que teño despois é boa, e ao mesmo tempo axudo á peña, o sea, de todos modos a, o plantexamento inicial de ir a doar sangue non é para sentirme mellor, ¿entendes? o sea, é porque digo ‘Joder, pois, fai tempo que non doo’ pois vou a doar, o sea, eu sei que a sangue fai falta, ¿non?, entón.”

Pero é excesivamente arriscado xustificar a decisión de doar nun só dos outros múltiples aspectos que entran en xogo, aínda cando a satsifacción moral (eso que se obtén inmediatamente de volta) e a acción altruísta son compoñentes máis do dispositivo da reciprocidade.

¿Por que altruísmo e solidariedade, e non axuda mutua ou caridade? Se a intencionalidade do uso do concepto de altruísmo é espellar esa actitude moral ideal, non é de balde que sexa ese e non outro o referente elixido. Tal elección pode ser involuntaria ou inocente, pero en calquera caso hai unha serie de aspectos que debeñen dese uso. Se a solidariedade comparte esa característica de desinterese do altruísmo con respecto á devolución hai unha compoñente de empatía da que carecía o anterior, nesa comprensión da necesidade hai unha proxección emocional. Reclámase un compromiso para a acción, pero o destino da receptora non queda vencellado ao dunha mesma, cada unha queda fixada entre a que dá e a que recibe.

Unha forma diferente e compromiso é a que se artella na axuda mutua, o vencello é obvio, o ben dunha depende do ben da outra, non é xa *calquera*. Aí onde non hai institucións fortes de redistribución da riqueza, a riqueza dunha depende da riqueza das demais nun equilibrio igualatorio; onde hai que ser precavidas ante unha idealización da axuda e a solidariedade aldeá, que en contextos de autoodio poxa á baixa, como queda reflectido neste dito ‘Pide o que queiras que o teu peor inimigo recibirá o dobre. – ¡Que me quede chosco!’, a pesar do cál segue a funcionar como un referente de interpretación e actuación do social.

Así reza o refrán que ben sitúa a axuda no plano dos humanos na vida terrestre e mundana (sometido a compromiso) quedando reservada a Deus a

intercesión na 'outra vida' como redistribuidor último: "Fágoche porque me fagas, que non es Deus que me vallas."²⁶⁶. A axuda mutua fai explícito un vencello entre persoas, regulado por elas e dependente só das persoas implicadas, sometido á continxencia da alianza; nestas circunstancias a reciprocidade non pode ser controlada pola institución, xa que os percorridos, vencellos e dinámicas implícitas quedan e teñen sentido única e exclusivamente no universo do persoal.

O altruísmo que se aduce nas campañas de promoción presenta a un individuo illado, que non se somete a ningún vencello de reciprocidade, perfectamente biomedicalizable, sen compromisos que interfiran na relación coa institución. A altruísta é aquela que dá sen activar redes de compromiso, porque só a través da individualización a institución biomédica pode xestionar os corpo útiles. Tampouco é gratuíto que expresións tan precisas como 'a túa próxima' quedan desterradas da linguaxe da promoción pola mesma razón. A caridade queda desterrada porque moitas persoas xa non se identifican con esa linguaxe, pero igualmente a caridade é un acto aleatorio que non concorda co compromiso que se reclama dende o CTG cara a responsabilización na frecuencia. Hai que dar, pero nun tempo e dunha maneira. A isto hai que engadir que o laicismo biomédico non casa coa linguaxe cristiá e inda menos vai ceder parte do seu poder civilizador e lexitimar noutra instancia o valor da doazón.

Así parece que liberadas do vencello social é factible doar altruístamente, só as persoas que saen dos vencellos sociais personalizados pasan a ser corpos doadamente extractibles. Circunstancia, a da fisiolización, que na interacción efectiva entre as persoas non se pode simplificar, porque a persoa é do vencello social que a xera. A pesar da insistencia na ausencia dun vencello, na práctica da doazón nin o altruísmo, nin a solidariedade fuxen da reciprocidade (tampouco o CTG, quen se encargaba de agradecer a doazón), aínda que se presente como un acto desinteresado (no primeiro caso) ou universal (no segundo).

O altruísmo e a solidariedade xeran un estraño vencello que está orientado ás demais e que non morre coa entrega. Lonxe de ser a culminación dun acto individual, veñen a ser unha forma de reciprocidade que non se satisfai coa remisión ao acto persoal, senón que os aspectos relacionais son os cernes da comprensión da súa activación. Na ausencia de devolución é onde hai que buscar a explicación e o seu funcionamento no sistema social. Quen dá para non recibir crea un baleiro na dinámica da reciprocidade que provoca a sublimación do acto, lonxe de anular a

²⁶⁶ Ferro (1987: 116).

reciprocidade potencia outras formas de devolución nas que priman a confianza, o prestixio, o pracer e a gratitude.

b) Os niveis da reciprocidade

Curiosa é a reciprocidade que incluso para ser egoístas hai que depender doutras persoas. A reciprocidade ten esa dupla face de estar presente tamén na súa negación, a través da ausencia sabemos cando alguén é desagradecida ou egoísta. O dispositivo de reciprocidade regula moitos aspectos da vida, algún deles poden ser suprantados por entidades de xestión de tipo economicista pero outros moitos aínda quedan fóra desta apropiación²⁶⁷. A cohesión social, como o grao de agregación (de intensidade das relacións) que se xeran nunha comunidade ao compartir intereses que se poden acadar acudindo a outras actoras nas que se confía/desconfía, é parello á reciprocidade e xera o referente de acción do ben común. A existencia de manifestacións de reciprocidade (de qué xeito e fortaleza) dá idea do grao de cohesión nunha comunidade.

A forma en que a reciprocidade se activa, qué eidos delimita, qué esferas do social están aínda reguladas pola reciprocidade, en cáles hai un conflito coa concepción institucional son as claves para desentrañar como se actúa en relación á doazón de sangue. A pesar da intencionalidade de (re)producir unha concepción da doazón artellada no altruísmo individualizante, a persistencia das outras formas implícitas de reciprocidade devolve ao altruísmo a súa consistencia de reciprocidade e ademáis fai emerxer formas como a axuda mutua ou a caridade dificilmente encastrables na nova cultura da transfusión.

O paradoxo da reciprocidade: aí onde as institucións legal-racionais reguladoras das relacións sociais non chegan, as formas da reciprocidade persoalizada están máis presentes; pero tamén onde as instancias suprasociais regulan a vida, cada vez máis estas instancias vanse erixindo como actoras con intereses propios, afastándose da súa función de reguladoras do ben común (como por exemplo, acontece co desmantelamento do Estado do Benestar e a introducción de políticas privatizadoras)²⁶⁸. Pero no noso caso non parece que as formas de procura do

²⁶⁷ Habería que preguntarse ata que punto pode ser suplantada nun sistema social a reciprocidade, xa que parece incluso difícil afirmar que a experiencia relixiosa, a amizade ou o amor como reductos derradeiros non son tamén susceptibles, nalgúns casos, de ser economizables.

²⁶⁸ Petrella (1996).

ben común a través da reciprocidade sexan formas de restitución nesas áreas que xa non están atendidas polas institucións, senón que hai áreas das relacións sociais que estiveron e seguen opacas ás dinámicas de institucionalización. A reciprocidade reclamada para a procura do ben común topa con que o 'ben común' ten tamaños moi diferentes.

§ 3. Reciprocidade focalizada / reciprocidade difusa

A reciprocidade non existe como un comportamento que se dá ou non, senón que se conforma na súa manifestación, é dicir, o contexto cultural e a situación fan posible a emerxencia da reciprocidade que para cada caso adquire una forma concreta. Como dispositivo de regulación na constitución do social a reciprocidade aparece presente en todos os sistemas sociais. Diversos estudos levados a cabo dende a psicoloxía social pretenden medir o grao de comportamento prosocial de diversas sociedades²⁶⁹. As conclusións son dispares cando non contradictorias, pero en todos os casos o que se descubre é a imposibilidade de medir este tipo de comportamento en contextos transculturais e a dificultade de establecer comparacións entre diferentes situacións nas que se reclama axuda, xa que cada unha delas crea respostas irreconciliables. Se ben se está presente como un universal, isto indica que non existe como un comportamento puro, ou inherente a unha natureza humana, pero si como dispositivo que leva a diferentes formas de activación só posibles en cada un dos complexos culturais de crenzas e valores. Así recólleno Jen-Chieh Ting e Jane Piliavin:

"In short, prosocial behaviour and altruism are found in all cultures. The forms they take vary from culture to culture. Furthermore, there are types of helping situations in which culture matters more and others in which it matters less. Future research needs to focus much more specifically on cultural institutions related to civil society, cultural practices, such as socialization, and cultural contents, such as normative injunctions if we are to understand the wide variations in prosocial behaviour we find across

²⁶⁹ O número deste tipo de estudos é moi grande, como mostra son interesantes os de Feldman (1967), Amato (1983) e Steblay (1987).

societies and across types of altruistic action.”²⁷⁰

A parte das reticencias xa amosadas sobre o concepto do comportamento prosocial, o fondo da cuestión no referente á maleabilidade da axuda está aí recollido. Expresándoo en termos de reciprocidade as observacións son as mesmas: a manifestación da reciprocidade, en qué momento é activada e cáles son os elementos que implica, están suxeitos a unha continxencia na que é posible observar diferencias na concepción entre un sistema social ou outro, ou entre diferentes actantes.

A atención a ese contexto fai que se resalte a importancia que para o sistema social galego teñen as dúas formas de reciprocidade: focalizada e difusa. Qué vencellos de reciprocidade se activan e cáles non, a transcendencia do compromiso do vencello e a causa da activación son complexos e teñen moito que ver coas redes de relacións entre os membros que conforman o sistema social.

Ao falar do monadismo presente no sistema social galego xa estabamos establecendo as bases para a conxunción do dispositivo de redución da incerteza co da reciprocidade. No, cada vez máis, pasado histórico do país aparece sempre a importancia dos vencellos veciñais, que teñen a súa representación máxima na axuda mutua no traballo agrícola, como un mecanismo de cohesión comunitaria e de redistribución das oportunidades de riqueza a través da cooperación, como nos recordan as declaracións desta montañesa:

“Tu ó mellor este ano necesitabas algo pois tu tiñas ese algo, tu ó mellor e... unha festa o que unha, unha... algo, facíase en moita comunión. Aquel día tu dabas todo, o que ó mellor non podías dar naquel ano, dabas o que é o teu amor. E cando temos mortes i todo... e... e nos enterros e tal, tu dabas o teu, non, non... nese momento non, tu non estás dando traballo, estás dando outra cousa, que eu creo que é un amor, que é unha, unha, unha comunidade, que é un... pois unha forma de vivir. Eu creo que hai moito máis que un axudar por axudar. Quero decir, agora tamén, agora, agora si creo que é un axudar por axudar, alí no meu pobo todo o mundo se axuda a

²⁷⁰ [En breve, o comportamento prosocial e altruísmo aparecen en todas as culturas.

As formas que toman varían dunha cultura a outra. Ademais, dependendo do tipo de situacións de axuda a cultura importa máis ou menos. Unha futura pescuda ten que centrarse máis especificamente nas institucións sociais vencelladas á sociedade civil, as prácticas culturais (como socialización) e contidos culturais (como os interdictos normativos), se pretendemos comprender a chea de variacións no comportamento prosocial que atopamos a través de sociedades e tipos de acción altruísta. —Traducción propia], Ting & Piliavin (1999: 33).

todo o mundo e pode haber comunión pero ó mellor sempre criticando aquí, sempre criticando alí, están dicindo na... cousas que ten este, este aproveitase, iste... agora non se pensa como antes. [...] Antes tu vivías en comunión i creo que se daba moita máis importancia ó que é o amor i amizade entre veciños que, que o que se dá agora.” (Daniela)

Aínda tendo en conta unha gran parte de idealización dun pasado harmonioso, ao que aquí se fai referencia é unha forma de axuda plasmada sobre todo na actividade económica e na relación persoal. Pero non hai que deixar de lado a presenza do amor (fraterno), a satisfacción do axudar por axudar que están no cerne da constitución dunha comunidade artellada por un forte vencello, en ningún caso incompatible coa actividade productiva (da que era un dos basamentos), nin restrinxida a un fin unicamente productivista.

Xa non se trata logo da pervivencia da axuda mutua co cambio xeracional e económico, senón dun tipo de sociabilidade conformada principalmente por factores económicos (tipo de produción) e relixiosos (peso da familia). Esta está centrada no establecemento de vencellos interpesoais moi fortes que se superpoñen a outras formas de regulación da vida social, como son as institucionais. O que establece unha diferenza cualitativa neste sentido é a conformación das redes de relacións interpersoais, que quedan restrinxidas a grupos de persoas moi determinados: a aqueles conformados por relacións identificables persoalmente, representado no ¿E ti de quen ves sendo? O establecemento dun vencello comunitario vaise realizar a través desta concepción do social onde o anónimo queda relegado a prol do personalizado.

Para tratar esta dualidade imos definir estes dous tipos de reciprocidade, que responden á mesma lóxica pero que implican formas de actuación e percepción do comunitario distanciadas.

A ‘reciprocidade focalizada’ constitúe esa forma de interacción que se establece entre persoas identificadas nunha rede social abarcable, onde cada unha delas ten unha historia vital e ocupa un lugar determinado na rede. Esta posición vén definida por ese lugar que ocupa, preciso e localizado por todas. A consecuencia máis transcendente desta concepción con respecto a reciprocidade é que está plenamente vixente porque é o dispositivo base de constitución destas comunidades. A reciprocidade está situada no centro da rede inmediata, e nela intercámbiase ante todo dentro da propia comunidade, na que circulan idealmente todos os bens, persoas e mensaxes. Por iso é denominada como focalizada, porque precisa dun punto de

atención ben identificable.

A 'reciprocidade difusa' representa un tipo de intercambio anónimo, no que quen dá e quen recibe é *calquera* persoa. Esta reciprocidade, que deixa descansar a devolución nun compromiso moral, esténdese non necesariamente a todo o xénero humano, pero si a unha comunidade que non está determinada pola relación persoal. A posición dentro da rede social está dada polo feito de ser persoa, unha calquera. Con respecto a isto é necesario establecer unha aclaración, a consideración de 'persoa calquera' está no caso da transfusión determinada polo ámbito de acción do servizo de transfusión, é dicir, se ben o máximo ideal é que todas as persoas doen para todas, de feito chega con que se considere como parte desa comunidade a aquelas incluídas dentro do territorio de actuación do servizo²⁷¹. Así para Galicia chega con que esa comunidade difusa ideal abrangue ata as fronteiras de acción do CTG.

Logo a limitación dunha ou doutra reciprocidade vén dada polo número de corpos postos en acción e fundamentalmente pola dispoñibilidade para as demais. A gran diferenza queda establecida na demanda de reciprocidade, que se ben no primeiro caso (da focalizada) só podía ser satisfeita pola propia comunidade restrinxida (en extensión e intensidade), no segundo (da difusa) dá lugar a que sexan as institucións depositarias da confianza as que regulen ese intercambio, as que garantan que vai ser feito e se encargue de levalo a cabo.

En sistemas de baixa confianza institucional (como o que está en cuestión) tamén tende a primar as formas de solidariedade focalizada sobre a difusa, nas que se contempla a posibilidade de xeitos de supervisión, baseados nunha identificación persoal onde conflúen os dispositivos de reciprocidade e confianza/desconfianza.

a) Na doazón

A actualización como doadora queda artellada nas dúas lóxicas, que están definidas pola maneira de construír e percibir esta reciprocidade, isto leva a desenvolver varias estratexias de reciprocidade con efectos compatibles ou non coa demanda que se fai dende o CTG. A distancia entre unha e outra

²⁷¹ Hai así servizos estatais que movilizan o sangue como un ben estatal común (como é o caso da República francesa), servizos infraestatais nos que circula dentro de cada comunidade autónoma (como ocorre no Estado) ou similar, ou de pequenas comunidades cos seus bancos de sangue propios (EEUU). O caso extremo disto estaba presente na república sudafricana baixo o *apartheid*, coa diferenciación entre as doadoras segundo foran asignadas á comunidade 'branca' ou 'negra'.

forma de reciprocidade xera ese conflito entre a anterior forma de doazón familiar e a nova cultura da transfusión que se sustenta na doazón voluntaria, non remunerada e universal; cando a anterior tiña unhas características contrapostas, xa que viña dun compromiso (era pedida persoalmente), tampouco era remunerada pero establecía unha contraprestación baseada nun vencello preexistente, xa que era ante todo persoal, focalizada a alguén determinado.

“Ó parente, axudalo.”²⁷², evidentemente o peso que a familia ten é ineludible na conformación das nosas sociedades, que se ben está en proceso de reconfiguración non por iso deixa de exercer de cohesionador e configurador das relacións interpersoais. De aquí deveñen parte dos conflitos que se dan, precisamente, pola súa pervivencia, persistencia e desaxustes ás novas experiencias sociais (se non tivese aínda esa vixencia, estes non terían tanta implicación). Na totalidade dos estudos sobre doazón, a familia aparece como un grupo cara o que a doazón cando se fai necesaria non se elude, todo o mundo estaría disposto en ausencia de grandes conflitos a ‘dar o sangue’. Así, por exemplo, a contraposición entre as formas de socialidade e a compaxinación coa nova cultura da doazón tamén e tratada por Santos, quen ante a pregunta de ¿por que as clases medias e altas no Brasil son máis reticentes que as baixas á doazón?, afirma:

“Ora, a doação de sangue genuína —altruísta não-vinculada— exige um tipo de sociabilidade aberta, livre do jugo dos laços primários. Isto significa que a vida social de um país em que predominem os laços da afetividade sobre os da civilidade poderá conviver com diversas formas de altruísmo, mas a doação de sangue será uma das formas menos difundidas de comportamento altruísta. Isto vale particularmente para as classes mais abastadas, das quais se poderá dizer que preferem perder os anéis para não perder o precioso sangue.”²⁷³

A nova cultura da doazón de sangue só é posible nun sistema aberto de sociabilidade, pero a diferenza do caso brasileiro, aquí non hai unha diferenza entre clases na negativa a compartir o sangue, e incluso imos cuestionar que o motivo para nós do rexeitamento veña dado polo propio sangue como marcador dos lazos familiares.

En cáles concepciones culturais a familia pasa ser o grupo preferente (aínda en situacións de desestructuración das formas de socialidade

²⁷² Ferro (1987: 291).

²⁷³ Santos (1995: 170).

tradicionais, a familia constitúe un referente idealizado), como queda establecida a barreira desa preferencia, cando se decide dar para alguén alleo a ese grupo inmediato son as cuestións ás que imos desembocar. As formas de expresar onde se sitúa ese punto de inflexión, ese 'cando alguén *realmente* o necesita' marca os eixes que rexen a dinámica do doar~non doar.

As posibilidades de actuación son moitas, pero non inabarcables; quedan englobadas nas dúas que veñen de seguido.

- *A primeira nesta orde:* doar pola comunidade focalizada (en primeiro lugar, no eido da inmediata —paradigmaticamente a familia—, en segundo lugar no da contigua —por exemplo, veciñas, amigas) e por alguén 'que o necesítase'. Esta última preferencia, que semella que incita á doazón, non leva efectivamente a ela porque ¿onde radica a necesidade? Na demanda anónima de sangue (nese caso doaríase xa) ou nunha demanda focalizada (que xa se contempla en calquera caso).

"É que si fose unha cousa directa, pues si que doaba sangue. Si alguén ma pedise directamente si que doaría, pero así. [doaría] Sabendo para quen é, para quen é a sangue, ¿non?, pero sabendo seguro que a sangue vai ser para alguén. Ou que non se vai usar para..., eu que non sei que, para que se pode usar a sangue, pero que vai a ir para alguén fixo." (María)

Cabe atribuír esa razón a unha xustificación moral persoal que indica que si se é altruísta, pero que non se dan as circunstancias precisas. Ademais de como escusa, estas circunstancias non se dan porque efectivamente esa necesidade non se percibe, en parte pola despersonalización imposta e en parte pola falta de control sobre o destino desta ao estar situada fóra da comunidade focalizada. Isto explicaría en parte a afluencia de voluntarias en casos puntuais de grandes accidentes ou demandas 'con nome e face' (que non é o caso da demanda de sangue pero si de órganos) que salta aos medios de comunicación; o que contribúe a esa focalización (personalización) e ese control, que está amparado polo feito de facerse público (publicidade) e está lexitimado polos medios de comunicación.

Aquí está presente a concepción desa xerarquización da intensidade das relacións sociais con respecto a reciprocidade, que implica unha concepción que colapsa a concepción altruísta universal. Todo queda artellado con respecto a relación coas 'de dentro': "Quen ós seus desagarima, nada ós

alleos lles pida.”²⁷⁴. A medida moral do comportamento constitúese por e a partir do propio grupo por riba de calquera outro, como queda patente na centralidade da familia, cando se recorre a ela como a razón última para doar, como nos conta Otilia cando as súas irmás a intentaron convencer

“Pois co asunto de que é un... ben social, co teu sangue podes salvar a outro, que a ti non che, o sea, que para a ti e algo de máis, ou sea, que recuperas en seguida co bocata, co vaso de refresco que quedas nova. I que ese sangue pode axudar. Logo tamén me poñían o exemplo de que pensara nunha operación na familia, por exemplo, chegara a ser importante ou imprescindible i que por dios ¿como non iba a ir?”

ou cando incluso se chega a xustificar os actos de solidariedade e altruísmo en función dela: “E outra é por eso como ó millor o día de mañá te pode facer falta a ti ou hai muito tempo lle fixo falta a alguén da túa familia ou tal, pois ti solidarízaste coa causa. Ves que é unha cousa boa e necesaria.” que en calquera caso para Luís non o era o doar sangue.

- *A orde na segunda é esta:* comunidade de reciprocidade difusa, focalizada inmediata e contigua. A lóxica desta posición é ben outra, dóase igualmente para ‘as de fóra’ descoñecidas que para ‘as de dentro’ e coñecidas. O don xustifícase non polo vencello persoal, senón pola necesidade, dissociada dunha persoa concreta, a ‘persoa calquera’ está concibida desde a despersonalización na que o elemento que activa o dar é o feito de necesidade anónima, polo que non hai que traspasar ningún limiar entre unha e outra forma de doar. Nesta concepción ‘as de dentro’ e ‘as de fóra’ ocupan circunstancialmente a mesma posición, se ben as consecuencias segundo se dea por unha ou por outra son diferentes, como trataremos posteriormente.

Moi a ter en conta nesta actuación é a levada a cabo por un dos grandes colectivos predilectos do CTG: as estudantes universitarias. Ademais das vantaxes de accesibilidade (por educación civilizadora) e de rendibilización (por concentración espacial), están nun estado limiar de ausencia dos vencellos e responsabilidades familiares de maior intensidade, o que as leva a unha maior dispoñibilidade cara a novas relacións interpersoais non mediatizadas pola familia e experiencias. Que unha vez se fan patentes as obrigas dos lazos pechados, despois dese período limiar, cambia moi

²⁷⁴ Ferro (1987: 57).

doadamente de signo, retraéndose de volta á comunidade focalizada.

“Cando te fas maior faste máis cómodo, máis cómodo, entonces pois máis egoísta. Sueles pensar que cada un ten que resolver os seus problemas. Mentres que cando eres xoven pensas que o mundo aínda se pode cambiar e esas cousas. E eu creo que por eso moita xente xoven dá sangue e tal.” (Luís)

Un e outro eido (‘as de dentro/as de fóra’, propio/alieo) teñen diferentes consecuencias con diferentes realizacións, como quedan reproducidas na seguinte figura:

Figura 11.1 Fluxos da doazón segundo comunidades de reciprocidade

Nela apréciase como a comunidade inmediata só establece unha relación (a) coa contigua, na que os límites coa comunidade contigua son en moitas ocasións pouco claros, porque se establecen en función dunha gradación a diferentes niveis, pero que non traspasa as fronteiras que lindan cunha comunidade difusa. Da familia pásase á veciña, á amiga, ás parentes, á aldea, parroquia ou vila. Esas persoas reticentes á doazón xustificáanse pola preexistencia dun vencello afectivo ou de veciñanza: “Si, o sea, non ten que ser por eso un familiar, o un veciño moi querido. O sea, si me din ‘Eu teño un compañeiro de clase, dun primo, dun irmao do veciño do quinto’ [doaría], pero... procuro evitalo.” (Otilia); que implica lazos fortes como o reflicte

Luís, quen contrapón idealmente o rural ao urbano atendendo á densidade e extensión do lazo, onde na cidade só hai un lazo de amizade individual, nas aldeas todas as persoas acaban formando parte dunha mesma rede na que hai que responder a complexas relacións:

“Home, nos pueblos a xente conócese máis que nas cidades... Dicar case todo Dios é teu viciño, non é como na cidade, nun piso... Entón creo que tamén estimula máis acudir a axudar porque nun edificio, nunha cidade ó millor acaba de morrer un tío e ti nin te enteraches.”

Mentres que a reciprocidade difusa (**b**) permite alternar entre calquera dos tres eidos sen, por iso, ter que proceder a un cambio na concepción da reciprocidade.

O tipo de doazón feita nunha comunidade de reciprocidade focalizada e a persoas coas que mantén xa un vencello de reciprocidade preestablecido (directa ou indirectamente) denomínase como ‘doazón focalizada’ ou vencellada. Se ben isto xa non é posible polo novo marco da transfusión que impón o principio da universalidade, segue a funcionar como unha liña argumentativa entre persoas que nunca doaron no novo sistema, e que si leva a algunha persoa a doar como reposición²⁷⁵.

Aquela outra doazón indiscriminada nomeámola ‘doazón difusa’, que é acorde cos principios do CTG, xa que se trata dun compromiso individualizado privado, sen consecuencias. Nas dúas formas de reciprocidade dáse pero con diferentes consecuencias e premisas:

“Eu estou dando a impresión de que os vellos son menos egoístas que os novos. Anque no sentido, xa non de dar, non dar, senón que os vellos axudan e adquiren compromisos. Ou antes adquiríase compromisos por axudar moito. [¿por iso non é bo axudar tanto?] Sen embargo, os novos, ti dás algo e ti non adquires ningún compromiso.” (Balbina)

Na doazón focalizada a percepción da doazón faise como un don que, como xa tratamos, consolida unha alianza onde xa había un vencello de

²⁷⁵ O concepto de ‘vencellado’ aparece xa en Santos: “Um ponto que merece destaque é o número elevado de doações ‘vinculadas’, isto é, de persoas que están repondo o sangue recibido por algún parente ou amigo.”, Santos (1995: 168). Paga a pena prestar xa atención a este tipo de razón para a doazón de ‘reposición’, que tamén trataremos, como outra clave máis da latencia da reciprocidade (véxase capítulo ‘15. As dinámicas no doar~non doar sangue § 1. Aplicación da teoría das catástrofes á análise do doar~non doar’). Por exemplo, Chacón recolle como a maior parte das doadoras xa tiveran familiares necesitados dunha transfusión; *cf.* Chacón (1988: 367).

reciprocidade, xa sexa directamente a un membro desa comunidade (como por exemplo a un irmán) ou indirectamente, a unha desconocida ou persoa non achegada pero coa que se entra en conexión a través dunha intermediaria común (por exemplo, unha amiga ou familiar dunha amiga) porque “Cando un amigo pide, non hai mañá”²⁷⁶. Neste último caso refórzase o vencello, non necesariamente coa destinataria inmediata da doazón, pero si coa intermediaria, entendendo esta acción como un favor directo feito a ela.

Nesta circunstancia a lexitimación biomédica da necesidade do sangue é postergada a un plano secundario, onde na comunidade inmediata as prioridades están claras: “Si mo pedira [a médica] si que o dubidaría, bueno hombre. Si xa sopesaría eu; pero dicir así de boas a primeiras: ‘Bueno que o médico mo manda. Alá vou’. Non.” (Otilia); fronte ao formulamento da difusa máis resolutivo.

A doadora difusa, que doa tanto dentro como fóra da comunidade focalizada, é caracterizada por un tipo de reciprocidade universal que vén marcado polo principio de redistribución social global, de xustiza social que se persegue tanto fóra como dentro dun marco institucional, como recolle Ramón, quen contrapón o compromiso moral persoal a solidariedade como unha moda circunstancial:

“Non me gusta sacar muito este tema a colación, precisamente porque hoxe todo o mundo se enche a boca falando das ONG, falando de a solidariedade, falando de todas estas cousas. Pero bueno, na miña familia sempre se tuvo presente... Meu pai recorde que sempre me machacou co rolo de mirar moito mellor ós máis débiles que ós máis fortes. E foi unha cousa que sempre tiven presente e prefiro dicilo así que dicilo coas outras verbas de solidariedade e todo esto. ¿Que, pois vas a doar sangue?, ¿por que? porque... ¿doar sangue, por que? porque axuda a outra persoa e a túa sangre pódelle servir.”

A obrigatoriedade do anonimato²⁷⁷ fai romper coa doazón focalizada, daquela doar só é posible se opera unha idea de comunidade abstracta, é dicir, cando a alianza se establece con persoas anónimas pero non alleas. O límite entre unha reciprocidade e outra non é absoluto, depende como se identifique ese vencello, nas seguintes declaracións realizadas nun programa

²⁷⁶ Ferro (1987: 77).

²⁷⁷ Ademais do anonimato da doadora e da receptora, o proceso de fraccionamento fai imposible identificar a unha benefactora ou beneficiaria, xa que o sangue doado por unha mesma persoa pode ir destinada a varias receptoras e a receptora, na maioría dos casos, recibe tamén de diversas doadoras.

de entretemento xeral de televisión²⁷⁸ unha muller en á penas tres minutos deixa ben patente toda unha declaración vital fronte á doazón:

“Porque mira Ana, cuando din eu a luz do meu... teño un neno de doce anos, cando din eu a luz, fixéronme cesárea. Entonces eu tiña moita anemia, e tuvéronme que dar-me sangue. A raíz de aí dixeran eu ‘Pois esta sangue de alguén vén’, si naide a dera non a teríamos. Pois moitísima xente que morre de accidentes, accidentes tan graves como os que está habendo, necesítase moita sangue e [hai que] pensar moito nos demais. Máis que nos outros pensar moito nos demais, nos nosos fillos e no noso arredor todo. Que somos persoas humanas e que un pouquiño que [a] nos outros nos sobre pode ser moito para outra persoa que o necesita.”

Esta muller pasou de adoadora a doadora a través dunha experiencia persoal como receptora, que foi posible por ese sangue doado e a intervención biomédica. O valor da vida que se salvou é ante todo a do seu fillo, esta muller como ‘nai dadora de vida’ é consciente do valor do recibido porque lle permitiu dar a luz (¿quizais salvar a vida para poder educar ao fillo?). O seu convencemento para doar queda recollido na súa participación nas campañas de extracción, como un xeito de pechar o ciclo da reciprocidade ao devolver o que a ela lle fixo vivir e tamén nese obxectivo de salvar vidas con algo que é tan pouca cousa que incluso sobra (o sangue que se rexenera). ‘Hai que pensar moito nos demais’ por mor dos accidentes. A lóxica de que calquera pode ter un accidente, o noso fillo incluído, converte a reciprocidade difusa nunha continuación de diferente grao da focalizada. Unha vítima calquera nun accidente pode ser o noso fillo, o noso fillo pode ser vítima en calquera accidente. Neste caso en vez de restrinxir ‘o noso arredor’ ao eido familiar e veciñal, espállase á totalidade das persoas que precisan dunha transfusión.

Na concepción da reciprocidade difusa a institución biomédica si xoga un papel indispensable como elemento de control e garante do destino do don e da necesidade da demanda, a seguridade radica na confianza delegada que fai factible o don anónimo pola certeza que se ofrece:

“De non sei; si lle das cartos a alguén que os necesita, pois si. Si... eu que sei, hai xente que pide por aí que igual é para... que pide por vicio, o sea, por vicio, quero decir, o ves aí medio borracho de todo e te pide cartos para

²⁷⁸ Declaracións feitas por unha espectadora, a través dunha chamada telefónica, ao programa da Televisión de Galicia ‘Tardes con Ana’, o 8 de febreiro do 2000.

comprar máis...non, non. [na transfusión] Si, porque sempre llo dan a alguén que o necesita. De verdade, que si nón que eso, que morre.” (Concepción)

Desta maneira, aquelas persoas que teñan confianza na institución biomédica, que actúa como intermediaria da transfusión e que conciban a súa doazón como unha axuda de ‘persoa a persoa’ operan baixo un concepto de reciprocidade difusa. Na súa doazón difusa a destinataria é calquera desa comunidade (ou noutras circunstancias ela mesma). Isto implica un beneficio, en última instancia, a todos os seus membros: “Hombre, es un beneficio para Muros y también para otros sitios.” (Andrés), comezando desde alguén da parroquia, ao concello, á cidade, ata á próxima cristiá ou ao xénero humano.

Na concepción de reciprocidade focalizada esa demanda ten unha certeza: que afecta á propia comunidade inmediata, como está latente en todas as declaracións; como queda moi claramente expresado nestas ocasións cando dúas persoas remiten a que xa non hai necesidade, elas non teñen que implicarse porque hai outra xente que cumpre con esta tarefa: “Por eso no dono sangre. Eh, siempre siento que hay otra gente, ¿no?, que lo, que lo hace. Es eso.” (Tomás), ou na mesma liña a outra xustifícase argüíndo “Mientras o fagan os demais. Home se houberse unha necesidade ou así, si.” (Luís). Cando esa demanda é para ‘as de fóra’ da comunidade esa certeza só se satisfai por unha petición personalizada. Petición que nada ten que ver coa necesidade terapéutica ou non do sangue, pero si cun vencello que garante que tal demanda non é gratuíta.

A comunidade inmediata ábrese ao contorno, a outra comunidade maior, sempre dentro dos límites do vencello e de certeza persoal e na fronteira da desconfianza institucional:

“Sempre pasei, nunca me... preocupeí moito do tema. ¡Home! é que ninguén me pediu que doara, solamente o Centro de Transfusión de Galicia, pero nunca tuve así contacto de ninguén que viñera e quixera que doara. Se viñera... alguén que coñecera, que estivera no hospital, quixera doar sang, necesitaran sangue, pois doaba, ¿entendes? Soamente que ninguén mo pediu. [...] Por alguén coñecido, que soubese donde iba a sangue, ou, ou unha persoa que non coñeza, pero... que sepa que lle fai falta, ou... Que sepa a finalidade que ten, por exemplo.” (María)

Aínda que tamén atopamos casos nos que a demanda ten que ser reforzada

tamén pola médica, esta vez unha persoa que confesa ‘pánico’ ao sangue e que só accedería nun caso focalizado, sempre e cando fose a única posibilidade extractiva:

“Pois ó millor si mo pediran para unha operación de alguen coñecido, ou da familia, pois que o médico falara comigo e me dixera que é realmente imprescindible ‘O teu tipo de sangue e así un pouco especial ou que hai pouca xente así que o teña’ e son así realmente necesaria, supoño que si o faría, o sea nunca me vin no caso pero neses casos si.” (Otilia)

Este é tamén o caso doutra persoa reticente á doazón por medo á picadela, que chega decidirse ir doar por unha emerxencia familiar. Pero neste caso non sabemos como podería ter rematado ese intento que resultou frustrado dunha doazón familiar (antes do actual estado de cousas na transfusión):

“Cuando ya mi padre, mi padre se había muerto, pues se puso enfermo, bastantes años después, mi tío mayor. O sea el segundo [hermano] después de mi padre, y también era un rollo cardíaco, y se puso muy mal y estuvo ingresao en Santiago y no sé qué, Y... hacía falta donar sangre, y entonces nos dijeron a la familia y pues me dijeron que había que irse y tal. Y yo me fui. Y me, bueno me fui no, me iba a ir y la putada fue que la, la, nos íbamos a ir un día por la mañana y murió por la noche. Me ve, nos íbamos a ir a Santiago mi hermano y yo y no sé quien más, y íbamos a donar sangre pa él, pero no... no pudimos, y eso.” (Tomás)

Da mesma maneira que acontecía na doazón estritamente familiar, unha non sabe máis do que lle comunica a médica, a imprescindibilidade vén dada porque afecta á constitución da comunidade por riba de calquera outra xustificación: “¿Por quen doaría? Hombre yo creo que en principio por los de la familia, por los amigos y después ya por los que lo necesiten [...]” (Andrés).²⁷⁹ Nesta concepción é onde hai que encadar a repercusión que para as demais teñen as crenzas das testemuñas de Xehová no imaxinario do sangue²⁸⁰.

Cando nos medios de comunicación se volve salientar o caso dunha

²⁷⁹ Algo semellante acontece na doazón familiar de órganos, así Carl H. Fellner e John R. Marshall falan do ‘mito do consentimento informado’, nas doazóns interparentais de riles, xa que lonxe dun proceso de decisión racional este responde a unha decisión arroutada na que pouco ou nada pesa a información biomédica, senón a ‘adscrición de responsabilidade cara ao eu’. Cfr. Fellner & Marshall (1970) e Fellner & Marshall (1981).

²⁸⁰ Véxase capítulo ‘13. O corpo por civilizar (II): o corpo-máquina. § 2. O sangue case biomédico. e) O sangue sacro’.

familia que se nega a que unha filla súa (sempre ben resaltado ‘en perigo mortal’) reciba unha transfusión, nin sequera dos seus pais ou irmás, xurde unha onda de indignación contra esta forma, denominada, de barbarismo que antepón crenzas á vida dunha filla²⁸¹. O apaixonado debate que destapa sempre este tipo de acontecementos no groso da opinión pública está sobre todo marcado por esa negativa a dar o sangue polos seus. Acudamos a unhas declaracións feitas na televisión por unha muller testemuña de Xehová que xustifica así a súa posición fronte a un público, convidadas e presentadora escandalizadas:

“Que aparte deso el [o meu home] comprende moi ben, aparte que é un mandato que nós temos que obedecer, que a sangre nen produce vida nen morte, porque eu teño xente que morreu mais lle puxeron transfusións de sangue.

[...] Verás unha cousa, non é que nós, o sea negáramos [a transfusión], non. É que nós non a podemos aceptar. E ¿sabes por que? é que temos moitos substitutivos, ¿sabes? [...] Pois mira si ti estás moi grave e vés cunha hemorraxia moi grande, se lle inietan unha pouquiña de auga con sal xa estás ben.

Momento no que se forma un balbordo no plató con varias interpelacións agresivas, ante as que ela segue impasible con calma:

Escoita, nós levamos unha etiqueta donde dice que si imos ao hospital, os médicos, os profesionais, de calquer cousa que nos poda pasar por si tuveramos unha hemorraxia tan grande que non se poidera cortar, ¡eh! Porque sabemos tamén que hai unos profesionais, pero tamén decimos o que nos poden poñer [...], pero xa vén escrito na tarxeta o que nos poden poñer, amén de que hai outros substitutivos que agora mesmo no che poden decir porque non os necesitei, ¿entendes? Pero nos temos un comité de enlace cos hospitais, pa falar cos profesionais, que os hai moi bós, os hai moi bos, que respetan a nosa idea. Pois mira inda fai dous anos ou tres que o meu marido operouse dunha trepanación de oído e díxolle ao médico que non quería sangue, que non a quería. [...] E os meus fillos tamén sei que me van a respetar a idea, ¿entendes? O sea que mira, quero decirche. Nós [as testemuñas] cando estamos enfermos acudimos ao médico volando, nós queremos vivir,[...] levamos ós fillos.

[contestándolle a unha persoa do público] Pero aténdeme unha cousa: o

²⁸¹ Exemplos desta polémica témolos en dúas emisións do programa de debate estrela da Televisión de Galicia ‘Tardes con Ana’, dos días 20 de xaneiro de 1999 e 8 de febreiro do 2000.

noso mandato non é por temor a coller gérmenes, que quede moi claro, nós respetamo-la Biblia. [...] Antes [outra contertulia] dixo que nós non dabamo-la sangue, non recibíamos a sangue porque a sangue pertence a unha persoa. Eso é verdá, pra dios, para Xehová, que o nome del, a sangue é sagrada, sagrada. Se ti queres, ¿tes fillos ti? [- 'Non eu non.'] Pois o día que teñas fillos vas saber o que se lles quere, e dios, moito, e cando dios prohibe unha cousa é para o beneficio do ser humano.”²⁸²

Nin unha negativa baseada no rexeitamento da biomedicina sería tan concluínte. A pesar de compartir unha concepción en todos os outros aspectos acorde ao enfoque biomédico e no amor materno-filial, non cumprir co papel de muller-nai que dá o sangue polas súas fillas sitúase no primeiro plano de argumentación destas críticas.

‘Dar o sangue’ polos seus é unha expresión que é exacta neste caso, pero que non radica na existencia dun lazo de tipo sanguíneo que hai que gardar ante todo; esta entrega está xustificada noutro eido, no do lazo familiar e no amor materno- e paternofilial. O desgusto cara ás posicións das testemuñas de Xehová non son de tipo fundamentalmente sanguíneas, son rexeitadas porque cuestionan a base da xustificación da familia nuclear nun dos seus basamentos (o amor filial) e a lexitimidade biomédica á quen non se lle recoñece un poder absoluto sobre a vida e a morte, fronte a crenzas relixiosas, como neste caso.

Deixemos por un momento ás testemuñas de Xehová e volvamos á reciprocidade focalizada, na que se encadra a presión social á que facían referencia as teorías psicoloxistas. Non hai que esquecer que a focalización da persoa consiste en localizala nunha maraña da rede de relacións interpersoais, coñecer a súa historia e darlle significación dentro do que envolve a vida cotiá. A posición na topografía das relacións sociais é neste caso un factor que prevalece sobre calquera outro. A comunidade de reciprocidade focalizada acaba impondo a inclusión das prácticas do grupo aos seus membros. Feito explicable tanto pola maior eficacia da información que circula focalizada, como indica Luís, quen posteriormente vai recoñecer que no seu contorno non se fala de doazón (a pesar de haber persoas que doan) pero que espella tanto o funcionamento da presión social:

“Bueno, eu creo que as campañas publicitarias son necesarias. Que despois xa... porque eso fomenta que se fale do tema, ¿non? Fomenta que se fale do

²⁸² Recollido de ‘Tardes con Ana’, o día 20 de xaneiro de 1999.

tema nas casas e nas conversacións e tal. E así é como..., bueno co boca a boca é como se vai dicindo, animando ó millor a quen non vai. Se van dous ou tres da pandilla pois o outro pois lle costa menos e tal..." (Luís)

como a rede de reciprocidade na que as que conforman a comunidade quedan automaticamente asumidas na responsabilidade colectiva; sexa este un grupo de adscripción "[Si pudiese] Acabaría donándola. Como en el círculo en el que me muevo case todos son donantes, y yo no tengo un carácter tan duro como para no ser donante." (Andrés), ou de pertenza

"Home, porque me resulta lóxicamente máis cercano, pois si mo veñen pedir pois pa miña nai, cando me chaman por teléfono e me din 'Oye pa mamá, pois nós xa doamos onte non podemos doar todos hoxe e necesitamos. Non hai suficiente sangue no hospital'. Pois claro que vou, e despois igual me operan a min, do pasmo pero... habrá que ir." (Otilia)

Tanto a presión social como a coacción encuberta son dispositivos que activan o lazo de cohesión dentro dun grupo ou dunha comunidade, cumpren para recordar cáles son as regras do xogo e a estrutura latente de compromiso cara ás demais.

A doazón focalizada é incompatible coa nova cultura da doazón, porque ten o efecto desa falta de anonimato que convirte á receptora non nunha enferma que demanda sangue, senón alguén con quen necesariamente se entra en contacto, o que non sempre é desexado, tanto para Ramón, un doador efectivo e convencido:

"Home, eu si fora receptor imaxínome que casi prefería non, non saber de donde vén. Non por nada especial, non saber de donde vén, non. Eu que sei, ti imaxínate que sea dunha persona cercana ¿non? De que sabes pois coño eu sigo vivindo gracias a esta persoa, como si preferiras ó mellor non sabelo"

como para Andrés, moi reticente, quen plasma nesta declaración os conflitos que se xeran no seo de comunidades focalizadas:

"Aunque yo vi casos de gente que no donaría sangre para que no fuera su sangre por el cuerpo de otra persona. Por odio más que por... [...] Pues si, que... un chico que iba a donar sangre y su madre se enteró que la donó y dijo que si llegaba a saber que su hijo iba a hacer eso que no lo dejaría ir,

porque era una vergüenza para ella que su sangre anduviera por el cuerpo de aquel, por el cuerpo de aquel individuo, que no lo tragaba y que tenían unas rencillas entre ellos.”

Hai ademais unha contaminación simbólica e factual que non se debe a unha comunidade sanguínea, senón á relación que se establece coa axuda, a cál redefine a posición da receptora e da doadora entre si, pero tamén da doadora cara o resto da comunidade, reestructurando as redes persoais cara a outras persoas en diferentes posicións nesta rede, ou dela mesma con respecto ao prestixio e estatus. O sangue pon en contacto a dúas persoas, polo feito do don, o sangue é algo propio que se dá. Na entrega, non na esencia do sangue, está o vencello. O sangue define o que sae do corpo, a entrega de algo de seu, non alleable, que só transmite reciprocidade. O sangue carece de sentido como marcador dunha comunidade inmediata, non así a decisión de participar no vencello que se establece coa reciprocidade. Este vencello é incompatible cunha reciprocidade rota. Por todo isto as ‘rencillas’ ás que se refire son incompatibles co don, que demanda reciprocidade, ¿como xestionar as rifas, orixinadas nalgunha desputa que rompe o compromiso?

“Ese caso, ese caso es un caso particular que se dice en un momento, pero a lo mejor en otro momento es ella [la madre] la que acaba donándole la sangre a esa persona. Si estás en un hospital a lo mejor acabas dandósela, si estás en un caso así de necesidad.” (Andrés)

Ante a inevitabilidade dunha demanda frontal ou nun espacio limiar, como o hospitalario, neutro e rexido polas regras da evidencia da morte, pódese producir unha crise, unha redefinición brutal da relación. Volver activar o dispositivo da reciprocidade implicaría redefinir as posicións das actrices, instaurar outra alianza, volver gañar a confianza perdida.

A mesma lóxica de actuación queda reproducida no caso de Ramón, cando compara o don de sangue a outros feitos de dar, pero atención: só o fai cando se evita o establecemento dun lazo persoal, de aí en moitos casos a vantaxe da doazón anónima e despersonalizada, alá onde hai perigo de contacto recíproco directo:

“Si eu vexo a un pobre que non ten nada pa comer, pois igual lle dou. Pero posiblemente non o vaia buscar e ó mellor sei donde hai xente que necesitaría da miña axuda, pero non a vou buscar. Outra falta de vontade de non facer iso, pois o do sangue é similar. Non sei ó mellor hai e..., pois non

sei, unha familia necesitada de roupa, poñamos por caso. Pois si a vexo na miña porta pois posiblemente vaia ó meu armario e saque roupa e lla dé. Pero no pobo onde eu vivo, pois que hai unha zona donde deprimiron, non sei, que posiblemente haxa xente que necesite roupa, pero non lla vou a levar, nin vou a buscar a que familia necesita roupa... unha falta de vontade.” (Ramón)

Esta negación de lazo permite a doazón de sangue, precisamente pola garantía que dá o actual marco para manter o anonimato acorde á lóxica da reciprocidade difusa, pero por mor da negación da focalizada que está ben vixente (outra vez máis os límites entre unha e outra forma de reciprocidade non son absolutas, nin independentes unha da outra). Daquela rexéitase a activación do lazo focalizado polos compromisos que implica:

“E no outro sentido, de que preferiría non saber quen doou [sangue para min], pa que eu esté mellor, pois pa evitar calquer tipo de, de asociación con outros niveles, ¿non? Si, eu que sei, é, é unha bobada, ¿non?, pero e si doou unha persona que, ca que eu por cincuenta mil circunstancias posibles non me levo ben, ou é unha persoa que mañá eu me vexo na obrigaón de corresponderlle por ise feito, ¿non? E que ó mellor a correspondencia é estúpida, ó mellor resulta que eu renuncio a un principio, a algúns principios meus, pa facer algo con esa persoa polo feito de que eu me vexo obrigado con iso e... A personalidade é moi complicada, é moi complexa e... non sei, pa evitar cualquier tipo de, de asociación destas indebidas, pois que non teñen nada que ver, que non se mezclan unha cousa con outra. Pois en cualquiera dos dous sentidos: descoñecemento total. No doar, pois porque realmente non estou interesado, pero vamos en absoluto, non me... Ou sexa prefiro que nadie sepa que eu fun o doante, pois ó mellor pa evitarlle eso que quero evitar si fora eu o receptor. E nada máis.” (Ramón)

Participar nunhas formas de don anónimo contrasta con esa falta de vontade alí onde ese don pode establecer un lazo personalizado, o don como esmola leva á contaminación. Resulta logo perigoso porque pon en contacto dúas clases sociais que se diferencian, entre as persoas que non teñen que pedir e as que si. Esta aparente contradición é unha práctica complementaria, non artellamento de clase, tal e como o recolle Gondar na súa interpretación da mendiga como ‘negativo social’, nunha base marxinalizante que xera as actitudes de rexeitamento e desconfianza, que remite a unha xerarquización social intercedida polos conceptos de pobreza contaminante²⁸³.

²⁸³ Cfr. Gondar (1993: 92–113).

En ambas concepcións da reciprocidade soamente sentíndose membro dunha comunidade é posible doar, toda doazón difusa define en xeral á doazón voluntaria, non renumerada e universal, mentres que a focalizada é familiar, condicionada e persoal. Na primeira depositase a súa confianza no CTG, mentres que na segunda óbviasse. Onde non hai vencello ou desexo de vencello non hai activación da reciprocidade, e, ao contrario, canto máis forte é a identificación coa comunidade ou grupo (contiguo ou difuso) máis forte é o vencello, o compromiso e a aceptación dos compromisos da reciprocidade. Pero no contexto actual a restitución non vai vir dalguén en concreto, senón como unha manifestación da conciencia social xeral que se activa en caso de necesidade, como no que pode estar suxeito no futuro a doadora potencial.

b) A familia: a casa versus o sangue

Ata o momento estamos a falar da familia como dun grupo restrinxido no que opera unha cohesión única con respecto a calquera outro grupo social. A familia veuse definindo como un sistema propio pechado ou diferenciado cara o exterior por un vencello de sangue. O grao de proximidade ou lonxanía con respecto a unha orixe biolóxica común, vén servindo para delimitar os límites da familia, graos de parentesco que se conciben segundo a idea da familia nuclear burguesa. Isto quere dicir que os límites da familia, o elemento da clausura está atribuído a unha liña marcada pola pureza do sangue con respecto ao sangue fundacional. A familia está constituída por unha pirámide na que cada chanzo marca un nivel máis de mestura ou lonxanía con respecto ao sangue das proxenitoras; con cada xeración esta pirámide vaise abrindo en abano entre as irmás, e así sucesivamente entre as súas fillas deica compoñer unha sucesión de pirámides xunguidas cada unha polo seu vértice fundacional nunha gradación progresiva.

Como desvela Joan Bestard, a chave dos sistemas familiares reside na ascendencia, e non na descendencia.²⁸⁴ O lazo sanguíneo familiar non se debe logo a un patrimonio compartido por todos os membros (un sangue común), a continuidade biolóxica que marca parcialmente os límites do grupo familiar 'sanguíneo' radicaría nunha orixe común: o seme paterno. O sangue actúa así como base das relacións de filiación pero este non é xerado entre a nai e o pai. Tanto na Antigüidade Clásica como na Idade Media crese que o seme é unha transmutación do sangue (moi en consonancia coas teorías

²⁸⁴ Cfr. Bestard (1998).

hipocráticas), polo tanto 'ter o mesmo sangue' remite a esa orixe común, a ese seme do mesmo pai.

O intento de reconstrucción das xenealoxías sanguíneas foi unha ocupación frecuente da antropoloxía, que vía como os sistemas clasificatorios indíxenas eran incomprensibles, en parte porque non se correspondían coa fórmula da familia nuclear, senón que á xerarquización fisiolóxica (por proximidade na fidelidade sanguínea) impúñase outra de tipo relacional: de ter 'o mesmo sangue' pásase a ter 'alguén en común'. O peche do grupo non se fai logo cara a unha fronteira exterior (outro sangue), senón a un punto central común. Sendo o primeiro sistema familiar de tipo centrífugo, o segundo é de tipo centrípeto e relacional. Nos sistemas de parentesco definidos pola posición circunstancial, e non esencialmente sanguínea, o parentesco está estruturado por un principio regulador común no que cada unha das categorías de parentesco designa a posición no sistema de relación. Na práctica avoas 'sanguíneas' son nais nominalmente, curmáns de segundo grao son tías, veciñas que son tías e así sucesivamente. Non se pode obviar o peso das institucións civilizadoras (a través de imposicións políticas e relixiosas) na conformación das relacións de parentesco, que segue a ser determinante. Se a xenealoxía sanguínea si é moi evidente no que afecta á institución matrimonial (na forma de familia nuclear burguesa), cando en cuestión están os outros niveis do parentesco esta primacía comeza a presentar numerosas fendas.

A antropoloxía optou logo por enfoques alternativos ao da familia nuclear, ante a evidencia de que tamén entre os 'nós indíxenas' esta ordenación familiar nuclear non é sempre vixente, ben nas prácticas matrimoniais, ben na percepción e constitución da familia. Antropólogas como Marie Jose Devillard sinalan que o 'grupo doméstico' como alternativa á consideración clásica de familia hase de tomar como un concepto que incide na dimensión da acción²⁸⁵. Fóra das dificultades para definir os límites e o propio concepto de 'grupo doméstico' e da 'casa' (debidos a ese aspecto relacional), o que si non é controvertido é que no grupo doméstico e na casa está artellado fóra do *ius sanguinis* como eixe estruturador central, onde si aparecen outros elementos como o patrimonio, lugar de residencia... que marcan uns límites difusos (debidos a súa xenese relacional e aos diferentes elementos en xogo).

Se o papel xogado polo sangue é relativizable, o cerne característico das relacións familiares aquí non é exclusivamente cosanguíneo. O símbolo das relacións de parentesco reside no principio de solidariedade que xurde do

²⁸⁵ Cfr. Devillard (1990a).

lazo dentro do grupo familiar que adquire, na forma da casa como unidade de confluencia, unha identidade propia máis alá das súas habitantes, na que conflúe familia, produción, consumo ou patrimonio (con independencia de que se trate dun sistema cognaticio ou agnaticio, ou como alternativa a estes).²⁸⁶ Casa e sangue non se contraponen, pero si se solapan.

O refraneiro volve dar unha pista dese duplo artellamento entre parentesco reticular e parentesco xerárquico ‘sanguíneo’ presente: “Non hai mellor parente co bo amigo presente.”; a amiga é parente, ten valor se está dispoñible para entrar no circuío da reciprocidade e incluso ten ás veces tanto ou máis valor que esta: “Máis vale un bo amigo que dez parentes, eles lonxe e el presente.”²⁸⁷. A amizade ten valor como unha ferramenta de intercambio e compromiso recíproco, nun sentido inmediato e utilitarista, pero que substitúe de feito á xenealoxía sanguínea, tal como se expresa tamén, por exemplo, nos conceptos de comadre e compadre²⁸⁸.

Tamén con respecto ao vencello do sangue a tradición oral prevén á muller da futura fonte de conflitos que supón as fillas ‘de fóra’: “A que cría fillo alleo, brasa trae no seo.”, que vai xurdir como un elemento de tensión, que sempre reclamará máis do que se lle dá: “Fillo alleo nunca na túa casa se verá cheo.”. É certo que en ningún dos dous casos a filla ‘de fóra’ vai ocupar a mesma posición que a ‘de dentro’. Con isto hai unha diferenza substancial entre un e outro eido, pero isto non indica que este estea definido en función do sangue, senón de pertenza á casa, porque tamén hai outra peza máis. Veíamos como a filla allea era un elemento de inestabilidade familiar, pero a filiación non se define en ningún momento polo sangue, as fillas alleas son as que veñen ‘de fóra’, doutra casa, mais para ser filla non se reclama o *ius sanguinis* senón o *ius domus*: “Se son ou non son, meus fillos son.”²⁸⁹

Con todas as contradicións que se presentan hoxe en día neste duplo artellamento da familia (como casa e como familia nuclear) non convén deixar de lado que as categorías xurídicas non suplantan no fondo outras prácticas familiares. Ben é coñecida, no actual territorio galego, a importancia que tivo o parentesco de tipo reticular no que o grupo doméstico queda constituído en función da casa. A persistencia do sistema de parentesco de tipo reticular hoxe en día debería ser obxecto dun estudio máis fondo do que tratamos aquí, sen embargo vou manter esta hipótese en base á irregular

²⁸⁶ Cfr. Bestard (1998:190–192, 197–2000).

²⁸⁷ Ambos refráns en Ferro (1987: 80).

²⁸⁸ Comadre: “(1) Feminino de compadre. Madriña de un neófito en relación aos pais deste. [...] (4) Viciña e amiga de muita confianza con quen ten outra muller mais trato”, “Compadre: (1) O padriño (en relación ao pai, mai e à madriña do neófito). [...] (3) Amigo íntimo”, Alonso (1995: 371 e 375).

²⁸⁹ Os tres refráns en Ferro (1987: 299).

relevancia que se lle dá ao *ius sanguinis* con respecto á doazón. Isto non consiste tanto nunha demostración, senón nunha presentación dunha lectura nova que en calquera caso é compatible co actual estado da cuestión (plausible e con bases nas que fundamentarse). En calquera caso, esta está tan necesitada de xustificación rigorosa como o está a xustificación do vencello familiar no *ius sanguinis*, que se parapeta na institución do matrimonio.

c) A alianza do sangue

Nesta mesma liña hai que considerar a doazón de sangue, como un intercambio valioso, pero que resulta perigoso por abrir o ‘de dentro’ cara ao ‘de fóra’, máis alá dun perigo de contaminación familiar a través dese fluído tan supervalorado de acordo á propia concepción biomédica. Sobre todo polo principio de universalidade e polo tratamento do sangue extraído, xa que este despois de ser sometido a ese proceso de medicamentación e biomedicalización perde calquera posibilidade que ten de implicar un vencello sanguíneo:

“A no, no, no tengo problemas de escrúpulos y que mi sangre vaya para otros cuerpos que no sean de la familia, eso no me importa. Hombre, en principio, claro, para una necesidad familiar que es más probable que tenga su propio Rh. Como si te lo piden para hacer bolsa, que realmente nunca le dan la que tú donas en un hospital, queda en el banco, y a él [al familiar] le dan la sangre de otra persona, o sea que...” (Andrés)

ou de transmitir o cerne da familia na constitución de seu da persoa:

“No creo que tenga nada que ver con la genética. Eso es un vínculo que siempre se dijo de la sangre. Si no estaría en los ‘ade enes’, y hay gente que son primos y tienen la misma sangre y no tienen los mismos rasgos, ni... Eso de la sangre es un poco vieja historia de vieja heredad de familias venidas a menos. [...] No, no creo que el sentido de familia tenga nada que ver con la sangre que tengas o... si tus ojos son verdes o los míos son azules, eso no.” (Andrés)

“O sea, non é porque eu morra e logo outro co meu corazón xa ten unha parte de min i que os meus familiares pensen que esa persona toda a vida lle deben así medio reverencia, porque leva unha parte do meu corpo, ou sea,

eu estaba alí patidifuso i que o utilicen, e co sangue igual.” (Otilia)

Pero non así acontece co propio acto, segundo volve recordar Andrés na declaración do apartado anterior sobre a nai que lle se manifestaba en contra da doazón do seu fillo para un veciño da vila. Crida ou só expresada, aquela declaración espella como esta persoa concibe e racionaliza a súa reticencia a doar sangue, máis que a propia historia, todo iso encadrable na mesma lóxica do vencello a través do sangue (pero non sanguíneo). A barreira do sangue volve ser salvable acudindo ao límite incerto que se sitúa no ‘necesario’. O necesario está na posibilidade de que outra persoa asuma o compromiso e sexa ela a que responda da situación. O tabú do sangue non é radical, en primeiro lugar porque non existe ou ben é moi feble, e en segundo lugar porque a base desa contaminación non reside nin na composición bioquímica nin no valor de filiación do sangue, senón na propia constitución do intercambio.

Case cómpre afirmar que a importancia atribuída ao sangue, antes da xenealoxía sanguínea, viría sobre todo da man do peso da ideoloxía biomédica —sobre o corpo, sobre a maternidade e a transmisión das características xenéticas— e, introduzamos o elemento novo, da tradición cristiá, en base á salvación das persoas gracias ao sangue derramado por Cristo. Pero na práctica das persoas, semella que este tipo de ideas non son moi relevantes, nin adquiren un peso específico na xustificación que se fai do doar~non doar.

A crenza no valor do sangue non vén das crenzas relixiosas, ao contrario, parece que a biomedicina ten gañado esta área de representación simbólica. Se tanto pesase a concepción cristiá o sangue sería á vez: sacrificio, purificador de pecados e redención, aspectos os tres que non atopamos nos enunciados das entrevistadas, para quen o sangue é eminentemente de orde fisiolóxica e, polo tanto, máis comprensible atendendo ao desenvolvemento das teorías biomédicas, en especial á tradición cartesiana moi arraigada na constitución do corporal na actualidade. No debate sobre a sacralidade do sangue a posición eclesiástica é ben clara, o sangue é un símbolo, unha metáfora que só atinxe a Cristo como redentor. Nos textos bíblicos hai un duplo artellamento do sangue, artellamento que xera tamén as diferencias fundamentais entre as católicas e as testemuñas de Xehová con respecto á transfusión.

Dun xeito xenérico diremos que no *Antigo Testamento* ofrécese unha imaxe do sangue como elemento contaminador (como queda ben patente nas prohibicións sobre a comida do Levítico), ao que hai que engadir que

textualmente o derramamento de sangue é unha falta grave contra a autoridade divina. Pero no *Novo Testamento* a relevancia do sangue imprímelle unha significación totalmente diferente ás prohibicións anteriores; se no primeiro o sangue é a alma, no segundo o sangue é ritual, a través del expíanse os pecados.²⁹⁰ Sangue contaminante²⁹¹ fronte ao sangue purificador, nesta segunda acepción as prohibicións e referencias bíblicas ao sangue son interpretadas como unha metáfora de Deus como principio e fin da existencia:

“Quedémonos, pues, con esto: la Biblia no ha partido sino de un concepto fisiológico y biológico primitivo, *pre-científico*, sin pretensión ninguna de exactitud; pero a través de este concepto ha querido enseñarnos el respeto a la vida y el señorío absoluto que sobre ella tiene —exclusivamente— Dios.”²⁹²

Vimos de sinalar que o sangue para o catolicismo é antes que contaminador purificador, cómpre para limpar as máculas ante que para lixar. Ao longo de todos os textos bíblicos hai referencias ben explícitas a este respecto, segundo as cáles o sangue “ni es la vida ni la vida está exactamente en la sola sangre”²⁹³. O sangue en cuestión é o de Cristo e o das nosas semellantes. O sangue de Cristo é redentor, pero tamén establecedor dunha alianza, o da próxima representa o amor que irmanda a todas as persoas:

“Conforme á Lei case todo se purifica con sangue e sen verter sangue non hai perdón.” Carta de San Paulo aos Hebreos 9²²

“Un dos anciáns preguntoume: ‘¿Quen son e de onde viñeron estes que van vestidos de roupa branca?’ Eu respondílle: ‘Meu Señor, ti xa o sabes’. E díxome: ‘Estes son os que veñen de pasa-la súas grandes penas; lavaron os seus vestidos e branquexáronos co sangue do Año.’ Apocalipse 7²³⁻²⁴.”

“Que isto é o meu sangue, o sangue da Alianza, vertido por todos para o perdón dos pecados.” Mateo 26²⁸.

As palabras da *Biblia* insisten sucesivamente dende a súa orixe como pacto

²⁹⁰ Cfr. Bravo Proaño (1973: 38).

²⁹¹ Para a análise da contaminación no Levítico remítome ao xa clásico de Mary Douglas, cfr. Douglas (1966).

²⁹² Bravo Proaño (1973: 42).

²⁹³ Bravo Proaño (1973: 40).

con Abraham (ritualizado na circuncisión) ata a crucifixión. Momentos que representan a alianza entre as propias cristiás a través do deus–pai nun primeiro momento e do deus–fillo posteriormente. O lazo de sangue ao que fai referencia o *Novo Testamento* non rexeita o sangue, moi ao contrario, o sangue vertido por Cristo é a base desa alianza. Pero esta representa o sacrificio, a entrega ás demais, e en calquera caso nunca un *ius sanguinis* común ás católicas, nin unha substanciación da alma, como cren as testemuñas de Xehová. O sangue transubstanciado na eucaristía é un símbolo, de fortes resonancias, da alianza con Cristo. Segundo sinala o teólogo Ernesto Bravo Proaño, o sangue non entra en xogo baixo ningunha consideración fisiolóxica nin relixiosa, o que se presenta a través del é o amor, a caridade cristiá, a convivencia en Cristo.²⁹⁴

A alianza que implica a Cristo e á proxima ten unha dupla contrapartida para a transfusión, o sangue como símbolo ritual permite que quede desacralizado, como fluído corporal, para a acción da biomedicina, e tamén corrobora o principio da alianza que facilita o intercambio. O amor fraterno é unha das mellores asimilacións que se pode facer do moderno altruísmo onde todas as persoas entran na lóxica da reciprocidade difusa, o equivalente relixioso á cidadanía moderna. O compartir universal é asumido por moitas das doadoras como un principio moral oculto

“Eu tamén creo que hai xente que nin siquiera pensa por qué vai a dar sangue, como hai xente que, coma min que non... nunca se puxo a pensar por qué non foi a doar sangue, pero hai xente que, que o ve como algo bo, como... como cando eras pequeno e te din tes que ir a misa, e te sintes ben porque fuches a misa, non?, muita xente o ve como algo bo, o sea ir doar é algo bo, e, e si non vas doar non eres boa, o sea, non...[...] porque ademáis a min, xente que foi doar e me preguntaba ‘¿Por que non?’ o sea, [que] eres unha muller sen compasión e non vas doar sangue, ‘¡Que mala eres!, ¿non?’” (Helena)

no que Josefa ve unha clara orixe católica:

“Non compasión de ‘¡Oh!, eu estou aquí, pobres tal, ¿non? Voulle dar algo.’, ¿non?. Non eso, sinón o..., o poñerse no caso, ¿non?, o poñerse no caso, i ver que te pode pasar a ti, i que sería bonito que alguén che axudase, ¿non? O sea, sería bonito non, o sea, sería o que tiña que ser, ¿non? I esta componente penso que é bastante católica, non?, [...] Porque a min, eso si que me inculcaron, así, mogollón. Entón sempre me daba así mal rolo así moitas

²⁹⁴ Bravo Proaño (1973: 116).

cousas, ¿non? Eh... non sei, e sempre me parece que se podía facer algo, e... non sei, aínda que fose pouco, ¿non?, e que algo se fai, eu que sei [...] de feito me parece que é a cousa máis, da que máis orgullosa estou de unha educación católica, ¿non?, así entre comillas. O concepto de de compartir e de... e de ser solida[ria]. Si de compartir, ¿non?, e de, de a compasión, pero non compasión mal entendida, ¿non?”

Pero nin hai unha correlación directa entre a intensidade da experiencia e vivencia relixiosa (¿como se podería medir?), nin esta é tan influínte como para facer obviar outro tipo de reticencias. Faise evidente que as dificultades a ‘dar o sangue’ derivan de preceptos relixiosos para as testemuñas de Xehová, dándose un conflito ideolóxico entre credo e biomedicina. Á vez que para as católicas a reticencia á doazón non se dá polas crenzas relixiosas (que ao contrario xustifican a doazón). Se ben o sangue é asimilable á vida, aquí o fundamental non é o medio senón a vida, que se representa a través do sangue. Na tradición católica romana o sangue pasa a ocupar un lugar certamente secundario como fluído vital, as referencias que dela atopamos no *Novo Testamento* son escasas e sempre refiren ao carácter redentor. Polo tanto cabe afirmar que a sacralidade do sangue que se transmite no catolicismo é perfectamente compatible coas prácticas biomédicas.

Son as bases do cientificismo biomédico (como imos ver de seguido: a concepción irreconciliable entre corpo e alma, a icona canónica do corpo-máquina e a biomedicalización das persoas) as que se constitúen como obstáculo. Todo isto que permite á extracción, que cando non se axusta e reproduce fielmente a concepción biomédica tamén opera como un elemento disonante.

§ 4. Resumo

A acción de dar sen compromiso, o altruísmo e a solidariedade están no cerne da nova doazón. Segundo se fai ver, as persoas fan unha entrega desinteresada e transcendental: ‘o sangue salva vidas’. Tanto o altruísmo como a solidariedade son aquí ineludibles, pero estruturalmente a doazón está comprendida nunha lóxica, de reciprocidade, que converte o dar nun acto cunhas implicacións que non rematan pero comeza no dado. As actitudes desinteresadas do doar non evitan tampouco que se activen esas consecuencias, que en moitos casos son as que se agochan detrás do acto. Do mesmo modo que para ser altruísta (e egoísta) precísase dalgunha axente sobre a que recaía esa acción, a constitución desta actora determina se se vai facer e de que xeito o ‘acto desinteresado’.

Distinguimos deste xeito dous tipos de reciprocidade (segundo sexa o tipo de destino e concepción da comunidade): focalizada e difusa. A focalizada dáse en sistemas onde é preciso que a receptora estea localizada (identificada) nunha rede de relacións, sexa alguén con historia. Isto é característico de sistemas sociais basados en relacións persoais estreitas. A difusa permite que calquera sexa receptora, xa que non precisa estar localizada nunha rede personalizada. Na doazón isto vai ser fundamental, porque a reciprocidade focalizada por un vencello persoal (moi presente en Galicia) é dificilmente compatible coa doazón anónima.

Pero tampouco a base de constitución dos grupos inmediatos non hai que buscala nun vencello previo de sangue (nunha ‘xenealoxía sanguínea’). O que dificulta a nova cultura da doazón é o intercambio restrictivo da reciprocidade focalizada, non que este grupo comparta un sangue común que desexen preservar. A clausura e identidade do grupo (ser ‘de dentro’, ser ‘de fóra’) constitúese por vencellos e alianzas de interdependencia onde o sangue fica relegado a un segundo plano, pero non é intranscendente.

12. O corpo por civilizar (I): o corpo fendido

Se a concepción da reciprocidade está na base do doar~non doar sangue, a vontade sométese á lóxica estrutural do don que se activa e realiza en torno ao peso que na redes de relacións interpersoais teñen as comunidades de reciprocidade focalizada (inmediata e contigua) e difusa. O doar é tanto someterse a unha extracción, como 'dar o sangue', a dispoñibilidade que demanda a doazón conxuga unha entrega en 'corpo e alma' na que non se pode dar a unha sen a outra. Ata o momento apareceu nas enunciacións das persoas esa escisión radical entre corpo e alma. De acordo as decisións tomadas e accións levadas a cabo no eido da reciprocidade esta división non é posible, seica é derrubada: só se dá o corpo cando se entrega a alma, en comunión cun dos tipos de comunidade de reciprocidade ou co biomédico.

O binomio corpo/alma non resulta xa operativo analiticamente porque non chega para abranguer a totalidade do sentido das accións enmarcadas no doar~non doar sangue, este funciona como unha icona canónica²⁹⁵ (como, por exemplo, tamén o do corpo-máquina). Seguindo o binomio corpo/alma, a persoa estaría composta destas dúas partes identificables (no orgánico e no mental) e separadas por unha fronteira que marca os territorios de goberno dunha ou doutra, pero a decisión de doar non se axusta a unha escisión semellante. Cabería dicir que no momento da decisión a mente rixe sobre o

²⁹⁵ Según Stephen Jan Gould a icona canónica é "la imagería tradicional relacionada con conceptos clave de nuestra vida intelectual y social. Nada hay más inconsciente, y por ende más influyente mediante su efecto subliminal, que una imagen amplia y tradicionalmente usada para un asunto, que, en teoría, podría representarse visualmente de cien maneras distintas, algunas de ellas con implicaciones filosóficas notablemente dispares. La sorpresa que produce una imagen distinta puede ser reveladora: al instante comprendemos hasta qué punto estábamos coaccionados por el icono canónico, pese a no haber reparado nunca en ello." Gould (1995: 127-128).

orgánico, pero hai outros momentos nos que semella que esta relación é ambigua,

“O sea, que supongo que hay algo que puede sobre mí..., o que puede por lo menos, eh, hacerte que lo intentes. Pero sinceramente a lo mejor, eh, peco de insolidario, pero donar sangre igual no [es]. O sea, donar sangre en gene[ral], como las dona, las campañas de donación que hay, pues no. Se me hace tan incómodo, que me da mal rollo. Ves, a lo mejor, o sea, si algo es grave pues sí, lo intento. Yo no creo que sea imposible sacarme sangre, ¿entiendes? Yo creo que sí es posible, pero que es mogollón de traumático para mí.” (Tomás)

Este é o caso de moitas persoas que argüen que o malestar que produce a punción é tal que supón un obstáculo efectivo á hora de decidir doar, só superable en situacións nas que elas fosen a única posibilidade, situacións nas que a decisión ben dada sobre todo polo compromiso familiar.

Para defender a vixencia da icona canónica habería que dicir que este opera nos dous sentidos do mental ao orgánico simultaneamente, pero ante esta opción a base desa escisión perde toda validez, se o orgánico e o mental determinan a acción e son representables no mesmo eido ¿Onde radica a fronteira entre corpo e alma, aquí ou acolá? Ningures. Na perspectiva da mente corporeizada, o fisiolóxico é vivido como unha experiencia total, na que o corpo xa non é un prerequisite para a cognición, senón que ambas se conforman no proceso de percepción a través da representación mental da persoa. Emerxen así outros elementos aparentemente banais que son sintomáticos das confusas relacións entre corpo e alma: o psicossomático. Os fenómenos psicossomáticos son presentados como anomalías a esa escisión natural, que só acadan sentido cando se concibe un desaxuste psicolóxico ou unha falsa percepción ou representación do que presenta a ‘perfecta máquina humana’.

A forma máis frecuente do psicossomático na práctica biomédica son os medicamentos de efecto placebo destinados a curar enfermidades; enfermidades ‘ficticias’ non localizadas ‘en ningún lugar’ do corpo, non orgánicas, nas que a persoa é a responsable do mal e asemade da súa curación²⁹⁶. Pero o psicossomático non abre a porta ao excepcional e á ficción corporal, el é a manifestación da persoa como mente corporeizada ou encarnada, da febleza do natural como bastión da esencia derradeira, do questionamento do corpo como inmutable universal.

²⁹⁶ Nestas enfermidades ficticias deixa a biomedicina que sexa a leiga quen leve a cabo a curación, doutra volta ‘ficticia’ e non comparable a unha sanación biomédica.

Se o primeiro paso para a civilización total do corpo é a asunción da división irreconciliable entre corpo e alma, o segundo é acadar unha alma en consonancia co corpo extraíble e o terceiro que o corpo se deixe extraer. Estes tres niveis no proceso de civilización representan a maximización da extractibilidade, que topa coa resistencia consciente das que se negan a doar e máis coa resistencia que deben da imposibilidade efectiva da redución da persoa, do fisiolóxico e do mental á corpo e alma escindidos, así cando outras concepcións relixiosas non encadran coa utilización biomédica xurden os conflitos que xa alumbrabamos con respecto ás testemuñas de Xehová, pero que son tamén comúns a outras persoas.

Baixo as expresións ‘o corpo fendido’ e ‘o corpo-máquina’ dáse conta da insuficiencia do binomio en cuestión, pero tamén dos efectos que no doar~non doar esta icona canónica ten na concepción do corpo. O psicossomático vaise revelar como manifestación, por unha banda, da construción da individualidade con respecto á comunidade de reciprocidade e a resistencia a ser parte do intercambio, e, por outra banda, dos efectos perversos que a propia concepción moderna do corpo (que persiste baixo a metáfora do corpo como máquina) establece.

Neste capítulo imos tratar máis polo miúdo esta crítica no caso da doazón de sangue, atendendo ás ‘molestias’ parellas á doazón: a dor da punción e as sensacións asociadas. O corpo-máquina é o tema do seguinte capítulo.

§ 1. Do doar á dor

Cando se aducen razóns para non doar ou ben atinxen á pertenza a unha comunidade de reciprocidade focalizada (inmediata ou contigua), que se expresa como unha demanda na que o seu sangue é imprescindible, ou ben son sempre escusas formuladas arredor do fisiolóxico: medo ás agullas e noxo ao sangue. Pero tamén entre as doadoras efectivas estas dúas circunstancias non son alleas, ás que hai que engadir ademáis a febleza que se sinte após da extracción. Nunhas e noutras esta fisiolización está presente de diferentes formas, pero mentres que para as primeiras estas son razóns aducidas para non doar, para as segundas non pasan de ser simples molestias sen importancia. Nun e noutro caso a correspondencia é inevitable, pel e dor, noxo e sangue son os eixes sobre os que se sustenta toda a percepción fisiolóxica negativa tocante ao doar.

Dor e noxo, feblez, todas elas percepcións subxectivas enraizadas no

fisiolóxico, atinxen aos órganos, á pel, aos fluídos, mais están fóra deles. O limiar está preto, a biomedicina topa unha e outra vez cun muro de pedra: a dor está aí mais non é obxectivable nin unha enfermidade: ¿como medir a dor? ¿onde situar a orixe da dor na xeográfica do corpo? Estas preguntas son igualmente válidas para o noxo e a febleza, aínda que supoñen cuestións de menos transcendencia para a saúde.

Co corpo fendido adentrámonos na conformación da propia actora, a extracción é unha agresión en maior ou menor medida. A agulla traspasa a pel, o sangue brota. O revestimento da persoa queda exposto ao exterior, o corpo da biomedicina entra baixo a pel, un corpo de metal que persiste, no que dor e noxo entrecrúzanse na resistencia que dá paso ao horror e a náusea. O medo ás agullas non semella ser causa da negativa á doazón, senón consecuencia dun factor de resistencia subxacente que reside na disposición para a participación no intercambio e a conformación da identidade subxectiva, que permite ou non a intervención biomédica coa extracción.

§ 2. A dor na era da biomedicina

A dor e o sufrimento son ante todo, no mundo moderno, asunto biomédico, lonxe están os sistemas sociais e tempos nos que a dor puña en contacto co sacro: como vehículo de purificación ou transcendencia mística, cando era redentor e visionario ou cando estaba presente en ritos de paso.²⁹⁷ Para o cristianismo a dor é ante todo sinónimo de sufrimento, proba de fe, que o converte nun sensentido teolóxico porque cuestiona a base do amor divino. O cristianismo converte a dor nun dos eixes de fe, cando promulga a idea dun principio regulador da existencia humana baseado no amor, no que Deus ama a todas as persoas pero permite que sufran innecesariamente. A dor supón unha proba delicada para a crenza nun deus amoroso e salvador. Segundo Lewis o cristianismo non é

“un sistema en el que debemos encajar la compleja realidad del dolor, sino un hecho difícil de ajustar con cualquier sistema que podamos construir. En cierto sentido, el cristianismo crea más que resuelve el problema [d]el dolor, pues el dolor no sería problema si, junto con nuestra experiencia diaria de un mundo doloroso, no hubiéramos recibido una garantía suficiente de que

²⁹⁷ A relación entre dor e sacro é tratada en Morris (1991) e Tornos (1992).

la realidad última es justa y amorosa.”²⁹⁸

Cita que se pode aplicar case palabra por palabra igualmente á biomedicina, xa que para esta tampouco resulta doado dar unha resposta satisfactoria á dor, se no cristianismo é a dor un medio para a salvación, para a biomedicina é un obstáculo para a vida terrestre, o seu principal obxectivo. Toda esta problemática está presente en calquera forma de dor, mais faise especialmente evidente tratándose da dor crónica, pola súa constitución e consecuencias que implica para a lexitimación biomédica:

“Aunque se puede decir con Baudelaire: ‘Bendito seas, Señor, que das el dolor.’ Esta toma de partido constituye para un médico la negación de su conocimiento científico moderno que, al revelar los mecanismos del dolor crónico, pone a la luz el peligro mortal que hace correr a la vida en su dimensión de placer o sencillamente de realización.”²⁹⁹

A preocupación está nesas dores crónicas, que son persistentes e dañinas; a irracionalidade e a inutilidade destas contrasta co carácter benigno das dores agudas que aínda que causan sufrimento son útiles como medio de diagnóstico.³⁰⁰ A perplexidade da biomedicina ante a dor vén dada por dous obstáculos que interpón, en primeiro lugar no obxectivo de curación de todos os males corporais, e en segundo lugar porque a dor evidencia os límites deste obxectivo primordial da biomedicina, cuestionando os conceptos de saúde, enfermidade e corpo, e fai manifestos os límites da biomedicina na súa lexitimación: a vida liberada das ataduras do corpo (enfermidade, dor, velez, fealdade), que se fai evidente na dor na extracción. A procura do pracer e da realización encarnados modernamente no corpo entra en contradicción con este último obstáculo biomédico³⁰¹. A dor está vencellada exclusivamente á procura ilimitada da calidade de vida, onde como experiencia carece de calquera sentido e posibilidade de transcendencia.

a) A dor como sensación

Tras os inicios prometedores, anunciados pola introducción da anestesia en

²⁹⁸ Lewis (1947: 15).

²⁹⁹ Rubinstein (1988: 14).

³⁰⁰ Cfr. Schwob (1994: 75).

³⁰¹ Como afirma Henri Rubinstein, a loita contra a dor está na orixe da arte de curar, cfr. Rubinstein (1988: 11).

1846 e da aspirina en 1899, o sufrimento orgánico abandona todos os eidos de comprensión e experiencia para ser un fenómeno exclusivo da biomedicina. O punto de inflexión nas concepcións modernas da dor radica na consideración da dor como unha sensación. Se Platón e Aristóteles, ou as místicas cristiás consideraban a dor como unha emoción, agora a dor vai pasar a sufrir unha redución de sentido e percepción; da totalidade da experiencia, a biomedicina fai primeiro unha redución á icona canónica corpo/alma, dende o que vai intentar tratar a dor. A primeira simplificación consiste en converter a experiencia total nunha sensación fisiolóxica de tipo nervioso (a dor é unha excitación nerviosa sufrida por un individuo). A segunda aparece ao considerar o 'factor humano' como un imponderable no que converxen diversos factores que fan difícil a súa obxectivización, tanto que esa impotencia chégase a recoñecer como un problema sanitario importante³⁰². Segundo recolle a *International Association for the Study of Pain* a dor é “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una lesión hística presente o potencial, o descrita en termos de la misma”³⁰³. Dor é o que se sente, o que non se pode transmitir, unicamente verbalizar en imaxes. A biomedicina non a pode controlar nun senso amplo: nin evitar as dores, nin dar unha definición sen evitar a percepción subxectiva, nin medila³⁰⁴. A imposibilidade de redución pola obxectivización cercena a práctica biomédica.

Traendo a colación as palabras de Hans-Georg Gadamer no estado actual da biomedicina nas que “el ideal de la ciencia moderna y su ideal de objetivización significa para todos —médicos, pacientes o simplemente ciudadanos alertas y preocupados— una tremenda alienación”³⁰⁵, a persistencia da persoa na dor, ou máis ben, a dificultade que ten a forma de coñecemento biomédico de expulsar a persoa da dor (como conseguíu facer coa enfermidade ao desvencellala da persoa e restrinxila a un corpo xenérico común á especie humana) constitúe a outra grande limitación da

³⁰² Así é como o recollen especialistas no tratamento da dor: “one of the health care system’s most costly and perplexing problems” [un dos problemas do sistema de asistencia sanitaria que causan máis custos e perplexidade —Traducción propia], Turk, Meichenbaum & Genest (1983: v); como indican posteriormente os custos son de tipo persoal, social e económico, *ibidem* p. 37. Tamén John Bonica xa prestou atención á dor crónica como causa de gasto sanitario e causa de perda de produtividade en todos os países, *cfr.* Bonica (1979).

³⁰³ Citado en González-Anleo (1992: 338).

³⁰⁴ Michael Bond recolle catro parámetros para a medición da dor: 1. umbrais da dor, 2. medición subxectiva da dor (establecida pola médica segundo información da paciente), 3. medición subxectiva da dor (establecida pola paciente), 4. medición indirecta da dor (por exemplo, incidencia sobre a capacidade vital respiratoria); agás o punto cuarto todos son subxectivos e pouco contrastables, aínda atopando indicadores da excitación nerviosa, a dor segue a ser dificilmente mesurable. En todos eles a referencia segue a ser a experiencia da propia paciente. *Cfr.* Bond (1979).

³⁰⁵ Gadamer (1993: 86).

biomedicina na actualidade. Esta limitación opera en dous eidos diferentes: o primeiro na dificultade de obxectivizar a dor; o segundo, o límite á lexitimación biomédica ante a imposibilidade de tratar a dor satisfactoriamente, que arremeten contra a práctica biomédica que ha de reformular os seus métodos e concepcións. Velaquí é como se recolle nun manual de tratamento da dor

“Concepto erróneo. El equipo de salud es la autoridad sobre la existencia y naturaleza de la sensación dolorosa del paciente.

Corrección. La persona que sufre el dolor es la única autoridad sobre la existencia y naturaleza de éste, ya que la sensación dolorosa sólo puede sentirla la persona que la tiene. [...] El aspecto más importante y difícil en relación con la ayuda al paciente con dolor es aceptar y apreciar que sólo el paciente puede sentir el dolor. La sensación dolorosa es completamente subjetiva. El equipo de salud *preferiría* afrontar un síntoma que pudiera ser detectado y medido objetivamente.”³⁰⁶

O gran reto que ten que afrontar a biomedicina con respecto á dor é que esta constitúe unha experiencia subxectiva, entroncada coa enfermidade (pero que non é enfermidade en si mesma) e non obxectivable, que non se pode illar conceptualmente da persoa sufrinte. Pero esa subxectividade tampouco se pode entender unicamente como unha ausencia do fisiolóxico, mais tampouco como redución do mental ao orgánico, como se recolle na afirmación de Ernesto Bustamante, quen manifesta que “el dolor es un fenómeno únicamente cerebral y, por consiguiente, muy variable de un individuo a otro”³⁰⁷. Afirmación na que se volve incidir na oposición corpo/alma, desta volta levando as tornas ao outro extremo oposto: se non é corporal ten que ser mental. A persoa é ineludible como centro de percepción, por iso a dor non se pode tratar dentro dos parámetros de localización na xeografía corporal.

Na literatura da dor o carácter subxectivo desta queda tanto amosado

³⁰⁶ McCaffery & Beede (1989: 7).

³⁰⁷ Bustamante (1981: xi).

en factores de tipo cultural³⁰⁸ como factores de personalidade e psicolóxicos³⁰⁹, pero quizais sexa o feito de que a dor non responde a ningún tratamento, só que mellora por medios que reducen a tensión emocional, o que dá unha base máis segura para optar por un enfoque orientado á comprensión da dor dentro dun marco vivencial e perceptivo. Aínda é preciso facer un pequeno percorrido pola tipoloxía das dores antes de tratar o papel da dor na doazón de sangue, unha dor 'menor' na súa intensidade, pero maior na súa significación vivencial.

b) Tipos de dores

Unha leve presión no brazo, un belisco, unha queimadura grave ou un parto, todas as dores son comúns a pesar das diferentes etioloxías, pero só a excitación nerviosa é común, mais esta non constitúe a dor. A diferenza común entre unhas e outras está na intensidade da percepción, que vai de valores moi baixos nos que a experiencia non é desagradable ata os valores superiores nos que se fai insoportable, ata o límite da perda da consciencia. Entre estes dous extremos a intensidade da dor é fluctuante. Na procura dunha comprensión da dor esta abórdase de acordo á intensidade e á etioloxía.

Segundo a intensidade. A diferenza entre as grandes dores e as dores leves ou molestias vén marcada pola intensidade do sufrimento; en consecuencia, defínense tres tipos: leves, agudas e crónicas.

As dores agudas son intensas mais curtas no tempo, e son consideradas benignas, porque son sinal de alarma ante unha agresión. Cumpren a función de síntoma, da mesma maneira que este permite chegar á orixe do malestar cando se localiza organicamente.

As crónicas son as que supoñen unha fonte persistente de sufrimento para quen a padece sendo unha forma de existencia, e tamén son un problema crucial para o seu tratamento e comprensión. Persistentes na

³⁰⁸ Como se recolle na pescuda clásica, para a biomedicina, de Mark Zborowski sobre a resposta ante a dor de feridas de guerra entre soldados nortamericanos de procedencia WASP, italiana, xudía e irlandesa, *cfr.* Zborowski (1966).

³⁰⁹ Factores de personalidade: cognitivos (diferencias contextuais —o significado da dor—, disonancia cognitiva, variables de atención, variables de instrución, reinterpretación da estimulación, control subxectivo, *locus* de control), ansiedade, depresión, histeria, neurose, masoquismo, dependencia de agresividade pasiva, autoestima. Factores psicolóxicos: variables culturais, tamaño da unidade familiar e orde de nacemento entre as irmás, historia familiar da dor, dinámicas familiares e dor, idade, sexo, clase social, comportamento e o rol de enferma. Descritos en Elton, Stanley & Burrows (1983).

duración e na intensidade, ante estas xurden as preguntas ás que se enfrontan teólogas e médicas: ¿por que? e ¿para que? Cál é o sentido existencial e a utilidade para a saúde que teñen. Na biomedicina estas son o obxecto da algoloxía, onde a dor pasa a ser considerada como unha enfermidade en si mesma, como unha doenza engadida a unha doenza fisiolóxica. Dentro destas a dor total é a máxima experiencia de sufrimento cando chega a converterse nunha forma de vida (como acontece coas enfermas terminais de SIDA)³¹⁰.

As leves son limitadas en duración e en intensidade. Interesantes aquí son case que irrelevantes para a biomedicina porque non supoñen un problema de saúde para quen a percibe, nin demandan unha solución á que se teñan que enfrontar, pero tamén fuxen da comprensión. Tal é o caso da dor na extracción de sangue, a punción é tan limitada no tempo e a molestia tan localizada que non é obxecto de grande preocupación. Pero que os servicios de doazón si se preocupan de minimizar a súa presenza, así recorren ao manexo de agullas de menor diámetro e das melloras das técnicas de punción. Estas constitúen un obxectivo claro cara a conservación e captación de doadoras, nesta circunstancia a punción non é unha cuestión en ningún caso menor, aínda que proporcione pouco sufrimento é unha causa de rexeitamento manifesta. É na punción onde hai que mergullarse para poder explicar o peso que ten na reticencia a doazón.

Segundo a etioloxía pode haber dores localizadas fisioloxicamente (por unha lesión interna ou unha agresión á periferia) ou non fisiolóxicas. A evidencia das primeiras non formula dificultades, é a partir das dores aberrantes e psicóxenas onde a dor comeza a ser incompreensible. As aberrantes son causadas por unha alteración ou lesión local dun nervio ou rede nerviosa que aparece tempo despois da lesión, onde a seguridade da orixe dá paso a inconmesurabilidade da dor. Fálase xa de dores psicóxenas ou funcionais cando non teñen causa orgánica senón que dependen sobre todo de estados de ánimo (xeralmente son de longa duración e non progresivos). Este tipo de dores 'psíquicas' poden causar tamén sufrimento intenso. Pasan a estar consideradas como sen causa orgánica ou detectable³¹¹ pola súa orixe incerta e ante a evidencia dunha experiencia subxectiva innegable. Unha experiencia que se produce fóra do mecanismo de estímulo e resposta. A ausencia de localización leva a unha presenza da dor coas mesmas consecuencias que aquelas nas que a etioloxía é clara.

³¹⁰ Cfr. Le Breton (1995).

³¹¹ Cfr. Rubinstein (1988: 130).

Pero tampouco aquelas fisiolóxicas manifestas están libres do 'factor humano'; a desproporción da intensidade e de estímulos parellos fai que algunhas dores orgánicas sexan especialmente críticas. Isto está presente no tocante ás dores cutáneas ou superficiais, nas que a dor vai asociada a outras formas de excitación sensitiva. A pel como envoltura física é a vía de contacto entre o interior do corpo co exterior, pero tamén supón unha experiencia moi significativa xa que a excitación provén da superficie corporal como base do sentido do tacto, interface³¹², medio de intercambio de información co contorno (sensitivo, simbólico e emocional). A pel como interface tamén está sometida a unha continxencia e supera a súa función de envoltorio.

En primeiro lugar hai que indicar que a pel non constitúe un envoltorio universal e ahistórico. Non me refiro tanto aos diferentes usos da pel ao longo da historia e en diferentes sociedades (tatuaxes, escarificacións, *piercing*, automutilacións...), como á propia importancia que adquire a pel como envoltorio ou fronteira da persoa. A pel tampouco adquire a mesma relevancia nuns momentos como noutros, momentos que veñen determinados sobre todo pola imaxe do corpo en vixencia e a significación da individualidade. Acudamos a dous exemplos ben diferentes pero estrañamente complementarios.

Na Idade Media, como consecuencia da vixencia da medicina hipocrática, críase que determinadas enfermidades estaban causadas polo desequilibrio de fluídos vitais. Este desequilibrio era causado por un intercambio do corpo co contorno (climatoloxía, alimentación...) que provocaba un incremento ou descenso duns humores a prol doutros. En consecuencia tanto a pel como os orificios corporais van ser 'lugares' potencialmente perigosos como portas de acceso, tal é así que calimas, vapores ou néboas vanse considerar causa dun incremento da humidade dentro do organismo. A solución médica a esta invasión consistiu en illar a pel do contacto exterior a través de mestas roupas e evitando a auga en contacto coa pel (por exemplo no aseo persoal); isto leva a un illamento do corpo, reforzando a clausura fisiolóxica.³¹³

No mundo contemporáneo cada vez vai collendo máis forza a concepción dunha enfermidade causada por axentes externos que alteran o organismo. Parece que xermes, bacterias, virus, axentes alérxicos, toxinas, raios ultravioletas son un exército de pequenas malignas que se afanan en penetrar nos órganos e tecidos para iles destruíndo silandeiramente

³¹² Cfr. Anzieu (1985: 18).

³¹³ Cfr. Thomas (1997) e Vigarello (1985).

(volvamos á referencia inevitable que representa a transmisión do virus VIH). Ao igual que na medicina hipocrática, esta entrada prodúcese ben a través de orificios (por exemplo, polo nariz —de aí os filtros antipole nos automóbiles—, pola boca —o hixienismo alimenticio e produtos de limpeza antibacterianos—, ou polo ano e vaxina —o uso de condóns), ben pola pel (os raios UVA —as cremas protectoras). Agora na era da biomedicina a pel enfatízase como envoltorio que protexe o interior das agresións. Lonxe de taparse, a pel moderna móstrase como símbolo de prestixio e estatus; na máxima exposición da pel, na nudez, Gonzalo Abril vé un corpo que se exhibe para espellar a utopía de consumo de estilo e calidade de vida³¹⁴.

§ 3. A pel como interface

Tanto nas dores aberrantes, psicóxenas, como leves quedan absolutamente fóra da práctica biomédica convencional. Nesa ‘simbólica’ reside a posibilidade de atopar unha resposta, onde se tende unha man para a súa comprensión como un fenómeno total, unha experiencia que desborda os límites do corpo convencional.

“Il n’y a pas de douleur sans souffrance, c’est-à-dire sans signification affective traduisant le glissement d’un phénomène physiologique au cœur de la conscience morale de l’individu. [...] La douleur ressentie n’est donc pas un simple flux sensoriel, mais une perception qui soulève d’abord la question du rapport au monde de l’individu et de l’expérience accumulée à son égard. Elle n’échappe pas à la condition anthropologique des autres perceptions. Elle est simultanément éprouvée et évaluée, intégrée en termes de signification et de valeur. Jamais purement physiologique, elle relève d’une symbolique.”³¹⁵

Porque a sensación responde a unha vivencia na que o fisiolóxico é irreductible dos valores culturais e psicolóxicos, pero non unicamente. Non se trata dunha resposta a un estímulo mecánico mediatizada culturalmente,

³¹⁴ Abril (1984).

³¹⁵ [Non hai dor sen sufrimento, é dicir, sen significación afectiva que implique o desprazamento dun fenómeno fisiolóxico ao cerne da consciencia moral do individuo. [...] A dor sentida, non é logo un simple fluxo sensorial, senón unha percepción que, de entrada, formula a cuestión dunha relación co mundo do individuo e co da experiencia acumulada ao seu respecto. Non escapa da condición antropolóxica das outras percepcións. É, simultaneamente, padecida e avaliada, integrada en termos de significación e de valor. Endexamais puramente fisiolóxica, a dor provén dunha simbólica. —Traducción propia], Le Breton (1995: 13–14).

hai que salientar que a dor é unha experiencia que responde á corporización da alma como percepción “una experiencia en la cual desempeñan una función importante la consciencia, la emoción, el significado y el contexto social”³¹⁶, unha experiencia na que o subxectivo e o fisiolóxico non se poden desvencellar, nin reducir o primeiro á intensidade da sensación. Afrontándoa como un fenómeno cultural (tamén na dimensión simbólica) e sobre todo identitario, polo cál se constitúe a persoa, hai posibilidades de comprensión.

Ademais do valor cultural da dor (eses parámetros que inciden na virulencia, na significación da experiencia doorosa —valor, resignación, transcendencia...) a presenza da persoa no mundo está artellada por procesos de clausura, como nos recorda Marc Schwob parafraseando a Thomas Szasz: “a dor resulta da percepción de uma ameaça à integridade do corpo. Ameaça real ou imaxinária, o importante para o suxeito é a percepción”³¹⁷. Que polo feito de percibirse xa hai que afirmar sen medo que é real, porque incide na vida da persoa a pensar de non ser nin transmitible, nin descriptible. A dor reside na consciencia do suxeito, e unicamente cando ingresa nela ten transcendencia, quedando o estímulo nervioso, a causa do sufrimento sen ningún tipo repercusión. Como cabería se non explicar a experiencia de Bertha Van Hoosen entre 1914 e 1915 en partos en estado de adormecemento ou entresoño nos que se administraba unha mestura de anestesia e narcóticos (escopolamina e morfina) nos que non se recordaba a dor posteriormente, pero si se producía sufrimento durante o parto³¹⁸.

O papel da consciencia con respecto a clausura da persoa xoga tamén un papel importante na percepción da pel como interface de situación no mundo (‘ter un sitio’) no que a pel non é o único medio. Como nos recorda Oliver Sacks, esta localización lévase a cabo segundo a percepción de sensacións procedentes do propio organismo, relativas á posición espacial e aos movementos musculares, que se orixinan nos receptores sensoriais activados por estes estímulos.

“Y de hecho es este ‘sentido muscular’ —como se le llamó en un tiempo, antes de que Sherrington lo inventase y cambiase el nombre por el de ‘propiocepción’, este sentido que depende de impulsos de los músculos, las articulaciones y los tendones, que suelen pasarse por alto porque suele ser inconsciente—, es este ‘sexto sentido’ vital lo que permite al cuerpo conocerse a sí mismo, juzgar con una precisión perfecta, automática,

³¹⁶ Morris (1991: 309).

³¹⁷ Schwob (1994: 87).

³¹⁸ Cfr. Van Hoosen, Bertha (1915) *Scololamina–Morphine Anaesthesia*, Chicago: The House of Manz, *apud.* Leavitt (1980: 149).

instantánea, la posición y el movimiento de todas sus partes móviles, las relaciones mutuas de éstas, su situación en el espacio. Existía también otra palabra antigua, que aún se usa a menudo, *cenestesia*, o sentido del movimiento, pero ‘propiocepción’, término menos eufónico, parece una palabra muchísimo mejor, porque entraña un sentido de lo que es ‘propio’, aquello por lo que el cuerpo se conoce a sí mismo y se tiene a sí mismo como ‘propiedad’.”³¹⁹

Coas suxestivas experiencias e anotacións de Sacks recórrese tanto casos clínicos no seu labor como neurólogo como a súa experiencia como paciente. El preséntanos tres casos moi ilustrativos da propiocepción: desde a súa experiencia cando após da ruptura dunha perna perde a sensación desta (o que supón un obstáculo para a mobilidade), ou o caso do home que se espertaba horrorizado na súa cama porque lle pegaran unha perna doutra persoa e da que non podía desprenderse (era evidentemente a súa perna orgánica), ou da muller encamada e condenada a inmovilidade total por unha alteración grave no ‘sexto sentido’.

A pel non é en absoluto allea a esta percepción, xa que actúa como medio de transmisión da información do medio; Sacks refírese a pertenza do corpo neste sentido de percepción pero non de propiedade estricta dunha cousa, xa que a propiocepción transcende pola emoción, a consciencia, o significado e o contexto cultural, como resalta no seu entrecomillado:

“Podemos decir que uno ‘posee’ su propio cuerpo o que ‘le pertenece’ (al menos en las extremidades y las partes móviles) en virtud de un flujo constante de información que llega de fuera, que aflora incesantemente, a través de la vida, los músculos, las articulaciones y los tendones. Uno se siente a uno mismo, uno *es* uno mismo, porque el cuerpo se conoce a sí mismo, se confirma a sí mismo, en todas las ocasiones, por ese sexto sentido. Yo me preguntaba en qué medida podría haberse evitado el dualismo absurdo de la filosofía a partir de Descartes si se hubiese comprendido de forma adecuada la este fenómeno de la ‘propiocepción’.”³²⁰

A ‘utilidade’ ou necesidade da experiencia doorosa radica no papel que xoga como mecanismo de constitución da persoa, que posibilita o intercambio estruturado co contorno impedindo a ruptura física do corpo, e ante todo a disolución da persoa na incapacidade de diferenciarse do contorno, de efectuar unha clausura que permita un intercambio restrinxido para o

³¹⁹ Sacks (1984:63–64).

³²⁰ Sacks (1984: 64).

desenvolvemento do corpo como sistema fisiolóxico e da persoa como elemento de interacción no sistema-mundo como sistema unitario no que conflúe corpo e alma, clausura e contorno. A percepción do propio corpo faise segundo o principio da fronteira de delimitación do clausurado do contorno como elementos constituíntes do sistema, no que a dor ocupa unha posición preeminente como mecanismo que posibilita a percepción. Este é o caso das nenas con asimbolia doorosa (ausencia da percepción da dor) que, ante a imposibilidade de reaccionar contra a dor, lévaas a sufrir sucesivamente accidentes ante os que non dispoñen dun mecanismo de alerta, chegando a progresivas doenzas devastadoras. Carecendo da dor, da dor 'útil', ou expresado máis correctamente da dor como experiencia de corporización da alma, de constitución da persoa, a vida queda rachada. A dor neste caso dá a vida, acontecendo nestes casos que estas nenas morren de novas por hemorraxias internas e outras enfermidades non diagnosticadas pola ausencia do 'sintoma' dor. Non unicamente nestes casos a pel evidénciase como interface primordial na constitución da persoa, tamén por exemplo nas autistas o contacto físico entre persoas é rexeitado. Non é de estrañar tampouco que múltiples desordes de identidade (por exemplo, no mesmo autismo) leve parello asimbolia doorosa.

Tanto nuns casos como noutros a envoltura revélase como un elemento vital no desenvolvemento da vida, e xa non como continente que ao igual que as veas, cordas e ósos dan consistencia física ao corpo, tamén e sobre todo como medio de experimentación continxente. A definición do corpo como un conxunto de órganos en funcionamento perde potencialidade, como volve propor Sacks cando declara que no cerebro, a imaxe corporal nin está predeterminada nin é inmutable; a experiencia corporal é un *proceso*, logo variable e voluble, que é consecuencia parella da experiencia.³²¹

A agresión, dicíamos antes, será de tipo físico ou simbólico, mais hemos de puntualizar que estes son os axentes de agresión, como un corte, unha carie, ou un insulto. A agresión é sempre asemade de índole emocional, significativo, cultural e afecta á consciencia; polo tanto incluso a dor leve da picadela na extracción non se limita ao groso do diámetro da agulla (cun calibre 16 ou 20), transcende a asepsia da punción. O liso metal brillante leva unha forte carga na que se combinan todos os aspectos anteditos que a sitúan fóra do simplemente fisiolóxico.

A dor da punción é reveladora da constitución da consciencia sobre a

³²¹ Cfr. Sacks (1984: 202).

corporeidade, onde a pel xoga o papel de interface³²², de envoltura que non se restrinxe á representación simbólica que se persigue a través de roupas, tatuaxes ou maquillaxes. Mais a pel humana lonxe cumpre unha pobre función de protección a agresións físicas; fronte a outros animais o ser humano non se pode apreciar de estar moi preparado para a resistencia a agresións (como o rinoceronte ou o porco espiño), pero ao contrario esta expoñibilidade potencia a función de transmisora de sensacións a toda a súa superficie. As restrinxidas posibilidades de defensa a unha penetración, a ruptura da superficie de clausura sitúa, fronte á variable de envoltura, a variable de penetración que abre a porta a diferentes tipos de agresión:

“Fischer y Cleveland han precisado tres tipos de representación de la penetración: a) perforación, explosión o desollamiento de una superficie corporal —herida, fractura, desolladura, aplastamiento, desangramiento; b) vías y modos de penetración hacia el interior o de expulsión hacia el exterior —boca abierta, orificio del cuerpo, de la casa, abertura en la tierra que deja salir sustancias líquidas, radiografías o secciones de órganos que permiten ver directamente el interior; c) representación de la superficie de una cosa como permeable y frágil —cosas inconsistentes, blandas, sin fronteras palpables, transparencia; superficies marchitas, ajadas, deterioradas, en degeneración.”³²³

Na extracción de sangue tanto a representación da penetración como perforación (ferida) e como vía de intercambio entre o clausurado e o contorno (orificio) están presentes, porque nelas proxéctase a dupla constitución da agulla: no exterior, diámetro minimizado para evitar provocar molestia e punzante para penetrar, no interior, diámetro maximizado para permitir o fluxo do sangue. Perforación e intercambio son así constitutivos do instrumento da extracción. A agresión queda situada por dúas fronteiras que potencian o seu efecto, dous momentos nos que hai activacións de emocións, valores culturais, significados e da consciencia superpostas. A superficie da envoltura é forzada a unha ruptura da clausura e a regular un intercambio dunha nova caste. A somatización da punción prantéxase como resposta a agresións simbólicas e físicas, de inxerencia na constitución da clausura na subxectividade da persoa. Para Le Breton a pel :

³²² Se ben Anzieu —*cfr.* Anzieu (1985: 18)— afirma que a pel é o momento onde se diferencian o eu-psíquico do eu-corporal, considero tamén o que a pel á vez que diferencia un, segundo a interpretación que Michael de Certeau fai da constitución paradóxica da fronteira que une á vez que separa. *Cfr.* Certeau (1990: 186).

³²³ Anzieu (1995: 42–43), a fonte para a obra citada é: Fischer, S. & Cleveland, S. E. (1958) *Body images and personality*. Princeton, New York: Van Nostrand.

“répond à des causalités multiples, elle se trame aussi dans une relation inconsciente du sujet à soi, elle est une surface de projection où se résolvent des tensions identitaires; elle bricole avec des modèles culturels, et s’alimente des usages sociaux en vigueur.”³²⁴

Onde a envoltura é crucial xa como elemento de continuidade na clausura (ao igual que no pandeiro, a tensión vén dada pola consistencia “Non teñas medo que rache que é de coiro de cacique.”) e como elemento na conformación da identidade. A dor descúbrese como unha cuestión nin fisiolóxica, nin psicolóxica senón existencial, na que a dor leve da extracción non se pode nin comparar co sufrimento dunha crónica, mais todas elas comparten o principio de existir como unha experiencia vital fondamente arraigada na constitución da persoa, e só aí recobra o seu sentido.

§ 4. A dor na extracción

Molestia, aquilo que causa un disgusto non grave, incomodidade ou perturbación, antesala da dor aguda, a dor leve produce unha excitación nerviosa de baixa intensidade mais pode activar en diversas proporcións aspectos da consciencia e do inconsciente. O sangue e dor son tamén indisolubles nese sentido que lle outorga a lingua latina coa diferenza entre *sanguis*, que designa tanto sangue en xeral, como a forza vital e a orixe, e *cruor*, o sangue derramado, o homicidio, verba que dá orixe a ‘crueldade’: o pracer de ver ou facer verter o sangue.³²⁵ A experiencia da punción sempre se sitúa nese nivel mínimo que delata a súa presenza, que aínda así o convirte nalgo perceptible, experimentado: “Non se sente nada [nunha extracción de sangue]. Eu que sei, así, ó mellor un cosquilleo no brazo pero nada...” (Daniela), ou asumido con certa suspicacia:

“Home, eu preguntei qué é o que... que sentías [nunha extracción], ¿no? Algúns dixéronme que nada, outros dixéronme que sentías así, non sein que polo brazo, algo, non sein que... Pero... supoño que non, é que creo que non é nada... doutro mundo, ¿non? Non é... unha operación ou que te quiten algo. Supoño que sentirás, cando te quiten así..., a xente que se marea,

³²⁴ [responde a múltiples causalidades, técese tamén unha relación inconsciente dentro do suxeito de seu, é unha superficie de proxección onde se resolven as tensións identitarias; opera cos modelos culturais, e se alimenta dos usos sociais en vigor. –Traducción propia], Le Breton (1995: 45–46).

³²⁵ Cfr. Albert (1993: 953).

Cando dan o bocadillo é algo que é por algo, ¿non?, pero supoño que non será nada... Home, hai xente que lle dan medo as inieccións e que vai doar, ¿non?, o sea, non sei. Creo que non... que non doe, logo tamén din a xente que lles quedan unhas marcas, eh... boas, ¿eh?, despois de doar, pero... díxéronme que non doía, teño que creer, que si volven, non debe de doer." (Helena)

Pero cáles son os resortes que rexen o comportamento das persoas e que convirte ou non ese 'cosquilleo' nun obstáculo case insuperable para participar na doazón de sangue devólvenos ao difícil terreo da experiencia da dor na que sempre aparecen mesturadas outras referencias a experiencias desagradables sempre parellas a esta, como, por exemplo, a vista do sangue que lle produce desasosego: "Non, no, enseguida me co, me taparon a vena, e tal, e no non foi nada... No porque... torcín a cara." (Eduardo). Estas percepcións asociadas chegan en moitos caso superar a significación da dor na súa característica negativa, dando paso a toda a potencialidade da metáfora do eu–pel como envoltorio identitario.

En ningún caso se pode afirmar que a diferenza entre as doadoras e as non doadoras radique na intensidade da sensación da dor, pero si a súa experiencia queda modificada tras a doazón, sendo esta diferente na súa significación e relevancia. Deste xeito exprésao Josefa, para quen a agulla non é un obstáculo, pero tampouco unha experiencia satisfactoria nin desexada. Aínda que a forma de agresión, o instrumento e a técnica é para todas as persoas as mesmas, o sentido que lle outorga a estas difere da decisión de non doar por esta causa:

"No, a min non me doe nada, pero eu vexo que por exemplo que moita peña se corta de ir porque pensa que lle vai a doar, porque lle ten medo ás agullas, ou porque non sei que, ou non sei canto. Desde logo tampouco é a cousa máis cómoda do mundo, si estás tranquilamente, eu estou tranquilamente na miña casa, e por suposto que estaría moito millor pois índome a ver unha película ao cine e non indo alí a que me metan unhas agullas, ¿entendes?"

O mundo dos estímulos sensoriais non é unha invariable que se explique dende presupostos fenomenolóxicos. A base do coñecemento como resposta (xa mecánica, xa mediatizada culturalmente) a unha realidade predada, ao xeito de como o entendían as positivistas, non é aplicable ao presente caso de estudio. As complexas bases da dor, ese carácter que a convertía nun

quebradeiro de cabeza para o sistema de ideas e a xustificación da biomedicina levan a que a pregunta que haxa que facerse sexa ¿cál é para unhas (as que doaron) e outras (as que non) o sentido da dor? e non ¿cál é a intensidade? Porque esta vén dada en función do sentido que se lle outorgue. A activación de diversas significacións e emocións leva a actuar como doadoras tamén a persoas que manifestan a molestia e o rexeitamento á punción, e a rexeitala a outras para ás que a intensidade da dor é moi baixa.

a) En doadoras efectivas

Tal vez cabería xa concluír que ás persoas que doan a extracción non lles causa desagrado, pero non parece fácil afirmar tal cosa, en principio non parece haber unha clara liña divisoria entre doadoras e non doadoras con respecto a isto, en todas as manifestacións da dor hai uns referentes constantes (picadela, medo a agulla, noxo á vista do sangue...) compartidos por unhas e outras. Nas seguintes declaracións da experiencia da doazón parece difícil pensar que se corresponden coas dunha persoa que vén doando habitualmente:

“Si téñolle [medo], por eso che dicía que cando vou alí [á unidade de extracción no hospital]. O sea, a sensación é chunga porque aparte que o ambiente non me gusta nada, a min as agullas sempre me diron medo, ¿entendes?, o sea, que non son a típica de que ‘¡Ah, pues a min veña!’, ¿no?, e tal. Eu sempre tiven medo. E o prime, da primeira vez que fun est, estaba con medo na, pero fun a probar, ¿non?, porque dixen se foi tanta xente tampouco doerá tanto, ¿non?” (Josefa)

E efectivamente doeu, pero non tanto (¿como para non doar?). O instrumento é o mesmo, a pel é igual e a punción é común, cómo cabe responder ante un estímulo exterior físico sempre baixo as mesmas condicións respostas tan diferentes³²⁶. A contestación non hai que buscala, como xa anticipabamos, no propio estímulo, no proceso de excitación nerviosa, senón na significación outorgada, onde tamén outras experiencias negativas non constitúen ningún obstáculo á decisión de doar, como indica a mesma persoa nesta ocasión onde se produciu unha mestura de ansiedade e baixón de tensión:

³²⁶ A relación entre dor e experiencia na doazón corrobora esta interpretación, Piliavin e Calero sinalan que as doadoras manifestan máis dor na segunda ca na primeira doazón, *cfr.* Piliavin & Callero (2000). Así tamén as doadoras habituais amosan menos disconformidade física e medo que as doadoras ocasionais, *cfr.* Edwards & Zeichner (1985).

“Si, unha vez, o sea, experiencia, por exemplo, física unha vez, ¿non?, o sea, unha vez fun a doar, eran as oito da tarde, oito menos cuarto ou así, e fun a un rollo destes, ao típico bus que está alí no Carballiño. Eu tiña que ir de compras e non sei que, e tiña présa, ¿non? Entón me metín, me tiraron alí, non sei que tal. Me sacaron a sangue, e despois eu tiña présa porque iba cerrar o super e tal, entón o típico: ‘Pois cómete un bocata’, non sei que. E eu: –‘No, no, no, no, no, no, no’. –‘Pois bébete algo’. E eu: ‘Bueno pois unha cerveza’ [sic]. E me bebín unha cerveza, cando me iba levantar da camilla, notei que todo se oscurecía, era como un eclipse, ¿non? Había unha ventana así, i de repente se foi facendo de noite, e me caín, ¿non?; o sea, pero eu non son consciente de caerme. Despertei co tío aí levantándome as pernas e facéndome así movementos, ¿non?, a ver si espabilaba, e xa espabilei, e tal. E estiven mareada todo o puto día, ¿non?, o sea, cheguei a casa e casi me metín na cama xa, ¿non? Pero de feito eso non me botou para atrás porque despois volví a doar, o sea, non me plantexei. Boteille a culpa a eso a ter présa e non sei que, e tal.” (Josefa)

Unha experiencia negativa que non influíu posteriormente, o que non quere dicir que a extracción non lle cause problemas con respecto a perforación da pel, onde a resposta ao estímulo común a todas as persoas que sofren unha extracción (máis comunmente por mor dunha análise de sangue). A dor percíbese, mais carece de importancia, de tal xeito que se minimiza como experiencia doorosa, na que a cánula segue a ser instrumento de perforación, pero as agullas son outras:

“[fun doar] por ver o que era, ¿¿non?!, e o que se sentía, e tal. I ahora, ¡claro!, non me doe, ¿entendes?, o sea, porque ao final eso é como un pinchazo, ¡ea! Dóeche máis cando te cortas ou te, bueno é que non, é como, dóeche máis cando te pinchas con unha agulla, ¿ non?, o típico cosendo que te pinchas i doe máis, ¿non? Pero a xente me pon nerviosa, ¿sabes?, o sea, o rollo de chegar e tal, sempre me pon nerviosa. Despois me sento e tal, en canto xa me pincharon e estou alí, ¡pf!, xa nada, ¿non? Pero o momento este, e aparte tampouco podo mirar como me pinchan, sempre o tío mo pon i eu miro para outro lado, ¿non?, porque me da... mogollón de mal rollo mirar. Pero...” (Josefa)

A vista do sangue fóra da envoltura pechada do corpo ocupa un lugar importante na representación da perda da unidade corporal, do corpo que perde consistencia (como imos tratar no punto seguinte), a través da punción, como tamén o evidencia Daniela na súa primeira e única doazón.

“Bueno, un pouco ó principio [doéume], pero despois nada, total de... Cando me puñan a agulla no brazo pois, así un pouco, deume un pouco de pánico e logo ver saír o sangue dos brazos dos outros, porque estabamos así, aquí tres e aquí tres, creo que eran. Pero nada, non, evitaba mirar o sangue dos que tiña os demais e punto, e non me resultou moi complicado. E logo, danche alí unhas cousas pa beber e tal e nada máis. [...] o máis desagradable xa digo foi o momento aquil de entrar alí e ver a todo o mundo sangrando, que lle saía sangue do brazo, probablemente foi o máis desagradable. Unha vez que eu me sentei e mo puxeron a min xa non me pareceu desagradable.”

Todas estas percepcións da perforación, na que en maior ou menor medida representaba unha experiencia desagradable para a que doa, quedan relegadas a un segundo plano á hora de xustificar a decisión da doazón e máis concretamente no tocante á importancia que se lle outorga. Isto non quere dicir que a dor non se perciba. O proceso é ben outro: a dor acaba sendo irrelevante, incluso para aquelas persoas que declaran ter amosado un rexeitamento á punción, esta pasa a ser após da primeira experiencia na extracción algo presente, pero que implica un sufrimento desdeñable. A picadela minimízase en toda a súa significación doorosa “A min non me doe nada.” (Josefa), e recórrese a unha xustificación na que a agulla represéntase fisicamente como a forma mínima de ferida, fronte incluso á pequena punción no dedo (un corte, en realidade) para a primeira proba de hemoglobina:

“Si, o, o da agulla dá un pouco de grima, pero... cando te pinchan no dedo doe moito e ademais que doe toda a semana, a min dóeme moito o do dedo. Non sei, é que..., é que cando me corto tamén, non sei que é, i a idea de que te corten, ou algo así, dame un pouco de repelús; pero unha agulla non sei [é] un pinchaciño.” (Concepción)

Así neste caso en toda a extracción o que causa molestia é o corte, que pervive máis tempo como molestia, sendo menos agresivo; a punción aquí non ten maior transcendencia cando comenta que a punción dalle grima, incluso Concepción insiste, como as demais, máis na penetración que na picadela como experiencia desagradable:

“Un pouquiño [doe] pero sólo é cando te pinchan, despois xa... nada. [Cando] te meten unha agulla na vea, e dá moita grima, non sei. É como... como un pellizco, pero non un pellizco, é así como... máis grimoso. [pero]

Non doe, nin nada.”

Pero tanto nunha ou noutra plasmación da extracción o latente radica na relegación a un plano de significación e percepción secundario, o que nun principio era considerado un impedimento con máis ou menos peso. Este é o caso de Eduardo, quen decide doar cando a unidade móbil visita o seu lugar de traballo, inducido inicialmente polas súas compañeiras deu o primeiro paso: “Houbo unha [compañeira] que me dicía: ‘Estás seguro que queres donar sangue?’ E lle dixen: ‘¡Home!, seguro seguro nunca estás de todo.’”. E non é, outra vez, ata o momento da punción cando a dor deixa de ter tanta presenza, ao final a dor acadou un novo sentido, obviándose:

“Home, estaba un pouco nervioso porque a min tódolos temas de, de sangue e tal me producen moito nerviosismo. Todo o tema que se relaciona con enfermidades a min... E non sabía como iba a reaccionar cuando me... pincharan, e iso me produxo pois un poco de... nerviosismo. Pero bueno, non foi como un reto personal, nin de... Tuve que empezar a respirar cando clavaron a... a agulla. E nada, bueno, ben. [...] Houbo casi..., hombre, non, non me mareei pero tuve que facer unhas cuantas respiracións profundas porque si non non controlaba. Cuando empecei a facer os exercicios da man... fun consciente de que estaba donando sangue, que tiña a agulla clavada, e que tiña, e casi me quedaba sen forza. Pero ó facer unhas cuantas respiracións volví a... a controlar.”

El mesmo declara asemade unha baixa tolerancia a calquera manifestación de agresión subcutánea, a penetración leva parella unha carga de significado máis alta ca outra agresión que produza dor, por exemplo entre unha punción e un golpe, que

“Vén a ser como unha descarga eléctrica. Mentres que o outro [a picadela] é máis... punzante. É máis... uh..., si, o outro como que se che mete máis no corpo, ¿no? Incluso ó mellor non... no no te, por exemplo, cando te están pinchando a alguén, para min é máis fuerte eso que ó mellor que lle den un hostiazo ... É como un..., non é tanto como iso, sino como unha perda de... ó mellor de consciencia, de que che entra algo... ajeno a ti, dentro. Sí, igual cuan, cuando fixen a mili, ¿non?, cuando nos clavaron as... as agullas [para a vacinación]. Foi iso máis jodido que todo o... todo o exercicio físico que facíamos no campamento.” (Eduardo)

A metáfora do eu–pel volve xurdir unha e outra vez, e como nesta ocasión dun xeito moi presente. A invasión da interface e común tanto a doadoras como a non doadoras, estas manifestan unha capacidade moito máis baixa de resistencia, que impide sequera (ou xustifica a negativa para) a primeira doazón. As diferencias volven agromar só se se entende a dor como unha experiencia total, na que a intensidade, sentido e vivencia, determina que estas sexan significativas e relevantes en diferente medida.

b) En non doadoras

Substancialmente as declaracións que proveñen de reticentes á extracción son moi semellantes nalgúns puntos ás provintes de doadoras efectivas, mais a experiencia da dor é outra. Ambas remítense ás mesmas cuestións, que son expresadas nos mesmos termos; a nidia fronteira que moitas pretender ver entre doadoras efectivas e non doadoras nunha base existencial depende exclusivamente de como se fai efectiva a decisión ou non de doar. Se nos casos anteriores o momento da extracción supuña a culminación dunha nova percepción da dor (onde esta pasaba a ser case que imperceptible e desvíabase á presenza do sangue e o rexeitamento á ruptura da pel como envoltura), no caso das persoas reticentes á doazón, a punción (sen ser experimentada) persiste na concepción do proceso extractivo; María xustifica así parte da súa negativa: “Y tampoco me apasiona doar sangue. A ninguén lle fai gracia que lle metan unha agulla. A min non me gusta. Eu non me mareo nin nada desto, pero non me...”.

Tamén Tomás volve incidir nun límite de imprescindibilidade ou compromiso no que accedería a doar, pero no que a experiencia da punción efectuada por outra actante está moi marcada emocionalmente. Como nos dixo hai situacións nas que se pode superar o medo ou angustia á picadela, no caso de percepción de imprescindibilidade ou nun compromiso cara á comunidade de reciprocidade focalizada. Casos nos que a dor adquire unha intensidade que non é doado obviar:

“Bueno, la historia es que si alguna vez por cualquier causa me... o sea, es conveniente, o sea es, sería, no tiene por qué ser vital, simplemente que sea muy conveniente porque es un apuro que vayas tú porque tienes ese grupo o directamente tú estás aquí, y tú estás sano, tienes sangre, no sé qué no sé cuanto, pues sí [donaría]. Pero ahora, si me, si es una situación de decir pues... alguno tiene que donar, pues yo si hay otro prefiero que vaya otro.

Porque es que lo paso horrible. Si hay otro que, que no, para el que no le sea tanto trauma, ¿entiendes?" (Tomás)

A mesma agulla produce dores de intensidades diferentes, no caso da análise de sangue a dor é outra, menos agresiva; a diferencia radica en como flúe o sangue, xa que tampouco esta resulta unha experiencia en xeral soportable. Incluso a visión da agulla xa augura a liberación de sangue e dispáranse todas as alarmas ante a agresión inmediata da agulla, a pesar do mínimo diámetro e da experiencia a favor no tratamento que está a seguir con inxeccións periódicas:

"E non doe nadiña, ¿eh? Ademais á enfermeira un día debílle de poñer así mala cara e díxome ela 'Que non doe nada' e tal 'Non, non, que non me...', realmente non é dolor, é grima i dixo 'Ah, pois, si queres mira a agulla que é moi fina destas de, tipo fío i entón ó millor pérdeslle o medo', i eu 'Ao contrario, si me ensañas a agulla non me pinchas, ou sexa, pódeste poñer facer o pino porque como eu vexa a xeringa e a agulla non me pinchas'. Entón non miro i non doe nada, nada, nada, é un segundo. [...] Home, podo ao millor un momento, segundos ou así, moi pouco tempo, que digo '¡Ostrá!, que parece que se me vai un pouco a cabeza', pero que recupero en seguida, xa nin mareo, mareo, nin nada." (Otilia)

Na ausencia da dor agora o fluxo de sangue pasa a primeiro plano: "A min dame a impresión de que escoito o ruído de saír o sangue, o sea o chisruú' o algo así da, da aspiración do sangue a través da agulla, pero supoño que realmente non o escoito, o sea..." (Otilia); como noutras percepcións que se ben recoñece como ficticias delatan o temor á circulación, a eclosión fóra do corpo. Pero no tocante á dor que se lle supón á extracción é outra cousa. Cando se trata dunha extracción vólvese incidir na punción, como abertura, un camiño de saída, e nunha permanencia allea:

"Si, e aparte eu creo que ten que doer. Porque unha cousa é que te poñan a agulla un momento como fan na extracción de sangue, así para unha análise, e outra que che teñan aí un rato mentras chunflan sangue de aquí pa alá. Non vén ser o mesmo." (Otilia)

definitiva as anteriores supoñen experiencias vividas e a da doazón é unha proxección imaxinada, na que se espellan os aspectos desa reticencia: á doazón outórgaselle unha maior presenza de sangue (que se racionaliza como unha agresión maior), unha persistencia no tempo e sobre todo intensificación do malestar nesta entrega sen beneficio persoal:

“Non, é problema de que estou máis tempo coa agulla posta, igual nunca miro. Pero, oye, ao millor miro para o outro lado e de repente váiselle un ollo pa’l, pensando que ó millor, á bolsa onde están metendo o sangue. O tubito, está tapado i tu no lo ves, i de repente botas, así, a vista para outro lado. I tubito que te crió; i entonces bueno, alí caigo, bum, no momento, xa non espero a que me quiten a agulla, xa caio con ela pinchada.” (Otilia)

A emoción que desperta a punción, a intensidade da experiencia queda pouco vencellada ao grao da intensidade de excitación a nivel nervioso, xa que logo son as emocións que desperta a simbólica da dor, o que é efectivo no comportamento e na vivencia, aínda tratándose dunha dor leve para Tomás:

“Eh... es la sensación, o sea la sensación de que te pinchan con una aguja, o sea la sensación de que estás, de que hay algo... Es que a mí eso todo me da muchísima aprensión, todo lo que es pinchazos y eso, o sea todo lo que es, eh... penetrar la piel, ¿sabes? Me parece... todo, o sea cualquier cosa, cortes, así, cosas así me da mogollón de mal rollo. Y, que es hipocondríaco o así, no sé cómo se define, bueno que soy mogollón de aprensivo pa esas movidas y que, y que... entonces yo siento, estoy así y sie[nto], y aunque no lo vea, intento no verlo, pero siento que me están pinchando la aguja y me pongo palidísimo; y ya cuando sé que me lo van a hacer simplemente la, la sensación que tengo, el recuerdo, me pone pero enfermísimo. Y claro, eh, claro, sicológico puro y cien por cien, digo yo, que voy predispuesto a eso pero es que no...”

Causa e efecto, o que é dor e o que non, non responde a unha percepción nida, a confusión de percepcións que deperta a dor é indisociable da súa experiencia, facendo doutra volta difícil responder á etioloxía e manifestación da dor, en definitiva o que esta é, en termos fisiolóxicos, no que as sensacións asociadas non se pode establecer se son causa ou efecto:

“No es tanto dolor, ¿eh?, como... es que es una sensación diferente a la de

dolor, ¿ves? Es una cosa rara, no es... tampoco, tampoco, el dolor más bien no va asociado al mareo muchas veces, incluso a veces es al revés. Bueno, está claro que el mareo es, me parece que es una forma de, de evitar un poco el dolor, pero o sea el mareo y asociado a ello pues el desvanecimiento, ¿no? Pero que, que mi caso no, es, es..., es la, como la... es mucho más psíquico, ¿no?, o sea es un rollo de la sensación, de... de que está alterado algo de tu organismo, de que piel adentro hay algo que es ajeno, o de que piel adentro hay algo que es raro, que no es normal. [...] O sea, eso sí, o sea cuando tengo sensación de que algo va mal, de, me siento, cuando me siento enfermo o, o... o herido, en todos sus términos. Um, eh, me llega el malestar y el mareo enseguida.” (Tomás)

A dor está vencellada ao mareo e a perda de consciencia, a fuxida da percepción da experiencia desagradable, así a dor non queda instalada na consciencia. O malestar vén dado pola evidencia da agresión que supón unha ferida, como o propio Tomás manifesta “cuando tengo así una mínima sensación de, de, de invasión del cuerpo”. Unha ferida en todos os seus termos: perforación dunha superficie corporal e penetración hacia o interior; nos que ambos dan paso a unha saída ao exterior (ao contorno), que leva asociado a perda da unidade corporal–identitaria, e a unha apertura entre o sistema–corpo e o outro agresor, que implica un fluxo de intercambio sobre o que se carece de control, aí agulla e sangue son dúas faces da mesma experiencia: “Non o sei, porque para min que é as dúas cousas, como normalmente xa asocio que me pincho cunha agulla, despois da agulla vén sangue, non sei diferenciar unha cousa de outra, dame un pataplús, y listo el pollo.” (Otilia).

A diferencia entre a picadela como penetración e como vía de acceso vólvese presentar no caso de Tomás baixo a forma de invasión, como no caso anterior:

“Eh... esos pinchazos de, pinchazo y te meten algo, así de repente, eso nunca me ha dao mal rollo. Incluso mucho peor es lo del dentista que tiene que ‘chti, chti, chti’, y pillarte el rollo, tampoco me han dao mal rollo. Eh, lo que me da mal rollo es eso que algo esté ligado un cierto tiempo a tu interior desde fuera, ¿sabes? O sea, eso, eso es una cosa es, es, me, sí que me da, en mi cabeza me da mogollón de mal rollo. O sea, que exista algo, por ejemplo, la típica historia de una sonda, a míme da un mal rollo horrible. O sea, yo sentir que algo me está entrando permanentemente por aquí, ya no, igual no sería capaz. No sé si me ma, me a, igual me acostumbraría pero en principio nunca lo he tenido que hacer. Me da la sensación de que, me, lo pasaría

horrible, que, de que no sería capaz de tener una sonda ahí, una cosa que me sale y entra diferente a la boca y el culo, tío, o sea, que no es la nariz.”

Penetración, explosión ou esfoladura crean malestar, pero a percepción ‘dun corpo estraño’ en contacto co interior corporal, este caso, supera a activación de emocións e significados, cando a pel deixa de cumprir a función de clausura para ser porta de acceso en suplantacións dos orificios do corpo polos que se expulsa cara ao exterior, cando se rachan os límites corporais e se transgreden as vías de entrada e saída.

A reticencia á punción e extracción aparece moi presente no caso de María, no que, ao igual que os anteriores, a experiencia dolorosa está aí pero desvencellada do noxo producido pola vista do sangue: “Non, a sangue non me..., en todo caso, eso, o de traspasar a pel coa agulla. Pero a sangue non... non me dá noxo, nin... nin nada deso, non me mareo coa sangue.” Pero por outra banda é a incursión dun obxecto alleo o que resulta desagradable. O máis interesante nesta ocasión é a ‘visualización’ da agulla, a forza da imaxe, a icona da agresión que se percibe cenestésica e tactilmente, porque

“Notas... algo frío, notas..., home, como sabes como é a agulla, pois notas unha agulla dentro, notas así, eso a... a feitura da agulla, a forma que ten, dentro da pel. Pero bueno, a notas porque sabes como é, si non, non sei, como notaría.” (María)

A percepción da agulla é posible porque se coñece, mais a sensación subcutánea, illada da asociación a feridas ou sangue nesta ocasión segue a resultar desagradable, na que as variables de penetración e vía de apertura son indisociables:

“Pois [sinto] que te entra algo dentro da pel, algo frío, non sei. Que tampouco sei como definir. A min por exemplo, non me gustaría clavar una agulla a alguén polo feito de romper... a pel, ¿entendes? Eu por exemplo carne... viva, carne aberta, sería capaz de cortar. O que me costa é... é romper a pel. O que lle pasa a todo o mundo, que ninguén é capaz de romper, bueno, muita xente non é capaz de romper a capa de pel, despois sería capaz de cortar carne, porque todo o mundo corta carne.” (María)

Da experiencia da punción inicialmente asociada á dor e vencellada á vista do sangue, chegamos a outro caso nesta progresión somática, na que unha vez máis a imaxe da invasión retorna como única causa do rexeitamento. A

estimulación nerviosa desagradable asociada anteriormente á punción como dor leve, agora aparece presente como unha forma clara de ruptura do envoltorio–pel, onde a constitución da identidade persoal queda evidenciada como un enfrontamento entre unha competencia sobre a dispoñibilidade á dor, que non se rexeita como tal, senón como agresión externa, xa que logo a ferida fisiolóxica carece de relevancia. Nin a penetración, nin a extracción de sangue son tecnicamente problemáticas, pero como manifesta Xusto non así ocorre coa agresión no propio sistema–corpo, onde a punción non se considera comparable con outro tipo de lesións, nas que está en cuestión o control sobre o propio sistema corpo:

“[...] eu a verdade é que a veces fago cortes, non por masoquismo nin nada así, e... Pero non por placer, quero dicir, non son cortes que me causan pracer, son cortes de... E esto é moi personal, ¿no?, de... non sei exactamente por qué, pero... pero si, porque me parece algo moi maquiavélico unha agulla, ¿no?”

O instrumento de penetración ocupa aquí a centralidade da sensación de penetración, que marca unha diferenza clara con respecto a outras formas de penetración (explosión ou esfoladura) que non levan implícita a variable de vía de abertura como canal de intercambio. Así a agulla é un obxecto que rompe a lóxica das feridas: “[unha agulla] é moi... parece que é un obxecto especialmente deseñado pra... pra introducirse... en sitios donde teoricamente non se ten que introducir nada, ¿no?” (Xusto). O que a diferenza de outros utensilios cortantes que quedan na superficie metafórica da envoltura:

“No, un coitelo é diferente, ademais é un útil que serve pra mil cousas, ¿no?, i a base do... coitelo non é, non é esa, ¿no?, [...] pero a agulla non, a agulla é como unha especie de indiscreción. [...] Se mete ahí nun sitio donde non... dunha maneira ademais máis sutil, ¿no?, porque... eso, é una, é algo moi, moi fino, ¿no? [...] como esas persoas que... se meten en todas partes dunha maneira encuberta, pois as agullas son algo parecido, i tal. Hai persoas que parecen xiringuillas, é algo así, tanto si se meten para... chupar como dicíamos antes, como para... meter algo aí, ¿no? Pero, no sé, eh, me estou esquecendo de... Parece así como un... aparello maléfico.” (Xusto)

O rexeitamento que produce a agulla non vén unicamente determinado pola súa capacidade de penetración a discreción. A materialidade metálica non se

pode dissociar da orixe da agulla como instrumento biomédico. A referida reticencia á invisibilidade e a desconfianza cara ao sistema biomédico volve emerxer con respecto á agulla, onde habería que preguntarse se tería a mesma significación no imaxinario actual se non estivese asociada como instrumento cirúrxico. A agulla é o instrumento que transita entre o corpo e a alma: “Na, na bioloxía, non, dentro do noso corpo , eso xa, aí xa pa min, xa non existe eso. Vamos, o sea, aí goberno eu o meu corpo, ninguén mo vai gobernar a min. Eso está clarísimo.” (Balbina).

Comprendería dicir que o rexeitamento á punción está situado na mesma liña que o determinado pola entrevista, unha destinada ao fisiolóxico e a outra ao mental, na dupla vertente da dominación que se reclama na biopolítica. Os límites de como se vivencia son cando menos considerados perigosos e invasivos pola dependencia que se crea:

“Pero cando te extraen sangue están manexándote vilmente, están tomando o que lles dá a gana, e di...digamos que estás en manos de... de alguén, ¿no? E a mi a sensación de dependencia... non dos médicos, en concreto, sino en xeral, a... a dunha, du, da dependencia física da xente, non me gusta nada; nada de nada. E... eu por exemplo as veces que me operaron dos oídos, curiosamente a sensación menos desagradable era cando estaba no quirófano, ¿no?, e... a sensación máis desagradable era ter que quedarme no hospital, tal, porque me creaba esa sensación de, de dependencia, ¿no?, de..., inxeríame directamente..., ou profundamente no que era a vida do hospital, i eso me creaba unha sensación de dependencia..., de non autosuficiencia, vaia, que me agobiaba.” (Xusto)

ou pola incursión externa que salienta Luís sobre calquera dos outros inconvenientes:

“Claro, a molestia de ir sería bastante máis acentuada polo feito de que me sacaran o sangue, ¿non? Aunque en principio tamén sexa unha molestia ter que dispoñer da mañán ou dunha hora, ou de media hora, ou dese tempo. Pois eso estaría acentuado porque me sacaran o sangue claro. Non me gusta, bueno, esa sensación de que te están, de que te están manipulando, de que te están sacando algo teu.”

Esa sensación invasiva non é xa que logo exclusiva da relación co biomédico, mais esta é inevitable na doazón de sangue, e ademais acada unha significación específica, tal e como sinala Andrés:

“Cariño [a las agujas] no le tengo, pero miedo tampoco. En principio como non te pinchan moi habitualmente sempre lle tes un pouco de pánico, pero despois, te adaptas. Non e... hay muchas asociaciones. Al dolor quizás. Del pinchazo, del pinchazo.”

A cuestión para a comprensión desta dor, que xoga ás agochadas, radica na carga emocional, de significados e valores parellas a esa dor, no que a intensidade e a asociación doutras sensacións á dor están contextualizadas no propio marco da experiencia, o que a convirte nunha dor non tan leve.

c) As fronteiras do sangue

Hai unha ruptura entre o imaxinario da penetración e o do sangue liberado, se ben ambos os dous están referidos á consistencia corporal. O primeiro atinxe a unha agresión sufrida no límite da clausura do eu, no envoltorio. Á vez que o segundo queda conformado dun xeito diferente ao da agresión á envoltura, á pel como interface. Comúns para doadoras efectivas e reticentes hai unha serie de respostas á vista do sangue que van dende a indiferencia, ao desagrado, pero a visión do sangue semella xogar un papel da mesma orde: a asociación á agresión.

Na reacción de noxo ao sangue o significativo era a penetración da agulla que daba paso a incursión doutro axente no propio corpo. Noutro sentido a experiencia da dor desvíase á manifestación da fuxida do sangue e máis da evidencia do perigo de ruptura do continente.

É no sangue extraído onde metonimicamente a bolsa de sangue tamén presenta a febleza da envoltura, cunha superficie mol e transparente transmite a sensación de ser doadamente perforable e, ao contrario ca nun recipiente ríxido, a consistencia da bolsa daa o contido. O fluído está potencialmente en situación de fuxir pola presión que exerce, efecto que contrasta cun recipiente ríxido como unha botella de vidro (por outra parte moito máis fráxil á manipulación), onde é o continente o que constrinxe o contido, e a ruptura non se fai imaxinable pola presión deste sobre as paredes da botella.

“Dame mal rolo ver a bolsa cando está [baleira], porque as bolsas están ao vacío, ¿non?, entón cando vai así empezando a encherse, ¿non?, que está así como medio que parece un, como aqueles rolos que había antes, que se metían no congelador [...] Sobre todo cando llo vexo alí a alguén, e despois tamén me da mal rolo cando está moi inchado, ¿non?, e está así como que

parece que quere reventar, ¿non?, tamén me da..." (Josefa)

Na experiencia da dor hai unha diferente activación de emocións, significados e valores, na evidencia do sangue que flúe as reaccións tamén responden á mesma base ca no caso anterior: a sensación desagradable é tolerable en maior ou menor grao para as que doaron,

"[Fun doar] a pesar de que eu, a min dábase moito pánico o sangue e todo o que ten que ver coa medicina. Considero que é algo importante e necesario. Fun doar porque ademais creo que todos os que poden doar deberían doar." (Daniela)

(neste caso xustificado pola necesidade e o compromiso para as demais que implica o convencemento de doar por riba do 'pánico' á vista do sangue e á biomedicina), ou para Eduardo que non se decide a doar en aférese, por mor da técnica de extracción na que unha máquina extrae o sangue, centrifúgao, recupera o plasma e volve inxectar á doadora o resto dos compoñentes sanguíneos, a través dun urdido de conductos transparentes:

"Ahora non, ahora non sería capaz de facelo, sobre todo se teño que ver eu todo ese proceso. Se poño o brazo así, ou cualquier parte do corpo que se tape e tal, ó mellor inda tal, pero... si te, bueno si teño que ver correr o sangue xa..., me mareo. Non me importa si eu teño que oír o sangue dentro do meu corpo, o sea, un mecanismo onde eu poda oírlo correr o sangue polas venas, eso non me... incluso me apetecería oírlo, ¿non?, pero... non creo que fora capaz de oír cando sae o sang shhhh. Iso non sería capaz de oírlo."

Pero en maior grao se é un obstáculo relevante para as reticentes (como xa apunta Eduardo), que volven insistir neste punto como unha das xustificacións da negativa á doazón, onde tamén está moi presente o perigo do sangue derramado.

Aínda que sería oportuno introducir as teses de Douglas sobre o papel xogado polo sangue como axente de contaminación e perigo, a limiaridade do sangue na doazón non vai facer presenza de acordo a este principio.

Douglas³²⁷ explica como os conceptos de limpeza e pureza responden a principios artelladores da orde social. Segundo estes os tabús asociados a secrecións, sangue, comida... cómpren para manter a solidez da orde social.

Como moi ben sinala, este tipo de crenza e prácticas non responden a unha

³²⁷ Cfr. Douglas (1966).

fallida interpretación do mundo, estes son dispositivos que fan que eses principios reguladores do mundo sexan efectivos. Alí onde o límite do social é susceptible de ser alterado, queda establecido un límite de contaminación onde o puro deixa de ser inmaculado. Os casos nos que o sangue entra en xogo son xa clásicos. Tanto nas prohibicións do Levítico como nos tabús da menstruación o sangue derramado ocupa toda a atención. Tanto no caso do sacrificio de animais como no da menstruación a contaminación xurde cando os límites simbólicos do corpo son alterados.

No caso da doazón de sangue, os conceptos de contaminación e tabú non se axustan directamente á limiaridade simbólica, a repulsión que causa a agulla non está dada por cuestións hixiénicas, máis ao contrario ¡a agulla está esterilizada! A limiaridade non se pode tratar atendendo á impureza do sangue. Hai que resaltar esa idea de límite transgredido, pero no que o sangue non lixa. Non contaminan as secrecións que asoman ao exterior polos orificios corporais, contamina a ruptura deses límites. Ao contrario da tese clásica, non se fala de conductos puros e outros impuros, a transgresión está marcada pola saída de fluídos ao exterior por outros vieiros que non son eses orificios. No corpo ferido, invadido, rachado, o límite é persistentemente fisiolóxico, que non se restrinxe a un simbolismo limiar, pero non por iso menos social. Polo tanto cando Douglas afirma que

“En segundo lugar, todos los márgenes son peligrosos, Si se los inclina hacia un lado o hacia otro, se altera la forma de la experiencia fundamental. Cualquier estructura de ideas es vulnerable en sus márgenes. Era de esperar que los orificios del cuerpo simbolizaran sus puntos especialmente vulnerables. Cualquier material que brote de ellos es evidentemente un elemento marginal.”³²⁸

só podemos manifestar o noso acordo coa primeira parte de tal afirmación ‘os límites son perigosos’, segundo a cál as marxes corporais son unha continuidade das outras marxes. Pero os límites corporais non se axustan no caso da extracción de sangue a un orificio senón a unha perforación, á ruptura do envoltorio no que os orificios cumpren a misión de permitir un axeitado intercambio de materia co exterior.

“[...] la sangre en sí a lo mejor no me da mucho mal rollo pero cuando veo que hay demasiado..., que está demasiado libre entre el receptáculo natural de la sangre y el exterior pues entonces me da, o sea cuando hay demasiada

³²⁸ Douglas (1966: 141).

sangre de repente, cuando sangro mucho o así o cuando veo una herida... aunque haya poca sangre pero sí. La sangre concretamente a lo mejor no es, ¿no?, o sea de hecho la sangre no me da mal rollo. Yo veo sangre en un tubo evidentemente no me hace nada, yo veo sangre que me haga un pequeño corte y no me hace nada, no me...; o sea la sangre ps, si veo mucha sangre sí pero supongo que será por eso, porque sientes que hay algo por ahí raro. [...] Yo creo que es su significado. Eso, ¿no?, o sea, que significa que hay..., o sea, e, el, e, el ver que no está en su sitio.” (Tomás)

O sangue non reside un lugar determinado na xeografía do corpo, non ocupa un oco determinado. En si mesmo carece dunha corporeidade característica, só cando é derramado e perceptible, flúe polo sistema circulatorio, ocupa o lugar do continente. Incluso para médicas resulta difícil responder á pregunta ¿onde está o sangue? Nas veas e arterias, pero tamén pasa polo corazón e é parte de todos e cada un dos outros órganos e tecidos do corpo humano, como resaltan Annemarie Mol e John Law, o sangue perturba a seguridade da anatomía³²⁹, idea á que tampouco é alleo Xusto:

“[o sangue] É unha parte que está fluíndo continuamente, ¿no?, entón..., algo que se autorrexenera, que é como unha manifestación da, eso, da túa propia esencia, ¿no? O outro non é máis que pura mecánica. O corazón, incluso, con tódolos matices de..., que se lle podan dar fóra da súa función vital, tampouco deixa de ser un órgano, máis especial que os demais, ¿no?, pero... Especial porque sempre é el que indica onde empezan as cousas e donde acaban.” (Xusto)

A alteración das fronteiras imprescindibles do corpo crea esa sensación de perigo que expón á persoa a formas de contaminación ante a ruptura dos circuítos: “O desagradable é a sección que fai aí o coitelo na carne, ¿no?, i tal, que parece que si abres sae todo un mundo aí metido por dentro i eso no mola.” (Xusto).

Considerar a dor como un simple impulso nervioso, aínda tratándose de dores leves, non deixa de ser un reduccionismo que consagra ao corpo-máquina. Máquina que funciona por mecanismos automáticos de estímulo e resposta, máquina que tamén consagra a idea dunha persoa illada, individualizada e operativa en calquera contorno. O enfoque enactivo establece unha diferenza que fai patente o reduccionismo que supoñen as iconas canónicas da persoa como corpo/alma e do corpo como máquina.

³²⁹ Mol & Law (1994: 642).

Unha máquina é un sistema heterónimo que é constituído a través de dispositivos externos de control (é dicir, funciona pola circulación de *input-output* nun sistema xa determinado), este tipo de sistemas son independentes do contorno, poden funcionar da mesma maneira en calquera contorno. Polo contrario, unha persoa é un tipo de sistema autónomo, xa que se constitúe por un proceso de auto-organización no que a diferenciación co contorno responde a unha clausura, o resultado da constitución é o propio proceso de constitución, que conforma a súa vez redes autónomas con outros sistemas.³³⁰

Lonxe de estar illada (ser independente) a persoa é incluída nunha rede e nun medio do que depende non exclusivamente como ser social, tamén e ante todo como ser no que conflúen corpo e mente. Neste contexto a dor como fenómeno total, sexa cál sexa a intensidade e a etioloxía, deixa de ser a resposta contextualizada cultural e persoalmente a un estímulo, para pasar a formar parte da propia constitución da persoa. Este proceso de clausura ten a particularidade de producirse a través da pel a diferentes niveis: fisiolóxico, da pel como envoltorio físico do organismo; cognitivo, da pel como interface sensitivo; simbólico, da pel como fronteira eu.

Pero a clausura da persoa non se produce unicamente pola pel, nin sequera esta cómpre como guía precisa para a identificación de diferentes eus³³¹. A dor que opera como dispositivo de alarma ante calquera tipo de agresión desvela que o límite corporal non é ríxido, ao contrario está sometido á continxencia da enacción, isto ten como corolario que as fronteiras do corpo son consecuencia do proceso de clausura e por ende tamén flexibles.

Na clausura é onde Douglas reclama o paralelismo metafórico que se establece entre o perigo de transgresión dos límites do corpo e as fronteiras da comunidade³³². Metafórico porque hai unha continuidade simbólica entre o límite da comunidade e o do corpo, pero que non é expresado en termos dunha filiación sanguínea, senón de transgresión deses límites dados polos lazos do intercambio, ben factible ou ben rexeitado. O intercambio altera

³³⁰ Cfr. Varela, Thompson & Rosch (1991: 161–172). Como está a descubrir a intelixencia artificial, os sistemas de tipo heterónimo poden chegar a levar a cabo certos procesos de auto-organización cando están dotados con arquitecturas de rede; tampouco é o obxecto desta concepción establecer unha tipoloxía parcelada dos diferentes tipos de sistemas, *ibidem*, p. 178.

³³¹ Este é o caso do proceso do embarazo, no que as fronteiras entre muller preñada e feto son incertas, tanto fisioloxicamente como simbólica e cognitivamente. Fisioloxicamente están reguladas pola placenta, que é un tecido diferenciado tanto da muller preñada como do feto, simbolicamente está representado pola 'muller-nai' e cognitivamente pode ser vivenciado tanto como unha prolongación da propia persoa, invasión por un parasito ou acollida a outra vida. Cfr. Imaz (1999).

³³² Cfr. Douglas (1966: 143).

outras fronteiras perigosas e contaminantes, o establecemento dun lazo invoca ese perigo. Perigo que se establece neste caso polo sangue pero que debe a súa transcendencia á importancia que ten para a conservación da vida, antes que a delimitación dunha xenealoxía sanguínea. O “ordenamento da xerarquía social”³³³, ao que fai referencia, reside no control do intercambio, dos lazos e as alianzas.

A dispoñibilidade para a doazón difusa implicaba en moitas persoas ter pasado antes o medo, a dor, tras as cáles ampliaban as fronteiras do corpo a unha comunidade anónima. Así mesmo nas situacións de compromiso determinadas por un lazo preexistente (no caso da doazón focalizada), opera un corpo corporativo, familiar. O rexeitamento somatízase, mais esta barreira pode ser alterada cando se activa esa rede na que os límites da individualidade quedan sometidos á constitución por unha clausura que implica conexións do sistema autónomo con outros sistemas–contorno.

§ 5. Resumo

¿Que diferenza unhas dores doutras? Fundamentalmente a intensidade e a etioloxía, e a dor na doazón supón unha dor de baixa intensidade: leve. Pero non por isto queda fóra de toda a problemática que a dor supón para o entendemento biomédico, a dor constitúe unha experiencia vital, que non se pode comprender nin producir fóra da percepción subxectiva. A dor reside en quen a sofre, non se pode obxectivizar, nin curar. Como desafío biomédico, as dores crónicas representan un problema que non teñen as dores leves, mais estas tamén responden ao mesmo principio: a dor é intrínseca a súa experiencia subxectiva. Os mecanismos da dor leve da punción tamén afectan ás emocións, variables culturais, simbólicas e a consciencia. A presenza do dor na extracción non representa unha forma de sufrimento grave. Sen embargo, a dor xoga un papel moi importante pola súa etioloxía, por todo o universo emocional e simbólico que desprega. Aquí radica unha das fronteiras entre doadoras efectivas e non doadoras, de qué forma estas experimentan a dor da punción e a atribución de significado que fan desta (¿como doe?). Ante o mesmo estímulo, para unhas a dor da punción é irrelevante, mais para outras un verdadeiro obstáculo. En ambos os dous casos hai unha serie de significados parellos que convirten a punción nunha forma de agresión ao eu na que a persoa é invadida por unha actante estraña, como se pode tratar a través da metáfora do eu–pel e do enfoque

³³³ Douglas (1966: 146).

enactivo.

13. O corpo por civilizar (II): o corpo-máquina

Abrir o corpo, para a apertura do corpo ao exterior foi preciso que houbera un cambio radical na concepción da persoa. Cando Andreas Vesalius escribiu o primeiro tratado completo de anatomía *De humani corporis fabrica*³³⁴ está a iniciar unha revolución médica e sobre todo teolóxica. Nesas xilografías, coas que Stephan von Calcar ilustrou a obra, os corpos van ir amosando as entrañas, progresiva e sistematicamente. Corpos diseccionados que pasean e posan como modelos en diferentes paisaxes; lonxe de representacións posteriores, modernas, situadas na asepsia do quirófano, que xa non nos transmite que todos somos, levamos dentro un 'corpo', agora o corpo é o mesmo para toda a especie humana. O corpo é sometido a un despece rigoroso, onde cada músculo, óso e vea, pasa a ocupar un lugar preciso. A anatomía abre o corpo ao mundo, máis que dunha maneira palpable, o misterio do interior humano (o agocho da alma) desvélese, o que estaba reservado a Deus amósase agora ás persoas. Como recolle Lourdes Méndez, durante a Idade Media xa se dispuña de certas bases do saber anatómico (de tipo mecanicista) mais esta era unha ocupación secundaria respecto dos grandes enigmas teolóxicos. A impronta de Hipócrates e Galenus vai centrar toda a preocupación médica no estudio dos fluídos, de aí que os poucos traballos de disección fosen obra de axudantes.³³⁵

A partir do século XVI a anatomía fornece aos humanos dunha ferramenta coa que pescudar sobre a orixe da alma e tratar a enfermidade alongándose das teorías hipocráticas. Non en van van tratar moitas anatomistas de atopar a localización da alma nun ou noutro órgano. O corpo

³³⁴ A primeira impresión faise en Basilea en 1553, hai unha segunda impresión corrixida de 1555.

³³⁵ Cfr. Méndez (1998: 22-24).

por primeira vez faise visible, da maneira como o podían imaxinar as herdeiras de Nikolaus Copernicus, como un conxunto ordenado e suxeito ás regras da regularidade. Incluso o sangue, fluído esencia de vida, acaba convertido nunha peza máis da engrenaxe corporal. En 1628 William Harvey, liberándose da tradición galénica dos catro humores, describe en *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus* por primeira vez todo o circuíto da circulación sanguínea, despois de múltiples estudos anatómicos comparados entre animais e humanos.

O sangue vai por camiños ben marcados en ciclos de ida e volta. O que cando sae do corpo faino como desorde, dentro del está sometido ao mesmo principio de regularidade e orde que impera nos órganos. Non é de estrañar que a imaxe cartesiana do corpo-máquina arraigara con tanta forza no imaxinario corporal; o *cognito* racional que impera sobre o mundo físico, vai impoñer unha vez máis a supremacía da alma sobre o corpo (o coñecemento impoñese á natureza, da mesma sorte que antes a virtude superaba á carne). Este cambio de paradigmas implica tanto unha distancia como unha continuidade na perpetuación do dualismo corpo/alma, tal como van reproducir agora o dereito e amosar a biomedicina emerxente ao dissociar ao suxeito do fisiolóxico³³⁶.

Case cen anos despois de Vesalius outra imaxe volve pegar forte nas nosas retinas, no cadro de Rembrandt 'A lección de anatomía do doutor Tulp' de 1632 son xuristas e médicos, teólogos e burgueses os que se asoman á fiestra do corpo diseccionado, á procura dunha revelación existencial. Entre unha e outra icona (o corpo/alma e o corpo-máquina), hai sucesivos descubrimentos que van ir consolidando a nova ciencia, que se enfronta con sucesivas prohibicións eclesiásticas. A disputa sobre quen está lexitimado para escudriñar no humano, se médicas ou teólogas, está iniciándose (agora xa sabemos definitivamente quen a gañou). E xa os transplantes non fixeron máis que consolidar a idea dun corpo composto por pezas substituíbles, e se cadra inda máis agora coas novas biotecnoloxías está concepción vaise perpetuar, cando parece que pezas antes irreparables (ollos, mans, ¿cerebros?...) tamén serán substituíbles.

A anatomía científica tamén atopa un equivalente na cultura popular, como reza o refrán "Se queres ver como é o teu corpo, mata un porco."³³⁷. É difícil establecer a orixe de tal refrán e así determinar se a anatomía caseira xa era un antecedente ao saber biomédico; Alzira de Simões vén de analizar a orixe dese refrán³³⁸ e nas conclusións ás que chega hai dous datos ilustrativos:

³³⁶ Borrillo (1994: 216,221).

³³⁷ Ferro (1987: 95).

³³⁸ Cfr. Simões (1995).

a súa orixe estaría no nacemento da anatomía (xa que animais como porcos e carneiros foron empregados como material de disección para o estudio da anatomía humana ante as prohibicións e restricións impostas), pero por qué uns e non outros, explicaríase por unha cuestión de orde lingüística, o refrán caracterízase por un ritmo e harmonía que o fai recordable, ‘corpo’ e ‘porco’ dan unha cadencia da que carece o carneiro. A isto hai que engadir a presenza no mundo labrego que tiña o porco e a propia experiencia acadada nas matanzas, aínda que esta tampouco explica de por si esa relación.

En calquera caso este coñecemento non é comparable ao impacto da anatomía como responsable da desacralización do corpo. O misterio banalízase, o interior do corpo aluméase e a enfermidade acaba residindo só nel, nunha malfunción orgánica que pode ser curada, en tanto en canto o órgano sexa reparable. Ao misterio da alma que ocupa ás teólogas, a biomedicina opón o misterio da saúde, que reside na complexidade da ‘perfecta máquina humana’. Cómo xustificar se non o coñecemento científico aplicado ao corporal: só sendo sometido a regularidade obxectivable. Así alternativas á constitución fisiolóxica do sangue son un obstáculo para a implantación da transfusión.

A pegada desta concepción non a hai que rastrexar moi lonxe do cotío, como se encarga de facer unha das entrevistadas, quen plasma deste xeito a diferenza que contempla entre o sangue e os órganos:

“¡Na!, os problemas... persoais no sentido ese, de que o sangue fora miña i..., parte da miña esencia. Entón, o órgano no, para min o órgano non significa nada máis que unha peza dentro de min. Quero decir, é como... eh, unha vez que tiña un coche, que... se foi ó carallo, entón quedou aparcado nun...nunha rúa moito tempo. I outra vez que tiña alí aparcado ó lado un colega meu o seu coche, quedouse sen batería, i era de noite, e díxenlle eu ‘Mira, ten as chaves do meu coche aí, e tal, que xa se foi ó carallo, pero a batería está ben’ Así que quitámoslle a batería e poñémoslla, puxémoslla e... funcionou o outro.” (Xusto)

O que tamén establece unha xerarquía entre sangue e órganos atendendo tanto á constitución do sangue como fluído circulante (con capacidade contaminante) fronte ao órgano ben localizado, como a maior rareza dos órganos ao lado da maior disposición de sangue (que se rexenera):

“Porque si é unha doación de sangue ou algo así... Vamos, que non me

importaría non saber quen ma diu, para nada. Prefería non saber quen ma diu. Pero por exemplo, cando é unha doación ó mellor de médula ou algo así que, pois que ó mellor pois hai un en toda unha provincia que, que che pode dar eso en concreto e cha dá. Pois ó millor, pois agradecerllo.” (Luís)

A somatización das experiencias faise nun corpo, que non é nin universal, nin natural; é o corpo-máquina que enlaza tanto coa herdanza médica hipocrática, como coa teoría da circulación sanguínea.³³⁹ O sangue perde a capacidade evocadora máxica, á que facían referencia moitas autoras, para ir amosando unha compoñente máis prosaica. Este enfoque resulta quizais menos atractivo que outros, que acuden ao pensamento máxico e non científico, pero máis axeitada para comprender o universo do doar-non doar, onde o tabú deixa paso aos procesos de civilización.

§ 1. O sangue en movemento

A pegada da anatomía na percepción do corpo moderno está ancorada na imaxe da máquina cartesiana, as pezas que nos descubriron Vesalius e von Calcar ilustran e conforman unha representación de músculos, vísceras, sistema sanguíneo, nervioso... que segue vixente a pesar das novas iconas que están a xurdir coas novas técnicas de diagnóstico e coas novas representacións características da sociedade da información.³⁴⁰ Case cómpre afirmar que ademais da transcendencia do modelo cartesiano e a anatomía descriptiva só coa instauración da economía industrial e a presenza do automóbil a icona canónica do corpo-máquina ocupa unha presenza tan arraigada, pero non nos deixemos levar facilmente por metáforas máis ou menos afortunadas.

A única certeza que temos é a cosificación do fisiolóxico no corpo. A imaxe do circuíto sanguíneo está centralizada no corazón, a circulación do sangue é activada por este músculo que se encarga de bombear o sangue. Na

³³⁹ Lupton (2000: 55) sinala a progresiva presenza dunha nova visualización e concepción do corpo derivada das novas técnicas de diagnóstico como os raios X, os ultrasonidos, a resonancia magnética, electrocardiogramas, escáneres, ou a *nuclear tracing*. Visualizacións que afastan o espellismo da máquina, ao filetear o organismo ou seleccionar un só órgano. A pesar da implantación desta concepción parece que (de momento) non afecta ao sangue.

³⁴⁰ A falta de presenza destas representacións do corpo quizais se deba unicamente ao estado embrionario das devanditas iconas (a implantación só sería unha cuestión de tempo) ou polo contrario tamén hai que considerar que os esquemas representativos da sociedade da información non sexan tan omnipresentes como se pensa, dándose unha disociación entre seu emerxente peso económico e os eidos de implantación, como ideoloxía dominante.

tradición hipocrática, de acordo aos principios da teoría dos catro humores ou fluídos (atribuída a Hipócrates) máis á teoría da transformación dos humores de Galenus, non se concibía unha circulación de fluídos, senón un equilibrio entre a composición dos catro fluídos vitais (sangue, bile, flegma e atráble). Mestras isto correspondía á medicina hipocrática, na biomedicina o corazón vai protagonizar parte dese circuito xunto cos pulmóns e o sistema de veas, arterias e capilares.³⁴¹ Cada un destes elementos vai constituír unha das pezas que fai posible a circulación: o corazón fai circular o sangue, os pulmóns purifican o sangue que circula polos conductos. Un sistema de bombeo que precisa dun volume e presións constantes de líquido. Este descubrimento, que foi fundamental para desenvolver as prácticas de transfusión, representa unha forte icona que chega a entrar en conflito cos intereses biomédicos. O corpo-máquina e alleable, manipulable, inscribible na ideoloxía biomédica, á vez que permite a asunción da práctica biomédica como unha práctica lexitimada, non sen problemas, tamén derivados da persistencia e/ou compatibilidade coa medicina hipocrática.

Por exemplo, unhas das terapias hipocráticas máis frecuentes ten como obxecto o sangue: a sangría ou flebotomía. En 1557 Leonardo Botallo escribe no seu tratado sobre a sangría: “la sangre del cuerpo humano es como el agua de una buena fuente: cuanto más se saca, más queda”³⁴², como tantos moitos médicos da época, Botallo está a describir unha técnica de curación de acordo á concepción do equilibrio dos catro humores. Os beneficios da sangría son ben antigos, pero tal vez nunca estivo tanto en voga como a partir do século XVI. A sangría constitúe a técnica por excelencia de regulación do humor sanguinolento. O fin da sangría era aliviar os humores en exceso, regulando así o equilibrio entre os catro fluídos elementais e devolvendo coa mesma a saúde. Ademais dos diferentes métodos de extracción en uso (por incisión, escarificación, ventosas ou samesugas) había dúas grandes correntes enfrontadas sobre o método a empregar, diferenza que non difería tanto na técnica, como no lugar de aplicación. Ás partidarias do método revulsivo opóñense as partidarias do da deriva. A controversia non era banal, segundo as primeiras había que sangrar o lado oposto ao enfermo para acadar así un equilibrio por reacción, para as segundas había que proceder á eliminación directa dos humores que había en exceso, así que a incisión era feita no mesmo lado da molestia. O corpo médico era decididamente partidario do método revulsivo (que entroncaba coa tradición

³⁴¹ Véxase ‘Anexo VII. Cronoloxía do sangue na transfusión’.

³⁴² Botallo, L. (1557) *De Curatione per sanguinis missionem*. Lugduni: J. Huguetan, s.p.; *apud*. Rey (1993: 602–603). Sobre a sangría véxase a totalidade do devandito texto de Roselyne Rey.

árabe) que xa estaba impregnado dunha concepción corporal premecanicista. Nesta concepción premecanicista (perfectamente compatible cos principios hipocráticos) a sangría favorecía a compensación dos humores malignos e estimulaba a circulación sanguínea que limpaba todo ao seu paso, eliminando os coágulos causantes de enfermidades. O corpo era concebido como unha máquina estático-hidráulica, na que os humores circulaban polo organismo polo principio do equilibrio volumétrico, alí onde había unha falta xenerábase o fluído necesario para ocupar ese oco, as correntes de compensación volumétrica circulaban por todo o corpo, o baleiro provocado pola sangría chama a máis sangue para cubrir esa falta.

A afirmación inicial de Bottalli vai estar vixente ata que se estableza, a partir de 1730 coa tese de Jean-Baptiste Sénac e en 1756 con Albrecht von Haller, que é imposible conciliar o método revulsivo co da circulación sanguínea³⁴³. A estas alturas a concepción hipocrática do corpo xa estaba conformada por unha medicina cada vez máis próxima á eclosión biomédica. O corpo xa non se representaba de acordo ao principio do equilibrio por vasos comunicantes. Na máquina hidráulica revélase como tan importante como o volume, a presión sanguínea, a diferenza de diámetro entre veas e arterias e capilares, hai que sumar a acción do corazón. A máquina é agora dinámica, rexida por un músculo que se encarga do equilibrio volumétrico. Pero estes novos descubrimentos non son incompatibles cunha vixencia de aspectos da medicina hipocrática nas concepcións leigas. Tamén, paradoxalmente, a biomedicina presenta descubrimentos e tratamentos que parecen confirmar unha vez máis estas concepcións: a propia transfusión, as tromboes, e sobre todo a dietética que proclama remedios de purificación da sangue (ou se se prefire de eliminación de impurezas).

Hai unha diferenza con respecto ao sangue segundo as concepcións leigas que leva a formular dúas reconstrucións do sentido do sangue. A primeira destas reconstrucións tratouse con respecto ao intercambio na que o peso da xenealoxía sanguínea na retención á doazón era cuestionada e propúñase como alternativa unha interpretación baseada na reciprocidade e na familia. A segunda desas reconstrucións atinxe á concepción fisiolóxica do sangue herdeira da concepción hipocrática, pero que tamén é consecuencia da nova representación do corpo dende a biomedicina. En vez de achar unha

³⁴³ Sénac, J.-B. (1730) *Lettres sur le choix des saignées per M. Julien Moson, Dr en médecine á Palu en bas-Poitou un médecin de la faculté de médecine de Paris*. París: Chaube; Haller, A. von (1756) *Deux Mémoires sur le mouvement de sang et sur les effets de la sonées, fondés de expériences fautes sur des animaux*. Lausanne: M. M. Bouquet. *Apud*. Rey (1993: 606-607).

reinterpretación da primeira que non responde con exactitude á concepción biomédica, pero que é consecuencia desta é, sobre todo, compatible e harmoniosa coa concepción científica moderna. Un sangue parabiomédico que é complementario, herdeiro e consecuencia das prácticas civilizadoras.

§ 2. O sangue case biomédico

A vixencia da icona do corpo–máquina non implica que este se veña a operar da mesma maneira que o fai dentro da práctica sanitaria, a inconmensurabilidade da experiencia subxectiva, a compaxinación doutros saberes co saber biomédico e tamén a resistencia dan idea de que os procesos de civilización son en moitos casos incompletos ou incluso fallidos. En concreto no eido da extracción hai catro ideas constantes que interfíren na práctica biomédica, e son consecuencia da implantación desta e unha derivada dunha concepción allea.

a) O combustible e as pezas

Hemorraxías e feridas, fluídos e líquidos, non unicamente nun sentido metafórico o sangue resístese a ser contido, derrámase fóra do corpo e tamén é ilocalizable dentro del. ¿U-lo sangue? Nas veas, nas arterias, na carne, nos órganos, por todos os sitios, e a ciencia biomédica cos descubrimentos sobre a circulación sanguínea e a teoría celular non vén desmentir o carácter indeterminado do sangue; ao contrario o sangue segue oculto. Faise transfusións sanguíneas pero o sangue está tanto no corpo da receptora como no da doadora, non ocorre así no caso dos transplantes de órganos, onde un órgano enfermo é substituíndo por outro, sen mediar a reticencia provocada pola indefinición do sangue: “os órganos non son máis que... cousas mecánicas, engranaxes, ¿no?, eh, procesadores, no sé, non... para min non teñen ningún sentido máis alá diso.” (Xusto). Os órganos son partes ben definidas, pezas que non despertan as densas imaxes e asociacións que si implica o sangue. Asociado a imaxes de ruptura corporal, o sangue mana descontroladamente, os órganos non son visibles como o é o sangue, unicamente a través de representacións e como unha unidade determinada. En caso dunha ferida grave a abundancia de sangue acompaña á presenza de partes internas do organismo, pero nestas ocasións os órganos non aparecen ben delimitados senón como unha compoñente máis da desorde do

sangue. Estes permanecen nos límites corporais, o sangue fórmase da comida, xérase no organismo, cambia de estado e necesita ser contida.

A metáfora á que aludía antes Xusto cando nos remitía ao exemplo do coche é bastante explícita, os órganos son substituíbles (igual que as pezas do coche), mais o sangue resístese a este intercambio en diferentes aspectos que están entrecruzados, neles contribúen tanto as imaxes do sangue, como as técnicas de transfusión e transplante, o marco xurídico, os lazos de reciprocidade e a icona canónica do corpo-máquina.

Á diferencia dos órganos o sangue 'críase'. En todas as concepcións das diferentes persoas este créase no miolo físico da persoa, e de acordo aos principios tanto da medicina hipocrática como tamén da nova medicina preventiva xérase do que come, do que bebe, de como vive, alérase xunto coa existencia, porque o sangue contén

“Eh, non sei, pedaciños de min, creo. Si, porque como... discorre por todo o corpo, parece como que... van ir parando... nel pequenos elementos, partículas microscópicas de... de todo, de todo mi, i tal. E recolle por eso, a... aí, daí pode que veña a idea de... esencia de min mesmo, ¿no?, o sangue, i tal. En todo caso é... eso, é algo que está presente en absolutamente toda, todas partes do noso corpo, i tal. Ao mellor non somos eh... 80% de auga, si 80% de... de sangue, ¿non?” (Xusto)

O saber biomédico contribúe unha vez máis a producir concepcións incompatibles cos obxectivos da transfusión. De cómo se cuide o corpo a través dos hábitos alimenticios e de formas de comportamento vai depender unha consideración responsable ou non cara á propia saúde. Cada vez máis cada unha é a súa propia xestora da saúde. A moralización da saúde debida a esta responsabilización individual volve facer xurdir a relación entre humor e carácter que xa estaba presente na medicina hipocrática. Do carácter sanguinolento asociado a un exceso de humor sanguíneo, preséntase hoxe o carácter responsable e decente asociado a un sangue limpo, depurado que non provoque doenzas. Esta comparanza só ten valor metafórico, porque a enfermidade nun caso depende do equilibrio de humores e noutro da súa contaminación. Con consecuencias sobre o sangue como transmisor moral.

Pero estas consideracións ademais son mantidas pola propia institución e non exclusivas das leigas, baste con recordar como o lema forte do CTG que chama a solidariedade 'Comparte a túa saúde' outórgalle tamén ao sangue incontaminado unha capacidade curativa simpática. A saúde como unha

característica da persoa transmítese, como se fose unha característica de personalidade. Este equívoco non queda moi lonxe daquela experiencia de Jean-Baptiste Denys en 1667 cando pretendeu curar a ansia e os arrebatos de furia de Antoine Mauroy con transfusións de sangue de año³⁴⁴, de acordo aos principios hipocráticos.

A doazón de órganos é un acto que só se fai unha vez, é unha decisión única e irreversible; a de sangue pode ser feita repetidamente. Especialmente no marco actual da doazón universal e orientada a consolidación dun continxente de doadoras habituais, demanda un compromiso cara aos servizos de transfusión “Cada dous meses e é como se fose un rolo de... Xa te sintes obrigado, si te fas doante a ir cada esa época. E bueno así estás máis libre.” (Luís) que non está disposto a contraer en moitos casos unha responsabilización, como tratamos anteriormente, da ‘calidade’ do sangue. Pero esta responsabilidade cara ao institucional que implica a doazón de sangue desaparece na de órganos:

“Que os órganos dóalos cando xa non te fan falta. Para nada. Porque xa non os vas a utilizar máis. E o sangue... eu que sei, pódelo doar máis veces; os órganos só se poden doar unha vez; unha vez que os does xa non... os tes máis.” (Concepción)

Esta responsabilización non atinxe exclusivamente ao compromiso co biomédico que demanda un maior grao de civilización e confianza, é tamén cara ao contorno rexido pola lóxica da reciprocidade. A morta, que subtraída da inxerencia biomédica e da interacción co contorno, queda fóra das relacións de compromiso cara ao institucional e asemade cara ao seu universo de interaccións cotiás, nas relacións persoais:

“Que máis dá a quen lle das a sangre, ou non sei... Ademais depende, si es doante de órganos, unicamente si es doante do riñón, que é a única..., penso, que é o único que podes ser así doante. Vamos, porque despois xa morrestes, é cando xa despotricaches por aí adiante, que máis dá.” (Luís)

Nunha lóxica na que corpo e alma quedan efectivamente escindidos, ou polo menos no momento da morte, a unidade da persoa rómpese para liberar a alma do lastre do corpo, isto xustifica que

³⁴⁴ Cfr. Starr (1998: 21).

“Unha vez morta xa non o pasa nada, o sea, de morta, pódeme facer o que quieran que non..., que non. De viva xa farei eu o que teña que facer, o que me corresponda facer ou o que... en fin. E despois, de morta, pois xa nada jolín. ¿Non dicían que a alma que che escapa pa outro lado, según certas teorías? Pois, eu son desas. O corpo quédase aí e a alma, non sei pa onde emigra.” (Balbina)

A indiferencia ante o que veña a continuación, a ruptura que implica a morte como unha liberación do lazo social está presente en todos os casos, neste caso Helena, reticente a doar sangue, non semella tan segura no tocante aos órganos:

“Non sei, si tes algún tipo de... de, de non sei que, de morbo cando estás vivo. Mira este ten o meu... o meu órgano, cando estás morto supoño que non che importará que o teña, si ti decidiches darlo... [...] É unha decisión que ti tomas, e é importante... e... non sei, é máis, é algo que a ti xa non che van faser falta nunca máis unha ves que morres, ¿non? Non sei, xa é máis, ó final que vas a faser, ¿non?; xa é cando acábase todo que..., eu creo que é distinto, ó mellor non é distinto, pero, eu véxoo distinto.”

E distinto é porque a responsabilidade queda anulada, ou en calquera caso desprazada cara á familia. A diferenza non radica tanto porque se trate anatomicamente de sangue ou órganos, senón nas consecuencias para o contorno de interacción que cada unha delas implica de acordo á constitución da icona do corpo-máquina.

Os órganos transplantados proveñen de doazóns *post mortem*, mentres que o sangue dáse en vida. Quizais sexa mellor tratar esta diferenza atendendo ás consecuencias dunha e doutra forma de dar (en vida ou morta) no canto de á fisioloxía do dado (órgano ou sangue), pero que son propias dunha ou doutra. Nos dous tipos de doazón de órganos, *post mortem* e en vida, hai diferencias substanciais, a primeira é característica das doazóns universais e a segunda é sobre todo presente en doazóns interparentais. Se ben é certo que a taxa de doazóns de órganos e tecidos en Galicia é alta: 31,4 doazóns por millón de habitantes en 1997 (na media estatal das 29,1 doazóns p.m.h. Galicia ocupa o oitavo lugar); esta correspóndese ao aportado por 40 doadoras³⁴⁵, trátase na súa totalidade de doazóns *post mortem*. As doazóns en vida, vencelladas por un lazo preexistente, presentan

³⁴⁵ Destas 40, 34 proveñen de doadoras en estado cardíaco latente e 6 en asistólico.

Todos os datos son fornecidos pola Oficina de Coordinación de Transplantes, obtidos de (1998d: 197-199) e <http://www.trasplan.org>.

unha taxa cero. Esta diferenza non é en absoluto gratuíta, xa que tanto a doazón de órganos como de sangue responden a unha lóxica artelladora común e non tanto porque o sangue estea máis marcado por outras ideoloxías fóra da biomédica. A carga simbólica que implica a doazón de órganos é en maior medida exclusiva da biomedicina, tal vez pola novidade histórica dos transplantes que fixo xa dende o inicio do intercambio de órganos unha cuestión case exclusivamente científica. A diferenza do que atinxe ao sangue, os órganos quedaron á marxe de teorías racistas, de linaxes familiares, de modelos para definir a cidadanía ou, para as católicas, de consideracións relixiosas.

Logo a diferenza axial que se establece radica nas consecuencias que deveñen da lóxica da reciprocidade. Se para a doazón de órganos *post mortem* a persoa queda xa fóra da rede de relacións interpersoais, para a doazón en vida e de sangue a persoa segue a estar inxerida na trama social como axente activo. Esta participación implica tanto a responsabilización cara ao servizo de transfusión como as consecuencias da reciprocidade que se establece polo dado.

“E que tampouco tes que facer ningún acto para doar, ser donante de órganos, tes que facer un... un carné ou algo así e xa está. O ser doante de sangue é máis activo. [...] Qué tes que facer ti, ti tes que... facer máis cousas, ¿non?, tes que sacar primeiro, bueno, tes que ir alí facer a doazón de sangue, e ser doante de órganos, cando estés morta, xa o farán. Pero a ti aí xa che dá igual.” (María)

O compromiso que se lle atribúe á doazón de sangue é moito maior que á de órganos. Isto non quere dicir que a doazón *post mortem* non implique problemas, é importante para os servizos de transplantes que as persoas se fagan doadoras en vida, den o seu consentimento xa antes de morrer porque se non a decisión cae en mans da familia. Esta si pode oporse á doazón porque para ela a morta segue a xogar un rol na rede social polas consecuencias que implica para o conxunto da familia. Dáse así unha contradición na pertenza á rede social segundo a consideración da doadora e da familia. Para a doadora a chave da decisión está na consciencia, cando xa non se precisa desa ‘peza’ no organismo para vivir, esta pódese ceder porque unha vez morta xa queda fóra do xogo social. Nalgúns casos a posición persoal é clara fronte á decisión de doar os órganos dun familiar:

“[...] se morrese algunha persona da miña familia e *eu puidese decidir* doaríaos. Se tivera que decidir qué facer por esa persoa, *se puidera claro*, doar. A min tamén me gustaría que mos aproveitasen, se se puideran.” (Daniela)

Pero para a familia a morte física non implica a desaparición da persoa, porque aquí a chave está no peso emocional, simbólico que xoga a finada, e tamén no peso efectivo que ten como circulación intersocial segue a estar activo. A morta segue a exercer un papel fundamental na rede de relacións da que é participada, que queda pechada en falso cando pasa de actora a axente,

“Polo feito que acabo de dicir, porque a sangue é unha cousa que che sacan de aí e vela tu, e pero non che impide nada, non é un pedazo do, é un pedazo do corpo si, pero vólveche a saír. Pero en cambio no tema dos órganos creo que sigue pesando moito a experiencia relixiosa, e os funerais que se siguen facendo alí e tal e están, cando fan a algunha persona a autopsia o algo dalle así un pouco de pánico e tal, canto máis pa quitarlle un órgano a unha persoa. Aí son, ata eu casi tamén estou medio confiada deso, que son moi contradictorios e facer calquer tipo de autopsia ou calquer tipo deso, porque segue sendo un morto, e un morto que lle quitas un cacho e ó mellor xa non é tan morto.” (Daniela)

Agora a morta é potestade da familia, que decide, a quen se lle pide que decida, que pase de cadáver a corpo en circulación, provocando unha situación na que a familia vai ter que asumir unha decisión que altera a localización na rede de relacións da finada, e que se activen as lóxicas da reciprocidade ou que se siga a circular de xeito incontrolado.

Para a biomedicina a morta xa non se pertence a ela mesma, polo que a familia ha de dar o seu consentimento, pero a morta pasa a ser un elemento sometido á continxencia das relacións familiares cara o interior e cara a súa proxección ao seu contorno. Na decisión de facer da finada un viveiro de órganos transplantables, pesa esa concepción da posta en circulación que abre ou pecha a familia ao exterior. Con respecto aos órganos o sangue é unha decisión esencialmente persoal, onde, polo menos, todas as reticencias asociadas á agresión esváense coa perda de consciencia, cando a compoñente alma cae; mentres que para os órganos vólvese activar a centralidade da familia.

b) Renovación do sangue

No apartado anterior xa se apuntaba a relevancia que ten a renovación do sangue, esta prodúcese en dúas fronte: na asunción de que ese sangue novo é rexenerado sen as impurezas do sangue anterior e na propia capacidade de produción. As recorrencias á renovación do sangue son continuas entre as informantes. Hai quen chega verbalizar a súa decisión de doar como un acto estrictamente fisiolóxico, que se xustifica en si mesmo:

“E sobre todo ó millor para que se... para que entrara un pouco de... de sangue nova, ¿non? [Que] se regenerara un pouco a sangue que había. Despois de trintacatro anos sin salir, sin salir moito. Esa era a idea. [...] Pero máis ben era por regenerar un pouco a sangue, ¿non? non por facer unha obra caritativa, non era esa a intención.” (Eduardo)

Chégase a xustificar nos efectos positivos que ten para o organismo, como tamén se recorre á diferenza entre mulleres e homes á hora de doar cando Federico xustificaba así por que doaba: “As mulleres non teñen porque doar porque coa regra xa renovan a sangue.”. A procura da renovación do sangue presenta xustificacións que sen renunciar ao fisiolóxico, son perfectamente compatibles cunha enunciación de tipo moral. O sangue novo supón unha fonte de vitalidade para moitas doadoras, que sinten benestar, atribuíble tanto a un proceso de purificación polo sangue novo cargado de toda a enerxía da que carece xa o sangue que fixo múltiples veces o seu traballo, como á satisfacción do dar, nunha xustificación de tipo somático:

“Si, moitas veces teño pensado, que, porque teño analizado a... situación, ¿non? E moitas, é unha sensación como máis..., o sea, como máis ganas así de..., ¿sabes? Eu qué sei, como máis... No momento non, o sea, no momento, quedas así un pouco... eu non teño a tensión moi alta, ¿non? Entón, o sea, quédome así un pouco mallada, ¿non?, e tal. Pero despois a sensación e así como, com, como revitalizada, ¿non? Pero non sei si é... Estiven pensando, si sería un rollo psicolóxico, e tal, ¿non? Por esto de saber que estás facendo algo que, que sabes que é positivo, ¿non? e que... polo menos sirves para algo, ¿non?, e que... vai a ser útil para algo, e vai axudar. Pero despois estiven pensando que igual tamén ten unha compoñente... física, ¿non? porque estás renovando a túa sangue, estánche sacando, creo que son 400 centímetros cúbicos os que me sacan a min, e que teño que rexenerar, ¿non? Entón, que igual eso fai que... que de repente te... revitalices, ¿non? Eu teño esa sensación.” (Josefa)

O propio principio de que o sangue é inesgotable cómpre para que moitas persoas xustifiquen a participación nas campañas de doazón sen recorrer aos beneficios dun sangue novo. O don do sangue é, xa que logo, irrelevante porque non supón ningunha perda para quen o fai. Como don aquí dáse o que sobra:

“É que non... non me parece lóxico non doar. O sea, hai xente que pois igual non pode, e tal, pero eu que sei, igual algún día me fai falta a min, ou... hai xente que a necesita, eu que sei, paréceme [...] por solidariedade, por... porque hai xente que o necesita... i eu que sei, a min, eu teño de sobra.” (Concepción)

Ao contrario que para os órganos, na decisión de doar é diferente dar o que sobra que dar o que é necesario tamén para un mesmo. A oposición que se trataba no apartado anterior volve xurdir como unha diferenza substancial do renovable fronte ao non renovable, o que sobre é doado de dar, e se se rexenera non é tan crítica a súa falta como no caso dun órgano; agora Daniela volve incidir na diferenza entre órgano e sangue:

“Eu creo que a sangre é diferente, o que non é, eu que sei. É renovable, en cambio un órgano non é renovable. Creo que eso é algo fundamental. É máis, o ano pasado, non o ano pasado non, xa hai cinco ou seis anos unha muller alí que é testigo de Jehová tivo cáncer de mama e a xente dicíalle: ‘Pero meu Jesús ¿por que non vai querer o sangue?’ ou tal. Se se tratara doutro tipo de órganos a xente diría ‘É normal’. Ó mellor eu tampouco o queredría, ¿compredeis? Aínda que se iles se operasen creo que se lle desen outro órgano que o aceptarían pero no caso de dalos el é máis, máis complicado.”

De maneira complementaria á renovación, a perda de sangue opera como outra vertente da relevancia do sangue como combustible, se no primeiro caso trátase de manter un volume constante (de acordo á teoría dos vasos comunicantes), neste outro a preocupación por manter unha presión constante descubre como as verbalizacións sobre o sangue están unha vez máis constituídas na maior parte non por crenzas acientíficas, senón precisamente por concepcións estritamente biomédicas que pasan a formar parte do corpus ideolóxico das actoras leigas. Estas encaixan nos seus interenunciados, as concepcións biomédicas e hipocráticas sobre o corpo con todo o corpus de ideas que rexe a interacción nunha rede social complexa,

composta por unha multiplicidade de elementos entre os que os biomédicos son uns máis.

c) Perda de presión

No gran circuíto de fluídos do corpo só as excrecións saen ao exterior sen perforar o envoltorio, o resto do corpo permanece pechado. Aquilo que se expulsa sobra dentro do organismo (mucosidades...), ou non pertence ao seu funcionamento interno (bágoas...). O sangue ocupa unha posición intermedia porque flúe ao exterior, como consecuencia da ruptura do envoltorio-pel ou excrecencia menstrual, pero a súa orixe e reino é a anatomía interna. A antropoloxía é rica en referencias ao universal do sangue asociado ao home cazador-productor (que perde sangue polas feridas de guerra) e á muller recolectora-reproductora (que perde sangue de acordo aos ciclos de ovulación). Este desgraciado cruce de iconas fai as veces difícil pescudar no papel que o sangue vén xogando nos nosos sistemas sociais. Xa me preocupei por sinalar que quizais o peso que a medicina ten xogado con respecto á concepción do sangue ten sido infravalorado. Como fronte a consideracións de tipo máxico ou supersticioso, ou o que benevolmente se veu en chamar cultura popular, descubrimos como a irrupción dos saberes médicos está no fondo de semellantes concepcións. Tanto segundo a medicina hipocrática como na biomedicina moderna os fluídos están sometidos a principios hidráulicos. Para a primeira o sangue en exceso ou defecto provoca desaxustes no equilibrio corporal, que dan paso á enfermidade; para a segunda unha caída ou incremento brusco na presión sanguínea provoca tamén males. As ideas sobre a doazón de sangue non se van manter á marxe deste feito, o corpo vai ser un envase pechado que perde e esa perda cando é irreversible afecta á saúde.

No caso da extracción é o CTG quen se encarga de recordar que se ben hai unha recuperación rápida do sangue doado, fornece de algo para comer e beber após da extracción, insiste en que non hai que facer esforzos, nin actividades nas que un mareo poida ter consecuencias graves (como conducir) e recomenda beber líquidos en abundancia (¿para criar sangue?). Estas recomendacións están moi en correspondencia coa concepción leiga do sangue: corrobórase a febleza causada pola perda volumétrica de presión (bebendo moitos líquidos) e a fabricación de sangue (comendo algo), que esa práctica non desminte. ¿É acaso a seguinte declaración de Balbina, que

rexeita a doazón en parte pola sensación de febleza que lle atribúe, co saber biomédico?

“Si, eu creo que si, que che quitan algo de..., o sea, na sangre quítanche, quítanche algunhos, eh, anticorpos e ou bueno algunhas substancias que, que te fan deixar, que te quedes máis frouxo. Eso é o que penso eu. Entonces necesitas volver a reaportar o que che quitaron.”

Este estado pasaxeiro é o que se asocia á febleza provocada pola perda de sangue. Estado que entre doadoras efectivas parece ausente, como Ramón se encarga de desmitificar:

“Home, eu a veces, sobre todo alá ó principio, ¿non?, que tratabas de, de como dixéramos, de notar que te sentías máis débil, ¿non? ... dicir de comprobalo, de dicir pois bueno, veño de doar e estou máis débil. Pero non, é dicir, sempre tiven que negalo a min mesmo. ... dicir, pois a verdá é que estou perfectamente a unha de mediodía, despois de haber doado ás dez, como estaba antes da doazón... exactamente igual.”

Só en casos moi puntuais hai referencias a experiencias nas que a extracción provoca debilidade ou malestar, como a Daniela, pero que máis alá da simple perda volumétrica xa asocia á anemia como causa dese malestar onde se abre outra vía de análise encadrable no ‘corpo inversible’:

“Recordo que tomáronos a tensión, fixéronche así unha proba dun pouco de sangue con auga e nada máis. Xa te puxeches a doar, a min xa me dixeron: ‘¡Buf!’ Que estaba, que ese día estaba baixa, pero bueno sería da tensión dos exames porque estabamos en xuño. Pero nin exames nin nada, porque despois, bueno sería ó mellor tamén que tiña anemia polos exames, non sei.”

Se entre as doadoras as malas experiencias deste tipo carecen de importancia, semella que as alusións á febleza son tanto escusas para non doar das persoas reticentes á doazón dentro dunha lóxica de argumentación biomédica (lexítima), como representacións corporais derivadas do saber biomédico, pero incompatibles coa extracción. Como imos ver de contado non é casual que hoxe en día o maior número de referencias á febleza veñan da man do diagnóstico biomédico, como é o caso das anemias nas mulleres.

d) O corpo inservible

Hai unha serie de circunstancias nas que o corpo non se considera apto para a doazón. Xa indicamos que eses casos están establecidos moi claramente³⁴⁶; o propio CTG ocúpase a través da entrevista e análises de detectar cando unha persoa é apta ou non para a doazón (por risco para a saúde das demais ou da súa). Máis interesante resulta aquí atender a aquelas causas que provocan que as persoas se autoexclúan da doazón por razóns médicas. Non se vai facer ningunha diferenza entre aqueles casos nos que a persoa fora diagnosticada efectivamente como non apta, daqueles outros nos que unha xa exerce a autoexclusión previa. Atendendo a este principio non se mesturan dúas categorías que deberían ser tratadas á parte: as excluídas que biomedicalmente non cumpren os requisitos, daquelas que consideran que non son aptas, sen contar cun elemento de control máis que a propia opinión: “sangue xa non podo donar moito porque o sei eu por min, non fai falta que mo digan” (Balbina). ¿Por que obviamos unha distinción en principio tan clara? Porque o protocolo de acción do CTG promove esta indeterminación.

Cando o CTG recomenda que aquelas persoas que teñan calquera dúbida sobre se poden doar sexan prudentes, tanto coa entrevista como coas follas de información previas á doazón, perséguese a autoexclusión. É dicir, que só acudan xa aos puntos de extracción aquelas que estean seguras de poder doar. Así evítase por un lado unha carga de traballo improdutivo (optimización do persoal e material de análise), tamén que sexa o CTG quen rexeite ás persoas (o que se considera un efecto negativo para futuras participacións³⁴⁷) e controlar mellor as enfermidades de transmisión sanguínea afectadas polo período de latencia.

Ao anterior hai xa que engadir as propias estratexias de xustificación a través de razóns de saúde o rexeitamento á doazón. É moi frecuente aludir a cuestións de idade ou enfermidades como unha estratexia de invisibilidade fronte ao biomédico. Nos primeiros casos cando se trata de persoas maiores hai unha asociación inmediata entre idade e falta de saúde, relegando para as xeracións máis novas ese tipo de contribucións. Pero hai determinadas situacións nas que os límites entre unha e outra son máis que confusos. Os corpos novos tamén presentan os seus problemas en dúas liñas de argumentación moi marcadas segundo os sexos. No caso dos homes é frecuente a alusión a enfermidades que imposibilitan (temporal ou

³⁴⁶ Véxase ‘Anexo V. Causas de exclusión’.

³⁴⁷ Sobre os efectos negativos que para un segundo intento da doadora potencial ou para a continuidade das doadoras efectivas ten un rexeitamento na entrevista, ou tras as probas, véxase: (1978), (1985b), (1988), Cagnard (1977).

definitivamente para a doazón) moi recorrentemente a hepatite, aínda que non se sabe con certeza que é o que implica:

“Si, porque tuve hepatitis infantil, e non é, non é aconsejable que done. En principio podó donar pero... o único para casos extremos que se necesita a miña sangre. [...] Lo sé porque cuando tuve esa enfermedad me dijeron que no podría donar. Aunque era un grupo bastante aceptable mi sangre.” (Andrés)

ou como neste outro caso onde xa directamente unha hepatite (ficticia) cómpre como unha simple estratexia de invisibilidade:

“Despois xa houbo unha campaña dun autobús deses que iba polo pobo e, bueno, eu xa máis ou menos, polo programa de televisión ou así, xa sabía que non podía doar. Fixeron unha especie de enquisa ou algo así polo pobo e bueno... [...] Como xa sabía e me daba bastante máis cómodo, pois xa dixen que, que tiña hepatites e que non valía.” (Luís)

A ocultación á ollada é levada a cabo acudindo ao propio saber biomédico, coa mesma estratexia o estado mórbido, que se quere descubrir, cómpre para permanecer oculta (hepatite para os homes, anemia para as mulleres). Xa como escusa ou como causa efectiva da incapacidade para doar, ao igual que os homes as mulleres fan referencia a unha ‘enfermidade’ de signo totalmente distinto. Distinto porque no canto da anemia ser unha enfermidade facilmente diagnosticable e ben definida, trátase dunha doenza na que o diagnóstico é sempre algo confuso, xa que se limita a unha medición puntual da hemoglobina en sangue³⁴⁸ e sobre todo porque na maior parte dos casos vén asociada á menstruación, da que opera como metáfora (e ás veces só de metonimia). A anemia aparece tan imbricada á menstruación que parece ser un síntoma, ou incluso unha manifestación pública aceptable do período de menstruación. De feito, cando se di anemia estase a acudir en moitas ocasións a unha forma de agocho e/ou de biomedicalización da menstruación. Estas verbalizacións responden tanto a unha eufemización como a un proceso máis de biomedicalización do corpo, onde a menstruación

³⁴⁸ Esta aleatoriedade no diagnóstico da anemia está determinada polo método de diagnóstico (a través de síntomas ou analítica), polas técnicas de calibración dos aparellos de análise, os valores mínimos establecidos ou unha baixada ocasional do nivel de hemoglobina (nos glóbulos vermellos) que non implican que haxa irremediamente unha anemia. A liña divisoria entre un nivel baixo ou normal de hemoglobina é incerto. *Cfr.* Mol & Law (1994: 644–646).

xa non se manifesta como unha evidencia da fertilidade, senón como un síntoma dunha enfermidade derivada da alimentación.

Parecería que hoxe están lonxe os tabús da menstruación, pero se o Levítico facía prohibicións explícitas con respecto á muller fértil

“A muller que enxendrou e deu a luz un fillo varón, quedará impura por sete días. Neste tempo manterase separada, coma nos días da menstruación: será impura. No oitavo día será circuncidado o meniño, e durante trinta e tres días ela seguirase purificando do sangue. Non tocará cousa sagrada, nin entrará no lugar santo, ata que pasen tódolos días da súa purificación. Se deu a luz unha filla, quedará impura durante dúas semanas, coma na súa menstruación, e seguirase purificando do sangue durante outros sesenta e seis días.” 12²⁻⁵

“A muller que teña a menstruación, será aillada durante sete días. Calquera que a toque, quedará impuro ata a tarde.” 15¹⁹

E a pesar de que en Occidente a menstruación xa non esperta a mesma intensidade de símbolos, tabús e prohibicións, estas consideracións non están ausentes do académico no que esta persistencia leva a preguntarnos ¿por que considerar a menstruación das mulleres como unha alteración fisiolóxica?

Na traxectoria teórica da antropoloxía non restan exemplos de como se lle atribúe a menstruación tal forza simbólica que xustifica para moitas autoras a orixe da división social de sexos que se perpetúa ao longo da historia. A xustificación nun suposto universal biolóxico (a muller menstrúa) das relacións de poder entre sexos leva a naturalizar, parapetar nun referente biolóxico (polo tanto incuestionable), esa diferenza. Así so o pretexto do sangue fanse argumentacións que coinciden todas nunha orixe de homes cazadores-productores e mulleres recolectoras-reproductoras. Argumentacións xa apelando á racionalidade económica, á adaptación ao medio ou á predisposición biolóxica, que levarían sucesivamente á prohibición de cazar e do uso de armas para as mulleres e en consecuencia aos tabús menstruais.³⁴⁹

Concibida a menstruación como un accidente na normalidade fisiolóxica humana, non se fai máis que acudir a un patrón de pensamento no que se obxectiviza a diferenza entre homes e mulleres pola capacidade de xestación na que os homes son homes ao longo da súa vida, pero na que a

³⁴⁹ Exemplos deste enfoque témolo en Testard (1986) e Wreschner (1980). Dúas revisións críticas consistentes ao innatismo da menstruación as que ofrecen Knight (1991) ou Buckley & Gottlieb (1988).

particularidade das mulleres non vén dada polo feito de ser 'femias' do mesmo xeito que o son os 'homes'. As mulleres están definidas en torno a un único avatar que, aínda que é temporalmente limitado nas súas vidas, convirte a todas as mulleres en debedoras da menstruación (velaí a capacidade procreadora): mulleres son as fértiles (nais potenciais), aquelas que non o son, as que o foron (as avóas) e as que o serán (as fillas). Na traxectoria vital dos homes pai, avó e fillo son todos eles homes na mesma medida.

Hoxe éntrase nunha biomedicalización do tabú que arreda ás mulleres da extracción, a pesar de que a menstruación xa nin lixa coa mesma intensidade nin constitúe un período de crise tan marcado, co corpo biomedicalizado esta maniféstase de forma continua como un estado inherente ás mulleres. Neste punto é onde cabe atopar a grande diferenza na participación entre mulleres e homes nas campañas de doazón³⁵⁰. A anemia é latente e pode xurdir en calquera intre.

No proceso de hixienización nas sociedades modernas a menstruación pasa da esfera pública á esfera privada, deixa de amosarse de forma visible a través de prohibicións específicas, para pasar a unha invisibilidade que só é identificable exteriormente a través de certos e cuestionables síntomas psicolóxicos (a síndrome premenstrual). A muller queda marcada corporalmente dun xeito científico, enfeblecidos quedan os tabús que afectaban á sexualidade e ao traballo doméstico, a menstruación xa non contamina, pero segue a marcar os corpos dun xeito preciso, pero cuns efectos perversos para acadar corpos femininos extraíbles.³⁵¹ Xa que esta está presente tamén en certas reticencias á doazón, cando se pensa que o dar sangue produce febleza, especialmente no caso das mulleres fértiles. Esta pode causar febleza ou anemia, que se atribúe á lentitude para a produción de novo sangue. O conflito que se produce Concepción coa familia sobre a conveniencia de doar ou non arguméntase de acordo ao principio da menstruación-anemia¿-fertilidade?:

"O meu pai doaba, o que pasa que ten a tensión baixa e non... non pode doar moito tamén. E meu irmán si. [pero] De feito a miña nai e máis o meu pai non querían que..., o sea dicían 'Despois vaste poñer enferma, e tal e

³⁵⁰ Recordemos os datos do capítulo '8. O perfil da doadora. § 3. A extraída xenérica. b) Diferencias de sexo'.

³⁵¹ Estes efectos non se restrinxen á transfusión de sangue, outro efecto de fondo calado xurde coa anemia como negación da sexualidade reproductiva, que pon en cuestionamento a figura da muller-reproductora.

cual, tes anemia', tatata. Pero, como non lles fago caso, xa, agora xa me dicen 'Bueno, xa volviches a doar.'."

Non é logo casual que este tipo de razóns para non doar só aparezan entre as persoas máis novas, e nunca entre mulleres que xa están no climaterio. Polo tanto a relación entre doazón e febleza acada un significado diferente entre os homes e as mulleres. Para os primeiros trátase unicamente dunha perda de volume de sangue, para as segundas está en cuestión as bases da constitución da diferenza de sexo.

A regra é unha causa de rexeitamento para a doazón, pero esta maniféstase de continuo como anemia, o sangue perde a fortaleza que afecta ás mulleres por partida dobre: á perda da doazón súmase a perda menstrual.

"É verdad, porque unha vez fun a doar y po outro día tiña unha análise de sangue, porque non...tiña saí... sentíame moi cansada e todo iso e fun doar e dixéronme que tiña seis sólo de... de tensión, pero dixeron '¡Bah! Doas igual.' E logo outro día fun ó médico, díxome que de sangue estaba moi mal, que estaba moi mal. Eu díxenlle 'Pois aínda fun doar sangue a víspera de facer o análise e non me dixeron nada.' E díxome 'Pois non vale pa nada porque total este sangue non che vale..., non vai valer pa nada.' Tiña xa unha anemia bastante profunda e dixo 'Non sei como non se che deron conta.' Entón pois nada máis. Porque a miña sangre era moi pobre en glóbulos roxos e daquelas xa non fun doar máis." (Daniela)

O sangue que non cómpre convirte ao corpo en inservible, o que dun xeito irreversible despraza ás mulleres das campañas de doazón. Se ser rexeitada para a extracción xa é de por si un momento crítico para posteriores participacións, ao rexeitamento anémico súmase a incerteza de cando se vai poder doar.

"Non, pero non, é que non é que sean problemas, é que, por exemplo eu... un día eu que fun a doar, que además era para un elemento que facía falta, chamaron pola radio de que facía falta A positivo, e eu fun, e cheguei alí i resulta que, que me miraron a tensión e a tiña baixísima, ¿non? E me pareceu estraño porque eu normalmente non a teño baixa; e me preguntou a tía se estaba de regla e eu lle dixen que non, e resulta que cando cheguei á casa estaba de regla, ¿entendes? O sea, o rollo non é que non podas doar cando tes a regla, o que pasa é que seguramente cando tes a regla che baixa a tensión e si non a tes, pois moi decente, igual che baixa a un punto que non podes. O sea, pero xa, o sea, non é rollo de regla sinón é rollo de que a min a

tensión non me chegaba a, ao mínimo, ¿non?” (Josefa)

As persoas nestas tesitura só lles resta intentar unha e outra vez pasar as probas sanguíneas para ver se nese momento poden doar, xa que a anemia só é diagnosticable a través das devanditas probas analíticas. Ante a incerteza continua de saber se se é apta para doar ou non unha opción frecuente é a de abandonar outros intentos.

e) *O sangue sacro*

Negarse a compartir o sangue con calquera outra persoa. A forza da figura das testemuñas de Xehová cabía afirmar que radicaba no cuestionamento que implicaba do papel dos pais dentro da familia (en especial da nai como dadora de vida), que rexeitan calquera tipo de transfusión sanguínea, e cando poñen en evidencia que a práctica biomédica é susceptible de ser condicionada por outra instancia. Neste segundo caso, a idea que se forman as católicas é como se as testemuñas de Xehová representaran a persistencia da superstición fronte á razón biomédica; a capacidade omnicompreensiva da biomedicina queda limitada e cuestionada por crenzas relixiosas. Se ben hai que ter moi presente que as testemuñas non se opoñen á práctica biomédica en xeral³⁵², aceptando, por exemplo, os transplantes de órganos sempre e cando na intervención non se empregue sangue transfusional. No caso de ser preciso estas si aceptan terapias substitutorias á transfusión ou novas técnicas e instrumentos de intervención cirúrxica (por exemplo, instrumentos de corte laparoscópicos menos invasivos que minimizan a perda de sangue).³⁵³

A orixe da prohibición do derramamento de sangue leva á negativa ao intercambio de sangue, o rexeitamento das testemuñas é unha cuestión de fe.

³⁵² Non hai que esquecer, por outro lado, que as testemuñas de Xehová están a desenvolver na actualidade proxectos de investigación e promoción da transfusión autóloga, conxuntamente con centros biomédicos, con achegas efectivas ao desenvolvemento desta técnica de transfusión, dentro do plan ‘Alianza para la vida’. *Cfr.* S.A. (1999).

³⁵³ Entre estas están: as máquinas de recuperación de sangue que recollen o sangue perdido durante a intervención, fíltrano e reinfúndello á paciente; fluídos para manter o volume sanguíneo e evitar un choque hipovolémico (solución de lactato de Ringer, o dextrán, o almidón hidroxietílico...); adhesivos biolóxicos para deter as hemorragias (apósitos de coláxeno e celulosa ou seladores de fibrina), fármacos que estimulan a produción de glóbulos vermellos (eritropoyetina), plaquetas (interleuquina 11) ou glóbulos brancos (GM-CSF, G-CSF), que reducen a perda de sangue en intervencións (aprotinina, antifibrinolíticos) ou hemorragias agudas (desmopresina). *Cfr.* (2000).

Se para as católicas a importancia do sangue vén da capacidade redentora do sangue de Cristo (establecido no rito da comunión), para as testemuñas esta importancia radica nas afirmacións do *Antigo Testamento* nas que se fala do sangue como vida. Hai quen chega a afirmar, como Bravo Proaño, que “es muy explicable que los Testigos den todavía ahora esa importancia desmedida a la sangre del hombre (transfusiones) o a la sangre de los animales (alimentos), porque se la dan muy escasa a la sangre de Cristo.”³⁵⁴

O sangue como fluído vital adquire así toda a consecuencia desta aseveración, onde para as testemuñas de Xehová pesa o *Antigo Testamento* que se sustenta só na autoridade divina, pero para as cristiás o *Novo Testamento* baseado na redención dalle outra significación á presenza do sangue. Aí radica a substancial diferenza con respecto ao peso do sangue no corpos ideolóxico dunhas e doutras. Son múltiples as referencias ao sangue como vida, por exemplo, nas prohibicións sobre os alimentos do Xénese, Deuteronomio ou Levítico remítese á asociación directa entre sangue e vida que leva a considerar que a alma está localizada no sangue:

“Todo o que vive e se move serviravos para mantenza. Dóuvolo todo, como vos dei os vexetais. Mais non comeredes carne coa súa vida, quere dicir, co seu sangue.” Xénese 9³⁻⁴

“Mantente moi firme, soamente, en non come-lo sangue, pois o sangue é a vida, e non podes come-la vida xunto coa carne.” Deuteronomio 12²³

“Pois, sendo a vida de toda carne o seu sangue, eu díxenlles ós fillos de Israel: Non comeréde-lo sangue de ningunha carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue: quenquera que o coma será exterminado.” Levítico 17¹⁴

As críticas ás testemuñas de Xehová ocúpanse en destacar este precepto como unha metáfora do respecto á vida da próxima, porque só Deus ten a potestade de outogar e reclamar a vida. O que para as testemuñas é respecto fiel á vontade divina, para as outras é unha cuestión que só se chega interpretar axeitadamente á luz do *Novo Testamento* a través da figura redentora de Cristo, como se desprende das palabras do apóstolo Xoán: “Pero se nós vivimos na Luz, entón estamos en comunión uns cos outros e o sangue de Xesús, o seu Fillo, estanos purificando de tódolos pecados.” Primeira carta de San Xoán 1⁷. O sangue aquí é instrumento de purificación e salvación, coa contrapartida da alianza.

Ningún tipo de alianza é posible co don do sangue nesa concepción na

³⁵⁴ Bravo Proaño (1973: 105).

que o sangue ocupa a posición de sacralidade individual, case caricaturizando as declaracións de Bernard cando afirmaba que a identidade da persoa reside no sangue³⁵⁵. Pois si que acontece no caso en que opere esa idea, a negativa á doazón é radical, do mesmo xeito que nas testemuñas pero retraíndoo á identidade persoal, como reclamaba este home nunhas declaracións televisivas a propósito, por certo, das testemuñas:

“Eu fun dos que tuven unha enfermidade das máis malas, que pode ter unha persoa. Eu non son testigo de Jehová, nen tampouco estou influído polo que poida faer a miña muller, ¿explícome? Eu tiven unha operación de cáncer e onde facía falta sangue, que era a parte máis mala que pode ter un señor. No obstante eu dixen que non quería sangue [...] non quería sangue, non era porque mo mandara a relixión, o sea cando hai unha cousa na que se infecta moita xente que houbo en España, unha remesa de sangue, un porcentaje grande, que dimitiu, dimitiu o ministro francés. Que o mandaron, nadie dixu nada a favor deso [...] Bueno, bueno estou falando acerca de min, eu díxenlle ao médico, así diante de min, no mesmo na... para baixar para a operación, díxenlle que eu non quería sangue e a operación que ma fixeran desperto. Efectivamente, fixéronme a operación desperto, desperto, sangue non me meteron. Mire que é sencillo, ¿non? – ‘Usted nos tiene que firmar unos papeles’ – ‘Que no le firmo nada si no me cojo y me marchó.’ Y me operaran sin sangre. [...] Efectivamente, e respetando o que eles [testemuñas de Xehová] teñen bíblicamente a sangue é para un corpo sólo, non é para varios, [...] Non señor, a sangue é para vivir un persoa soa, non para... Dios creou a sangue para un corpo solo, non para... [...] Eu respeto que se lle poda facer [unha transfusión a unha persoa] e se a mata ¿que? E se mata á persoa. [– ‘¿E si vive?’] Aí está, son as dúas cousas ¿e si morre?”³⁵⁶

Xa sen ningún tipo de vencello ás testemuñas de Xehová, Xusto reclamaba para si o seu sangue, como esencia do seu ser, no que están moi presentes tamén a pegada biomédica con respecto á renovación do sangue no sentido en que xa o tratamos, pero que se resiste absolutamente a ser medicamentalizado. Tampouco Luís está moi convencido da neutralidade do sangue, a el isto lévao a preferir un sangue non marcado por ningunha ‘alma’, puro, aséptico, onde a medicamentalización é preferida aos conflitos que xera o sangue como vehículo de reciprocidade, como xa el mesmo indicara, e como fluído que non se axusta á escisión radical de acordo á icona do corpo/alma:

³⁵⁵ Cfr. Bernard (1995: 87)

³⁵⁶ No programa ‘Tardes con Ana’, do día 20 de xaneiro de 1999.

“Home, ostras, se che veñen a curar que che metan anque sexa viño, pero si que me parece desagradable, pensando seriamente. Que che metan sangue doutra persoa. Si, si, eu prefería que houbera un tipo de plasma artificial, ¿non? Me parecía máis, para min máis aséptico, máis... [...] Si, porque estás recibindo algo que é doutro, que botou dentro do corpo doutro moitos anos. Ou bueno, non sei... Non sei cada canto tempo se rexenera, pero...” (Luís)

Da esencia sacra do sangue deriva a prohibición absoluta de derramalo, como fonte de vida a transfusión interpersoal tamén pasa a ser unha forma de derramamento non lícita para Xehová e como esencia persoal é un atentado ao eu. Pero curiosamente é tamén ese carácter sacro do sangue, a asociación unívoca entre sangue e vida o que reclama o CTG para xustificar a doazón, o sangue dá a vida e salva as persoas. A sacralidade relixiosa, egocéntrica ou científica do sangue reclámase coa mesma forza nun e noutro caso, a prol ou en contra da transfusión. Como analizabamos anteriormente esa centralidade do sangue non está tan presente nos outros enunciados do resto da poboación, onde o sangue é case sempre máis circunstancial nas concepcións sobre a doazón nas que prima ante todo a alianza e a individualidade.

§ 3. Resumo

A moderna constitución do corpo está marcada pola vixencia da concepción binaria que divide a persoa en corpo e alma, a esta escisión hai que sumar a icona canónica do corpo-máquina. O corpo-máquina superponse (máis complementaria que contrariamente) á representación e á conformación que caracterizaba á medicina hipocrática. Se nesta o corpo estaba sometido o equilibrio dos catro fluxos vitais, o corpo-máquina emerxe como un mecanismo no que cada órgano, tecido e fluído é unha peza autónoma que contribúe ao funcionamento xeral. Ademais das repercusións que isto ten para a concepción do fisiolóxico e da saúde e da enfermidade, adquire unha relevancia especial no caso do sangue, xa que as verbalizacións leigas sobre os efectos da extracción do sangue sobre a persoa deveñen, en moitos casos, ante todo do proceso civilizador da biomedicina, e en menor medida de concepcións relixiosas ou acientíficas. O corpo é mecanismo que funciona de acordo aos principios hidráulicos, unha bomba biolóxica afectada por problemas de volume e de presión (neste caso derivados dunha extracción de sangue). Deste xeito a renovación do sangue e a perda de fluído son esenciais

para comprender determinados aspectos das concepcións sobre a transfusión, como é a calidade sanguínea ou o papel da menstruación.

14. A apertura ao corpo–forma

A continua presenza das iconas canónicas da persoa en corpo e alma e do corpo–máquina, na conformación da representación, verbalización e asunción da propia experiencia corporal que se orixina na capacidade civilizadora da biomedicina, oculta outras dimensións do corporal. Como investigadoras sociais asumir estas iconas como universais válidos leva á incompreensión dos procesos asociados ao doar~non doar sangue. Se a división entre corpo e alma opera como un elemento ideolóxico fundamental nas sociedades biomedicalizadas, é preciso cuestionarse o valor de tal concepción, xa a partir dos anos setenta comezouse poñer en cuestión o valor do corporal como unha invariable humana.

§ 1. Corpo–máquina *versus* corpo–forma

Como punto de partida asumimos, xa, parte da crítica que as posturas construcionistas realizan á concepción convencional do corpo como un envase universal, natural e predado. Para esta posición o corpo está inxerido por aspectos sociais, culturais e históricos e pola experiencia diaria corporizada nos que as ideoloxías dominantes penetran neles activamente, é dicir, o corpo non é un simple obxecto pasivo de proxección, senón que está sometido a unha microfísica do poder na que reproduce o discurso biomédico.³⁵⁷

Considerar o fisiolóxico como unha consecuencia máis dos procesos de construción da realidade social xa abriu unha porta para unha crítica ás

³⁵⁷ Cfr. Lupton (2000).

devanditas iconas biomédicas. O miolo da crítica constructivista a unha fenomenoloxía corporal faise clara en palabras de Fernando García Selgas:

“Al resaltar el carácter encarnado de nuestra identidad y nuestra experiencia, y al centrar la atención en la constitución de los agentes sociales, se nos conduce a ver las dobles naturalezas que habitan nuestro cuerpo: es carne y hueso, pero también entidad social, es símbolo primario del yo, pero también de la comunidad; es algo que tenemos y algo que somos, que nos tiene; es individual y único, pero también es común con toda la humanidad; es a la vez sujeto y objeto. Con ello se refuerza también la necesidad de admitir que nuestro vínculo cognitivo más directo con el exterior, con el mundo, es en sí mismo un constructo social, esto es, que nuestra estructuración sensorial y experiencial varía sociohistóricamente y ello afecta necesariamente a todo nuestro conocimiento”³⁵⁸

Segundo recolle, o corpo non está illado nin da persoa, nin do contorno social. A presenza do corpo é obvia pero a súa xénese está sometida á continxencia de calquera outro fenómeno social. A ‘máquina humana’ é continxente, histórica e culturalmente. Nun paso máis alá tamén insiste, aspecto no que estamos tamén inicialmente de acordo, en que a caída do binomio corpo/alma implica implícita a caída doutros grandes binomios, derrubada a fortaleza do corpo, cómo seguir a xustificar a escisión entre natureza e cultura, e o límite ou a diferenza entre subxeito e obxecto.

“Moldeamos la que es nuestra primera herramienta frente a la sociedad para que hable de nosotros, pero la sociedad, a su vez habla de sí misma a través de él.”³⁵⁹, somos corpo e (re)producimos corpo, actuamos a través del, a experiencia sensorial, o universo cognitivo, a nosa realidade está xerada pola súa mediación, mediación orixinada culturalmente. Xa nin a identidade persoal semella estar restrinxida ao límite claro do envoltorio–pel. Pero esa crítica non nos parece suficiente, ¿é o corpo un constructo social? Se daquela todo é unha construción social ha de haber por un lado unha actora consciente que leve a cabo ese proceso, por outro lado ónde está o cerne que dá orixe aos procesos de construción social. Afirmar que todo é un constructo social supón interpretar o mundo como un xogo, sen orixe, de espellos que se sostén nun baleiro físico, perceptivo e simbólico. Negar a

³⁵⁸ García Selgas (1994: 45). O autor emprega o concepto ‘encarnación’ como alternativa ao de ‘corporización’, termo empregado habitualmente ao longo do presente traballo.

³⁵⁹ Imaz (1999: 2).

impronta do físico nesa orixe semella ser un erro da mesma dimensión que atribuírle a el todo o sustento do social (como lle gusta facer ás correntes socio-biolóxicas).

Esta crítica deu pé a que xa se veña aquí empregando o concepto de 'constitución'. Intentouse así evitar poñer nun primeiro plano dos procesos humanos a consciencia como principio absoluto da acción (como xa se puña en relevo na diferenciación que se estableceu no comezo entre axentes e actoras). Hai acción sen consciencia igual que hai acción sen corpo, pero de igual xeito haina cunha e outra; polo tanto hai unha deficiencia teórica que é difícil de superar a pesar de alternativas en desenvolvemento. Isto é especialmente relevante no caso da doazón de sangue, porque evidencia dun xeito moi palpable ese carácter procesual de calquera fenómeno humano, no que ademais se xuntan actantes-axentes con actantes-actoras, consciencia e falta de intencionalidade, con accións que semellan ser incompatibles (por exemplo, doar e non doar sucesivamente).

Unha saída a este momento de crise teórico vén da man dos enfoques autopoieticos³⁶⁰ nos que acción é acción corporizada. Percepción, contorno físico e corpo, emocións, consciencia e disposicións persoais conflúen recorrentemente na enacción: "Esta circularidad, este encadenamiento entre acción y experiencia, esta inseparabilidad entre ser de una manera particular y como el mundo nos aparece, nos dice que 'todo' acto de conocer trae un mundo a la mano."³⁶¹ Ao rachar coa contradición interno/externo, obxectivo/subxectivo a cognición non é a aprehensión de algo externo, nin unha construción subxectiva. O corpo como experiencia, o corpo vivido revela que hai outra dimensión non consciente pero presente que entronca coa persoa como agregado de experiencias perceptivas, non reducibles ao fisiolóxico (ao corpo extraíble). Na doazón~non doazón o corporal está suxeito no conxunto da persoa a unhas dinámicas e lóxicas nas que conflúen os límites da identidade a través da percepción pola pel como interface, dos xeitos das reciprocidades focalizada e difusa, da confianza/desconfianza, do grao de civilización biomédica, a experiencia no mundo, os sistemas de valores e crenzas...

Dun xeito conciso cómpre establecer que hai tres concepcións sobre a persoa diferentes. Para o sistema biomédico esta é sobre todo o corpo, para a leiga civilizada a persoa é corpo e alma, mentres que para o enfoque enactivo esta é mente corporizada ou encarnada. Esta derradeira perspectiva permite comprender tanto unhas como outras concepcións da persoa e as

³⁶⁰ En referencia á obra xa clásica de Huberto Maturana e Francisco Varela *El árbol del conocimiento*, cfr, Varela & Maturana (1987).

³⁶¹ Varela, Thompson & Rosch (1991: 21).

implicacións do peso do fisiolóxico na acción, no que o fisiolóxico é medio e potencialidade de acción.

§ 2. Da doadora potencial

O corpo dáse a través do sangue de acordo a unha percepción da identidade colectiva. Segundo o sentido da acción o fisiolóxico ocupa diferentes posicións na topoloxía do doar~non doar. Faise necesario entender o contexto, a doadora potencial só é irreductible seguindo unha visión clasificatoria, non nunha procesual. Os límites do envoltorio-pel que se enarboraban como un estandarte da individualidade en determinadas situacións derrúbase, a dor da agulla deixa de ser molesta, de causa para non doar convírtese nunha compoñente irrelevante da extracción cando en cuestión está a vida dunha persoa enmarcada dentro dun lazo de reciprocidade localizada; cántas reticencias se superan ante a demanda de sangue na que estaba implicada unha familiar. Os límites do corpo son volubles e sometidos á experiencia. Deste xeito o corpo, ao igual que o amor, como reza o refrán “Quen quere a Xan, quere ó seu can.”³⁶², é voluble segundo se activen as redes de relacións interpersoais. Unha vez máis a ‘natureza’ do corpo mergúllase na continxencia e complexidade. O proceso de individualización e da relación da persoa co resto da comunidade de reciprocidade é somático. Dependendo do momento, da rede as potencialidades da acción varían, facendo posible que o fisiolóxico trascantee a súa posición inicial con respecto á persoa, á comunidade e ao biomédico; Ramón artellao nesa continxencia que non me resisto a citar extensamente:

“Non, eu penso que eu mesmo podía ser perfectamente un non doante de sangue. As circunstancias, polo que fora, leváronme a empezar a doar sangue. E seguramente coma min pois hai un número elevado de xente que pois que, que non doa porque non empezou a doar. Porque non deu o primeiro paso, porque non doou a primeira vez, e sigue sen ser doante. E supoño que haberá outros que son non doantes recalcitrantes, que por convicción pois non o son. Coma cando me preguntabas tu se había algún, se había algunha parte desagradable na donación. Pois hai moita xente que, que lle desagrada o tema das agullas, o tema de ver sangue e todas estas cousas, resúltanlle moi desagradables e ó mellor non se animan a facerse doantes. De xeito que tamén hai xente, que tamén o oímos nos medios de comunicación, o tema de algunhas veces algunhas creencias relixiosas e todo

³⁶² Ferro (1987: 84).

eso que, que che impiden ser doante de sangue.”

O corpo como obxecto do poder e como medio da acción está sometido a unha serie de forzas que o fan dinámico. En torno ao corpo na transfusión hai artellados tres tipos de interenunciados: o biomédico, o xurídico e o leigo. Se os dous primeiros interenunciados son cada un deles único e homoxéneo, o terceiro inclúe todos os interenunciados producidos ou non por ningunha das instancias anteriores, e estarán ante todo baseados na experiencia vital de cada persoa.

O interenunciado biomédico baséase nunha concepción instrumental do corpo, mentres que comunmente o corpo ten unha dimensión con implicacións máis enraizadas na experiencia persoal, xa que é soporte da construción da realidade e medio de experimentación do mundo, polo tanto, é unha experiencia subxectiva e vivencial³⁶³.

Podemos ver casos nos que se reproduce fielmente a concepción do sangue como medicamento que se tratou anteriormente pero nin sequera neses casos é posible illar o fisiolóxico da acción. Nin sequera se chega a tratar o sentido desta acción sen ter en conta todos os elementos en xogo na experiencia arredor da transfusión, onde se conxuga dun xeito moi claro o corpo civilizado cos principios da solidariedade focalizada:

“[o sangue] Non é máis que un aporte. ... dicir, se eu na miña casa tivera unhas caixas de medicina que lle pudesen servir a outra persoa, pois daríalle esas caixas de medicina. De feito cando teño caixas de medicina que me sobran de, dalgún tratamento que seguí ou eso, pois procuro devolvelas na farmacia, ou si algunha non a empecei ou eso, porque a outras persoas lle poden servir. Pois ca coa miña sangue o único que estou facendo é eso, é un..., dixéramos unha medicina útil pa outra persoa. Pois que un necesita un complexo vitamínico, outro necesita un antibiótico e outro necesita sangue, bueno pois eu téñoa. E no laboratorio non a poden elaborar, entón pois aí vai meu sangue, ¿non?” (Ramón)

O corpo é un fornecedor de medicamentos nese sentido biomédico, ao que se lle suma silandeiamente a dinámica do establecemento das redes de interacción características da socialidade focalizada, nas que o corpo acada unha dimensión totalmente diferente ao entrar na lóxica da reciprocidade:

³⁶³ Neste sentido Turner atopa plasmada esta dupla concepción do corpo na diferenza que fai o idioma alemán entre *Körper* e *Leib*, entre o corpo na dimensión instrumental e na vivencial, *cfr.* Turner (1992: 16–17).

“A miña sangue... Eu son doante de sangue, a miña sangue serve pa mellorar o estado de saúde de outra persona. Pois si eu teño na casa unha medicina ou unha variña máxica, pa que outra persona se encontre ben de saúde, pois faría o mesmo. Todos sabemos do caso nos pobos, por exemplo eu recordo de toda a vida que os remedios caseiros e tradicionais: ‘Pois mira que a min pásame isto.’ ‘Pois mira fai esto, mezclas estas herbas con esto, con mel, con non sei qué, non sei canto, tomas e tal. Xa verás que ben che vai.’ Bueno pois si a outra persoa viñera e che dixera mira que..., non é o caso, ¿non? que é esaxerar: ‘Pero mira que acabo de ter un corte con unha machada e necesito sangue, ¿non?’ ‘Pois toma eí che vai a miña sangue pois pa que te poñas mellor.’” (Ramón)

O corpo tense, ése e faise. Esta diferenza irreconciliable (pódese participar da ideoloxía biomédica e primar a concepción instrumental, pero non renunciar á dimensión vivencial) evidénciase na concepción da transfusión sanguínea, na que o sangue pasa a ser ‘unidades de sangue’, un ‘produto terapéutico de orixe humano’ que non se pode fabricar, transfusionable sempre que satisfaga determinados requisitos de calidade, e manipulado en bolsas, transportable, almacenable e fraccionable. O corpo deixa de ser un medio para manifestarse como obxecto.

Tanto na biomedicina como no dereito civil concíbese á persoa como unha ‘entidade desencarnada’³⁶⁴, carne que queda desprazada fóra da experiencia subxectiva existencial e sobre todo fóra das redes de relacións dentro do seu contorno interpersonal. A actora como entidade en acción queda así desvencellada do fisiolóxico³⁶⁵, considerado secundario ou un lastre que só adquire significación nas cuestións de sexo e xénero: a actora social de certo é autónoma do corpo–máquina universal, intercambiable, neutro.

§ 3. Do sangue en circulación

Na proposta enactiva o corpo e o contorno físico en termos sensoriais son a experiencia da percepción, este inclúese dentro dunha categoría de agregados (o das formas). Tanto a preexistencia dun ‘eu’ físico característico das teorías fenomenolóxicas, como a asimilación radical do ‘eu’ ao corpo propio (encarnado ou corporizado), queda desbotada nesta concepción que sitúa o ‘eu’ no terreo dun agregado de experiencias da percepción en

³⁶⁴ Borrillo (1994: 218).

³⁶⁵ Le Breton (1990: 60).

diferentes esferas³⁶⁶, irreductible e inconmensurable no fisiolóxico:

“¿Nuestro cuerpo es nuestro yo? Pensemos cuánto valoramos nuestro cuerpo y nuestras pertenencias, cuánto nos aterrarnos si nuestro cuerpo o nuestras pertenencias importantes sufren una amenaza, con cuánta cólera o depresión reaccionamos si resultan dañados. Pensemos cuánto esfuerzo, dinero y emoción gastamos en alimentar, acicalar y cuidar el cuerpo. Emocionalmente, tratamos el cuerpo como si fuera nuestro yo. Intelectualmente, tal vez hagamos lo mismo. Nuestras circunstancias y estados de ánimo pueden cambiar, pero el cuerpo parece estable. El cuerpo es el lugar donde se sitúan los sentidos; miramos el mundo desde la perspectiva del cuerpo, y percibimos los objetos de nuestros sentidos en relación espacial con nuestro cuerpo. Aunque la mente divague, duerma o sueñe, damos por sentado que regresaremos al mismo cuerpo.

¿Pero de veras creemos que el cuerpo equivale al yo? Por mucho que nos contraríe la pérdida de un dedo (o cualquier otra parte del cuerpo), no pensamos que con ello perdemos la identidad.”³⁶⁷

Tal vez se o cremos e actuamos en consecuencia, tanto como o toman as testemuñas de Xehová, as esencialistas do sangue, como sobre todo as que ven no don unha alteración da clausura persoal e comunitaria semella que só se dá doazón cando hai sentido de comunidade, canto máis forte é este máis probable é o compromiso. A doazón faise para e por outros, non para o biomédico, Josefa plásmo na diferenza que hai entre o espazo idealizado comunitario, como espazo de festa (de encontro e de lecer) e o espazo sanitario, onde o único que hai é a presenza da biomedicina:

“Eu [prefiro doar] nunha unidade móbil. Porque lle dan un aspecto... ademais, tamén lle dan un aspecto así máis de..., así de... co[mo de] pueblo, ¿sabes? Así de ¡va!, como de, é como unha orquesta, é unha festa, nun pobo é unha festa, ¿entendes? O sea, chegan ao Carballiño e todo o mundo anda cheirando por alí, e ao final dos que cheiran, como sempre, hai xente que doa. ‘¡Va! Tío vén, alí votan non sei que.’, ta, ta. ‘Bah, eu aí nada, eu si pagaran.’. O típico, ¿non?, pero ao final vai entrando xente, tal. Entón sempre hai así un ambientillo tal, ¿non?, bastante divertido. E sin embargo

³⁶⁶ Cada unha desas esferas responde a cada un dos cinco agregados que permiten examinar a emerxencia do ‘sentido do eu’. Os devanditos agregados (*skandha*) son: formas (*rupa*), sentimentos/sensacións (*vedana*), percepcións (discernimentos)/impulsos (*samjna*), formacións disposicionais (*samskara*), consciencias (*vijñana*). Cfr. Varela, Thompson & Rosch (1991: 293).

³⁶⁷ Varela, Thompson & Rosch (1991: 89).

no hospital pois non, xa che digo, o sea, o vas alí, ao mellor se vas con alguén pois vale, ¿non?, pero si vas solo pois estás alí o rato que estés. Te poñen a tele, e tal, pero bueno é así bastante, así aséptico, ¿non?, é unha cousa totalmente diferente.” (Josefa)

Aí cando a comunidade e maximizada, xurde a conciencia de doar. Este sentido non pasa pola idea dun sangue común, da participación nunha comunidade sanguínea, senón porque esta reside no feito da doazón como agasallo, onde xa hai un lazo que permite que neste caso o sangue circule fóra do corpo. A necesidade do sangue por si só, pouca capacidade ten de activación do doar, só se se contextualiza esta demanda pode ser percibida. O primeiro paso é ter ou crear comunidade. As posibilidades de intervención poderían ser crear comunidade local tomando como referente o concello ou a parroquia, entidades que teñen significación para as persoas; ou crear identidades de tipo grupal característico do capitalismo de consumo³⁶⁸ nas que a persoa forma parte dun colectivo que non está sometido á incompatibilidade da familia coa nova cultura da doazón, a identificación cara ao resto dos membros é universal e reside na identificación nunha mesma.

³⁶⁸ “La sociedad de consumo no ha inventado los grupos: el acoplamiento de los sujetos individuales al orden social —el componente libidinal del vínculo social— siempre ha sido grupal, siempre ha consistido en la captación de los fantasmas individuales por un aparato grupal; pero por primera vez este acoplamiento grupal es manejado a conciencia. Lo que se manifiesta en la infraestructura y en la supraestructura: en la infraestructura, pues las situaciones objetivas de acoplamiento al orden de la producción y el consumo son cada vez en mayor medida manifiestamente grupales; en la supraestructura, pues la publicidad y la propaganda ofrecen cada vez más manifiestamente como objeto para el deseo los grupos (el objeto del amor es cada vez más la marca —el emblema, la enseña— de pertenencia a grupos).”, Ibáñez (1979: 251).

O CTG parece aferrado a unha concepción estritamente individualista da doadora como destinataria das campañas de promoción, moi de acordo coa identificación da persoa como corpo extractible e vontade obediente autónomas.

Dinámicas e lóxicas

“– Me decía que no hay nada bueno para todos, sino únicamente con respecto a algunos; que nada es cierto para todos, sino únicamente con respecto a quien lo cree así; que no hay método ni teoría que sea aplicable indistintamente a cada cual; que si, para obrar, no es necesario elegir, tenemos al menos libre elección; que si no tenemos libre elección, la cosa es más sencilla aún, pero que me parece cierto (no de un modo absoluto, sin duda, sino con respecto a mí) lo que me permite el mejor empleo de mis fuerzas, al puesta en acción de mis virtudes.”

André Gide *Los monederos falsos*

15. As dinámicas no doar~non doar sangue

O acto da doazón é obvio nas diferentes respostas fronte á demanda de sangue, a decisión do individuo de doar ou non é, en última instancia, o punto de desenlace de toda a problemática do doar, hai doazóns sempre e cando se doe. O momento de actualización das decisións no doar~non doar están suxeitas a unha política na que se mestura toda unha carga de aspectos nos que tanto a racionalidade instrumental como a motivación operan baixo principios reguladores que se conforman na acción.

Nas páxinas anteriores houbo un esforzo para situar a análise do ‘dar o sangue’, só un achegamento xenerativo, onde as condicións de posibilidade de acción marca os estados que se definiron (adoadora, doadora, non doadora e non adoadora), entre os que se establecen as diferentes alternancias entre un e outro, limitados a uns poucos percorridos. A aparente inconsistencia, nalgúns casos, das diferentes formas de posibilidade resultaba estraña a unha clasificación de acordo ao parámetro da extractibilidade. Quizais debido ao propio caso de estudio, como calquera outro no que a conducta individual estea tan presente e a inestabilidade desta, fai que haxa que incidir sobre a dimensión procesual, agora que vislumbramos as condicións de constitución e os dispositivos pertinentes. A terceira esfera (‘dinámicas’) contempla esta confluencia entre prácticas, que dentro dun conxunto de accións remite a esas condicións de posibilidade, que nas realizacións xeran estruturas coherentes que se alumean nos percorridos.

No mundo das viaxes hai dúas grandes formas de expresión, unha representana os diarios (que como as entrevistas) recollen as vivencias, as emocións e sentido de cada andaina. A calidade do diario en moitísimas ocasións depende máis da habilidade narradora coa que a viaxeira transmite

o seu universo, que a exuberancia da paisaxe, ou a cantidade de aventuras vividas (e así pasa coas entrevistas). Os mapas, polo contrario, son representacións que, sen as emocións do diario, sitúan á nosa viaxeira na topografía dos camiños posibles. Todos e cada un dos camiños pode ser elixido, tomado, andado como consecuencia de e conformando unha experiencia (non o obviemos) pero onde a vivencia resulta prescindible. Evidentemente ímonos traer entre mans un mapa, unha visualización da emerxencia de estados e percorridos no doar~non doar acudindo á teoría das catástrofes, como unha forma de abranguer estas dinámicas de pasar a doar, de persistir na doazón, de deixar de doar, de negarse a doar, de ser rexeitada como doadora, de doar unhas veces e outras non.

Esta aparente arbitrariedade das posicións do suxeito só son abranguibles nunha perspectiva que teña en conta e capte ese carácter voluble, caprichoso e moitas veces inconstante do doar.

§ 1. Aplicación da teoría das catástrofes á análise do doar~non doar

Ver nun plano diferente algo que é doutra realidade: visualizar. Co microscopio vemos microorganismos ou partículas que non son accesibles ás formas de percepción inmediata (visualizamos o inconmensurable por defecto); nun mapa reproducimos a escala e simbolicamente un espazo tridimensional e guiámonos con el por unha cidade descoñecida (visualizamos o inconmensurable por exceso); a través dos diagramas de parentesco plasmamos as relacións entre os diferentes membros dunha familia (visualizamos o abstracto); no proxecto dun edificio este só existe precisamente como a simple visualización que se recrea nos planos (creamos visualizando).

En definitiva, visualizar constitúe unha forma de percepción esclarecedora porque permite levar a un nivel de percepción accesible e concreto (a vista) aquilo que dificilmente é perceptible 'a simple vista': xa polo grandor, xa por ser abstraccións doutra realidade, xa pola súa existencia unicamente visual, ou pola complexidade que pode aparecer engadida en cada un dos devanditos casos, que é preciso simplificar esquematizando. Neste sentido están a aparecer diferentes achegas que están a dar paso a liñas de achegamento ao social con pretensións predictivas, como o que constitúen os simuladores sociais³⁶⁹. Aínda en fase larvaria hai que ter moi en conta estes

³⁶⁹ Sobre a simulación social cabe destacar os seguintes traballos (1974), (1998b) e Axelrod (1984).

novos enfoques que, como recolle Alberto Saco, non están destinados á supresión da análise de tipo teórico³⁷⁰, pero poden chegar a ser útiles instrumentos de visualización de procesos complexos, os cambios nos posicionamento das actantes co gallo de captar a emerxencia desas accións, sen restrinxirse ademais a unha simple representación gráfica. A maior potencialidade deste tipo de enfoques radica na axuda que supoñen para manexar procesos, interaccións nun espacio-tempo (parámetro ausente na maior parte das ferramentas metodolóxicas) onde as actantes chegan a ocupar diferentes posicións ou estados nese contexto de acordo ao que considera Jean Petitot-Cocorda sobre o feito “de que los elementos de una estructura no tienen ‘ni designación extrínseca ni significación intrínseca’, sino que su significado depende de su posición.”³⁷¹.

Se ben a inclusión da dimensión espacial é máis familiar, non acontece así coa temporal, que está ausente da maioría dos enfoques analíticos. A temporalidade considérase aquí como unha variable máis do estado, e sen a cál a transformación entre estados é implícita á propia definición de estado, mais non se considera efectivamente. A TdC presenta un valor engadido como ferramenta de análise que dá un peso específico á constitución procesual dos aconteceres.

A proposta que aquí presento non é nova, pero si infrecuente³⁷². A novidade é de por si a aplicación dunha forma de visualización e potencial comprensión na análise dos fenómenos sociais: a teoría das catástrofes³⁷³ (a partir de agora TdC). ¿Que achega a TdC á descrición e análise da doazón de sangue?

a) O método

A TdC comezouse xestar nos anos 60 da man de René Thom con posteriores desenvolvementos de Christopher Zeeman. Esta nova aportación, definida polas máis entusiastas e apocalípticas como revolucionaria, víu a luz na

³⁷⁰ Cfr. Saco (2000).

³⁷¹ Petitot-Cocorda (1977: 125).

³⁷² Unha das escasísimas aplicacións no ámbito científico estatal corresponde a Rafael Manrique nun achegamento para o estudio da psicose, cfr. Manrique (1990).

³⁷³ Para unha introducción á teoría das catástrofes véxase: Martínez (1989), Martín Santos (1988), Petitot-Cocorda (1977: 128–136), Saunders (1980) e Woodcock & Davis (1974).

década seguinte coa publicación da obra de cada un destes autores³⁷⁴. Para Thom a TdC é un instrumento descriptivo de sistemas dinámicos que poden saltar repentinamente dun estado a outro sen haber cambios bruscos nos factores que controlan o proceso, só debidos a un incremento leve de grao nalgunha das variables ou parámetros implicados. Expresado doutro xeito, unha catástrofe é unha alteración radical nun sistema causada por unha pequena perturbación nas condicións dadas. A pesar das evocacións máis comúns ao universo das catástrofes, estas non teñen que ver con que o caos rixa os acontecementos, introducindo aleatoriedade e contradicións de seguido, pero si máis propiamente coa evidencia de que calquera sistema (ao contrario que os da física mecanicista) está caracterizado pola tendencia á inestabilidade antes que pola regularidade e a estabilidade.

Aínda que a teoría do caos e a TdC se ben manteñen certos puntos en común ocúpense de aspectos diferentes. Dun xeito sucinto, a teoría do caos xurde como unha alternativa ao determinismo causal, regular e inmutable, característico da física mecánica newtoniana; a irrupción da física cuántica fixo derrubar a suposición de que o mundo estaba rexido por principios lineais e extrapolables a todos os fenómenos. A teoría do caos non se ocupa logo dun mundo sen orde (caótico, tan goloso ao pensamento postmoderno), trata dun mundo dalgún xeito harmónico, pero no que dous sistemas rexidos polas mesmas leis e só circunstancias parellas, poden desembocar en estados finais diferentes.

Atendendo á capacidade que unha pequena variación nun valor pode supoñer para un sistema acudamos a un sinxelo exemplo. Se collo os extremos dun xiz entre as dúas mans e presiono lateralmente, a diferenza entre un xiz enteiro e un partido (o cambio de estado, unha discontinuidade sen punto intermedio: a catástrofe) foi un leve incremento da forza. Esta é a catástrofe máis simple posible, xa que hai un parámetro ou variable de estado (enteira ou partida) e un único parámetro de control (a presión). A famosa imaxe segundo a cál o aletar dunha bolboreta desembocaba nun furacán na outra punta do planeta, ilustra esa inestabilidade dos sistemas que chegan a ter cambios de estado radicais baixo un mínimo cambio de grao unha variable implicada.³⁷⁵ A base da linealidade da física de partículas contrasta coa non linealidade da física de ondas, se na primeira a relación entre as variables en cuestión responde á proporcionalidade, na segunda un incremento de grao dunha soa variable pode xerar cambios (que non se deben á proporcionalidade de magnitudes).

³⁷⁴ Cfr. Thom (1972), Zeeman (1977).

³⁷⁵ Sobre a orixe, usos e abusos do exemplo e metáfora do aletar da bolboreta véxase o refrescante texto de Ortoli & Witkowski (1996: 135–142).

De todos os xeitos a TdC, que recolle esta idea de caos, non é unha teoría en si. Xa o nome é debido a Zeeman³⁷⁶, máis ocupado na procura de aplicacións prácticas, e non a Thom, o artífice das diferentes catástrofes, que prefere falar de metodoloxía e modelos, antes que de teoría ao uso:

“El término ‘teoría’ se entiende aquí en un sentido muy particular: yo diría más bien que se trata de *una metodología*, o acaso de una especie de lenguaje, que permite organizar los datos de la experiencia en las condiciones más diversas.”

ao que engade,

“Según mi opinión, estos modelos tienen un valor real en cuanto son vehículos de la *imaginerie*, de la imaginación científica. Porque la imaginación, como ya lo hemos visto, tiene un papel en la empresa científica. Es un lugar común decir que no hay que recurrir a ella en la teorización: yo sostengo la opinión contraria. Aportar una imagen es un bien y no un mal.”³⁷⁷

Co gallo de tratar eses fenómenos caracterizados por saltos bruscos nun sistema, a TdC ofrece modelos topográficos abstractos de carácter cualitativo que, ao igual que un mapa, permite unha visualización espacial na que se trazan percorridos e roteiros continuos que van por camiños amables (cambios suaves) ou discontinuos que van dar a un precipicio (catástrofes). A maior audacia da TdC é a aplicación independentemente do tipo de fenómeno ou constitución dos parámetros, o que permitiría unha ponte para o desenvolvemento transdisciplinar da antropoloxía.

Thom definiu sete tipos de catástrofes elementais³⁷⁸ (modelos) dependendo do número de parámetros ou variables de estado e de control en cuestión, xa que matematicamente só son posibles un número determinado de discontinuidades estables cualitativamente diferentes, comúns para calquera caso³⁷⁹.

³⁷⁶ Thom (1980: 83).

³⁷⁷ Thom (1980: 65 e 83).

³⁷⁸ Adaptamos os nomes das catástrofes a partir da traducción ao castelán de Roberto Moriyón da obra de Saunders, *cfr.* Saunders (1980).

³⁷⁹ Como indica Vladimir Arnol'd hai constancia de que hai máis modelos dos sete indicados por Thom, o que vai ampliando as posibilidades de aplicación da TdC, *cfr.* Arnol'd (1981: xi).

n° de parámetros de control	n° de parámetros de estado	tipo de catástrofe
1	1	pregue
2	1	cúspide
3	1	cola de miñato
4	1	bolboreta
3	2	umbílica–hiperbólica
3	2	umbílica–elíptica
4	2	umbílica–parabólica

Críticas e escepticismo non faltan á TdC. O polémico libro de Alan Sokal e Jean Bricmont *Imposturas intelectuales*³⁸⁰ tamén se fai eco da TdC con referencia á teoría do caos, na despiadada e rigorosa crítica de determinados usos de teorías e conceptos da física e da matemática por parte da socioloxía, en concreto, e outras ciencias ‘brandas’.³⁸¹ Se ben os autores manteñen unha postura bastante escéptica a este trasvasamento disciplinar nas correntes postmodernas, fan fincapé nas posibilidades dun achegamento interdisciplinar, dificultoso polas complexidades na casuística dos procesos sociais.

“No negamos que, de conocer mejor estos sistemas —lo suficiente como para poder escribir ecuaciones que los describan de manera siquiera aproximada—, la teoría matemática del caos nos podría enseñar cosas interesantes sobre estos sistemas. Pero la sociología y la historia están lejos, hoy por hoy, de haber alcanzado este nivel de desarrollo (y es posible que siempre lo estén).”³⁸²

A pesar destas trabas considero que as potencialidades deste diálogo entre disciplinas son moitas maiores que a que eles propoñen, o que en calquera caso non invalida a procura destas pontes e aplicacións (iso si, en estado de

³⁸⁰ Cfr. Sokal & Bricmont (1998). Recordaremos que tal polémica xurdíu co artigo de Sokal “Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity” (publicado en 1996 en *Social Text* n° 46/47. Durham: Duke University Press, pp. 217–252; reproducido en Sokal & Bricmont —1998: 231–274). Nel o autor facía unha parodia do constructivismo social e do uso espurio de teorías da mecánica cuántica na obra de autores como Jean-François Lyotard, Gilles Derrida ou Luce Irigaray.

³⁸¹ Sokal & Bricmont (1998: 139–150).

³⁸² Sokal & Bricmont (1998: 139 —nota a pé).

agrome). Hai que considerar tamén que a aplicación deste tipo de ferramentas non acade o seu desenvolvemento cheo en forma de variables e valores cuantitativos exactos, neste sentido é cara a onde apunta a 'lóxica esvaída' (*fuzzy*) que permite traballar con valores cun baixo grao de precisión ou non cuantificables numericamente.³⁸³

Outra crítica, feroz e apaixonada, á TdC é protagonizada por Héctor Sussmann e Raphael Zahler quen en dous artigos sucesivos³⁸⁴ negan calquera uso como ferramenta de aplicación extramatemática, consideran tres graves deficiencias na aplicación da TdC que mancan o seu uso³⁸⁵ (¿ou hai que pola contra intentar superar esas deficiencias antes que enterrar definitivamente a TdC?):

(i) Uso impropio das matemáticas básicas de tal xeito que leva a argumentos indefendibles (comentarios á crítica: esta defensa non nos corresponde a nós levala a cabo, senón ás matemáticas expertas, pero do que se conclúe da totalidade dos artigos non hai unha crítica matemática da TdC, senón das bases da TdC no sentido en que apuntaba anteriormente Thom).

(ii) A TdC ofrece modelos fundamentados en bases non razoadas que levan a conclusións cuestionables (certamente a plausibilidade dos resultados obtidos é un factor a ter en conta, pero que non garante a pertinencia dunha explicación, sobre todo cando o fin é establecer interpretacións e análises e non descubrir a 'verdade obxectiva dos feitos', tal vez a razón que lle impide a estes autores comprender a aplicación en ciencias sociais).

(iii) A TdC fai prediccións que son frecuentemente vacuas, tautolóxicas ou imposibles de comprobar experimentalmente (no noso caso sería dificultoso e éticamente inviable levar a cabo as comprobacións en laboratorio; no que respecta á tautoloxía, vacuidade e bases non razoadas semellan depender máis dunha consecuencia da falta de rigorosidade na aplicación que unha deficiencia propia da TdC).

Pero principalmente estas críticas ían dirixidas exclusivamente as aplicacións que Zeeman fixo da catástrofe en cúspide a unha serie de exemplos e en

³⁸³ A lóxica esvaída ten como momento fundacional o artigo de Lotti Zadeh "Fuzzy sets", *cfr.* Zadeh (1965). Curiosamente Zadeh contemplaba a aplicación da lóxica esvaída nas ciencias sociais e no deseño de sistemas cibernéticos intelixentes, pero onde está a ter as máis senlleiras aplicacións é sobre todo en sistemas de xestión e control. Sobre a lóxica ou pensamento esvaído (descricaoión, xénese, conceptos, aplicacións efectivas en enxeñaría...) véxase: Kosko (1993).

³⁸⁴ *Cfr.* Sussmann & Zahler (1978) e Zahler & Sussmann (1977), o artigo do ano 1978 é unha versión extensa e máis meticulosa da crítica que xa se bosquexa no de 1977.

³⁸⁵ *Cfr.* Sussmann & Zahler (1978: 118).

concreto a un deles³⁸⁶. Por un lado, Thom xa deixa ben claro que a crítica destes autores está errada na intención, a insuficiencia da aplicación de Zeeman non implica irremediabilmente que outras aplicacións non sexan posibles, non se debe deixar de lado o feito que tamén estas aplicacións (no eido, por exemplo, da bioloxía ou ciencias sociais) son de difícil cuantificación, o que choca frontalmente cos principios tradicionais das ciencias duras, obxectivizadoras e cuantificadoras³⁸⁷. Por exemplo, ante a crítica de cómo se establecen as dinámicas (o que se discretiza e o que se considera como control) que Lévi–Strauss lle fai á TdC, Petitot–Cocorda reconece que se ben as dinámicas internas son inobservables como presupostos, as catástrofes que estas xeran e que levan a inducir tales dinámicas si corresponden ao plano de fenomenolóxico.³⁸⁸

Ademais das consideracións de rigorosidade e obxectividade é obvio que no fondo hai unha grande distancia inicial nos formulamentos de demandas que se lle fai á TdC dende o seu autor e dende a matemática (a ciencia) tradicional; Thom insiste en que non se trata ademais *dunha teoría matemática*, senón dunha proposta *dende* a matemática:

“Es una teoría hermeneútica o, mejor aún, más que una teoría una metodología, que se preocupa por la interpretación de datos experimentales, utilizando para ello instrumentos matemáticos cuyo repertorio, por otra parte, no está definido *a priori*. [...] La idea de que la teoría de las catástrofes pueda ser una metodología que se ‘apoye’ en las matemáticas y que considere como su material los datos experimentales es algo que, a primera vista, parece escapar al punto de vista tradicional.”³⁸⁹

³⁸⁶ En realidade aínda que se fai unha crítica ás aplicacións de Zeeman, só se trata dunha crítica a fondo da aplicación sobre a agresividade animal, *cfr.* Sussmann & Zahler (1978: 126).

³⁸⁷ *Cfr.* Thom (1980: 86 e 102).

³⁸⁸ Sobre esta polémica, véxase: Petitot–Cocorda (1977: 167–168). Nas mesmas páxinas tamén Michel Serres se ocupa de aclarar esta aparente contradición: “La curva de puntos de inflexión, la que se ha construido con la ecuación de tercer grado, está construida según dos parámetros ‘u’ y ‘i’. Estos dos parámetros pueden variar de modo tal que la curva de puntos de inflexión tenga dos ramas simétricas que pueden acercarse al eje de las x en forma continua. Y es posible imaginar que en el límite esta curva llegará a la máxima aproximación al eje de las x. En cuyo caso, tenemos: 1º La separación en el primer sentido que usted ha utilizado; es decir, cuando la curva se acerca mucho al eje de las x, usted ha puesto v–no v. 2º Solamente en un momento puede usted hacer variar los parámetros de modo tal que la curva crezca y presente un espacio cada vez mayor. En este caso tiene en el interior de este espacio T, de este espacio barrido por el crecimiento de la curva, la transformación que busca, es decir X/Y y luego Y/X. Es decir, las dos nociones de diferencia se toman según la transformación de la curva paramétrica. Y creo que puede haber una respuesta absolutamente clara a la pregunta formulada por Claude Lévi–Strauss.”

³⁸⁹ Thom (1980: 104–105).

Daquela, polo outro lado, hai que considerar que a TdC non é ningunha panacea e menos aínda (o gran erro de Zeeman) vai achegar de por si explicación a ningún fenómeno que non estea debidamente definido. Semella que Zeeman, na euforia da nova 'teoría', pretendeu a través da TdC facer da matemática a ciencia última, que como a pedra filosofal, dera resolto todas as preguntas de todos os ámbitos do coñecemento, esquecendo a complexidade dos fenómenos e da súa xénese que non se deixan atrapar sen unha base documental e interpretativa fonda, a TdC por si non garante o coñecemento universal (nin sequera para as matemáticas).

De acordo co espírito de Thom, imos pescudar nas posibilidades para as ciencias sociais da TdC co caso concreto de 'dar o sangue', acudindo á imaxinación científica.

b) A aplicación

A TdC preséntase como unha axuda ideal para intentar comprender a transición, moitas veces aparentemente arbitraria duns estados a outros, pero a TdC carece de por si de carácter explicatorio e comprensivo. As catástrofes elementais son unha sorte de modelos en branco (patróns) que non din de por si cáles han de ser os parámetros a ter en conta (da mesma maneira que a estatística tampouco nos di qué variables dependentes e independentes debemos de escoller nunha pesquisa). É aquí onde o traballo de campo, a pescuda e a reflexión adquiren valor. Disto deriva outra vantaxe da TdC, xa que na aplicación do caso faise evidente de forma obvia o axeitado ou non das forzas en xogo (parámetros) identificadas como pertinentes. Na coherencia lóxica e harmonía dos percorridos topográficos atoparemos a validación de ter dado, polo menos, coas pistas axeitadas para a comprensión da nosa cuestión.

- *O parámetro de estado* ou eixe de conducta queda artellado pola realización do doar~non doar, sendo un proceso dinámico non é lícito falar de ser doante ou non ser doante, xa que non se trata de diferentes constitucións humanas, senón de formas de acción (de 'estar' doante) é dicir, das posibilidades e dos momentos de realización do doar. No bloque anterior tratouse os catro estados no doar~non doar: adoadora, non doadora, non adoadora, doadora.³⁹⁰ Os camiños factibles para seguir por calquera iníciense

³⁹⁰ Véxase capítulo '9. A doadora non nace, faise e desfai. § 1. De perfís de doadoras a estados cara a doazón'.

no estado de adoadora (situación previa a calquera consciencia sobre a doazón), para realizarse como doadora ou non doadora; o cuarto estado, non adoadora, está determinado pola consciencia e a experiencia fronte á doazón mais non cumpre os requisitos biomédicos (anemia, tatuaxe recente, consumo de aspirina...) para que a extracción se poida levar a cabo sen risco, esta exclusión será temporal ou total dependendo da causa.

En consecuencia as potencialidades de estados son de non adoadora a doadora ou a non doadora, e posteriormente de doadora a adoadora. Se ben é certo, non se considera que haxa unha diferenza fundamental entre a regularidade da doazón, esta diferenza si é importante para a planificación dos servicios de transfusión, porque descubre cómo os parámetros de control afectan en distinto grao á frecuencia de doazón. De feito aquí considérase como unha diferenza de grao na intensidade das doazóns, pero non se delimita unha liña clara entre unha e outras. Como marxés cabe considerar o número de veces que se doe nun ano, dun máximo de tres ou catro (segundo se trate de mulleres ou homes) a unha (o mínimo para ser contabilizada). Como xa quedou patente anteriormente unha mesma persoa ao longo da súa vida pode pasar polos catro estados do doar~non doar, e tamén pasar de épocas de maior frecuencia na doazón e outras de menor. Doar é unha acción, como tal procesual e sometida á diversas continxencias; non constitúe ningunha manifestación performativa de determinadas características de personalidade (altruísmo).

- *Os parámetros de control* son as variables ou factores que determinan os valores nas coordenadas que marcan a posición. Tres son os parámetros de control significativos na dinámica do doar~non doar:

(i) *Certeza*. O primeiro parámetro é o que presenta unha maior complexidade, a razón é que está constituído por tres forzas internas en acción recíproca. De feito sería factible aplicar cada unha destas forzas como un parámetro de control independente, pero isto levaríanos a ter unha catástrofe de cinco parámetros de control, matematicamente imposible (segundo Thom) de definir, de feito incluímos nun mesmo parámetro xa que os efectos sobre os outros parámetros son parellos e ademais están asociadas á mesma gradación, un incremento na totalidade do parámetro implica un incremento neses tres aspectos á vez. Este parámetro preséntase nunha gradación esvaída dun grao alto de certeza a outro baixo. A certeza é o conxunto de asuncións subxectivas de correspondencia co biomédico na proxección da acción. Non se descarta que en vindeiros traballos se intente

afondar máis na composición e dinámicas de interacción destes tres factores: o grao de civilización corporal, a confianza no sistema biomédico e máis o compromiso asumido cara ao biomédico.

O corpo civilizado responde a ese proceso polo cál unha constitúe de acordo á ideoloxía da institución civilizadora, a experimentación do corpo sensorial. Isto case cabería expresalo como unha asunción das iconas canónicas do corpo-máquina e do binomio corpo/alma cartesiano. Un exemplo xa coñecido sobre esta diferenza está no caso das testemuñas de Xehová, quen non asumen a concepción biomédica sobre o sangue xa que entra en conflito co seu sistema de crenzas relixiosas.

O grao de somatización na concepción biomédica da persoa é difícil de establecer dun xeito rigoroso. Só temos constancia dun estudio deste tipo centrado na experiencia de medición do grao de ‘occidentalización’ na comunidade chinesa en Toronto e a participación en programas de doazón de sangue³⁹¹. Empregando unha escala de vinte ítems de ‘prácticas e crenzas medicinais tradicionais’ as autoras descubriron que había unha correspondencia directa con outras variables como o nivel de educación escolar e o uso do chinés como lingua doméstica. Con todas as cautelas coas que hai que ler este tipo de pescudas, os resultados non deixan de apuntar algunha pista: hai unha correlación directa entre posicións altas na devandita escala entre as non doadoras, e viceversa maior participación en campañas de doazón entre persoas cun grao alto de ‘occidentalización’.

No noso caso o longo proceso de civilización, o peso histórico da biomedicina como conformadora das consciencias e a propia definición de occidentalización faría aquí este tipo de estudos moito máis imprecisos, tendo que ter en consideración outras moitas máis variables. Aínda así non é difícil imaxinar que atendendo a variables como hábitos corporais (de hixiene, sexuais ou alimenticios) ou prácticas medicinais alternativas non sería difícil aventurar uns resultados semellantes.

O nivel de confianza no sistema biomédico está tamén imbricado pola instauración do corpo civilizado, mais concretamente atinxe á capacidade de redución da incerteza por parte da institución biomédica (o CTG). A confianza actívase cando a persoa cede á outra actante o control do contorno na xestión da saúde e do corpo; erixíndose logo como reguladora en outra dimensión máis xa que non é posible a transfusión terapéutica fóra do

³⁹¹ Cfr. Lih-Yea Gou, Wiesenthal & Weizmann (1992); outro estudio nese sentido é o recollido en Gould-Martin & Ngin (1981).

biomédico (e do xurídico).

O acto da doazón vai acompañado de medos que responden a moi diferentes aspectos e que emerxen en forma de desconfianza en calquera momento do proceso da doazón. Dende a ameaza de dor, noxo á vista do sangue, ás incertezas sobre o destino do sangue ‘¿a quen van dar o meu sangue?’ ou á desconfianza provocada polo propio sistema biomédico ‘¿é segura a doazón?, ¿van vender o sangue?’. As primeiras só poden quedar desexadas coa propia experiencia persoal após dunha primeira vez. As segundas, na confianza depositada no sistema biomédico en xeral e neste caso tamén no CTG en concreto, xa que a doazón queda fóra do control directo da doadora.

A incerteza sobre a biomedicina está en relación inversa, por unha banda, coa súa lexitimidade e grao de implantación e, por outra, coa fiabilidade que porte. No primeiro caso, estamos a falar da súa aceptación como práctica curatoria, que tamén pasa porque os individuos asuman o discurso hexemónico da biomedicina sobre a saúde, a enfermidade e o corpo como propio. No segundo dos casos, ben estando a biomedicina ideoloxicamente lexitimada ou aceptada, poden xurdir situacións de crise causadas por unha mala xestión biomédica, por negligencias (por exemplo, casos de contaxios de SIDA por plasma infectado, experimentación en persoas sen o seu consentimento ou uso fraudulento do sangue extraído) ou por unha resistencia ao que se considera unha ameaza á propia individualidade ou intimidade por parte da biomedicina, a negativa a ser totalmente visible ao poder biomédico.

A derradeira forza do parámetro de control da certeza está a súa vez fundamentada no compromiso e, por ende, no grao de civilización do corpo. O compromiso asumido cara ao biomédico responde a asunción da responsabilidade na transfusión como elemento imprescindible. A fornecedora de sangue considera a súa posición en función da percepción da prescindibilidade ou imprescindibilidade do sangue propio cando é requerido, ¿pódese solucionar a demanda sen eu participar co meu sangue?

A isto hai que sumar a dispoñibilidade fisiolóxica determinada polo cumprimento ou non dos requisitos para a doazón, xa que asumir este compromiso implica á vez tanto a disposición física como a disposición moral, ben respectando os consellos orientados a garantir a calidade do sangue extraído, ben acudindo ás chamadas puntuais do CTG ou ás citas cíclicas.

(ii) Requisitos biomédicos (e xurídicos). Este parámetro non admite unha gradación real nos seus valores, unha persoa cumpre ou non dun xeito absoluto os requisitos necesarios para poder doar, estes non se limitan a cuestións de índole fisiolóxica, senón que abranguen tamén outros de orde xurídica como é a idade ou a frecuencia da doazón. Este é un parámetro con tres posibilidades, ben se cumpren os requisitos, ben non, neste caso a exclusión será temporal (se a persoa pode volver ser apta para a doazón despois dun tempo) ou definitiva (cando sexa imposible doar sen risco ou cando a calidade do sangue estea absolutamente danada para a transfusión).

(iii) Reciprocidade focalizada ou difusa (parámetro de control interno). O tipo de reciprocidade (o compromiso cara aos outros) vén dado por cómo se constrúen as comunidades de reciprocidade. Ben sexa a unha achegada ou a algunha descoñecida, o dar como forma de compartir leva implícito un compoñente de alteridade, de identificación ao receptor nun grao de veciñanza ou alleidade (en termos espaciais, de proximidade ou lonxanía). A concepción da comunidade de reciprocidade como difusa (que abrangue a todas as persoas, e polo tanto o ideal para a lóxica da doazón) ou como focalizada (limitada aos vencellos de reciprocidade xa existentes) leva a un tipo de doazón acorde coa nova cultura da doazón (difusa) ou non (focalizada). Pero se ben xa non se permite a doazón de tipo familiar, a súa lóxica sigue vixente. Este é o caso que se dá cando unha persoa vai doar despois de que unha familiar ou amiga recibira unha transfusión. O que se denomina como doazón focalizada, non ten o obxectivo de dar o propio sangue (en contra de quen queira atopar un principio de linaxe sanguíneo na doazón familiar) senón de restituír o recibido, é dicir, pechar o ciclo do don pasando de debedora a dadora, rachando co lazo de dependencia que implica o regalo. Unha vez máis o don ten por obxecto devolver a autonomía da propia comunidade fronte á outra actante (o CTG) implicado no ciclo, marcando unha vez máis os límites do interno fronte ao contorno alleo, o que convirte a esta doazón na negación absoluta do carácter voluntario e universal, pretendidos na doazón.

- *Percorridos*. Tres son os grandes ciclos que se van tratar na transición entre uns estados e outros. Os momentos nos que se van iniciar os cambios de cada estado son: dende o estado doadora difusa habitual, dende o estado doadora difusa ocasional, dende o estado doadora focalizada. Cada un deles vai dar paso a unha serie de transicións características con saltos entre uns e outros en determinados sentidos.

c) Visualización do modelo en cada un dos casos

Para casos, como o presente, cun parámetro de estado e tres parámetros de control a catástrofe elemental correspondente é a nomeada 'cola de miñado'. A dificultade de representación deste modelo é a súa constitución tetradimensional, ante isto opto por unha representación tridimensional (aínda que unha representación bidimensional dunha imaxe tridimensional non é a mellor).

⇒

- *Modelo xenérico:*

A catástrofe ‘cola de miñado’ está composta por tres parámetros de control, o que leva a unha representación tetradimensional imposible de visualizar axeitadamente tridimensionalmente, e aínda menos nun único plano (como a que se ofrece aquí). As catástrofes prodúcense cada vez que un estado pasa a outra capa da superficie (a zona atravesada pola reviravolta) ou a unha superficie diferente (a zona sombreada). Aínda que algúns autores non a consideran como un modelo cunhas posibilidades de aplicación ricas en análise cualitativo, xa que en moitos dos valores dos parámetros de control non existe ningún estado estable³⁹², é especialmente útil no tratamento de fenómenos sociais de tipo procesual, xa que nestes as condicións de estabilidade son extremadamente fráxiles.

No eixe do parámetro 1 vai ir situado o parámetro de control ‘certeza’ (cos valores: alta, media, baixa). No do parámetro 2 de ‘requisitos biomédicos’ (cos valores: si, non —exclusión temporal ou definitiva). O parámetro 3 (de control interno) aparece situado fóra da catástrofe para evitar o efecto de plano tridimensional. Este vai dende a reciprocidade focalizada ata difusa, e sae fóra dos valores dos parámetros de control para o estado de virtual doadora familiar, que xa non se representa. Velaí que este estado non se pode realizar no actual marco da extracción rexida polos principios da voluntariedade, carácter non remunerado e universalidade.

A superficie de comportamento ocupa os planos en branco e sombreados da catástrofe, neles vanse producir os diversos saltos entre uns estados e outros, recordemos que se trata realmente dunha superficie tetradimensional.

³⁹² Woodcock & Davis (1974: 70).

- *Percorridos para o estado inicial de doadora*

Parámetro de estado:

- Ddh:** doadora difusa habitual
- Ddo:** doadora difusa ocasional
- Df:** doadora focalizada
- Nd:** non doadora
- Ad:** adoadora

Parámetros de control:

- 1º Certeza
- 2º Requisitos biomédicos e xurídicos. Si (cúmprese). Non (se cumpren): exclusión temporal ou exclusión definitiva
- 3º Reciprocidade focalizada ou difusa

Pero atención, o que aquí visualizamos como parte da catástrofe non é máis que unha trampa, que só ten o valor de ilustrar cáles son os estados iniciais a partir dos cáles é factible operar coa catástrofe e os parámetros definidos. Xa que aínda que o estado inicial adoadora dá paso a catro diferentes realizacións, a adoadora está fóra da superficie de comportamento xa que non está sometida aos parámetros, no momento en que entre en contacto coa extracción de sangue a través de calquera tipo de experiencia pasa a situarse nese plano. Non se trata logo dunha catástrofe, xa que o cambio de estado non está sometido a ningún dos parámetros en cuestión.

Se quixesemos visualizar o cambio de estado dende adoadora nunha doadora ou non doadora acordo á TdC, teríamos as mesmas posicións no parámetro de estado, e un único parámetro de control (experimentación ou non) o resultado sería unha sucesión de bifurcacións co estado inicial adoadora que se no punto de inflexión da experiencia formaría unha forza de dous rabos, un de doadora e outro de non doadora. Este tipo de catástrofes coñécense baixo o nome de catástrofe 'pregue' e a visualización sería a seguinte:

Os estados estruturalmente non estables non son resistentes a pequenas perturbacións, onde unha bifurcación pode dar pé ou non a unha catástrofe, aínda que no punto de bifurcación non hai estabilidade para ningún dos valores non implica que o salto que conleven sexa catastrófico. Os puntos de equilibrio estable (infrecuentes aquí) coñécense como atractores onde os

estados do sistema tenden ao equilibrio, o dominio de existencia do atractor está determinado polos puntos que lle dan estabilidade. Nun punto catastrófico os dominios de existencia dos atractores achéganse e entran en conflito, o que xera a catástrofe (o atractor desaparece para converterse nun punto de equilibrio inestable).

A catástrofe prodúcese no cruce dos dous parámetros, o de conducta e o de control, adopta a forma dunha bifurcación nun punto de inflexión. O parámetro de conducta define os tres estados potenciais e o de control está determinado polo momento da experiencia. O primeiro estado de equilibrio (adoadora) pasa tras a experiencia da doazón a outros dous puntos estables (doadora ou non doadora). A chegada da TdC sería neste caso pobre, xa que a información que nos revela é obvia.

Cabe considerar o estado de adoadora como un estado ideal, xa que a experiencia de contacto coa extracción abrangue dende unha vivencia como receptora, doadora ou pasivamente a través dos medios de comunicación, comentarios de terceiras persoas...

O estado de non adoadora non se considera, xa que para entrar neste estado é preciso antes pasar polo de doadora; nin sequera dende o de non doadora é a ter en conta xa que cando se aduce como xustificación para non doar o incumprimento dos requisitos biomédicos, isto só se garante despois das oportunas probas após de que unha persoa decidise doar (co que xa estaría potencialmente no estado de doadora).

- *Percorridos para o estado inicial de doadora difusa habitual*

Parámetro de estado:

Ddh: doadora difusa habitual

Ddo: doadora difusa ocasional

Nad: non adoadora

Nd: non doadora

Comezamos por tratar os primeiros cambios de estado a partir da doadora difusa habitual. Esta posición está definida por ocupar os valores máximos do factor 'certeza', por cumprir os requisitos para a extracción e activarse de acordo á reciprocidade difusa. O que dá lugar a un estado relativamente estable.

A doadora habitual vivencia un corpo a través da ideoloxía lexitimada biomédica (en concepcións, percepcións e hábitos), amosa un grao elevado de confianza cara ao biomédico como institución que se ocupa da saúde e considera que a súa actuación está xustificada por un compromiso cara á doazón, o que se plasma na percepción da imprescindibilidade do sangue transfusional. Este compromiso enlaza coa asunción do papel da institución biomédica como intermediario competente da saúde en xeral, e do CTG na xestión dos servicios de transfusión en concreto. Os percorridos posibles son os seguintes:

1 A doadora habitual pasa a non doadora. Para que se produza esta catástrofe é preciso que o nivel de 'certeza' acade os valores máis baixos. A distancia que separa un estado de outro dá idea da magnitude desta transición, que demanda un cambio radical no parámetro da certeza. Isto implica que non é un cambio que xurda doadamente pero non o hai que perder de vista. Cando se produce esta situación trátase dun proceso irreversible.

Este salto ten especial relevancia para os servicios de transfusión, xa que supón a perda dunha doadora que cumpre cos requisitos ideais: realiza as doazóns con frecuencia, asume os tres principios da transfusión moderna e é responsable cara á salvagarda da calidade transfusional do seu sangue cumprindo os requisitos.

As causas para chegar a ruptura son de diversa índole pero sempre teñen que ver cunha situación con interacción cara ao biomédico, de aí que sexan especialmente sensibles a problemas ou conflitos xa no trato persoal (por exemplo, unha entrevista agresiva), xa no funcionamento do servicio (cando se eliminaron as irmandades de sangue como as entidades de xestión da transfusión moitas doadoras habituais retiráronse definitivamente), xa por crises biomédicas (como no caso da irrupción da epidemia da SIDA).

2 De doadora habitual a doadora ocasional. Sometida tamén a unha variación de menor intensidade no nivel de 'certeza' hai un desprazamento da posición de doadora habitual á de ocasional. Non se trata neste caso dunha catástrofe xa que non hai unha ruptura radical entre ambos os dous

estados. É unha transformación susceptible de estar afectada por cambios de pouca magnitude (de aí a proximidade). De feito esta constitúe unha histérese (un ciclo que une dous puntos inestables que alternan nunha catástrofe recorrente) moi frecuente, que en moitos casos está marcada por unha caída no compromiso cara ao CTG que afecta á frecuencia da doazón. Esta caída no compromiso leva simplemente a que factores como perda de tempo, pequenas molestias físicas ou estado de ánimo sexan nesta circunstancia unha causa para non doar, cando noutros momentos participase na transfusión a pesar deses mesmos motivos. Estamos ante un cambio reversible pero de difícil control externo, é dicir, con poucas posibilidades de solucionalo cunha intervención na xestión das campañas de doazón.

3 De doadora habitual a non adoadora. Outro cambio de estado acontece por unha exclusión ao non cumprir os requisitos para a extracción. Neste caso estamos ante unha catástrofe xa que hai un cambio radical de posición (de doar a non doar). Pero hai tamén unha bifurcación con respecto ao tipo de exclusión. Se se trata dun rexeitamento temporal (a non ser que sexan períodos extremadamente longos) prodúcese unha histérese ou reversibilidade despois de superar o motivo que impedía a extracción. Se pola contra é un rexeitamento definitivo dáse unha bifurcación que en calquera caso é irreversible en ambos os dous sentidos.

4 De non adoadora definitiva a voluntaria. Este paso non se corresponde exactamente a ningún estado efectivo ante a doazón, pero si o temos en conta xa que é moi representativo e reflicte unha forma de doazón virtual, porque se segue participando activamente a prol da doazón. É outra catástrofe que se dá cando o nivel no parámetro de 'certeza' non se ve afectado polo arredamento da doazón, é un estado moi pouco frecuente porque habitualmente unha exclusión deste tipo leva a unha crise na 'certeza'.

5 De non adoadora definitiva a non doadora. Cando esta exclusión definitiva xera unha caída na certeza (sensación de desconfianza, frustración por non poder atender ao compromiso moral, a asunción de dispor dun corpo 'inservible' e négase a lexitimación do CTG para efectuar a exclusión) que produce un segundo salto de plano neste percorrido ao estado de non adoadora. Este diferénciase do anterior estado de non doadora xa que é causado por unha perda subxectiva dos principios da certeza, onde o CTG estaría en situación de actuar para facer recuperar a esta persoa como

voluntaria.

⇒

- *Percorridos para o estado inicial de doadora difusa ocasional*

Parámetro de estado:

Ddh: doadora difusa habitual

Ddo: doadora difusa ocasional

Nad: non adoadora

Nd: non doadora

O seguinte conxunto de cambios de estado corresponde á posición inicial de doadora ocasional. As bases da participación desta doadora manteñen a fidelidade aos principios da doazón moderna pero, a diferenza desta a posición con respecto ao parámetro 'certeza' está menos marcada, aínda que comparte a localización dentro da reciprocidade difusa.

Para a doadora ocasional os factores da 'certeza' están acortados en todos ou en algún dos seus puntos, o que dá un maior grao de inestabilidade no comportamento. Cabe considerar en especial aqueles derivados do compromiso (no tocante a imprescindibilidade do sangue) e da confianza, onde opera unha diferenza substancial con respecto ás doadoras habituais que revirte no compromiso adquirido.

Na confianza hai un posicionamento onde xa emerxe a desconfianza como un elemento implicado, o biomédico concíbese como un axente social máis cara o que hai que establecer estratexias de acción, e non como un regulador social no que se desenvolven tales accións. A preocupación por localizar ao CGT nas relacións de poder e na lóxica de interacción entre persoa e institución fai que este estado sexa especialmente sensible á interacción co servizo de transfusión, situándoo máis preto do cambio de plano. No tocante ao grao de biomedicalización do corpo no se van manifestar diferenzas con respecto as anteriores doadoras.

α A doadora ocasional pasa a non doadora. Do mesmo xeito que no caso anterior (1) hai unha resposta negativa a calquera tipo de crise na 'certeza', se ben neste estado a distancia ao cambio de plano é menor, causado polas condicións iniciais que definían á doadora ocasional. Aquí as probabilidades de que se produza o salto son maiores ca no caso anterior, o que convirte a estas doadoras nun obxectivo moi delicado da planificación do *marketing* da transfusión, onde hai que ter en conta que un incremento na 'certeza' pode ter un efecto positivo neste sentido (como se ve no seguinte punto). A inestabilidade é a palabra que mellor define esta situación. Este é o caso das doadoras que se manteñen no límite para deixar de doar, pero que resisten grazas a unha concepción moi marcada da reciprocidade difusa, ata a actualidade na que deixaron de doar.

Como cabe esperar trátase dun percorrido sen volta atrás, irreversible. Este tipo de estado é o que constitúe a maior bolsa de doadoras (moi sensible, repetimos, aos cambios no nivel de compromiso) que deixa de participar antes ou despois, xa que son altamente sensibles tanto a conflitos derivados do trato e outras causas do conxunto do eido da biomedicina, polo tanto máis dificilmente controlable polo CTG.

χ De doadora ocasional a doadora habitual. Como se desprende do comentado anteriormente é factible que haxa unha intensificación do compromiso cara o CTG derivado dun incremento da 'certeza'. Pero a diferenza do caso anterior, á inversa, este non constitúe unha transformación reversible, unha vez constituída como doadora habitual pasa a estar suxeita aos seus principios de actuación. Aquí xurde como fundamental para este cambio o papel que xoga o servizo de transfusión en concreto para consolidar a esta doadora.

β De doadora ocasional a non adoadora. Neste caso si se trata dun proceso que pode resultar reversible. Nesta catástrofe o novo plano de localización limita as posibilidades de acción. Xa sabemos que como non adoadora as probabilidades de retorno diminúen. Neste caso o paso de novo polo punto de inflexión require dun esforzo maior, a propia confluencia e magnitude dos parámetros fai desta doadora un estado en menor equilibrio, así que unha vez excluída temporalmente (como era o caso de moitas mulleres rexeitadas por unha baixa concentración de hemoglobina en sangue) o incremento da incerteza opera irremediabilmente. Como causas na crise de certeza destacamos o descenso na confianza e no compromiso, e máis a falta de evidencia propia sobre a súa dispoñibilidade fisiolóxica. Tanto este estado como fundamentalmente o de non adoadora definitiva, ten unha tendencia moi marcada cara á vindeira catástrofe.

δ De non adoadora a non doadora. Se a non adoadora temporal tiña a saída de recuperar a súa dispoñibilidade como doadora, aquí para a definitiva non hai ningunha alternativa. A veciñanza á liña de inflexión non é gratuíta, unha vez rexeitada esta doadora é sumamente inestable, cunha clara tendencia a optar polo estado da non doazón nas dúas clases de exclusión. Isto formula unha situación de difícil solución ao CTG xa que as razóns de exclusión non están baixo o seu control, e isto só é minimizable a través dun incremento do compromiso persoal, a autoexclusión e culminación da doadora en corpo e alma, é dicir, que asuma a disciplina de hábitos e prácticas que garante a extractibilidade sanguínea. ⇒

- *Percorridos para o estado inicial de doadora focalizada*

Parámetro de estado:

- Ddh**: doadora difusa habitual
- Ddo**: doadora difusa ocasional
- Df**: doadora focalizada
- Nad**: non adoadora
- Nd**: non doadora

Trátase neste caso un estado de partida altamente inestable: a doadora focalizada. Como principal diferenza con respecto aos dous casos anteriores esta é unha posición atípica dentro do novo marco da transfusión. Aínda que efectivamente se axusta na súa actuación aos principios marcados polos sistemas biomédico e xurídico, o principio regulador da conducta esta non está conformado de acordo á universalidade e voluntariedade. A forma de reciprocidade activada é focalizada, o que implica que se está a doar para alguén da comunidade inmediata e contigua a través dunha doazón anónima. Este xeito de doar era antes para os centros sanitarios un recurso de captación moi frecuente e para as persoas unha xustificación da doazón perfectamente comprensible. Agora é un pequeno efecto perverso derivado dos actuais regulamentos en competencia coa lóxica da reciprocidade focalizada, daquela a doadora focalizada é unha actora bifronte: difusa na práctica pero focalizada na intencionalidade.

Neste contexto o parámetro 'certeza' acada os valores mínimos posibles (en calquera das súas tres forzas implicadas: confianza, civilización corporal e compromiso institucional) xa que o parámetro determinante é o de control interno (reciprocidade focalizada). Para moitos esta vai ser a primeira referencia e experiencia da transfusión (o que provoca o cambio de adoadora a doadora) pero hai tamén outros camiños por percorrer, todos eles irreversibles, menos un.

a A doadora focalizada pasa a non doadora. Prodúcese unha histérese, a veciñanza deste estado á liña de inflexión vén dado por eses valores case nulos que caracterizan ao parámetro 'certeza', tanto é así que non é nada raro que despois dunha ou varias doazóns de reposición ou compensación da reciprocidade o salto sexa inevitable ata que se volva producir outra petición focalizada. Este é o camiño máis curto (potencialmente posible) para unha doadora focalizada, onde son especialmente determinantes os baixos valores con respecto á confianza e cara ao compromiso co institucional. A catástrofe asexá inexorablemente ante unha transformación que só se redefine se tras a experiencia da persoa hai unha relocalización no parámetro de estado.

b De doadora focalizada a doadora ocasional. O primeiro caso de cambio (sen inflexión) cara a outra posición no parámetro de estado está na transformación en doadora ocasional. Este é un paso irreversible, xa que unha vez se constitúe como tal, estase sometida á relación de forzas propias deste estado, consolidándose na realización e na intencionalidade dentro da reciprocidade difusa. As compoñentes de compromiso e de confianza, e ante

todo de civilización corporal sofren unha intensificación despois da experiencia limiar, que provoca esa muda. Non cabe desdeñar esta circunstancia como unha porta de acceso á doazón difusa, como acceso a un primeiro contacto; aínda que isto non estaría certamente eximido de riscos sobre o oportunismo no que poderían caer os servicios de transfusión na captación de doadoras, derivado da predisposición cara á doazón familiar.

c De doadora focalizada a doadora habitual. A segunda transformación no parámetro de estado é inda menos posible que se produza, pero é así mesmo factible. De acordo, en xeral, coas características do cambio anterior descrito no parámetro 'certeza', a relación de forzas é inversa á que produce o estado de doadora ocasional. Se antes era o grao de civilización corporal máis determinante, neste caso hai que salientar a intensificación da confianza e compromiso derivados desa experiencia inicial. Curiosamente non hai un paso intermedio de doadora ocasional a habitual dende o punto inicial da doadora focalizada, senón unha bifurcación que leva a cada unha das posicións (que quedan sometidas á súa vez ás dinámicas de características de cada estado, onde si cabe ese paso de ocasional a habitual e viceversa).

d – e De doadora focalizada a non doadora pasando por non adoadora. O que en principio parece constituír dous estados diferentes responde a unha mesma muda cun punto intermedio inevitable. Estes dous percorridos levan dunha orixe (doadora focalizada) a un único e irreversible destino final (non doadora). A potencial doadora focalizada, unha vez tomou a determinación de doar, é rexeitada ben durante a entrevista ou ben após das probas analíticas. Aquí é irrelevante se se trata dunha rexeitamento temporal ou definitivo, o baixo nivel de 'certeza' implica que a persoa automaticamente se arreda da doazón. O grao de sensibilidade é tal que unha vez que non se dá doar non hai diferencias efectivas entre un tipo de exclusión e outro. Isto leva ademais a que a non adoadora mude no mesmo intre en non doadora, porque rexeita absolutamente da doazón e non vai facer segundos intentos. Este constitúe un percorrido marcado por dúas catástrofes sucesivas e inevitables nunha dupla inflexión.

⇒

- *Visión conxunta de todos os percorridos*

(A localización dos estados e percorridos está levemente alterada con respecto ás representacións anteriores co gallo de ofrecer todos os datos dun xeito visible, doutro xeito moitas das liñas e texto aparecerían montadas unhas sobre as outras).

Parámetro de estado:

- Ddh**: doadora difusa habitual
- Ddo**: doadora difusa ocasional
- Df**: doadora focalizada
- Nad**: non doadora
- Nd**: non doadora

De seguido temos un resumo xeral de percorridos potenciais de transformación no tres estados do doar~non doar sangue.

percorrido	descrición	reversible	catástrofe
1	Doadora difusa habitual a non doadora	NON	SI
2	Doadora habitual a doadora ocasional	SI	NON
3	Doadora habitual a non adoadora	SI con exclusión temporal NON con exclusión definitiva	SI SI
4	Non adoadora definitiva a voluntaria	—	SI
5	Non adoadora definitiva a non doadora	NON	SI
α	Doadora ocasional a non doadora	NON	SI
χ	Doadora ocasional a doadora habitual	NON	NON
β	Doadora ocasional a non adoadora	SI con exclusión temporal NON con exclusión definitiva	SI SI
δ	Non adoadora a non doadora	NON	SI
a	Doadora focalizada a non doadora	SI	SI
b	Doadora focalizada a doadora difusa ocasional	NON	NON
c	Doadora focalizada a doadora difusa habitual	NON	NON
d – e	Doadora focalizada a non doadora (pasando por non adoadora)	NON	SI

§ 2. Resumo

As novas formas de comprensión científica habilítanos para achegarnos dun xeito diferente a determinados fenómenos. Este é o caso da 'teoría das catástrofes' que se descubre como unha ferramenta moi rica e aínda por explorar en todas as súas posibilidades de aplicación. O aspecto máis interesante da TdC é que permite un achegamento a fenómenos complexos de tipo conductual dun xeito dinámico, onde a distinción entre técnicas cualitativas e cuantitativas, comportamento individual e estrutura descubre un punto de confluencia. Non se trata de consensuar uns aspectos con outros senón de superar esas diferencias a través dunha metodoloxía que permite tratar os cambios de estado complexos.

A TdC carece por si mesma de valor explicativo, só é unha ferramenta que permite visualizar procesos. Un visualizar que non se limita a unha representación gráfica deses procesos, senón que tamén permite albiscar dinámicas, relacións, puntos de confluencia, conductas posibles e imposibles de realización, e potencialidades de acción.

Así imos plasmar cómo unha serie de comportamentos individuais (as mudas: de adoadora en non doadora ou doadora, de doadora focalizada en doadora difusa habitual ou ocasional —en diversas relacións reversibles ou irreversibles—, e destas en non adoadoras e non doadoras) están sometidos a principios artelladores comúns de tipo estrutural, a distintas forzas e intensidades. Non se trata de contabilizar probabilidades, senón de captar potencialidades e posibilidades de acción.

16. A doazón de sangue como forma de intercambio

De dinámicas do doar~non doar á súa lóxica. Como xa se recolleu nun comezo as lóxicas corresponden á estrutura das dinámicas. O principio regulador que mantén (e mantense en) a coherencia das prácticas das persoas é susceptible de ser tratado baixo a constitución da doazón como forma de agasallo, encadrable na teoría do don que Marcel Mauss expuxo no *Essai sur le don, forme, et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*³⁹³.

O don está á vez inxerido nas dinámicas inherentes ás diferentes formas de reciprocidade (focalizada ou difusa) como todo o que circula no seo dunha comunidade; pero o dado como actante leva implícita unha lóxica propia que se manifesta en cómo circula: o que se dá é medio e fin de reciprocidade mais tamén determina esta. Algo que centraliza o intercambio ao que lle impón, cando se performa, unhas determinadas características tanto no plano xenerativo, como no fenomenolóxico.

Que o don estea máis ou menos vixente nos nosos sistemas sociais actuais³⁹⁴, non nega, aínda que interfere, na activación que o dado provoca cando é recibido e agarda ser devolto dalgún xeito (non de calquera). A esta cadencia non se subtraen nin evidentemente a reciprocidade focalizada, pero tampouco a difusa, nin sequera os intercambios mediatizados por terceiras instancias (por exemplo, unha institución) a pesar de que calquera destes se produza en contextos nos que a forma predominante de intercambio estea

³⁹³ Mauss (1923–1924). Na obra de Mauss, como na de outras autoras, hai unha certa vacilación no uso dos termos regalo e don. Aquí imos empregar o de don (en grafía normal) para referirnos á idea abstracta que manexa Mauss, xa que posteriormente tamén vai aparecer nunha acepción subsidiaria da de don, o concepto de 'don' (entre aspas) cun sentido divino, como 'aptitude para', 'virtude, poder', *cfr.* Alonso (1995: 543).

³⁹⁴ Unha interesante achega sobre a vixencia e posibilidade do don hoxe en día ofrécea entre outras autoras Jacques Godbout, *cfr.* Godbout (1992).

axeitada aos principios do capitalismo. O don previve.

Acudindo á teoría do don, a miña proposta é indagar na realización do doar nos seus aspectos estruturais, interpretándolo non como un acto de decisión xurdido soberanamente da consciencia do suxeito, senón como un fenómeno cunha lóxica propia. Formulemos a pregunta doutra maneira: ¿Cáles son as lóxicas que subxacen na realización do doar?

§ 1. A doazón como intercambio

A doazón é fundamentalmente unha forma de intercambio, dúas actoras que establecen unha comunicación a través dun medio. Calquera que sexa a forma, toda transmisión ao pór en relación actantes a través do dado é unha forma de relación, aínda que sexa non lingüística ou paralingüística. En calquera forma de comunicación dáse unha relación, pero non *vice versa*, para que se trate de comunicación esta ha de implicar un agregado de datos perceptibles e significativos (no sentido de que afecta ao comportamento da receptora e retroactivamente á emisora)³⁹⁵.

Nas comunicacións humanas faise unha continua interpretación, estas precisan dalgún tipo de norma que regule as condicións e o marco continxente (a linguaxe) nos que se produce a comunicación. Se non se comparte esa metalinguaxe a comunicación é imposible. As metalinguaxes plásmanse en diversas institucións e dispositivos que regulan o intercambio de forma explícita, como norma, e/ou implícita como lóxica. Segundo o tipo de intercambio atopamos unha ou outra metalinguaxe que é á vez medio e contexto: na linguaxe hai a mesma convención de significados e correspondencia simbólica; no comercio o mesmo sistema de conversión do valor dun obxecto noutro (troco) ou nun valor estándar (moeda); no matrimonio, intercámbiase persoas entre comunidades de acordo as estruturas de parentesco...

Co don actívase outra forma de intercambio que responde a unha metalinguaxe que hai que desentrañar. ¿Acaso constitúe a doazón de sangue unha forma de don? Si e non, afirmo e nego á vez sen ningún rubor. Si, porque como doazón (no marco do voluntario, non lucrativo e universal) é un agasallo, logo sae da lóxica do intercambio mercantil. Non, porque o xeito de cómo se efectúa fuxe de características do don, e de aí devén parte do seu perigo, de indeterminación das bases que rixen o intercambio, quedando estas en moitas ocasións agochadas para as persoas ou estas empregan unhas

³⁹⁵ Cfr. Bateson(1966: 392).

ferramentas cognitivas para facerlle fronte nas estratexias de acción que son incompatibles cos obxectivos procurados dende a biomedicina.

En tal caso semella que a doazón de sangue é un tipo irregular de don, que non se axusta aos seus principios rectores, pero que tampouco está ceiba deles. Esta dupla indeterminación (¿que tipo de don é logo? ¿que aspectos do don seguen activos nela?) non nega a lóxica. De seguido iniciamos un percorrido polo don para concluír na doazón de sangue, onde a teoría do don ofrece moi valiosas pistas interpretativas e comprensivas.

Isaac Alonso Estravís define a ‘doazón’ como: “(1) Acto ou feito de doar. (2) Transmisión gratuíta que unha persoa fai dos seus bens a outra.”; a primeira destas acepcións remítenos ao ‘doar’: “Transmitir graciosamente a outren bens, unha cuantía ou obxectos que constitúan propiedade”³⁹⁶, unificando as dúas entradas conclúese que unha doazón é: unha transmisión gratuíta e graciosa que fai unha persoa dun ben, unha contía ou un obxecto da súa propiedade a outra. Nesas cinco partes que aparecen na definición reelaborada, doazón é:

(i) ‘unha transmisión’. Un contacto no que catro elementos entran en relación: cada unha das actoras que está nun dos polos da relación (doadora e receptora), o que é transmitido (sangue) e as condicións que rixen esa relación (as condicións da doazón, a consideración das actoras en cuestión, a práctica biomédica e a lexislación actual sobre transfusións); en definitiva, unha forma de comunicación.

(ii) ‘gratuíta e graciosa’. O dado non se dá co fin de obter unha restitución, aínda que esta estea implícita. A palabra latina deriva do grego *gratia*, o adxectivo *gratus* define a esencia tanto do que se dá a cambio de nada, como do que se devolve; o servizo ‘gracioso’ xera un sentimento de ‘gratidade’, de agradar a quen o fai (voluntariamente) e a quen o recibe.³⁹⁷ É un concepto ambivalente que implica unha reciprocidade e define as dúas partes en cuestión (dáse gratis e recíbese gratidade). Na doazón de sangue é o propio marco xurídico o que impón e garante a gratuidade do sangue (nin se paga nin se cobra) e a voluntariedade (por gracia).

(iii) ‘feita por unha persoa a outra’. As actoras implicadas en calquera proceso de comunicación (do tipo da doazón) son persoas, xa xurídicas, morais ou individuais. A particularidade da doazón de sangue vén dada pola necesidade de dispor dun (ou máis) corpo físico.

As persoas individuais teñen corpo e as morais son susceptibles de telo,

³⁹⁶ Ambas as dúas definicións en Alonso (1995: 541).

³⁹⁷ Cfr. Benveniste (1968: 129–130).

porque teñen unha corporeidade biolóxica manifesta en cada un dos seus membros. A familia é un exemplo paradigmático de persoa abstracta á vez que con corpo biolóxico; precisamente é persoa xurídica, moral e individual, conxuntamente e na mesma medida. Xurídica porque hai un corpus legal que regula a súa composición (disposicións sobre o matrimonio, dereito de paternidade...) e funcionamento (leis de protección ao menor, patria potestade, dereitos de herdanza...). Moral, porque cada persoa contrae unha serie de deberes e obrigas, autoasumidas e impostas, en diferente grao, cara ao resto da familia. Por ser moral, o que permite as diferentes estratexias matrimoniais é poñer en relación ‘corpos’, agrupalos baixo a mesma familia, alleos nunha liña de transmisión biolóxica de pais a fillos. Individual, xa que mentres que a través dela construímos o alicerce da nosa identidade persoal (o noso social) cada un dos seus membros é a súa expresión biolóxica. A familia é multicorpórea, ten tantas cabezas, brazos e pernas como teñan todos os seus membros, é unha corporeidade fragmentada e discontinua, que con características contrapostas non é nin contradictoria nin monstruosa: de ollo verdes e negros, lactante e menstrual, senil e adolescente, enferma de próstata e cun quiste nun ovario.

(iv) ‘de algo: un ben, unha contía ou un obxecto’. Terras, cartos ou xoguetes teñen unha presenza bastante definida, externa a quen o dá. Con respecto ao sangue esa cousificación e delimitación é máis confusa. O sangue non é un obxecto (nunha transfusión, onde o que se manipula son bolsas de plasma, está despersonalizado pero non chega a ser un obxecto), non é unha contía (aínda que é susceptible de ser cuantificable a través da medicamentación que sofre —tantos litros, tantas unidades de sangue extraídas— ou coa mercantilización —cando ten unha correspondencia en moeda), pero tampouco un ben (algo do que se goza porque é a propia persoa) en gran medida por toda a carga simbólica e emocional que contén.

(v) ‘da súa propiedade’. Aquilo do que unha é a dona do mesmo xeito que calquera outra persoa o podería ser, é problemático á hora de aplicalo ao sangue. Xa tanto no enfoque enactivo, como na propiocepción fíxose evidente que para a persoa é algo que é noso, que como parte do corpo non é unha propiedade senón parte do propio ser. Pero, ao contrario, a práctica biomédica enténdeo como un fluído biolóxico, e o xurídico como parte patrimonializable do individuo. Non só é arriscado falar de propiedade como tal (está a disxuntiva de non recoñecermos como propietarios do noso sangue, pero sabendo que é noso e parte de nós), senón que ademais si é algo propio que pasa a ser doutra persoa, por mediación da práctica biomédica que é a que decide a quen e cómo se redistribúe.

Calquera outra palabra asociada á doazón (sinónimas ou do mesmo campo léxico) presentan cadansúa a súa dificultade e indefinición no caso específico do sangue, “Regalo: Dádiva feita voluntariamente ou por costume. [...] Regalar: a calquera cousa a”³⁹⁸, “Agasallo: Presente, regalo. [...] Agasallar: Obsequiar con regalos a”³⁹⁹, “Esmola: O que se da aos pobres por caridade”⁴⁰⁰.

Aínda que poidamos dar unha definición lingüisticamente aceptable de calquera deses termos, no momento de aplicalo ao sangue comezan a xurdir incertezas e fanse precisas matizacións substanciais se queremos contestar ao quén..., cómo..., por qué... O fenómeno desborda o dicionario e isto permite que todas as trampas e arbitrariedades da linguaxe agromen, co que se abren fendas para descubrir as condicións de constitución social que se agochan, dende a significación do doar ata nos discursos producidos polas actantes envoltas neste proceso. As respostas ofréceas a teoría do don.

§ 2. A achega da teoría do don

Na tradición das ciencias sociais, as primeiras achegas teóricas sobre o intercambio chéganos da man da antropoloxía no ámbito económico, co estudio dos sistemas comerciais non lucrativos, como o *kula* e o *potlach*, que quedaban á marxe da lóxica económica das sociedades capitalistas⁴⁰¹. Unha das mellor documentadas achegas, dende a antropoloxía clásica, aos sistemas de intercambio fíxoas Malinowski cando estudiou o *kula*⁴⁰². Cando Marcel Mauss toma o material etnográfico dedicado a estas formas de intercambio, dalles unha transcendencia que o saca do constrinximento da primeira interpretación economicista⁴⁰³, e elévao a principio básico da reprodución e organización social.

Na súa obra Mauss fai unha reinterpretación do *kula* como unha metalinguaxe de intercambio non lucrativo, pondo de manifesto un novo significado do regalo. Na teoría do don formula que o don (como tal é entendido en situacións de voluntariedade e prestacións gratuítas)⁴⁰⁴ en

³⁹⁸ Alonso (1995: 1263–1264).

³⁹⁹ Alonso (1995: 53).

⁴⁰⁰ Alonso (1995: 646).

⁴⁰¹ Cfr. Firth (1967: 9–16).

⁴⁰² Cfr. Malinowski (1922).

⁴⁰³ Dous tratamentos radicalmente diferentes no enfoque sobre os aspectos ‘económicos’ do don son, por exemplo, o de Raymond Firth e o de Marshall Sahlins; cfr. Firth (1967: 9–16) e Sahlins (1965).

⁴⁰⁴ A partir de agora, cando falamos de intercambio referímonos a aquel voluntario e gratuíto (salvo observación contraria).

primeiro lugar, provoca unha lóxica suxeita a tres obrigas (dar, recibir e devolver) e, en segundo, que nos intercambios as persoas individuais, morais e o que se intercambia veñen a ser a mesma cousa, como parte do que define como 'sistema de prestacións totais'.⁴⁰⁵

a) As obrigas do don

As tres obrigas do don (dar, recibir e devolver) provocan unha inercia, unha dinámica propia que convirte o acto de dar nunha doazón. Independentemente das diferentes manifestacións do don, esta lóxica que se desencadea responde á cerna mesma do intercambio, que ten como consecuencia o establecemento dun vencello de reciprocidade no que tanto a que dá como a que recibe quedan ligadas a sucesivas obrigas.⁴⁰⁶

Nun primeiro momento unha persona dá a outra que recibe, á súa vez, a que recibe devolve (en consecuencia tamén dá); para que a devolución sexa efectiva, esta ten que ser aceptada, co que a que orixinariamente deu troca en receptora. A partir dese momento ningunha das dúas pode xa simplemente dar senón soamente devolver. Desta maneira queda constituída unha alianza entre elas; e así continuamente, agás que nun ciclo unha das partes non cumpra (devolvendo o recibindo) rachando a lóxica do don e o pacto implícito. Tanto dar como aceptar un don é un acto transcendental para as persoas implicadas, polo vencello establecido (unha alianza) e pola súa condición (recorrente).

⁴⁰⁵ Esta liña será retomada por outras autoras, das que quizáis a máxima expoñente sexa Lévi-Strauss coa súa explicación da prohibición do incesto como un mecanismo que garante o establecemento de alianzas, regulando desta maneira a endogamia por medio do intercambio de mulleres; *cfr.* Lévi-Strauss (1949). É á luz desta nova perspectiva, cando Lévi-Strauss critica a xustificación do don no *hau* do obxecto dado, para o que el propón o principio do intercambio como principio básico da cultura, do social, *cfr.* Lévi-Strauss (1950: 32-42).

⁴⁰⁶ Maurice Godelier, como Lévi-Strauss, na súa revisión crítica da teoría do don de Mauss cuestiona a explicación que este ofrece sobre o principio da obriga, o *hau*, pero non que estas se produzan. É máis, para esta crítica Godelier basa a súa obra case exclusivamente na análise da cuarta obriga (que Mauss só bosquexa) no caso dos dons aos deuses; *cfr.* Godelier (1996).

Figura 16.1 Lóxica do don nos tres momentos: dar, recibir e devolver

A lóxica do don ofrece un circuíto que se pecha sobre si mesmo, que xera unha lóxica recorrente mais non contradictoria (a que dá recibe, e nunha activación da reciprocidade do intercambio, a dadora vólvese debedora ao ser recibidora), que precisa dunhas regras moi precisas sobre cómo dar, recibir e devolver. En primeiro lugar, as regras do intercambio do don permanecen implícitas, e da mesma maneira son aceptadas, (o refraneiro ilustra ben esta lóxica “Dame e dareiche”⁴⁰⁷). Imponse unha correspondencia entre o dado e o devolto, que tamén fai posible que ambas as dúas partes cumpran co seu papel, dáse o que vai poder ser devolto: “Meu parente Pedro é bó; tanto me el dá tanto lle eu dou”, que tamén fai posible que ambas as dúas partes cumpran co seu compromiso: a obriga de satisfacer os tres momentos do don: “A quen lle negaches algo, nada lle pidas”⁴⁰⁸.

Pero o don ten trampa, os compromisos da alianza sitúanos moi lonxe do ideal romántico precapitalista; o don non queda á marxe da racionalidade instrumental, nin do peso da alianza porque “Como crecen os favores crecen as dores”⁴⁰⁹, no fondo o don presenta unha completa falta de inocencia, ao responder a intereses dos que antes ou despois, directa ou indirectamente, agárdase sexan restituídos, co que a voluntariedade aparece como unha obriga moral derivada da aceptación do don, velaí que “Moitas veces o dado inda de balde é caro”⁴¹⁰. Tanto o interese como a non voluntariedade son o

⁴⁰⁷ Ferro (1987: 501).

⁴⁰⁸ Ambos en Ferro (1987: 212).

⁴⁰⁹ Ferro (1987: 293).

⁴¹⁰ Ferro (1987: 66).

que lle confire tanto poder de realización, porque, como espella Mauss, hai algo

“aparentemente libre y gratuito y, sin embargo, obligatorio e interesado de esas prestacións; prestacións que han revestido casi sempre a forma de presente, de regalo ofrecido generosamente incluso cuando, en ese gesto que acompaña a la transacción, no hay más que ficción, formalismo y mentira social, y cuando en el fondo lo que hay es la obligación y el interés económico.”⁴¹¹

Pero a satisfacción do interese económico nin feita dunha maneira inmediata, como é o caso do comercio, nin é a principal, porque o obxecto primeiro é o establecemento de redes de reciprocidade, máis alá das simples prestacións, porque o don ten outras compoñentes. A variedade de formas de intercambio de dons presenta casos nos que a satisfacción económica aparece como totalmente relegada a un segundo plano ou parece totalmente ignorada, polo menos se consideramos o económico nun sentido restrinxido ao mercantil ou ao intercambio de obxectos. Coñecemos no noso cotío o pracer de regalar (por exemplo, polo papel que xogan os regalos de aniversario), no ‘exótico’ Alfred Radcliffe–Brown atopou un exemplo moi claro deste fenómeno entre os adamans:

“A pesar de la importancia de estos cambios, como el grupo social y la familia son autosuficientes en cuanto a útiles, etc., estos regalos no tienen la misma finalidad que el comercio o el cambio, en las sociedades más desarrolladas. La finalidad es fundamentalmente moral, el objeto es producir un sentimiento de amistad entre las dos personas en juego, y si no se consigue este efecto, la operación resulta fallida.”⁴¹²

Alianzas frustradas, que son negadas ou alianzas que son rotas “No tempo dos figos non hai amigos”⁴¹³, pero quen acepta o dado tamén acepta implicitamente a norma do intercambio, conformando así unha comunidade de reciprocidade, unha alianza implícita.

A devolución é o acto que consolida a alianza cando é en forma de contraprestación, un contra–don. Non se devuelve o mesmo que se recibe,

⁴¹¹ Mauss (1923–1924: 157).

⁴¹² Radcliffe–Brown, Alfred Reginald (1922) *Adaman islanders*. Cambridge: University Press, p. 83, *apud*. Mauss (1923–1924: 177).

⁴¹³ Ferro (1987: 339).

porque o restituído gana en valor, porque o que é 'dado de volta' é comunmente algo diferente ao recibido e non feito inmediatamente. Noutras palabras, o don para ser tal demanda unha reciprocidade adquirida a través dunha obriga moral que queda selada polo tempo.

A ritualización do don faise a partir do tempo: o don devólvese *a posteriori*, ou simultaneamente unha cerimonia cíclica. Xa tanto a demora na restitución como a alianza asumida fan obviar a necesidade dun contrato formal. A confianza depositada na outra parte só se certifica aceptando a incerteza e á espera dunha contraprestación no momento oportuno, ou na repetición do intercambio nun novo ciclo (que constitúe unha ou outra forma de confianza temporal).

b) Contraprestación: a asimetría do restituído

Devólvese o que se recibe, algo que é o mesmo. Na lóxica do don (na que o dado adquire un valor moral, máis alá do estrictamente utilitario) comunmente o devolto é de diferente condición e entregado non inmediatamente. Aínda que sexa igual adquire outra esencia, porque o restituído gaña en valor; ademais, o don, para ser tal, demanda unha confianza na devolución (que esta sexa realizada con algo de valor proporcional) que queda establecida na demora, na postergación da restitución.

En consecuencia, como devolver implica 'dar o mesmo de volta', imos empregar o termo restituír ('dar o equivalente de volta') para deixar patente esta diferenza; tal como indica Abril, "[...] no se trata de restitución, si no de recursos jurídicos o *micropolíticas*, de la interacción y modifican así sus relaciones tanto como los menudos engranajes del orden social."⁴¹⁴

Contraprestar abrangue aquilo que se lle escapa aos outros dous conceptos, que é 'dar o equivalente de volta suxeito a un incremento de valor moral', é dicir, unha restitución sometida a catro plusvalías (de valor moral, non mercantil) e un xuro que convirten algo nun don.

- *Plusvalía da alianza.* Dunha maneira secreta, coa aceptación do don éntrese nunha rede de reciprocidade, unha xa non está soa, senón que ten a posibilidade de acudir a outras para obter o que de por si mesma non se dispón. O dado é recibido, constitúese como símbolo e implica unha alianza. Tal é así que nesta dupla lóxica da obriga recíproca, a non aceptación do ciclo

⁴¹⁴ Abril (1986: 72).

do don ten consecuencias graves de enemigamento ou illamento en calquera momento do ciclo do don porque: “tanto *negarse a dar* como *olvidarse de invitar* o *negarse a aceptar*, equivale a declarar la guerra, pues es negar la alianza y la comunión”⁴¹⁵. Tal e como nolo recorda Ramón falando dos lazos focalizados máis ou menos vixentes:

“Unhos somos moi interesados e outros non somos interesados. E hai tarefas, por exemplo hai tarefas comúns, e sobre todo antes ¿non?, nas que eu participaba moito e nas que os veciños axudábanse todos a todos en algunhas cousas: na matanza, na malla, na sega. En todo eso, todos axudaban a todos e non se... non entraban no principio, xa... ou sexa non te plantexabas o de eu axúdolle porque me veu axudar. Non, de toda a vida nos axudamos uns ós outros, pois toda a vida nos axudamos uns ós outros. E sin outra cousa, porque tamén ó mellor nunca se deu o caso de dicir: bueno, pois este non veu. Entonces, si pois non me veu a axudar, pois eu agora non lle vou axudar ¿non? Si nalgún momento se dera ese caso racharíase con todo.”

A estrutura da reciprocidade que implica o don aparece onde xa anteriormente había vencellos sociais establecidos (co que se reforzan cun maior compromiso recíproco e adquiren unha dimensión nova) ou é o convite para o establecemento de novas relacións. A alianza absoluta que Mauss vé nos ‘sistemas de prestacións totais’ parece limitada a aqueles casos nos que todos os individuos dunha comunidade pasan a adquirir o compromiso da alianza establecida a través do don, onde todo é obtido por intercambio e o vencello establecido está suxeito a unha obriga rigorosa:

“En los derechos y economía que nos han precedido, jamás se verá el cambio de bienes, riquezas o productos durante la compra llevada a cabo entre individuos. No son los individuos, sino las colectividades las que se obligan mutuamente, las que cambian y contratan; las personas que están presentes en el contrato son personas morales: clanes, tribus, familias, que se enfrentan y se oponen, ya sea en grupos que se encuentran en el lugar del contrato o representados por medio de sus jefes, o por ambos sistemas. Lo que intercambian no son exclusivamente bienes o riquezas, muebles e inmuebles, cosas útiles económicamente; son sobre todo gentilezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en las que el mercado ocupa sólo uno de los momentos, y en las que la circulación de riquezas es sólo uno de los términos de un contrato mucho más general y permanente. Estas prestaciones y contraprestaciones nacen de forma más bien voluntaria

⁴¹⁵ Mauss (1923–1924: 169–170).

por medio de presentes y regalos, aunque, en el fondo, sean rigurosamente obligatorias bajo pena de guerra privada o pública. Nuestra idea es el llamar a todo esto 'sistema de prestaciones totales'."⁴¹⁶

Nas sociedades occidentais actuais nas que o intercambio de dons non é o regulador máximo da organización e funcionamento social atopamos tamén trazo das fondas implicacións que afectan ás diferentes esferas e que aparecen presentes en maior ou menor grao en toda forma de intercambio, porque a existencia de formas de relación social non mercantís, non só se debe á persistencia do don en determinadas comunidades ou nichos sociais (por exemplo, no mundo labrego), senón que o feito de que o lazo persoal non sexa substituído por un intercambio anónimo (sen consecuencias contractuais) máis característicos das sociedades modernas non se subtrae tampouco desta lóxica.

O pacto non soamente implica a quen o fai, senón a quen representa, polo tanto afecta simultaneamente á propia estrutura do grupo (no caso que se trate dunha persoa colectiva ou moral) levándoo a novas relacións de poder cara ao exterior. Como se considere á persoa en relación ao grao de implicación que as súas actuacións teñan para o resto dos membros da comunidade implica nun maior ou menor grao aos demais membros, noutras palabras, o grao de cohesión que estea vixente (no caso que este opere) determina a resposta e implicacións para a totalidade dese colectivo, tanto en comunidades focalizadas como difusas. Se ben no primeiro caso a propia comunidade vai ser a implicada no intercambio, no segundo esteamos nun contexto no que esta posición está ocupada polo Estado, ou sexa directamente afectado polo nivel de confianza/desconfianza e monadismo.

Todo, calquera cousa, é susceptible de ser obtido por intercambio e o obtido nel, fóra da lóxica mercantil. En consecuencia, potencialmente calquera cousa vai ser dada en contraprestación ('dar o equivalente de volta suxeito a un incremento de valor moral') dependendo das prescricións existentes sobre a equivalencia de valor. A obriga da restitución queda manifestada como unha obriga asumida e que ademais vai ser demandada implicando á persoa moral en cuestión. Pero como reza o refrán "Amistade por interés, non dura porque non a é"⁴¹⁷ esta non é a única compoñente do don.

• *Plusvalía da confianza.* Aceptándose o compromiso, o restituído non é da

⁴¹⁶ Mauss (1923–1924: 159–160).

⁴¹⁷ Ferro (1987: 82).

mesma condición que o recibido pero si ha de ser equivalente, se non en valor material si en valor moral, o sacrificio feito por unha e as implicacións de reciprocidade han de ser correspondidas, simbolizadas no 'dado de volta'. Non hai unha devolución inmediata, a confianza artéllase na esperanza da restitución no futuro, onde o fundamental é o non esquecer os termos nin a alianza. A ritualización do don faise a partir do tempo: o don devólvese *a posteriori*, ou simultaneamente nunha cerimonia cíclica. Xa tanto a demora como a alianza asumida fan obviar a necesidade dun contrato formal. A confianza depositada na outra parte soamente se certifica aceptando a incerteza á espera dunha contraprestación no momento oportuno, ou na repetición do intercambio nun novo ciclo (que constitúe outra forma de confianza temporal). Tamén está presente a confianza na intencionalidade da outra, que non estea esta movida polo interese da obtención de lucro á custa do sacrificio propio, o que se vai desvelar asemade co tempo.

Non hai que pescudar moi fondo para ver as limitacións de activación do don no Estado moderno, pero en contra do que poidese parecer sistemas sociais altamente individualistas ou, ao contrario, grupais non implican necesariamente unha menor ou maior presenza de dons. Iso si, como consecuencia do argumentado no punto anterior, no caso que nos ocupa hai unha menor activación do dispositivo de redución da incerteza en contextos nos que as institucións legal-racionais son o motor da ordenación social. Se non se confía non se establecen alianzas, negándolle a posibilidade de regular e establecer o lazo entre cidadás, logo é difícil en casos de monadismo activar o don.

- *Plusvalía do prestixio*. A xenerosidade é a expresión do prestixio, aquela que dá entra en alianza e aquela que dá e 'da de volta' máis do que dá acada sona, outras queren aliarse con ela, dispón de máis posibilidades de establecer e de consolidar vencellos de reciprocidade, á vez que pode dar máis pode recibir máis. Tal é a lóxica do *potlatch*, que ben pensamos que moitas das actuais celebracións de carácter gastronómico (por exemplo, un banquete de voda) teñen unha finalidade parecida, e como documenta Benveniste

mediante el despilfarro instantáneo de riquezas acumuladas. Un hombre conquista y mantiene su rango si aventaja a sus rivales en este gasto desenfrenado. El *potlatch* es una provocación a los demás a gastar a su vez; los competidores hacen un gasto superior a su vez, de ahí un circuito de riquezas acumuladas y repartidas para prestigio de unos y goce de los otros.”⁴¹⁸

Pola contra, a avara é a que entra no intercambio pero non se preocupa de aumentar a plusvalía do prestixio a través do incremento no valor do dado, se a xenerosa é a representación pura da contraprestación, a avara representa a pura restitución, xa que o que dá de volta non está revalorizado. A perda ou obtención de prestixio ten como consecuencia directa unha redefinición das relacións de poder dentro da rede de solidariedade colocando ás actrices en posicións máis ou menos vantaxosas á hora de cumprir coas obrigas do don, estando a avara á perda de obtención dos beneficios da contraprestación, porque o valor do dado revirte en quen dá e é un recoñecemento a quen o fai, nunha ambigüidade de demostración e recoñecemento de poder.

- *Plusvalía do pracer.* A satisfacción de dar, recibir e devolver, sempre esquecida no tratamento dos intercambios, non debe ser pasada por alto, e o que contrasta máis coa lóxica utilitarista. O pracer de dar por dar ocupa aquí un lugar central. O carácter festivo e/ou cerimonial que acompaña á entrega e recepción dun don é unha parte consubstancial del, como mostra da voluntariedade e da satisfacción de dar. Que non está ausente tampouco da doazón de sangue, o que se manifesta, por exemplo, na ledicia de dar:

“[hai xente que] Sempre quixo doar, ou sempre tivo ilusión por doar sangue, que a hai, xente que tivo sempre ilusión por doar sangue e doa [...] Eu coñezo xente que tan pronto ven vir o autobús que se alegran un montón, por doar ¿non?” (Helena)

ou como lle ocorre a Josefa:

“Si, pero no meu caso particular, o sea, a min gústame doar sangue, ¿entendes? Porque sei que fai falta, i a min gústame. O sea, porque me sinto ben facendoo, ¿entendes?, e me sinto millor que, que non facendo outras cousas, ¿entendes? [...] I a min, pois me gusta, o sea, i da igual, o sea,

⁴¹⁸ Benveniste (1968: 52).

tampouco, aínda que tivera moitas pelás e pudiera estar en moitas oeneges, pois o rolo de doar sangue seguiríao facendoo, ¿entendes?”

O pracer de dar que xurde como unha satisfacción persoal nesa proxección cara ás outras, unha satisfacción que fai salientar a limitación do egoísmo/altruísmo como unha contradicción irreconciliable.

- *Xuro da gratitude*. Hai outro elemento a considerar, que sen ser plusvalía tamén é indisoluble da contraprestación. Parte da alianza, a gratitude é un recoñecemento á outra, no xogo do equilibrio inestable do intercambio opera como un estabilizador da simetría recíproca, como un catalizador da obriga de restituír “O agradecemento é un novo merecemento”⁴¹⁹, a xustificación moral do devolver. Esta constitúe a parte pública da obriga contraída. Cando só hai obriga e interese, atopámonos ante outras formas de intercambio (nin gratuíto nin voluntario): o comercio, o estupro... feitas segundo un contrato, a un patrón de valor (a moeda) ou a unha escravitude por violencia directa; ou tamén gratuíto e voluntario pero establecidos coa intención de obter un beneficio sen contraprestación ou maior do que se espera restituír (en valor ou en gratitude): o oportunismo, que atenta contra o principio da reciprocidade “O que non agradece, ó demo se parece”⁴²⁰.

En cada forma de contraprestación aparecen necesariamente os tres elementos (o restituído coas correspondentes plusvalías e a gratitude), é a intensidade de cada un deles o que diferencia unha ou outra forma de don pero necesariamente están presentes todos eles. Dentro das plusvalías todas aparecen tamén en cuestión, pero dependendo da forma de intercambio unha ou outra acada máis intensidade. A plusvalía do prestixio baséase nun incremento do valor do dado (valor moral ou material segundo se trate de sacrificio ou de gasto), a do pracer no gozo lúdico e a satisfacción, a da confianza na asunción do risco da restitución, a da alianza no beneficio recíproco; a gratitude na consideración de recibir máis do que se deu e na obriga moral da contraprestación.

Así, o dado no primeiro momento do ciclo do don (na proposta de alianza) só transmite o que é dado máis as catro plusvalías: da alianza, por ofrecer un pacto; da confianza, por elixir á receptora e agardar a contraprestación; do prestixio polo valor do dado e a quen se dirixa; e do pracer de dar. Soamente cando se acepta o dado realízase como don ao entrar

⁴¹⁹ Ferro (1987: 68).

⁴²⁰ Ferro (1987: 341).

o elemento gratitude (de recibir e de que se acepte o dado) en xogo, desta maneira queda selada a promesa implícita de 'devolución'. Unha vez 'devolto' pasa xa a ser don, porque é contraprestado. A contraprestación como un todo está artellada por tres eixos, que visualizamos así:

Figura 16.2 Contraprestación = o restituído + gratitude + plusvalías
(da alianza, confianza, prestixio, pracer)

O conxunto mantense proporcionalmente uniforme aínda que cambie a intensidade dos seus compoñentes; un incremento no valor do restituído, na gratitude ou nalgunha das tres plusvalías xeran igualmente un aumento en todas as magnitudes (na mesma medida ou en diferente proporción).

A asimetría (no tempo e no restituído) que caracteriza á contraprestación é precisamente o que lle confire poder, contrariamente ao que parece a primeira vista neste baleiro provisional e recorrente (entre quen dá e recibe sucesivamente) radica a simetría e o equilibrio da relación, porque o que se constitúe é o vencello de reciprocidade, imposible nunha simple devolución. Esta, lonxe de ser a súa negación, é a esencia do intercambio. Raymond Firth, nunha crítica dende a antropoloxía económica funcionalista á idea de obriga da devolución de Mauss, pon o exemplo da súa experiencia persoal:

pariente o amigo) solicitaban ayuda financiera por los gastos de la boda de una hija, la caída de una casa, la capilla del poblado que iba a ser reparada o una estación de pesca muy pobre. Como muestra transcribo parte de dicha carta traducida.

‘M envía esta carta. Porque M desea pedir ayuda a Tuan. Porque M en este momento se encuentra en grandes dificultades. Porque el poblado de M ha sufrido un gran monzón y la lluvia ha sido excesiva. N [hijo de ella] no ha podido salir a pescar porque el mar ha estado muy picado. Por ello, M solicita ayuda en dinero; si Tuan y Mem se compadecen de M, envían dinero en la medida de los deseos de Tuan. N se acuerda mucho de Tuan y Mem porque Tuan y Mem fueron de corazón generoso y muy buenos con él. N considera a Tuan como a su padre y a Mem como a su madre. M recuerda también el tiempo en que Tuan y Mem vivieron en su casa y toda la comida que ella preparaba le gustaba a Tuan. Si Tuan quiere, M puede enviarle algo de coco...’⁴²¹

O pedimento de cartos por parte das antigas informantes e anfitrionas axústase perfectamente á lóxica do don, á que Firth é cego. Firth négase á axuda porque xa non está no lugar e non ve comprometidas as súas relacións (*‘habían sido nuestros informantes y amigos’*), na súa situación de retornado non segue a estar mergullado nas redes de relacións interpersoais das que se pode subtraer. Cabe pensar que estando no lugar a súa negativa tería consecuencias (enfado, decepción... na familia de M; dificultades de integración, perda de privilexios...para Tuan e Mem).

A petición de axuda faise fundamentada na existencia dun vencello anterior baseado no gozo de beneficios dadas polas súas antigas anfitrionas (“M recuerda también el tiempo en que Tuan y Mem vivieron *en su casa* y toda la comida que ella preparaba *le gustaba* a Tuan”) e na existencia de relacións afectivas (“N considera a Tuan como a su padre y a Mem como a su madre”), polo que non se pide unha devolución (“envían dinero *en la medida de los deseos* de Tuan”). O que lle piden non é un pagamento, senón unha contraprestación para o que se aducen tanto valores materiais (o que se deu e deixa a porta aberta á restitución —como a comida), como tamén de pracer (*‘le gustaba’*), de prestixio e alianza (Tuan como pai e Mem como nai), de prestixio e agradecemento (amosado xa nunha fórmula de eloxio “Tuan y Mem fueron de corazón generoso y muy buenos con él”) e restitución (“M puede enviarle algo de coco”). Coa súa negativa Firth leva a cabo a ruptura dunha vella alianza, porque non lle interesa ou non sabe controlar as

⁴²¹ Firth (1967: 20–21).

consecuencias deste novo ciclo.

Intercambios asimétricos que en vez de romper coa lóxica do don, fanos ver que o intercambio non se limita a un cambio de posesión sobre algo ou á prestación dun servizo, senón á consolidación da alianza preexistente que se artella nas plusvalías e no agradecemento.

¿Cartos por ‘algo de coco’? Anteriormente falei do que se intercambia, algo indefinido que abrangue no intercambio recíproco toda caste de *bens*, *servicios*, *persoas*, *mensaxes* que son susceptibles de entrar na lóxica da reciprocidade. Un *ben* (aquelo do que se goza) que como posesión pode ser un obxecto, unha contía (en moeda⁴²²) ou calquera expresión de riqueza, unha persoa (unha escrava), un animal. Un *servicio* abrangue aqueles ‘dons’ que non se dan senón que se realizan como actos; a hospitalidade⁴²³ figura xunto coa axuda nas tarefas agrícolas (sega, malla...) entre os exemplos que constitúen unha das formas máis básicas e primixenias de alianza. Unha *persoa*, xa non como obxecto, senón como vencello de alianzas: a entrega dun fillo ou dunha filla en matrimonio⁴²⁴, ou a entrega de fillos como aprendices no talleres gremiais da Idade Media ou, xa hoxe en día, o sistema de padroado inda vixente entre nós. Unha *mensaxe*, onde a expresión máis clara está na palabra:⁴²⁵ eloxios, agradecementos, epitafios, discursos de honra... a palabra tamén ten ese carácter dadivoso que expresan dunha ou doutra forma gratitude en situacións puntuais ou de reactivación da alianza en ritos cíclicos (por exemplo, as postais de Nadal).

Potencialmente o dado, sexa da clase que sexa, é ‘devolto’ por algo da súa mesma categoría (ben por ben, servizo por servizo, persoa por persoa, mensaxe por mensaxe) ou por calquera outra, mantendo unha correspondencia de valor na que por exemplo, a un servizo lle chega corresponder unha mensaxe (os monumentos ás próceres da patria), ou a un ben unha persoa (as dotes de restitución no casamento), as formas que se adoptan veñen determinadas dun xeito moi preciso, tampouco calquera

⁴²² Hai que diferenciar o don en moeda, da compra ou do empréstito. A moeda como regalo é riqueza, xa que non é unha correspondencia en valor estimado a outra cousa recibida (pagamento) e, ao contrario, da compra dáse sen agardar unha restitución inmediata por un obxecto determinado e tampouco, se agarda unha simple restitución do valor moeda como no empréstito. A moeda é susceptible de ser dada en don cando precisamente perde a súa constitución de patrón de intercambio de valor (como quedou reflectido no caso que vén de expoñer Firth).

⁴²³ Sobre a importancia desta institución xa no mundo clásico e posteriormente véxase: García Gual (1986) e Benveniste (1968: 58–66).

⁴²⁴ Así prantéxao a teoría estruturalista clásica de Lévi–Strauss nas *Estructuras elementales del parentesco*, onde formula a prohibición do incesto como un tabú que garante o intercambio de mulleres, *cfr.* Lévi–Strauss (1949).

⁴²⁵ *Cfr.* Abril (1986).

cousa é válida por calquera, as posibilidades efectivas de restitución veñen dadas pola micropolítica de cada sistema social. As posibilidades xenerativas representámolas de seguido:

Figura 16.3 As posibilidades do restituído no don

A correspondencia de valor non se produce unicamente no valor material ou no sacrificio da doadora, senón no valor de intercambio, é dicir, que permita unha restitución equilibrada tamén no vencello de reciprocidade, que implica tamén unha racionalidade instrumental: “Nunca queiras do amigo máis do que el quixer contigo”⁴²⁶. Un don desproporcionado en valor implica máis unha ruptura de alianza entre iguais para pasar a unha relación de dependencia asimétrica, ou mantendo a alianza nunha imposibilidade de restitución que leva a un incremento da *gratitude* e do prestixio da dadora, á vez que este se asegura unha continua restitución en bens... de menor valor, co que a alianza tamén queda establecida nunha relación de poder asimétrica⁴²⁷.

c) *Contrato: comercio e empréstito*

⁴²⁶ Ferro (1987: 78).

⁴²⁷ Esta está, por exemplo, na base dos sistemas políticos de clientelismo como o caciquil, no que a cambio de cousas ás que se accede dende unha determinada posición (social e política), a cambio do asfaltado dunha pista, a colocación dunha filla, permiso para botar un piso máis á casa... dáse agradecemento e alianza na fidelidade en forma de votos e o correspondente incremento de prestixio e pracer en quen dá.

Hai outro tipo de intercambio que implica reciprocidade pero, a diferenza do don (dado coa esperanza —a obriga— da contraprestación), é rexido por medio dun contrato. Só nas formas onde se dá (ou se toma) algo co fin directo e único do lucro na devolución, hai unha norma explícita que leva ao comercio e ao empréstito.

O contrato anula o don porque fai obvio o intercambio, elimina toda plusvalía (de alianza, confianza, pracer e prestixio), a restitución e a gratitude conxuntamente, tal e como conforman o don:

“Así, el regalo no es obviamente una versión hipócrita del préstamo, sino un intercambio que se basa en otro tipo de estructura antropológica. El régimen del préstamo es el *contrato*, a saber, un acuerdo explícito de contraprestación. El régimen del regalo es el *consenso*, un acuerdo implícito y basado en la confianza. El silencio consensual sobre la obligación de restituir no responde inicialmente a los términos de la “ideología” neolítica o burguesa alguna. Responde a la naturaleza misma del lazo simbólico, que requiere de un tercer término *secreto* (el excedente, lo sagrado), mediador de la reciprocidad.”⁴²⁸

Oposto á contraprestación, no contrato garántese a simetría do devolto e determínase un período para iso (inmediatamente ou posposta á data fixada) sen recorrer á confianza. Desta maneira, a alianza é un simple acordo no que a compoñente moral (gratitude e as catro plusvalías) é insignificante. A mercadoría ou o empréstado circulan baixo a norma contractual, perdendo así todo o carácter simbólico (confirmador do vencello de reciprocidade) que é o elemento sacro do don. Así queda tamén expresado na cultura oral “O que debe e paga, non debe nada”⁴²⁹, o pagamento anula todo deber (agás o propio pagamento) evitando calquera vencello de compromiso transcendente entre as actantes envoltas no intercambio do don, porque aínda non mediando pagamento “A dávida é máis cara que se fose mercada”⁴³⁰.

Tanto no comercio, como no empréstito, impera unha total correspondencia do intercambiado, na mercadoría a restitución (porque o entregado é unha pura equivalencia: patrón–valor moeda) e o empréstado a devolución (porque o entregado é necesariamente o mesmo que se recibíu). No comercio establécese unha correspondencia entre o valor estimado de acordo a un patrón; do que se dá/toma polo que se devolve; na forma máis básica de comercio, no troco, estímase un obxecto por outro e non se produce

⁴²⁸ Abril (1986: 66).

⁴²⁹ Ferro (1987: 214).

⁴³⁰ Ferro (1987: 67).

ningunha plusvalía que incremente o valor ou beneficio o dado; no mercado a través da moeda, todo é convertible en todo e xurde (coa especulación) a posibilidade de acumular valor en moeda, co que se converte nun ben en si mesmo. Este tipo de circulación é ben diferente do visto para o intercambio consensual. No comercio todo é convertible en moeda, e no empréstito unicamente algo é devolto por si mesmo.

Figura 16. 4 As posibilidades do devolto no comercio e no empréstito

Pagamos porque nos corten o pelo... (intercambio moeda/servicio); imos a Latinoamérica a comprar fillos que non nos deixan adoptar... (moeda/persoa); as escritoras profesionais que viven das súas publicacións e lemos nos xornais... (moeda/mensaxe); cómprase moedas vellas, ferrados de monte e tempo coa comida precociñada ou alugamos unha canguro... (moeda/ben); trocamos divisa estranxeira no banco e empréstanos cartos con xuros... (moeda/moeda).

O empréstito (de bens, moeda...) carece de patrón moeda, é a expresión total da devolución: todo é devolto polo mesmo, tanto se dá de ida, tanto se dá de volta: cartos por cartos, motoserra por motoserra, pero semella que cada vez máis o destino do empréstado é converterse nunha forma máis de comercio, de obtención de beneficio económico cos xuros, e como tal ha de ser analizada.

Nun tono esperanzado Mauss recórdanos, nunha liña non moi lonxe da que subxace en Luhmann con respecto á confianza, que:

clasificar sólo como de este tipo. Tenemos otras morales además de las del mercader; todavía hay gentes y clases que se conservan en las costumbres de otros tiempos, costumbres a las que nos sometemos, al menos en algunas épocas o en algunas ocasiones del año.”⁴³¹

Costumes que seguen presentes na cotidianeidade ou que son mediatizadas a través das institucións políticas nas que o don reclama esa confianza á que se refería Luhmann. Pero tamén o don non só ten unha vixencia parcial hoxe en día fóra da lóxica mercantil, como lle gustaría ao autor, senón que xa está mercantilizado (Día da Nai, a duplicación dos regalos de Nadal: Reis e o Papá Noel...). Aínda que tamén hai unha representación e canalización de aspectos do don e o comercio, o amor e a amizade xerados nas alianzas son obxecto de consumo (liñas eróticas e *party lines*, a xoia de San Valentín...), ou os cebos para atrapar ou consolidar unha clientela son presentados como favores dirixidos a consolidar unha alianza, ‘Si no queda satisfecho le devolvemos su dinero’, ‘Si lo encuentra más barato le pagamos la diferencia’, cun grupo selecto de persoas, ‘Sólo para nuestros clientes’ ou libretas de aforro con bolígrafo...

Outras autoras dan unha visión máis actual desa apropiación do don por parte da economía de consumo:

“Si no hay vínculo con la naturaleza, si no hay vínculo social, inventémoslo. ‘Vuelve a casa vuelve’: regresa sol, no te apages, hogar. Para hacer verdad la gran mentira de todo el año: la mentira del capital con rostro, solícito y benévolo. Mentira que es preciso creer para seguir viviendo, que alguien nos ama, que nos amamos los unos a los otros.”⁴³²

Pero a actualidade do don non se limita a estas formas espurias de mercantilización, e segue presente en múltiples esferas do social contemporáneo, quizais en manifestacións menos ‘totais’ e ritualizadas que as do *kula* ou o *potlach*, pero igualmente de fondas implicacións.

§ 3. Do don e dalgúns outros tipos de intercambio

 As posibilidades de intercambio son moitas, a primeira distinción que se establece é entre os intercambios obrigatorios e os voluntarios. Os primeiros

⁴³¹ Mauss (1923–1924: 246).

⁴³² Ibáñez (1986: 94).

non teñen relevancia para nós xa que só xeran relacións de sometemento, onde a micropolítica xerada anula calquera transcendencia cohesionadora. Son relacións nas que o recibir é tomar e a devolución non se produce ou non responde a unha contraprestación. En consecuencia, non se establece un vencello de reciprocidade entre as partes coa base do intercambio.

A voluntariedade nos intercambios está condicionada en primeiro lugar pola obriga do ‘dar, recibir, devolver’, que constitúe unha forma de compromiso, no que se recoñece o vencello que se establece a través do dado e no que hai un xogo de equilibrio entre as partes. Pero o don non é inocente, nin tampouco as relacións sociais, por iso, hai que ter en conta que falar de simetría entre as partes é ilusorio, pero tamén iso é o que lle outorga forza ao don, que exerce de canle mediadora na lóxica das relacións de poder. Na dialéctica do poder (que vai desde o polo do libre acordo ao sometemento) o grao de negociación factible entre as actoras preséntase como liña directamente relacionada co grao de voluntariedade. Dende o grao máximo de simetría imos ata o mínimo, que deixa paso ao grao de simetría cero, é dicir, asimetría máxima na que xa non hai nin negociación nin voluntariedade.

No tramo do intercambio voluntario a diferenza na relación de poder supón unha oscilación (incremento/diminución) do factor gratitude e das plusvalías na contraprestación, que pon en evidencia o vencello establecido (tipo e norma do intercambio) e a intensidade da alianza.

Tanto polo grao de voluntariedade, de simetría ou pola condición do dado, hai formas de devolución que si son formas de contraprestación totais, outras que só satisfan dous factores da contraprestación (a gratitude e plusvalías —todas ou parte), e hai tamén aquelas que son restitucións. Nalgúns casos é a propia condición do dador ou receptor (intercambios entre humanos ou entre humanos e o divino) o que determina unha forma ou outra de intercambio, desde o don á doazón.

Ante as diferentes formas de intercambio cabe considerar dun xeito máis sistemático características específicas de cada unha delas para situar a doazón de sangue en relación a estas (moi especialmente ao patrón don). A doazón de sangue supón xa unha forma moi rara de intercambio. Para isto atenderase a dous eixos, dependendo do tipo de dadora e receptora (humanas ou sobrehumanas) e da ‘devolución’ (simple devolución, contraprestación total ou parcial). A partir de aí débúllase outras características derivadas destes dous eixos.

a) *Os intercambios sobrehumanos*

Ata agora o término don, xenericamente, designou a expresión dun intercambio voluntario e gratuíto, pero hai outro tipo de don que pon en relación á persoa co divino, Julio Caro Baroja plasma esa diferenza entre o 'don' e o don:

“El don, pues, desde el punto de vista sobrenatural o prenatal, es algo que queda fuera de las ideas de justicia, reciprocidad, etc. [...] Pero en la vida común y corriente cada paso, cada relación contraída, se expresa por un don o menos solemnemente, por un regalo. El regalo es un vínculo.”⁴³³

Hai polo tanto 'dons' que poñen en contacto o humano co divino (sobrehumanos) e dons que vencellan a humanos entre si (intrahumanos). O 'don' que conecta ao humano co divino, non o é por unha relación contraída senón devenida pola propia esencia do ser humano, sometido á vontade do divino non hai ningunha regra do dar, a razón e o momento da entrega permanecen descoñecidos. A lóxica do intercambio queda fóra das ideas de voluntariedade e simetría. Así, como o único que humanamente xustifica (que non explica) o ser destinatario dun 'don' é o ser unha elexida, cuestión totalmente allea á vontade ou necesidade humana.

O 'don' non se restitúe, isto implica que nunca se dá devolto (en ningunha forma) ou que o hai que devolver sempre, unicamente coa gratitude de ter sido elexida⁴³⁴. Toda ofrenda que se faga non é en ningún caso unha restitución, senón unha mostra de gratitude. Pero da mesma maneira que unha é elexida, tamén pode pasar a deixar de gozar do 'don' aleatoriamente, e por deixar de ser merecedor del, mal uso, engreimento ou ter cumprido a misión para a que foi tocada.

Á vez que a gratitude da persoa consolida a súa confianza na dadora, así como o seu prestixio, pracer e alianza, as relacións co divino son asimétricas pola súa condición non humana (ou sobrehumana) e pola aleatoriedade (como expresión máxima de poder), así que as plusvalías teñen o efecto de fortalecer a relación relixiosa. A irreversibilidade da relación é

⁴³³ Caro (1986: 8).

⁴³⁴ A cultura popular está chea de relatos nos que unha persoa ten acceso a un ben non humano (por exemplo, o tesouro dun mouro) sen ningún mérito, nin razón. Se ben, en poucos destes contos, chégase a enganar á moura para obter o tesouro, isto non se lle pode facer ao deus cristián (pero si ao diaño), e a maior parte dos casos a obtención ou non do ben é totalmente imprevisible. Outro tipo de 'don' consiste na obtención de certas aptitudes, como é o entender a fala dos animais. O ser tocada por un 'don' aparece tamén na cultura relixiosa cristiá: a aparición da Virxe, estigmas, curacións milagreiras...

evidente e polo tanto non hai ningún tipo de reciprocidade en forma de contraprestación (de converterse o humano nunha dadora ao divino), co que o divino pasaría a estar en débeda (!). Un exemplo disto constitúeo a ofrenda, que ten unha particularidade no sentido da comunicación, xa que a igual que o 'don' pon en relación o humano co divino, con todas as características propias (asimetría, irreversibilidade e aleatoriedade) pero que circula en sentido humano-divino. Esta é unha fórmula de petición dun favor divino a través dun ben (por exemplo, un exvoto), servicio (coidar do santo), persoa (autoinmolación), mensaxe (unha pregaria) que cómpre de vía de comunicación, ben feita por unha necesidade puntual ou nunha cerimonia cíclica co fin de consolidar o vencello relixioso. Non é un don porque non se espera contraprestación, nin restitución, nin devolución sequera, só a satisfacción do pedido. Cando a petición é concedida, móstrase gratitude (no

Figura 16.5 Algúns tipos de centralizadores do intercambio

ALTO GRAO DE PARTICIPACIÓN NAS CARACTERÍSTICAS DO DON

	REGALO	FAVOR
de	humano	
a	humano	
por que se pide	—	necesidade
cando se concede	a vontade/ciclo	
cando se devolve	a vontade/ciclo	necesidade
o que se devolve	contraprestación	
regra de intercambio	consensual	
tipo de intercambio	reversible	

BAIXO GRAO DE PARTICIPACIÓN NAS CARACTERÍSTICAS DO DON

	'DON'	OFRENDA	ESMOLA	DOAZÓN
de	divino	humano		
a	humano	divino	humano	
por que se pide	—	necesidade/ciclo	necesidade	—
cando se concede	ao azar	—	a vontade	
cando se devolve	sempre	xa concedido/ciclo	inmediatamente	
o que se devolve	gratidade		gratidade + pracer + prestixio	
regra de intercambio	—			
tipo de intercambio	irreversible			

AUSENCIA DE PARTICIPACIÓN NAS CARACTERÍSTICAS DO DON

	MERCADORÍA	EMPRÉSTITO
de	humano	
a	humano	
por que se pide	(tómase)	necesidade
cando se concede	(a vontade, ofrécese, ao azar)	
cando se devolve	por contrato	
o que se devolve	pagamento	o emprastado
regra de intercambio	—	contractual
tipo de intercambio	reversible	

momento puntual unha vez concedido o pedido, ou ciclicamente) coa mesma consecuencia que no 'don': a consolidación do vencello relixioso. Non se pode falar dunha regra de intercambio, cando o que realmente hai son prescricións para amosar a gratitude, pero non unha norma de relación nese intercambio absolutamente asimétrico.

b) Os intercambios intrahumanos

Pasemos a considerar algúns casos de intercambio de humano a humano: a mercadoría e o empréstito, o don (o regalo e o favor), a esmola e a doazón (xenérica). Se ben imos atopar características comúns coas relacións que se dan entre os humanos e o sobrehumano, a gran diferenza radica no grao de alianza que se implica, susceptible de ser consensual ou delimitada por contrato.

- *O 'dado de volta' como o recibido.* Nas formas rexidas por contrato o que se pretende é a devolución absoluta, na mercadoría polo seu valor moeda e no empréstito polo seu igual. Son polo tanto intercambios reversibles, porque só se dá pechado o ciclo do intercambio cando o dado é restituído ou devolto.

Pídese por necesidade e entrégase, dependendo do tipo de economía: á vontade (destínase para a venda ou empréstito un excedente —economía de subsistencia), ofrécese (cando hai competencia por vender o mesmo produto, a decisión de comprar é impredecible, na procura da obtención de ganancias, outórgaselle a cada produto unha característica de diferenciación con respecto aos outros para facelo único e distinto aos demais para que ese e non outro sexa o comprado, nunha competencia onde o obxecto é obter o maior lucro posible —economía de libre mercado), ao azar (a lóxica de obtención da máxima plusvalía económica chega ao seu punto cumial cando tanto o cómo, a qué prezo e cándo se vende, é controlado unilateralmente —economía monopolista).

O contrato marca o momento da devolución inmediatamente ou a posterioridade, se ben a primeira forma é a máis común para o comercio 'Hai que pagar ao contado', o crédito e o fiado son maneiras de postergación. O crédito obtén un beneficio engadido por esa demora, avaliado por algo que garante a devolución (unha nómina, bens...), mentres que o fiado só agarda a 'devolución' en base á confianza deixando en peñor o noso prestixio, o que aparece en contextos nos que hai algún tipo de alianza preexistente.

- *O 'dado de volta' como contraprestación total.* No regalo e no favor hai unha contraprestación completa, polo tanto, constitúen os dous casos de don. A plusvalía moral é o que a diferencia do comercio e do empréstito que só recorren a ela como unha forma de asegurar o beneficio material, simulando como alianza unha relación cliente/vendedora. Precisamente a moral do don non pretende sacar lucro da obriga da 'devolución'.

Basicamente unha soa característica diferencia do regalo ao favor, o primeiro ofrécese polo feito de consolidar unha alianza ou de fundar unha nova e maniféstase na aceptación da contraprestación libremente ou en determinadas cerimoniais cíclicas (matanzas do porco, aniversarios...). O favor está constringido á necesidade de solución dalgunha dificultade e, ao igual que o regalo depende da disposición do que lle é pedido e tamén de ciclos (non establecidos arbitrariamente, senón marcados por crises que se repiten, por exemplo, os traballos agrícolas) inaugurando ou consolidando o vencello de reciprocidade.

Ambos son casos paradigmáticos de alianza na que a lóxica do ciclo do intercambio implica un equilibrio entre as partes.

- *O 'dado de volta' como contraprestación parcial.* Cando o dado é un excedente e non se procura a obtención de beneficio cambia o tipo de intercambio. A esmola e a doazón están destinadas a quen non ten dende alguén que ten en exceso (un excedente, como o sangue que se rexenera), o que xa determina unha asimetría de posición entre as dúas actantes en cuestión. O sacrificio límitase ao feito da decisión de dar algo e non se produce ningunha das plusvalías fundamentais para establecer unha alianza. O momento da devolución (mostra de gratitude) só é inmediato, non hai posibilidade de postergación que permita ningún tipo de vencello. A plusvalía da alianza e a da confianza, xa que non se dá agardando unha contraprestación, non se producen, só a gratitude, a plusvalía do pracer e do prestixio son posibles, polo acto da voluntariedade de dar, como se evidencia na esmola.

Gondar explica desa maneira a reticencia de dar esmola fóra do adro da igrexa. Na concepción da fortuna e do traballo a esmolante só é aceptada cando ten a capacidade de poñer en contacto o humano co divino.⁴³⁵ Evítase establecer calquera inicio de alianza coa pobre na vida cotiá, pero no momento de comunión con Deus (con ocasión do servizo relixioso) a pobre é á vez unha ocasión para demostrar a nosa virtude e é mediador de nós ante deus, como vehículo de ofrenda. A esmola correspondendo a un intercambio intrahumano ten a particularidade de actuar como mediadora co humano,

⁴³⁵ Gondar (1993: 77-113).

característica da que carece a doazón.

Xa que “La caridad, todavía hoy, es hiriente para quien la acepta, inclinándose todos los esfuerzos de nuestra moral por suprimir el patronazgo inconsciente e injurioso del rico ‘limosnero’.”⁴³⁶, de aí que moitas peticións de esmola sexan presentadas como formas de doazón co gallo de disimular a inxustiza do ter en exceso. A necesidade que xustifica a petición e ben diferente para a esmola ou a doazón pola diferente xerarquía entre quen dá e recibe nun e noutro caso, a causa desa demanda (responsabilidade ou fatalidade) ou o perigo de contaminación nado da marxinalidade social:

“Xa non é o mesmo o darlle limosna a unha persoa que está pedindo na rúa ou á porta dunha igrexa, xa empleas un eufemismo e xa dis que colaboraches cunha causa, que non sei qué, que non sei canto ¿non? Parece que..., como que parece que tamén que hai xente que polo feito de que diga bueno, pois dinlle limosna a un pobre, parece xa que te estás convertindo nunha persoa rara ¿non? Parece ser que como si a historia fora outra e xa entramos en temas: si está ben darlle ou non está ben darlle; ou si ese pobre en qué o vai emplear ou non o vai emplear. Pero bueno estábamos falando da doación de sangue; non sei, non sei si son comparables.” (Ramón)

Na doazón o excedente redistribúese por esa idea de xustiza moral, pero non se deben confundir a doazón coa esmola, xa que a asimetría na xerarquización social é irrelevante na posición que ocupa na demanda (ao contrario que na esmola), aínda que se trate de redistribución da fortuna. Así estas características aparecen dalgunha forma tamén na doazón de sangue, onde xa a persoa non é responsable tampouco do déficit que causa a petición e xustifica o dar de diferente xeito que na esmola, atendendo á simple demanda biomédica:

“Que cuando otra persoa, polas causas que sean, por un accidente comunmente, ou por outra causa, necesita sangue, porque o corpo humano non ten medios para conseguila en grandes cantidades cuando a necesitas, non hai maneira, entonces pois necesitas da sangre doutras persoas.” (Ramón)

ou aducindo razóns de tipo pracenteiro:

“O concepto de de compartir e de... e de ser solida[ria], si de compartir,

⁴³⁶ Mauss (1923–1924: 246).

¿non?, e de, de a compasión, pero non compasión mal entendida, ¿non?, senón [...] Non compasión de: ¡oh!, eu estou aquí, pobres tal, ¿non?, voulle dar algo, ¿non? Non eso sinon o..., o poñerse no caso, ¿non?, o poñerse no caso, i ver que te pode pasar a ti, i que sería bonito que alguén che axudase, ¿non?" (Josefa)

Así que só se produce unha contraprestación parcial na que non hai restitución evidente, só outra actante (o sistema biomédico) pode volver facer funcionar o principio de xustiza social, facendo que nun futuro reciba quen no seu momento deu. O dar faise por unha obriga moral e polo concepto de fortuna, dar é obrigatorio como una forma de xustiza que equilibra o exceso de bens de aquela que posúe en exceso. Se ben na decisión de acordo á reciprocidade difusa está presente esta xustificación, no caso da focalizada hai que volver ao favor de acordo aos principios do don; porque aquí reside o maior conflito, a persistencia da lóxica do don neste concepto da reciprocidade (incompatible coa doazón de sangue no novo marco da transfusión) ao que hai que sumar que nin sequera a doazón de sangue se axusta á constitución do don.

§ 4. O sangue como don

Parte da miña hipótese é consecuencia do carácter de intercambio que implica a doazón, porque non é unha doazón pura, senón un tipo de intercambio con implicacións na reciprocidade, a asimetría entre as actoras... que podemos analizar como unha forma de intercambio complexa ao abeiro da 'teoría do don'. Se atendemos ás características amosadas no cadro dos tipos de intercambio, a doazón de sangue presenta unha oscilación que non permite axustala a ningún das formas de intercambio xa estudadas, reunindo características propias, pero que tampouco se subtrae deles, como xa apuntamos. Por exemplo, aínda que considero que habería que ser moi precavidas con estes datos excesivamente xenéricos, non deixa de ser significativo que unha de cada dez cidadás da Unión Europea aceptarían sangue de calquera persoa se soubesen que a ían necesitar nun futuro cercano, pero un cuarto só aceptarían sangue de alguén a quen llo deran anteriormente⁴³⁷, á vista do cál o tratamento da doazón de sangue acudindo a teoría do don non é en absoluto espuria.

Ao igual que a esmola, a doazón, o don (regalo, favor), a mercadoría e o

⁴³⁷ Cfr. (1995b: xii).

empréstito constitúe un intercambio intrahumano; da mesma maneira que a ofrenda, a esmola, o favor e o empréstito pídese por necesidade, concédese a vontade como a esmola, a doazón e o 'don'; como o favor devólvese por necesidade pero sen ser unha contraprestación (carente das plusvalías morais e da gratitude); non ten unha regra de intercambio (como o 'don', a ofrenda, a esmola e a doazón) porque este é mediatizado por unha terceira actora (o CTG) empregando unha responsabilización contractual (o compromiso asinado tras a entrevista) como a mercadoría; e non hai posibilidade de devolver a quen recibe polo carácter anónimo, logo tamén é un tipo de intercambio irreversible, característica que comparte co 'don', a ofrenda, a esmola e a doazón.

Figura 16.6 Características da doazón de sangue como intercambio:

doazón de sangue de	humano
a	humano
por que se pide	necesidade
cando se concede	a vontade
cando se devolve	necesidade
o que se devolve	o restituído
regra de intercambio	contractual
tipo de intercambio	irreversible

No comezo deste traballo faciamos unha pregunta retórica 'que é a doazón?' sobre a que xa achegamos algo. Agora cabe formularse, ¿dóase o sangue? non.

No sen motivo xa Titmuss apuntara que a doazón de sangue (voluntaria e non remunerada) implicaba unha especificidade como don. Se ben o contexto da transfusión no que se centraba a súa análise e diversos aspectos xa non son os mesmos ca no caso galego, hai varias ideas que si persisten: a doazón de sangue é impersoal na petición e no destino; implica certo grao de entrega persoal; a exclusión de dar é por criterios racionais (biomédicos) alleos a quen dá e non culturais; non hai ningún tipo de sanción por negarse a dar; a receptora non ten obriga de contraprestación, pero no caso de querer tampouco pode agradecer o sangue á fornecedora orixinaria; unha intermediaria determina se o don é válido (cumpre os requisitos de calidade transfusional), o intercambio e destino.

A estas hai que engadir outros aspectos que sitúan con máis precisión a doazón de sangue con respecto ao don. Aparecen tres irregularidades que fan problemática a idea dunha doazón de sangue como doazón (xenérica) e sequera como don puro; estas irregularidades (sobre cómo se dá, a ausencia de consenso, o que se dá e o que se recibe) achegan máis luz sobre os outros porqués en cuestión, onde van encaixando as pezas da doazón–extracción–transfusión que xa se foron tratando anteriormente.

a) Irregularidade primeira: cómo se dá

A relación entre a que dá e a que recibe non é directa, polo tanto está fóra do control da doadora e receptora. A institución encargada das transfusións actúa como intermediaria absoluta: ela é a que pide, a quen se lle dá, e quen dá á súa vez o sangue, e quen ofrece algún tipo de compensación (en forma de galleta e zume posdoazón, trato amable, envío de resultados de analítica a casa da doadora, tarxeta de doadora...).

Aí é incuestionable a súa mediación pola complexidade da transfusión, o intercambio está sometido a unhas restriccións incontrolables fóra da práctica biomédica, que decide a quen se dá e quen é quen de dar. Máis recentemente co descubrimento do risco de contaxio de enfermidades como a hepatite, ou o contaxio do virus VIH, tamén este grao de incerteza só é despexado coas analíticas.

Outra cuestión é esclarecer a dificultade do dar e do contraprestar. Para isto hai que descubrir o que se dá e estar seguro das implicacións que ten (¿hai e cáles son as formas de solidariedade que están mediatizadas polo sangue compartido?), do seu papel na condición das identidades (individual e colectiva), intercámbiase o sangue ou dáse fóra dunha alianza (unha comunidade de reciprocidade) preexistente, inaugúrase unha nova, noutras palabras, ¿que tabús e medos están asociados ao intercambio de sangue? Dependendo de se o sangue dado se considera só a forma de doazón, esmola ou don as implicacións na contraprestación son diferentes (obriga ou non de contraprestación, momento e forma...), sen esquecer o carácter anónimo da doazón e a mediación dunha terceira actora, a práctica biomédica, reguladora de todo o proceso. Pero o contexto é formalmente claro, o que entra en conflito con outras formas de axuda vixentes.

Recordemos ademáis que o protocolo de transfusión garante tamén o anonimato de ambas partes, no que a posibilidade de contacto persoal entre receptora e doadora é ilusorio, como moito un simulacro que cómpre para

argumentar a prol do doar. En todo o proceso da transfusión esta impersonalización é continua, o que se condensa na imaxe da doadora entregando o sangue a unha bolsa numerada cun código dixitalizado. A que recibe só está en contacto cunha bolsa de sangue que lle facilita o CTG ao centro sanitario, pero que sabe non é dela, o dado 'pertence' a unha terceira descoñecida. Onde a patrimonialización do fisiolóxico, a confianza no institucional é fundamental.

b) Irregularidade segunda: a ausencia de consenso e contrato

Doar é un acto anónimo no que non hai regras de reciprocidade, a que dá, dá sen selar ningunha alianza, ou na incerteza de non saber con quen o fixo; pero contrae o compromiso moral coa institución mediadora de volver doar (que xa se ocupará de recordarllo ocasionalmente a través de cartas personalizadas, convites de doar... nunha petición disimulada) e na responsabilización contractual. Non hai consenso, só aceptación a través dun compromiso escrito por parte das doadoras das condicións da doazón e responsabilización das consecuencias do que se dá. Pola súa parte, a institución ocúpase de, como mínimo, garantir o anonimato da doadora, a non obtención de lucro co sangue dado en gratuidade e condicións hixiénicas axeitadas no proceso de transfusión que eviten risco para a doadora.

A alianza potencialmente xerada acontece nunha situación mal definida (non se sabe qué dá, nin quen recibe, o intercambio está mediatizado por unha terceira baixo unhas condicións impostas; hai que engadir o peso que tal vez xogue o feito da novidade do intercambio biomédico de organismos e fluídos que irrompíu recentemente na nosa experiencia, que problematiza a identidade biolóxica e moral do individuo ao alterar os seus límites, e non desexada de antemán.

Para despexar isto foi básico tratar cómo se entenden as alianzas e as comunidades de reciprocidade, en consecuencia, a relación do individuo con respecto ás implicacións adquiridas para si ou/e para os demais membros desa comunidade. Na transfusión actual queda logo a relación humano/humano suplantada por unha persoa xurídica e anónima

“E vamos, seica hai bancos de sangue donde aí está para cuando sexa necesaria. E por eso a aporito sin darlle máis importancia, nin máis transcendencia, nin nada. Necesítase sangue, a min sóbrame, pois aí está.” (Ramón)

Quen doa non doa a ninguén e doa potencialmente a todo o mundo sen esperar unha contraprestación directa, e da mesma maneira, ocorre con quen recibe.

“¿Eu non vou doar sangue porque iste non é doante de sangue?, por exemplo ¿non? Non ten nada que ver unha cousa coa outra. Ou eu non lle dou a miña sangue porque il tampouco me doou a dil. E..., non é un caso real, entonces pois non sei.” (Ramón)

Só tendo confianza no sistema biomédico ou na institución en particular dóase de acordo ao novo marco da transfusión. Estraña alianza á que todo o mundo accede en caso de necesidade sen ter antes dado, polo tanto é unha alianza sen validez, e a gratitude que se nos mostra perde valor ao non selar un pacto, está baleira de contido de reciprocidade. Temos certeza de que se nos restitúa cando teñamos necesidade (obtemos un equivalente ao noso sangue) pero hai a mesma posibilidade de obtelo que o que non deu antes. A institución aparece como responsable última do fornecemento de sangue, non as persoas implicadas, que como algo alleo anula a demanda de compromiso recíproco.

Tal como se pon de manifesto recorrentemente entre as informantes, a doazón anónima permite unha maior circulación indiscriminada do sangue e dispoñibilidade temporal, pero tamén formula problemas: a prioridade ou exclusividade da familia como razón fundamental da doazón, ou a alguén co que hai un vencello establecido a través dun nexo común que garanta a viabilidade do compromiso adquirido. Incluso apelábase á familia pero xustificándoo nunha razón biomédica, acudindo no razoamento á lexitimación incuestionable que se lle outorga ao discurso biomédico como facía Andrés: “Hombre, en principio, claro, para una necesidad familiar que es más probable que tenga su propio Rh”.

A práctica é diferente dependendo se quen demanda axuda é un suxeito anónimo (co que o que pode doar non ten ningún vencello directo) ou se quen a demanda é un suxeito coñecido, xa que ten unha alianza establecida anteriormente e fundamentada noutras bases. No segundo caso calquera persoa vencellada actúa como potencial doadora, pola obriga moral de seguir actualizando o pacto (de acordo á lóxica da contraprestación) e, independentemente da confianza depositada no sistema biomédico, a axuda vaise facer efectiva. Nesta situación a doadora pode controlar as implicacións do seu acto ao saber o destino e compromiso tacitamente adoptado.

Como queda patente nos comentarios das informantes, se a destinataria

é alguén coñecida directa ou indirectamente, e que se sitúa nun círculo persoal de reciprocidade, incluso unha veciña ou unha amiga dunha amiga, a primeira pertence e responde a unha idea de comunidade (a veciñanza) e a segunda ao papel que exerce a amiga pedidora da doazón como un favor feito a ela persoalmente e coa que adquire o compromiso da contra-prestación, á vez que a que recibe a doazón adquire coa que pediu o favor na súa calidade de intermediario, nun xogo de duplo favor. Isto tamén implica o maior problema de reticencia no aspecto do intercambio: tanto que a destinataria sexa alguén absolutamente allea como alguén coa que non se quere establecer ningún tipo de vencello.

Un caso moi significativo é o da doadora focalizada (de reposición), a que ao non poder doar directamente para a súa parente ou amiga, vai ao día seguinte a doar, aínda que xa sabe que ese sangue non vai ir destinada a ela, pero para compensar o consumo de hemoderivados que provocou, nun xesto de agradecemento en nome da enferma, co que se pretende desprazar o compromiso anónimo cara a comunidade de reciprocidade familiar ou como unha forma de restitución inmediata ao CTG para non adquirir compromiso con el.

c) Irregularidade terceira: o que se dá e o que se recibe

Intercámbiase bens, servicios, mensaxes e persoas, o sangue é dificilmente incluíble nunha destas catro categorías, ¿é algo do que se goza ou é parte do que nós somos?

A implantación da ideoloxía biomédica, que se plasma nas súas prácticas e enunciacións sobre a construción e percepción do corpo⁴³⁸ (e do sangue) e sobre a confianza depositada na institución biomédica, son requisitos imprescindibles para facer factible a doazón voluntaria, non remunerada e universal. A entrega da doadora é imposible sen un grao mínimo de participación na mesma ideoloxía.

A despersonalización do sangue, que pasa ser un produto, debilita o seu papel de establecedor de vencellos de reciprocidade ao ser algo intranscendente (banal) na estruturación social (por exemplo, como vencello familiar) ou, como nos interesa aquí, como xerador de alianza de intercambio.

⁴³⁸ Cfr. Turner (1992).

Pero aínda que poida perder parte da súa forza como referente de afiliación, o lema da campaña de doazón do CTG dinos a importancia de doar: 'Non poden vivir sen ti. Doa sangue. Hai moitas vidas nas túas mans', e hemos de ter en conta aínda o carácter de sacrificio do que implica o acto de doar, xa sexa ben como simple molestia (perda de tempo, incomodidade da extracción), medo á agulla e dor, sometemento ao control da institución a través da entrevista e a analítica sobre os hábitos de vida e calidade do sangue... Por iso, cando o sangue é transcendente nos termos anteriores, se se activa e subxace a súa condición de don, na que veñamos as implicacións das tres obrigas no establecemento de vencellos de reciprocidade, como intercambio voluntario e gratuito. A remuneración da donación racharía a implicación do vencello de reciprocidade ao establecerse baixo a lóxica dun contrato e ser compensada inmediatamente en moeda. Desta situación os tabús que se xeran no proceso de somatización do corpo, neste caso no sangue, serían os determinantes para entender as circunstancias do acto de doar.

§ 5. Resumo

De diferentes maneiras, as implicacións da doazón como intercambio pódenos axudar a esclarecer determinados aspectos da problemática da doazón, polo tanto, comprender cómo se constrúen e realizan as identidades persoais (individuais ou morais) con respecto a diferentes comunidades de referencia é fundamental nesta perspectiva. A existencia de dous tipos de ideoloxías da reciprocidade focalizada pon en relevo o peso da consciencia supraindividual.

Como intercambio a doazón de sangue entra na lóxica do don, de acordo á teoría do don de Marcel Mauss (como un 'sistema total de prestacións e atendendo ás obrigas de dar, recibir e devolver). Isto ponos na pista de que aínda hai outras implicacións, que quedan por tratar, da doazón de sangue que a convirten nun tipo moi particular de intercambio. Faise de humano a humano, pero mediatizado por unha terceira persoa (xurídica, a institución) que mediatiza todo o proceso a diferentes niveis (cómo se dá, o tipo de alianza que se establece, a percepción do sangue), pídese por necesidade, dáse por voluntariedade, sen ter ningunha certeza do que se recibe, de se vai ser e cómo devolto; ao que se suma a existencia dun contrato

(un documento de conformidade) no que se especifican as condicións da doazón e que responsabiliza á doadora do seu acto cara o CTG. Co que aí xa no que denominamos doazón temos aspectos superpostos e en contradición do don, a mercadoría e a esmola.

17. De decisións a lóxicas

Como nunha espiral ascendente partimos de prácticas e interenunciados para culminar nas esferas das dinámicas e das lóxicas. As dinámicas fan posible ese enfoque onde o procesual gaña a batalla, co que se abre unha porta á superación das divisións. Non se pretende aquí xa atopar a chave para o artellamento harmonioso ou superación dos eixes individuo/colectivo que equivalen á dificultade de reconciliación da psicoloxía coa socioloxía, e ao desaxuste entre estrutura e acción, que aínda é tema de debate (tanto para a socioloxía como para a antropoloxía). Só cómpre sinalar que quizais a TdC chegue ofrecer unha boa ferramenta de traballo que permita pescudar noutras alternativas teóricas e de aplicación práctica; ante os resultados obtidos isto non parece desdeñable. De todos os xeitos, hai que ser ben conscientes de que isto non supuxo máis ca unha pequena achega. Aínda en fase embrional (¿chegará a se constituír?), a teoría da catástrofes revelouse como unha ferramenta coa que era posible aglutinar nun enfoque procesual o macro e o micro, o estrutural e o individual. Os cambios no comportamento se axustaban con certa corrección a factores estruturais nos que o cuantitativo pode ter unha vía de harmonía co cualitativo⁴³⁹. Isto non é óbice para que sexan imprescindibles boas pescudas estatísticas da poboación doadora ou estudos de personalidade.

Se ben semella que Marcel Mauss pecaba de optimismo con respecto ás posibilidades da vixencia do don nas sociedades modernas como un mecanismo de redistribución da riqueza⁴⁴⁰ a teoría do don, como constructo teórico ten unha potencialidade que non se corresponde coa pegada que ten

⁴³⁹ A TdC non é a única alternativa a este desaxuste, pero si unha máis na que paga a pena afondar.

⁴⁴⁰ Cfr. Godelier (1996: 11–21 e 95–99).

nos estudos sobre o intercambio ou o ‘altruísmo’ actualmente. De feito, houbo moitos aspectos que no caso da doazón de sangue quedaban fóra das premisas iniciais de Mauss, pero permitíu achegarnos non só á vixencia da lóxica do don no dispositivo da reciprocidade, senón que tamén alumeou outros aspectos da microfísica do poder na transfusión e as dispares relacións entre o institucional e a poboación xeral (a sociedade civil), e a fixar o denominado ‘altruísmo’ como unha pauta de comportamento que responde a unha coherencia racional, de acordo a cál é difícil ver unha clara liña de división entre este e o egoísmo. Pero non esquezamos que a racionalidade instrumental non está suxeita necesariamente aos principios da maximización do beneficio (de acordo aos principios rectores do capitalismo); ademais do obtido, entran en xogo distintas relacións de forza artelladas pola gratitude e as plusvalías morais xeradas: alianza, confianza, prestixio e pracer (ese grande olvidado no dar).

As dinámicas e as lóxicas levan a relativizar (a interpelar a) as prácticas, interenunciados biomédicos, xurídicos e leigos. Desnaturalizar a transfusión de sangue como un acto meramente terapéutico, como antes xa fixeran outras moitas autoras baixo outras perspectivas⁴⁴¹, e reclamar ás persoas como base da acción foi o que se intentou no fondo con esta achega.

⁴⁴¹ Só destacaremos aquí a Jane Piliavin sobre a redimensionalización das doadoras —*cfr.* Callero & Piliavin (1991); Charng, Piliavin & Callero (1988); Piliavin (1990); Piliavin & Callero (2000); Piliavin & Libby (1985–1986)—; a Richard Titmuss —*cfr.* Titmuss (1970) e (1971)— na introducción do principio de don na doazón de sangue; e a Douglas Starr co seu traballo de xornalismo de investigación sobre a transfusión —*cfr.* Starr (1998).

18. Epílogo. Do sangue ao don, do don á doazón de sangue

Estamos ao final do camiño, como quedou en relevo o cerne deste traballo non estaba orientado a ofrecer unha etnoloxía do sangue transfusionado; a descrición polo miúdo de crenzas, prácticas e tabús que atinxen ao sangue non tivo aquí a relevancia quizais agardada. Cando me comecei mergullar no mundo da transfusión decidido a optar por ese enfoque, decateime de que era preciso asentar os alicerces, partindo de novo, con vista a non caer nun erro grave: obviar o contexto ideolóxico e político da doazón. Antes de nada era necesario definir os marcos ideolóxicos, as actantes e relacións de poder en xogo, que se engloban en tres grandes aspectos: o biopoder na interacción entre as persoas e as institucións civilizadoras, as redes de intercambio comunitarias e a constitución do corpo na era da biomedicina. Calquera outra alternativa pareceume facer unha casa máis lucida, pero comezada polo tellado. Espero ante todo ter dado unha visión xeral suficientemente ampla dese contexto que define estruturalmente a doazón–extracción–transfusión.

Inicialmente concibíronse catro partes formalmente autónomas pero indisociables entre si. Iniciamos a andaina polos camiños do sangue para dar idea da multiplicidade de vías, niveis implicados e posibilidades de realización do doar~non doar sangue. Se ben xurdiron inmediatamente dúas grandes actoras: o CTG (institución civilizadora biomédica) e as persoas (a leiga), con prácticas e interenunciados diferentes que se harmonizaban ou entraban en conflito. A través das dinámicas e lóxicas procuramos unha ferramenta metodolóxica (a teoría das catástrofes) e unha teoría (a do don), ambas as dúas inusuais no eido da antropoloxía e da socioloxía, que poidesen artellar a estas dúas actoras disformes.

En consecuencia, foi preciso des-psicoloxizar a doazón (formular alternativas á tiranía da motivación), redefinir o concepto de altruísmo (vendido como un produto) e afondar na decisión de doar como unha práctica, contextualizada nun contorno e suxeita a diversas conxuncións de forzas, non como unha característica de personalidade. A situación actual da doazón de sangue en Galicia, amosou as súas especificidades, que nos permitiron ver outras conexións e recorrencias alí onde a biomedicina actúa.

A institución biomédica, encarnada na fundación privada Centro de Transfusión de Galicia, emerxeu como a grande enunciadora e establecedora da verdade da transfusión; sen esquecer que parte desa verdade foxe do estrictamente biomédico para estar determinada polo marco xurídico que a partir de 1993 consagra a doazón voluntaria, non remunerada e universal. O CTG vaise preocupar tanto da extracción, redistribución, captación de doadoras como na produción e reprodución dun continxente de doadoras axustadas ao devandito marco. A percepción e construción das actitudes cara á doazón están xa artelladas arredor do imaxinario do altruísmo e da consagración do corpo disciplinado e da alma baixo control, porque tanto interesa unha elevada participación numérica nas campañas de doazón, como unha fidelización para garantir unha maior calidade do sangue transfusionado.

Para isto, en primeiro lugar, o CTG haberá de facerse cunha identidade lexitimada, que lle permita reclamar sangue ás cidadás en Galicia, recorrendo a unha lexitimación funcional e institucional (acudindo as recomendacións da OMS e ao respaldo da Xunta), forzando unha presenza social que ten que recuperar tras o desmantelamento das anteriores bancos de sangue e irmandades de doadoras.

Na petición de sangue o CTG non vai deixar de manifestar unha e outra vez a vixencia da icona canónica da persoa cartesiana, onde o corpo fornece de sangue gracias a unha alma universalmente responsable, velaí altruísta. A vixencia desta imaxe tan modernamente anticuada reclama un compromiso en corpo e alma, no que a división positivista segue vixente. O sangue é un fluído vital que en vez de circular libremente dun corpo a outro (en circulación controlada pola biomedicina) resulta estar suxeito a unhas vontades que se resisten ou simplemente obvian a demanda sanitaria, a disponibilidad extractiva regular. Non hai que esquecer que nunha circunstancia moi infrecuente o sistema biomédico é dependente da leiga, necesita algo do que el carece, porque o sangue non se pode fabricar. Pero esta orixe humana do sangue non exclúe que unha vez este sexa extraído pase a converterse nun produto terapéutico. O sangue é medicamen-

talizado, e tal cousa é o que recibe a receptora. Quen recibe por necesidade está sendo empregada como o fin directo e último da doazón, cando tamén na transfusión hai unha mediación do CTG e outros fins, nos que esa demanda personalizada queda esvaída. A receptora é a xustificación do doar, pero esta presenza está limitada a ser un ideal do acto altruísta. A relación aducida entre doadora e receptora é un simulacro dunha relación directa na que tanto o sangue como o agradecemento son suplantados (o sangue pasa a ser unha substancia terapéutica e o CTG agradece en nome de quen recibiu).

Esa relación efectiva entre a potencial doadora e o CTG vehiculízase de acordo ás técnicas de *marketing* social segundo as cáles a persoa é unha cliente á que hai que convencer para que ‘compre’ o produto altruísmo a cambio da ‘venda’ do seu produto ‘sangue’, transacción pola que non adquire unha remuneración monetaria, senón a propia satisfacción de doar; noutras palabras, adquire a posibilidade de realizar o seu ‘altruísmo’. Isto vai levar, por unha banda, á aplicación de técnicas persuasivas a prol da doazón (insistindo nos efectos morais positivos e diminuíndo os negativos) ante o carácter voluntario da doazón, e, pola outra, a que sexa o CTG quen asuma a personificación da gratitude pola participación nas campañas de doazón, convertindo á receptora nun referente xenérico e anónimo. O carácter voluntario, non remunerado e universal da doazón revélase fielmente nesta relación. Pero si argumentativamente hai un solapamento entre extracción e doazón, que agocha á vista e descubre á análise a dupla constitución da dádiva do sangue, unha vez que a persoa decida doar vai pasar a ser obxecto da práctica biomédica, de acordo aos parámetros clásicos de disciplinarización. Na entrevista previa á extracción a ollada biomédica vai recorrer aos vellos dispositivos de produción de verdade, da verdade biomédica. Coa consecuencia de que alí onde as técnicas de diagnóstico son incompletas, a potencial doadora ten que asumir as responsabilidades derivadas da calidade transfusional do seu sangue.

Fronte á institución civilizadora a persoa queda convertida nun corpo/alma extractible, en función deste interese e como se categorizan ás persoas. ¿Por que doar?, ¿por que non doar? son as primeiras preguntas que veñen á mente cando se formula a cuestión da doazón de sangue como obxecto de estudio. Saber qué diferencia á persoa doadora da que non doa, é común á curiosidade inmediata e á necesidade de mellorar a xestión e satisfacción de demanda de sangue e hemoderivados por parte do sistema sanitario. Pero para a comprensión das prácticas e enunciacións con respecto á doazón é preciso levar a cabo unha ruptura co fin extractivo no que non se comprende a racionalidade das leigas. Xa hai que adiantar que, incluso,

establecer unha segmentación da poboación por características socio–demo–gráficas, un perfil de doadora e de persoa reticente á doazón, non é doado. Os datos dos que dispuñamos non fan posible unha clara e significativa correlación entre determinadas variables socio–demográficas e as actitudes cara á doazón. Esta dificultade vén dada fundamentalmente pola calidade dos estudos estatísticos en cuestión, a limitación que implica que as campañas de captación de doadoras só estean destinadas a públicos diana (que se reproducen nos perfís establecidos) e a inconsistencia das categorías extractivas, tomadas como categorías ontolóxicas (ser ou non ser doadora).

A tal efecto acudimos ao tratamento da doazón como a culminación dunhas potencialidades de acción, nas que unha mesma persoa pode oscilar entre doar e non doar. Isto supón un enfoque procesual, no que unha ‘doadora’ non remite a unha característica esencialista da personalidade, senón a un estado ou posibilidade de acción (onde a grandes trazos, a doadora é unha persoa que nalgún momento doou e pode ou non volver doar, e a non doadora outra que nunca doou pero que o pode facer ou non).

Acudindo ao carácter voluntario (consecuencia dunha decisión) da doazón actual definíronse os seguintes estados en relación á extracción: doador (querer–doar), non doador (querer non doar), non doador (non querer non doar) e doador (non querer–doar). Estados que son os momentos do plano xerativo, que acadan unha ou outra emerxencia no fenomenolóxico. Se inicialmente partiamos do espazo (territorial e social) galego, observabamos como esta aportación non tiña un obxecto particularista, senon que partindo necesariamente deste caso concreto apareceron pautas de análise e referentes teóricos que permitirían achegarnos á doazón de sangue como un fenómeno común aí onde a biomedicina actúa. Isto é posible, en gran medida, desprazando o centro de análise das características da doadora (¿como é a doadora?) a un enfoque non restrinxido soamente á constitución da doadora. Que na práctica persoas que non doan nunhas situacións si o fagan noutras, imposibilita abordar este fenómeno desde unha perspectiva ontolóxica ou esencialista. A doazón é un acto e calquera pode potencialmente doar~non doar.

Hai dous elementos que xogan un papel fundamental na decisión da doazón, e que á vez responden a estruturas latentes do artellamento do sistema social. De acordo a achega do enfoque sistémico de Niklas Luhmann a confianza actívase coma un mecanismo de redución da incerteza, sen pregarnos totalmente á súa explicación, é moi interesante e oportuno tomar a confianza como un elemento fundamental da relación entre sociedade civil e institucións con respecto ao papel das instancias do Estado como artellador

social. Ou tamén entre leigas e CTG, en relación coa lexitimación, relación e constitución do institucional por parte da poboación no caso en cuestión, caracterizado por unha alta nuclearización e descohesión social. Isto produce un retraimento da vida pública (onde se sitúa a doazón) e o desenvolvemento dunha racionalidade instrumental moi reticente á confianza institucional. O que evidentemente afecta ao CTG e á implantación do ideal de altruísmo e da responsabilidade social indiscriminada.

O que no material de promoción da doazón do CTG veuse en chamar altruísmo, non deixa de ser unha manifestación dunha forma de axuda característica das sociedades modernas que responde a un dispositivo de reciprocidade. Este regula os intercambios e os xeitos de clausura de toda comunidade. Á reciprocidade universal e axustada ao altruísmo (reciprocidade difusa), contraponse, cun peso moi considerable, aquela outra circunscrita a un medio social inmediato: á familia e ás relacións personalizadas (reciprocidade focalizada). Así, en contra do que poidese parecer inicialmente, o sangue entra en cuestión como un elemento que entra na lóxica do intercambio, pero non como un elemento crucial da clausura polo establecemento dunha comunidade sanguínea que se quere preservar, senón como medio de intercambio: nunha ou noutra forma de comunidade (difusa ou focalizada).

Aínda deste xeito, o sangue non está ausente, a forza dos imaxinarios do sangue está acompañada por outras de tipo somático. A relevancia do sangue está na picadela da agulla. Esta abre unha vía de circulación do sangue anormal (que flúe ao exterior como ferida ou como menstruación) que altera os límites corporais da identidade persoal. A extracción constitúe unha agresión identitaria que repercute no fisiolóxico, nese soporte irreductible da identidade persoal.

Non esquezamos tampouco que aínda sen ser central, o sangue é determinante na icona do corpo-máquina, xerada ao abeiro do saber biomédico, antes que en tabús ou reticencias folclóricas. Partindo da pegada da medicina hipocrática e da instauración do corpo humano como 'a perfecta máquina', vaise asociar á extracción de sangue imaxes parellas a esa icona. A concepción biomédica que permite 'reparar' o corpo illándoo da alma, vai xerar concepcións leigas incompatibles coa transfusión, alí onde o proceso de civilización é incompleto ou entra en contradición con outra concepción lexitimada do sangue (no caso das testemuñas de Xehová).

Despois das reticencias e conformidades viñeron as dinámicas e as lóxicas, nas que conflúen interenunciados e prácticas, de ambas as dúas actoras principais. Foi preciso procurar unha ferramenta que permitise

manexar e non castrara o carácter procesual das realizacións do doar~non doar sangue. Recorrendo á teoría ou metodoloxía das sete catástrofes elementales de René Thom, pescudamos nas posibilidades dunha ferramenta, en proceso de xestación, que permitira casar o fenomenolóxico co xenerativo, a acción coas estruturas e que apunta a outra forma máis de compatibilización entre métodos cualitativos e cuantitativos de investigación dun xeito harmonioso. Os resultados aí están, a pesar das limitacións tanto teóricas como de aplicación, non hai que desdeñar a potencialidade, por todas esas razóns que antes aducía, desta esquecida ferramenta de acordo a que os catro estados do doar~non doar adquiren esa significación procesual.

Xa por último, quero remitirme a experiencia doutro autor, Richard Titmuss, quen soubo pór en relevo a importancia que a teoría do don de Marcel Mauss ten para a comprensión do carácter dadivoso da doazón de sangue. As dúas grandes liñas que derivan desta lectura son: a vixencia e constitución da doazón de sangue como unha forma de don que mantén as tres obrigas inherentes do don (dar, recibir e devolver) e como estas se manifestan e interfieren na transfusión; e a particularidade da doazón de sangue como don, sobre todo pola mediación biomédica. Estar tocada por un 'don' é algo divino, ese divino e a biomedicina que determina quen é apto ou non para ser doadora. Unha vez máis a biomedicina aparece como unha das grandes creadoras sobre a construción do corpo. Da mesma maneira que o dar sangue podémolo interpretar coma unha dinámica de don, o sangue vén ser en si mesmo un 'don'. A lóxica do don é diferente segundo o sistema biomédico e a doadora: para o primeiro é un ben que hai que rendibilizar (como vimos de ver), un 'don'; para a segunda un medio dun intercambio o que lle outorga ao sangue unha cualidade de ponte entre dadora e receptora, un agasallo. A do don é a lóxica que persiste, e entra en conflito coa moderna doazón de sangue.

O don como medio de alianza non está ausente nin se limita ao dado, porque a alianza é a base de calquera sistema social, como o intercambio este é constitutivo da cohesión social (dese altruísmo ao que se recorre na promoción da extracción), abrangue tanto ao dispositivo de reciprocidade como ao da confianza (que afecta ás institucións, ao servizo da sociedade civil).

As palabras de Ricardo Petrella non son alleas a esta confluencia: *“cuanto más fuerte es la cohesión, más actúa la solidaridad como generadora de una práctica y una conciencia del interés general”*⁴⁴², a mutua responsabilización e a mutua responsabilidade.

⁴⁴² Petrella (1996: 22).

Anexos

Anexo I. Material de promoción

De seguido vai o relatorio do material de promoción, producido polo CTG (e pola ADUSC), que foi obxecto de análise. A disposición en filas e columnas está feita para facilitar a consulta, nas filas aparecen os datos descritivos de cada unidade analizada, por columnas os datos incluídos son os que veñen:

Referencia (Ref.). Os números indicados son os que no texto aparecen entre parénteses antecidos dun 'r.' despois da cita ao material. Identifican cada unidade do material de promoción. Os números cun asterico sinalan que hai unha reprodución desa unidade no 'Anexo II. Imaxes'.

Encabezado. A primeira liña de texto ou o título do material aparece para ofrecer unha idea aproximativa do contido.

Ano. O ano sinalado corresponde ao periodo no que apareceu e estivo en circulación. Se hai dúas referencias seguidas do mesmo encabezado, soporte e anos correlativos, trátase dunha primeira e segunda versión.

Autoría. Hai tres tipos: corporativos (CTG, ADUSC ou textos anónimos en *O doador universal*) ou persoais. O responsable de promoción do CTG, Julio Flores aparece entre parénteres após das siglas CTG cando fai unha intervención asinada persoalmente, como tal responsable. Sobre os textos anónimos de *O doador universal*, informamos que a equipa editorial está composta por Apolinar Prado, María Carmen Álvarez e Carlos Pardo, isto indícase cun '—'.

Soporte. Especificación do soporte empregado (díptico, cartel, carta, anuncio, folla informativa...). Tamén se indican cada un dos artigos incluídos na revista *O doador universal*, como 'parte de publicación'.

Idioma. Aclárase o idioma empregado na redacción do texto. Se aparece nun só idioma (galego = G, castelán = C), se hai unha versión en galego e outra en castelán (G / C), se no mesmo texto aparece nos dous idiomas á vez (G + C), ou se non ten texto (—).

Outro material citado no texto, pero que non forma parte das campañas de promoción do CTG, aparece na bibliografía, segundo indicaban as correspondentes notas ao pé de páxina.

Ref.	Encabezado	Autoría	Soporte	Idioma
	Ano			

0	Su sangre corre por tus venas 93	CTG / Anónimo	publicidad cartel	C
1	Doa sangue. A doazón de sangue mediante aférese 97	CTG	anuncio en xornal	G
2	Estimado doador 93/96	CTG	carta	G / C
3*	Estimado/a doador/a 96/97	CTG	carta	G / C
4*	Unidade móbil 94/97	CTG	carta	G / C
5	Carta de doador 94/97	CTG	carta de identificación	G
6*	Campaña de doazón de sangue 96/97	CTG	cartel	G
7*	Non poden vivir sen ti 96/97	CTG	cartel	G
8	“El Real decreto [...]” en <i>O doador universal</i> 96	—	parte de publicación	C
9	“La donación de sangre” en <i>O doador universal</i> 96	CTG (Julio Flores)	parte de publicación	C
10	“La Vecina del Quinto” en <i>O doador universal</i> 96	J. J.	parte de publicación	C
11	“O recuncho do doador” en <i>O doador universal</i> 96	M. C. Álvarez	parte de publicación	G
12	“Resultados da campaña de doazón de sangue no Campus de Santiago de Compostela” en <i>O doador universal</i> 96	M. Castedo (presidenta ADUSC)	parte de publicación	C
13	“Carta a persoas do grupo sanguíneo CERO NEGATIVO” en <i>O doador universal</i> 96	—	parte de publicación	—
14	“Indices de donación de sangue en Galicia” en <i>O doador universal</i> 96	—	parte de publicación	C
15	“Resultados da campaña de doazón de sangue na Universidade Galega” en <i>O doador universal</i> 96	—	parte de publicación	G
16	“Se hace sabeer... Sobre la Sangre” en <i>O doador universal</i> 96	—	parte de publicación	C

17	"Se hacer sabeer... Sobre el CTG de Transfusión de Galicia" en <i>O doador universal</i> 96	—	parte de publicación	C
18	"Se hacer sabeer... Sobre la Donación de Sangre" en <i>O doador universal</i> 96	—	parte de publicación	C
19	"De oidas" en <i>O doador universal</i> 96	P. J.	parte de publicación	C
20	"Editorial" en <i>O doador universal</i> 96	Xosé Manuel Martínez (Suso)	parte de publicación	G
21	"Marcus Maqueigan 'Ollo privado' en: Gallaecia Fulcet!" en <i>O doador universal</i> 96	X. M. Martínez (Suso)	parte de publicación	G
22	"Unha tarde sanguenta" en <i>O doador universal</i> 96	X. M. Martínez (Suso)	parte de publicación	G
23	Viñeta da capa, en <i>O doador universal</i> 96	X. M. Martínez (Suso)	parte de publicación	—
24	Viñeta 'Doa Sangue' en <i>O doador universal</i> 96	X. M. Martínez (Suso)	parte de publicación	G
25	Viñeta 'Heróe doa' en <i>O doador universal</i> 96	X. M. Martínez (Suso)	parte de publicación	—
26	Viñeta 'Moza' en <i>O doador universal</i> 96	X. M. Martínez (Suso)	parte de publicación	—
27	ADUSC 94/97	ADUSC	díptico	G
28*	Un paso cara ó futuro... 95/97	CTG	díptico	G + C
29	Consellos ó doador de sangue 93/97	CTG	folla informativa	G + C
30	Datos do doador 93/97	CTG	folla informativa	G
31	Información ó doador de sangue 95/97	CTG	folla informativa	G + C
32*	Non busques máis escusas: doa sangue 95/96	CTG	tríptico	G
33*	Non poden vivir sen ti 96/97	CTG	tríptico	G + C
34	<i>O doador universal</i> n° 0 96/97	—	publicación	G + C
35	Centro de Transfusión de Galicia 96	CTG	sobre	G
36	Centro de Transfusión de Galicia 95/97	CTG	vídeo	G / C

37	Doa sangue 95/97	CTG	vídeo	G / C
38	Pin do CTG 93/97	CTG	pin	—
39	Bolígrafo corporativo 93/97	CTG	bolígrafo	—
40	Carta de visita 93/97	CTG	carta de visita	G
41	Non poden vivir sen ti 96	CTG / Imaxe e Publicidade	anuncio de televisión	G

Vostede xa sabe a importancia que ten a súa participación nas campañas de doazón de sangue. Coa súa colaboración moitos doentes puideron superar o seu problema de saúde e mesmo algúns salvaron a súa vida, grazas ó sangue que vostede donou altruistamente.

Eles e nós queremos agradecerlle a súa fidelidade e a súa constante manifestación de solidariedade... Pero durante este ano haberá moitas persoas nos hospitais que seguirán dependendo de vostede. En Galicia necesítanse 400 doazóns de sangue tódolos días.

Gracias por compartí-la súa saúde cos que a perderon

Se desexa DOAR SANGUE pode acudir a:

Santiago de Compostela
SÁBADO, 15 MARZO
Unidade Móbil na PLAZA ROJA
11.00 ás 14.30

No CENTRO de TRANSFUSIÓN de GALICIA
 (Avda Monte da Condesa - Campus Universitario Sur)
 De LUNS a VENRES de 9:00 ás 20:00 horas
SÁBADOS de 10.00 ás 14.00 horas

CONSELLOS PARA MELLORA-LA NOSA ATENCION ÓS DOADORES.
 Non debe acudir sen ter inxerido ningún alimento. Despois da comida deberá deixar pasar cando menos dúas horas. Se dispón da tarxeta de doador, rogámoslle que a exhiba no momento da doazón. Se está a tomar algunha medicina ou a tomou recentemente, anote o nome nun papel ou traia o prospecto. Se fixo unha análise recentemente non esqueza traela.

Esta carta é informativa e non supón ningunha obriga para doar sangue.
 Se ten algunha dúbida ou cambiou de enderezo, chame ó teléfono gratuito
900 100 828

AV. MONTE DA CONDESA, 5/N - TELÉFONO (981) 59 44 22- FAX (981) 59 31 51 - 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Un paso cara ó futuro...

AFÉRESE

FONTE de VIDA

Se queres ser doador de AFÉRESE, déixanos os teus datos para poñernos en contacto contigo e explicarcho persoalmente :

NOME _____ APELIDOS _____

ENDEREZO _____

POBOACIÓN _____ PROVINCIA _____ COD. POSTAL _____

DATA NAC. _____ TFNO 1º _____ TFNO 2º _____

Centro de Transfusión de Galicia. Avda. Monte da Condosa s/n, Campus Universitario
15706 Santiago de Compostela. Teléfono (981) 59.44.22 Fax (981) 59.31.51

A AFÉRESE é unha forma especial de doazón

Neste proceso extráese un pequeno volume de sangue, sepárase o elemento necesario (plaquetas e/ou plasma) e restitúese o resto dos compoñentes ó doador.

Doando un só compoñente e manténdose estable a cifra de glóbulos vermellos, a frecuencia de doazón mediante aférese pode ser maior.

Na AFÉRESE recóllese unha pequena cantidade de plaquetas e/ou plasma, mediante material estéril e de un só uso.

Non existe risco para a saúde do doador nin debilíta o organismo

Os derivados sanguíneos resultantes da AFÉRESE destínanse ó tratamento de pacientes con cancro, leucemias, anemia aplásica, transplante de órganos e, a máido a pacientes que reciben tratamento con quimioterapia ou radioterapia.

Os elementos obtidos proveñen dun só doador, polo tanto garantízase unha maior calidade transfusional.

Os requisitos para ser doador de AFÉRESE son:

- Idade entre 18 e 60 anos.
- Pesal máis de 50 quilos.
- Non padecer ni ter padecido enfermidades transmisibles a través do sangue (hepatitis B, C, SIDA,...)
- Non ter tomado aspirina nin produtos que conteñan ácido acetil-salicílico durante os tres últimos días.

Unha soa doazón de plaquetas mediante aférese equivale á mesma cantidade que se obtén en oito doazóns convencionais.

Un doador de AFÉRESE é unha persoa extraordinaria

Cando recibe unha chamada para doar, sabe que un doente necesita urxentemente un compoñente do sangue, e que só el está especialmente cualificado para darlo

*é Seguro... é Suxefo...
é Doado... é Indispensable...
é ademais, SALVA VIDAS*

NON BUSQUES MAIS ESCUSAS

DOA SANGUE

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Vicerreitorado de
Investigación e Servizos

CONSELLERÍA DE SAÍDAIS

Centro de Transfusión de Galicia
C/León, 47
36100 Pontevedra (P.O. Box 1000)
TEL: 981 142111 FAX: 981 142111

HORARIO DE EXTRACCIÓN: 09:00 ás 22:00 horas

O SANGUE

¿Por que é tan importante?
Porque aporta os elementos fundamentais para a nutrición e a defensa do organismo.

¿Por que hai que doalo?
Porque **NON** se pode xerar artificialmente, ademais de ser humilde e pouco de fabricado.
Porque **NON** hai cantidade suficiente para abastecer ás necesidades existentes.
Neste momento en Galicia soméntase a producir **20 doazóns** por cada 1.000 habitantes.
A OMS aconsella **60 doazóns** por cada 1.000 habitantes para manternos saudables.

¿Quen o necesita?
Moitas persoas con diferentes doenzas:
- Hemorrxias e anemia
- Intervencións cirúrxicas
- Transplantes de órganos
- Transfusións de coagulación, ...

¿Quen pode doalo?
Persoas saas con máis de 50 Kg de peso.
Con idade entre os 18 e os 65 anos.
Non poder nin ter padecido enfermidades transmisibles a través do sangue.

A doazón do sangue **NON** representa ningún perigo para o doador e sempre estás en boas condicións.

¿Onde pode doalo?
- No Centro de Transfusión de Galicia
- Nas Unidades Móviles
- Nos Bancos de Sangue das Hospitais

¡ AXUDANOS !

TELEFONOS DE INTERES

OFICINA DE PROMOCION DA DOAZON
59.44.22 (ext. 130)

SECCION DE HEMODOZON
59.44.22 (ext. 108 - 110)

VICEDIRECTORADO DE ESTABILIDAD E SERVICIOS
57.39.06

INFORMACION XERAL O DOADOR

Non se debe recibir un novo sangue libramen, por suporcion de novo sangue libramen.

Non se debe dar sangue se non pode permitirse polo menos 1 hora sen recibir ningún tipo de servizos médicos ou pedras para evitar un gran período de tempo conducindo de vehículos, traballo pesado, etc.

O volume de sangue sempre recibido en cada hora sempre é o mesmo sempre que se toma o mesmo volume de líquido (según recomendación) neste período por tomar e tomar bebida adecuada.

Se podes recibir un novo sangue libramen, como en caso de novo sangue libramen, Escala Mayor en dónos (Camis de Tratamento de Urdido).

UNIVERSIDADE
SANTOIA DE COMPOSTELA
Facultade de Medicina

Associação de Doadores de Sangue de Galicia

CENTRO DE TRANSFUSION DE GALICIA

Nome _____

Apelidos _____

Enderezo _____

Localidade _____ Provincia _____

Código Postal _____ Teléfono _____

Deseo ser doador de sangue _____

Deseo pertencer a Asociación de Doadores de sangue de Galicia _____

Este sistema de información permite obter nos postos de atención do Centro de Transfusión de Galicia:

Avenida Mestre de Credencia 107
Campus universitario
15700 Santiago
TELÉFONO 861.584422 - 894267 - 894257 FAX 861.381131

O sangue

Aporta os elementos fundamentais para a nutrición e defensa do organismo.
Non se pode crear artificialmente.
En Galicia non hai cantidade suficiente para cubrir as súas necesidades, precísanos 100.000 doazóns ó ano para lograrlo satisfactoriamente.

Necesítase para intervencións cirúrxicas, internitas, enfermidades crónicas, transplantes, accidentes...

Poden doar persoas aos 18 anos e 50 kg de peso, cunha idade entre 18 e 65 anos e que non padeceron enfermidades transmitibles a través do sangue.

A doazón do sangue NON representa ningún perigo para a saúde do doante.

Información xeral ó doador

Non se debe acudir aos terceros días despois de beber alcohol, pero tampouco despois de haber comido capóns, trala que deberíamos pasar 2 horas.

Os homes poden doar un máximo de 4 veces ó ano (cada 3 meses) e as mulleres 3 veces ó ano (cada 4 meses).

Non 2 horas posteriores á doazón evita fumar, beber alcohol, actividades e realizar actividades físicas no perigosas para ti neste ou para os demais (como condución de vehículos, traballos pesados...)

Despois da doazón sempre debe tomar unha boa cantidade de líquidos (auga, refresco).

Deseño facerme doador de sangue

Nome: _____

Apelidos: _____

Enderezo: _____

C. Postal: _____ Poboación: _____

Provincia: _____ Tell: _____

Recorte e envíe esta tarxeta a:

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

Avda. Alvaro de Camesa s/n. Campus universitario, 15706 Santiago de Compostela. Tel: 981.70.41.22. 39.42.42. Fax: 981.70.41.41.

Ou chame o teléfono gratuito **900 100 828**

Doa sangue,
Hai moitos rúdos para tiás 3 meses.

900 100 828

INFORMACIÓN

900 100 828

INFORMACIÓN

900 100 828

Vos poden identificar con el.

Doa sangue,
Hai moitos rúdos para tiás 3 meses.

900 100 828

INFORMACIÓN

900 100 828

INFORMACIÓN

900 100 828

Comparte a túa saúde
Doa sangue

Bº AVDA. DE PORTUGAL
MARTES 8 SETEMBRO
Xunto a Comercial Conde
17.00 ás 20.00

CENTRO DE TRANSFUSION DE GALICIA

*Tamén se pode doar sangue no HOSPITAL CRISTAL PIÑOR (1ª PLANTA):
De LUNS a VENRES: 11.00 ás 14.00 e 17.00 ás 19.00 horas*

XUNTA DE GALICIA
CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVIZOS SOCIAIS

Anexo III. Referencias á lexislación

1. SIDA e enfermidades de transmisión por vía sanguínea

- Orde do 13 de xuño de 1983 do Ministerio de Sanidade e Consumo, pola que se regula o material e instrumental médico–cirúrxico estéril para utilizar unha soa vez.
- Resolución do 6 de setembro de 1985 da Subsecretaría do Ministerio de Sanidade e Consumo, pola que se declara obrigatoria a proba de detección de anticorpos fronte ao virus asociado á linfadenopatía/tipo III de virus linfotrópico humano (LAV/HTLV-III), asociado á Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), polas industrias fraccionadoras de plasma e as fabricantes e importadoras de hemoderivados.
- Circular do 30 de setembro de 1985 da Dirección Xeral de Farmacia e Productos Sanitarios, que complementa a Resolución do 6 de setembro de 1985, que declara obrigatoria a proba de detección de anticorpos fronte ao virus asociado á linfadenopatía/tipo III de virus linfotrópico humano (LAV/HTLV-III), asociado á Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), polas industrias fraccionadoras de plasma e as fabricantes e importadoras de hemoderivados.
- Orde do 18 de febreiro de 1987 do Ministerio de Sanidade e Consumo, polo que se establece a obriga de practicar probas de detección anti–VIH nas doazóns de sangue. Derogada polo Real Decreto 1854/1993, do 22 de outubro de 1993.
- Resolución do 10 de marzo de 1987 da Subsecretaría do Ministerio de Sanidade e Consumo, pola que se establece a coordinación de actuacións e control de probas de detección anti–VIH nas doazóns de sangue. Modificado pola Resolución do 21 de xullo de 1987.
- Resolución do 21 de xullo de 1987 da Subsecretaría do Ministerio de Sanidade e Consumo, pola que se modifica a Resolución do 10 de marzo de 1987, de coordinación de actuacións e control de probas de detección anti–VIH nas doazóns de sangue.
- Orde do 23 de xullo de 1987 do Ministerio de Sanidade e Consumo, pola que se modifica a Orde do 18 de febreiro de 1987, da obriga de practicar probas de detección anti–VIH nas doazóns de sangue.

- Orde do 19 de setembro de 1988 da Consellería de Sanidade, pola que se crea o Plan autonómico para a prevención e control da SIDA e das infeccións relacionadas co virus de inmuno-deficiencia humana (VIH).
- Acordo do 15 de decembro de 1958 e Protocolo adicional do 29 de setembro de 1982, ratificados polo instrumento do 11 de abril de 1989 da Xefatura do Estado, sobre o intercambio de substancias terapéuticas de orixe humana.
- Orde do 25 de xullo 1990 da Consellería de Sanidade, pola que se declara obrigatoria a proba de detección de anticorpos do virus da hepatitis C, en tódalas doazóns e transfusións de sangue e produtos sanguíneos, que se efectúen na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Orde do 3 de outubro de 1990 do Ministerio de Sanidade e Consumo polo que se establece a obriga de practicar probas de detección de anticorpos do virus da hepatitis C (anti-VHC) nas doazóns de sangue. Derogada polo Real Decreto 1854/1993 do 22 de outubro de 1993.
- Real Decreto-lei 9/1993 do 28 de maio de 1993 da Xefatura do Estado, sobre a concesión de axudas ás afectadas polo Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), como consecuencia de actuacións realizadas no sistema sanitario público.
- Orde do 20 de xaneiro de 1994 do Ministerio de Sanidade e Consumo, pola que se fixa modalidades de control sanitario a produtos destinados a uso e consumo humano e os recintos de alfándega habilitados para a súa realización.

2. Bancos de sangue

- Real Decreto 1634/1980 do 31 de xullo de 1980 do Ministerio de Administración Territorial, polo que se leva a cabo a transferencia de competencias da Administración do Estado en materia de traballo, industria, comercio, sanidade, cultura e pesca á Xunta de Galicia.
- Decreto 147/1984 do 13 de setembro de 1984 da Consellería de Sanidade,

sobre a autorización de centros, servicios e establecementos sanitarios.

- Real Decreto 1945/1985 do 9 de outubro de 1985 do Ministerio de Sanidade e Consumo, polo que se regula a hemodoazón e os bancos de sangue. Derogado parcialmente polo Real Decreto 1854/1993 do 22 de outubro de 1993.
- Orde do 4 de decembro de 1985 do Ministerio de Sanidade e Consumo, pola que se desenvolve o Real Decreto 1945/1985 do 9 de outubro de 1985, que regula a hemodoazón e os bancos de sangue, determinando con carácter xeral os requisitos técnicos e condicións mínimas na materia. Derogada polo Real Decreto 1854/1993 do 22 de outubro de 1993.
- Decreto 462/1990 do 20 de setembro de 1990 da Consellería de Sanidade, sobre a hemodoazón–hemoterapia e bancos de sangue. Derogado polo Decreto 305/1997 do 23 de outubro de 1997.
- Orde do 17 de xaneiro de 1991 da Consellería de Sanidade, pola que se desenvolve o Decreto 462/1990 do 20 de setembro de 1990, e pola que se crea o Centro de Transfusión de Sangue de Galicia en Santiago de Compostela.
- Decreto 184/1992, do 18 de xuño de 1992 da Consellería de Sanidade, pola que se regula a estrutura orgánica dos servicios centrales do Sergas.
- Orde do 28 de maio de 1993 da Consellería de Sanidade, pola que se deroga a Orde do 17 xaneiro de 1991, de creación do Centro de Transfusión de Galicia en Santiago de Compostela.
- Sentencia 203/1993 do 17 de xullo de 1993 ‘Conflicto positivo de competencia 284/1986’ do Tribunal Constitucional, pola que se declara que os artigos 2.2 e 18.3 e as disposicións adicional 1 e final 1 do Real Decreto 1945/1985 do 9 de outubro de 1985, que regula a hemodoazón e os bancos de sangue, carecen dos requisitos formais necesarios para ser considerados norma básica na materia.

- Real Decreto 1854/1993 do 22 de outubro de 1993 do Ministerio de Sanidade e Consumo, polo que se establecen os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e bancos de sangue. Deroga a Orde do 3 de outubro de 1990. Deroga a Orde do 18 de febreiro de 1987. Deroga a Orde

do 4 de decembro de 1985. Deroga parcialmente o Real Decreto 1945/1985 do 9 de outubro de 1985.

- Orde do 27 de xullo de 1994 da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, pola que se regulan os ficheros automatizados con datos de carácter persoal.
- Orde do 7 de febreiro de 1996 do Ministerio de Sanidade e Consumo, polo que se desenvolve o Real Decreto 1854/1993 de 22 de outubro de 1993, sobre os requisitos técnicos e condicións mínimas da hemodoazón e bancos de sangue, determinando os criterios e condicións de exclusión de doadoras.
- Real Decreto 411/1996 do 1 de marzo de 1996 do Ministerio de Sanidade e Consumo, polo que se regula as actividades relativas á utilización clínica de tecidos humanos.
- Decreto 217/1997 do 24 de xullo de 1997 da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, polo que se regula a utilización de tecidos humanos.
- Decreto 305/1997 do 23 de outubro de 1997 da Consellería Sanidade e Servicios Sociais, pola que se establecen as normas reguladoras de da hemodoazón e a hemoterapia.

3. Retribución de servicios

- Resolución do 5 de abril de 1994 da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, pola que se autoriza o carácter retribuído da prestación de servicios hemoterápicos pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia. Deixado sen efecto pola Resolución do 16 de setembro de 1998.
- Orde do 11 de marzo de 1997 da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, pola que se autoriza o carácter retribuído da irradiación de compoñentes sanguíneas e da realización de probas analíticas pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia.

- Resolución do 13 de outubro de 1997 da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, pola que se autoriza o carácter retribuído da prestación do servizo denominado Pool de Plaquetas Buffy Coat Adulto (5 unidades) pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia.

- Resolución do 16 de setembro de 1998 da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, pola que se autoriza o carácter retribuído da prestación de servicios hemoterápicos denominados plasma fresco conxelado virus-inactivado pola Fundación Centro de Transfusión de Galicia. Deixa sen afecto, no punto segundo a Resolución do 5 de abril de 1994.

Anexo IV. Glosario

Aférese: técnica de extracción sanguínea, na que se realiza o fraccionamento das compoñentes do sangue durante a extracción, que permite extraer unha soa compoñente e volverlle introducir no organismo da doadora todos os elementos restantes, co que a perda sanguínea é menor. Véxase ‘plaquetoaférese’ e ‘plasma–aférese’.

Albúmina: proteína hidrosoluble cujas funcións son manter o equilibrio entre o sangue e tecidos, transportar hormonas e medicamentos. Está indicada como substituta plasmática despois dunha hemorraxia.

Autotransfusión: véxase ‘transfusión autóxena’.

Bolsa de sangue: saqueta de plástico translúcido que contén anticoagulantes (citrato e dextrosa ou citrato e fosfato), nela almacénase o sangue extraído, normalmente cun contido ata 500 ml.

Concentrado de plasma: preparado para o tratamento da hemofilia, elaborado en base a plasma extraído de miles de doadoras, son de doada conservación (nunha frigidora caseira) e administración (por inxeccións intravenosas).

Crioprecipitado conxelado: preparado para o tratamento de hemofilia, elaborado en base a plasma extraído de una a tres doadoras, presenta dificultades de conservación e administración, o que fai que só poida ser empregado en centros sanitarios. Son tanto de Factor VIII como Factor IX.

Crioprecipitado liofilizado: preparado para o tratamento de hemofilia, elaborado en base a plasma extraído de múltiples doadoras. Pode ser empregados na casa, pero a administración é dificultosa (por perfusión pinga a pinga, durante varias horas ao día).

Criopreservación: técnica de conservación de células, tecidos e órganos a baixas temperaturas.

Eritrocito: elemento celular básico do sangue circulante, que ten por función o transporte de osíxeno, tamén chamando glóbulo vermello ou hemacia.

Extracción (de sangue) convencional: extracción na que se toma o sangue tal e como circula polo organismo, con todos os elementos que a compoñen.

Extracción (de sangue) total: véxase ‘extracción convencional’.

Factor VIII: proteína coagulante do sangue ausente na maior parte dos hemofílicas (do tipo A).

Factor IX: proteína coagulante do sangue ausente en hemofílicas do tipo B.

Fraccionamento: técnica de separación dos constituíntes básicos dunha substancia (por centrifugado, cristalización ou destilación fraccional).

Glóbulo branco: véxase ‘leucocito’.

Glóbulo vermello: véxase 'eritrocito'.

Hemacia: véxase 'eritrocito'.

Hemoderivado: produto terapéutico obtido a partir do sangue.

Hemodoazón: doazón de sangue.

Hemofilia: afección hereditaria que crea unha deficiencia en certos factores de coagulación (VIII ou IX) no que calquera lesión pode levar a hemorraxias moi graves.

Hemoterapia: tratamento dunha enfermidade ou proceso morboso coa inxección ao organismo de sangue ou dalgunha das súas compoñentes.

HLA: antígeno leucocitario humano, un dos catro marcadores xenéticos.

Inmunoglobulina: anticorpo coa función de suprimir os corpos extraños. Está indicada para deficiencias hereditarias, infeccións e inmunización.

Leucocito: elemento celular básico do sangue circulante, que ten por función o transporte de graxas, vitaminas e ferro, tamén chamado glóbulo branco.

Período ventá: intervalo entre a exposición e contaxio dun elemento patóxico e o seu desenvolvemento e replicación no organismo receptor.

Plaqueta: elemento celular básico do sangue circulante, que se ocupa da coagulación.

Plaquetoférese: extracción de plaquetas pola técnica de aférese.

Plasma: porción líquida da linfa e mais o sangue, na que están en suspensión os leucocitos, eritrocitos e plaquetas.

Plasma-aférese: extracción de plasma pola técnica de aférese.

SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida, causada polo virus VIH.

Sistema Rhesus: segundo o factor Rhesus esté ou non presente nos eritrocitos establécese os grupos sanguíneos Rh+ e Rh-. Xunto co sistema ABO (pola presenza ou ausencia de dous antíxenos diferentes) determínase o grupo sanguíneo dunha persoa (por exemplo, A+).

VIH: véxase 'SIDA'.

Transfusión: introducción na corrente sanguínea de sangue total ou dalgunha compoñente (plasma, plaquetas, eritrocitos, hemacias) para compensar unha perda ou déficit.

Transfusión autóloga: véxase 'transfusión autógena'.

Transfusión autógena: técnica de transfusión que permite a unha persoa ser a súa propia fornecedora, mediante unha extracción e tratamento previo do sangue, para despois serlle reintroducido no organismo.

Unidade de criobiología: unidade técnica de conservación e manipulación de células, tecidos ou órganos en frío.

•

Fontes: (1984b), Cambou & Mayaux (1993) e Manuel & Auquier (1996).

Anexo V. Causas de exclusión

Nota: As causas marcadas cun asterisco levan á exclusión definitiva, as restantes á temporal (en diverso grao).

1. Estados fisiolóxicos

Alergolóxía: asma severa*, eczema atópico*, alerxia medicamentosa ou alimentaria*, desensibilización.

Cardioloxía: hipertensión arterial* (máxima >180, e mínima > 100), hipotensión arterial, braquicardia permanente*, taquicardia* (>110/mm após repouso), bloque aurículo–ventricular tipo 2 e 3*, bloqueo do ramo esquerdo, síndrome de Bouveret*, fibración auricular* ou ventricular*, flutter*, taquicardia ventricular*, Torsade de pointe*, valvulopatías* (agás sopro anorgánico), coronopatías*, accidentes vasculares cerebrais*, vasculites*, cardiopatías*, embolias pulmonares operadas* ou sen tratamento cirúrxico, endocardites*, pericardite tuberculosa* ou outras, feblites de repetición* ou outras e escleros das varices.

Dermatoloxía: síndrome de Behcet*, dermatite herpeiforme*, dermatomiosite*, dermatofitía, dermatose bulbosa*, epitelioma basocelular ou espinocelular, eritema nodoso* (agás por infección por estreptococos), erisipela, eritema polimorfo*, hematodermia*, hirsutismo maior*, ictose*, sarcoma de Karposi*, liquen plano ou escleroatrófico, manifestacións de doenzas infecciosas ou parasitarias, melanoma extensivo* ou *in situ*, psoriase espallada ou asociada a outras manifestacións clínicas*, Recklinghausen en forma maior*, Sezary*, tatuaxe, toxidermia e eritrodermia*, úlcera arterial (gangrena)*, urticaria pigmentar*.

Doenzas infecciosas: arbovirose, cólera, febre hemorráxica africana, febres eruptivas do adulto, actinomicose, babesiose*, borreliose, botulismo, brucelose, citomegalovirose, enterovirose, febre aftosa, febre Q, febre tifoidea, infección dos gonococos, gripe, Hepatite A, B*, C*, D* ou E, herpes do tipo II en recurrencia, infeccións por xermes anaeróbicos ou por bacilos Gram–negativos, leishmaniose, leptospirose, listeriose, carbúnculo, doenza de Creutzfeldt–Jakob e encefalopatías esponxiformes transmisibles*, lepra*, infección por meningococos, mononucleose infecciosa, muco e melioidose, mixovirose, papeiras, parvovirose, infección por Pasteurella, infección por Pneumococos, rabia*, retrovirose*, rickettsiose, Rouget du porc, salmonelose non

tífica, SIDA*, infección por estafilococos, infección por estreptococos, sífilis e treponematose*, tuberculose pulmonar iersiniose, estado febril, contaxio de doenza infecciosa.

Doenzas parasitarias: amebíases, cestodoses tisulares, filariose, leishmaniose visceral Kala-Azar* ou outras, micose exóticas* ou visceral, paludismo*, amebas, protozoarios tisulares (*pneumocistis carini** ou toxoplasmose), triquinose, anquilostomiase, estrongiloidiase*, infestacións por tremátodos hepáticos, pulmonares e sanguíneos, tripanosomiase africana*.

Doenzas profesionais: intoxicacións e alerxias* (dependendo do produto), por axentes físicos radiacións ionizantes* ou calor, doenzas infecciosas ou parasitarias, eczemas alérxicos, insuficiencias respiratorias e fibroses alérxicas, nistagmo*, asbestose e outras patoloxías ligadas ao amianto*, siderose*, silicose*, pneumoconioses*.

Endocrinoloxía: diabete*, hipófise*, adenoma non curado, hipertiroidismo adenoma tóxico, hipertiroidismo Basedow*, tiroidite autoinmune* ou subaguda, cintigrafía da tiroide, hiperparatiroidismo tratado, insuficiencia das suprarenais*, hiperplasía conxénita das suprarenais*, virilismo das suprarenais*, síndrome de Cushing*, hiperaldosteronismo*, feocromocitoma*, hiperlipidemia esencial*.

Gastrenteroloxía: gastrectomía*, lesión gástrica aguda, tumor maligno*, úlcera gastroduodenal, colite isquémica*, doenza de Crohn*, diverticulite, gastrenterite febril, hemorraxias altas ou baixas*, parasitose intestinal ou rectal, rectocolite hemorráxica*, cirroses hepáticas*, distomatose hepatobiliar, hemocromatose, hepatite (alcoólica aguda, viral B, viral C, aguda)* ou outras, quiste hepático*, parasitose hepatobiliar, pancreatite aguda (alcoólica) ou outras*, pancreatite aguda*, tuberculose peritoneal, cancros.

Hematoloxía: baixo número de hematocitos e hemoglobina, anemia, déficit enzimático homocigótico*, drepanocitose*, poliglobulina*, crise aguda de profiria*, talasemia*, agranulocitose medicamentosa, leucemia*, neutropenia crónica*, adenopatía aillada, Hodgkin e linfomas non-Hodgkin*, esplenectomía postraumáticas ou outras*, esplenomegalia isolada, patoloxía da hemostase* (agás tratamentos anticoagulantes), criglobulinemias*.

Nefroloxía – Uroloxía: albuminuria, glomerulonefrite aguda, hematuria, infeccións baixas do sistema urinario non complicadas, insuficiencias renais crónicas* ou aguda, crise de cólico renal, nefrites túbulo-intersticiais crónicas* ou aguda, prostatite, adenocarcinoma*,

pielonefrite crónica* ou aguda, tuberculose renal, urografía intravenosa.

Neuroloxía: xaqueca en crise, traumatismos cranianos sen perda de coñecemento, traumatismos cranianos con perda de coñecemento con secuelas* ou sen secuelas, epilepsia do adulto*, depresión con tratamento pesado, secuelas de antecedentes de accidentes vasculares cerebrais*, intoxicacións (toxicomanía* ou etilismo crónico ou agudo), síndrome de Guillain–Barré*, miopatías e miastenias*, doenzas crónicas*, doenzas neurodexenerativas*, doenzas por virus lentos*.

Otorrinaringoloxía: anxinas, doenza de Ménière*, otites, sinusites.

Pneumonía: abceso pulmonar, asma, bronquite crónica severa*, dilatación dos bronquios*, hemoptisia*, lobectomía*, doenzas da pleura, pneumonías difusas non infecciosas, pneumonía aguda, pneumonía parasitaria ou micótica, manifestacións pulmonares de orixe cardíaca*, pneumoconiose*, pneumonectonía*, sarcoidose*, tuberculose pulmonar, tumor broncopulmonar*.

Reumatoloxía: colaxenoses*, gota, lupus eritematoso diseminado*, doenza de Fiessinger–Leroy–Reiter*, poliartite reumatososa evolutiva* ou xuvenil, reumatismo articular agudo*, reumatismo psoriático*, espondilite anquilosante*, síndrome de Goujerot–Sjogren*.

Xinecoloxía–Obstetricia: embarazo, aborto, dar o peito, micose xenital, patoloxía maligna da mama*, tuberculose xenital, tratamento por gonadotrofina de orixe hipofisaria* ou por bromocriptina ou por inductores da ovulación, tuberculose xenital.

2. Medicamentos

Tratamentos: múltiples, de 7 días a dous anos.

Vacinacións: as virais atenuadas, bacterianas vivas atenuadas e mortas enteiras, seroterapia.

3. Intervencións exploratorias é terapéuticas

Exploracións funcionais: celoscopia, endoscopia, exame con anestesia, produtos de contraste (radiografía, escáner, radio-isótopos, resonancia magnética nuclear).

Cirurgía: oncolóxica*, cardiovascular* agás varices, torácica*, visceral (tumores malignos, gastrectomía, hipertensión portal e secuelas, pancreatoma, esplenectomía non postraumática)* ou outras, proctolóxica, ortopédica*, neurocirurxía*, xinecolóxica (conización, histerectomía, ligado de trompas), uroxenital* (agás extracción de cálculos), endocrinolóxica* (agás paratiroidea), dentaria, reparadora (agás oncolóxica*), actos terapéuticos (láser, autotransfusión, litotricia, transfusión).

4. Circunstancias que non sendo excluíntes han de ser considerardas

Hipotensión arterial máxima <110 mm Hg, hipocalcemia, antecedentes de traumatismo craniano, de síndrome nefrítico e/ou de edemas, de citomegalovirus, de vacinación (antitetánica, antirábica, antihepatite B), de hepatite viral B, de paludismo, hipoproteinemia, hipergamaglobulinemia policlonal.

•

Fonte: (1994c: 173–208)

Anexo VI. Código de ética da doazón e da transfusión de sangue

1. A doadora

- i. A doazón será sempre voluntaria; non se haberá de exercer presión de ningunha caste sobre a persoa doadora.
- ii. A doadora debe ser previda dos riscos relacionados co procedemento; a saúde e a seguridade da doadora serán sempre unha consideración primordial.
- iii. O lucro nunca deberá de ser un motivo nin para a doadora, nin para as persoas encargadas de recibir a doazón. Débese fomentar constantemente a doazón voluntaria e non remunerada.
- iv. Agás nos casos especiais, manterase o anonimato entre doadora e receptora.
- v. Na doazón de sangue non se fará discriminacións por motivos de raza, nacionalidade ou relixión.
- vi. A obtención de sangue estará baixo a responsabilidade dunha médica.
- vii. Especificarase, nos oportunos regulamentos, a frecuencia das doazóns e o volume total da sangue que se pode extraer segundo o sexo e o peso corporal do subxeito, así como a idade mínima e a máxima á que se pode doar sangue.
- viii. Practicarase as oportunas probas a cada doadora e toma de sangue co obxecto de detectar anomalías:
 - a) que fagan a doazón perigosa para a doadora;
 - b) que poidan facer nociva a transfusión para a receptora.
- ix. A doazón por plasma–aférese será obxecto dunha regulamentación especial que especifique:
 - a) a natureza das probas suplementarias que haberán de facerse á doadora;
 - b) a cantidade máxima de plasma que se pode tomar en cada unha das sesións;
 - c) o intervalo de tempo mínimo entre dúas sesións consecutivas;
 - d) a cantidade máxima de plasma que se pode tomar nun ano.
- x. A doazón de leucocitos ou plaquetas por citoaférese deberá ser obxecto de regulamentación especial que especifique:
 - a) a información que se debe dar á doadora sobre os fármacos inxectados e os riscos en entraña o procedemento;
 - b) a natureza das probas adicionais que se deberá facer á doadora;
 - c) o número de sesións dentro dun intervalo de tempo determinado.
- xi. A inmunización deliberada de doadoras con antíxenos externos ao fin

de obter produtos cunha actividade diagnóstica ou terapéutica específica deberá ser obxecto regulamentación especial que especifique:

a) a información que ha de se lle dar á doadora sobre a substancia inxectada e os riscos que entraña;

b) a natureza das probas adicionais que haxa que facerlle á doadora.

O obxecto das regras especiais dos puntos 9, 10 e 11 *supra* é protexer á doadora. Após de seren informadas sobre a natureza da operación e dos riscos que entraña, a doadora asinará unha declaración de consentimento con coñecemento de causa. Para as doadoras inmunizadas contra antíxenos de erocitos extenderase unha tarxeta especial indicativa dos anticorpos e dos detalles específicos do sangue axeitado que deberá empregarse no caso de que esas doadoras precisen á súa vez unha transfusión.

- xii. A doadora debe estar debidamente cuberta por un seguro contra os riscos inherentes á doazón de sangue, plasma ou células, e contra os riscos de inmunización.

II. A receptora

- xiii. O obxecto da transfusión é proporcionar á receptora o tratamento máis eficaz que sexa compatible coa seguridade máxima.

- xiv. Para a transfusión de sangue ou de produtos sanguíneos hai que presentar unha solicitude por escrito asinada por unha médica, ou enviada baixo a súa responsabilidade, na que se especifique a identidade da receptora e a natureza e cantidade das substancias que se vaia administrar.

- xv. Agás nos casos de necesidade urxente de sangue ou de eritocitos do tipo 0, toda transfusión require a práctica de probas determinativas do grupo sanguíneo da receptora e probas de compatibilidade entre esta e a doadora.

- xvi. Antes da administración hai que comprobar se o sangue e os produtos sanguíneos foron correctamente identificados e se non pasou xa a data de caducidade. Tamén se debe comprobar a identidade da receptora.

- xvii. A transfusión débese efectuar baixo a responsabilidade dunha médica.

- xviii. Nos casos de reacción durante a inxección de sangue ou produtos

sanguíneos, ou despois desta, haberá que realizar as pescudas axeitadas para determinar a orixe da reacción e prever a súa recurrencia. Unha reacción pode esixir que se interrumpa a transfusión.

- xix. Non se debe administrar sangue nin produtos sanguíneos a menos que haxa unha verdadeira necesidade terapéutica. Non debe haber ningún motivo de lucro por parte da facultativa nin do establecemento onde se atende á paciente.
- xx. Todas as pacientes, sexa cal fora a súa situación económica, deberán poderse beneficiar da administración de sangue ou de produtos sanguíneos de orixe humana, sempre que as disponibilidades destes o permitan.
- xxi. De ser posible, a paciente recibirá só a compoñente específica (células, plasma ou derivados do plasma) que precisa. Transfundir sangue enteiro a un subxeito que só require unha fracción deste pode privar a outras persoas das compoñentes que precisan, sen contar con que iso pode entrañar algúns riscos adicionais para a receptora.
- xxii. Dada a orixe humana do sangue e as limitadas cantidades de que se dispón é importante salvagardar os intereses tanto das receptoras como das doadoras, evitando o uso indebido ou estragamento.
- xxiii. Para o óptimo emprego do sangue e dos produtos sanguíneos fai falta un contacto regular entre as médicas que prescriben transfusións e as que traballan nos centros da especialidade.

III. Controis

- xiv. As autoridades da saúde deben impor controis axeitados para verificar se as prácticas de transfusión de sangue se axustan ás normas internacionalmente aceptadas e se as pautas ou regulamentos promulgados de acordo con este código se respectan efectivamente.
- xv. Debe comprobarse con regularidade os seguintes aspectos:
 - a) o grao de competencia do persoal;
 - b) a idoneidade da equipa e dos locais;
 - c) a calidade de métodos e reactivos, material básico e produtos acabados.

Anexo VII. Cronoloxía do sangue na transfusión

Antecedentes

circa 2600 a. de C.

O Emperador chinés Hwang-ti no *Libro da Medicina* fai referencia ao sistema sanguíneo como sistema circulatorio.

1553 a. de C.

O faraón Upsais describe nunha obra contida no *Papiro Ebers* o 'sistema dos 12 vasos sanguíneos' do corpo humano.

Século XIII

1245? Ibn An-nafis escribe o *Comentario sobre a anatomía do 'Canon'*, o primeiro traballo que se coñece sobre a circulación do sangue no sistema vascular.

S. XVI

1553 Imprímese a obra de Miguel Servet *Christianismi Restitutio* na que dá a coñecer a circulación menor do sangue (circulación sanguínea pulmonar).

1569 Andrea Cesalpino demostra en sucesivas obras (1569, 1583 e 1593) a teoría da circulación sanguínea: a función do corazón, a existencia dos capilares e dun sistema arterial e outro venoso. A obra carece de repercusión.

S. XVII

1628 Giovanni Colle leva a cabo os primeiros intento (fallidos) de transfusión en humanos.

William Harvey dá a coñecer con éxito en *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus* como o sangue sae do corazón a través das arterias e volve polas veas, a denominada circulación sanguínea maior.

1655–1670

Diversas experiencias en Inglaterra, Italia e Francia de transfusión entre animais.

1661 Marcelo Malpighi describe en *De pulmonibus observationes anatomicae* a circulación capilar.

1665 Richard Lower experimenta con transfusións entre cans, directamente

de arteria a vea.

- 1667** Jean-Baptiste Denys fai unha transfusión indirecta de sangue de año a Antoine Mauroy para tratamento de 'frenesíes'.
Arthur Coga é o primeiro transfusionado en Inglaterra, levado a cabo por Richard Lower na *Royal Society* de Londres, tamén con sangue de año.
- 1670** Prohibición en París de calquera forma de transfusión.
- 1671** O Papa de Roma prohíbe calquera forma de transfusión en todo o mundo católico.

S. XVIII

- 1818** James Blundell, en Inglaterra, consegue con éxito realizar transfusións totais (entre varios fracasos) con sangue humana inxectada.

S. XX

- 1901** Karl Landsteiner descubre os primeiros grupos sanguíneos.
- 1907** George Washington Crile crea un dispositivo para unir cunha cánula a vea da receptora coa arteria da doadora, sen necesidade de transfusión indirectas por xiringas, nin unión da arteria coa vea por cirurxía.
- 1914** Richard Lewisohn desenvolve o primeiro método de conservación de sangue, empregando como anticoagulante citrato sódico.
- 1917–1919**
Ponse en funcionamento os servizos de transfusión no 'frente europeo' con doazóns de sangue extraída directamente a doadoras requeridas.
- 1921** Percy L. Oliver funda en Londres o primeiro servizo de transfusión con doadoras profesionais non remuneradas.

1936–1939

Durante a nosa Guerra Civil Frederic Durán i Jordá en Barcelona funda un centro de transfusión para atender as necesidades da cidade. En Madrid Norman Bethune desenvolve no fronte republicano un servizo de transfusión de campaña pioneiro: o Instituto Hispano-Canadiense de Transfusión de Sangre; vai escolmar sangue da poboación civil, almacenala e distribuíla polo fronte.

- 1940** Karl Landsteiner e Alexander S. Wiener descubren o sistema Rhesus. Alexis Carrell inicia o fraccionamento do sangue segundo

compoñentes, principalmente para a obtención de plasma.

Primeiro envío internacional de plasma de Estados Unidos a Gran Bretaña para atender ás necesidades das feridas de guerra.

Empezan a xeralizarse a aplicación da transfusión en cirurxía e a creación de servicios de transfusión en Europa e América do Norte.

1945 Primeira produción de albúmina e de inmunoglobulinas humanas; fraccionamento industrial do plasma polo método Edwin J. Cohn, polo que se obtén plasma liofilizado.

1948 A Cruz Vermella Internacional aproba a resolución sobre o principio de aplicación universal da gratuidade no sangue en doazón convencional.

1950 Edwin J. Cohn inventa e comercializa o primeiro prototipo de 'laboratorio móbil de tratamento do sangue', unha máquina de fraccionamento de sangue.

1962 Desenvólvese a inxección intravenosa de inmunoglobulinas para o tratamento de hemofílicas.

1965 Producción do concentrado de Factor VIII para o tratamento de hemofílicas de tipo A.

1972 Producción do concentrado de Factor IX para o tratamento de hemofílicas de tipo B.

Elaboración de produtos sanguíneos de maior pureza.

1979 Comeza a desenvolverse métodos bioxenéticos de elaboración de produtos sanguíneos.

1979–1981

Aparecen os primeiros casos dunha doenza descoñecida (SIDA).

1982 Comézase a rexistrar en todo o mundo morte de hemofílicas por SIDA.

1983 Aíllase o virus da SIDA.

1985 A 28ª Asemblea Mundial da Saúde estende os principios de gratuidade e voluntariedade a extracción en plasma–aférese.

Apróbase o Real Decreto 1945/1985 do 9 de outubro polo que se regula a hemodoazón e os bancos de sangue, implantándose no Reino de España a doazón voluntaria, non remunerada e anónima para a doazón convencional e en plasma–aférese.

Autorízase en Estados Unidos a primeira proba de detección do virus da SIDA (ELISA).

1993 Sae ao mercado o primeiro preparado de Factor VIII elaborado por métodos biotecnolóxicos.

Anexo VII. Cronoloxía do sangue na transfusión

Fontes: (1994a), Barón (1973), Cambou & Mayaux (1993), Seeman (1961) e Starr (1998).

Anexo VIII. Taxas de doazón (1995–1997)

Concello	Habitantes*	Doazóns** en			Taxa de doazón***		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
— A —							
1 Abadín	4.103	12	12	5	0,29	0,29	0,12
2 Abegondo	5.463	61	82	51	1,12	1,50	0,93
3 Agolada	5.055	62	70	78	1,23	1,38	1,54
4 Alfoz	2.692	37	38	24	1,37	1,41	0,89
5 Allariz	5.212	149	124	176	2,86	2,38	3,38
6 Ames	10.011	23	59	67	0,23	0,59	0,67
7 Amoeiro	2.283	32	30	21	1,40	1,31	0,92
8 Antas de Ulla	3.328	75	50	49	2,25	1,50	1,47
9 Aranga	2.506	16	6	19	0,64	0,24	0,76
10 Arbo	5.047	37	32	55	0,73	0,63	1,09
11 Ares	4.508	57	97	99	1,26	2,15	2,20
12 Arnoia	1.095	48	41	43	4,38	3,74	3,93
13 Arteixo	17.919	464	479	425	2,59	2,67	2,37
14 Arzúa	7.009	116	148	149	1,66	2,11	2,13
15 Avión	3.547	62	6	41	1,75	0,17	1,16
— B —							
16 Baiona	10.087	43	71	79	0,43	0,70	0,78
17 Baleira	2.187	9	18	32	0,41	0,82	1,46
18 Baltar	1.869	3	1	s.d.	0,16	0,05	0,00
19 Baña (A)	5.863	53	89	91	0,90	1,52	1,55
20 Bande	2.816	64	69	60	2,27	2,45	2,13
21 Baños de Molgas	3.156	20	23	27	0,63	0,73	0,86
22 Baralla	3.864	21	19	13	0,54	0,49	0,34
23 Barbadás	3.713	6	53	39	0,16	1,43	1,05
24 Barco (O)	10.479	329	247	261	3,14	2,36	2,49
25 Barreiros	3.797	97	71	112	2,55	1,87	2,95
26 Barro	3.630	15	25	38	0,41	0,69	1,05
27 Beade	880	26	20	21	2,95	2,27	2,39
28 Beariz	1.884	14	5	8	0,74	0,27	0,42
29 Becerreá	4.118	58	46	37	1,41	1,12	0,90

* Datos do censo de habitantes de 1991, fonte INE.

** Datos facilitados polo CTG A abreviatura 's.d.' indica que non houbo actividade de extracción nese concello.

*** Taxa de doazón: número de doazóns por habitante nun ano, expresada en %; elaboración propia.

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
30 Begonte	4.603	17	25	22	0,37	0,54	0,48
31 Bergondo	5.373	76	118	66	1,41	2,20	1,23
32 Betanzos	11.570	645	613	607	5,57	5,30	5,25
33 Blancos (Os)	1.272	14	14	2	1,10	1,10	0,16
34 Boborás	3.886	15	9	9	0,39	0,23	0,23
35 Boimorto	3.002	31	42	30	1,03	1,40	1,00
36 Boiro	17.653	615	693	712	3,48	3,93	4,03
37 Bola (A)	1.774	6	s.d.	5	0,34	0,00	0,28
38 Bolo (O)	1.916	6	s.d.	4	0,31	0,00	0,21
39 Boqueixón	4.225	114	176	178	2,70	4,17	4,21
40 Bóveda	2.345	57	40	65	2,43	1,71	2,77
41 Brión	6.373	21	45	35	0,33	0,71	0,55
42 Bueu	12.501	176	302	378	1,41	2,42	3,02
43 Burela	7.767	317	324	335	4,08	4,17	4,31
— C —							
44 Cabana	6.291	41	38	54	0,65	0,60	0,86
45 Cabanas	3.073	8	11	30	0,26	0,36	0,98
46 Caldas de Reis	9.080	110	122	187	1,21	1,34	2,06
47 Calvos de Randín							
	2.043	37	21	11	1,81	1,03	0,54
48 Camariñas	7.413	95	143	157	1,28	1,93	2,12
49 Cambados	12.587	173	279	510	1,37	2,22	4,05
50 Cambre	12.329	269	254	265	2,18	2,06	2,15
51 Campo Lameiro	2.663	40	35	36	1,50	1,31	1,35
52 Cangas	22.733	241	276	424	1,06	1,21	1,87
53 Cañiza (A)	8.022	61	43	65	0,76	0,54	0,81
54 Capela (A)	1.734	18	31	32	1,04	1,79	1,85
55 Carballeda	2.694	34	9	3	1,26	0,33	0,11
56 Carballeda de Avia							
	2.694	31	13	14	1,15	0,48	0,52
57 Carballedo	4.197	56	25	40	1,33	0,60	0,95
58 Carballiño (O)	10.918	329	358	361	3,01	3,28	3,31
59 Carballo	25.989	982	924	886	3,78	3,56	3,41
60 Cariño	5.494	135	180	106	2,46	3,28	1,93
61 Carnota	6.792	226	222	248	3,33	3,27	3,65

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
62 Carral	5.235	196	193	181	3,74	3,69	3,46
63 Cartelle	4.122	47	31	36	1,14	0,75	0,87
64 Castrelo de Miño	3.612	4	s.d.	3	0,11	0,00	0,08
65 Castrelo do Val	1.461	s.d.	26	15	0,00	1,78	1,03
66 Castro Caldelas	2.115	21	29	55	0,99	1,37	2,60
67 Castro de Rei	5.588	142	179	168	2,54	3,20	3,01
68 Castroverde	3.946	70	48	51	1,77	1,22	1,29
69 Catoira	3.654	44	56	141	1,20	1,53	3,86
70 Cedeira	7.658	284	321	228	3,71	4,19	2,98
71 Cee	7.106	252	280	321	3,55	3,94	4,52
72 Celanova	5.926	276	246	228	4,66	4,15	3,85
73 Cenlle	1.916	16	4	s.d.	0,84	0,21	0,00
74 Cerceda	7.016	365	389	403	5,20	5,54	5,74
75 Cerdedo	3.789	31	24	19	0,82	0,63	0,50
76 Cerdido	1.915	14	21	45	0,73	1,10	2,35
77 Cervantes	2.598	15	7	16	0,58	0,27	0,62
78 Cervo	4.978	312	461	420	6,27	9,26	8,44
79 Cesuras	2.977	4	6	4	0,13	0,20	0,13
80 Chandrexa de Queixa	1.100	23	5	20	2,09	0,45	1,82
81 Chantada	10.184	412	425	378	4,05	4,17	3,71
82 Coirós	1.597	s.d.	3	s.d.	0,00	0,19	0,00
83 Coles	3.226	9	13	9	0,28	0,40	0,28
84 Corcubión	2.108	104	106	81	4,93	5,03	3,84
85 Corgo (O)	4.810	16	20	9	0,33	0,42	0,19
86 Coristanco	9.334	185	151	151	1,98	1,62	1,62
87 Cortegada	1.602	14	33	12	0,87	2,06	0,75
88 Coruña (A)	245.823	9.939	10.782	10.950	4,04	4,39	4,45
89 Cospeito	6.473	149	96	120	2,30	1,48	1,85
90 Cotobade	5.527	6	12	15	0,11	0,22	0,27
91 Covelo (O)	4.437	39	33	20	0,88	0,74	0,45
92 Crecente	4.013	37	34	42	0,92	0,85	1,05
93 Cualedro	2.661	13	43	27	0,49	1,62	1,01
94 Culleredo	14.631	412	437	356	2,82	2,99	2,43
95 Cuntis	6.006	47	117	87	0,78	1,95	1,45

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
96 Curtis	4.662	250	293	311	5,36	6,28	6,67
— D —							
97 Dodro	3.507	90	135	123	2,57	3,85	3,51
98 Dozón	2.804	4	s.d.	7	0,14	0,00	0,25
99 Dumbria	5.029	26	21	28	0,52	0,42	0,56
— E —							
100 Entrimo	1.660	51	47	40	3,07	2,83	2,41
101 Esgos	1.470	9	4	s.d.	0,61	0,27	0,00
102 Estrada (A)	22.347	326	644	689	1,46	2,88	3,08
— F —							
103 Fene	14.985	534	614	645	3,56	4,10	4,30
104 Ferrol	82.366	7.003	7.810	7.742	8,50	9,48	9,40
105 Fisterra	5.462	178	112	164	3,26	2,05	3,00
106 Folgoso do Caurel	1.918	10	25	8	0,52	1,30	0,42
107 Fonsagrada (A)	6.987	171	158	173	2,45	2,26	2,48
108 Forcarei	5.872	115	116	98	1,96	1,98	1,67
109 Fornelos de Montes	2.471	27	20	23	1,09	0,81	0,93
110 Foz	9.710	289	275	287	2,98	2,83	2,96
111 Frades	3.337	53	31	63	1,59	0,93	1,89
112 Friol	5.147	7	10	4	0,14	0,19	0,08
— G —							
113 Gome sende	1.434	8	5	4	0,56	0,35	0,28
114 Gondomar	10.554	63	60	53	0,60	0,57	0,50
115 Grove (O)	10.731	372	348	553	3,47	3,24	5,15
116 Guarda (A)	10.092	536	506	394	5,31	5,01	3,90
117 Gudiña (A)	2.022	38	46	37	1,88	2,27	1,83
118 Guitiriz	6.977	156	161	157	2,24	2,31	2,25
119 Guntín	4.003	6	10	2	0,15	0,25	0,05

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
— I —							
120 Illa de Arousa (A)							
	5.109	220	370	465	4,31	7,24	9,10
121 Incio (O)	2.918	33	13	13	1,13	0,45	0,45
122 Irixo (O)	2.544	22	13	20	0,86	0,51	0,79
123 Irixoa	1.909	6	8	7	0,31	0,42	0,37
— L —							
124 Lalín	20.310	616	664	711	3,03	3,27	3,50
125 Lama (A)	3.305	8	36	30	0,24	1,09	0,91
126 Láncara	3.588	22	31	17	0,61	0,86	0,47
127 Laracha	10.519	280	393	334	2,66	3,74	3,18
128 Larouco	689	3	s.d.	1	0,44	0,00	0,15
129 Laxe	3.480	125	98	103	3,59	2,82	2,96
130 Laza	2.364	30	39	28	1,27	1,65	1,18
131 Leiro	2.235	9	7	25	0,40	0,31	1,12
132 Lobeira	1.465	34	26	28	2,32	1,77	1,91
133 Lobios	3.266	9	14	16	0,28	0,43	0,49
134 Lourenzá	3.141	154	162	174	4,90	5,16	5,54
135 Lousame	4.663	17	19	34	0,36	0,41	0,73
136 Lugo	82.434	3.738	4.243	4.224	4,53	5,15	5,12
— M —							
137 Maceda	3.331	60	75	82	1,80	2,25	2,46
138 Malpica	7.951	282	268	218	3,55	3,37	2,74
139 Mañón	2.242	s.d.	14	22	0,00	0,62	0,98
140 Manzaneda	1.615	s.d.	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00
141 Marín	24.005	653	675	719	2,72	2,81	3,00
142 Maside	3.630	41	24	23	1,13	0,66	0,63
143 Mazaricos	7.019	29	117	115	0,41	1,67	1,64
144 Meaño	5.310	23	23	65	0,43	0,43	1,22
145 Meira	1.878	106	83	90	5,64	4,42	4,79
146 Meis	5.090	24	20	85	0,47	0,39	1,67
147 Melide	8.300	108	139	158	1,30	1,67	1,90
148 Melón	1.728	64	70	51	3,70	4,05	2,95
149 Merca (A)	2.747	7	s.d.	3	0,25	0,00	0,11

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
150 Mesía	3.689	97	133	105	2,63	3,61	2,85
151 Mezquita (A)	1.851	16	32	30	0,86	1,73	1,62
152 Miño	4.981	112	110	161	2,25	2,21	3,23
153 Moaña	17.452	204	262	341	1,17	1,50	1,95
154 Moeche	1.764	27	19	40	1,53	1,08	2,27
155 Mondariz	6.729	29	36	43	0,43	0,53	0,64
156 Mondariz – Balneario							
	621	s.d.	18	20	0,00	2,90	3,22
157 Mondoñedo	5.664	135	144	151	2,38	2,54	2,67
158 Monfero	3.003	74	65	50	2,46	2,16	1,67
159 Monforte de Lemos							
	20.318	677	684	643	3,33	3,37	3,16
160 Montederramo	1.516	5	5	5	0,33	0,33	0,33
161 Monterrei	3.725	24	50	35	0,64	1,34	0,94
162 Monterroso	4.434	105	81	85	2,37	1,83	1,92
163 Moraña	4.868	53	109	75	1,09	2,24	1,54
164 Mos	13.340	54	98	126	0,40	0,73	0,94
165 Mugardos	6.672	105	138	76	1,57	2,07	1,14
166 Muiños	2.336	32	34	14	1,37	1,46	0,60
167 Muras	1.435	7	5	2	0,49	0,35	0,14
168 Muros	11.255	539	251	209	4,79	2,23	1,86
169 Muxía	6.724	239	571	514	3,55	8,49	7,64
— N —							
170 Narón	7.007	210	258	374	3,00	3,68	5,34
171 Navia de Suarna							
	2.305	13	20	19	0,56	0,87	0,82
172 Neda	6.459	88	182	208	1,36	2,82	3,22
173 Negreira	6.673	207	204	255	3,10	3,06	3,82
174 Negreira de Muñiz							
	2.305	s.d.	s.d.	s.d.	0,00	0,00	0,00
175 Neves (As)	5.372	34	69	110	0,63	1,28	2,05
176 Nigrán	14.042	109	242	206	0,78	1,72	1,47
177 Nogais (As)	1.952	3	3	4	0,15	0,15	0,20
178 Nogueira de Ramuín							
	2.799	10	s.d.	18	0,36	0,00	0,64

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
179 Noia	14.819	407	395	380	2,75	2,67	2,56
— O —							
180 Oia	3.143	23	31	54	0,73	0,99	1,72
181 Oimbra	2.094	12	29	29	0,57	1,38	1,38
182 Oleiros	18.172	188	411	422	1,03	2,26	2,32
183 Ordes	11.702	249	398	456	2,13	3,40	3,90
184 Oroso	3.776	60	27	75	1,59	0,72	1,99
185 Ortigueira	9.862	62	93	146	0,63	0,94	1,48
186 Ourense	101.570	3.600	4.224	4.332	3,54	4,16	4,27
187 Ourol	1.960	168	225	196	8,57	11,48	10,00
188 Outeiro de Rei	4.201	41	36	20	0,98	0,86	0,48
189 Outes	9.274	102	132	117	1,10	1,42	1,26
190 Oza dos Rios	3.334	14	44	23	0,42	1,32	0,69
— P —							
191 Paderne	2.906	53	91	56	1,82	3,13	1,93
192 Paderne de Allariz							
	1.806	6	s.d.	s.d.	0,33	0,00	0,00
193 Padrenda	2.918	27	7	13	0,93	0,24	0,45
194 Padrón	10.003	274	343	397	2,74	3,43	3,97
195 Palas de Rei	5.020	13	4	23	0,26	0,08	0,46
196 Pantón	4.037	53	47	29	1,31	1,16	0,72
197 Páramo (O)	2.016	34	24	20	1,69	1,19	0,99
198 Parada de Sil	1.087	8	s.d.	2	0,74	0,00	0,18
199 Paradela	3.219	19	11	14	0,59	0,34	0,43
200 Pastoriza (A)	4.486	47	26	55	1,05	0,58	1,23
201 Pazos de Borbén							
	3.443	9	11	27	0,26	0,32	0,78
202 Pedrafita do Cebreiro							
	2.138	20	12	12	0,94	0,56	0,56
203 Pereiro de Aguiar							
	4.713	19	s.d.	8	0,40	0,00	0,17
204 Peroxa (A)	2.867	15	15	7	0,52	0,52	0,24
205 Petín	1.313	3	2	5	0,23	0,15	0,38
296 Pino (O)	5.277	27	44	49	0,51	0,83	0,93

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
207 Piñor	1.850	20	22	25	1,08	1,19	1,35
208 Pobra de Trives (A)	3.107	171	181	164	5,50	5,83	5,28
209 Pobra do Caramiñal	10.359	275	280	407	2,65	2,70	3,93
210 Pobra do Brollón (A)	3.213	36	14	13	1,12	0,44	0,40
211 Poio	12.991	27	44	67	0,21	0,34	0,52
212 Pol	2.455	26	30	37	1,06	1,22	1,51
213 Ponteareas	15.694	319	256	326	2,03	1,63	2,08
214 Pontecaldelas	7.827	46	36	41	0,59	0,46	0,52
215 Ponteceso	8.031	261	273	320	3,25	3,40	3,98
216 Pontecesures	2.794	207	171	158	7,41	6,12	5,65
217 Pontedeiva	860	7	1	5	0,81	0,12	0,58
218 Pontedeume	8.744	513	433	407	5,87	4,95	4,65
219 Pontenova (A)	3.782	140	159	199	3,70	4,20	5,26
220 Pontes de García Rodríguez (As)	12.329	741	777	857	6,01	6,30	6,95
221 Pontevedra	71.108	4.787	3.707	3.219	6,73	5,21	4,53
222 Porqueira (A)	1.311	8	1	4	0,61	0,08	0,31
223 Porriño (O)	15.175	249	266	377	1,64	1,75	2,48
224 Portas	3.325	40	59	75	1,20	1,77	2,26
225 Porto do Son	10.706	254	228	266	2,37	2,13	2,48
226 Portomarín	2.229	13	14	25	0,58	0,63	1,12
227 Punxín	1.050	15	13	10	1,43	1,24	0,95
— Q —							
228 Quintela de Leirao	1.044	11	23	s.d.	1,05	2,20	0,00
229 Quiroga	5.154	128	157	153	2,48	3,05	2,97
— R —							
230 Rábade	1.721	51	53	52	2,96	3,08	3,02
231 Rairiz de Veiga	2.369	17	16	9	0,72	0,68	0,38
232 Ramirás	2.146	6	2	s.d.	0,28	0,09	0,00

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
233 Redondela	27.998	446	599	592	1,59	2,14	2,11
234 Rianxo	12.746	486	487	435	3,81	3,82	3,41
235 Ribadavia	6.007	180	225	216	3,00	3,75	3,60
236 Ribadeo	8.803	601	453	573	6,83	5,15	6,51
237 Ribadumia	4.014	25	42	117	0,62	1,05	2,91
238 Ribas de Sil	1.689	22	32	15	1,30	1,89	0,89
239 Ribeira	25.261	923	997	1.145	3,65	3,95	4,53
240 Ribeira de Piquín							
	1.085	32	16	2	2,95	1,47	0,18
241 Río	1.362	12	18	19	0,88	1,32	1,40
242 Ríos	2.576	39	39	23	1,51	1,51	0,89
243 Riotorto	2.249	62	57	60	2,76	2,53	2,67
244 Rodeiro	4.957	51	46	48	1,03	0,93	0,97
245 Rois	5.641	72	110	97	1,28	1,95	1,72
246 Rosal (O)	14.993	40	22	65	0,27	0,15	0,43
247 Rúa (A)	5.050	134	122	178	2,65	2,42	3,52
248 Rubiá	2.219	s.d.	28	40	0,00	1,26	1,80
— S —							
249 Sada	8.917	336	324	344	3,77	3,63	3,86
250 Salceda de Caselas							
	5.710	45	60	60	0,79	1,05	1,05
251 Salvaterra de Miño							
	8.914	64	92	75	0,72	1,03	0,84
252 Samos	2.401	31	22	39	1,29	0,92	1,62
253 San Sadurniño	3.768	36	38	46	0,96	1,01	1,22
254 San Amaro	1.651	42	24	39	2,54	1,45	2,36
255 San Cibrao das Viñas							
	3.305	258	204	184	7,81	6,17	5,57
256 San Cristovo de Cea							
	3.793	26	24	32	0,69	0,63	0,84
257 Sandiás	1.948	12	6	12	0,62	0,31	0,62
258 Santa Comba	11.442	127	155	221	1,11	1,35	1,93
259 Santiago de Compostela							
	86.341	8.170	9.816	9.910	9,46	11,37	11,48

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
260 Santiso	2.478	45	39	53	1,82	1,57	2,14
261 Sanxenxo	14.983	282	212	441	1,88	1,41	2,94
262 Sarreaus	2.688	28	12	24	1,04	0,45	0,89
263 Sarria	12.497	360	383	399	2,88	3,06	3,19
264 Saviñao (O)	5.880	93	101	100	1,58	1,72	1,70
265 Silleda	10.004	267	245	234	2,67	2,45	2,34
266 Sober	3.786	60	36	32	1,58	0,95	0,85
267 Sobrado	2.870	23	26	21	0,80	0,91	0,73
268 Somozas	1.683	37	40	54	2,20	2,38	3,21
269 Soutomaior	4.961	73	79	93	1,47	1,59	1,87
— T —							
270 Taboada	5.101	37	54	52	0,73	1,06	1,02
271 Taboadela	1.865	12	4	5	0,64	0,21	0,27
272 Teixeira (A)	745	3	s.d.	s.d.	0,40	0,00	0,00
273 Teo	12.599	56	53	36	0,44	0,42	0,29
274 Toén	2.704	8	21	6	0,30	0,78	0,22
275 Tomiño	10.213	51	94	106	0,50	0,92	1,04
276 Toques	1.959	8	5	15	0,41	0,26	0,77
277 Tordoia	5.848	78	116	125	1,33	1,98	2,14
278 Touro	5.032	48	56	67	0,95	1,11	1,33
279 Trabada	2.044	63	49	51	3,08	2,40	2,50
280 Trasmirás	2.308	11	23	21	0,48	1,00	0,91
281 Trazo	4.280	91	48	43	2,13	1,12	1,00
282 Triacastela	1.601	17	6	7	1,06	0,37	0,44
283 Tui	14.993	410	369	429	2,73	2,46	2,86
— V —							
284 Val do Dubra	5.352	41	60	32	0,77	1,12	0,60
285 Valadouro (O)	2.779	108	123	83	3,89	4,43	2,99
286 Valdoviño	7.007	101	170	185	1,44	2,43	2,64
287 Valga	6.274	91	188	163	1,45	3,00	2,60
288 Vedra	5.047	46	25	63	0,91	0,50	1,25
289 Veiga (A)	1.748	3	s.d.	1	0,17	0,00	0,06
290 Vereia	1.849	4	s.d.	s.d.	0,22	0,00	0,00
291 Verín	11.054	389	330	352	3,52	2,99	3,18

Concello	Habitantes	Doazóns en			Taxa de doazón		
		1995	1996	1997	1995	1996	1997
292 Viana do Bolo	4.699	121	118	84	2,58	2,51	1,79
293 Vicedo (O)	2.705	68	53	59	2,51	1,96	2,18
294 Vigo	274.574	14.210	14.002	14.274	5,18	5,10	5,20
295 Vila de Cruces	7.490	44	70	50	0,59	0,93	0,67
296 Vilamarín	2.284	24	16	22	1,05	0,70	0,96
297 Vilamartín de Valdeoras							
	2.356	9	15	18	0,38	0,64	0,76
298 Vilaboa	5.815	6	423	530	0,10	7,27	9,11
299 Vilagarcía	32.019	824	784	1.040	2,57	2,45	3,25
300 Vilalba	15.969	461	384	443	2,89	2,40	2,77
301 Vilanova de Arousa							
	10.049	47	46	69	0,47	0,46	0,69
302 Vilar de Barrio	2.630	26	11	17	0,99	0,42	0,65
303 Vilar de Santos	1.492	3	1	2	0,20	0,07	0,13
304 Vilardevós	3.263	s.d.	51	42	0,00	1,56	1,29
305 Vilarmaior	1.449	4	4	13	0,28	0,28	0,90
306 Vilariño de Conso							
	933	s.d.	12	7	0,00	1,29	0,75
307 Vilasantar	1.892	15	31	22	0,79	1,64	1,16
308 Vimianzo	9.636	159	210	186	1,65	2,18	1,93
309 Viveiro	14.942	658	648	705	4,40	4,34	4,72
— X —							
310 Xermade	3.134	130	133	133	4,15	4,24	4,24
311 Xinzo de Limia	9.098	416	458	381	4,57	5,03	4,19
312 Xove	3.539	60	82	133	1,70	2,32	3,76
313 Xunqueira de Ambía							
	2.360	21	17	14	0,89	0,72	0,59
314 Xunqueira de Espadanedo							
	1.214	22	5	s.d.	1,81	0,41	0,00
— Y —							
315 Zas	6.610	152	164	124	2,30	2,48	1,88
TOTAIS	2.705.648	87.373	93.626	96.424	3,23	3,46	3,56

Anexo IX. Distribución xeográfica das taxas de doazón

Mapa elaborado cos datos correspondentes ao ano 1997

Bibliografía

Nota sobre o sistema de referencias: O primeiro ano, entre parénteses, é o que se indica nas citas e corresponde á primeira edición orixinal. No final da referencia inclúese, co resto dos datos de edición, o ano da edición aquí consultada no caso de non ser a orixinal.

- (s.a.) *A Biblia*. Vigo: Sociedade de Estudos, Publicacións e Traballos, 1992.
- (1958) “European agreement on the exchange of therapeutic substances of human origin. Paris 15.12.1958” *Council of Europe. European Treaties ETS No. 26*. <http://www.coe.fr/eng/legaltxt/26e.htm>: descarregado o 25.5.1999.
- (1974) *Dynamics of growth in a finite world*. Cambridge: Wright–Allen Press.
- (1978) “The rejected blood donor: Comparison between a voluntary and municipal hospital” *Transfusion* vol. 18, n° 1. Philadelphia: American Association of Blood Banks, 69–72.
- (1980) *Memoria 1980 de la Hermandad de donantes de sangre de la Seguridad Social – Pontevedra*. Pontevedra: Hermandad de donantes de sangre de la Seguridad Social – Pontevedra.
- (1982a) *Memoria 1982 de la Hermandad de donantes de sangre de Orense*. Ourense: Hermandad de donantes de sangre de Ourense.
- (1982b) “CDC Pneumocystis carinii pneumonia among persons with hemofilia A” *Morbidity and mortality weekly report* n° 31. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services, 365–367.
- (1984a) “Decreto 147/1984, do 13 de setembro de 1984” *Diario Oficial de Galicia* 6 de outubro de 1984, n° 193. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral da Consellería da Presidencia e Administración Pública, 3620–3621.
- (1984b) *Diccionario médico Roche*. Barcelona: Ediciones Doyma, 1993.
- (1985a) “Real Decreto 1445/1985, de 9 de octubre de 1985” *Boletín Oficial del Estado* 24 de octubre de 1985, n° 255. Madrid: Ministerio de la Presidencia, 33608–33612.
- (1985b) “Exclusion des volontaires au don du sang au cours de la visite médicale en Equipe Mobile” *Revue Française de Transfusion et Immuno-hématologie* vol. 28, n° 1. Paris: Arnette, 61–68.
- (1988) “Recommandation sur l'approche des thèmes devant être couverts par l'interrogatoire précédant le don” (elaborée pour le ‘Donneurs et Santé Publique’ du ‘Comité de Travail de la Société Nationale de Transfusion Sanguine sur les Infections Transmissibles par la Transfusion Sanguine), *Revue Française de Transfusion et*

- Immuno-hématologie* vol. 31, n° 1. Paris: Arnette, 89–93.
- (1990a) “Decreto 462/1990, do 20 de setembro de 1990” *Diario Oficial de Galicia* 5 de outubro de 1990, n° 197. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral da Consellería da Presidencia e Administración Pública, 6527–6530.
- (1990b) *Estudio de actitudes de la población ante la donación altruista de sangre*. Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo.
- (1991a) “Orde do 17 de xaneiro de 1991” *Diario Oficial de Galicia* 13 de marzo de 1991, n° 51. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral da Consellería da Presidencia e Administración Pública, 1793–1795.
- (1991b) *Gestión de servicios de transfusión de Sangre*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- (1991c) *Plan de ordenación da hemoterapia na Comunidade autónoma de Galicia*. Santiago de Compostela: Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia.
- (1992) *Memoria 1992 de la Hermandad de donantes de sangre de la Coruña*. A Coruña: Hermandad de donantes de sangre de la Coruña.
- (1993a) “Real Decreto–Ley 9/1993, de 28 de mayo de 1993” *Boletín Oficial del Estado* 1 de junio, n° 130. Madrid: Ministerio de la Presidencia, 16420–16422.
- (1993b) “Real Decreto 1854/1993, de 22 de octubre de 1993” *Boletín Oficial del Estado* 20 de noviembre, n° 278. Madrid: Ministerio de la Presidencia, 32630–32636.
- (1993c) *Recommendation No. R (93) 4 of the Committee of Ministers to Members States Concerning Clinical Trials Involving the Use of Components and Fractionated Products derived from Human Blood or Plasma (adopted by the Committee of Ministers on 22 March 1993, at the 490th meeting of the Ministers’ Deputies)*.
<http://www.coe.fr/cm/ta/rec/19934/93r4.html>: descarregado o 31.5.1999.
- (1993d) *WHO policy on selection of blood donors. Global programme on AIDS, October* (reprinted from WHO Wkly Epidem Rec. n° 44, 1991). Geneva: World Health Organization, 321–323 —documento de traballo
- (1994a) *Blut: Von der Magie zur Wissenschaft*. Heildeberg, Belin, Oxford: Spektrum Akademischer Verlag.
- (1994b) *Censo de población de 1991. Tomo I. Resultados Nacionales. Características generales de Población*. Madrid: Instituto Nacional de Estadística.
- (1994c) *Contra-indicações médicas à dàdiva de sangue*, realizado pelo Grupe d'Étude des Responsables de Prélèvements. Lisboa: Instituto Piaget,

1997.

- (1994d) “El 63% de los gallegos se muestra dispuesto a ser donante de sangre” *La Voz de Galicia* 31 de enero. A Coruña: Grupo Voz, 18.
- (1994e) “Resolución do 5 de abril de 1994” *Diario Oficial de Galicia* 20 de abril, n° 75. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral da Consellería de Administración Pública, 2092.
- (1995a) *Avaliación do impacto da campaña de doazón de sangue na Universidade de Santiago de Compostela* Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: s.e. [Universidade de Santiago de Compostela].
- (1995b) *Eurobarometer 41.0. Europeans and Blood*, prepared by INRA (EUROPE). Brussels: European Commission —documento de traballo.
- (1995c) *Recruiting, Educating and Retaining Safe Blood Donors*. Geneva: World Health Organization. Global Programme on AIDS. Blood Safety Unit —documento de traballo.
- (1996a) *Centro de Transfusión de Sangre de Galicia 1996. Campaña de donación de sangre*. Santiago de Compostela: Centro de Transfusión de Galicia —documento de traballo.
- (1996b) “Captación de donantes de plaquetoféresis durante la campaña universitaria de donación de sangre” *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996*. A Coruña: Deputación da Coruña, 521.
- (1996c) “Desdoblamiento de colectas: Campaña de donación de sangre en el ámbito universitario” *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996*. A Coruña: Deputación da Coruña, 576.
- (1996d) “Encuesta de satisfacción del donantes de plaquetas como sistema de mejora de la calidad” *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996*. A Coruña: Deputación da Coruña, 556.
- (1996e) “Evaluación de una línea 900 de información gratuita al donante de sangre” *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996*. A Coruña: Deputación da Coruña, 573.
- (1996f) “Evaluación mediante encuesta de la campaña de donación de sangre en la Universidad de Santiago de Compostela (USC)” *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996*. A Coruña: Deputación da Coruña, 575.
- (1996g) “Telerreclutamiento de donantes de sangre Cero negativo y A negativo en situación de crisis” *VII Congreso nacional de la Sociedad*

- española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996.*
A Coruña: Deputación da Coruña, 572.
- (1996h) “Actitudes, creencias y motivaciones en donantes y no donantes de sangre” *Sangre* vol. 41, n° 6. Madrid: Asociación española de hemotología y hemoterapia, 427–440.
- (1996i) *Memoria 1994 Servicio Galego de Saúde.* Santiago de Compostela: Servicio Galego de Saúde.
- (1997a) *Briefing ‘Fundación Centro de Transfusión de Sangre de Galicia 1997’.* Santiago de Compostela: Centro de Transfusión de Galicia —documento de trabajo.
- (1997b) “Orde do 11 de marzo de 1997” *Diario Oficial de Galicia* 8 de abril, n° 66. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral da Consellería de Administración Pública, 3232–3233.
- (1997c) “Resolución do 13 de outubro de 1997” *Diario Oficial de Galicia* 24 de novembro, n° 206. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral da Consellería e Administración Pública, 10336.
- (1997d) “Decreto 305/1997, do 23 de outubro de 1997” *Diario Oficial de Galicia* 4 de setembro, n° 213. Santiago de Compostela: Secretaría Xeral da Consellería e Administración Pública, 10632–10635.
- (1998a) *Campaña de donación de sangue. Año 1997.* Santiago de Compostela: Centro de Transfusión de Galicia —documento de trabajo.
- (1998b) *Computer modeling of social processes*, edited by Wim B.G. Liebrand, Andzej Nowak and Rainer Hegselmann. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE.
- (1998c) *La donación de sangre en Galicia.* Santiago de Compostela: Centro de Transfusión de Galicia —documento de trabajo.
- (1998d) *Memoria 1997. Servicio Galego de Saúde.* Santiago de Compostela: Servicio Galego de Saúde.
- (1999a) “Una nueva técnica permite recibir transplantes a los testigos de Jehová” *El País* 14 de mayo. Madrid: Diario El País, 36.
- (1999b) “Liver transplantation in a Jehovah’s witness” *The Lancet* vol. 353, May 15. London, New York: The Lancet, 1680.
- (2000) *¡Despertad!* 8 de enero. Pennsylvania: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

- Abril, Gonzalo (1984) “Del cuerpo vestido al cuerpo hiperdesnudo” *Revista de Occidente* n° 38–39. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 97–112.
- (1986) “La palabra y la dádiva” *Revista de Occidente* n° 67. Madrid:

- Fundación Ortega y Gasset, 65–78.
- Adams, Barbara (1971) "The Compassion Trap" *Woman in Sexist Society*, edited by Vivian Gornick and Barbara Moran. New York: New American Library, 555–578.
- Agamben, Giorgio (1998) *Lo que queda de Auschwitz*. Valencia: Pre-Textos, 1999.
- Albert, Jean-Pierre (1993) "Las mitologías de la sangre" *Mundo científico* n° 140. Barcelona: Fontalba, 1993, 952–961.
- Alonso Estravís, Isaac (1995) *Dicionario da lingua galega*. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións.
- Amato, P. (1983) "The Helpfulness of Urbanities and Small Town Dwellers: A Test Between Two Broad Theoretical Positions" *Australian Journal of Psychology* n° 35. Parkville: Sydney University Press, 233–243.
- André, A. (1991) "Responsabilidad jurídica frente a donantes y receptores de sangre" *Gestión de servicios de transfusión de sangre*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 182–187.
- Anzieu, Didier (1985) *El Yo-piel*. Madrid: Biblioteca Nueva, 1994.
- Arnol'd, Vladimir Igorevich (1981) *Catastrophe Theory*. Berlin, New York: Springer Verlag, 1992 (edición revisada e ampliada).
- Atlan, Henri & Bousquet, Catherine (1994) *Cuestiones vitales*. Tusquets Editores: Barcelona, 1997.
- Axelrod, Robert M. (1984) *The evolution of cooperation*. New York: Basic Books.
- B**ajtin, Mijail (1975) *Teoría y estética de la novela*. Madrid: Editorial Taurus, 1989.
- Barón Fernández, José (1973) *Historia de la circulación de la sangre*. Madrid: Espasa Calpe.
- Bateson, Gregory (1966) "Problemas de la comunicación en cetáceos y otros mamíferos" *Pasos hacia una ecología de la mente*. Buenos Aires: Carlos Lohle / Planeta, 1991, 391–404.
- Beiras Torrado, Xosé Manuel (1972) *El atraso económico de Galicia*. Vigo: Editorial Galaxia.
- Bendixen, Henrik H. (1996) "Chair, Forum on Blood Safety and Blood Availability" *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, edited by Frederick J. Manning and Linette Sparacino. Washinton DC: National Academic Press, 109–110.
- Benveniste, Émile (1968) *Vocabulario de las instituciones indoeuropeas*. Madrid: Editorial Taurus, 1983.

- Bernard, Jean (1995) *O sangue*. Lisboa: Instituto Piaget, 1998.
- Bestard, Joan (1998) *Parentesco y modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Bettelheim, Bruno (1954) *Heridas simbólicas. Los ritos de la pubertad y el macho envidioso*. Barcelona: Barral editores, 1973.
- Bond, Michael R. (1979) *Dolor. Su naturaleza, análisis y tratamiento*. Buenos Aires: Inter-Médica Editorial, 1980.
- Bonica, John J. (1979) "Introducción" *Dolor. Su naturaleza, análisis y tratamiento*, de Michael R. Bond. Buenos Aires: Inter-Médica Editorial, 1980.
- Borrillo, Daniel (1994) "Estatuto y representación del cuerpo humano en el sistema jurídico" *REIS* numº 68. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 211-222.
- Bourdieu, Pierre (1980) *El sentido práctico*. Madrid: Editorial Taurus, 1991.
- (1982) *¿Qué significa hablar?* Madrid: Akal Ediciones, 1985.
- Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude & Passeron, Jean-Claude (1973) *El oficio del sociólogo*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1989.
- Bravo, Ignacio (1996) "El caso de los hemofílicos españoles" *Mundo científico* nº 171. Barcelona: Fontalba, 720-721.
- Bravo Proaño, Ernesto (1973) *La sangre en la Biblia*. Madrid: Fe Católica Editores.
- Buckley, Thomas & Gottlieb, Alma (1988) "A critical appraisal of theories of menstrual symbolism" *Blood Magic. The anthropology of menstruation*. Berkely, Los Angeles, London: University of California Press, 3-50.
- Bustamante Zuleta, Ernesto (1981) *El dolor. Sus causas, variedades y modos de combatirlo*. Buenos Aires: El Ateneo Editorial.
- Cagnard, J.P. (1977) "Les problèmes posés par l'interrogatoire et l'examen clinique en équipe mobile" *Revue Française de Transfusion et Immuno-hématologie* vol. 20, nº 1. Paris: Arnette, 249-251.
- Callero, Peter L. & Piliavin, Jane Allyn (1991) *Giving blood: the development of an altruistic identity*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Cambou, Bernard & Mayaux, Jean-François (1993) "Las biotécnicas de la sangre" *Mundo científico* nº 137. Barcelona: Fontalba, 1993, 686-692.
- Caro Baroja, Julio (1986) "Dones y regalos" *Revista de Occidente*. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 5-10.
- Carroll, Lewis (1871) *Do outro lado do espelho e o que Alicia atopou aló*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 1984.

- Carson, Jeffrey L. (1996) "When Should Physicians Transfuse?" *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, edited by Frederick J. Manning and Linette Sparacino. Washinton DC: National Academic Press, 19–24.
- Casado Neira, David (1998) "Aplicación da teoría das catástrofes á análise do doar/non doar sangue" *Antropológicas* novembro. Porto: Edições Universidade Fernando Pessoa, 61–66.
- Certeau, Michael de (1990) *L'invention du quotidien (1. arts de faire)*. Paris: Gallimard.
- Chacón, Fernando (1988) "Variables socioculturales en donantes de sangre" *Psicología social de los problemas sociales: Actas del Primer Congreso Nacional de Psicología Social, celebrado en Granada durante los días 3 al 7 de Septiembre de 1985*. Granada: Universidad de Granada, 365–367.
- Charng, Hong-Wen; Piliavin, Jane Allyn & Callero, Peter, L. (1988) "Role identity and Reasoned Action in the Prediciton of Repeated behaviour" *Social Psychology Quarterly* vol. 51, n° 4 December. Washington DC: American Sociological Association, 303–317.
- Cohen, Lloyd (1996) "Markets and the Blood Supply" *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, edited by Frederick J. Manning and Linette Sparacino. Washinton DC: National Academic Press, 41–44.

- D**evillard, Marie Jose (1990a) "El grupo doméstico: concepto y realidades" *Política y Sociedad* n° 6–7. Madrid: Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universiad Complutense de Madrid, 103–111.
- (1990b) "La construcción de la salud y de la enfermedad" *REIS* n° 51. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 79–89.
- Douglas, Mary (1966) *Pureza y peligro*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1991.
- Drake, Alvin W. (1996) "Blood–donor attitudes and behaviour" *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, edited by Frederick J. Manning and Linette Sparacino. Washinton DC: National Academic Press, 45–49.

- E**dwards, P. W. & Zeichner, A. (1985) "Blood donor development: effects of personality, motivational and situational variables" *Personality and Individual Differences* n° 6. Oxford: Pergamon, 743–751.

- Elton, Diana; Stanley, Gordon & Burrows, Graham (1983) *Psychological control of Pain*. Sydne, New York: Grune & Stratton.

- Feldman, R. E. (1967) "Honesty Toward Compatriot and Foreigner: Field Experiments in Paris, Athens, and Boston" *Comparative Perspectives on Social Psychology*, edited by William Wilson Lambert & Rita Weisbord. Boston: Little Brown, 321–335.
- Fellner, Carl H. & Marshall, John R. (1970) "The myth of informed consent" *American Journal of Psychiatry* vol. 126, n° 6. Washington: American Psychiatric Association, 1245–1251.
- (1981) "Kidney Donors Revisited" *Altruism and helping behavior. Social, Personality, and Development Perspectives*, edited by J. Philippe Rushton & Richard M. Sorrentino. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 351–365.
- Ferro Ruibal, Xesús (1987) *Refraneiro galego popular*. Vigo: Editorial Galaxia.
- Firth, Raymond (1967) *Temas de antropología económica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1974.
- Flores Pérez, Julio A. (1996) "El papel del marketing en un centro de transfusión" *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996*. A Coruña: Deputación da Coruña, 499–508.
- (1999) *Relación entre calidad percibida, satisfacción y fidelización*. Santiago de Compostela: Centro de transfusión de Galicia —documento de trabajo.
- Foucault, Michel (1969) *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI Editores, 1988.
- (1975) *Vigilar y castigar*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1984.
- (1976) *Historia de la sexualidad 1. La voluntad del saber*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1992.
- (1984) "Space, Knowledge and Power. Interview with Paul Rabinow" *The Foucault Reader*, edición de Paul Rabinov. Middlesex, New York: Penguin Books, 239–256.
- Fox, Renée C. (1970) "A sociological perspective on organ transplantation and hemodialysis" *Annals of the New York Academy of Sciences* n° 169. New York: New York Academy of Sciences, 406–428.
- Fratantoni, Joseph (1996) "Overview of Blood Substitutes" *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, edited by Frederick J. Manning and Linette Sparacino. Washinton DC: National Academic Press, 103–106.

- Gadamer, Hans-Georg (1993) *El estado oculto de la salud*. Barcelona: Editorial Gedisa, 1996.
- García Ferrando, Manuel (1985) *Introducción a la estadística en sociología*. Madrid: Alianza Editorial, 1988.
- García Gual, Carlos (1986) "Regalos homéricos" *Revista de Occidente*. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 11–30.
- García Selgas, Fernando (1994) "El cuerpo como base del sentido de la acción social" *REIS* n° 68. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 41–83.
- Gide, André (1925) *Los monederos falsos*. Barcelona: Editorial Seix Barral, 1985.
- Gilcher, Ronald (1996) "Exporting, Blood from a Regional Blood Center" *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, edited by Frederick J. Manning and Linette Sparacino. Washinton DC: National Academic Press, 65–69.
- Giles, Melanie & Cairns, Ed (1995) "Blood donation and Ajzen's theory of planned behaviour: An examination of perceived behavioural control" *British Journal of Social Psychology* vol. 34, part. 2. Leicester: The British Psychological Society, 173–188.
- Gimble, J. G. & Friedman, P. H. (1992) "Effects of Oral Donor Questioning about High-risk behaviour for Human Immunodeficiency Virus Infection" *Transfusion* n° 32. Philadelphia: American Association of Blood Banks, 446–449.
- Gimeno, Juan José & Buñuel, Cristóbal (1996) "La donación de sangre: Un concepto en constante evolución" *Sangre. Trabajos de hematología y hemoterapia* vol. 41, n° 6. Zaragoza: Asociación española de hemotología y hemoterapia, 413–416.
- Glitz, Annette (1986) *Zur Vorhersage der Entschlüsse für oder gegen Blutspenden*. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlagsgesellschaft.
- Godbout, Jacques T. (1992) *O espírito da dávida*, com a colaboração de Allain Caillé. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
- Godbout, Jacques T.; Charbonneau, Johanne & Lemieux, Vincent (1996) "L'étrange modernité de la famille québécoise" *Les Frontières de l'identité. Modernité et postmodernisme au Québec*. Québec / Paris: PUL / L'Hartmattan, 82–94.
- Godelier, Maurice (1996) *El enigma del don*. Barcelona: Paidós, 1998.
- Gómez Ferreño, José Luís (1996) "El marketing y los medios de comunicación" *VII Congreso nacional de la Sociedad española de*

- transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996.* A Coruña: Deputación da Coruña, 509–513.
- Gómez, Alis (1989) “Los Centros de Transfusión resolverían la escasez de sangre en los hospitales” *El ideal gallego*, 28 de decembro. Santiago de Compostela: El ideal gallego, 12.
- Gondar Portasany, Marcial (1993) *Crítica da razón galega*. Vigo: Promocións culturais galegas.
- González–Anleo, Juan (1992) “Sociología del dolor” *El dolor*, edición de Alberto Dou. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 329–366.
- Gould, Stephen Jan (1995) “Escalas y conos: La evolución limitada por el uso de iconos canónicos” *Historias de la ciencia y del olvido*. Madrid: Siruela, 1996, 123–154.
- Gould–Martin, K. & Ngin, C. (1981) “Chinese Americans” *Ethnicity and medical care*, edited by Alan Harwood. Cambridge: Harvard University Press, 130–171.
- Greimas, Algirdas–Julien & Courtés, Joseph (1979) *Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje*. Madrid: Editorial Gredos, 1990.
- Grémy, François & Bouckaert, André (1994) “La institución médica, acusada” *Mundo científico* n° 156. Barcelona: Fontalba, 1995, 374–377.
- Guy, B. S. & Patton, W. E. (1989) “The Marketing of Altruistic Causes: Understanding Why People Help” *Journal of Consumer Marketing* vol. 6, n° 1. Bradford: MCB University Press, 19–30.

Hagen, Piet J. (1982) *Blood gift or merchandise: toward an international blood policy*. New York: Alan R. Liss.

Ibáñez Alonso, Jesús (1979) *Más allá de la sociología*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1986.

— (1986) “Termodinámica del regalo” *Revista de Occidente*. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 79–94.

— (1987) “Nuevas geometrías para investigadores sociales: ‘Las geometrías del mal’.” *Suplementos Anthropos* (‘Nuevos avances en la investigación social. La investigación social de segundo orden’, selección de textos de Jesús Ibáñez) n° 22. Barcelona: Editorial Anthropos, 1990, 115–117.

— (1991) *El regreso del sujeto*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1994.

— (1993) “El papel del sujeto en la teoría (hacia una sociología reflexiva)” *Problemas de teoría social contemporánea*, edición de Emilio Lamo de Espinosa y José Enrique Rodríguez Ibáñez. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 359–386.

Imaz Martínez, Miren Elixabete (1999) “El embarazo: nítida transformación biológica y desdibujada frontera biográfica” relatorio presentado no Congreso ‘As astucias do social II: fronteiras’ celebrado en Allariz do 16 ao 19 de setembro de 1999 —inédito.

Jausoro Santa Cruz, Miren Nekane (1996) *La práctica discursiva y el interdiscurso*. Leioa: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Knight, Chris (1991) *Bloodrelations*. New Haven, London: Yale University Press.

Koch, Egmont R. (1990) *Böses Blut: Die Geschichte eines Medizin-Skandals*. Hamburgo: Hoffman und Campe.

Kosko, Bart (1993) *Pensamiento borroso*. Barcelona: Crítica, 1995.

Kotler, Philip & Roberto, Eduardo L. (1996) *Marketing Social. Estrategias para cambiar la conducta pública*. Madrid: Díaz de Santos, 1996.

Laín Entralgo, Pedro (1954) *Estudios de la medicina y de la antropología médica*. Madrid: Editora Nacional.

Laqueur, Thomas (1990) *La construcción del sexo*. Madrid: Editorial Cátedra, 1994.

Lasén Díaz, Amparo (2000) *A contratiempo. Un estudio de las temporalidades juveniles*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Lasse, Ursula (1974) *Soziologische und psychologische Untersuchungen der Motivation zur Blutspende*. München: J. F. Lehmanns.

Le Breton, David (1990) *Anthropologie du corps et modernité*. Paris: Presses Universitaires de France.

— (1994) “Lo imaginario del cuerpo en la tecnociencia” *REIS* n° 68. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994, 197–201.

— (1995) *Anthropologie de la douleur*. París: Éditions de la Métailié.

Leavitt, Judith Walzer (1980) “Birthing and Anesthesia: The Debate over Twilight Sleep” *Signs: Journal of women in culture and society* vol. 6, n° 1. Chicago: University of Chicago Press, 147–164.

- Leenhardt, Maurice (1947) *Do Kamo*. Paris: Gallimard.
- Leikola, J. (1991) "Formulación de un programa nacional de sangre" *Gestión de servicios de transfusión de sangre*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 1–13.
- Leizaola Egaña, Aitzpeia (1997) "Árboles, bosques y jardines. Las fronteras de los antropólogos" *Actas. V Congreso internacional de estudiantes de antropología*. Santiago de Compostela: Comité organizador do V Congreso internacional, 225–229.
- Lemennicier, Bertrand (1991) "Le corps humain: propriété de l'état ou propriété de soi?" *Droits* n° 13. París: Presses Universitaires de France, 111–122.
- Lerena Aleson, Carlos (1985) "Objeto de la sociología de la educación" *Materiales de sociología de la educación y de la cultura*. Madrid: Grupo Cultural Zero, 223–235.
- Lévi-Strauss, Claude (1949) *Las estructuras elementales del parentesco*. México: Fondo de Cultura Económica, 1983.
- (1950) "Introducción a la obra de Marcel Mauss" *Sociología y antropología*, de Marcel Mauss. Madrid: Editorial Tecnos, 1991, 13–42.
- (1968) *L'origine des manières de table*. París: Plon.
- Lewis, C. S. (1947) *El problema del dolor*. Madrid: Ediciones RIALP, 1994.
- Lightman, Ernie S. (1982) "Women and voluntary blood donation" *Journal of Sociology and Social Welfare* vol. 4, n° 12. West Hartford: University of Connecticut – School of Social Work, 613–625.
- Lih-Yea Guo; Wiesenthal, David L. & Weizmann, Fredric (1992) "Blood donation in the chinese community" *22nd International Congress of Applied Psychology, Kyoto, Japan, 22–27 July 1990 'Proceedings – Social educational and Clinical Psychology'* vol. 3, editors J. Misumi, B. Wilpert and H. Motoaki. Hove: Lawrence Erlbaum Associates, 380–381.
- Luhmann, Niklas (1973) *Confianza*. Barcelona: Editorial Anthropos, 1996.
- Lupton, Deborah (2000) "The Social Construction of Medicine and the Body" *The Handbook of Social Studies in Health & Medicine*, edited by Gary L. Albrecht, Ray Fitzpatrick and Susan C. Scrimshaw. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE, 50–63.
- M**alinowski, Bronislaw (1922) *Los argonautas del Pacífico occidental*. Barcelona: Editorial Península, 1973.
- Manrique Sotelo, Rafael (1990) "Ejemplo de aplicación: Extracto de: 'Nuevos modelos heurísticos para la comprensión de la psicosis. Ponencia

- presentada en las «VII Jornadas da Asociación Española de Neuropsiquiatría», Las Palmas de Gran Canaria, octubre de 1988)'. " *Suplementos Anthropos* ('Nuevos avances en la investigación social. La investigación social de segundo orden', selección de textos de Jesús Ibáñez) n° 22. Barcelona: Editorial Anthropos, 128–132.
- Manuel, Catherine & Auquier, Pascal (1996) "Regreso al caso de la sangre contaminada" *Mundo científico* n° 171. Barcelona: Fontalba, 1996, 710–719.
- Mariño Ferro, Xose Ramón (1988) *La medicina mágica (Hipócrates)*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
- Martín Santos, Luís (1988) "Vectores y categorías" Diez lecciones de sociología. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 42–55.
- Martín Vega, Carmen (1996) "Promoción de la donación de plasmaaféresis" *VII Congreso nacional de la Sociedad española de transfusión sanguínea. Santiago del 21 al 14 de junio de 1996*. A Coruña: Deputación da Coruña, 491–495.
- Martínez, Francisco J. (1989) "Catástrofes (Teoría de las)" *Terminología científico-social. Aproximación crítica*, dirigida por Román Reyes. Barcelona: Editorial Anthropos, 66–72.
- Maturana, Humberto & Varela, Francisco J. (1987) *El árbol del conocimiento*. Madrid: Editorial Debate, 1990.
- Mauss, Marcel (1923–1924) "Ensayo sobre los dones. Motivo y forma del cambio en las sociedades primitivas" *Sociología y antropología*. Madrid: Editorial Tecnos, 1991, 153–263.
- McCaffery, Margo & Beebe, Alexandra (1989) *Dolor. Manual clínico para la práctica de la enfermería*. Barcelona: Salvat Editores, 1992.
- Méndez, Lourdes (1998) *Os labirintos do corpo*. Vigo: Promocións Culturais Galegas.
- Méndez, Lourdes & Mozo, Carmen (1999) "Cuerpos, géneros, sexualidades: encrucijadas teóricas y políticas" *VIII Congreso de Antropología. 2 Antropología del género. Santiago de Compostela 1999*. Madrid / Santiago de Compostela: Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español / Asociación Galega de Antropoloxía, 83–92.
- Miguel, Amado de (1992) *La sociedad española*. Madrid: Alianza Editorial.
- Mol, Annemarie & Law, John (1994) "Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology" *Social Studies of Science* vol. 24. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE, 641–671.
- Moliner, María (1966–1967) *Diccionario de uso del español*. Editorial Gredos, 1998.

- Montada, Leo & Bierhoff, Hans Werner (1991) "Studying Prosocial Behavior in Social Systems" *Altruism in Social Systems*, edited by Leo Montada and Hans Werner Bierhoff. Lewiston, Toronto, Bern, Göttingen, Stuttgart: Hogrefe & Huber Publishers, 1–26.
- Morey, Miguel (1999) 'Memoria para una geografía del infierno' *Paisajes después del Muro*, edición de Iván de la Nuez. Barcelona: Ediciones Península.
- Morin, Edgar (1984) *Sociología*. Madrid: Editorial Tecnos, 1995.
- Morris, David B. (1991) *La cultura del dolor*. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 1991.
- O**lías de Lima Gete, Blanca (1989) "Burocracia" *Terminología científico-social. Aproximación crítica*, dirigida por Román Reyes. Barcelona: Editorial Anthropos, 61–63.
- Ortoli, Sven & Witkowski, Nicolas (1996) *La bañera de Arquímedes*. Madrid: Espasa Calpe, 1999.
- Oswalt, R. M. (1977) "A review of blood donor motivation and recruitment" *Transfusion* n° 17, Philadelphia: American Association of Blood Banks, 123–135.
- Oswalt, R. M. & Hoff, T. E. (1974) "The motivations of blood donors and nondonors: a community survey" *Transfusion* n° 15, Philadelphia: American Association of Blood Banks, 68–72.
- P**agnier, José & Poyart, Claude (1993) "La 'sangre' artificial" *Mundo científico* n° 137. Barcelona: Fontalba, 1993, 766–770.
- Palmer, Robin (1984) *Blood Donation in the Border Region: Black donors, Exdonors and Nondonors*. Grahamstown: Institute of Social and Economic Research – Rhodes University.
- Pardo Bazán, Emilia (1886) *Los Pazos de Ulloa*. Madrid: Alianza Editorial, 1980.
- Pérez-Agote Poveda, Alfonso (1994) "16 Tesis sobre la arbitrariedad del ser colectivo nacional" *Revista de Occidente* n° 161. Madrid: Fundación Ortega y Gasset, 23–44.
- (1998) "Don, relación de" *Diccionario de Sociología*, edición de Salvador Giner e Emilio Lamo de Espinosa. Madrid: Alianza Editorial, 215–216.
- Petitot-Cocorda, Jean (1977) "Identidad y catástrofes (Topología de la

- diferencia)” *La identidad*, dirigido por Claude Lévi-Strauss. Barcelona: Ediciones Petrel, 1981, 119–173.
- Petrella, Ricardo (1996) *El bien común. Elogio de la solidaridad*. Madrid: Editorial Debate, 1997.
- Piaget, Jean (1977) *Investigaciones sobre la abstracción reflexivante (tomo I): la abstracción de las relaciones lógico-aritméticas*. Buenos Aires: Huemul, 1979.
- Piliavin, Jane Allyn (1990) “Why do they give the gift of life? A review of research on blood donors since 1977” *Transfusion* vol. 30, n° 5. Philadelphia: American Association of Blood Banks, 444–459.
- Piliavin, Jane Allyn & Callero, Peter L. (2000) *Giving the gift of life to unnamed strangers: the American community responsibility blood donor*. Baltimore: Johns Hopkins University Press —no prelo.
- Piliavin, Jane Allyn & Libby, Donald (1985–1986) “Personal norms, perceived social norms, and blood donation” *Humboldt Journal of Social relations* vol. 13, n° 1–2. Arcata: Humboldt State University, pp. 159–194.
- R**app, R. (1990) “Constructing amniocentesis: Maternal and medical discourses” *Uncertain Terms: Negotiating Gender in American Culture*, edited by F. Ginsburg and A. Tsing. Boston: Beacon Press, 28–42.
- Rey, Roselyne (1993) “La edad de oro de la sangría” *Mundo científico* n° 137. Barcelona: Fontalba, 1993, 602–609.
- Riaza, Fernando (1992) “El dolor contra la razón” *El dolor*, edición de Alberto Dou. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 381–387.
- Riverola i Segura, Francesc & Luján Mayo, Josefina (1989) *Donar sang*. Barcelona: Editorial Claret.
- Rodríguez Osuna, Jacinto (1991) *Métodos de muestreo*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Rodríguez Villanueva, Julia (1994) “Necesidades de marketing en la gestión de donantes de sangre” *Planificación de la hemodonación*, edición de Julia Rodríguez Villanueva. s.l. [España]: Sociedad española de tranfusión sanguínea, 19–50.
- Roux, Jean-Paul (1988) *La sangre. Mitos, símbolos y realidades*. Barcelona: Ediciones Península, 1990.
- Rubinstein, Henri (1988) *La medicina del dolor*. Madrid: Alianza Editorial, 1990.

- S.A. (1999) “Los Testigos de Jehová inician una campaña europea contra las transfusiones de sangre” *La Voz de Galicia* 28 de octubre. A Coruña: Grupo Voz, 41.
- S.M.C. (1996) “Xinzo recibe un premio por sus generosas donaciones de sangre” *La Región* 26 de setembro. Ourense: La Región, 13.
- Sacks, Oliver (1984) *Con una sola pierna*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1998.
- (1985) *El hombre que confundió a su mujer con un sombrero*. Barcelona: Muchnik Editores, 1987.
- (1995) *Un antropólogo en Marte*. Barcelona: Editorial Anagrama, 1997.
- Saco Álvarez, Alberto (2000) “El uso del simulador social en el diagnóstico de redes sociales y conjuntos de acción: una aplicación del modelo sistémico–transaccional” Ourense: Universidade de Vigo —inédito.
- Sahlins, Marshall D. (1965) “On the Sociology of Primitive Exchange” *The Relevance of Models for Social Anthropology*. Edimburg: Tavistock Publications, 139–236.
- Sánchez de León Pacheco, Ramón (1983) *¡La sangre! ¿Las transfusiones de sangre prohibidas por la Biblia?* Madrid: Fe Católica Editores.
- Santos, Luiz Antônio de Castro (1995) “Doação, transfusão e laços de sangue: cultura e sociedade no Brasil contemporâneo” *Historia, Ciências, Saúde – Manguinhos* vol. II, n° 1. Rio de Janeiro: Ministério da Saúde / Fundação Oswaldo Cruz, 167–170.
- Saunders, Peter T. (1980) *Una introducción a la teoría de las catástrofes*. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1983.
- Schwob, Marc (1994) *A dor*. Lisboa: Instituto Piaget, 1997.
- Seeman, Bernard (1961) *La aventura de la sangre*. Barcelona: Argos, 1963.
- Sequeiros Tizón, José Luís (1993) *O muro fendido*. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.
- Sierra Bravo, Restituto (1975) *Técnicas de investigación social*. Madrid: Editorial Paraninfo, 1988.
- Simões, Alzira (1995) “Se queres conhecer o teu corpo mata un porco” *Ethnologia* n° 1–2. Lisboa: Departamento de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa / Edições Cosmos, 101–107.
- Sokal, Alan & Bricmont, Jean (1998) *Imposturas intelectuales*. Barcelona: Paidós, 1999.
- Sousa, Anabela de (1995) “Atitudes e representações simbólicas sobre a menstruação e o corpo” *Ethnologia* n° 1–2. Lisboa: Departamento de Antropologia da Universidade Nova de Lisboa / Edições

Cosmos, 87–100.

Starr, Douglas (1998) *Historia de la sangre*. Barcelona: Ediciones B, 2000.

Stebly, N. (1987) "Helping Behaviour in Rural and Urban Environments: A Meta-Analysis" *Psychological Bulletin* n° 102. Washington: American Psychological Association, 346–356.

Sussmann, Héctor J. & Zahler, Raphael S. (1978) "Catastrophe theory as applied to the social and biological sciences: A critique" *Synthese* n° 37. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 117–216.

Szilassy, Cornelia (1991) "Cálculo de las necesidades de sangre presentes y futuras" *Gestión de servicios de transfusión de sangre*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 27–30.

Tenzin Gyatso —14° Dalai Lama (1995) *Los beneficios del altruismo*. Palma de Mallorca: José J. de Olañeta Editor, 1998.

Testart, Alain (1986) "La mujer y la caza" *Mundo científico* n° 64. Barcelona: Fontalba, 1986, 1212–1220.

Thom, René (1972) *Estabilidad estructural y morfogénesis*. Barcelona: Editorial Gedisa, 1987.

— (1980) *Parábolas y catástrofes*, edición a cargo de Giulio Giorello y Simona Morini. Barcelona: Tusquets Editores, 2000.

Thomas, K. (1997) "Health and morality in early modern England" *Morality and Health*, edited by A. Brandt and P. Rozin. London: Routledge, 15–34.

Ting, Jen-Chieh & Piliavin, Jane Allyn (1999) "Altruism in comparative perspective". New York / Madison: Academia Sinica / University of Wisconsin —inédito

Titmuss, Richard Morris (1970) *The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy*. London: Allen & Unwin.

— (1971) "The gift of blood" *Transaction* vol. 8, n° 3. New Brunswick: Rutgers / The State University, 18–26, 61–62.

Tornos, Andrés (1992) "El dolor y lo sagrado" *El dolor*, edición de Alberto Dou. Madrid: Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 237–247.

Tucker, Lewis R. (1987) "Profiling the heavy Blood Donor: An exploratory Study" *Health Marketing Quarterly* vol. 4 (3–4). New York: Harworth, 61–74.

Turner, Bryan S. (1985) "More to 'the government of the body': a reply to Naomi Aronson" *The British Journal of Sociology* vol. 36, n° 2. London:

- Routledge & Kegan Paul, 151–154.
- (1991) “Missing bodies —toward a sociology of embodiment” *Sociology of Health and Illness* vol. 13, n° 2. London: Routledge & Kegan Paul, 265–272.
- (1992) *Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology*. London, New York: Routledge.
- Turk, Dennis C.; Meichenbaum, Donald & Genest, Myles (1983) *Pain and Behavioral Medicine. A Cognitive–Behavioral Perspective*. New York, London: The Guilford Press.
- V**arela, Francisco J.; Thompson, Evan & Rosch, Eleanor (1991) *De cuerpo presente*. Barcelona: Gedisa Editorial, 1997.
- Verdú, Vicente (1997) “Los niños” *El País* 1 de noviembre. Madrid: Diario El País, 64.
- Vigarello, Georges (1985) *Lo limpio y lo sucio*. Madrid: Alianza Editorial, 1991.
- W**atts, Hilstan Lett & Shearing, C. D. (1966) *Blood donation; a study of the attitudes and motivation of urban Bantu in Durban towards the subject of blood donation*. Durban: Institute for Social Research, University of Natal.
- Watzlawick, Paul (1981) “Profecías que se autocumplen” *La realidad inventada*, compilado por Paul Watzlawick. Barcelona: Editorial Gedisa, 1994, 84–98.
- Weber, Max (1922) *Economía y sociedad*. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 1993.
- Westphal, Robert G. (1996) “International Perspectives on Blood Availability” *Blood donors and the Supply of blood and blood products*, edited by Frederick J. Manning and Linette Sparacino. Washinton DC: National Academic Press, 25–30.
- Withers, Jean & Vipperman, Carol (1992) *Marketing de Servicios*. Barcelona: Granica, 1993.
- Woodcock, Alexander E. R. & Davis, Monte (1974) *Teoría de las catástrofes*. Madrid: Editorial Cátedra, 1989.
- Wreschner, Ernest E. (1980) “Red Ochre and Human Evolution: A Case for Discussion” *Current Anthropology* vol. 21, n° 5. Chicago: The University of Chicago Press, 631–644.

- Zadeh, Lotti A. (1965) "Fuzzy sets" *Information and Control* n° 8. New York: Academic Press, 338–353.
- Zahler, Raphael S. & Sussmann, Héctor J. (1977) "Claims and accomplishments of applied catastrophe theory" *Nature* vol. 269, October 27. London: Macmillan Journals, 759–763.
- Zborowski, Mark (1966) *People in Pain*. San Francisco: Jossey–Bass.
- Zeeman, Christopher E. (1977) *Catastrophe Theory, Selected Paper 1972–1977*. Reading: Addison–Wesley.
- Zola, Irving Kenneth (1972) "Medicine as an institution of social control: the medicalizing of society" *The Sociological Review* vol. 20, n° 4. London: University of Keele, 487–504.